

YOUNG SCIENTIFIC RESEARCHER -2025

*4th International
Scientific -technical
conference*

YOSH ILMIY TADQIQOTCHI – 2025 *4-xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani*

22-23 April, 2025
Tashkent, Uzbekistan

*O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirligi
Toshkent davlat transport universiteti
Toshkent Perfect universiteti
Uxan Texnologiya Universiteti*

YOSH ILMIIY TADQIQOTCHI – 2025

IV xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani maqolalar to‘plami

(2025 yil 22-23-aprel)

Toshkent, O‘zbekiston

“Yosh ilmiy tadqiqotchi – 2025” IV xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman (2025 yil 22-23-aprel). Mualliflar jamoasi: t.f.d., professor S.S.Shaumarov tahriri ostida. – Toshkent: “TDTU”, 2025 –330 b.

Chop etilgan materiallarga mualliflik huquqi universitet tahririyatiga va maqolalar/tezislar mualliflariga tegishli. Muharrirlarning pozitsiyasi mualliflarning fikriga to‘g‘ri kelmasligi mumkin. Mazkur to‘plamdan foydalanishda unga havola qilish majburiy. Universitet va to‘plam muharrirlari nashrlar mualliflarining O‘zbekiston Respublikasida va jahonda ro‘y berayotgan siyosiy jarayonlar, voqea va hodisalar yuzasidan bildirgan nuqtayi nazarlari uchun javobgar emas.

IV International Scientific and technical conference "Young scientific researcher-2025" (April 22-23, 2025). Team of authors: editor prof. S.S. Shaumarov. - Tashkent: "TSTU", 2025 -330 p.

The copyrights to the published materials belong to the editorial staff of the university and the authors of the articles/theses. The editorial board's position does not necessarily coincide with the opinion of the authors. When using the materials, a link to this collection is required. The University and the editorial staff are not responsible for the opinions of the authors regarding political processes, they record phenomena in Uzbekistan and the world.

© Toshkent davlat transport universiteti, 2025 y.

© Mualliflar jamoasi, 2025 y.

© Tashkent State Transport University, 2025

© Team of authors, 2025

**“Yosh ilmiy tadqiqotchi – 2025”
IV xalqaro ilmiy-texnikaviy anjuman
tashkiliy qo‘mitasi:**

Shaumarov Said Sanatovich –Toshkent davlat transport universiteti, Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektor;

Ilesaliyev Daurenbek Ixtiyarovich-Texnika fanlari doktori (DSc), professor, Toshkent “Perfect” universiteti rektori

Merganov Avaz Mirsultonovich – Toshkent davlat transport universiteti, Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo‘limi boshlig‘i (rais o‘rinbosari);

Abdullayeva Ruxsora Sobirovna – Toshkent davlat transport universiteti, Ilmiy nashrlar bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i.

Konferensiya tahrir kengashi a‘zolari:

Turdibekov Kamol Xamitovich – Toshkent davlat transport universiteti “Elektr ta‘minoti” kafedrasida dotsenti;

Abdullayeva Ruxsora Sobirovna – Toshkent davlat transport universiteti, Ilmiy nashrlar bilan ishlash bo‘limi boshlig‘i;

Dr.Dhanewshar Shar-Uxan Texnologiya Universitetining dotsenti;

Norboyeva Firuza Raxmatullayeva-Pedagogika fanlari nomzodi, dotsent, Pedagogika va psixologiya kafedrasida mudiri, Toshkent “Perfect” universiteti;

Nasullayev Abduraxmon Xayrullo o‘g‘li - Ilmiy tadqiqot, innovatsiyalar va xalqaro hamkorlik bòlimi boshlig‘i, Toshkent “Perfect” universiteti;

Sulliyev Abdusaid Xurramovich - t.f.n., professor, “Elektr ta‘minoti” kafedrasida, Toshkent davlat transport universiteti;

Xakimova Yakutxon To‘laganovna - ko‘priklar va tonnellar kafedrasida katta o‘qituvchisi, Toshkent davlat transport universiteti;

Qudratov Shohijahon Ixtiyorovich - t.f.d., dotsent, Lokomotivlar va lokomotiv xo‘jaligi kafedrasida, Toshkent davlat transport universiteti.

«QURILISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEKNOLOGIYALAR»

KO‘PRIKLAR QURILISH KONSTRUKSIYALARI RIVOJLANISH TARIXI

*Karimova Anora Baxtiyevovna
To‘lqinov Davlatbek Shavkatjon o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada ko‘prik qurilish konstruksiyalari rivojlanish tarixi, qurilish texnologiyalari va konstruksiyalari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Qurilish konstruksiyalari, payvandlash, panjarali fermalar, ferma, eksperiment, ko‘rgazma pavilyonlar, og‘ir va yengil beton.

Abstract: This article describes the history of the construction of bridges, construction technologies and constructions.

Keywords: Building structures, welding, lettecfarms, farm, experiment, exhibition pavilions, heavy and lightweight concrete.

Ko‘prik insoniyat taraqqiyotida muhim rol o‘ynagan inshootlardan biridir. Ular daryolar, vodiylar va boshqa tabiiy to‘siqlar ustidan o‘tish imkonini berib, transport va savdo aloqalarini rivojlantirishda katta ahamiyat kasb etgan. Ko‘prikning qurilish texnologiyalari va konstruksiyalari asrlar davomida takomillashib borgan.

Dastlabki ko‘prik tabiiy materiallardan, xususan, daraxt tanalari va toshlardan qurilgan. Odamlar to‘siqlarni yengib o‘tish uchun yog‘och taxtalar yoki toshlarni bir-biriga bog‘lash orqali eng sodda ko‘prikni yaratganlar. Eng qadimgi ko‘prik qoldiqlari taxminan 3000 yil avvalgi davrlarga tegishli ekanligi aniqlangan.

Bizning eramiz boshlanishidan oldin yog‘och va toshning hossalardan foydalanib ular ko‘prik qurilishida ishlatilgan. Metallurgiya rivojlanishi bilan ko‘prik cho‘yandan, payvandlanadigan, undan keyin esa quyilgan temirdan, uglerodli, yuqori mustahkamlikka ega legirlangan po‘latlardan qurilgan.

Hozirgi paytda o‘lchamlari va qabul qilingan dadil qarorlari bo‘yicha misli ko‘rilmagan to‘sinli va panjarali fermalardan iborat arkali, vantli ko‘prik, oraliq uzunligi 2km dan katta osma ko‘prik bunyod qilingan. Yaqin yillarda oraliq uzunligi 3km dan katta ko‘prik qurilishi

rejalashtirilgan. Portlandsementni, yuqori markali sementlarni ishlab chiqarish temirbeton ko‘prikning, keyinchalik esa o‘zlarining o‘lchamlari va sxemalari bilan ajralib turadigan oldindan zo‘riqtirilgan temirbeton ko‘prik qurilishi rivojlanishiga olib keldi.

Ko‘prik inshootlari sxemalari va konstruksiyalarining rivojlanishi ularning ishonchliligini va uzoq muddat xizmat qilishini ta‘minlovchi hisoblar nazariyasi va uslublarini ishlab chiqishni talab qildi. Inshootlar o‘lchamlarini intuitsiya orqali, empirik uslub bilan loyihalash eksperimentlar asosida ishlab chiqib tekshirilgan hisob-kitoblarni qo‘llashga almashtirildi.

Bugungi kunda ko‘prik qurilishi rivojlanishda va yangi sharoit va ehtiyojlarga moslashishda davom etmoqda. Yangi texnologiyalar va materiallar paydo bo‘lmoqda, ekologiya va energiya samaradorligi sohasida tadqiqotlar olib borilmoqda. Odamlar va atrof-muhit uchun xavfsiz, barqaror rivojlanish talablariga javob beradigan ko‘prik yaratish muhim vazifadir.

XX–XXI-asrlarda ko‘prik qurilishida ilg‘or texnologiyalar va zamonaviy materiallar keng qo‘llanila boshlandi. Bugungi kunda asosan quyidagi ko‘prik turlari mavjud:

- **Arkali ko‘priklar (Arch bridges)** – mustahkam va uzoq muddatli bo‘lib, asosan tarixiy shahar markazlarida quriladi.

- **Osma ko‘priklar (Suspension bridges)** – uzun oraliqlarni qamrab oluvchi, po‘lat kabellardan foydalaniladigan ko‘prik. Masalan, San-Fransiskodagi Golden Gate ko‘prigi.

- **Qatnov ko‘prikleri (Traffic bridges)** – avtomobil va temir yo‘l transporti uchun mo‘ljallangan.

- **Beton va po‘lat kombinatsiya ko‘priklar (Concrete and steel combination bridges)** – zamonaviy muhandislik yutuqlari asosida yaratilgan, uzoq masofani qamrab oluvchi inshootlar.

Qurilish konstruksiyalarini rivojlantirishning hozirgi bosqichida yengil yuk ko'taruvchi va berkituvchi konstruksiyalarning yangi konstruktiv shakllari yaratilmoqda, ilg'or ishlab chiqarish texnologiyalari qo'llanilmoqda.

Metall konstruksiyalar (metal structure) katta oraliqli binolar va inshootlarda qo'llaniladi: sport inshootlari, savdo markazlari, ko'rgazma pavilyonlari, teatrlar. Bundan tashqari, metall konstruksiyalar ko'priklar, minora inshootlari, suv omborlari, gaz ushlagichlari, bunkerlar va katta diametrlil quvurlarni qurishda ajralmas hisoblanadi.

Temirbeton konstruksiyalar (reinforced concrete structure) an'anaviy va oldindan zo'riqtirilgan armatura bilan yig'ma va monolit temirbetondan yasalgan konstruksiyalar zamonaviy qurilishda asosiy hisoblanadi. Zavodlarimiz tomonidan ishlab chiqariladigan yig'ma temirbeton turlari ancha keng. Ayni paytda zavodlarda og'ir va yengil betondan yanada ilg'or konstruksiyalar ishlab chiqarish bo'yicha yangi texnologik liniyalar o'rnatilmoqda.

Yog'och konstruksiyalar (wooden structure) eng yangi texnologiyalar va ekologik toza ishlov berish usullaridan foydalanish tufayli yog'och har qanday murakkablikdagi tuzilmalarni ishlab chiqarish imkonini beruvchi ishonchli va bardoshli materialga aylanadi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, ko'priklar qurilish texnologiyalari taraqqiyoti jamiyat rivojlanishiga bevosita ta'sir ko'rsatgan. Bugungi kunda muhandislik va arxitektura sohalarining rivojlanishi natijasida ko'priklar yanada mustahkam, samarali va estetik jihatdan mukammal bo'lib bormoqda. Kelajakda ekologik toza materiallardan foydalanilgan, energiya tejovchi ko'priklarning qurilishi yanada ommalashishi kutilmoqda. Bundan tashqari, zamonaviy texnologiyalar, jumladan, maxsus texnologiyalar tizimlari yordamida

ko'priklarning xavfsizligi va chidamliligi yanada oshirilishiga katta e'tibor qaratilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.S.S. Salixanov. Transport inshootlarini loyihalash va qurish. Darslik. 1 tom. – 400 b.

2.Shermuxeimedov U.Z. Tezyurar va yuqori tezlikdagi magistrallar transport inshootlarining ekspluatatsiyasi. 5340600 – Transport inshootlarining ekspluatatsiyasi (temir yo'llar) ta'lim yo'nalishi 4-bosqich bakalavriat talabalari va professor-o'qituvchilar uchun o'quv qo'llanma. ToshTYMI, 2017.–92 b.

3.Bridge Engineering Handbook, Second Edition: Superstructure Design. Edited by Wai-Fah Chen and Lian Duan. © 2014 by Taylor & Francis Group, LLC CRC Press is an imprint of Taylor & Francis Group, an Informa business. International Standard Book Number-13: 978-1-4398-5229-3 (eBook - PDF). - 734 pp.

4.Baxtiyero'vna, K. A., & Ixtiyor o'g'li, B. A. (2023, April). TEMIRBETON KO'PRIKLARDA GIDROIZOLYASIYANING AHAMIYATI. In *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies* (Vol. 2, No. 4, pp. 524-547).

5.Shermuxeimedov, U., & Karimova, A. (2022). MODERN APPROACHES TO DESIGN AND CONSTRUCTION OF BRIDGES AND OVERPASSES IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN. *Science and innovation*, 1(8), 647-656.

6.Karimova, A. (2023). Features of the impact of seismic vibrations in continuous reinforced concrete bridges and overheads.

7.Shermuxeimedov, U.Z., Karimova, A.B., Khakimova, Y.T., & Abdusattorov, A. A. (2022). Construction technology of new types of continuous reinforced concrete (monolithic) bridges and overpasses. *Scientific Impulse*, 1(4), 1023-1032.

8.Shermuxeimedov, U., & Karimova, A. (2022). Современные подходы проектирования и строительства мостов и путепроводов в Республике Узбекистан. *Science and innovation*, 1(A8), 647-656.

**VAQTINCHALIK YUKLAR
ORTISHINING EKSPLOATATSİYADAGI
KO'PRIK TAYANCHLARIGA TA'SIRINI
BAHOLASH**

*Salimov Sadridin Akmal o'g'li,
Zokirov Faxriddin Zohidjon o'g'li*

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada, eski me'yorlar asosida loyihalangan va ekspluatatsiyaga topshirilgan ko'prik inshootlariga vaqtinchalik yuklarning intensiv ta'siri va miqdorining oshishi natijasida ularning yuk ko'tarish qobiliyatining o'zgarish dinamikasi tahlil qilingan. Eski me'yorlar asosida qurilgan inshootlarning zamonaviy yuklarga moslashuvini ta'minlash maqsadida amalga oshirilgan hisob-kitoblar va tahlillar, ularning vaqtinchalik yuklarni to'g'ri va xavfsiz tarzda qabul qilish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan. Ushbu o'zgarishlarning dinamikasi, inshootning uzoq muddatli ekspluatatsiyasi va xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: Ko'prik inshootlari, eski me'yorlar, vaqtinchalik yuklar, intensiv ta'sir, yuk ko'tarish qobiliyati, ekspluatatsiya, strukturaviy barqarorlik, hisob-kitoblar, tahlil, zamonaviy yuklar, dinamik o'zgarishlar, xavfsizlik, texnik yangilanishlar.

Annotation: In this article, the dynamic analysis of the change in load-bearing capacity of bridge structures, designed based on old standards and commissioned for operation, is carried out in response to the increased intensity and quantity of temporary loads. The calculations and analyses conducted to ensure the adaptation of structures built according to old standards to modern loads are aimed at determining their ability to safely and correctly withstand temporary loads. The dynamics of these changes play a crucial role in ensuring the long-term operation and safety of the structure.

Keywords: Bridge structures, old standards, temporary loads, intensive impact, load-bearing capacity, operation, structural stability, calculations, analysis, modern loads, dynamic changes, safety, technical upgrades.

Ko'prik inshootlarining tayanchlari oraliq qurilmadan tushayotgan doimiy va vaqtinchalik yuklarini qabul qilib, ularni poydevorlar orqali zaminga uzatish vazifasini bajaruvchi muhim konstruksiyalardir. Ushbu tayanchlar, ularning o'rnatilishiga qarab, ko'prik inshootlarining

statik hamda dinamik yuklarini zaminga to'g'ri va samarali taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Oraliq va chetki tayanchlarning konstruksiyalari bir qator omillarga asoslanadi, jumladan ularning turiga, qurilish materiallariga, shakliga, joylashish chuqurligiga va zamin geologik sharoitlariga. Har bir tayanch konstruksiyasi loyihalalanayotgan inshootning joylashuvi, zamin geologik sharoitlari va atrof-muhit shartlariga mos ravishda tanlanadi.

Ayniqsa, avtomobil yo'llari va temirbeton ko'priklar inshootlari uchun oraliq va chetki tayanch konstruksiyalarini tanlashda, amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq, vaqtinchalik yuklarni o'tkazishga moslashtirilgan yechimlar ko'zda tutilishi zarur. Bunday yechimlar qurilishning xavfsizligini ta'minlash va uning uzoq muddatli ekspluatatsiyasini kafolatlashga xizmat qiladi.

Hozirgi kunda, avtotransport vositalaridan tushayotgan vaqtinchalik yuklarning belgilangan me'yorlardan ortishi natijasida inshoot konstruksiyalariga tushayotgan vaqtinchalik yuk miqdori ortmoqda. Shuning uchun, eski me'yoriy hujjatlar asosida loyihalangan va ekspluatatsiyaga topshirilgan ko'prik inshootlarini zamonaviy vaqtinchalik yuklarga qayta hisoblash zarurati paydo bo'lmoqda. Buning uchun esa, bir qator muhandislik hisob-kitoblarini amalga oshirish talab qilinadi.

Eski me'yoriy hujjatlar bilan loyihalangan va hozirda ekspluatatsiyada bo'lgan ko'prik va yo'lo'tkazgichlardan zamonaviy vaqtinchalik yuklarni cheklovlarisiz hamda xavfsiz o'tkazish uchun bir qator muhandislik tekshiruvlarini o'tkazish lozim. Ya'ni, vaqtinchalik zamonaviy yuklar miqdorining ortishi sababli doimiy va vaqtinchalik yuklar ta'siri ostida ishlaydigan inshoot tayanchlarining yuk ko'taruvchanlik qobiliyatini tekshirish talab qilinadi. Ushbu muhandislik tekshiruvlarini o'tkazish uchun tadqiqot ob'ekti sifatida quyidagi Farg'ona viloyati Rishton tumani 4R-872 “Zoxidon paxta punkiti-Qayrag'och q.- Xurramobod qishlog'iga” avtomobil yo'lining 8+00 km qismidagi Farg'ona kanali ustidan o'tgan ko'prik tanlab olingan.

Ob'ektimiz 1979-yili ekspluatatsiyaga topshirilgan bo'lib, ularning sxemasi 6x24m. Inshootlarning oraliq tayanchlari Ø1220mm metal trubalardan tashkil topgan. Inshootning oraliq qurilmasi 1962÷1984 yillarda amalda

bo'lgan normativ hujjatlardagi N30 va NK-80, N10 va NG60 vaqtinchalik yuk sinflariga hisoblanib loyihalangan. Muhandislik hisoblari shuni ko'rsatdiki, ko'priklar oraliq qurilmalarining yuk ko'taruvchanligi biz tomonimizdan taklif etilayotgan usul orqali oshirilganda inshoot tayanchi va poydevorlariga tushayotgan doimiy va vaqtinchalik yuklar mos ravishda 1% va 22% ($\pm 2\%$ xatolik bilan) gacha o'sishi mumkin ekan.

Demak, kegingi hisoblarda tadqiqot ob'ekti sifatida tanlangan inshootlarimizning tayanch va poydevorlariga tushayotgan yuklarni 10%, 20% va 30% miqdorda oshirib qayta hisoblaymiz va natijalarni jadvalga qayd qilib boramiz.

Ko'priklar oraliq tayanchlarining yuk ko'tarish qobiliyatini quyidagi formulalar yordamida aniqlaymiz.

Me'yoriy doimiy va vaqtinchalik yuklar:

$$Tayanch\ og'irligi\ N_t = A_0 \cdot H_0 \cdot \gamma_0$$

Suvning gidrostatik bosimi

$$N_{vm} = (A_0 \cdot h_0 + V_f) \gamma_w = V_0' \cdot \gamma_w$$

Bir xil bo'lgan oraliq qurilmalar og'irligidan tayanchga tushuvchi bosim

$$N_{pp} = 0,5 \left[(V_{j,b1} + V_{j,b2}) \gamma_m \cdot P_{ip} (l_{p1} + l_{p2}) + N_{tq1} + N_{tq2} \right]$$

Oraliq qurilmalardagi qatnov qismi qoplamlarining og'irligi

$$N_{vn} = 0,5 \cdot A_y \cdot \gamma_y \cdot (l_{p1} + l_{p2})$$

Vaqtinchalik me'yoriy vertikal yuk

$$N_{vn} = v \cdot \Omega$$

$$Yuklar\ yig'indisi\ N = N_t + N_{vm} + N_{pp} + N_{vp} + N_{vn}$$

Inshoot tayanchlari tanasini mustahkamlikka quyidagi formuladan foydalanib tekshiramiz

$$N \leq m_{b9} \cdot R_b \cdot A_{bc}$$

Olib borilgan muhandislik ishlari hisoblari orqali inshootlar oraliq tayanchlarining hisobiy yuk ko'tarish qobiliyatlari (2024-yilning oktabr-noyabr oylari holatiga) mos ravishda 31310,81kN va 24476,67kN ekanligini aniqlandi. Shuningdek, tayanchlarga tushayotgan hisobiy doimiy va vaqtinchalik vertikal yuklarning qiymati esa mos ravishda 23901,38kN va 18684,48kN ni tashkil qildi. Ya'ni, ushbu inshootlarga ta'sir etayotgan me'yoriy doimiy va vaqtinchalik yuklar taqriban 25%-30% miqdorda ortganda tayanchlarning yuk ko'tarish ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir qilmaydi (1-jadval).

1-jadval

	Tadqiqot ob'ektining oraliq tayanchi uchun	
	Hisobiy yuk, kN	Me'yoriy yuk ko'tarish qobiliyati, kN
1	23901,38kN	31310,81kN
2	26291,52kN	31310,81kN
3	28681,66kN	31310,81kN
4	31071,79kN	31310,81kN

Tadqiqot ob'ektlari tayanchlarining hisobiy va me'yoriy yuk ko'tarish qobiliyati

1-grafik. Hisobiy yuklar ortishining tayanch yuk

ko'tarish qobiliyatiga ta'siri dinamikasi

Ushbu grafikdan ko'rishimiz mumkinki ko'rilyotgan avtoyo'l ko'priklar oraliq tayanchlariga ta'sir etayotgan hisobiy doimiy va vaqtinchalik yuklarning qiymati o'sib borgani sari inshoot tayanchlarning me'yoriy yuk ko'tarish qobiliyati ham proporsional ravishda kamayib bormoqda. Bundan shunday xulosa qilishimiz mumkinki, inshootlardan zamonaviy yuklarni o'tkazish uchun ularning oraliq qurilmalari yuk ko'taruvchanligini biz taklif etgan usul yordamida oshirganda, inshoot tayanchlari ularni hech qanday salbiy ta'sirlarsiz poydevorlarga uzatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements. Journal of tashkent institute of railwayengineers, 15(3), 8-13.
2. Yaxshiyev, E., Ismailova, G., & Zokirov, F. (2022). THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS. Science and innovation, 1(A6), 89- 96.
3. Зокиров Ф. З., Маликов Г. Б., Рахимжанов З. К. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1253-1258.
4. Nishonov, N., Rakhimjonov, Z., & Zokirov, F. (2022). STATUS OF ASSESSMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INTERMEDIATE DEVICES OF VEHICLE BRIDGES. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(11), 18-25.
5. Saidxon, S., Zokirov, F., Salixanov, S., & G'anisher, M. (2022). INCREASING THE LOAD BEARING CAPACITY OF SUPERSTRUCTURES OF

OPERATING REINFORCED CONCRETE BRIDGES.
Toshkent Davlat Transport Universiteti.

**ARMATURALANGAN TIRKAMA
DEVORLARNI QO‘LLASHNING
SAMARADORLIGINI ASOSLASH**

*O‘razov Xumoyun O‘tkir o‘g‘li,
Ismailova Gulchehra Bakhidjanovna
Toshkent Davlat Transport Universiteti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtoyo‘l temirbeton ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlarda yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarni loyiha xarajatlarini optimallashtirish va uning samaradorligini baholash, risklarni aniqlash va boshqarish xarajatlari, qurilish variantlarni taqqoslash, ekspluatatsion xarajatlarni baholash, kabi masalalar haqida so‘z yuritilgan.

Kalit so‘zlar: tirkak devorlar, avtoyo‘l temirbeton ko‘priklar, yo‘lo‘tkazgichlar, yig‘ma elementlar, tanlanish mezonlari, texnik va iqtisodiy talablar, samaradorlik.

Abstract: This article discusses issues such as optimizing project costs and evaluating the effectiveness of reinforced trailer walls consisting of prefabricated elements in highway reinforced concrete bridges and overpasses, risk identification and management costs, comparison of construction options, and evaluation of operational costs.

Key words: retaining walls, highway reinforced concrete bridges, overpasses, prefabricated elements, selection criteria, technical and economic requirements, efficiency.

Kirish: Yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarni qo‘llashning samaradorligini asoslash, avtoyo‘l temirbeton ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlarining texnik va iqtisodiy samaradorligini oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Qurilishda an‘anaviy foydalanishdagi tirkak devorlar o‘rniga yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarni qo‘llash, qurilish jarayonlarini tezlashtirish, materiallar va ishchi kuchini samarali taqsimlash, shuningdek, inshootning uzoq muddatli ekspluatatsiya davridagi xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi. Tirkama devorlarining yig‘ma elementlardan tashkil etilishi, ko‘prik yaqinlashuv ko‘tarmalarining yuk ko‘tarish qobiliyatini oshirish va qurilish sifatini ta‘minlashda katta ahamiyatga ega. Yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarni avtoyo‘l temirbeton ko‘priklarda qo‘llash samaradorligini asoslash

orqali, Respublikamiz ko‘priksozligida yangi texnologiyalarni joriy etish, resurslarni tejash va loyiha samaradorligini maksimal darajada oshirishga imkon yaratamiz. Shuning uchun, ushbu “Avtoyo‘l temirbeton ko‘priklarida yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarni qo‘llashning samaradorligini asoslash” deb nomlangan to‘rtinchi bobda avtoyo‘l temirbeton ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlarining yaqinlashuv ko‘tarmalari konstruksiyalarini takomillashtirish orqali, ularning iqtisodiy samaradorligini oshirish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Asosiy qisim: Iqtisodiy samaradorlik yoki iqtisodiy tahlil nafaqat ko‘prik va yo‘lo‘tkazgichlar balki muhandislik qurilishining ixtiyoriy obyektlari qurilishida muhim rol o‘ynaydi. Aynan shuning uchun uning ahamiyatini asoslovchi asosiy sabablar va argumentlar keltirilishi kerak bo‘ladi.

Bunda iqtisodiy tahlil va samaradorlik loyihalash, qurilish va undan foydalanishning butun davri uchun individual hamda umumlashtirilgan holda o‘tkaziladi:

- loyiha xarajatlarini optimallashtirish va uning samaradorligini baholash;
- risklarni aniqlash va boshqarish xarajatlari;
- qurilish variantlarni taqqoslash;
- ekspluatatsion xarajatlarni baholash.

Loyiha xarajatlarini optimallashtirish va uning samaradorligini baholashda asosan resurslarni samarali taqsimlashni rejalashtirish orqali amalga oshiriladi. Bunda materiallar (*an‘anaviy tirkak devor va yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devor*), ishchi kuchi va vaqtni tejash, shuningdek, texnologik jarayonlarni amalga oshirish uchun mashina-mexanizmlarni to‘g‘ri tanlash muhim ahamiyatga ega. Loyiha samaradorligini baholashda esa, investitsiyalarning qaytish muddati ya‘ni ko‘prikning ekspluatatsion davri va texnik ko‘rsatkichlar hisobga olinadi. Natijada, loyiha uchun eng samarali va iqtisodiy jihatdan foydali muqobil variantlar tanlanadi.

Risklarni aniqlash va boshqarish xarajatlari ko‘prikni qurish jarayonida (*an‘anaviy va yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarni montaj qilish*) potensial xavf-xatarlarni oldindan belgilab, ularni oldini olish va salbiy oqibatlarining zararlanish ko‘lamini kamaytirishga qaratilgan choralar ko‘rishni anglatadi. Bunga qurilishning kalendar

grafikdan ortda qolishi, mehnat xavfsizligi, materiallarni yetkazib berishdagi kechikishlar bilan bog‘liq bo‘lgan jarayonlar kiradi. Bunda risklarni boshqarish xarajatlari xavfsizlik choralarini va sug‘urtalash ko‘lamini oshirishni uchun qo‘shimcha resurslarni ajratishni talab qiladi.

Qurilish variantlarni taqqoslash qurilish variantlarini taqqoslash, turli loyihalarning iqtisodiy samaradorligi, texnik xususiyatlari va amalga oshirish muddatlarini o‘rganishni anglatadi. Bunda an’anaviy foydalanishdagi tirkama devor va muallif tomonidan taklif qilinayotgan yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarlarni qurilish va montaj qilish xarajatlari, resurs sarfi miqdorlari hisobga olinadi. Taqqoslash jarayonida eng optimal variant tanlanadi, bu esa qurilishning samarali amalga oshirilishini ta’minlaydi.

Ekspluatatsion xarajatlarni baholash qurilish obyektidan foydalanish davridagi joriy, davriy va mavsumiy ta’mirlash xarajatlarini aniqlashni o‘z ichiga oladi. Bu xarajatlar texnik xizmat ko‘rsatish, ta’mirlash, energiya sarfi, xodimlar uchun ish haqi va boshqa operatsion xarajatlarni o‘z ichiga oladi. Baholash jarayonida obyektning uzoq muddatli samaradorligi va iqtisodiy foydaliligi aniqlanadi, bu esa loyiha uchun to‘g‘ri investitsiya qarorlarini qabul qilishga yordam beradi.

Xulosa. Ushbu yuqorida keltirilgan xarajatlarni baholash orqali aniqlangan iqtisodiy samaradorlik (*qurilish montaj ishlarining optimal texnologik parametrlarini belgilash va*

resurstejamkor vositalardan foydalanishdagi loyiha-smeta hujjatlariga asoslangan) asosida, avtoyo‘l temirbeton ko‘priki va yo‘lo‘tkazgichlarida yig‘ma elementlardan iborat armaturalangan tirkama devorlarni foydalanishga joriy etish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M.L. Gambhir (2009). Design of Reinforced Concrete Structures. Publisher McGraw-Hill Education, pp 832.
2. Russel Hibbeler (2017). Structural Analysis. Publisher Pearson, pp 944.
3. John. P.B., Michael P.O. (1992). Foundation Engineering. Publisher John Wile, pp 523.
4. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements. Journal of tashkent institute of railway engineers, 15(3), 8-13.
5. АБДУРАЙМОВ У. К., РАХИМЖОНОВ З. К. У., УРАЗОВ Х. У. У. ОПРЕДЕЛЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ НА ПРИМЕРЕ ЧАРВАКСКОЙ ПЛОТИНЫ С УЧЕТОМ СЕЙСМИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ Учредители: ИП" Исакова УМ". – №. 2. – С. 73-81.
6. Абдураимов У.К., Уразов Х. У., Зокиров Ж.Ж., Алимухамедов Ж.М. (2023). The ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНО В РАЙОНАХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕСКОВ. Innovative Technologies in Construction Scientific Journal, 1(1). Retrieved from
7. Хакимова Я. Т. и др. РАСЧЕТ УСТОЙЧИВОСТИ И УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ОПОРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО МОСТА, РАСПОЛОЖЕННОЙ НА ПЕРЕГОНЕ АНДИЖАН-АСАКА ПК 123+ 456 //SCIENTIFIC APPROACH TO THE MODERN EDUCATION SYSTEM. – 2023. – Т. 1. – №. 2.

**RESURLAR RATSIONAL
PARAMETRLARINI TANLASHDA KO‘P
MEZONLI QAROR QABUL QILISH
USULI**

*Zokirov Dostonbek Zohidjon o‘g‘li,
Hikmatova Inobat Fazliddin qizi*

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya: Maqolada ko‘prik qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanish mezonlari, ularning texnik va iqtisodiy talablar, materiallarning mustahkamligi, ekologik samaradorlik, mahalliy iqlim sharoitiga mosligi, malakali ishchi kuchi, samarali boshqaruv tizimi va innovatsion g‘oyalar haqida so‘z yuritilgan. Shuningdek, qurilish hududining geologik sharoitlari, transport tarmoqlariga qo‘yiladigan talablar, qurilish jarayonining rejalashtirilishi va loyiha menejmenti, vaqt va resurslardan samarali foydalanish masalalari ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: qurilish jarayoni, moddiy va nomoddiy resurslar, tanlanish mezonlari, texnik va iqtisodiy talablar, samaradorlik, boshqaruv tizimi, loyiha menejmenti

Abstract: The article discusses the criteria for selecting material and immaterial resources in bridge construction, including technical and economic requirements such as the strength of materials, ecological efficiency, suitability for local climate conditions, skilled labor, effective management systems, and the importance of innovative ideas in the construction process. It also covers the selection of materials based on the geological conditions of the construction site, the requirements for transportation networks, the planning and management of the construction process, and the effective use of time and resources, with reference to the regulatory documents currently in place in the country.

Key words: construction process, material and immaterial resources, selection criteria, technical and economic requirements, efficiency, management system, project management.

Kirish. Mamlakat iqtisodiyotining uzluksiz ishlashida transport magistrallarining roli qay darajada muhim ahamiyatga ega bo‘lsa, ushbu magistrallarning doimiy operatsion faoliyatini ta‘minlashda transport inshootlari huddi shunday ahamiyatli hisoblanadi. Ko‘prik inshootlari transport tizimining uzluksizligini ta‘minlash, geografik tabiiy to‘siqlarni yengib o‘tish va turli hududlar orasidagi bog‘lanishlarda asosiy vazifani bajaradi. Ularning mavjudligi iqtisodiy

resurslarni samarali taqsimlashi, aholining mobilitetini oshirishi va savdo aylanmasining rivojlanishini ta‘minlaydi.

Asosiy qism. Bugunki kunda ko‘priklarning qurilishini samarali boshqarish uchun to‘g‘ri boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish, resurslarni optimal taqsimlash lozim. Resurslarni samarali taqsimlash jarayoni esa, avvalo, ko‘prik qurilishida ishlatiladigan materiallar, mashina-mexanizmlar (*moddiy resurslar*) va ishchi kuchi (*nomoddiy resurslar*) uchun texnik talablar hamda ularning tanlanish omillarini me‘yoriy hujjatlarda belgilangan talablar asosida amalga oshirishdan boshlanadi. Materiallarning sifatli va samarali tanlanishi, ularning miqdori va taqsimotining to‘g‘ri rejalashtirilishi, qurilish va ekspluatatsiya jarayonlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Ushbu resurslarning samarali taqsimlanishi transport magistrallari, jumladan, ko‘priklar qurilishi jarayonlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida asosiy omil hisoblanadi. Aynan shuning uchun, ularga qo‘yilgan texnik-iqtisodiy talablar to‘g‘risida aniq tasavvurga ega bo‘lishimiz lozim. Materiallarning fizik va mexanik ko‘rsatkichlariga qo‘yilgan texnik talablar loyihalanaotgan obyektning joylashish hududi, hududning geologik xususiyatlari va mahalliy sharoiti, inshootning funksional vazifasi, transport o‘tkazuvchanligi, hamda iqtisodiy samaradorlik talablariga mos tushishi shart. Materiallarning optimal tarzda tanlanishi uchun ularning bir qator

parametrlarini o‘zaro umumlashtiradigan modellardan foydalanish lozim. Bunda materiallarning tanlanishi ularning mexanik xususiyatlari, ekologik va iqtisodiy samaradorlik (*tannarx, yetkazib berish va omborxonaxarajatlari*) kabi individual parametrlari, hamda ularning vazn (*og‘irlik koeffitsiyenti bu omillarning qay darajada muhimligini belgilash jarayoni bo‘lib, ushbu qiymatlar eksperimental yondashuvlar, qurilish talablari va loyiha sharoitlariga*

bog‘liq) koeffitsiyentlariga bog‘liq bo‘ladi.

Hisoblash usuli. Ko‘prik qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanish omillari bir qator ilmiy va muhandislik usullari (*Analistik ierarxiya, xarajat va foyda muvozanati, ko‘p mezonli qaror qabul qilish, simulyatsiya va modellashtirish, risklarni boshqarish*) yordamida amalga oshiriladi. Bu usullar

resurslarni optimal tanlash, qurilish jarayonining samaradorligini oshirish va iqtisodiy hamda ekologik jihatdan foydali resurslarni aniqlash uchun ishlatiladi.

Ko‘prik inshootlari qurilishida montaj ishlarining sifati va belgilangan muddatda bajarilishini ta‘minlash uchun mashina va mexanizmlar yuqori samaradorlikka ega bo‘lishi lozim. Shuningdek, ushbu mashina-mexanizmlar yuqori darajadagi xavfsizlik talablariga, jumladan, me‘yoriy hujjatlarda belgilangan standartlarga hamda ularning texnik parametrlari va ishlash tizimlari rejalashtirilgan ish turiga mos bo‘lishi zarur.

Mashina-mexanizmlarni tanlanish mezon:

$$M_{\text{ratsional}} = \omega_1 \cdot P_{a1} + \omega_2 \cdot C_{a2} + \omega_3 \cdot E_{a3} + \omega_4 \cdot R_{a4} \quad (1)$$

bu yerda: P_{a1} – mashina yoki mexanizmning ish quvvati;

C_{a2} – mashina yoki mexanizmga texnik xizmat (*GSM, joriy ta‘mir va boshqa xarajatlari*);

E_{a3} – mashina yoki mexanizmning energiya sarfi;

R_{a4} – mashina yoki mexanizmning ishlash muddati.

Mashina-mexanizmlarning ratsional variantini tanlashda ularning umumiy va individual parametrlari, vazn koeffitsientlari hisobga olinadi. Umumiy baho asosida eng maqbul variant tanlanadi. Bu jarayonda parametrlar o‘rtasidagi muvozanatni aniqlash muhim, chunki maksimal samaradorlikni ta‘minlash uchun yuqori ish samaradorligi, kam energiya sarfi va past xizmat ko‘rsatish xarajatlari kerak.

$$M_{\text{ratsional}} = \omega_1 \cdot P_{b1} + \omega_2 \cdot C_{b2} + \omega_3 \cdot E_{b3} + \omega_4 \cdot R_{b4} \quad (2)$$

bu yerda: P_{b1} – mashina yoki mexanizmning ish quvvati;

C_{b2} – mashina yoki mexanizmga texnik xizmat (*GSM, joriy ta‘mir va boshqa xarajatlari*);

E_{b3} – mashina yoki mexanizmning energiya sarfi;

R_{b4} – mashina yoki mexanizmning ishlash muddati.

Hozirgi kunda ko‘prik qurilishida malakali ishchi kadrlarga ehtiyoj ortishi bilan birga, ularning qurilish jarayonida mashina

mexanizmlardan xavfsiz va samarali foydalanish va favqulodda vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi kabi talablar ham ortib bormoqda. Shuningdek, ishchi kadrlar orasidagi o‘zaro jamoaviy munosabat, jarayonlarni muvofiqlashtirish ko‘nikmalari kabi imkoniyatlar qurilishning samarali amalga oshirilishini ta‘minlashda muhim rol o‘ynaydi.

Ishchi kuchini tanlanish omillari:

$$I_{\text{ratsional}} = \omega_1 \cdot M_{a1} + \omega_2 \cdot T_{a2} + \omega_3 \cdot S_{a3} + \omega_4 \cdot A_{a4} \quad (3)$$

Ishchi kadrlarni har bir ish turi uchun tanlash jarayoniga matematik formulalarni kiritish yetarli darajada samarali bo‘lmasligi mumkin. Binobarin, ko‘prik qurilishida ishlatiladigan materiallar va mashina mexanizmlarning ish turlariga bog‘liq o‘zgaruvchan parametrlari ishchi kuchini tanlash omillariga ta‘sir qiladi. Ammo yuqoridagi yondashuvlar yordamida turli parametrlarga asoslanib eng optimal hamda kombinatsiyalashgan variantlarni tanlash, loyiha talablariga va qurilish sharoitlariga mos ravishda aniq qarorlarni chiqarishga yordam beradi.

$$I_{\text{ratsional}} = \omega_1 \cdot M_{b1} + \omega_2 \cdot T_{b2} + \omega_3 \cdot S_{b3} + \omega_4 \cdot A_{b4} \quad (4)$$

bu yerda: M_{a1} – ishchi kadrlar malakasi;

T_{a2} – ishchi kadrlarning jismoniy tayyorgarligi;

S_{a3} – mehnat muxofazasiga oid tayyorgarlik;

A_{a4} – jamoaviy ishlash ko‘nikmasi.

bu yerda: M_{b1} – ishchi kadrlar malakasi (*ishchining texnik bilim va ko‘nikmalari*);

T_{b2} – ishchi kadrlarning jismoniy tayyorgarligi;

S_{b3} – mehnat muxofazasiga oid tayyorgarlik (*xavfsizlikni ta‘minlash*);

A_{b4} – jamoaviy ishlash ko‘nikmasi.

Yuqoridagi formulalar resurslarni oqilona tanlashda umumiy yondashuv bo‘lib, ularni qurilish sharoitlari, mexanizmlarning texnik ko‘rsatkichlari va resurslarga moslashtirish zarur.

Xulosa. Ko‘prik qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanishi muhim omil bo‘lib, bugungi kunda ushbu sohada bir nechta muammolar mavjud. Hozirgi kunda qurilishdagi resurslarni tanlashda narx, sifat, atrof muhitga ta‘sir va texnik xususiyatlar kabi omillar asosiy o‘rin tutadi. Resurslarning ratsional tanlovi

ko‘prik qurilishining muvaffaqiyatini, vaqtni va xarajatlarni to‘g‘ri boshqarishni ta‘minlaydi. Ko‘prik qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanishida ko‘p mezonli qaror qabul qilish (MCDA) usuli qaror qabul qilishda ko‘p jihatlarni inobatga olish imkonini beradi. Ushbu usul muhandislarga mashina-mexanizmlar va materiallarning turli xil parametrlari, ishchi kadrlarning bilim va ko‘nikmalari kabi tanlanish omillariga asoslangan holda obyektiv qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements. *Journal of tashkent institute of railway engineers*, 15(3), 8-13.
2. Yaxshiyev, E., Ismailova, G., & Zokirov, F. (2022). THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS. *Science and innovation*, 1(A6), 89-96.
3. Зокиров Ф. З., Маликов Г. Б., Рахимжанов Ж. К. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1253-1258.
4. Nishonov, N., Rakhimjonov, Z., & Zokirov, F. (2022). STATUS OF ASSESSMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INTERMEDIATE DEVICES OF VEHICLE BRIDGES. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(11), 18-25.
5. Салиханов, С. (2022). МОСТОВОЕ ПОЛОТНО С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. “Yosh ilmiy tadqiqotchi” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Tashkent–2022 y.
6. Saidxon, S., Zokirov, F., Salixanov, S., & G‘anisher, M. (2022). INCREASING THE LOAD-BEARING CAPACITY OF SUPERSTRUCTURES OF OPERATING REINFORCED CONCRETE BRIDGES. *Toshkent Davlat Transport Universiteti*.
7. Раупов, Ч. С., Маликов, Г. Б., & Зокиров, Ж. Ж. (2022). Методика Испытания Керамзитобетона При Кратковременном И Длительном Испытании На Сжатие И Растяжение И Измерительные Приборы. *Miasto Przyszłości*, 25, 336-338.
8. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies). *Science and Education*, 3(9), 135-142.
9. Raupov, C., Malikov, G., & Zokirov, J. (2022). DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION. *Science and innovation*, 1(A4), 301-306.
10. Zokirov, D. Z., Zokirov, J. J., Zokirova, D. J., & Malikov, H. B. (2022). VAQTINCHALIK SUV TO‘SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI. *THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH*, 1(9), 173-177.
11. Raupov, C. S., & Malikov, G. B. (2022). CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE UNDER COMPRESSION AND TENSION. *Innovations in Technology and Science Education*, 1(3), 4

KO‘PRIK QURILISHIDA RESURLAR RATSIONAL PARAMETRLARINI TANLASH USULLARINING TAHLILI

Zokirov Dostonbek Zohidjon o‘g‘li

Toshkent Davlat Transport Universiteti

Annotatsiya: Maqolada ko‘prik qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanishi, texnik va iqtisodiy talablar, materiallarning mustahkamligi, ekologik samaradorlik, mahalliy iqlim sharoitiga mosligi, malakali ishchi kuchi, boshqaruv tizimi va innovatsion g‘oyalar haqida ma‘lumotlar berilgan. Shuningdek, qurilish hududining geologik sharoitlari, transport tarmoqlariga qo‘yiladigan talablar, qurilish jarayonining rejalashtirilishi va samarali boshqaruv, vaqt va resurslardan to‘g‘ri foydalanish uchun amaldagi me‘yoriy hujjatlar ham ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: qurilish jarayoni, moddiy va nomoddiy resurslar, tanlanish mezonlari, texnik va iqtisodiy talablar, mustahkamlik, samaradorlik, boshqaruv tizimi, geologik sharoitlar, transport tarmoqlari, loyiha menejmenti

Abstract: The article provides information on the selection of material and immaterial resources in bridge construction, including technical and economic requirements, such as material strength, ecological efficiency, suitability for local climate conditions, skilled labor, management systems, and the importance of innovative ideas. It also discusses the geological conditions of the construction site, the requirements for transportation networks, the planning and management of the construction process, and the use of regulatory documents to ensure effective use of time and resources.

Key words: construction process, tangible and intangible resources, selection criteria, technical and economic requirements, durability, efficiency, management system, geological conditions, transport networks, project management

Kirish. Dunyo iqtisodiyotining nazariy va amaliy tajribalariga ko‘ra, har bir mamlakatning barqaror iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishining poydevorini transport infratuzilmasining samarali ishlashi tashkil etadi. Hozirgi globallashtirilgan jamiyatda transport tarmog‘ini samarali boshqarish va ularning uzluksiz operatsion holatda saqlanish masalasi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda. Transport tarmoqlari,

mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishiga bevosita ta‘sir ko‘rsatadigan asosiy elementlar sifatida, barcha sohalarida muhim rol o‘ynaydi. Samarali transport infratuzilmasi nafaqat tovarlar va xizmatlarning tez va arzon yetkazib berilishini ta‘minlash, balki aholining harakat erkinligini, ishchi kuchining mobilizatsiyasini va umumiy iqtisodiy samaradorlikni oshirishga ham yordam beradi.

Asosiy qism. Ko‘prik inshootlari qurilishini to‘g‘ri tashkil etish transport tizimlarining barqaror ishlashini ta‘minlash, xarajatlarni optimallashtirish va resurslardan oqilona foydalanishga sabab bo‘ladi. Ko‘prik inshootlari qurilishida innovatsion texnologiyalarni joriy etish, qurilish materiallarini tanlash, ishlab chiqish va texnik xizmat ko‘rsatish jarayonlarida resurstejamkor texnologiyalarni qo‘llash, shuningdek, ularning qurilishi va ekspluatatsiyasi bo‘yicha to‘g‘ri boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish ham transport infratuzilmasining barqaror rivojlanishini ta‘minlashda muhim omil bo‘ladi.

O‘z navbatida ko‘priklarning qurilishini samarali boshqarish uchun to‘g‘ri boshqaruv strategiyalarini ishlab chiqish, resurslarni optimal taqsimlashni nazarda tutadi. Resurslarni samarali taqsimlash jarayoni esa, avvalo, ko‘prik qurilishida ishlatiladigan materiallar, mashina-mexanizmlar (*moddiy resurslar*) va ishchi kuchi (*nomoddiy resurslar*) uchun texnik talablar hamda ularning tanlanish omillarini me‘yoriy hujjatlarda belgilangan talablar asosida amalga oshirishdan boshlanadi. Materiallarning sifatli va samarali tanlanishi, ularning miqdori va taqsimotining to‘g‘ri rejalashtirilishi, qurilish va ekspluatatsiya jarayonlarining muvaffaqiyatli amalga oshirilishida hal qiluvchi rol o‘ynaydi.

Ko‘prik inshootlari qurilishida ishlatiladigan materiallar, mashina-mexanizmlar, ishchi kuchi va shu kabi resurslar uchun texnik talablar Respublikamizda amalda bo‘lgan shaharsozlik me‘yoriy hujjatlari hamda mavjud qurilish standartlari asosida aniqlanadi va tartibga solinadi.

Qurilish sohasidagi me‘yoriy hujjatlar tizimi o‘z navbatida O‘zbekiston Respublikasi standartlashtirish tizimi doirasida, O‘z DST 1.0 va O‘z DST 1.11 bo‘yicha faoliyat yuritadi va tartibga solinadi. Ko‘prik inshootlari qurilishida ShNQ 2.05.03-22 “Ko‘priklar va quvurlar” asosiy me‘yoriy hujjat bo‘lib, unda asosan,

qurilish va montaj ishlari uchun belgilangan standartlar va me'yorlar mavjud. Shuningdek, ShNK 1.04.03-23 “Bino va inshootlarni qurish, rekonstruksiya qilish, ta'mirlash va ularga texnik xizmat ko'rsatishni tashkil etish” hujjatida qurilish jarayonlarini amalga oshirishning samarali va xavfsiz usullar, qurilish materiallariga qo'yilgan talablar, sifat va sifatni nazorat qilish usullari hamda 3.06.07-08 “Ko'priklar va quvurlar. Tekshirish va sinash qoidalari” ko'priklar va quvurlarga texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni amalga oshirishga doir aniq ko'rsatmalar berilgan. SHNQ 2.03.01-24 “Beton va temirbeton konstruksiyalar” va SHNQ 3.01.01-22 “Qurilishda ishlab chiqarishni tashkil qilish” deb nomlangan me'yoriy hujjatlar orqali beton va temirbeton konstruksiyalarni loyihalash, qurish va ekspluatatsiya qilish jarayonlari, shuningdek, qurilishda ishlab chiqarishni samarali tashkil etish, resurslardan foydalanish, mehnatni tashkil etish, sifat nazorati va texnologik jarayonlarni boshqarish tartibga solinadi.

Jahon miqyosida esa Eurocode tizimi, inshootlar qurilishi sohasida keng qo'llaniladigan xalqaro standartlar hisoblanadi. Eurocode bu Yevropa mamlakatlarida qurilish konstruksiyalarini loyihalashda qo'llaniladigan seriyali hujjatlar to'plami (*en 1990:2002, en 1991:2002, en 1992:2004, en 1993:2005, en 1994:2004, en 1995:2004, en 1996:2005, en 1997:2004, en 1998:2004 va en 1999:2007*) bo'lib, ular barcha turdagi inshootlarning xavfsizligi, barqarorligi va samaradorligini ta'minlashga qaratilgan. Eurocode, xalqaro amaliyot va tajribaga asoslangan bo'lib, me'yoriy hujjatlar orqali qurilish ishlari va materiallar bo'yicha umumiy qoidalarga mos keladigan zamonaviy talablarni belgilaydi.

Aynan yuqorida keltirilgan ushbu me'yoriy hujjatlar tizimi va standartlar asosida moddiy va nomoddiy resurslarni tanlash jarayoni tartibga solinishi lozim. Quyida ko'priklar qurilishida ishlatiladigan materiallar, mashina-mexanizmlar va ishchi kuchi uchun texnik talablar hamda ularning tanlanish omillari keltirilgan bo'lib, ularni taqqoslash amaldagi

me'yoriy hujjatlarda belgilangan qoidalar bo'yicha bajarilishi lozim.

Hisoblash usuli. Ko'priklar qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanish omillari bir qator ilmiy va muhandislik usullari (*Analitik*

ierarxiya, xarajat va foyda muvozanati, ko'p mezonli qaror qabul qilish, simulyatsiya va modellashtirish, risklarni boshqarish) yordamida amalga oshiriladi. Bu usullar resurslarni optimal tanlash, qurilish jarayonining samaradorligini oshirish va iqtisodiy hamda ekologik jihatdan foydali resurslarni aniqlash uchun ishlatiladi.

Ushbu maqolada ko'p mezonli qaror qabul qilish (*Multi-Criteria Decision Analysis*) usulidan foydalanib, har bir parametrlarning ahamiyati (*vazn koeffitsiyenti*) hisobga olinadi va materialning umumiy bahosi aniqlanadi. Ya'ni, bir ish turini bajarish uchun ikki (*A va B*) turdagi materiallarning alterativligi bo'lib, har bir materialning o'ziga xos xususiyatlarini taqqoslash jarayonidir.

Materiallarni tanlanish mezonlari:

$$Q_{\text{ratsional}} = \omega_1 \cdot M_{a1} + \omega_2 \cdot S_{a2} + \omega_3 \cdot E_{a3} + \omega_4 \cdot N_{a4} \quad (1)$$

bu yerda: $\omega_1, \omega_2, \omega_3, \omega_4$ – har bir parametrlar uchun belgilangan vazn koeffitsiyentlari;

M_{a1} – A turdagi materialning mustahkamligi (*belgilangan ish turi uchun tanlangan qurilish materiallari*);

S_{a2} – iqtisodiy samaradorlik (*material tannarxi, transportirovka va omborxonalar xarajatlari*);

E_{a3} – ekologik samaradorlik (*tanlangan qurilish materiallari uchun*);

N_{a4} – qurilish montaj ishlari uchun vaqt sarfi (*mashina-mexanizm va ishchi soati*).

(1) va (2) formula orqali har bir parametrlarning ahamiyati (*vazn koeffitsiyenti*) hisobga olinib, materialning umumiy bahosi aniqlanadi va ratsional variant tanlanishi uchun boshqa materiallar bilan taqqoslanishi mumkin.

$$Q_{\text{ratsional}} = \omega_1 \cdot M_{b1} + \omega_2 \cdot S_{b2} + \omega_3 \cdot E_{b3} + \omega_4 \cdot N_{b4} \quad (2)$$

bu yerda: M_{b1} – B turdagi materialning mustahkamligi (*belgilangan ish turi uchun tanlangan qurilish materiallari*);

S_{b2} – iqtisodiy samaradorlik (*material tannarxi, transportirovka va omborxonalar xarajatlari*);

E_{b3} – ekologik samaradorlik (*tanlangan qurilish materiallari uchun*);

N_{b4} – qurilish montaj ishlari uchun vaqt sarfi (*mashina-mexanizm va ishchi soati*).

Ushbu muhandislik hisoblari, har bir materialning bir birliklari uchun amalga oshiriladi. Biroq, materiallarning umumiy tanlov mezonini bo'yicha taqqoslash jarayoni bir birlik uchun emas, balki umumiy ehtiyojga asoslanib o'tkazilishi lozim.

Xulosa. Ko'prik qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanishi muhim omil bo'lib, bugungi kunda ushbu sohada bir nechta muammolar mavjud. Hozirgi kunda qurilishdagi resurslarni tanlashda narx, sifat, atrof muhitga ta'sir va texnik xususiyatlar kabi omillar asosiy o'rin tutadi. Resurslarning ratsional tanlovi ko'prik qurilishining muvaffaqiyatini, vaqtni va xarajatlarni to'g'ri boshqarishni ta'minlaydi. Ko'prik qurilishida moddiy va nomoddiy resurslarning tanlanishida ko'p mezonli qaror qabul qilish (MCDA) usuli qaror qabul qilishda ko'p jihatlarni inobatga olish imkonini beradi. Ushbu usul muhandislarga mashina-mexanizmlar va materiallarning turli xil parametrlari, ishchi kadrlarning bilim va ko'nikmalari kabi tanlanish omillariga asoslangan holda obyektiv qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements. *Journal of tashkent institute of railway engineers*, 15(3), 8-13.
2. Yaxshiyev, E., Ismailova, G., & Zokirov, F. (2022). THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS. *Science and innovation*, 1(A6), 89-96.
3. Зокиров Ф. З., Маликов Г. Б., Рахимжанов З. К. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1253-1258.
4. Nishonov, N., Rakhimjonov, Z., & Zokirov, F. (2022). STATUS OF ASSESSMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INTERMEDIATE DEVICES OF VEHICLE BRIDGES. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(11), 18-25.
5. Салиханов, С. (2022). МОСТОВОЕ ПОЛОТНО С ПРИМЕНЕНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ. “Yosh ilmiy tadqiqotchi” xalqaro ilmiy-amaliy anjumani. Toshkent–2022 y.
6. Salixanov, S., & Zokirov, F. (2022). EKSPLUATATSIYA QILINAYOTGAN TEMIRBETON KO'PRIK ORALI QURILMALARI YUK KO'TARUVCHANLIGINI HOZIRGI ZAMON YUKLARINI O'TKAZISH UCHUN OSHIRISH. Toshkent Davlat Transport Universiteti
7. Raupov, C. S., Malikov, G. B., & Zokirov, J. J. (2022). Foreign experience in application of high-strength expanded clay concrete in buildings and structures (review of published studies). *Science and Education*, 3(9), 135-142.
8. Raupov, C., Malikov, G., & Zokirov, J. J. (2022). DETERMINATION OF THE BOUNDARY OF THE LINEAR CREEP OF EXPANDED CLAY CONCRETE DURING COMPRESSION. *Science and innovation*, 1(A4), 301-306.
9. Zokirov, D. Z., Zokirov, J. J., Zokirova, D. J., & Malikov, H. B. (2022). VAQTINCHALIK SUV TO'SIQLARI UZUNLIGINI HISOBLASHNING NAZARIY ASOSLARI. THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH, 1(9), 173-177.

ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА “РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОН ПЛАТФОРМАСИ” АХБОРОТ ТИЗИМИ

*Абдукаримова Гулчехра Баратовна,
ТДТрУ “ижтимоий фанлар” кафедраси,
катта ўқитувчиси,*

*Ҳожиев Муҳаммадали Зикир ўғли,
ТДТрУ, қурилиш муҳандислиги
факультети,*

*Йўл муҳандислиги (темир йўллар
эксплуатацияси) йўналиши талабаси*

Аннотация: Мазкур мақолада 2024 йилнинг 1-чорагида Ўзбекистонда амалга оширилган қурилиш соҳасидаги кенг қамровли ислохотлар, жумладан, “Рейтинг электрон платформаси” орқали пудрат ва лойиҳа ташкилотларининг баҳоланиши, қурилиш-монтаж ишлари устидан назорат, уй-жой қурилишидаги натижалар ва иссиқлик таъминоти тизимларининг янгиланиши таҳлил қилинган. Қурилишда сифат, шаффофлик ва касбий стандартларга асосланган инновацион ёндашувлар кенг ёритилади.

Калит сўзлар: Қурилиш соҳаси, рейтинг платформаси, уй-жой қурилиши, давлат назорати, иссиқлик таъминоти, инновациялар, шаҳарсозлик, пудрат ташкилоти, лойиҳа ташкилоти.

Annotation: This article analyzes the large-scale construction sector reforms implemented in Uzbekistan during the first quarter of 2024. It focuses on the “Rating Electronic Platform” for assessing contractors and project organizations, state oversight of construction-mounting works, housing construction results, and modernization of heat supply systems. The study highlights Uzbekistan’s shift toward transparency, quality, and professional standards in construction practices.

Keywords: Construction sector, rating platform, housing development, state inspection, heat supply, innovations, urban planning, contractor organizations, design organizations.

Йўл ва транспорт инфратузилмасини ривожлантиришда 2024 йил июнь ойида мазкур темир йўл қурилиши бўйича “Йўл харитаси” имзоланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 27 октябрдаги ПФ-6096-сонли «Давлат иштирокидаги корхоналарни ислоҳ қилишни

жадаллаштириш ҳамда давлат активларини хусусийлаштиришга оид чора-тадбирлар тўғрисида» ги Фармонида белгиланган соҳани ривожлантириш параметрлари асосида амалга оширилаётган трансформация ишлари натижасига кўра жамият томонидан таклиф этилган ижроия аппарати тузилмаси лойиҳаси келтирилган.

“Рейтинг электрон платформаси” ахборот тизимида қурилиш пудрат ва лойиҳа ташкилотлари томонидан тендер савдоларида иштирок этиши учун уларни рейтинглари тегишли давлат органларининг ахборот тизимдлари билан интеграция қилиш орқали қурилиш пудрат ва лойиҳа ташкилотларини маълумотлари асосида рейтинг шакллантирилди. 2024 йилнинг 1 чорагида ҳудудий назорат инспекциялари томонидан жами 28 122 та қурилиш объектлари (Давлат дастурлари бўйича - 9 235 та, тадбиркорлик объектлари - 18 887 та) қурилиш-монтаж ишлари назоратга олинган ва 25 230 таси рўйхатдан ўтган.

Бугунги кунда “Янги Ўзбекистон” массивларини марказлашган иссиқлик энергияси билан таъминлаш мақсадида 38 та объектларда 76 та иситиш қозонларини ўрнатиш ва 82,2 км иссиқлик тармоқларини қуриш ишлари амалга оширилди. Республиканинг барча ҳудудларида кўп квартирали уйларни бошқариш органлари ҳузурида лифтларни мониторинг қилиш бўйича диспетчерлик хизматлари кўрсатилишини ташкил этиш ҳамда “Хавфсиз лифт” ягона идоралараро платформасини ишлаб чиқиш бўйича шахсий техник топшириқ ва бизнес режалари ишлаб чиқилди. Шунингдек, тегишли вазирлик ва идоралар таклифларига асосан масъуллар томонидан платформа яратилмоқда.

Хулоса: Ўзбекистон қурилиш ва уй-жой коммунал соҳасида янги босқичга чиқмоқда. Рейтинг платформалари, давлат назорати, шаффоф молиялаштириш, халқаро ташкилотлар билан ҳамкорликда амалга оширилаётган лойиҳалар, кадрлар тайёрлаш ва рақамлаштириш жараёнлари қурилиш сифати, самарадорлиги ва фуқаролар учун қулай инфратузилмани яратишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Ушбу ҳаракатлар мамлакатнинг барқарор урбанизациясига хизмат қилмоқда.

Адабиётлар:

1. Suyunova D.D. Corporate in joint stock companies ways to use digital technologies to improve management. European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS), Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No 09. September 2023 ISSN:2660-5570.

2. Суюнова Д.Д. Корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини оширишда рақамли технологиялардан фойдаланиш масаласига илмий қарашлар. Иқтисодий тарққиёт ва таҳлил илмий электрон журнали, 2024 йил 31 июль. <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1472/1379>.

3. Суюнова Д.Д. Рақамли технологиялардан фойдаланиш асосида корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини ошириш масаласига илмий ёндашув. (Рақамли иқтисодиёт шароитида бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, халқаро илмий-амалий конференция, 2022 йил 23 декабрь.)

4. Суюнова Д.Д. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни жорий қилишнинг рақамли трансформациясини амалга оширишга илмий-назарий ёндашув. (Рақамли иқтисодиёт шароитида бизнес ва тадбирворликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, халқаро илмий-амалий конференция, 2022 йил 23 декабрь.)

**MAISHIY OQOVA SUVLARDAN
YO‘G‘LARNI AJRATISHDA
SENTRIFUGALAR
SAMARADORLIGINING GIDRAVLIK
HISOBI**

*Qurbonov Sultonmurod Mamaziyoyevich –
tayanch doktorant*

*Ibadullayev Axmadjon sobirovich – t.f.d.,
professor*

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Oqova suvdan yog'larni ajratish muhim ekologik va gigiyenik masalalardan biridir. Ushbu maqolada yog'larni suvdan sentrifuga yordamida ajratish jarayonining gidravlik hisobi va samaradorligi tahlil qilingan. Sentrifugada ajratish texnologiyasi yog'larni yuqori tezlikda aylanadigan markazlashtirgich yordamida suvdan ajratish uchun qo'llaniladi. Ushbu usulning samaradorligi va energiya sarfi gidravlik hisob-kitoblar orqali aniqlash usuli haqida yoritilgan.

Kalit so‘zlar: sentrafuga, oqova suv, yog‘, zichlik, samaradorlik, ajratish, gidravlika.

Annotation. The separation of fats from wastewater is an important environmental and hygienic issue. This article analyzes the hydraulic calculation and efficiency of the process of separating fats from water using a centrifuge. The centrifuge separation technology utilizes a high-speed rotating centrifuge to extract fats from water. The article discusses the method for determining the efficiency and energy consumption of this process through hydraulic calculations.

Keywords: centrifuge, wastewater, fat, density, efficiency, separation, hydraulics.

Kirish. Sentrifugal ajratish yog'larni suvdan ajratishning samarali usullaridan biridir. Bu usul yog'lar va suvning zichlik farqiga asoslangan bo'lib, sentrifuga barabani yuqori tezlikda aylanganda yog' zarrachalari suvdan ajratiladi [3,7]. Yevropa mamlakatlarida sentrifuga yordamida ajratish ko'p qavatli binolardagi oqova suvni tozalashda keng qo'llaniladi [6,7].

Tadqiqot obe'kti va metod. Maishiy oqova suvlardan yog'larni ajratib olish uchun ko'p qavatli 608 kishi yashovchi bino olingan. Tadqiqod ishida asosiy texnologiya sifatida sentrofuga tanlangan. Sentrifugal ajratishda yog' va suv zarrachalari zichlik farqiga asoslanadi. Sentrifuga barabani yuqori tezlikda aylanayotganda, zichligi yuqori bo'lgan suv

markazga yaqinlashadi, zichligi past bo'lgan yog'lar esa chetga chiqariladi [5].

Gidravlik hisob-kitoblar. Yog'larni sentrifuga yordamida ajratish uchun zarur bo'lgan markazdan qochma kuchni hisoblash:

$$F = m * a \quad (1)$$

bu yerda:

F - markazdan qochma kuch (N)

m - massa (kg)

a - markazdan qochma tezlanish (m/s^2) [8].

Markazdan qochma tezlanish:

$$A = \omega^2 * r \quad (2)$$

bu yerda:

ω - burchak tezligi (rad/s)

r - radius (m) [5].

Burchak tezligini topish uchun:

$$\omega = \frac{2\pi N}{60} \quad (3)$$

bu yerda:

N - aylanish tezligi (rpm) [5,8].

Yog' va suvni ajratish uchun kerak bo'lgan aylanish tezligini aniqlash:

Masalan, sentrifuga radiusi 0.1 m va 3000 rpm tezlikda aylanadi.

$$\omega = \frac{2\pi \times 3000}{60} \approx 314 \text{ rad/s} \quad (4)$$

$$a = 314^2 \times 0.1 \approx 9860 \text{ m/s}^2 \quad (5)$$

Oqova suvning hajmi va zichligini hisobga olsak:

- Oqova suvning zichligi: 1000 kg/m^3

- Yog'ning zichligi: 900 kg/m^3 [2,3].

Markazdan qochma kuch:

$$F_{yog'} = m_{yog'} * 9860 \quad (6)$$

Sentrifugal ajratish tizimining samaradorligi. Samaradorlikni aniqlash uchun yog' va suvni ajratish samaradorligi quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\eta = \frac{\text{Ajralgan yog' massasi}}{\text{Umumiy yog' massasi}} \times 100 \quad (7)$$

Agar 1 m^3 oqova suvda 0.1 m^3 yog' bo'lsa:

- Yog' massasi: 0.0154 $m^3 * 900 \text{ kg/m}^3 = 13.86 \text{ kg}$

- Suv massasi: 0.986 $m^3 * 1000 \text{ kg/m}^3 = 986 \text{ kg}$ [6,7].

Samaradorlik:

Agar sentrifuga 80% samaradorlik bilan ishlasa:

Bu esa 70 kgdan ko'proq yog'ning ajratilishi va suvning tozaligini ta'minlashni bildiradi [3,9].

Tadqiqodni o'rganish jarayonida ma'lum bo'ldiki, maishiy oqova suvlardan yog'larni ajratishda sentrifugalarning roli eng tez va samarali usul deb topildi va tricanter sentrofuga

suvlarni tozalash, tejashga erishish va ekologik havfsizlikni oshirishi ko'rib chiqilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokama.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, sentrifuga yordamida yog'larni ajratish jarayonining samaradorligi yuqori darajada ekanligi aniqlandi. Hisob-kitoblarga asoslanib, quyidagi natijalar olindi:

Aylanish tezligining ta'siri: Sentrifuga radiusi 0.1 m va aylanish tezligi 3000 rpm bo'lganda, burchak tezligi 314 rad/s va markazdan qochma tezlanish 9860 m/s² ga yetdi. Ushbu sharoitda yog' va suv zarrachalari samarali tarzda ajratildi.

Ajralgan yog' miqdori va samaradorlik: Oqova suvda yog'ning boshlang'ich miqdori 0.1 m³/m³ deb qabul qilindi. Ajralgan yog' massasi 13.86 kg ga yetdi. Sentrifuga tizimining samaradorligi 80% deb belgilangan holatda, 11.1 kg yog' ajratilishi kutilmoqda.

Energiya sarfi va ekologik ta'sir: Sentrifugal ajratish texnologiyasi suv resurslarini samarali tejash va yog' ajratish natijasida atrof-muhitga kamroq ifloslantiruvchi moddalar chiqarish imkonini berdi. Yog' ajratish natijasida suvning tozaligi oshdi, bu esa uni qayta ishlash yoki oqova tizimlarga yo'naltirish imkoniyatini yaratdi.

Tizimning amaliy qo'llanilishi: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu usul ko'p qavatli binolarda oqova suvlarni tozalashda qo'llash uchun qulay va iqtisodiy jihatdan samarali hisoblanadi. Trikanter sentrifugalarning qo'llanilishi orqali oqova suvdan ajratilgan yog' sanoat va qayta ishlash jarayonlarida ishlatilishi mumkin.

Jadval 1.

Sentrifugal ajratish samaradorligi

t/r	Ko'rsatkichlar	Qiyamat
1	Sentrifuga radiusi (m)	0.1
2	Aylanish tezligi (rpm)	3000
3	Burchak tezligi (rad/s)	314
4	Markazdan qochma tezlanish (m/s ²)	9860
5	Oqova suvdagi yog' miqdori (m ³ /m ³)	0.1
6	Ajralgan yog' massasi (kg)	13.86
7	Samaradorlik (%)	80
8	Toza suv miqdori (m ³ /m ³)	0.986

Grafik 1. Sentrifugal ajratish samaradorligining aylanish tezligiga bog'liqligi. Quyidagi grafikda sentrifuganing aylanish tezligi oshgan sari yog'larni ajratish samaradorligi qanday ortishi ko'rsatilgan.

1-grafik. Aylanish tezligi ortishi orqali samaradorlikning oshishi gaffigi.

Grafik natijalariga ko'ra, aylanish tezligi ortishi bilan samaradorlik sezilarli darajada oshishi kuzatiladi. Ayniqsa, 3000 rpm va undan yuqori tezliklarda yog'larni ajratish jarayoni eng yuqori darajaga yetadi.

Tadqiqot davomida aniqlanishicha, sentrifugal ajratish usuli oqova suvlarni tozalashda samarali usullardan biri hisoblanadi. Sentrifugal kuchning ortishi bilan yog'larning suvdan ajratilishi jadallashadi. Ushbu texnologiya ekologik barqarorlikni ta'minlash va yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga hissa qo'shishi mumkin. Oqova suvlarni yog'lardan tozalash orqali ularning kanalizatsiya tizimlariga yuklanishini kamaytirish, qayta ishlashga yaroqli resurslarni ajratish va suv sifati talablariga javob beradigan holatga keltirish mumkin.

Bundan tashqari, sentrifugal ajratish energiya sarfi jihatidan ham samarali bo'lib, uning sanoat va maishiy oqova suv tozalash tizimlarida qo'llanilishi istiqbolli ekanligi aniqlandi.

Xulosa. Oqova suvdan yog'larni sentrifuga yordamida ajratish samarali va texnologik jihatdan rivojlangan usullardan biridir. Yog'larni suvdan ajratish jarayonining gidravlik hisobi keltirildi. Hisob-kitoblar orqali sentrifuga yordamida ajratishning samaradorligi va energiya sarfi aniqlandi. Ko'rsatkichlar yuqori samaradorlik va kam energiya sarfi bilan oqova suvni tozalash imkonini beradi. Maishiy oqova suvlardan yog'larni ajratish ko'p qavatli binolarda qo'llash orqali yashil iqtisodiyotni rivojlantirish, atrof-muhit muhofazasi va kerakli homashyo olishga erishish mumkin.

Adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Qurilish me'yorlari va qoidalari (SHNK) 2.04.02-2022 – "Ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya. Binolar va inshootlar".

2. O‘zbekiston Respublikasi Davlat Standarti (O‘z DSt) 950:2011 – "Suv ta'minoti. Suv sifati va uni nazorat qilish usullari".

3. ISO 21939-1:2019 – "Suv va oqova suvlarni tozalash uchun sanoat separatorlari – 1-qism: Yog‘ ajratish texnologiyalari".

4. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-apreldagi 202-sonli qarori – "Oqova suvlarni qayta ishlatish chora-tadbirlari".

5. Savelyev V.V., "Gidravlika va gidromexanika", Moskva, 2019.

6. Stepanyan V.A., "Sanoat oqova suvlarini tozalash usullari", Sankt-Peterburg, 2020.

7. European Environment Agency (EEA), "Wastewater Treatment Technologies in Europe", 2021.

8. Vasilyev G.P., "Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarining gidravlikasi", Moskva, 2019.

9. Xalqaro ISO 24512:2007 – "Ichimlik suvi tizimlarining boshqaruvi".

10. S.T. Aliev, "Suv resurslarini boshqarish va ekologik texnologiyalar", Toshkent, 2021.

LANDSHAFT SAN’ATI NOMOYON BO’LISHIDA KO’RGAZMALARNING AHAMIYATI

Janizaqov Abduvaxob Esirgapovich,

dotsent v.b., JizPI,

Yo’lilyev Bayramali Abduvali O’g’li,

231-22 Arxitektura guruhi talabasi, JizPI

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy shaharlardagi yashil maydonlarni kengaytirish masalasida landshaft san’atining shahar bog‘ va parklarini yaratishda ko’rgazmalarning ahamiyati, bog‘ va parklarning rivojlanish tendensiyalari haqida bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: shaharlar, landshaft, bog‘-park, san’at, ko’rgazma, ekologiya, ko’kalamzor.

Annotation: The article examines the importance of garden art exhibitions in the creation of urban gardens and parks, as well as trends in the development of gardens and parks in the context of the expansion of green spaces in modern cities.

Keywords: cities, landscape, garden, art, exhibition, ecology, greenery.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi PQ-4477-son qarori bilan 2019-2030-yillar davrida O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tish Strategiyasi, 2023-yil 2-dekabrda “2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasining “yashil” iqtisodiyotga o‘tishiga qaratilgan islohotlar samaradorligini oshirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-436-son qarori qabul qilindi. Hamda 2030 yilgacha O‘zbekiston Respublikasida “yashil” iqtisodiyotga o‘tish va “yashil” o‘shishni ta‘minlash Dasturi tasdiqlandi[1].

U quyidagi strategik maqsadlarga erishishga mo‘ljallangan:

➤ issiqxona gazlarining ajratmalarini 2010 yildagi darajadan 35%ga qisqartirish;

➤ qayta tiklanuvchi energiya manbalarining ishlab chiqarish quvvatini 15 GVtga oshirish va ularning ulushini elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 30%idan ko‘prog‘iga yetkazish;

➤ sanoat sohasida energiya samaradorligini kamida 20%ga oshirish;

➤ yalpi ichki mahsulot birligiga to‘g‘ri keladigan energiya sarfi hajmini, shujumladan, qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan

foydalanishni kengaytirish hisobiga 30%ga kamaytirish;

➤ iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida suvdan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish, 1 mln hektargacha maydonda suv tejovchi sug‘orish texnologiyasini joriy etish;

➤ yiliga 200 mln ko‘chat ekish va ko‘chatlarning umumiy sonini 1 mlrd dan oshirish orqali shaharlardagi yashil maydonlarni 30%dan ortiqroqqa kengaytirish;

➤ qattiq maishiy chiqindilarni qayta ishlash darajasini 65%dan oshirish va boshqalar.

Shaharlardagi yashil maydonlarni 30%dan ortiqroqqa kengaytirish masalasida shahar park va bog‘larini yaratish muhim o‘rin tutadi.

Xorijda va yurtimizda shahar park va bog‘larini yaratish tajribasi bir qator yangi rivojlanish yo‘nalish(tendensiya)larini begilab bermoqda. Ular dam olish uchun ko‘kalamzorlashtirilgan muhitlarning jiddiy ekologik ahamiyatini, shuningdek, park landshaftlarini shakllantirishning zamonaviy yangi texnik vositalarining paydo bo‘lishi, bog‘lar, parklar tashqi muhitining tez o‘zgaruvchanligi va ularning shahar tuzilmasi bilan integratsiyasini anglash bilan bog‘liq.

Bog‘-park san’ati ob’ektlarining yangidan - yangi turlari paydo bo‘lmoqdaki, ularda aholining madaniy talablarning o‘shishi, har-xil ijtimoiy guruhlarning qiziqishlari, turli kishilarning ta’bi va hohishlari o‘zida aks etmoqda. Bu sohada landshaft arxitekturasi ob’ektlarini original tasvirlash vositalarini izlash jarayoni davom etmoqda.

Zero XXI asrga kelib landshaft qurilishida vaziyat tubdan o‘zgardi. Bog‘-park san’ati faqatgina dekorativlikni emas, balki ekologik jihatni, planetamizning globalroq tamoyillarini o‘zida mujassam eta boshladi. Bu esa planetamizda ekologik vaziyatning yomonlashuvi, tabiiy yer maydonlarining qisqarishi, shaharlarning o‘shishi va boshqa sabablar bilan izohlanadi. Landshaft san’atining vazifasi yanada jiddiylashdi: biosferani tiklash uning birinchi navbat vazifasiga aylanmoqda.

Landshaft san’ati nomoyon bo‘lishining turlaridan biri ko‘rgazmalar hisoblanadi. Aytish lozimki, hozirda jahon bog‘-park san’ati amaliyotida ko‘rgazmalarning soni ko‘paymoqda: ba’zi davlatlar o‘zining hududida shunga o‘xshash tadbirlarni o‘nlab

o'tkazishadilar va gulchilik, park, bog' ko'rgazmalarni tashkil qilish sohasida haqiqatda yetakchi hisoblanishadilar. Bunga Gollandiya, Niderlandiya, Buyukbritaniya va boshqa davlatlarni misol tariqasida keltirish mumkin.

Shu bilan ko'rgazmalar va ular faoliyati davrining tarixiy umumlashmasidan kelib chiqib ko'plab yo'nalishlarni ajratish mumkin: oxirgi yangi seleksiyalarning taqdimoti, xususi bog'lar, jamoat muhitlari uchun original dekoratsiyalar, muayyan mamlakatning madaniy o'ziga xos an'alarining namoyon bo'lishi, shu bilan birga ko'rgazmalar qandaydir darajada kishilar uchun ko'ngilochar tadbir hamdir. Albatta, tashkillashtirilgan ko'rgazmalar o'zicha noyob hisoblanadi, zero kishilar ko'rgazmaga kelib, dekoratsiyalar, komponentlar bilan tanishib, birini ikkinchisidan aniq ajratish mumkin bo'ladi.

Boshqa tomondan ko'rgazma – tashrif qiluvchilarning ko'p qatnaydigan va ko'p to'planadigan joyi hisoblanadi. Sir emaski, odamlarni aynan shu hududda atrof muhitga negativ ta'sir etuvchi bilib yoki bilmay qiladigan o'zlarining harakatlarini anglashlari, pozitiv faoliyatlarida yangi rivojlanish prinsiplarini, asosiysi zamonaviy rivojlanish yo'lini belgilab olishlari bo'yicha qarashlarini o'zgartirish oson kechadi. Bu yerda o'zlariga xulosaga qilishadi va ekologik madaniyatlarini yana bir pog'onaga ko'tariladi.

XX asrning oxiri va XXI asrning boshidagi bog'-park san'atining bir qancha asosiy rivojlanish tendensiyalarini ajratishimiz mumkin:

➤ Sun'iy landshaftga tabiiy elementlarni qo'shimcha qilinishi. Reliefni, masalan, geoplastika sun'iy element sifatida shakllantirilmoqda.

➤ Ko'rgazma, sport majmualari, memoriallar, akvoparklar yaratilmoqda.

➤ Bir funktsiyali, tematik bog' va parklar paydo bo'lmoqda.

➤ Bog'-park san'atida sun'iy muhitlarni inshootlarning tomiga yoki intererlariga joylashtirish amaliyotining kiritilishi.

➤ Bog' park san'atining ekologiyalashuvi (park landshaftining tabiiyligini saqlash g'oyasi). Urbanizatsiyalashgan muhitli shaharlarda “tabiiy tabiat” burchaklari paydo bo'lmoqda.

➤ Landshaft “iqtisodi” yoki landshaft “estetikasi”, landshaftda inshootlarni yer ostiga joylashtirib, maksimal qurilmalardan xolos qilishga intilish. Ko'pincha binolar usti gazon va gul bilan qoplanadi, binoning faqatgina quyosh nuri tushishi lozim bo'lgan qismigina ochiq qoldiriladi. Tashrif buyuruvchilar bog' periferiyasida joylashgan ko'kalamzor va zich joylashgan butazorlar yordamida urbanizatsiyalashgan fondan xolos bo'lalilar.

➤ Mini - parklarni yaratish.

➤ Stilli yo'nalishlarning kengayishi (supermatizm, avangardizm, innovatsionlik va boshq.).

➤ An'anaviy va yangi materiallardan foydalanishning imkoniyatlari: beton, rangli shisha, gazlama va h.k.

➤ Sharq, yevropa va amerika usul va stillarining o'zaro uyg'unlashuvi. Masalan Yevropada yapon bog'lari ruhidagi hududlar ommabop bo'lib bormoqda, Sharqda esa yevropa va amerikacha bog' - park kompozitsiya usullarini qo'lash kengaymoqda.

➤ Bog' park san'atining yangi nusxalari (biznes - parklar va ishlab -chiqarish korxonalarining bog'lari)ni yaratish. Biznes - park g'oyasi barcha hududni parkli yoki tabiiy qiyofa bilan uzluksiz yaxlit landshaftga aylantirishga harakat qilishdan iborat.

➤ O'tgan davrlar an'alariga murojaat qilish, ichki obodonlashtirilgan hovli – patiolarni, “yashil tom”larni yaratish, bog'-park qurilishida topiar va efemerida san'atlarini qo'llash.

➤ “Attraksion” nazariyasining rivoji, ya'ni ramka effekti, in'ikos effekti, taajublanishni mo'ljalga olish kabilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 - 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "Yashil" Iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-4477-son qarori.

2. Wilson, Peter. The Park and the Peak - Two International competitions // Architectural Association School of Architecture, 1983.

3. Нефедов В. А. - Ландшафтный дизайн и устойчивость среды. Санкт - Петербург, 2002 г.

4. Электронный ресурс - www. Gardener. ru.

GEOPOLIMER BETON- EKOLOGIK MUQOBIL MATERIAL HAQIDA

¹*Nazibekov Azamat Kuatbayevich*

¹*Toshkent davlat transport universiteti*

Annotatsiya. Geopolimer beton dunyoda qurilish sohasida an’anaviy portland sement betoniga barqaror va ekologik muqobil material sifatida tanilmoqda. Ushbu maqola geopolimer betonning xususiyatlari, ishlab chiqarish usullari va qo’llanilish sohalari bo’yicha so’nggi ilmiy ma’lumotlarni umumlashtirib, uning qurilish sohasidagi istiqbolini baholashni maqsad qiladi. Shuningdek, maqolada geopolimer betonning mustahkamligi, chidamliligi va ekologik afzalliklari bo’yicha olib borilgan tadqiqotlar haqida so’z boradi.

Kalit so’zlar: Geopolimer beton, portland sement, aluminosilikatlar, mustahkamlik, chidamlilik, qurilish materiallari, CO₂ emissiyasi, barqarorlik.

Abstract: Geopolymer concrete is recognized in the construction industry as a sustainable and environmentally friendly alternative to traditional Portland cement concrete. This article aims to summarize the latest scientific data on the properties, production methods, and areas of application of geopolymer concrete and assess its prospects in the construction industry. The article also discusses research conducted on the strength, durability, and ecological advantages and of geopolymer concrete.

Keywords: Geopolymer concrete, Portland cement, aluminosilicates, strength, durability, building materials, CO₂ emissions, stability.

Kirish: Qurilish sohasida zamonaviy jamiyat infratuzilmasini ta’minlashda beton eng ko’p ishlatiladigan material hisoblanadi. An’anaviy portland sement betonining ishlab chiqarilishi yuqori energiya sarflanishi va karbonat angidrid (CO₂) chiqindilari paydo bo’lishiga sabab bo’ladi. Xususan, sement ishlab chiqarishda klinker hosil qilish uchun 1450°C harorat talab etiladi, bu esa global issiqxona gazlari emissiyasining 8% ga yaqinini tashkil qiladi. Shuning uchun atrof-muhitga kam zarar yetkazadigan va barqaror qurilish materiallarini yaratish dunyo olimlari nigohida muhim vazifa sifatida qaraladi.

Geopolimer beton yuqoridagi muammolarga yechim sifatida taklif etilmoqda. U sementsiz texnologiyaga asoslanib, sanoat chiqindilari

(uchuvchi kul, shlak) va ishqoriy eritmalar yordamida tayyorlanadi. Geopolimerizatsiya jarayoni orqali hosil bo’lgan bu material an’anaviy betonga nisbatan qator afzalliklarga ega: past CO₂ chiqindilari, yuqori chidamlilik va qayta ishlatiladigan xom ashyolardan foydalanish imkoniyati. Biroq, uning qo’llanilishi hali keng miqyosda standartlashtirilmagan va tadqiqotlar davom etmoqda.

Materiallar: Geopolimer beton ishlab chiqarishda asosiy xom ashyo sifatida aluminosilikat moddalar ishlatiladi. **Bu moddalarga quyidagilar kiradi:**

Uchuvchi kul: Issiqlik elektr stansiyalarida ko’mir yonishi natijasida hosil bo’ladi. Tarkibida SiO₂ (50-70%) va Al₂O₃ (20-30%) yuqori miqdorda mavjud.

a) **Maydalangan shlak:** Po’lat ishlab chiqarish jarayonidagi chiqindilardan olinadi va kalsiy oksidi (CaO) ga boy.

Metakaolin: Kaolin loyini 600-800°C da kalsinatsiya qilish orqali hosil qilinadi, bu yuqori reaktivlik beradi.

Ishqoriy eritmalar: Geopolimerizatsiya jarayonini boshlash uchun natriy gidroksidi (NaOH), kaliy gidroksidi (KOH) yoki natriy silikati (Na₂SiO₃) ishlatiladi. Eritmaning konsentratsiyasi va nisbati materialning xossalariga muhim ta’sir ko’rsatadi.

Tayyorlash jarayoni:

1. **Xom ashyo tahlili:** Rentgen-fluorensensiya spektroskopiyasi (XRF) va rentgen-diffraksiya (XRD) yordamida xom ashyoning kimyoviy va mineralogik tarkibi aniqlanadi.

Aralashma tayyorlash: Uchuvchi kul yoki shlak quruq holatda qum va shag’al bilan aralashtiriladi (nisbat odatda 1:2:3). Keyin ishqoriy eritma qo’shib, 5-10 daqiqa davomida mikserda bir xil holga keltiriladi.

Qotish jarayoni: Aralashma qoliplarga joylashtirilib, 60-80°C haroratda 24-48 soat davomida qotib turadi. Ba’zi hollarda xona haroratida ham qotish mumkin, ammo bu jarayon 7-28 kun davom etadi.

2. Sinovlar:

Bosimga mustahkamlik: 150x300 mm silindr namunalarida o’lchanadi.

Egishga mustahkamlik: 100x100x500 mm prizma namunalarida sinovdan o’tkaziladi.

Issiqlikka chidamlilik: 200-1000°C haroratda sinovlar o'tkazilib, massa yo'qotilishi va tuzilish o'zgarishi o'rganiladi.

Ushbu jarayonlar an'anaviy sement betonidan farqli ravishda past energiya sarfi va chiqindilarni qayta ishlash imkoniyati bilan ajralib turadi.

Natijalar

Geopolimer beton bo'yicha o'tkazilgan bir qator so'nggi tadqiqotlar (2005-2024 yillardagi nashrlar asosida) quyidagi natijalarni ko'rsatadi:

1. Mustahkamlik xossalari

Uchuvchi kulga asoslangan geopolimer beton 28 kunlik qotishdan so'ng 40-70 MPa bosimga mustahkamlikka erishadi. Metakaolinli aralashmalar esa 80 MPa gacha ko'rsatkich berishi mumkin.

Egilishga mustahkamlik 5-10 MPa oralig'ida bo'lib, bu an'anaviy beton bilan taqqoslanadigan natija.

Haroratning ta'siri: 60°C da qotgan namunalar xona haroratidagiga qaraganda 20-30% yuqori mustahkamlik ko'rsatadi.

2. Chidamlilik

Sulfat hujumiga qarshilik: Geopolimer beton Na₂SO₄ eritmasida 90 kun sinovdan o'tganida massa yo'qotilishi 1% dan kam bo'lgan, portland sement betonida esa bu ko'rsatkich 5-7% ga yetgan.

a) **Kislota chidamliligi:** H₂SO₄ eritmasida geopolimer betonning tuzilishi deyarli o'zgarmagan, chunki uning tarkibida kalsiy gidroksidi yo'q.

b) **Issiqlikka bardoshlik:** 800°C gacha bo'lgan haroratda geopolimer betonning mustahkamligi 60% gacha saqlanib qoladi, an'anaviy beton esa 50% dan ko'proq yo'qotadi.

3. Ekologik afzalliklar

a) **CO₂ emissiyasi:** Geopolimer beton ishlab chiqarishda sement jarayoni yo'qligi sababli emissiya 60-80% ga kamayadi. Masalan, 1 tonna sement uchun 0,9 tonna karbonat angidrid gazi chiqsa, geopolimer beton uchun bu ko'rsatkich 0,2 tonnadan oshmaydi.

b) **Chiqindilarni qayta ishlash:** Uchuvchi kul va shlak kabi materiallar qayta ishlatilib, tabiiy resurslar tejaladi.

4. Kamchiliklar

a) Qotish jarayonining haroratga bog'liqligi: Sovuq iqlim sharoitida qo'shimcha isitish talab qilinadi.

b) Uzoq muddatli sinovlar yetishmasligi: Geopolimer betonning 50-100 yillik chidamliligi hali to'liq o'rganilmagan.

Xulosa: Geopolimer beton an'anaviy portland sement betoniga muqobil material sifatida ekologik, va texnik jihatdan katta salohiyatga ega. U yuqori mustahkamlik, kimyoviy va issiqlik chidamliligi kabi afzalliklarni taqdim etadi, shu bilan birga karbonat angidrid chiqindilarini sezilarli darajada kamaytiradi. Biroq, uning keng qo'llanilishi uchun bir qator muammolar, masalan, qotish jarayonini optimallashtirish, ishqoriy eritmalar, xavfsizlik choralari va xalqaro standartlarni joriy etish kabi vazifalar hal qilinishi zarur.

Geopolimer beton kelajakda qurilish sohasida barqaror rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin bo'lgan asosiy materiallardan biriga aylanishi kutilmoqda. Buning uchun esa tadqiqotlar davom ettirilib, uning uzoq muddatli xossalari, ekologik samaradorligi va iqtisodiy taraflari yanada chuqurroq o'rganilishi kerak bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdul Aleem M.I and Arumaira P.D “Optimum mix for the geopolymer concrete”. Indian Journal of Science and Technology, Vol. 5 No. 3 (Mar 2012), ISSN: 0974-6846

2. M.I Abdul Aleem, P.D. Arumairaj (2012), *Geopolymer Concrete – A Review*, International Journal of Engineering Sciences & Emerging Technologies, Volume 1, Issue 2, 118-122.

3. Davidovits, J. 2008. *Geopolymer Chemistry and Applications*. Institut Géopolymère, Saint-Quentin, France.

4. Hardjito, D., S. Wallah, D. M. J. Sumajouw, and B. V. Rangan. 2004. “On the Development of Fly Ash-Based Geopolymer Concrete.” *ACI Materials Journal*, vol. 101, no. 6.

5. Lloyd N.A and Rangan.B.V. “Geopolymer Concrete with Fly Ash”. Coventry University and the University of Wisconsin Milwaukee Centre for By-products Utilization, Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies. June 2010.

6. Vijaya Rangan.B. “Geopolymer concrete for environmental protection”. *The Indian Concrete Journal*, April 2014, Vol. 88, Issue 4, pp. 41-48, 50-59.

7. Pithadiya.S, AbhayV.Nakum. “Experimental study on geopolymer concrete by using Ground Granulated Blast Slag”. *International Journal of Research in Engineering and Technology* Volume: 04 Issue: 02 Feb-2015.

**VAQTINCHALIK YUKLAR
ORTISHINING KO'PRIK
POYDEVORLARIGA (SAYOZ
JOYLASHGAN) TA'SIRINI HISOBLASH**

*G'ofurov Barkamol Botir o'g'li,
Normurodov Hasanjon Umidjon o'g'li,
Zokirov Faxriddin Zohidjon o'g'li
Tashkent state transport university*

Annotatsiya: Ushbu maqola ko'priklarning poydevorlariga vaqtinchalik yuklarning ta'sirini o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning asosiy maqsadi, vaqtinchalik yuklar ortishining ko'priklar konstruksiyalariga, ayniqsa poydevorlarga salbiy ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Shuning uchun, bu kabi tadqiqotlar ko'priklar poydevorlarining mustahkamligi va turg'unligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega, binobarin vaqtinchalik yuklarning ortishi inshoot konstruksiyasining turg'unligiga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Kalit so'zlar: vaqtinchalik yuklar, ko'priklar poydevorlari, ekspluatatsiya, xavfsizlik, mustahkamlik, texnik yondoshuvlar.

Аннотация: Эта статья направлена на изучение влияния временных грузов на фундаменты мостов. Основной целью исследования является анализ негативного влияния временного увеличения нагрузки на конструкции мостов, особенно на фундаменты. Поэтому такие исследования имеют важное значение в обеспечении прочности и устойчивости фундаментов мостов, поэтому увеличение временных нагрузок может оказать серьезное влияние на устойчивость конструкции сооружения.

Ключевые слова: временные грузы, фундаменты мостов, эксплуатация, безопасность, прочность, технические подходы.

Abstract: This article aims to study the effect of temporary loads on bridge foundations. The main purpose of the study is to analyze the negative impact of a temporary increase in load on bridge structures, especially on foundations. Therefore, such studies are important in ensuring the strength and stability of bridge foundations, therefore, an increase in temporary loads can have a serious impact on the stability of the structure.

Key words: temporary loads, bridge foundations, operation, safety, strength, technical approaches.

Poydevorlar bino va inshootlardan tushayotgan doimiy va vaqtinchalik yuklarni qabul qilib, ularni samarali tarzda zaminga uzatish vazifasini bajaruvchi muhim konstruksiyadir. Ushbu poydevorlar, ularning o'rnatilishiga qarab, binolarning va inshootlarning statik hamda dinamik yuklarini zamin yuzasiga to'g'ri va samarali taqsimlashda muhim rol o'ynaydi. Poydevor konstruksiyalarining turlari, qurilish materiali, shakli, joylashish chuqurligi kabi bir qator omillarga asoslanadi. Har bir poydevor konstruksiyasi aniq loyihalalanuvchi bino yoki inshootning joylashuvi, zamin geologik sharoitlari hamda atrof-muhit shartlariga mos ravishda tanlanadi. Ayniqsa, avtomobil yo'llari va temirbeton ko'priklar inshootlari uchun poydevor konstruksiyalarini tanlashda amaldagi me'yoriy hujjatlarga muvofiq, vaqtinchalik yuklarni o'tkazishga moslashtirilgan yechimlar ko'zda tutilishi zarurdir. Bu esa, qurilishning xavfsizligini ta'minlash va uning uzoq muddatli ekspluatatsiyasini kafolatlashga xizmat qiladi.

Bugungi kunga kelib, avtotransport vositalaridan tushayotgan vaqtinchalik yuklarning belgilangan me'yorlardan ortishi natijasida inshoot konstruksiyalariga tushayotgan vaqtinchalik yuk miqdori ortmoqda. Shuning uchun, eski me'yoriy hujjatlar bilan loyihalalanib ekspluatatsiyaga topshirilgan ko'priklar inshootlarini zamonaviy vaqtinchalik yuklarga qayta hisoblash lozim. Buning uchun esa bir qator muhandislik hisoblarini o'tkazish talab qilinadi.

Ushbu muhandislik hisoblarini o'tkazish uchun tadqiqot obyekti sifatida Namangan viloyati, Mingbuloq tumani Jomasho'y – Toshbuloq avtomagistralida joylashgan 12.0+15.0+12.0m sxemali avtomobil ko'prigi tanlab olingan.

Tadqiqot obyekti 1982-yilda ekspluatatsiyaga topshirilgan bo'lib, inshootlarning oraliq tayanchlari Ø1500mm metall quvurlardan hamda ikki pog'onali (2500x1400x7500mm va 3500x1400x8500mm) sayoz joylashgan poydevorlardan tashkil topgan. Inshootning oraliq qurilmasi 1962-1984-yillarda amalda bo'lgan me'yoriy hujjatlardagi N30 va NK-80, N10 va NG60 vaqtinchalik yuk sinflariga hisoblanib loyihalangan. Agar ushbu inshootga zamonaviy vaqtinchalik yuklar ta'sir qilganda ularning miqdori 25-28% ($\pm 2\%$ xatolik bilan)

gacha o‘sishi mumkin. Shuning uchun, tadqiqot obyektini sifatida tanlangan inshoot tayanch va poydevorlarining yuk ko‘tarish qobiliyatini miqdori 25-28% oshgan yuklarga qayta hisoblaymiz va natijalarni jadvalga qayd qilib boramiz.

Namangan viloyati, Mingbuloq tumani Jomasho‘y – Toshbuloq avtomagistralida joylashgan ko‘prik inshootining poydevorlari sayoz joylashgan poydevor hisoblanib, uning zamonaviy vaqtinchalik yuklarni ko‘tarish qobiliyati quyidagicha hisoblanadi:

Poydevorning talab qilingan yuzasi

$$A_t = \frac{kN_{ol}}{\frac{R}{1,4} - h_f \cdot \gamma_{mt}} \quad (1)$$

Poydevorning hisobiy yuzasi

$$A_{max} = b_{max} \cdot a_{max} \quad (2)$$

Poydevorning talab qilingan va hisobiy yuzalarining ruxsat etilgan farqi

$$\delta = \frac{A_{max} - A_t}{A_t} \cdot 100\% = \pm 5\% \quad (3)$$

Yuklar ortishining poydevor osti yuzasi o‘lchamlariga ta’siri

1-jadval

№	Yuklar yig‘indisi, kN	Poydevorning yuzalari, m ²		Ruxsat etilgan farq, %
		talab qilingan	mavjud	
1	24082,88	46,60	48,92	4,98%
2	24323,71	47,06	48,92	3,94%
3	24564,54	47,53	48,92	2,92%
4	24805,37	48,00	48,92	1,92%
5	25046,19	48,46	48,92	0,94%
6	25287,02	48,93	48,92	-0,02%
7	25527,85	49,39	48,92	-0,96%
8	25768,68	49,86	48,92	-1,89%
9	26009,51	50,33	48,92	-2,79%
10	26250,34	50,79	48,92	-3,69%
11	26491,17	51,26	48,92	-4,56%

Yuqorida keltirilgan jadvaldan ko‘rishimiz mumkinki, Namangan viloyati, Mingbuloq tumani Jomasho‘y – Toshbuloq avtomagistralida joylashgan ko‘prik inshootining poydevorlariga ta’sir qilayotgan hisobiy doimiy va vaqtinchalik yuklarning hissasi oshirilganda ularning o‘lchamlarini o‘zgarishsiz qoldirish mumkin.

1-rasm. Yuklar ortishining poydevor hisobiy yuzasidagi chegarasi

Ya’ni, yuqoridagi rasmdan ko‘rishimiz mumkinki, vaqtinchalik yuklarning qiymati oshirilganda talab qilingan va poydevor osti hisobiy yuzalarining farqi -4,26% ni (miqdori orttirilgan vaqtinchalik yuklar ta’siridan avval yuzalar o‘rtasidagi farq 3.98%) tashkil etadi va bu ± 5% lik ruxsat chegarasini qanoatlantiradi (1-rasm).

Umumiy xulosa qilib aytganda, Namangan viloyati, Mingbuloq tumani Jomasho‘y – Toshbuloq avtomagistralida joylashgan ko‘prik inshootining poydevorlariga ta’sir qilayotgan hisobiy doimiy va vaqtinchalik yuklar miqdorining ortishi, poydevor o‘lchamlarini o‘zgartirishni talab qilmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Shermuxamedov, U. Z., & Zokirov, F. Z. (2019). Application of modern, effective materials in rail road reinforced bridge elements. Journal of tashkent institute of railwayengineers, 15(3), 8-13.
2. Yaxshiyev, E., Ismailova, G., & Zokirov, F. (2022). THE AREA OF RATIONAL USE OF BRIDGES OF VARIOUS TYPES FOR HIGHSPEED HIGHWAYS. Science and innovation, 1(A6), 89- 96.
3. Зокиров Ф. З., Маликов Г. Б., Рахимжанов З. К. РАСЧЕТ ДЛИНЫ ВРЕМЕННЫХ ВОДОПРОФИЛЕЙ ПРИ ФУНДАМЕНТА МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ //Eurasian Journal of Academic Research. – 2022. – Т. 2. – №. 12. – С. 1253-1258.
4. Nishonov, N., Rakhimjonov, Z., & Zokirov, F. (2022). STATUS OF ASSESSMENT OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF INTERMEDIATE DEVICES OF VEHICLE BRIDGES. Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(11), 18-25.
5. Saidxon, S., Zokirov, F., Salixanov, S., & G’anisher, M. (2022). INCREASING THE LOAD BEARING CAPACITY OF SUPERSTRUCTURES OF OPERATING REINFORCED CONCRETE BRIDGES. Toshkent Davlat Transport Universiteti.

**KO'P QAVATLI BINONING SUV
TA'MINOTI VA KANALIZATSIYA
TIZIMINING GIDRAVLIK HISOBLARI
TAHLILI**

*Qurbonov Sultonbmurod Mamaziyoyevich –
tayananch doktorant*

*Ibadullayev Axmadjon Sobirovich – t.f.d.,
professor*

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada 608 nafar odam yashovchi 8 qavatli binoning oshxona va yuvinish xonasi uchun suv ta'minoti tizimini va kanalizatsiya tizimini quvurlar orqali tashkil etish va yer to'lada lokal tozalash inshooti yordamida suvni qayta ishlatish uchun zarur bo'lgan gidravlik hisob-kitoblar ko'rib chiqilgan. Tadqiqod ishida suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimining loyihalashtirilishi, suv iste'moli va oqava suv miqdorini aniqlash, quvurlarni tanlash va ularning gidravlik hisob-kitob hamda maishiy oqova suvlarni yog'simon moddalardan tozalash tozalash texnologiyasini o'rnatish orqali resurs tejash yo'llari aniqlanadi.

Kalit so'zlar: Suv, quvur, nasos, kanalizatsiya, lokal tozalash, oqova, gidravlika.

Annotation. This article examines the hydraulic calculations necessary for organizing the water supply and sewerage system through pipelines for the kitchen and washing rooms of an eight-story building housing 608 people, as well as for reusing water with the help of a local treatment facility in the basement. The study focuses on the design of the water supply and sewerage system, determining water consumption and wastewater volume, selecting pipes and performing their hydraulic calculations, and implementing a resource-saving approach by installing a treatment technology for removing fat-containing substances from domestic wastewater.

Keywords: Water, pipe, pump, sewerage, local treatment, wastewater, hydraulics.

Kirish. Aholi zich yashaydigan ko'p qavatli binolarda samarali suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini loyihalash muhim muammolardan biri hisoblanadi. 608 nafar odam yashovchi 8 qavatli binoda oshxona va yuvinish xonalari uchun suv ta'minoti tizimini barpo etish va oqova suvlarni samarali boshqarish bo'yicha gidravlik hisob-kitoblar olib borish ushbu tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi. [1-3].

Ko'p qavatli binolarda suv ta'minoti tizimining ishonchligini ta'minlash uchun suv sarfi, quvurlar diametri va gidravlik yo'qotishlar hisoblanishi zarur. Ushbu tadqiqotda quvurlar tanlovi, bosim tizimi, nasos uskunalarning parametrlarini aniqlash va oqova suvlarni qayta ishlash imkoniyatlari o'rganiladi. Shuningdek, kanalizatsiya tizimining samarali ishlashi uchun oqova suv miqdori aniqlanib, quvurlar diametri hisoblanadi. Suvni tejash va ekologik barqarorlikni ta'minlash maqsadida lokal tozalash inshootlaridan foydalanish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Xususan, oshxona oqova suvlarni yog'dan tozalash orqali suvni texnik ehtiyojlar uchun qayta ishlatish imkoniyati o'rganiladi. [4,5].

Tadqiqot natijalari suv resurslarini samarali boshqarish, ekologik zararlarni kamaytirish va yashil iqtisodiyot tamoyillariga muvofiq ravishda energiya va suv iste'molini optimallashtirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot obe'kti va metod. Tadqiqod ishida, 608 nafar odam yashovchi 8 qavatli binoning oshxona va yuvinish xonasi uchun suv ta'minoti tizimini va kanalizatsiya tizimini quvurlar orqali tashkil etish va yer to'lada lokal tozalash inshooti yordamida suvni qayta ishlatish uchun zarur bo'lgan gidravlik hisob-kitoblar ko'rib chiqqanimizda [6,7]. Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimining loyihalashtirilishi, suv iste'moli va oqava suv miqdorini aniqlash, quvurlarni tanlash va ularning gidravlik hisob-kitob o'rganish mobaynida bir qancha takliflar muammoligi ko'rindi [9,10].

Suv iste'moli aholi soniga va foydalanish maqsadlariga bog'liq bo'ladi. Umumiy holda, 1 kishiga sutkasiga maksimal 200-290, o'rtacha 150-200 litr suv sarflanadi [8]. Oshxona va yuvinish xonasi uchun bu miqdor o'rtacha 100-150 litrgacha kamayishi mumkin [6].

$$Q_{sutka} = nq \quad (1)$$

Bu yerda: n – odamlar soni (608), q – 1 kishi uchun sutkalik suv iste'moli (100-150 litr) [7].

Suv ta'minoti quvurlari tanlovi. Quvurlar diametrini tanlashda suv iste'moli va quvurlarning uzunligi hisobga olinadi. Oshxona va yuvinish xonalari uchun quvurlarni quyidagi formula orqali hisoblash mumkin [10]:

$$D = q/v \quad (2)$$

Bu yerda: q – suv oqimi (m^3/s), v – suv oqimi tezligi (m/s), d – quvur diametri (m).

Nasoslar va bosim tizimi. 8 qavatli bino uchun nasoslar va bosimni ta’minlash tizimi zarur bo’ladi. Suvning minimal bosimini quyidagicha aniqlash mumkin [11]:

$$P_{\text{minimal}} = h \times \gamma \quad (3)$$

Bu yerda: h – binoning balandligi (m), γ – suvning zichligi (1000 kg/m^3) [12].

Kanalizatsiya tizimi loyihalashtirilishi

Oqava suv miqdorini aniqlash. Oqava suv miqdori suv iste’moli bilan bir xil deb qabul qilinadi, ya’ni oshxona va yuvinish xonalari uchun sutkalik suv iste’moli 608 nafar odam uchun taxminan 60,800 - 91,200 litr bo’ladi [6,13].

Kanalizatsiya quvurlarini tanlash. Kanalizatsiya quvurlari uchun diametrni quyidagi formula orqali aniqlash mumkin [9]:

$$d = 4q/v \quad (4)$$

Bu yerda: q – oqava suv oqim sarfi (m^3/s), v – oqava suv oqimi tezligi (m/s),

d – quvur diametri (m) [10].

Lokal tozalash inshooti. Oqava suvlarni yog’simon moddalardan tozalash zarurati muhim hisoblanadi. Chunki bu orqali oqava suvlarni tozalash orqali suvdan texnik extiyoj uchun foydalanish orqali suvni tejash va yog’larni ajratish orqali ekologik muammolarni bartaraf etish va tozalash stansiyadagi mavjud muammolarni yumshatishga xizmat qiladi.

Shunda xojatxonaga texnik suv sarflasak biz tozalangan suvni 20%ini texnik suv sifatida foydalansak, 70% dan ko’proq qismi esa kanalizatsiya tarmog’i orqali oqova suv tozalash stansiyasida uzatiladi [13].

Suv resurslarini tejash: Ishlov berilgan suvni texnik ehtiyoj uchun foydalanish va samarali boshqarish [8].

Ekologik zararni qisqartirish va yashil iqtisodiyotni rivojlantirish [11].

Tejamkor loyiha uchun texnologiyani tanlashda bir qancha tanlovlarning mavjudligi [14].

Tozalash stansiyalarida yog’ to’planishining oldini olish va ularni tozalash muddatini 4-5 barobarga uzaytirishga erishish [13]

Gidravlik hisob-kitoblar. Suv ta’minoti quvurlari gidravlik hisob-kitobi

Suv ta’minoti quvurlarining gidravlik yo’qotishlarini hisoblash uchun quyidagi formula qo’llaniladi [9]:

$$h_f = \frac{fL}{D} \cdot \frac{v^2}{2g} \quad (5)$$

Bu yerda: h_f – gidravlik yo’qotish (m), f – ishqalanish koeffitsienti, L – quvurning uzunligi (m), D – quvur diametri (m), v – suv oqimi tezligi (m/s), g – erkin tushish tezlanishi (9.81 m/s^2).

Kanalizatsiya quvurlari gidravlik hisob-kitobi. Kanalizatsiya quvurlarining gidravlik hisob-kitobi ham suv ta’minoti quvurlari bilan bir xil prinsipda amalga oshiriladi, faqat oqava suvning o’ziga xos xususiyatlari hisobga olinadi [14].

Tadqiqot natijalari va muhokama. Tadqiqot natijalari quyidagi jadval va grafiklarda ifodalangan bo’lib, ular suv ta’minoti va kanalizatsiya tizimini loyihalash bo’yicha olib borilgan hisob-kitoblarni yoritadi.

Aholi soni	1 kishi uchun suv iste’moli (litr/sutka)	Umumiy suv iste’moli (litr/sutka)	Oqova suv miqdori (litr/sutka)
608	100 - 150	60,800 - 91,200	60,800 - 91,200

Ushbu jadvaldan ko’rinib turibdiki, 608 nafar aholi uchun kunlik suv iste’moli 60,800 litrdan 91,200 litrgacha yetadi va ushbu suvning deyarli 100% oqava suv sifatida qayta chiqadi.

2. Suv ta’minoti quvurlarining hisob-kitob natijalari

Suv oqimi (m^3/s)	Oqim tezligi (m/s)	Quvur diametri (m)
0.01	1.5	0.092
0.02	1.2	0.115
0.03	1.0	0.138

Ushbu jadval suv oqimi oshgan sari quvurlar diametri oshishini ko’rsatmoqda. Optimal tezlikni ta’minlash uchun quvurlar diametrining to’g’ri tanlanishi muhim ahamiyatga ega.

3. Nasos bosimi hisob-kitobi

Binoning balandligi (m)	Suvning zichligi (kg/m^3)	Minimal bosim (Pa)
24	1000	235,200

8 qavatli bino uchun zarur minimal bosim 235,200 Pa ni tashkil etadi. Bu esa bosimni oshirish uchun mos nasos tanlash muhimligini anglatadi.

4. Kanalizatsiya quvurlari hisob-kitobi

Oqava suv oqimi (m^3/s)	Oqim tezligi (m/s)	Quvur diametri (m)
0.01	1.0	0.126
0.02	0.8	0.159
0.03	0.6	0.204

Kanalizatsiya quvurlarining diametri oqava suv oqimiga bog’liq ravishda hisoblanadi. Qayta ishlash imkoniyatlarini oshirish uchun quvurlar tanlovi muhim ahamiyatga ega.

5. Lokal tozalash inshootlarining samaradorligi

Suvni qayta ishlatish darajasi (%)	Suvni tejash (litr/sutka)	Suvni qayta ishlatish darajasi (%)
20	12,160	20
50	30,400	50
70	42,560	70

Oshxona oqava suvlarini tozalash orqali 20% dan 70% gacha suvni qayta ishlatish mumkin. Bu esa suvni tejash va ekologik zararlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Grafik 1. Suv iste'moli va oqava suv miqdori

Grafikda suv iste'moli va oqava suv miqdori o'rtasidagi bog'liqlik tasvirlangan. Ko'rinib turibdiki, oqava suv miqdori to'g'ridan-to'g'ri suv iste'moliga bog'liqdir.

Grafik 2. Suv ta'minoti quvurlarining diametric

Grafik suv oqimi oshishi bilan quvurlar diametri qanday o'zgarishini aks ettiradi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, samarali suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimini loyihalashda suv iste'moli, quvurlar diametri, nasos bosimi va lokal tozalash inshootlarining samaradorligi hisobga olinishi kerak. Ushbu

natijalar ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyot tamoyillariga mos ravishda suv va energiya tejashga xizmat qiladi.

Xulosa

Mazkur maqolada 608 nafar odam yashovchi 8 qavatli binoda oshxona va yuvinish xonasi uchun suv ta'minoti tizimini va kanalizatsiya tizimini tashkil etish hamda lokal tozalash inshooti yordamida suvni xojaxona uchun qayta ishlatish bo'yicha gidravlik hisob-kitoblar ko'rib chiqildi. Suv iste'moli, quvurlar tanlovi va gidravlik yo'qotishlarni aniqlash orqali samarali tizimni loyihalash va bu orqali resurslarni tejashga erishish mumkinligi aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- Masofaviy boshqaruv tizimlari: Bu borada Salohiddinov H.H. va boshqalar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar mavjud. [Тадқиқотлар+1ДиЛиБ+1](#)
- Yangi texnologiyalarning joriy etilishi: Kadirov R.T. tomonidan tahlil qilingan. [Innovative Academy](#)
- Oqova suvlarni xavfsiz tozalash texnologiyalari: Tojiyev K.G'. tomonidan yoritilgan. [Веб-журнал+2Open Idea+2Innovative Academy+2](#)
- Shamollatish tizimlarini takomillashtirish: Ismoil Nosirov tomonidan monografiya chop etilgan.
- Oqova suvlarni oqizish tizimi ishonchligini tahlil qilish: [Open Idea+1Innovative Academy+1](#)
- O'zbekiston Respublikasi Qurilish me'yorlari va qoidalari (SHNK) 2.04.01-2022 – "Ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya. Tashqi tarmoqlar va inshootlar".
- O'zbekiston Respublikasi Qurilish me'yorlari va qoidalari (SHNK) 2.04.02-2022 – "Ichimlik suvi ta'minoti va kanalizatsiya. Binolar va inshootlar".
- O'zbekiston Respublikasi Davlat Standarti (O'z DSt) 950:2011 – "Suv ta'minoti. Suv sifati va uni nazorat qilish usullari".
- Vasilyev G.P., "Suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlarining gidravlikasi", Moskva, 2019.
- Mammadov N., "Shahar suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlari", Baku, 2020.
- O'zbekiston Respublikasi Atrof-muhitni muhofaza qilish qonuni (1992-yil).
- Xalqaro ISO 24512:2007 – "Ichimlik suvi tizimlarining boshqaruvi".
- O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 21-apreldagi 202-sonli qarori – "Oqova suvlarni qayta ishlatish chora-tadbirlari".
- Savelyev V.V., "Gidravlik hisob-kitoblar asoslari", Moskva, 2018.

YO‘L ASOSI OSTKI QATLAMI UCHUN ISHLATILADIGAN SHAG‘AL-QUM QORISHMALARINING MAKSIMAL ZICHLIGINI ANIQLASH

Avazbek Turayev, magistrant (TDTU),

Sharofiddin Abdiyev, talaba (TDTU).

Ilmiy rahbar: PhD, professor v.b

Tursoat Amirov (TDTU)

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo‘l asosi qurilishi uchun ishlatiladigan shag‘al-qum qorishmalarining maksimal zichligini aniqlash usullari batafsil yoritilgan. Tadqiqot yo‘l qurilishida foydalaniladigan materiallarning zichlanish ko‘rsatkichlarini standartlarga muvofiq aniqlash uchun ilmiy-uslubiy asosni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: shag‘al-qum aralashmasi, sinov usuli, optimal namlik, maksimal zichlik, AASHTO, GOST, yo‘l qurilishi, zichlanish koeffitsiyenti.

Abstract: This article describes in detail the methods for determining the maximum density of gravel-sand mixtures used for paving. The study provides a scientific and methodological basis for determining the density of materials used in road construction in accordance with the standards..

Keywords: gravel-sand mixture, test method, optimum moisture content, maximum density, ASHTO, GOST, compaction coefficient.

So‘nggi yillarda jahonda barcha soha jadal sur‘atlarda rivojlanib bormoqda, bular qatorida yo‘l qurilishi sohasi ham alohida o‘rin egallamoqda. Bunga juda ko‘p omillarni sabab qilib ko‘rsatish mumkin, misol uchun avtomobil yo‘llari dunyo iqtisodiyotining eng muhim bo‘lagi hisoblanadi. Dunyo bo‘yicha avtomobil yo‘llarini qurish va sifatini aniqlashda bir qator yangi qurilmalar va yangi uslubiy qo‘llanmalar ishlab chiqilmoqda. Yo‘l asosi ostki qatlami uchun ishlatiladigan shag‘al-qum aralashmasining mustahkamligiga ham talab ortib bormoqda. Yo‘l asosi ostki qatlami uchun ishlatiladigan shag‘al-qum aralashmasi eng yuqori mustahkamlikka optimal namlikda erishadi.

Optimal namlikdagi zichlik quyidagi normativlardan biri bo‘yicha aniqlanadi:

Demak, yirikligi 4,75 mm li elakdagi qoldig‘i 40% gacha bo‘lgan gruntlar A yoki B, yirikligi 19 mm li elakdagi to‘la qoldig‘i 30% gacha bo‘lgan gruntlar C yoki D uslublarda sinaladi.

Sinov jarayonini boshlash uchun kerak bo‘ladigan qurilma va jihozlar:

Optimal namlikdagi zichlikni aniqlash uchun silindr shaklidagi formadan foydalaniladi;

Zichlovchi tosh metodga bog‘liq ravishda jadvaldan tanlanadi va avtomat yoki qo‘lda boshqarishga mo‘ljallangan bo‘lishi mumkin;

Namunani silindr qolipdan chiqarish uchun domkratdan foydalaniladi;

Tarozi 11.5 kg gacha namunani 1 g aniqlash imkonini beruvchi ;

Aniqligi 0,1 g bo‘lgan 2 kg tortish imkonini beruvchi tarozi;

Quritish shkafi, 110 ±5 °C haroratni ta‘minlovchi;

Metall chizg‘ich 250 mm;

Elaklar to‘plami;

Va boshqa buyumlar, tog‘ora, qoshiq, byukslar, konteyner va h.k.

Sinov o‘tkaziladigan uslub gruntning donadorlik tarkibidan kelib chiqishini hisobga olib yaxshilab quritilgan namunani GOST 25607 talabi bo‘yicha elab olinadi (1-rasm).

1-rasm. GOST 25607 talabi bo‘yicha elab olingan namuna

C5 tarkibdagi shag‘al – qum aralashmasi donadorlik tarkibiga qo‘yilgan talab 1-jadvalda keltirilgan.

Qorishmani optimal namlikdagi maksimal

Qorishma raqamini Donadorlik hajmi, mm	Umumiy qoldig‘, og‘irlik bo‘yicha %, elaklar teshiklari, mm										
	120	80	40	20	10	5	2.5	0.63	0.16	0.05	
Asosiy aralashmalar (doimiy granulometriya)											
C5	40	0	0	0-10	25-60	45-80	57-85	67-88	80-95	90-97	95-100

zichligi uch nuqtada uning zichlanganlik darajasi

98% ga teng bo‘lgandagi holatida aniqlanadi. Demak yuqoridagi zichlash uslublaridan birini tanlash uchun shag‘al-qum qorishmasini GOST 25607 talabiga ko‘ra elab, donadorlik tarkibi aniqlanadi (2-jadval).

2-jadval

O‘lchov-ko‘rsatgichi	Mahsulotga qo‘yiladigan talablarning normativ-hujjati	Sinov xususiyatlarining normativ-talablari	Sinov normativ-hujjati	Sinov natijalari		
Tayyor aralashmaning donadorlik tarkibi	GOST 25607 3.2.1.1 Jadval 3.3	Aralashma C5 talablariga mos kelishi kerak	GOST 8269.0, GOST 8735	Haqiqiy sinov natijalari (to‘liq qoldiq % Massasi bo‘yicha)		
					Elaklar o‘lchami (mm)	Talab qilinadigan to‘liq qoldiq (% massasi bo‘yicha)
		40			0-10	9.62
		20			25-60	29.55
		10			45-80	50.18
		5			57-85	60.66
		2.5			67-88	70.24
		0.63			80-95	81.45
		0.16			90-97	88.8
		0.05			95-100	92.74

2-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, shag‘al-qum qorishmasi tarkibida 20 mm dan yirik (ya‘ni 19mm dan yirik) donalar 29.55%, chang miqdori (0.05 mm dan kichik) 7.26% ni tashkil qiladi. Demak AASHTO T180 shartiga ko‘ra C yoki D uslublarini tanlab olinadi. 3-jadvalda D uslub uchun zichlovchi forma o‘lchamlari, qatlamlar soni va zarbalar soni berilgan.

3-jadval

Prokturning xususiyatlari	AASHTO T180 ning D uslub bo‘yicha
Idish hajmi, m ³	Methods B, D: 0.002124 ±0.000025
Forma diametri	Methods B, D: 152.40±0.70
Forma balandligi, mm	116.40±0.50
Yechiladigan xalqaning balandligi, mm	50.80±0.64
Bolg‘aning diametri, mm	50.80±0.25
Bolg‘a massasi, kg	4.536±0.009
Bolg‘aning tushish balandligi, mm	457 ±2
Qatlamlar soni	5
Har bir qatlamga beriladigan zarbalar soni	Methods B, D: 56
Materialning o‘lchamlari, mm	Methods C, D: 19.0 minus
Namuna massasi, g	Method D: 11
Zarba energiyasi, kN-m/m ³	2,693

Optimal namlikdagi maksimal zichlikni aniqlash uchun namuna berilgan qatlamlarni ko‘zda tutgan holda taxminan teng qatlamlarga bo‘linib, 3-jadvalda ko‘rsatilgan zarbalar beriladi (2-rasm).

2-rasm. Shag‘al-qum aralashmasining maksimal zichligini aniqlash jarayoni

5-qatlamga kerakli zarbalar berilganidan so‘ng silindrdan ustki halqa yechiladi va ortiqcha grunt pichoq bilan silindr devorlari bilan bir xil sathda kesib tekislanadi.

Oxirgi qatlam zichlanganidan silindr sathidan 6 mm dan baland bo‘lmasligi kerak. Silindr va zichlangan grunt 1 g aniqlikda tortiladi. Nam xoldagi zichlangan grunt massasini silindr hajmiga bo‘lib zichlik aniqlanadi.

Zichlik quyidagi formula yordamida aniqlanadi:

$$\rho = \frac{m}{V} = \frac{m_{umumiy} - m_{silindr}}{V_{silindr}} = \frac{10395g - 5226g}{2124sm^3} = 2.434 g/sm^3$$

Bu yerda: ρ - zichlik; m_{umumiy} - silindr va aralashmaning birgalikdagi massasi;

$m_{silindr}$ -silindr massasi; $V_{silindr}$ - silindr hajmi; Quruq gruntning zichligi esa quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$\rho_{quruq} = \frac{\rho}{1 + (0.01 \times w)} = \frac{2.43}{1 + (0.01 \times 1)} = 2.41g/sm^3$$

Bu yerda: ρ — gruntning nam holdagi zichligi, g/sm^3 ; w- namlik, %

Yuqoridagi keltirilgan formulalardan foydalanib 4-jadvalda ko‘rsatilgan natijalar chiqarildi.

4-jadval

Silindr massasi	5226	g	Silindr hajmi					2124	g/cm ³
Test №			1	2	3	4	5		
Silindr va qorishma birgalikdagi massasi	g		10256	10318	10395	10335	10276		
Qorishma massasi	g		5030	5092	5169	5109	5050		
Nam qorishma zichligi	g/cm ³		2,37	2,40	2,43	2,41	2,38		
Byuks raqami №.	№		6	46	3	44	100		
Byuks massasi	g		200	200	200	200	200		
Byuks va nam qorishma massasi	g		650	775	865	953	1032		
Byuks va quruq qorishma massasi	g		637	754	834	912	978		
Namlik	%		2,97	3,79	4,89	5,76	6,94		
Qorishma quruq zichligi	g/cm ³		2,34	2,37	2,41	2,38	2,35		
Maksimal zichlik	2,41	g/cm ³	Optimal namlik					4,89	%

4-jadvaldagi ma’lumotlar asosida shag‘al-qum qorishmasining optimal namlikdagi maksimal zichligini ifodalovchi grafikni qurishimiz mumkin (3-rasm).

3-rasm. Qorishmaning optimal namlikdagi maksimal zichligini ifodalovchi grafik

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak ushbu maqola yo‘l qurilishida ishlatiladigan shag‘al-qum qorishmalarining zichlash jarayonini o‘rganishga bag‘ishlangan. Asosiy maqsad–optimal namlik sharoitida maksimal zichlikni aniqlash va bu jarayonda xalqaro standartlarga mos keladigan

usullarni qo‘llashdan iborat. Tadqiqot AASHTO T180 va GOST 25607 standartlari asosida olib borilgan bo‘lib, sinov jarayonining texnik talablari, zichlash usullari va natijalarni baholash mezonlari batafsil tahlil qilindi. Eksperimental tadqiqotlar natijasida shag‘al-qum qorishmasining optimal namligi 4,89%, maksimal zichligi esa 2,41 g/cm³ ekanligi aniqlandi. Natijalar grafik shaklda ham taqdim etilib, zichlik va namlik o‘rtasidagi bog‘liqlik aniq ko‘rsatildi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, yo‘l qurilishida ishlatiladigan shag‘al-qum aralashmalarining zichlanishi optimal namlik sharoitida yuqori natijalarni ko‘rsatadi. Bu esa yo‘l qoplamasining mustahkamligini oshirish, yotqizilgan qatlamlarning deformatsiyaga chidamliligini ta‘minlash hamda ekspluatatsiya davomiyligini uzaytirish imkonini beradi. Ushbu tadqiqot yo‘l qurilishida sifatli material tanlash va zichlash jarayonlarini takomillashtirish bo‘yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqishda foydali bo‘lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Amirov T.J. Yo‘l qurilish materiallaridan laboratoriya ishlari (I-qism). O‘quv qo‘llanma. T.: TDTU, “Transport” nashriyoti, 2024-y., 175 b.
2. T.J. Amirov. Avtomobil yo‘llari qurilishida sifatni boshqarish. Darslik. T.: TDTU, “Transport” nashriyoti, 2025-y., 204 b.
3. AASHTO T180 Moisture-Density Relations of Soils Using a 4.54 KG (10 LB) Rammer and a 457 MM (18 IN.) Drop
4. ГОСТ 25607 — 2009 Смеси щебеночно-гравийно-песчаные для покрытий и оснований автомобильных дорог и аэродромов.
5. ГОСТ 22733-2016 ГРУНТЫ. Метод лабораторного определения максимальной плотности.
6. ГОСТ 5180- 2015 ГРУНТЫ. Методы лабораторного определения физических характеристик.

GEOTECHNIC RISK ASSESSMENT AND GEOTEXNIK RISKNI BAHOLASH VA NAZORAT QILISH

Tursinaliyeva Yulduz Kaxramanovna

Toshkent davlat transport universiteti

Annotasiya: Maqolada tabiiy-texnogen xavfsizlikni soddalashtirilgan miqdoriy tasniflash asosida geotexnik risklarni miqdoriy baholashga yangicha yondashuv ko‘rib chiqilgan. Riskni baholash retrospektiv tarzda bajarilgan bo‘lib, asosan loyihalash va qurish bosqichlari hisobga olingan. Batafsilroq baholash uchun o‘xshash algoritmlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqligi isbotlangan va tunnelni geotexnik risklarni prognoz qilingan

Kalit so‘zlar: geotexnik risklar, risklarni baholash, risklarni nazorat qilish, geotexnik monitoring, tunnel

Kirish. Qurilishda risk terminologiyasi yetarlicha xilma-xil bo‘lib, u muayyan turdagi risklarga bog‘liq. Qurilish sohasiga nisbatan risk tushunchasining o‘zini yangi inshoot qurish bo‘yicha qurilish ishlarini olib borishda yoki ushbu ishlarni amalga oshirish natijasida inson salomatligi yoki mulkiga, xususan mavjud binolarga biror-bir zarar yetkazish imkoniyati sifatida ta‘riflash mumkin. Tunnellarni qurishda o‘ziga xos risk turi - geotexnik risk paydo bo‘ladi. Yuqoridagi parametrlardan kelib chiqib, quyidagi ta‘rifni shakllantirish mumkin [1].

Geotexnik risk - bu yer osti va chuqur inshootlarni barpo etish ishlarini olib borishda yoki ushbu ishlarni amalga oshirish oqibatida inson salomatligiga yoki mol-mulkka (avariya holati yuzaga kelishi/ehtimoli, atrof-muhitning dastlabki parametrlarining o‘zgarishi bilan bog‘liq holda), xususan, mavjud binolarga, shuningdek, qurilish uchastkasining mavjud geologik, gidrogeologik va ekologik vaziyatlariga zarar yetkazish riski.

Hozirgi vaqtda geotexnik risklarni nazorat qilish uchun raqamli geomexanika vositalari, tabiiy va texnogen jarayonlarni matematik modellashtirish, neyron tarmoqlari asosida chuqur o‘qitish metodikasi, BIM-texnologiyalarini qo‘llagan holda yer osti inshootlarining texnik holatini baholash algoritmlari muvaffaqiyatli qo‘llanilishi mumkin. Kompleks geotexnik monitoring tizimi tarkibidagi inshootlar va qamrovchi massivlarning kuchlanganlik-

deformatsiyalanganlik holatini tabiiy sharoitda o‘rganish dastlabki ma‘lumot hisoblanadi [1].

Geotexnik riskni baholash va nazorat qilish tunnel quvvatini kuchaytirish bosqichida geotexnik risklarni baholash va strategik prognozlash yangi tunnellar trassalarini joylashtirishning optimal variantlarini tanlash, ikkinchi tunnelni qurishda ham, mavjud Tunnellarni ekspluatatsiya qilishda ham sanoat va ekologik risksizlikni ta‘minlaydigan qurilish texnologiyalari va risklarga mos ogohlantirish choralarini belgilash imkonini beradi.

Tunnellar qurilishida risklarini baholash va prognoz qilishning asosiy usullari sifatida xalqaro me‘yoriy-uslubiy hujjatlar talablarini hisobga olgan holda turli xil yondashuvlardan foydalaniladi. Bundan tashqari, tunnel quvvatini kuchaytirish bosqichida risklarni sifat va miqdoriy baholashning turli xil zamonaviy algoritmlari sinov rejimida amalga oshiriladi [5, 6].

Tadqiqot ob‘yeksi: 19 kilometrda joylashgan tunnel.

Tadqiqot predmeti geotexnik risk.

Tadqiqot maqsadi: geotexnik riskni baholash.

Tadqiqot vazifasi: geotexnik riskni nazorat qilish.

Har qanday tunnel loyihasi bilan bog‘liq umumiy texnik riskni baholash uchun sug‘urta tashkilotlariga mablag‘ taqdim etish uchun ishlab chiqilgan tunnel qurilishi risklarining yagona soddalashtirilgan miqdoriy tasnifi ko‘rib chiqilgan [7]. Tasniflash tunnelning quyidagi beshta asosiy riskiga asoslanadi:

1. Qurilish hududining seysmikligi;
2. Geologik va gidrogeologik sharoitlar;
3. Inshootning o‘lchami va geometrik parametrlari;
4. Inshootning yotqizilish chuqurligi;
5. Qurilish jarayonida massiv va mustahkamlagich konstruksiyalarining deformatsiyalarini baholash.

Ushbu yondashuvning afzalliklaridan biri shundaki, agar qurilish hududi bo‘yicha umumiy ma‘lumotlar mavjud bo‘lsa, sanab o‘tilgan riskli omillarning har biri baholanishi mumkin. Tasniflash jarayonida u beshta asosiy riskning har biri uchun 3-4 toifa bilan belgilanadi. “Risk-reyting” deb ataladigan raqamli vaznli reyting yer osti qurilishining tarixiy tajribasidan kelib chiqqan holda ushbu risklarning loyihaga ta‘sirining turli darajalari asosida beshta asosiy

riskning har biri uchun ma’lum bir toifa uchun taqdim etiladi. Taklif etilgan asosiy risklar, ularning kichik toifalari va tegishli risk-reytinglari 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval.

Asosiy risklar, ularning kichik toifalari va risklarga mos keladigan “Risk-reytinglari

Risk darajasi	Risk-reyting
Seysmik faollik	
Seysmik riskli hudud ≥ 9 ball	15
Seysmiklik 7-8 ball	10
Noseysmik rayon	5
Geologik risklar	
Ko’p sonli buzilgan zonalar/yoriqlar	25
Buzilgan zonalar/yoriqlar mavjudligi	15
Buzilgan zonalar/yoriqlar yo’qligi	5
Ish hajmi	
Juda katta $\emptyset > 12$ m	20
Katta $6 \text{ m} < \emptyset < 12 \text{ m}$	15
O’rtacha $3 \text{ m} < \emptyset < 6 \text{ m}$	10
Kichik $\emptyset < 3 \text{ m}$	5
Qazish chuqurligi, D	
Chuqur joylashuv, $D > 50 \emptyset$	20
$1,5 \emptyset < D < 50 \emptyset$	5
Chuqur bo’lmagan joylashuv, $D < 1,5 \emptyset$	10
Qurilish jarayonidagi deformatsiyalar	
Yirik	20
O’rtacha	15
Kichik	5

Tadqiqot natijalari. Tunnellarini qurishda geotexnik risklarni baholashning soddalashtirilgan usullarini qo’llash bilan bir qatorda, shunga o’xshash geologik sharoitlarda ekspluatatsiyadagi tunnellarini qurish tajribasini hisobga olgan holda, risklarni batafsilroq sifat va miqdoriy baholash talab etiladi. Ma’lumki, O’zbekiston-Qirg’iziston-Xitoy temir yo’li qurilishi loyihaning texnik-iqtisodiy ko’rsatkichlari bo’yicha 1421 ta transport inshootlar mavjud bo’lib, shundan 29 ta – Tunnel va Termiz – Mozori-Sharif – Qobul – Peshovor temir yo’l liniyasi uzunligi 765 kilometr bo’lib 78,5 kilometr Tunnel qurish rejalangan. Tog’ massivlarining o’ta birjinslimasligida, shuningdek, muhandislik-geologik risklarni qisqa muddatli prognoz qilish va grunt massiv kesib o’tishda yuzaga kelishi mumkin bo’lgan ssenariylarini dolzarblashtirish zarur. Buning uchun tog’ jinslari massivining fizik holatini tezkor boshqarish va texnogen halokatlarning oldini olish uchun bevosita grunt massiv kesib o’tish jarayonida kompleks geotexnik monitoring tizimining usullaridan foydalanish kerak.

Xulosa

1. Risklarni boshqarish nazariyasi nuqtayi nazaridan xavfli hodisa va jarayonlarni integral baholash profilaktik va tiklovchi chora-tadbirlarni ishlab chiqishga yondashuvlarni birlashtirish, risk darajasining ishonchli ko’rsatkichlarini tanlash va ularning har biri uchun javob choralarni ishlab chiqish imkonini beradi. Risklarni soddalashtirilgan miqdoriy baholash usullari loyiha oldi tayyorgarlik bosqichida qo’llanilishi va qurilish obyektlarini sug’urtalashda foydali bo’lishi mumkin.

2. Mavjud geotexnik risklarni yanada batafsil baholash, shuningdek, tunnelni qurish va ekspluatatsiya qilish jarayonida risk darajasining o’zgarishini dinamik nazorat qilish uchun analogik algoritmlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

3. Geotexnik risklar darajasining o’zgarishini nazorat qilish va prognoz qilish vositasi sifatida kompleks geotexnik monitoring tizimini qo’llash tavsiya etiladi.

4. Tunnellari hayot siklining barcha bosqichlarida tog’ jinslarining fizik-mexanik xususiyatlari va yemirilish jarayonlarini baholash, kuchlanganlik-deformatsiyalanganlik va geodinamik holatini tadqiq qilishning yangi eksperimental usullari, asbob-uskunalari va texnologiyalarini qo’llash imkoniyatlari integratsiyalashgan. Bunday tizimlarni joriy etish va qo’llash yuzaga keladigan muhandislik risklarga erta javob berish imkoniyatini ta’minlash uchun tunnellarini mavjudligining barcha bosqichlarida geotexnik risklarni muvaffaqiyatli nazorat qilish kafolati hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. М. О. Лебедев, К. В. Романевич, Оценка и контроль геотехнических рисков при строительстве подземных сооружений на примере тоннелей БАМ /Фундаментальные и прикладные вопросы горных наук. Том 6, № 1, 2019 – С. 157-162.
2. Umarov K. et al. Mathematical model for prediction of cargo flow during the construction of the railway line Uzbekistan-Kyrgyzstan–China //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 401. – С. 03018. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202340103018>;
3. Умаров, Х.К. Строительство железнодорожной линии Ангрэн - Пап и ее роль в формировании сети железных дорог республики Узбекистан / Х.К. Умаров, Е. С. Свинцов //Известия. Петербургского университета путей сообщения. – 2014. – Вып. 4 (41). – С. 80-86;

4. Умаров Х.К. Принятие решений при обосновании усиления мощности железных дорог Узбекистана в условиях неопределенности исходной информации: дис. – ХК Умаров, – СП, 2019.–171 с;

5. A Code of Practice for Risk Management of Tunnel Works. 2nd Edition (May 2012). The International Tunneling Insurance Group;

**O‘ZBEKISTONING TARIXIY
SHAHARLARIDA DINIY (ZIYORAT)
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA
TURISTIK MARSHRUTLARING
AXAMIYATI.**

UsarovJamoliddin To‘lqinovich

Jizzax politexnika instituti,

Arxitekturaviy loyixalash

kafedrası o‘qituvchisi

AbduqaxrorovAziz Laziz o‘g‘li

Arxitektura yo‘nalishi talabasi

Annotasiya: Maqolada diniy ziyorat turizmni rivojlantirishda turistik marshrutlarning istiqbolli yo‘nalishlarni aniqlash, turistik marshrutlarini ishlab chiqish va ulardan samarali foydalanish xamda bu yo‘nalishni rivojlantirishning asosiy yo‘nalishlari tadqiq etilib, turistik marshrutlarini ishlab chiqishning dolzarbligi bayon etilgan.

Abstract: The article examines the identification of promising directions of tourist routes in the development of religious pilgrimage tourism, the development of tourist routes and their effective use, as well as the main directions of development of this direction, and the relevance of developing tourist routes.

Kalit so‘zlar: Turizm, turistik marshrut, turistik resurs, ziyorat turizmi, ichki turizm, tashqi turizm, ziyoratgox, diniy ziyorat.

Keywords: Tourism, tourist route, tourist resource, pilgrimage tourism, domestic tourism, foreign tourism, pilgrimage site, religious pilgrimage.

Kirish Turizm sohasida davlat siyosati istiqbolda hududlar va ularning infratuzilmasini kompleks jadal rivojlantirishda turizm sohasi yetakchilik qilishi, dolzarb ijtimoiy-iqtisodiy vazifalarni yechish, ish o‘rinlarini ko‘paytirish, hududlar diversifikasiyasi va rivojlanishini ta‘minlash, aholining daromadlari, yashash darajasi va sifatini oshirish hamda mamlakatning investisiyaviy jozibadorligi va imidjini yaxshilashga qaratilgan.

Bugungi kunda turizm jahon iqtisodiyotining yetakchi tarmoqlaridan biriga aylandi. Bu borada O‘zbekistonda turizm sohasini modernizasiya qilish, sohani barqaror rivojlantirish bo‘yicha normativ-huquqiy bazani rivojlantirish va takomillashtirish, xorijlik mehmonlarga xalqaro andozalar asosida xizmat ko‘rsatishni tashkil yetishga alohida ye‘tibor qaratilmoqda. Mamlakatda turizmni milliy iqtisodiyotni diversifikasiya qilish, hududlarni jadal

rivojlantirish, yangi ish o‘rinlarini yaratish, aholining daromadlari va turmush darajasini oshirish, mamlakatning investisiyaviy jozibadorligini oshirishni ta‘minlovchi strategik tarmoqlardan biri sifatida rivojlantirish bo‘yicha kompleks chora-tadbirlar bosqichma-bosqich amalga oshirilmoqda.

O‘zbekistonda turizmni rivojlantirish davlat ahamiyatiga molik bo‘lgan masaladir. Bu masalaning dolzarbligi shundaki, turizm bozorining xalqaro rivoji o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, hozirgi kunda bu bozor munosabatlarini bilish, turizmni rivojlantirish muammolarini to‘g‘ri aniqlashni talab qiladi.

Chunki, xalqaro turizmni bilmasdan dunyo turizmi hamjamiyatiga, hamkorligiga qo‘shilish va O‘zbekistonda turizmni xalqaro va mahalliy darajada rivojlantirish qiyin kechadi.

Xalqaro turizmni shuningdek, milliy turizmni rivojlantirishning asoslaridan biri esa turistik marshrutlarni ishlab chiqish va bu marshrut larga turistlarni jalb qilish hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019 yil 5 yanvardagi “O‘zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF 5611 sonli qarorida “2019-2025 yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish Konsepsiyasi”ga muvofiq Yevropa va Janubi-Sharqiy Osiyo mamlakatlari bilan tovar aylanmasi, tashiladigan yo‘lovchilar soni va investisiyalarni ko‘paytirish uchun respublikadagi transport aloqa tizimini tubdan yaxshilash maqsadida xorijiy aloqalarni yanada mustahkamlashga alohida e‘tibor qaratilgan [1].

Ziyorat turizmining rivojlanishini xar bir davlatda ikki yunalishga bo‘lish mumkin. Birinchi yo‘nalish-ichki ziyorat turizmini tashkil qiladi. Bu yunalishda bir davlat ichidagi xalqlar, elatlar, millatlar o‘z davlati xududlaridagi ziyoratgox maskanlarni yaxshi bilishadi va o‘z dinidagi mashxur avliyolar, shayxlarga yoki muqaddas joylarga borib ziyoratni amalga oshirishadi. Ziyorat turizmdagi ikkinchi yo‘nalishni bir mamlakatdagi ziyoratchilarning boshqa bir davlatdagi o‘z dini raxnomalari, avliyolarining qabrlari yoki boshqa muqaddas joylarga ziyorat, sig‘inishi uchun qilgan safarlari tushuniladi [3].

Shuni qayd etish joizki, musulmon olamida ziyorat qilish makonlari ham anchagina. Jumladan, Markaziy Osiyoda, qolaversa

O'zbekiston Respublikasida ham aziz avliyolar yashab, dafn etilgan qadamjolar, ziyorat maskanlari beqiyos ko'p. Ular qatoriga Janubiy Qozog'iston viloyati, Turkiston shahridagi Axmad Yassaviy maqbarasi; Toshkent viloyati Zangiota tumanidagi Zangiota majmuasi; Toshkent shahridagi Shayx Xivanda Taxur maqbarasi, Qaldirg'och-biya maqbarasi, Yunusxon maqbarasi; Hazrati Imom majmuasi; Abubakr Muhammad Kaffal Shashi maqbarasi; Shayx Zayniddin bobo maqbarasi; Samarqand viloyati Payariq tumani Xartang qishlog'idagi Imom Al-Buxoriy majmuasi; Oqdaryo tumani Dahbed qo'rg'onidagi Maxtumi A'zam maqbarasi; Samarqand shahridagi Shohi Zinda, Amir Temur, Ruhobod, Xo'ja Doniyor, Motrudiy, Murod avliyo, Xo'ja Axror Vali, Oq saroy, Cho'ponota maqbaralari; Buxoro shahridagi–Ismoil Samoniy, Chashmai Ayub, Sadridin Buxarzi, Bohovuddin Naqshbandiy, Buyon Kulixon, Chor Bakr maqbaralari; Xorazm viloyatida Uch avliyo, Said Allovvuddin maqbarasi; Qashqadaryo viloyatida–Jahongir, Dorus Saodat, Dorut Tilovat majmuasi, Ko'k gumbaz masjidi; Surxondaryo viloyatida - Hakim at-Termiziy majmuasi; Sulton Saodat ibodatxona yodgorligi, Fayoztepa ibodatxonasi; Jizzax viloyatida Sadr Vaqqos avliyo (Avliyoota) majmuasi; Farg'ona viloyatida Daxmon Shaxon go'rxonasi, Mozorixon maqbarasi kabilar ziyoratchi sayyohlarni o'ziga jalb qilib keladigan maskanlar bo'lib hisoblanadi. [2]. So'ngi yillarda juda ko'pgina aziz, avliyolarning dafn etilgan joylari va qabrlari qaytadan ta'mirlanib, asl holatiga keltirildi. Ushbu qadamjo joylar xushmanzara, obod, ziyoratgoh maskanlarga aylantirildi. Ular qatoriga Bahoviddin Naqshbandiy, G'ijduvoniy, Imom al-Buxariy, Mahtumi A'zam, Shohizinda, Motrudiy, Hakim at-Termiziy, Zangiota kabi aziz avliyolar va imomlar maqbaralari musulmon ahlining beqiyos, go'zal ziyorat qiladigan va ma'naviy ruhlanadigan joylariga aylantirildi.

Respublikamizda ziyorat turizmini rivojlantirishdagi yana bir muhim dolzarb masala shundan iboratki, Respublikamizdagi ziyoratgoh joylar, maskanlarga turistik marshrutlar ishlab chiqilmaganligidan, ziyorat turizmi imkoniyatlarimiz darajasida rivojlanmasdan qolmoqda. Bu holatda muhim bir masalaga e'tibor berish zarurki, ziyoratgoh

maskanlarga turistik marshrutlarga tashkil qilishgina bu joylarda turistlarga xizmat qiluvchi infratuzilmalarni yuzaga keltiradi. Chunki, ma'lum bir turistik obyektga turist oqimining ko'payishi albatta extiyoj nuqtai-nazaridan ularga xizmatlar qiluvchilarni chorlaydi. Natijada turistlarning extiyojlarini sezgan mahalliy aholi turistlarga majmual xizmatlarni taklif qila boshlaydi.

Ziyorat turizmini rivojlantirish hamda maqbul va qulay turizm muhitini yaratishda turistik marshrutlarni ishlab chikish uchun quyidagi vazifalarni amalga oshirish lozim:

Ziyoratgoh manzillarning xalkning tarixiy-madaniy, milliy me'rosi ekanligini e'tirof etish.

Barcha ziyoratgoh mazillarni ruyxatga olish, ta'rif va tavsiflarini yozish, ommabop risolalar, o'kuv uslubiy qullanmalar yaratish.

Turizm tarmog'i uchun kadrlar tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirish tizimini yaratish.

Ichki va tashqi turizmni xar tomonlama kengaytirish, yangi turizm yo'nalishlarini ishlab chiqish.

Ziyoratgoh manzillaridagi joylashtirish, ovkatlantirish, dam olish va gid-ekskursiya xizmatlari xakida xarita-sxema, axborotnomalarni yaratish.

Ziyoratgoh manzillarga ichki va xalkaro turistik marshrutlar ishlab chikish.

Ziyoratgoh manzillarining reklamasini ishlab chiqish.

Ziyorat turizmini rivojlantirish uchun dastavval har bir turistik resursga turistik marshrut va uning reklamasini ishlab chiqilmog'i zarur. Turizm dagi reklamada 3 ta zaruriy obyekt bo'ladi. Birinchisi– turistik obyekt (makon, manzil) ikkinchisi–turistik marshrut, uchinchisi–turistik marshrutdagi xizmatlar. Turistni o'ziga chorlovchi reklamada qayd qilingan 3 ta obyekt tasvirlanishi kerak.

Xulosa: O'zbekistonda ziyorat turizmini rivojlantirishdagi yana bir muhim dolzarb masala shundan iboratki, respublikamizdagi ziyoratgoh joylar, maskanlarga turistik marshrutlar ishlab chikilmaganligidan, ziyorat turizmi imkoniyatlarimiz darajasida rivojlanmasdan qolmoqda. Bu xolatda muhim bir masalaga e'tibor berish zarurki, ziyoratgoh maskanlarga turistik marshrutlarni ishlab chiqish orqali bu joylarda turistlarga xizmat qiluvchi infratuzilmalarni yuzaga keltiradi. Chunki,

ma'lum bir turistik obyektga turist oqimining ko'payishi albatta extiyoj nuqtai-nazaridan ularga xizmatlar qiluvchilarni chorlaydi. Natijada turistlarning extiyojlarini sezgan maxalliy axoli turistlarga majmual xizmatlarni taklif qila boshlaydi.

O'zbekistonda diniy ziyorat turizmi obyektlariga turistik marshrutlar ishlab chikish turizmdagi istiqbolli yo'nalishlaridan xisoblanadi. Shuning uchun xam bunday muqaddas ziyoratgoxlarni dunyo miqyosida reklama qilish O'zbekiston Respublikasining ichki va xalqaro turizmning rivojlanishiga ijobiy ta'sir qiladi.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2019 yil 5 yanvardagi “O'zbekiston Respublikasida turizmni jadal rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi PF 5611 sonli qarori.
2. Mamatqulov X.M., Bektemirov A.B., Tuxliyev I.S, Norchayev A.N. “Xalqaro turizm” Darslik. Toshkent-SamISI 2007.
3. R. Hayitboyev, S. Haydarov, S. Abduxamidov, M. Daminov, M. Xamitov «Turizm marshrutlarini ishlab chiqish».O'quv qo'llanma, Samarqand, Sam ISI, 2016.
4. Ibodullayev N., O'zbekistonning turistik resurslari, Samarqand, 2008.

ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ

Хальфин Гали-Аскар,

*доцент кафедры «Инженерия железных
дорог»*

*Ташкентский государственный
транспортный университет*

Журакулова Фарангиз,

*магистрант кафедры «Инженерия
железных дорог»*

*Ташкентский государственный
транспортный университет*

Аннотация. В данной работе предлагается инновационный метод мониторинга продольно-напряженного состояния рельсовых плетей бесстыкового пути. Статья сосредоточена на автоматизации процесса мониторинга бесстыкового пути с учетом сбора дополнительных данных о температурных смещениях плети относительно маячных шпал и величинах стыковых зазоров в процессе контроля пути с использованием дефектоскопических средств.

Ключевые слова: реперная шпала, ферромагнитная метка, стыковой зазор, контроль рельсов, метод вытеснения магнитного потока, температурный сдвиг плети, угон плети, автоматическая обработка.

Annotation: In this paper, we propose an innovative method for monitoring the longitudinally stressed state of the rail weaves of a seamless track. The article focuses on automating the process of monitoring a jointless track, taking into account the collection of additional data on the temperature shifts of the whip relative to the lighthouse sleepers and the size of the joint gaps during the monitoring of the track using flaw detection equipment.

Keywords: reference sleeper, ferromagnetic tag, butt gap, rail control, magnetic flux displacement method, whip temperature shift, whip hijacking, automatic processing.

С учетом значимости автоматического мониторинга продольно-напряженного состояния сварных рельсовых плетей бесстыкового пути, на международной арене существует множество технических решений и методик, базирующихся на различных физических принципах. Чаще всего эти

решения включают использование ультразвуковых методов, анализ интенсивности шумов Баркгаузена, тензометрию и другие технологии [1—3].

Большинство указанных технических решений требуют установки автономных датчиков на рельсах для передачи собираемой информации с помощью беспроводной связи, что подразумевает необходимость их электропитания и периодического обслуживания. Они также должны быть стойкими к вандализму и поддерживать работоспособность в широком температурном диапазоне (от -55 до +55 °С), что приводит к значительным затратам на их приобретение и обслуживание.

Согласно существующим нормам [4], контроль угона плетей осуществляется по смещению контрольных сечений рельсовой плети относительно маячных шпал, проводящийся не реже одного раза в месяц. Эти сечения маркируются поперечными полосами шириной 10 мм, наносимыми несмываемой светлой краской на подошву и шейку рельсов, с использованием трафаретов. Маячные шпалы выбираются в непосредственной близости от пикетных или километровых столбиков.

Оценка величины смещения осуществляется как визуально (при осмотре в пути или по видеоданным), так и с помощью различных механических или электронных измерительных средств. Наиболее распространенные системы видеоконтроля, применяющиеся в последнее время, имеют ограничения в условиях значительного снежного покрова или загрязнения меток [5, 6].

Основная концепция предложенного подхода заключается в необходимости создания полноценной системы мониторинга состояния бесстыкового рельсового пути, включая:

1) фиксирование и наличие точной информации о местоположении всех болтовых стыков на рельсовых нитях, включая временные рубки плети;

2) получение периодических данных о величинах стыковых зазоров как в уравнильных пролетах, так и на временных рубках;

3) регулярное наблюдение за изменениями (продольной деформацией) рельсовых плетей относительно маячных шпал.

Возложенные функции предлагается реализовать через анализ магнитных сигналов вагона-дефектоскопа, который будет оснащен активной системой намагничивания рельсов и магниточувствительными датчиками, курсирующими по участкам пути согласно установленному расписанию [7].

Первая и вторая функции выполняются путем автоматического выделения в магнитном канале сигналов от стыков по характерным признакам, таким как импульсы от концов стыковых накладок и разрывов между рельсами. Для повышения точности измерения длины временных рубок вводятся корректирующие коэффициенты. Возможность оценки стыковых зазоров, основываясь на параметрах рассеяния магнитного потока, регистрируемого датчиками вблизи разрывов рельсов, подробно иллюстрируется в существующих исследованиях.

Для анализа продольных температурных сдвигов сварных рельсовых плетей предлагается заменить традиционные метки, которые наносятся на шпалы и рельсы, на ферромагнитные. На каждой маячной шпале следует закрепить металлическую метку и скобу на известном расстоянии друг от друга, чтобы обеспечить надежность фиксации с помощью магнитного датчика дефектоскопа. Автоматическое определение расстояний между металлическими метками будет осуществляться через каждые 100 м пути, с применением программного минимизации погрешностей измерений. Сравнивая текущее расстояние между метками с предыдущими измерениями, осуществляется оценка смещения рельсовой плети относительно маячных шпал.

Список литературы:

1. Мыльникова М.А. Мониторинг напряженного состояния бесстыкового пути при помощи бализы: автореферат канд. техн. наук: 05.22.06 / Место защиты: ПГУПС. Екатеринбург, 2019. 23 с.

2. Патент № 55716 РФ, В61К 9/08. Устройство для величины стыковых зазоров и вертикальных ступенек железнодорожного пути / Архангельский С.В., Козин М.П., Розенбаум Л.Б., Шиханов А.А.; правообладатель

ЗАО НПЦ ИНФОТРАНС. № 2006108942/22; заявл. 21.03.2006; опубл. 27.08.2006; Бюл. № 24.

3. Фадеев В.С., Конаков А.В., Мацкевич М.В. Устройство для определения температуры закрепления рельсовой плети // Путь и путевое хозяйство. 2022. № 7. С. 37—39.

4. Инструкция по укладке, содержанию и ремонту бесстыкового пути : утв. Распоряжением ОАО «РЖД» от 14.12.2016 № 2544/р (в ред. от 10.04.2023).

5. Шилов М.Н, Алексеев Д.В., Третьяков А.А. Средства и технологии автоматизированной системы видеоконтроля объектов инфраструктуры // Путь и путевое хозяйство. 2021. № 9. С. 11-12.'

6. Rail joint gap measurement method using train frontal images captured by a handy video camcorder / Goda W., Itoi K., Nagamine N., Tsubokawa Y. // IEEJ Transactions on Industry Applications. 2023. Vol. 143, Iss. 1. P. 46—55. DOI: 10.1541/ieejias.143.46.

7. Антипов А.Г., Марков А.А. Выявляемость дефектов в рельсах магнитным методом // Дефектоскопия. 2019. № 4. С. 21—29.

**KO‘P XONADONLI UY
KONSTRUKSIYALARIDA PAYDO
BO‘LUVCHI JISMONIY YEMRILISH
DARAJASINI PROGNOZ QILISH
USULLARI .**

*Jizzax Politexnika Instituti “Arxitekturaviy
loyihalash” kafedrasi assistenti:*

Abdusamatova Lola Xudoyazarovna

Jizzax Politexnika Instituti talabasi

Nurullayeva Marjona

Annotatsiya: Ushbu maqolada turar-joy maskanlarida joylashgan ko‘p xonadonli uy-joylarni ekspluatatsiya qilish davomida kelgusi yillarda binolarning jismoniy yemrilish darajasini prognoz qilishda nazariy usullardan foydalanish bayon qilingan.

Kalit so‘zlar: Bino, ko‘p xonadonli uy-joylar, monitoring, ekspluatatsiya, texnik holat, kam qavatli, ko‘p qavatli, qavatlilik darajasi, jismoniy eskirish, ma’naviy eskirish, kapitallik sinfi.

Аннотация: В данной статье описывается использование теоретических методов определения степени физического разрушения зданий в ближайшие годы в процессе эксплуатации многоквартирных жилых домов в жилых районах.

Ключевые слова: здание, многоквартирные дома, мониторинг, эксплуатация, техническое состояние, малоэтажный, многоэтажный, уровень этажности, физический износ, моральный износ, капитал класс.

Abstract: This article describes the use of theoretical methods to determine the degree of physical deterioration of buildings in the coming years during the operation of multi-family housing in residential areas.

Keywords: building, multi-apartment housing, monitoring, exploitation, technical condition, low floor, multi-storey, floor level, physical wear, capital class.

Respublikamiz shaharsozligi hamda qurilish sohasida aholini uy-joyga bo‘lgan talabini bajarishda ularga mustahkam ko‘p xonadonli uy-joylarni qurish, ko‘p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish hamda turar-joy binolarini qurilish ishlari sifatini oshirish bo‘yicha yaxshi natijalarga erishilmoqda. Yuqoridagilarni isboti sifatida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-

sentabrdagi PF-158-son “O‘ZBEKISTON—2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmonini keltirib o‘tamiz uning 60-bandida shunda deyiladi “Hududlarni kompleks rivojlantirish, urbanizatsiya strategiyasini amalga oshirish, aholini arzon uy-joy bilan ta‘minlash darajasini oshirish” maqsadi belgilandi [1]. Ushbu maqsadlarga erishishda oldindan foydalanib kelinayotgan turar-joylardan aholining xavfsiz foydalanishi uchun binoni texnik holatini talab darajasida saqlashda bino konstruksiyalarini texnik holatini tekshirish va monitoring qilish jarayonlari alohida o‘rin egallaydi, ushbu jarayonlarni ketma-ket bajarish uchun mavjud uy-joylar fondi haqida ishonchli ma‘lumotlar to‘plash hamda to‘plangan ishonchli ma‘lumotlarga asosan ko‘p xonadonli uy-joylarni bir nechta kategoriyalar bo‘yicha guruhlariga ajratib olish talab qilinadi ular quyidagilar [2]:

- Qavatlilik darajasi bo‘yicha;
- Qurilgan yillari bo‘yicha;
- Devor konstruksiyalarida ishlatilgan materiallari bo‘yicha;
- Texnik holati bo‘yicha hamda
- Kapitallik sinflari bo‘yicha;
- Joylashgan iqlim sharoiti bo‘yicha guruhlariga ajratishimiz mumkin.

SHNQ 2.07.01-23 “Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish” shaharsozlik norma va qoidasida turar joy binolarining qavatlilik ko‘rsatgichlari bo‘yicha alohida ajratib olish ko‘rsatilgan [4].

Qavatlilik darajasi bo‘yicha: Respublikamizda ko‘p kvartirali uy-joy fondining tashkil qiluvchilarini qavatlilik darajasi bo‘yicha guruhlariga ajratamiz va ularni umumiy uy-joy fondidagi foizlarini aniqlaymiz [3], [11].

Kam qavatli turar-joy binolari 39,28% ni;
O‘rta qavatli turar-joy binolari 59,33% ni;
Ko‘p qavatli turar joy binolari 1,34% ni hamda
Yuqori qavatli turar joy binolari umumiy ko‘p kvartirali uy-joy fondining 0,05% ni tashkil qilishini ko‘ramiz.

Bino inshootlarning jismoniy yemrilish darajasini aniqlashda bir qator olimlar o‘zlarining ilmiy izlanishlarini olib borganlar xususan me‘yoriy-xizmat muddati usullari guruhiga kiruvchi arxitektor Ross usuli, S.K.Balashov usullari [10] da bayon qilingan,

V.Sorakovskiy usullari binolarni ekspluatatsiya darajasi (yaxshi, qoniqarli, qoniqarsiz)ga asoslangan bo‘lsa, V.V.Anisimov usuli, Livter usuli hamda V.K.Sokolov usullari binoning kapitallik guruxiga asoslanib binoning jismoniy yemrilishni anqilashga qaratilgan [2].

Yuqoridagi usullarni barchasi ekspluatatsiyadagi binolarning bugungi kundagi jismoniy yemrilishini aniqlashga qaratilgan, N.V.Nechayev taklif qilgan usul biroz o‘zgacha ya’ni ekspluatatsiyadagi binolarning kelgusi 1-o‘n yillikdagi jismoniy yemrilishini hamda kelgusi 2-o‘n yillikdagi jismoniy yemrilishini prognoz qilishga qaratilgan usul hisoblanadi [2].

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi PF-158-son “O‘ZBEKISTON — 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni.
2. Xotamov A.T. Shaharsozlikda uy-joy fondini eskirishini baholash metodologiyasi va monitoring tizimining ilmiy asoslari. Dissertatsiya, Toshkent 2021.
3. O‘zbekiston Respublikasi Qurilish va uy-joy kommunal xo‘jaligi vazirligining 2024 yil 22 oktabrdagi 06/11101-son xati.
4. ShNQ 2.07.01-23 “Aholi punktlarining hududlarini rivojlantirish va qurishni shaharsozlik jihatidan rejalashtirish” shaharsozlik norma va qoidasi.
5. Xotamov A.T., Axmedjanov S.Sh. Ekspluatatsiyadagi ko‘p kvartirali uylarning deformatsiyalarini tekshirish va monitoring qilish. TAQU, Arxitektura qurilish va dizayn, Ilmiy-amaliy jurnali, Toshkent 3, 2024. 565-570bet.
6. Xotamov A.T. Bino va inshootlarning texnik xavfsizligi. Darslik, Toshkent 2022.
7. Axmedjanov S. Sh. Ekspluatatsiyadagi ko‘p kvartirali uylarning konstruksiyalarini jismoniy yemrilish darajasini aniqlashda nazariy usullardan foydalanish tamoyillari. TAQU tayanch doktoranti.

QURILISH MATERIALLARI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

*Jizzax Politehnika Instituti “Arxitekturaviy
loyihalash” kafedrasida assistenti:*

Abdusamatova Lola Xudoynazarovna

Jizzax Politehnika Instituti talabasi

Nurullayeva Marjona

Annotatsiya: Mazkur maqolada arxitektura va qurilishda rivojlanayotgan texnologiyalardan foydalanish, arxitekturaning asosiy maqsadi hamda energiya tejamkorligining iqtisodiy samaradorlikgi to'g'risida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: Qurilish materiallari, energiya samaradorligi sinflari, texnologiya, energiya samaradorligi, «uydagi qulaylik», qurilish, material, innovatsiya.

Аннотация: В данной статье говорится об использовании развивающихся технологий в архитектуре и строительстве, основном назначении архитектуры и экономической эффективности энергосбережения.

Ключевые слова: Строительные материалы, класс энергоэффективности, технология, энергоэффективность, «домашний уют», строительство, материалы, инновации.

Abstract: This article talks about the use of developing technologies in architecture and construction, the main purpose of architecture and the economic efficiency of energy saving.

Keywords: Building materials, energy efficiency classe, technology, energy efficiency, "home comfort, Construction, materials, innovations.

Qurilish jarayonlarida tabiiy muhitga minimal ta'sir ko'rsatadigan dizayn yondashuvlarini qo'llash mumkin bo'lgan nisbati.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohaning energiya samaradorligini oshirish, energiya tejavchi texnologiyalarni joriy etish va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirishning tezkor chora-tadbirlari to'g'risida

Belgilansinki, 2020 yil 1 yanvardan boshlab:

a) yakka tartibdagi uy-joy qurilishidan tashqari barcha binolar va inshootlarni loyihalashtirish, rekonstruksiya qilish va qurishda: qurilish

normalari va qoidalariga muvofiq binolarning energiya samaradorligini ta'minlash; loyiha hujjatlarini ekspertizadan o'tkazishda qurilish normalari va qoidalarining talablarini inobatga olgan holda binolar va inshootlar energiya samaradorligi ko'rsatkichlari bo'limini taqdim etish majburiy tartibda nazarda tutiladi;

b) davlat organlari va tashkilotlari o'z balansidagi binolar va inshootlarda yoritish tizimlari uchun svetodiodli manbalarni o'z ichiga olgan sensorli datchiklar, energiya samarador gaz-gorekali qurilmalarni o'rnatishga majburdir; Qurilish vazirligi Energetika vazirligi va «O'zstandart» agentligi bilan birgalikda 2019 yil 1 noyabrga qadar: yangidan qurilayotgan va rekonstruksiya qilinayotgan bino hamda inshootlarning energiya samaradorligiga nisbatan talablarni tubdan oshirish maqsadida shaharsozlik normalari va qoidalarini qayta ko'rib chiqsin; bino va inshootlarning energiya samaradorligi darajasini (A, B, V va boshqa darajalar) belgilash bo'yicha normativ hujjatlarni ishlab chiqsin va tasdiqlasin [1].

Qurilish materiallaridan energiya samaradorligini oshirish, ekologik barqarorlikni ta'minlash va energiya sarfini kamaytirish uchun bir qator strategiyalarni o'z ichiga oladi.

• Yuqori samarali qurilish texnologiyalari: Qurilish jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish uchun zamonaviy texnologiyalarni (masalan, 3D bosib chiqarish) qo'llash.

• Avtomatlashtirilgan tizimlar: Qurilish jarayonlarida energiya sarfini monitoring qilish va boshqarish uchun avtomatlashtirilgan tizimlarni joriy etish.

• Tabiiy materiallardan foydalanish: Tabiiy materiallar (masalan, yog'och, g'isht) energiya sarfini kamaytiradi va ekologik barqarorlikni ta'minlaydi.

• Biyobazali materiallar: Qayta tiklanadigan resurslardan tayyorlangan materiallar, energiya sarfini kamaytiradi va ekologik izni kamaytiradi.

• Loyiha va dizayn: Qurilish jarayonlarini optimallashtirish orqali energiya sarfini kamaytirish. Masalan, binoning orientatsiyasi va shaklini energiya samaradorligini oshirish uchun o'zgartirish.

• Ochiq maydonlar va shamol yo'nalishi: Binoning joylashuvi va dizaynida tabiiy yorug'lik va shamol yo'nalishini hisobga olish.

- Qayta tiklanadigan energiya manbalari: Quyosh panellari, shamol turbinalari va boshqa qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish.

Qurilish materiallaridan energiya samaradorligini oshirish uchun innovatsion yondashuvlar va texnologiyalarni qo'llash zarur. Bu nafaqat energiya sarfini kamaytiradi, balki ekologik barqarorlikni ham ta'minlaydi. Qurilish jarayonlarida energiya samaradorligini oshirish, kelajakdagi qurilish standartlari uchun muhim ahamiyatga ega. Qurilish materiallarini ishlab chiqarish texnologiyalari innovatsion yondashuvlar, energiya samaradorligi va ekologik toza materiallarga e'tibor qaratmoqda. Bu jarayonlar qurilish sohasida sifat, bardoshlilik va iqtisodiy jihatdan samarali yechimlar taqdim etadi. Energiya samaradorligini oshirish va ekologik barqarorlikni ta'minlash, qurilish va ishlab chiqarish jarayonlarida muhim ahamiyatga ega. Innovatsion yondashuvlar, zamonaviy texnologiyalar va ekologik materiallardan foydalanish orqali bu maqsadlarga erishish mumkin. Bu nafaqat iqtisodiy foyda keltiradi, balki kelajak avlodlar uchun barqaror muhit yaratishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.2019 yil 22 avgust,PQ-4422-son
- 2.Klochkova O.N., Konov V.Yu., Mosin V.O., Piryunov P.V. “Sivilizasion rivojlanishning tarixiy shaharsozlik bosqichlari–shaharsozlikdagi prognozlar asosidir”. Saratov SGTU bosmaxonasi, 2011–64 b.
- 3.XUDOYNAZAROVNA, A. L. Analysis of Architectural and Town-planning Features of Samarkand That Have a Historical Background. *JournalNX*, 6(09), 217-220.

**YO‘LBOP OG‘IR BETONNING
MUZLASHGA BARDOSHLILIK
KO‘RSATKICHINI OSHIRISH
USULLARINI TAXLIL QILISH**

G‘ulomov Diyorbek Ulug‘bek o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti,
MAYA-1 guruh magistranti,

Ilmiy rahbar: PhD,

Soataliyev Raximjon Raxmonjon o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo‘lbop og‘ir betonning muzlashga bardoshlilikini aniqlash usullari va turli mamlakatlarda bardoshlilikni oshirish bo‘yicha o‘tkazilgan tadqiqotlar tahlil qilingan. Shuningdek, O‘zbekiston iqlim sharoitida yo‘lbop og‘ir betonning chidamliligini oshirish uchun faza o‘zgaruvchan materiallar, uglerod tolasi va boshqa qo‘shimchalardan foydalanish imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan.

Kalit so‘zlar: yo‘lbop og‘ir beton, muzlashga bardoshlilik, faza o‘zgaruvchan materiallar, uglerod tolasi, kremniy dioksidi, polivinil spirti tolasi, FRC mayda tolalar, beton qo‘shimchalari, chidamlilik, innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This article analyzes methods for determining the frost resistance of heavy road concrete and studies conducted in various countries to increase resistance. The possibilities of using phase-shifting materials, carbon fiber, and other additives to increase the durability of heavy road concrete in the climatic conditions of Uzbekistan were also considered.

Keywords: road heavy concrete, frost resistance, phase-changing materials, carbon fiber, silicon dioxide, polyvinyl alcohol fiber, FRC fine fibers, concrete additives, durability, innovative approaches.

Hozirgi kunda O‘zbekiston Respublikasi hududida avtomobil yo‘llarini qurishda yo‘lbop og‘ir betondan foydalanib yo‘l qoplamalarini qurish bo‘yicha bir nechta loyihalar bo‘yicha ishlar amalga oshirilmoqda. Beton bu mustahkam va turli sharoitlarga chidamli bo‘lgan qurilish materiali bo‘lib undan avtomobil yo‘li qoplamalarini qurishda foydalanish yo‘l to‘shamasining xizmat muddatini oshirishga xizmat qiladi.

Betonning sovuqqa chidamliligi uning muzlash va erish jarayonlariga bardosh berish qobiliyatini belgilaydi. Bu xususiyat maxsus sinov sikllari orqali aniqlanadi. Sovuqqa chidamlilik sinov sikllari soni (F) va beton

markasi o‘rtasidagi bog‘liqlik quyidagicha bo‘ladi: F50 – F100: Past sovuqqa chidamlilik, F150 – F200: O‘rtacha sovuqqa chidamlilik, F300 – F400: Yuqori sovuqqa chidamlilik, F500 va undan yuqori: Juda yuqori sovuqqa chidamlilik. [1]

Hozirgi kunda bu dolzarb muommoni hal qilish uchun va betonni muzlashga bardoshlilikini oshirish uchun yevropa mamlakatlari turli xil eksperimentlar qilib, bardoshlilikini oshirish yo‘llarini aniqlashgan. Ulardan bir nechtasini ko‘rib chiqishimiz mumkin.

Moutaman M.Abbas va Radu Muntean tomonidan olib borilgan tahlilarda [2] Betonning muzlash-erish jarayonlariga chidamliligini oshirishda turli qo‘shimcha sementli materiallar (QSM) va kimyoviy qo‘shimchalar kabi turli qo‘shimchalar betonning muzlash-erish sharoitlaridagi bardoshlilikini yaxshilashdagi samaradorligi o‘rganiladi. Muzlash-erish qarshiligiga ta‘sir qiluvchi omillar orasida SCM almashtirish turi va foizi, suv-sement nisbati, g‘ovak tuzilishini yaxshilash va havo o‘tkazish kabilar mavjud. Masalan, havo o‘tkazuvchi agentlar beton aralashmasiga qo‘shilganda, betonning ichki tuzilishida mayda havo pufakchalari hosil bo‘ladi, bu esa muzlash-erish jarayonlarida yuzaga keladigan bosimni kamaytiradi va shu bilan betonning bardoshlilikini oshiradi. Shuningdek, nanomateriallar, masalan, nano-SiO₂ va nano-Al₂O₃, betonning mikro tuzilishini zichlashtirib, uning muzlash-erish qarshiligini yaxshilashi aniqlangan. Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, nano-Al₂O₃ qo‘shilgan beton, xuddi shunday miqdordagi nano-SiO₂ qo‘shilgan betonga nisbatan yaxshiroq muzlash-erish bardoshlilikiga ega. Bundan tashqari, uchuvchi kul qo‘shilishi betonning g‘ovak tuzilishini yaxshilab, muzlash-erish bardoshlilikini oshiradi. Masalan, 10% uchuvchi kul qo‘shilgan beton, faqatgina 40% suv bilan sovutilgan shlak almashtirilgan betonga o‘xshash bardoshlilik ko‘rsatkichlariga ega bo‘lgan. Qo‘shimchalarning turi va miqdori, suv-sement nisbati va boshqa omillarni hisobga olgan holda, betonning muzlash-erish bardoshlilikini sezilarli darajada oshirish mumkin. Bu esa sovuq iqlimli hududlarda beton konstruksiyalarning uzoq muddatli xizmat qilishini ta‘minlashda muhim ahamiyatga ega. Sovuq ta‘siri betonning sirt qatlami hamda ichki

tuzilishida kuzatiladigan eng keng tarqalgan shikastlanish shakllaridan biridir. Agar beton sovuqqa ta'sir qilish jarayonida quruq bo'lsa, odatda sezilarli darajada shikastlanmaydi. Suv muzlashi natijasida uning hajmi taxminan 9% ga ortadi, bu esa beton ichida yuqori ichki zo'riqishlarni keltirib chiqaradi va natijada ichki tuzilmaning shikastlanishiga olib keladi, bu esa betonning asosiy xususiyatlarining qaytarilmas darajada yomonlashishiga sabab bo'ladi. Betonning sovuqqa chidamliligi ko'plab omillar, asosan uning tarkibiga bog'liq bo'lib, eng muhim omillardan biri – beton tuzilmasidagi havo g'ovaklarining taqsimoti va hajmidir. Havo o'tkazuvchi qo'shimchalar betonning sovuqqa chidamliligini oshirishning eng samarali usullaridan biridir. Chunki ular beton ichida yopiq sferik havo bo'shliqlari tizimini hosil qiladi, bu esa muzning kengayishi uchun joy yaratadi va betonning ichki tuzilmasining shikastlanish xavfini kamaytiradi. Yo'l qoplamalari uchun tolalar bilan mustahkamlangan betonning mustahkamligi, sovuqqa chidamliligi va kislotali muhitda korroziyaga chidamliligi bo'yicha po'lat va polipropilen tolalarining ta'sirini taqqoslash amalga oshirildi.

Shuangyang Li, Bientian Yu, Qi Jiang, Huaitai Zhu, Yanfei Chen, Chong Wang tomonidan olib borilgan taxlillarda [3] betonning muzlash-erish jarayonlariga chidamliligini oshirish maqsadida kristall gidrofil qo'shimchalar (suv bilan yaxshi aralashadigan, gidrofil (suvni yaxshi yutuvchi) xususiyatga ega bo'lgan moddalar) qo'shilgan beton namunalarini sinovdan o'tkazish bo'yicha tadqiqot ishlari olib borildi. Tadqiqot davomida turli nisbatlarda kristall gidrofil qo'shimchalar qo'shilgan beton namunalarining fizik-mexanik xususiyatlari va muzlash-erish sharoitlariga bardoshlilik baholandi. Tadqiqot davomida beton aralashmalarining suv shimish va muzlash-erish jarayonlariga chidamliligini oshirish maqsadida kristall gidrofil qo'shimchalarning ta'siri o'rganildi. Dastlab, beton aralashmalari tayyorlanib, ularning tarkibiy elementlari qat'iy nazorat qilindi. Gidrofil qo'shimchalar betonning suv shimish xususiyatlarini kamaytirishi va mustahkamligini oshirishi taxmin qilindi. Keyinchalik, standart laboratoriya sharoitida namunalar qotirilib, suv shimish darajasi o'lchandi. Tadqiqot natijalari gidrofil qo'shimchalar qo'shilgan beton

namunalarining suv shimish darajasi an'anaviy betonlarga nisbatan 30–50% past ekanligini ko'rsatdi. So'ngra, muzlash-erish sinovlari o'tkazilib, har bir namuna 50, 75 va 100 sikl davomida muzlatilib, eritildi. Sinov natijalariga ko'ra, gidrofil qo'shimchalar qo'shilgan beton an'anaviy betonga qaraganda 15–25% yuqori mustahkamlikni saqlab qoldi. Gidrofil qo'shimchalar betonning ichki g'ovak tuzilishini yaxshilab, muzlash natijasida yuzaga keladigan ichki bosimni kamaytirib, shikastlanish xavfini pasaytirishi aniqlandi. Yakunda, kristall gidrofil qo'shimchalar betonning sovuqqa chidamliligini oshirishda samarali ekani tasdiqlandi. Ushbu texnologiya yo'l qoplamalari, ko'priklar va gidrotexnik inshootlar uchun muhim bo'lib, uzoq muddatli ekspluatatsiyada yuqori mustahkamlik va chidamlilik ta'minlashi aniqlandi.

Obla, K. H., Kim, H., and Lobo, C. L. tomonidan olib borilgan taxlillarda [4] maqola beton aralashmalarining muzlash-erish jarayonlariga chidamliligini oshirish mezonlarini o'rganishga bag'ishlangan. Betonning muzlash-erish jarayonlariga chidamliligi asosan uning tarkibidagi havo pufakchalarining taqsimlanishi va hajmiga bog'liq. Havo pufakchalari beton ichida bir xil taqsimlangan va yetarli miqdorda bo'lsa, muzlash natijasida hosil bo'ladigan bosim kamayadi va betonning shikastlanish ehtimoli pasayadi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, 4–7% oralig'ida havo miqdoriga ega beton muzlashga chidamli bo'lishi aniqlangan. Muzlash-va-erish sinov usullari va ularning samaradorligi haqida ham ma'lumot berilgan. ASTM C666 sinov metodikasidan foydalanib, turli beton namunalarining chidamliligi baholangan. Tajriba natijalariga ko'ra, yuqori sifatli agregatlar va kimyoviy qo'shimchalar qo'shilgan beton namunalarida yorilish va hajm o'zgarishlari sezilarli darajada kamaygani kuzatilgan. Natijalar quyidagicha umumlashtirilgan: Havo miqdorini nazorat qilish betonning chidamliligini oshirishda asosiy omil hisoblanadi. Sifatli agregatlar va kimyoviy qo'shimchalar betonning barqarorligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Portland tsementining turi betonning muzlashga chidamliligiga ta'sir ko'rsatadi, ba'zi markalar yaxshiroq natijalar bergan. 300 dan ortiq muzlash-va-erish sikliga bardosh beruvchi beton aralashmalari eng yuqori chidamlilik ko'rsatkichlarini namoyon etgan.

Wu, K., Han, H., Xu, L., Gao, Y., Yang, Z., Jiang, Z., & De Schutter tomonidan olib borilgan taxlillarda [5] maqola betonning muzlash-erish jarayonlariga bardoshlilikini oshirish uchun sellyuloza/polyvinyl spirt (PVA) asosidagi gidrogel qo‘shish metodikasi tahlil qilingan. Ushbu tadqiqot betonning mustahkamligi va uzoq muddatli ishlash xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan bo‘lib, ayniqsa sovuq iqlim sharoitlarida foydalanish uchun ahamiyatlidir. Tadqiqot natijalari beton tarkibiga qo‘shilgan gidrogelning suvni ushlab turish qobiliyati, mikrostruktura yaxshilanishi va muzlash vaqtida ichki bosimni kamaytirish orqali betonning degradatsiyasini sezilarli darajada pasaytirishini ko‘rsatdi. Tadqiqotchilar tomonidan gidrogel qo‘shilgan beton va oddiy beton o‘rtasida taqqoslash sinovlari olib borildi va turli jihatlar o‘rganildi. Gidrogel qo‘shilgan betonning suvni ushlab turish qobiliyati ancha yuqori bo‘lib, bu uning qotish jarayonida ortiqcha qurishining oldini oladi. Oddiy betonda suv bug‘lanib ketishi natijasida mikro yoriqlar hosil bo‘lish ehtimoli ortadi, ammo gidrogel qo‘shilgan beton tarkibidagi suvning sekin chiqarilishi beton ichida yanada barqaror va zich tuzilma hosil bo‘lishiga sabab bo‘lgan. Bu esa uzoq muddatli ishlash qobiliyatini oshirgan. Gidrogel modifikatsiyasi betonning muzlashga chidamliligini 25-35% ga oshirish imkonini bergan. Shu bilan birga, betonning bosimga chidamliligi bir oz pasaygan bo‘lsa-da, uzoq muddatli ishlash qobiliyati sezilarli darajada yaxshilangan.

Lee, M.-G., Wang, W.-C., Wang, Y.-C., Kan, Y.-C., Lin, S.-L., & Cheng, L.-C. tomonidan olib borilgan taxlillarda [6] maqola ultra-yuqori mustahkamlikka ega beton (UHPC) yordamida oddiy betonning yuqori harorat va muzlash-erish sikllariga bardoshlilikini oshirish yo‘nalishlari tahlil qilingan. Tadqiqot beton konstruksiyalarining chidamliligini oshirish, ekstremal harorat ta‘sirida yuzaga keladigan degradatsiyani kamaytirish va qurilish materiallarining uzoq muddatli ishlash xususiyatlarini yaxshilashga qaratilgan. UHPC qo‘shilgan betonning yuqori harorat va muzlash-erish jarayonlariga chidamliligini baholash uchun turli sinov metodikalari qo‘llangan. Tadqiqotchilar UHPC ning mikrostruktura yaxshilashdagi rolini o‘rganish uchun elektron mikroskop (SEM), rentgen diffraksiya (XRD) va

termoanaliz usullaridan foydalanishgan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, UHPC tarkibidagi zich va kam gözenakli mikrostruktura betonning harorat va muzlash natijasida yuzaga keladigan ichki bosimga nisbatan chidamliligini sezilarli darajada oshirgan. UHPC qo‘shilgan betonning yuqori haroratga chidamliligini baholashda, beton namunalarini 200°C, 400°C va 600°C darajagacha qizdirish va ularning mexanik xususiyatlarini o‘lchash ishlari amalga oshirilgan. Tajriba natijalariga ko‘ra, oddiy beton 400°C dan keyin sezilarli darajada mustahkamligini yo‘qotgan bo‘lsa, UHPC bilan kuchaytirilgan beton 600°C darajada ham mexanik xususiyatlarini 85-90% saqlab qolgan. Bu esa UHPC ning yuqori harorat sharoitlarida termal barqarorligini sezilarli ravishda oshirishini tasdiqlagan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, oddiy beton muzlash natijasida mikro yoriqlar hosil qilib, suyuqlik o‘tkazuvchanligini oshirgan va bu betonning mexanik barqarorligini 40% ga kamaytirgan. UHPC bilan mustahkamlangan beton esa muzlash va erish ta‘siriga deyarli bardosh bera olgan va mustahkamlik yo‘qotilishi 10-15% dan oshmagan. Tadqiqot natijalari betonning ekstremal sharoitlarga bardoshlilikini oshirish bo‘yicha yangi innovatsion yechimlar taklif qilishda muhim ilmiy asos bo‘lishi mumkin.

Federal Highway Administration (FHWA) tomonidan olib borilgan taxlillarda [7] betonning muzlash-erish sikllariga chidamliligini tadqiq qilishga bag‘ishlangan bo‘lib, ayniqsa, havoning yetarlicha taqsimlanmagan yoki minimal miqdordagi sharoitdagi ta‘sirchanligi o‘rganilgan. Tadqiqot davomida turli havo miqdoriga ega bo‘lgan beton namunalari muzlash-erish sinovlariga duchor qilingan. Sinov natijalari shuni ko‘rsatdiki, havo miqdori yetarli bo‘lmagan beton muzlash vaqtida hajm o‘zgarishlariga va ichki bosimga bardosh bera olmaydi, natijada mikro yoriqlar hosil bo‘ladi. Ushbu jarayon betonning uzoq muddatli barqarorligiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi va uning mexanik xususiyatlarini sezilarli darajada pasaytiradi. Minimal havo miqdoriga ega betonlarning 300 sikldan keyingi mustahkamligi 50% dan ortiq yo‘qotilgan, bu esa ularning tezda yemirilishini tasdiqlaydi. Tarkibida yaxshi taqsimlangan va optimal miqdordagi havo pufakchalariga ega beton esa 300 sikldan keyin ham mustahkamligini 85-90% saqlab qolgan. Bu

esa betonning bardoshlilikini oshirishda havo miqdorini nazorat qilish muhimligini ko'rsatadi. Havo miqdorini kamaytirish holatida ham betonning muzlashga chidamliligini oshirish uchun qo'llanilishi mumkin bo'lgan turli usullar tahlil qilingan. Xususan, gidrofob qo'shimchalar, yuqori zichlikdagi pozzolanik materiallar (masalan, silika fumi yoki uchuvchi kul) va suv-sement nisbatining pasaytirilishi betonning o'tkazuvchanligini kamaytirish orqali muzlash-erish sikllariga bo'lgan ta'sirchanlikni kamaytirishi aniqlangan.

Бердов, Г. И., Ильина, Л. В., & Мельников, А. В. tomonidan olib borilgan taxlillarda [8] maqolada betonning muzlashga chidamliligini oshirish uchun mineral qo'shimchalar va elektrolitlardan foydalanish o'rganilgan. Tadqiqot natijalariga ko'ra, bu komponentlar betonning mustahkamligi va sovuqqa bardoshlilikini sezilarli darajada yaxshilagan. Mineral qo'shimchalardan silika fumi, uchuvchi kul va granullangan domna shlaki qo'llanilgan bo'lib, ular betonning g'ovak tuzilishini kamaytirgan va suvning kirishini cheklashga yordam bergan. Natijada, betonning ichki tuzilishi zichlashgan va muzlash natijasida yuzaga keladigan shikastlanishlar kamaygan. Bundan tashqari, natriy va kalsiy asosli elektrolitlar qo'shilganida, betonning gidratatsiya jarayoni tezlashgan va tsement donachalari o'rtasidagi bog'lanishlar kuchaygan. Bu esa betonning umumiy zichligini oshirib, mexanik xususiyatlarini yaxshilagan. Laboratoriya sharoitida o'tkazilgan sinovlar natijasida, 300 martagacha muzlash-erish sikllari qo'llanganda, oddiy beton namunalarining mustahkamligi 40-50% gacha kamaygan bo'lsa, mineral qo'shimchalar va elektrolitlar bilan boyitilgan beton 85-90% mustahkamlikni saqlab qolgan. Bu natijalar betonning sovuqqa chidamliligini sezilarli darajada oshirish mumkinligini isbotlagan. Bu esa beton ichidagi suvning muzlash jarayonida bosim hosil qilishining oldini olib, yorilish va shikastlanish xavfini pasaytirgan. Shu sababli, maqolada keltirilgan yondashuvlar sovuq iqlim sharoitida foydalaniladigan beton konstruksiyalar uchun samarali deb topilgan. Tadqiqot natijalari muzlashga chidamlilikning oshishi – mineral qo'shimchalar va elektrolitlar bilan boyitilgan beton namunalarining mustahkamligi 300 martagacha muzlash-erish sikllaridan so'ng 85-

90% darajada saqlanib qolgan. Oddiy beton esa shunday sharoitda 40-50% mustahkamligini yo'qotgan. Suv o'tkazuvchanlikning kamayishi – qo'shimchalar tufayli betonning suvni singdirish darajasi sezilarli ravishda pasaygan. Bu esa muzlash vaqtida beton ichidagi bosimni kamaytirib, yorilish va shikastlanish xavfini oldini olgan. Mexanik mustahkamlikning oshishi – mineral qo'shimchalar va elektrolitlar tsementning gidratatsiya jarayonini tezlashtirib, betonning zichligini oshirgan va shu bilan uning bosimga chidamliligini yaxshilagan.

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, turli tadqiqotlar betonning muzlash-erish sikllariga bardoshlilikini oshirish uchun mineral qo'shimchalar, elektrolitlar, faza o'zgaruvchan materiallar (PCM), uglerod tolasi, kremniy dioksidi va polivinil spirti tolalaridan foydalanish samarali ekanligini ko'rsatdi. Xususan, havo miqdorini nazorat qilish, sifatli agregatlar tanlash va maxsus qo'shimchalar qo'shish orqali betonning suv singdirish darajasi pasayib, muzlash paytida hosil bo'ladigan ichki bosim kamayadi, bu esa yorilish xavfini oldini oladi. Dunyo tajribasida uglerod tolasi va polimer qo'shimchalar bilan betonning chidamliligi sezilarli darajada oshirilmogda. O'zbekiston sharoitida ham ushbu innovatsion texnologiyalarni o'rganish va mahalliy sharoitga moslashtirish dolzarb masala bo'lib, bu yondashuvlar sovuq iqlim sharoitida bardoshli beton konstruksiyalar yaratishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.ГОСТ 10060 — 2012. БЕТОНЫ Методы определения морозостойкости
- 2.Moutaman M. Abbas, Radu Muntean. “The Effectiveness of Different Additives on Concrete's Freeze–Thaw Durability: A Review” *Materials* (2025).
- 3.Shuangyang Li, Bentian Yu, Qi Jiang, Huaitai Zhu, Yanfei Chen, Chong Wang. “Improvement in the Freeze–Thaw Resistance Performance of Concretes by a Composite Phase Change Material” **Construction and Building Materials** (2024).
- 4.Obla, K. H., Kim, H., and Lobo, C. L., “Criteria for Freeze–Thaw Resistant Concrete Mixtures,” *Advances in Civil Engineering Materials*, Vol. 5, No. 2, 2016, pp. 119–141,
- 5.Wu, K., Han, H., Xu, L., Gao, Y., Yang, Z., Jiang, Z., & De Schutter, G. (Year). *The Improvement of Freezing–Thawing Resistance of Concrete by Cellulose/Polyvinyl Alcohol Hydrogel*
- 6.Lee, M.-G., Wang, W.-C., Wang, Y.-C., Kan, Y.-C., Lin, S.-L., & Cheng, L.-C. (Year). *High Temperature and*

Freeze-Thaw Study of Strengthened Concrete with Ultra-High-Performance Concrete.

7. Federal Highway Administration (FHWA). (2006). *Freeze-Thaw Resistance of Concrete with Marginal Air Content* (FHWA-HRT-06-118). U.S. Department of Transportation.

8. Бердов, Г. И., Ильина, Л. В., & Мельников, А. В. (Год). *Повышение морозостойкости и механической прочности бетона введением минеральных добавок и электролитов.*

APPLICATION OF GABION CONSTRUCTIONS IN AUTOMOBILE ROAD AND BRIDGE STRUCTURES

*Miralimov Mirzoxid Xamitovich,
Muxitdinov Begis Muxitdin uli*

Tashkent State Transport University

Abstract: The article provides a brief overview of the justification for protecting road and bridge structures with gabion structures made of composite mesh. It discusses the area of application of the structure for strengthening the slopes of embankments and pits, slopes, banks of intersecting watercourses, ravines and gullies, drainage, regulating, and other road and bridge structures. The article contains important scientific and practical conclusions regarding the construction of bridges in various regions of Uzbekistan.

Keywords: Road and bridge structures, gabion structures, composite grids, reinforced mesh frames

Today, the design of engineering structures for road and bridge construction in modern conditions is being improved by developing their effective structural forms from various materials and improving their calculation and design methods. In global practice, gabion structures have been used for over 100 years. They are used to strengthen the slopes of embankments and pits, slopes, banks of intersecting watercourses, ravines and hollows, drainage, regulating, and other road and bridge structures.

Gabions are structures made of strong metal-zinc mesh, box-shaped, cylindrical, or mattress-tuff, transformed into a volumetric structure and filled with natural stone material at the construction site. Individual gabion frames are assembled into a single massive structure.

The stone material used for filling them must have high density, strength, and frost resistance, especially when used in critical structures subject to dynamic water exposure. Magmatic rocks are most preferred.

When filling the frames of box gabions, large stones should be located on the edges of the frame, while smaller stones should be in the middle of the box.

Mattress-tuff gabions, and in some cases box-shaped gabions, are used for surface coatings designed to protect against various types of erosion and slope processes. They are also used as a base for compounds made of box-shaped

gabions. In this case, they perform the functions of a protective apron that protects the base of the structure from erosion.

Cylindrical gabions are typically used when creating underwater foundations of structures using box-shaped gabions.

Gabion structures can be used to protect, stabilize, and strengthen soils from erosion, reinforce soils, strengthen slopes and inclines, erect retaining walls, construct flood control structures, and for other purposes. They are also a beautiful landscape design that contributes to the integrity and picturesqueness of the landscape.

Gabion retaining walls are used as retaining structures for reinforcing road embankment slopes, strengthening landslide and collapse areas, and unstable slopes on weak ground. Walls made of gabions can be made both vertically and with a stepped front edge. In floodplain areas of rivers or in areas constantly flooded by water, to prevent soil erosion of the road surface and damage to road surfaces, natural slopes must be reinforced.

Many years of experience have shown that the use of gabion structures is one of the most effective and universal methods not only for strengthening slopes but also for strengthening, stabilizing, and protecting the operated road surface, bridge cones, bridge supports, regulating dams, embankments, and other structures.

Fig 2. Application of woven gabions for reinforcing bridge supports

Advantages of gabion structures:

- high strength, anti-corrosion resistance and long service life, flexibility of structures (structures do not experience negative effects from uneven precipitation, temperature stresses, which excludes the construction of temperature-sedimentary joints, as in cement-concrete structures);

- Permeability of structures for groundwater and flood waters (construction does not require a drainage system);

- high installation speed (construction panels are assembled using knitting wire and, if necessary, are secured on slopes with soil anchors and do not require welding or molding).

Despite a number of advantages of gabion retaining walls, they can collapse if they are subjected to excessive horizontal pressures. A sudden increase in lateral forces from a strong current or an increase in hydrostatic pressure in the backfill soil around the support bases can cause horizontal displacements of adjacent gabion blocks relative to each other.

In conclusion In domestic practice, these structures had limited application and were provided for by typical solutions of previous years only for reinforcing submerged slopes of the earthwork. Current standard solutions for strengthening the slopes of the earthwork (TP 3.503.9-78), water drainage structures (TP 503-09-7.84), and other gabion structures were not provided for. Perhaps in the near future, we will be able to see these structures more often not only on land plots, but also on roads and bridges of the Republic of Uzbekistan, because gabion structures are not only beautiful but also practical.

References:

1. Бойцов А.П. Применение новых технологий инженерной защиты на объектах транспортной инфраструктуры / А. П. Бойцов, Е. А. Коновалов // Дорожная держава. – 2020. – №100. – С. 56 – 61.

2. ИКН 118-17 Инструкция по проектированию и строительству габионных конструкций на автомобильных дорогах и мостовых сооружениях

ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ О СОСТОЯНИИ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Магистрант:

Норбобоева Фарид

*Научный руководитель: д.т.н. Профессор
Содилов Ибрагим Салихович*

Аннотация: В статье рассматривается роль таких природных явлений как роса, температура воздуха, относительная влажность воздуха и скорость ветра из-за которых при определённых показателях на дорожной поверхности образуется чёрный лёд, который становится причиной многочисленных ДТП, также рассматривается методика использования интеллектуальных транспортных систем при помощи которых можно предупредить водителей о грядущей скользкости на дорожном покрытии.

Annotation: The article discusses the role of natural phenomena such as dew, air temperature, relative humidity, and wind speed, which, under certain conditions, lead to the formation of black ice on the road surface. This black ice is a cause of numerous traffic accidents. The article also explores the methodology for using intelligent transportation systems to warn drivers about impending slippery road conditions.

Ключевые слова: чёрный лёд, автомобильно-дорожной метеорологической станции, сублимация, фаза, интеллектуальная транспортная система.

Keywords: black ice, automotive-road meteorological station, sublimation, phase, intelligent transportation system.

В конце осеннего периода, когда только начинается зима и в конце зимнего периода, в начале весны обнаруживаются большие изменения в погоде, то есть в последние месяц осени, начинаются похолодания и температура воздуха резко снижается и в воздухе увеличивается влажность. А в начале весны, наоборот, становится всё теплее температура повышается до положительных показателей, но влажность воздуха тоже присутствует в особых значениях. Это приводит к тому, что в местностях, где дороги проложены возле природных вод, под

мостоми, над мостоми, на дорогах, где хорошая продуваемость происходит испарения и десублимация, пар в воздухе насыщается и с помощью давления опускается на дорожное покрытие и при температуре воздуха 0°C и ниже особенно в утреннее и ночное время, когда интенсивность на дороге снижается на поверхности образуется тонкий слой льда, который называется чёрный лёд.

Главной задачей при таких природных обстоятельствах является предупредить водителей о появлении черного льда на дорожной поверхности. Для этого сначала требуется детальное изучение обстоятельств возникновения черного, при каких показателях появляется данный вид льда.

Факторы, влияющие на образование чёрного льда:

а. высокая относительная влажность воздуха;

б. температура покрытия ниже нуля и ниже точки росы;

с. температура воздуха;

д. скорость ветра.

В результате радиационного выхолаживания дорожное покрытие до температур ниже 0°C и ниже температуры точки росы водяной пар из воздуха сублимируется, т.е. переходит из газообразного состояния в лед, минуя жидкую фазу воды, на поверхности дорожного покрытия и превращается в очень тонкий и прозрачный слой льда (практически невидимый из кабины транспортного средства).

Данный вид скользкости считается самым опасным, потому что чёрный лёд невозможно опознать с кабины автомобиля, таким образом, водитель не успевает принять меры предосторожности, снизить скорость или же остановиться.

С целью предупреждения водителей о скользкости на дорогах составлена схема показанная ниже.

Рис-1. Дорожная схема, определяющая температуру воздуха, температуре поверхности и влажность воздуха.

Данная схема будет работать по следующему принципу. Датчики температуры воздуха, влажности воздуха, и температуры поверхности соединены между собой как указано на рисунке, также измеряющие датчики будут соединены с табло, которое будет передавать информацию водителям оповещая, их о скользкости на дороге.

Датчик температуры воздуха влажности воздуха будут работать на АДМС (автомобильно-дорожной метеорологической станции), при том, что датчик температуры воздуха будет под покрытием на глубине от 4-7 см.

Появление какой-либо скользкости на дорожной поверхности зависит от локации, то есть образование скользкости больше вероятно в таких местах как:

- мосты и эстакады;
- дороги, которые со всех сторон хорошо продуваются ветром;
- дороги, проходящие по холмистой местности с глубокими оврагами, в которые часто спускается туман;
- небольшие дороги в регионах в соответствующую погоду — на них тонкая ледяная пленка образуется чаще, чем на магистралях мегаполисов;
- отрезки дорог, на которые почти не попадает солнечный свет.

По результатам проведенных теоретических исследований было выявлено что появление на дорожном покрытии черного льда прогнозируется следующим образом при относительной влажности от 60% до 100% при температуре 0°C и ниже, а толщина от 0,5-1 мм, температура поверхности ниже 0°C и ниже точки росы. Состояние дорожного покрытия становится не пригодной к езде автотранспортного средства. То есть при таких погодных явлениях передвижения на данном участке дороги нужно прекратить или же предупредить водителей об опасности для того, чтобы водитель снизил скорость и принял меры предосторожности.

С целью уменьшения количество ДТП нужно предпринимать все нужные меры

предосторожности. Имея все нужные показатели мы можем предупреждать водителей о скользкости на дороге. Если водители будут иметь информацию о грядущей опасности при помощи интеллектуальной транспортной системы на дороге и остановит движение или же сбавит скорость то можно на 70% (по анализам) уменьшить вероятность возникновения ДТП на дорогах где появляется чёрный лёд.

Заключение

Чёрный лёд является одним из самых опасных явлений возникающий на дорожной поверхности и одно из природных явлений которое забирает большое количество жизни людей, так как увидеть и распознать что на дороге лёд невозможно. Создать решение данной проблемы с помощью методики предупреждения водителей о предстоящей скользкости путём установления информационного табло которое будет показывать информацию на основе прогнозирования влажности воздуха температуры воздуха и точки росы в местах появления чёрного льда будет самым уместным. Таким образом данная методика станет причиной спасения тысячи жизней и позволит предотвратить возникновение дорожно-транспортные происшествия.

Литература:

- 1.«Метеорологическое обеспечение зимнего содержания автомобильных дорог» Самадурова Т.В.. 2003 г .496 стр. ООО «ФКХ Лтд» 111020, Москва, Юрьевский пер., д. 15.
2. Самадурова Т.В. «Информационные технологии в управлении зимним содержанием автомобильных дорог» // Дороги России. - 2002. -№1. - С.99-100
- 3.«Прогнозирование зимней скользкости». Ленович И.И., Богданович С.В., Жилтнский В.И.
4. Повышение безопасности дорожного движения на основе системного подхода с применением современных методов и моделей. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.22.10, кандидат наук Якупова Гульнара Анваровна.
5. Информационно- измерительный и управляющий комплекс для интеллектуальных транспортных систем на базе инфо-телекоммуникационных технологий и средств спутниковых навигации. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 05.11.16, кандидат наук Саяпова Линера Радиковна.
6. Климатологические обобщения и применения информации о ветре и гололеде. Тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 25.00.30, доктор географических наук Бернгардт, Роберт Павлович

**KANAL GIDRAVLIK
SAMARADORLINI OSHIRISH
BO‘YICHA TADQIQOTLAR**

Obidjonov Axror Jo‘raboy o‘g‘li –

tayanch doktorant

Chorshanbiyev Umar Ravshan o‘g‘li –

(PhD), dotsent.v.b.

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya. Mazkur maqolada suv xo‘jaligidagi suvni uzatish jarayonida kanallardan foydalanish masalalari yoritilgan. Asosiy e‘tibor kanallarda filtratsiya jarayoni natijasida yuzaga keladigan suv yo‘qotilishiga qaratilgan. Filtratsiya jarayonining gidravlika va gidrotexnika sohalaridagi dolzarb muammo hisoblanadi. Ushbu muammoni hal qilish maqsadida filtratsiya jarayonlarini o‘rganish, tuproq xususiyatlarini aniqlash hamda kanal devorlarini qoplash usullarini takomillashtirish bo‘yicha tadbirlar ko‘rib chiqilgan. Tadqiqotlar natijasida suv yo‘qotilishini kamaytirish, iqtisodiy samaradorlikni oshirish va ekologik xavflarni bartaraf etish kabi maqsadlarga erishish yo‘llari aniqlanadi.

Kalit so‘zlar: Kanal, filtratsiya, qoplama, bosim kuchlari, qoplama qalinligi.

Annotation. This article addresses the issues of canal usage in the water transportation process within water management systems. The primary focus is on water losses resulting from filtration processes in canals. Filtration is considered a pressing problem in the fields of hydraulics and hydraulic engineering. To address this issue, measures have been explored to study filtration processes, determine soil properties, and improve methods for lining canal walls. The research aims to identify ways to reduce water losses, increase economic efficiency, and mitigate environmental risks.

Keywords: Canal, filtration, lining, pressure forces, lining thickness.

Kirish. Kanallarda suvning filtratsiyasi muhandislik gidravlikasi va gidrotexnik inshootlar sohasida dolzarb muammolardan hisoblanadi [1,2]. Kanallar orqali suvni manbalardan iste‘molchilargacha xavfsiz va samarali yetkazishda ularni qoplama bilan qoplash orqali suv resurslarini tejashga erishiladi [2,3].

Hozirgi kunda dunyo tajribasida suv sarfi va yo‘qotilishini kamaytirish - suvni yetkazish jarayonida yuzaga keladigan sizib chiqish

(filtratsiya) va boshqa yo‘qotishlarni kamaytirish uchun zamonaviy texnologiyalar qo‘llaniladi [2,3]. Kanallar suv resurslarini boshqarish tizimida muhim o‘rin egallaydi. Kanallarning asosiy vazifasi - suvni minimal yo‘qotishlar bilan iste‘molchilarga yetkazish hisoblanadi. Respublikamizda suvning behuda sarfini kamaytirish uchun bir qator islohotlar amalga oshirilmoqda misol uchun “O‘zbekiston-2030” strategiyasida 18,7 ming km yoki 66 % tuproq o‘zanli bo‘lgan magistral va xo‘jaliklararo kanallarning beton qoplamali ulushini 13,1 ming kmga yoki 46 % ga yetkazish ko‘zda tutilgan.

Kanallarda filtratsiyaning oldini olish maqsadida turli xil qoplamalardan va usullardan foydalaniladi: Bular beton, temir-beton, geomenbirana, tuproq zichlash, tosh yotkazish, polimer plyonkalar va boshqalar hisoblanadi. Bugungi kunda kanallarda suv filtratsiyasini kamaytirish uchun turli texnologiyalar va materiallar, jumladan, polimer asosli materiallar bilan qoplash usulidan foydalanish rivojlanmoqda. Prezidentning 2022-yil 15-noyabrdagi PQ-4702-sonli “Suv infratuzilmasini modernizatsiya qilish va suvdan foydalanish samaradorligini oshirish dasturi” to‘g‘risidagi qarorida shu kabi innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish orqali suv infratuzilmasini rivojlantirish ko‘zda tutilgan.

Tadqiqot ob’ekti va metodi. Filtratsiya jarayonlarini o‘rganish va qoplamalar qoplash ishlarini olib borish uchun tadqiqot ob’ekti sifatida tuproq o‘zanli kanallar olingan.

Kanallarda filtratsiyaning oldini olish maqsadida tuproq o‘zanli kanallarni qoplamalar bilan qoplash uchun SHNK 2.06.03-2012 da keltirilgan an‘anaviy va innovatsion usullardan foydalanilagan. Tuproq o‘zanli kanallarni qoplamagacha tayyorlash va qoplama turini tanlab olish murakkab vazifalardan biri hisoblanadi. Kanallarning gidravlik samaradorligi ya‘ni FIK undan olinadigan sarflarni kanal boshidagi sarfga nisbati oraqali aniqlanadi [2].

$$FIK = \frac{Q_{otish}}{Q_{bosh}} \quad (1)$$

Shaharsozlik norma va qoidalariga asosan tuproq o‘zanli kanallarda suvning filtratsiyasi N.N. Pavlovskiy formulasi bo‘yicha aniqlanadi:

$$Q_f = 0,0116(B_y + 2h)k_f$$

(1 km uchun, m³/s) yoki (2)

$$\sigma = \frac{0,0116(B_y+2h)k_f}{Q_f},$$

(1 km uchun, %) (3)

Ko‘plab tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki tuproq o‘zanli kanallarda 35-40% suv filtratsiya natijasida bexuda yo‘qotilmoqda.

A.N. Kostyakov o‘z tadqiqotlari natijasida filtratsiya jarayonlarini o‘rgangan va formula bo‘yicha filtratsiya natijasidagi suv yo‘qotishlarini empirik hisoblash usulini taklif etgan.

Tadqiqot natijalari va muxokama. Qumoq tuproqning yuqori o‘tkazuvchanligi tufayli suvning sizib chiqish tezligi yuqori bo‘lib, bu tuproqning nisbatan katta g‘ovakligi va kamroq zichligi bilan bog‘liq. Aksincha, gil tuproq juda past o‘tkazuvchanlikka ega bo‘lib, suvning sizib chiqish tezligi sezilarli darajada cheklangan. Rasmda izoliniyalari har bir tuproq turidagi suv oqimining yo‘nalishi va intensivligini aniqroq ko‘rsatib berdi.

1-rasm. Qumoq tuproq va gil tuproq orqali suvning sizib chiqish tezligi

Kanaldagi qoplama material qalinligini tanlashda asosan ikkita kuchlar – Hidrostatik bosim kuchi va urinma kuchlanish orqalish amalga oshiriladi. Qattiq materiallar orqali qoplangan kanallarda gidrostatik bosim kuchini hisoblash orqali qoplama qalinligini aniqlash mumkin. Qoplama turi geomenbirana, polimer va kompozitsion polimer qoplama bo‘lganda urinma kuchlanish orqali qoplama qalinligini o‘rganildi. Kanaldagi suv ta‘sirida vujudga

keladigan urinma kuchlanish quyidagi formula orqali aniqlandi:

$$\tau = \frac{1}{8} f p v^2 \quad (4)$$

Kanal qoplama materiallari qalinligi geomembranalar va polimer kompozitsiyalar uchun quyidagi formula yordamida aniqlandi.

$$\delta \geq \frac{\tau}{\sigma_{rux}} \quad (5)$$

Qoplama ta‘sir etadigan gidravlik kuchlarni zamonaviy axborat tizimlari orqali ham aniqlash mumkinligi bugungi kunda isbotlanib kelinmoqda. Shularni hisobga olgan holda kanaldagi filtratsiya jarayonlariga qarshi usullar yoki qoplama materialini tanlash, kanallar o‘zanini tuproqlarning turiga, suv-mexanik xususiyatlari, geologiya-muhandislik va gidrogeologik sharoitlar, suv sifati, kanallar o‘lchamlari va turli sharoitlardan kelib chiqib hisoblash ishlarini amalga oshirish orqali amalga oshirildi. Qoplama xizmat muddati va qalinligini aniqlash unga ta‘sir etayorgan suvning gidravlik parametrlariga ham ko‘p jihatdan bog‘liq hisoblanadi. Kanal chuqurligi va suvning tezligi o‘zgarishi bilan uning gidravlik parametrlari ham o‘zgarib boradi. Shuning uchun gidravlik parametrlar qoplama turini tanlashda muhim ahamiyatga ega. Kanal gidravlik parametrlarini aniqlash uchun mavjud kanalda dala tadqiqotlar olib borildi. Tadqiqot davomida asosiy kattaliklar o‘rganildi.

Kanalning geometrik ma‘lumotlari. Kanalning balandligi: $H_{kanal}=2$ m, Suv chuqurligi: $H_{suv}=0.5$ m, Kanal ostki kengligi: $B_{ostki}=2$ m, Suvning ustki kengligi: $B_{ustki}=3.4$ m. Tuproq devorlarini va kanal tubini ham geometrik soha sifatida belgilandi, chunki filtratsiya tuproq orqali sodir bo‘ladi.

Material xossalari. Tuproqning filtratsiya xossalari hisobga olish uchun kerakli parametrlarni kiritildi: O‘tkazuvchanlik (Permeability): k (masalan, qumoq tuproq uchun $k=10^{-5} \text{ m}^2$, gil tuproq uchun $k=10^{-6} \text{ m}^2$). Suvning zichligi: $\rho=1000 \text{ kg/m}^3$, Suvning dinamik qovushqoqligi: $\mu=0.001 \text{ Pa}\cdot\text{s}$.

2-rasm. Kanaldagi gidravlik bosim kuchi

Olingan natijalar bo'yicha qimmatlar hisoblandi. Hisoblash ishlari mavjud formulalar va dasturiy taminot yordamida aniqlandi. Hidrostatik bosim kuchi 0.2 Pa, urinma kuchlanish 0.212 Pa. Olingan qiymatlar ikkala holda ham bir biriga yaqin chirdi. Dasrlash yordamiga kanal gidravlik jarayonlarini o'rganish ma'lum bir qulayliklarga olib keladi. Dasturdagi qiymatlar 2 - rasmda keltirilgan.

Xulosa. Ushbu maqolada kanallarda suvni uzatish jarayonlarida yuzaga keladigan filtratsiya natijasida sodir bo'ladigan suv yo'qotilishlarini kamaytirish masalalari o'rganildi. Tadqiqotlar natijasida kanallardagi suv yo'qotilishlarini minimallashtirish uchun filtratsiya jarayonlarini chuqur tahlil qilish, tuproqning o'tkazuvchanlik xususiyatlarini aniqlash va qoplama materiallarini to'g'ri tanlash muhim ahamiyatga ega ekanligi aniqlangan.

Xulosa qilib aytganda, kanallarda filtratsiyani kamaytirish va gidravlik samaradorlikni oshirish uchun qoplama materiallarini optimallashtirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanish dolzarb vazifa hisoblanadi. Tadqiqot natijalari amaliyotda suv resurslaridan samarali foydalanish va iqtisodiy zararlarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Obidjonov, A., Ibadullayev, A., Babayev, A., & Chorshanbiyev, U. (2025). Kanallardan suyuqlikni sizib chiqish jarayonlarini modellashtirish. Вестник транспорта-Transport xabarnomasi, 2(1), 24-28.
2. Obidzhonov, A., & Babaev, A. (2023). Hydraulic efficiency of coated and uncoated open channels. Universum: технические науки, (10-6 (115)), 64-68.
3. Зиннатуллина, А. Н., Шамсиев, М. Н., & Ибяттов, Р. И. (2014). Моделирование процесса загрязнения при фильтрации воды под гидросооружением. Математическое моделирование, 26(10), 120-126.
4. Шамсиев, М. Н., Зиннатуллина, А. Н., & Ибяттов, Р. И. (2018). Исследование процесса распространения загрязнения при фильтрации воды под гидросооружением со шпунтом. Водные ресурсы, 45(4), 416-420.
5. Равшанов, Н., & Курбонов, Н. М. (2015). Компьютерное моделирование процесса фильтрации флюидов в пористых средах. Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Вычислительная математика и информатика, 4(2), 89-106.
6. А.Ж.Обиджонов, А.Р.Бабаев, У.В.Умаров, У.Р.Чоршанбиев. Очиқ сув иншоотлар филтрациясига қарши қопламалар учун ишлатиладиган материалларни ўрганиш.

7. Тошботирович, Р. Қ., Апахўжаева, Т. У., Отахонов, М. Ю., & Аллаёров, Д. Ш. Ў. (2020). Каналларни бетонлашнинг иқтисодий самарадор гидравлик параметрлари. Илм-фан ва инновацион ривожланиш/Наука и инновационное развитие, 3(6), 94-102.

THE EVOLUTION OF ARTISTIC CREATIVITY: EXAMINING THE IMPACT OF ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGIES

Dr. Sunanda Rani¹,
Dr. Dhaneshwar Shah^{*1},
Dr. Radjabova Aziza¹

¹School of Art and Design, Wuhan University of Technology, Wuhan, China - 430070

¹School of International Education, Wuhan University of Technology, China - 430070

*Corresponding Author Email:
dhaneshwar2016@whut.edu.cn

Abstract: This paper investigates how four key digital technologies - generative AI, virtual reality (VR), augmented reality (AR), and blockchain (NFTs) - are fundamentally transforming contemporary visual art practice. Through case studies of Obvious's AI-generated *Portrait of Edmond de Belamy* (2018), the Louvre's *Mona Lisa VR* (2019), Olafur Eliasson's *Wunderkammer* AR project (2021), and Pak's NFT artworks, the research reveals three paradigm shifts: the expansion of artistic creativity through human-machine collaboration, the redefinition of originality as transformative process rather than novel content, and the challenge to traditional artistic values of authorship, authenticity and permanence. The study employs qualitative analysis of digital art platforms and in-depth case studies to demonstrate how these technologies are reshaping artistic production, reception and valuation in the post-digital era. Findings suggest that digital tools are creating new creative paradigms while raising critical questions about artistic labor, ownership structures, and the ontology of art itself.

Keywords: Post-Digital Art; Generative AI; Immersive Technologies; Blockchain Art; Computational Creativity; Algorithmic Art

1. Introduction

The intersection of art and technology has entered a revolutionary phase, with digital tools fundamentally reshaping artistic creation, distribution, and reception. This paper examines how four transformative technologies - generative AI, virtual reality (VR), augmented reality (AR), and blockchain (NFTs) - are redefining visual art through case studies of seminal works: Obvious's AI-generated *Portrait of Edmond de Belamy* (2018), the Louvre's

Mona Lisa VR (2019), Olafur Eliasson's *Wunderkammer* AR project (2021), and Pak's NFT artworks. These cases represent pivotal moments when digital art achieved critical and commercial recognition, marking 2018-2021 as a watershed period. The Belamy portrait's auction at Christie's, the Louvre's embrace of VR, and Pak's record-breaking NFT sales demonstrate institutional validation of technologically-mediated art. Our study addresses three core questions: (1) How these tools expand creative possibilities beyond traditional limitations, (2) Their impact on concepts of originality and authorship, and (3) Their challenge to established values of authenticity and materiality. Building on post-digital theory and new media studies, we analyze how these technologies transform art into a dynamic, participatory practice. The research combines platform analysis of digital art markets with close examination of the selected works' technical specifications, creative processes, and cultural reception. Findings reveal paradigm shifts in artistic labor, ownership structures, and aesthetic valuation, offering crucial insights for artists, institutions, and scholars navigating this rapidly evolving landscape where technology has become both medium and mediator of artistic expression.

2. literature Review

2.1 The Evolution of Technology in Visual Art: A Historical Perspective

The relationship between technology and art has undergone dramatic transformations throughout history, with each technological advancement leaving a profound impact on artistic expression. The Industrial Revolution marked a significant turning point in the development of technology and its impact on art, with the introduction of mechanized printing, lithography, and the camera. These innovations enabled mass production of prints, faster and more precise printing, and revolutionized representation and documentation [1]. As the 19th and 20th centuries progressed, new technologies emerged, including film and cinema, electricity and lighting, and television, which expanded the possibilities of artistic expression. The mid-20th century saw the emergence of computers and digital art, which enabled artists to experiment with new forms and techniques, such as digital manipulation and 3D modeling. The widespread adoption of the

internet and online platforms in the late 20th and early 21st centuries facilitated global connectivity and collaboration, allowing artists to share their work and connect with audiences worldwide [2]. Today, technologies like virtual reality (VR) and augmented reality (AR) are redefining the way we experience and interact with art, while artificial intelligence (AI) and machine learning (ML) are raising fundamental questions about creativity, authorship, and the role of technology in the artistic process.

2.2 The Rise of Digital Art and Its Tools

The term "digital art" is inconceivable without technology, as it is the direct result of technological advancements and the use of digital tools in art. The concept of digital art has its roots in the early 1980s, when computer engineers developed a paint program used by pioneering digital artist Harold Cohen to create AARON, a robotic machine that generated large drawings [3]. This marked the beginning of a new era in artistic expression, with artists like Frieder Nake and Cohen experimenting with computers and algorithms to create geometric patterns and drawing programs. The field of digital art history has since evolved to encompass the use of digital tools and methods of analysis to discover and answer research questions in art history, as well as to present art historical data in innovative ways [4]. Pioneers like Chuck Csuri, often referred to as the "father of digital art and computer animation," have played a significant role in shaping the field, which continues to expand and redefine the boundaries of artistic creativity.

2.3 The Digital Revolution in Contemporary Art AI, Immersive Tech & Blockchain

Contemporary art has entered a transformative era shaped by digital innovation. Artificial intelligence, particularly through generative systems, now collaborates in the artistic process, creating works that challenge traditional notions of creativity and authorship. These AI tools can analyze vast visual databases to produce original paintings, sculptures, and even performance art concepts. Immersive technologies like virtual and augmented reality have redefined artistic spaces, allowing creators to build enveloping digital environments that respond to viewer interaction. AR applications enable digital artworks to occupy physical spaces

through mobile devices, while VR transports audiences into completely fabricated artistic dimensions. The blockchain revolution has introduced NFTs as a solution for digital art ownership and provenance [5]. This technology enables artists to tokenize their work, creating verifiable scarcity in the digital realm and opening new economic models. Smart contracts allow creators to receive royalties automatically on secondary sales, potentially transforming artist compensation structures [6]. These technological advancements collectively expand artistic possibilities while raising important questions about authenticity, the role of human creativity, and the environmental impact of energy-intensive systems. As these tools evolve, they continue to reshape how art is conceived, experienced, and valued in the digital age.

3. Methodology

This study employs a qualitative research approach to examine the transformative impact of digital technologies on contemporary visual art. Focusing on three central questions - how digital tools influence artistic creativity, to what extent they redefine originality, and how they challenge traditional artistic values - the research utilizes a multi-method framework combining observational research and case study analysis. The observational component systematically examines digital art platforms, VR/AR exhibitions, and NFT marketplaces to document emerging practices and audience interactions. In-depth case studies of significant digital artworks and pioneering artists provide nuanced insights into creative processes and technological integration. This dual-method approach enables both broad pattern recognition and detailed examination of specific instances, allowing for a comprehensive understanding of how AI, VR/AR, and blockchain technologies reshape artistic production, distribution, and reception.

4. Case Studies

4.1 Algorithmic Ancestry: Edmond de Belamy and the Birth of AI Art

The Portrait of Edmond de Belamy, 2018 (Fig.1) by Obvious represents a landmark fusion of art and AI, using a GAN trained on 15,000 historical portraits. The system pits a **Generator (G)**—creating images from noise (z)—against a **Discriminator (D)** that judges authenticity against real images (x), governed by the adversarial loss function \min_G

$\max_D [\log(D(x)) + \log(1-D(G(z)))]$, displayed on the frame as both signature and conceptual statement. Here, $D(x)$ measures real-image detection (pushed toward 1), while $D(G(z))$ evaluates fakes (driven to 0), creating a feedback loop where G improves its deceptions and D hones its scrutiny [7]. Figure 2 illustrates the GAN architecture, and the process is shown in Figure 3, which presents the mathematical algorithm, as provided by Goodfellow et al. in their 2014 paper on GANs. The portrait’s deliberate imperfections—blurred features, asymmetries—transform algorithmic limitations into aesthetic virtues, making the machine’s "creative struggle" visible. Its \$432,500 Christie’s sale forced the art world to confront AI’s disruptive potential, sparking debates about authorship (is the artist the algorithm, programmers, or training data?) and value in machine-generated art. Beyond technical achievement, the work philosophically probes the boundaries of creativity, positioning the algorithm as co-author while challenging traditional artistic hierarchies. As both a technical milestone and cultural provocation, *Edmond de Belamy* redefines art’s possibilities in the AI era.

Figure 1. AI-generated Portrait of Edmond de Belamy (2018), Image © Obvious

Figure 2. Generative Adversarial Network Functions

Algorithm 1 Minibatch stochastic gradient descent training of generative adversarial nets. The number of steps to apply to the discriminator, k , is a hyperparameter. We used $k = 1$, the least expensive option, in our experiments.

for number of training iterations **do**

for k steps **do**

- Sample minibatch of m noise samples $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$ from noise prior $p_z(z)$.
- Sample minibatch of m examples $\{x^{(1)}, \dots, x^{(m)}\}$ from data generating distribution $p_{data}(x)$.
- Update the discriminator by ascending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_d} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m [\log D(x^{(i)}) + \log(1 - D(G(z^{(i)})))]$$

end for

- Sample minibatch of m noise samples $\{z^{(1)}, \dots, z^{(m)}\}$ from noise prior $p_z(z)$.
- Update the generator by descending its stochastic gradient:

$$\nabla_{\theta_g} \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m \log(1 - D(G(z^{(i)})))$$

end for

The gradient-based updates can use any standard gradient-based learning rule. We used momentum in our experiments.

Figure 3. Summary of the Generative Adversarial Network Training Algorithm. Taken from: Generative Adversarial Networks.

4.2 Beyond the Frame: The Louvre’s VR Revolution

Mona Lisa: Beyond the Glass ,2019 (Fig.4, left), the Louvre’s pioneering VR collaboration with HTC Vive Arts, redefined engagement with da Vinci’s masterpiece. This seven-minute experience transports viewers into a reconstructed Renaissance studio, using 3D animation and infrared imaging to reveal brushstrokes and pentimenti invisible to the naked eye—bypassing the physical barriers of glass and crowds [8]. The project merges art historical research with immersive technology: spatial audio contextualizes the painting’s creation, while interactive elements explore its cultural legacy. Unlike conventional reproductions, it enhances scholarly access (revealing technical details) and emotional resonance (through narrative depth). As a benchmark for museums, it proves VR can deepen rather than dilute authenticity, balancing preservation with accessibility [9]. Its global influence underscores technology’s role in democratizing art—transforming passive viewership into active discovery

4.3 Augmenting Reality: Olafur Eliasson's Digital Wunderkammer

Olafur Eliasson's Wunderkammer ,2021 (Fig.5, right), is an augmented reality artwork that transforms smartphones into portals for interactive digital sculptures in any physical space, extending the artist's phenomenological investigations of perception and environment into the digital realm. Created during COVID-19 lockdowns using Apple's ARKit, the project overlays Eliasson's signature geometric forms, light effects, and water simulations into users'

surroundings through an app, enabling them to build personal "cabinets of curiosity" (*Wunderkammern*) with collected virtual artworks [10]. This work democratizes art access by eliminating physical gallery constraints, challenges traditional notions of permanence and ownership through ephemeral, participatory encounters, and maintains Eliasson's characteristic fusion of natural phenomena and technological mediation - offering particularly relevant solutions when pandemic restrictions limited physical art experiences while advancing new models for art engagement in everyday spaces.

Figure 4 (Left). *Mona Lisa: Beyond the Glass*, Source: Musée du Louvre

Figure 5 (Right). Olafur Eliasson, *Wunderkammer*, Source: olafureliasson.net

4.4Pak: Revolutionizing Digital Art Through Algorithmic NFTs

Pak, the pseudonymous blockchain art pioneer, creates algorithmically-generated NFT works that fundamentally challenge conventional art paradigms. Their practice merges generative coding with smart contracts to produce dynamic pieces like *The Fungible Collection*, 2021 (Fig.6) and the record-breaking *Merge* (\$91.8 million), which evolve through collector interactions and market activity [11]. By implementing programmable scarcity and maintaining complete anonymity, Pak shifts the artistic focus from individual authorship to systemic creation, transforming NFTs into interactive platforms that interrogate concepts of value, ownership, and permanence. This approach redefines the artist's role as both creator and system architect, while disrupting traditional art market structures

through decentralized models of production and exchange.

Figure 6. *The Fungible Collection* by PAK on Nifty Gateway, Courtesy of Sotheby's

5. Discussion and Result

5.1 How Digital Tools Expand Artistic Creativity

Digital technologies have significantly broadened creative possibilities by introducing new collaborative paradigms. AI systems like those used in *Edmond de Belamy* demonstrate how machine learning can serve as creative partners, generating novel interpretations of art history while raising questions about authorship. Virtual reality (*Mona Lisa VR*) creates immersive narrative experiences that transcend physical limitations, while augmented reality (*Wunderkammer*) transforms everyday spaces into interactive exhibitions. Blockchain-based NFTs (Pak) introduce dynamic ownership models through smart contracts. Crucially, these tools don't replace human creativity but augment it - AI becomes a collaborator, VR/AR extend spatial possibilities, and blockchain enables new economic models, collectively expanding the artistic toolkit beyond traditional boundaries.

5.2 How Digital Art Redefines Originality

The study reveals a fundamental shift from product-based to process-based originality. *Edmond de Belamy* demonstrates algorithmic originality through AI's transformative processing of training data, while *Mona Lisa VR* creates experiential originality by adding immersive narrative layers to a classic artwork. *Wunderkammer* achieves interactive originality through personalized AR engagements, and Pak's NFTs establish systemic originality via blockchain-governed evolution. This evidence confirms that in digital art, originality resides not in creating something from nothing, but in how technology reimagines

existing concepts through novel processes and interactions.

5.3 How Digital Art Challenges Traditional Values

Digital technologies disrupt core artistic principles: AI-generated art (*Belamy*) challenges singular authorship by positioning algorithms as co-creators; VR (*Mona Lisa VR*) questions the primacy of physical authenticity through equally compelling digital experiences; AR (*Wunderkammer*) subverts permanence with ephemeral, location-based works; and NFTs (Pak) revolutionize scarcity through programmable ownership. These cases collectively demonstrate a paradigm shift from valuing art as static objects to privileging dynamic processes, interactive experiences, and systemic rules - a transformation that demands reevaluation of traditional artistic hierarchies and valuation methods.

Conclusion

This study demonstrates that digital technologies—AI, VR, AR, and blockchain—are not merely tools but fundamental forces reshaping art’s ontology. Through case studies of Edmond de Belamy, *Mona Lisa VR*, *Wunderkammer*, and Pak’s NFTs, we’ve identified three paradigm shifts: creativity has expanded through human-machine collaboration, originality now resides in transformative processes rather than static objects, and traditional values of authorship, authenticity, and permanence are being redefined. These changes demand new critical frameworks to assess art in the post-digital age—ones that privilege interaction over objecthood, systems over singularity, and distributed agency over individual genius. As technology continues to evolve, so too must our understanding of what art is and can be. The future of art lies not in resisting these changes, but in harnessing their potential while preserving the irreplaceable human spark at creativity’s core.

References

[1] Rani, Sunanda, et al. "Examining the impacts of artificial intelligence technology and computing on digital art: A case study of Edmond de Belamy and its aesthetic values and techniques." *AI & SOCIETY* (2024): 1-19.
[2] Singh, Prabhat Ranjan, et al. "Lizard-Moth Flame Optimization Algorithm for Large-Scale Global Optimization Problems." (2024).

[3] Baca, Murtha, Anne Helmreich, and Melissa Gill. "Digital art history." *Visual Resources* 35.1-2 (2019): 1-5.

[4] Rani, Sunanda, et al. "Revolutionizing the Creative Process: Exploring the Benefits and Challenges of AI-Driven Art." *International Conference on Intelligent Computing & Optimization*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.

[5] Zeilinger, Martin. "Digital art as ‘monetised graphics’: Enforcing intellectual property on the blockchain." *Philosophy & Technology* 31.1 (2018): 15-41.

[6] Bivic, Amer. "NFTs for Artists: Hype or a Whole New Business Paradigm?" (2024).

[7] Shah, Dhaneshwar, et al. "Blockchain factors in the design of smart-media for e-healthcare management." *Sensors* 24.21 (2024): 6835.

[8] Rani, Sunanda, et al. "The Role of Artificial Intelligence in Art: A Comprehensive Review of a Generative Adversarial Network Portrait Painting." *International Conference on Intelligent Computing & Optimization*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.

[9] Jusseaux, Maëlys, Piers Bishop, and Chu-Yin Chen. "Mona VR-recreating an experience." *International journal of virtual reality*. 2020.

[10] Singh, Prabhat Ranjan, et al. "Lizard-Moth Flame Optimization Algorithm for Large-Scale Global Optimization Problems." (2024).

[11] Rani, Sunanda, et al. "Exploring the potential of artificial intelligence and computing technologies in art museums." *ITM web of conferences*. Vol. 53. EDP Sciences, 2023.

[12]. Bottinelli, Arianna. "Unreal art and hidden physics." (2021): 425-425.

[13]. Xaba, Siyanda Andrew, Xing Fang, and Dhaneshwar Shah. "Perception and Knowledge of South African Creatives with Regards to Crypto Art, NFTs, and Crypto Art Platforms." *International Conference on Intelligent Computing & Optimization*. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЯХ ЗДАНИЙ: АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ

Диёра Нурмухамедова,

магистрант

Ташкентский государственный
транспортный университет

Аннотация: в последние годы технологии моделирования информации о здании (BIM) становятся важным инструментом в строительной индустрии, в том числе для повышения энергоэффективности. Эта статья анализирует влияние применения BIM на энергоэффективность зданий с точки зрения объемно-планировочных решений. Рассмотрены основные преимущества и недостатки внедрения BIM в проектирование, ориентированное на снижение энергетических затрат. На основе примера проектирования жилого здания в Узбекистане исследуются возможности использования BIM для оптимизации энергоэффективности, а также определяются потенциальные проблемы, с которыми могут столкнуться проектировщики и строители.

Abstract: In recent years, building information modeling (BIM) technologies have become an important tool in the construction industry, including for improving energy efficiency. This article analyzes the impact of BIM on the energy efficiency of buildings from the point of view of space-planning solutions. The main advantages and disadvantages of implementing BIM in design aimed at reducing energy costs are considered. Based on the example of designing a residential building in Uzbekistan, the possibilities of using BIM to optimize energy efficiency are explored, and potential problems that designers and builders may face are identified.

Ключевые слова: BIM, энергоэффективность, объемно-планировочные решения, моделирование, строительные технологии, Узбекистан.

Key words: BIM, energy efficiency, space-planning solutions, modeling, construction technologies, Uzbekistan.

За последние десять лет многие страны признали возможности и преимущества BIM

и начали внедрять BIM в строительной отрасли. Согласно отчету NBS [1], внедрение BIM в Великобритании достигло 73% в 2020 году, что является значительным улучшением по сравнению с 13% в 2011 году. Благодаря широкому использованию и постоянному развитию BIM начал представлять собой метод управления, а не технологию.

Технология Building Information Modeling (BIM) представляет собой инновационный подход к проектированию и строительству, который используется для создания цифровых моделей зданий, включающих не только геометрические характеристики, но и информацию о материалах, инженерных системах, а также энергоэффективных решениях. В условиях Узбекистана, где повышенные требования к энергоэффективности становятся актуальными в связи с климатическими изменениями и ростом энергозатрат, использование BIM в проектировании становится ключевым инструментом для оптимизации энергетических расходов зданий.

Целью настоящей работы является исследование применения BIM в объемно-планировочном решении с акцентом на энергоэффективность зданий т.к. имеет решающее значение в борьбе с изменением климата. Целью этих исследовательских инициатив является сокращение расходов на энергию для жилых и коммерческих зданий.

Методология

Методология исследования основывается на анализе применения технологии BIM для повышения энергоэффективности в проектировании зданий. В процессе исследования рассматриваются теоретические основы применения BIM в архитектуре, а также конкретные примеры его использования для оптимизации фасадов,

оконных проемов и ориентации зданий с целью улучшения энергетических характеристик.

С непрерывным развитием технологии BIM ее применение на различных этапах жизненного цикла зданий начало углубляться и развиваться. Будь то в процессе проектирования и строительства: Абанда и др. [2] изучили влияние ориентации здания на энергопотребление здания с помощью практических строительных проектов и представили применение технологии BIM для моделирования энергопотребления здания.

Результаты

№	Направление	Результат	Преимущества	Недостатки
1	Оптимизация солнечной энергии	BIM оптимизировал ориентацию фасадов и размещение солнечных панелей, увеличив их эффективность на 12% и снизив затраты на электроэнергию на 10%.	- Оптимизация ориентации фасадов. - Эффективное размещение панелей.	- Трудности с точной настройкой планировки.
2	Снижение тепловых потерь	BIM снизил тепловые потери на 15% через оптимизацию планировки и тепловых характеристик помещений.	- Снижение тепловых потерь. - Повышение энергоэффективности.	- Долгий процесс согласования между архитекторами и инженерами.

Обсуждение

Результаты исследования показывают, что использование BIM в объемно-планировочных решениях для повышения энергоэффективности имеет существенные преимущества. С помощью BIM можно эффективно оптимизировать планировку здания, улучшить использование солнечной энергии и снизить тепловые потери. Однако для эффективного применения BIM требуется высококвалифицированный персонал и значительные начальные инвестиции в программное обеспечение и обучение.

BIM позволяет визуализировать системы здания, рассчитывать различные варианты их компоновки, а также приводить их в соответствие нормам и стандартам - причем все это до начала строительных работ.

Заключение

Применение BIM для проектирования энергоэффективных зданий в Узбекистане представляет собой перспективное направление, которое позволяет значительно повысить энергетическую эффективность на всех этапах строительства и эксплуатации. Внедрение BIM в объемно-планировочные

решения зданий дает возможность не только улучшить использование солнечной энергии и уменьшить тепловые потери, но и повысить эффективность инженерных систем.

Однако для полноценного использования BIM в строительстве необходимо преодолеть определенные сложности, такие как высокие начальные затраты на внедрение технологий и потребность в квалифицированных кадрах. В перспективе, с развитием инфраструктуры и улучшением профессиональной подготовки специалистов в Узбекистане, использование BIM может стать важным инструментом для создания энергоэффективных и устойчивых зданий.

Литература

1. NBS' 10th national BIM report National Building Specification (2020) <https://www.thenbs.com/knowledge/national-bim-report-2020>
2. Abanda FH, Vidalakis C, Oti AH et al. A critical analysis of building information modelling systems used in construction projects. *Adv Eng Softw* 2015;90:183–201.
3. Энергомоделирование зданий [сайт]. – 2021 – URL: цэи.рф/энергомоделирование-зданий / (дата обращения: 23.03.2021). – Текст: электронный

BRIDGES AND SEISMIC SAFETY EARTHQUAKE-RELATED STRUCTURES

Khakimova Yakuthon,

Inomov Nuriddin,

Muhammadjonov Norbek

Tashkent State Transport University

Anotation. Seismic safety is a crucial aspect of bridge engineering, as earthquakes pose significant threats to the structural integrity of bridges. This article explores various earthquake-resistant design principles and construction techniques used to enhance the seismic performance of bridges. Key aspects include base isolation systems, energy dissipation devices, ductile detailing, and retrofitting strategies for existing bridges. The study also examines the impact of different seismic forces on bridge structures and the role of modern materials and technologies in mitigating earthquake-induced damage. Case studies of past earthquake events provide insights into successful and failed bridge designs, highlighting the importance of stringent seismic codes and engineering innovations. The findings emphasize the need for continuous research and advancements in seismic safety to ensure the resilience of bridges in earthquake-prone regions. Furthermore, this article discusses the role of advanced computational modeling and simulation techniques in predicting bridge behavior during seismic events. Finite element analysis (FEA) and shake table tests are examined as essential tools for assessing structural performance and optimizing design parameters. Additionally, the importance of site-specific seismic hazard assessments is highlighted, emphasizing factors such as soil-structure interaction, ground motion characteristics, and liquefaction potential. The paper also explores innovative materials such as shape memory alloys, fiber-reinforced polymers, and high-performance concrete, which contribute to improved seismic resilience. Sustainable and cost-effective retrofitting methods are analyzed, considering their feasibility for aging infrastructure in developing regions. Moreover, interdisciplinary collaboration among engineers, geologists, and policymakers is underscored as a key factor in enhancing earthquake resilience.

Keywords. Seismic safety, earthquake-resistant bridges, bridge engineering, structural resilience, seismic design principles, seismic

retrofitting, base isolation systems, energy dissipation devices, bridge foundation stability, soil-structure interaction, seismic hazard assessment, ground motion effects, liquefaction and bridges, ductile detailing, finite element analysis (FEA), shake table testing, earthquake-induced damage, bridge failure mechanisms, structural health monitoring, advanced construction materials, high-performance concrete, fiber-reinforced polymers (FRP), shape memory alloys, bridge rehabilitation techniques, dynamic analysis of structures, seismic load distribution, tuned mass dampers, lifeline infrastructure, emergency response planning, case studies of bridge failures, seismic codes and standards, bridge performance evaluation, sustainable bridge design, risk mitigation strategies, seismic isolation bearings, smart materials in bridge engineering, bridge reinforcement techniques, hybrid bridge structures, cable-stayed bridges and earthquakes, suspension bridges and seismic forces.

Introduction: Earthquakes are among the most unpredictable and destructive natural disasters, posing significant risks to human life and infrastructure. Bridges, as critical components of transportation networks, are particularly vulnerable to seismic forces, which can lead to structural damage, partial failure, or even complete collapse. Ensuring the seismic safety of bridges is essential not only for maintaining transportation functionality but also for minimizing casualties and economic losses during and after an earthquake.

During seismic events, bridges experience intense dynamic forces that affect their foundations, piers, and load-bearing capacity. Ground shaking, soil liquefaction, resonance effects, and material fatigue are some of the key factors that can compromise a bridge's structural integrity. Consequently, modern bridge design must incorporate seismic safety principles to enhance resilience against such hazards.

Various engineering solutions have been developed to improve the earthquake resistance of bridges. These include seismic isolation systems, energy dissipation devices, ductile detailing, and advanced construction materials such as fiber-reinforced polymers (FRP) and shape memory alloys. Additionally, seismic analysis techniques, including finite element modeling and shake table testing, play a crucial

role in assessing bridge performance under different earthquake scenarios.

This paper explores the seismic vulnerabilities of bridges and examines modern design and retrofitting strategies that enhance their resilience against earthquakes. By understanding the impact of seismic forces and implementing innovative engineering solutions, it is possible to ensure the safety and longevity of bridge structures in earthquake-prone regions. As urbanization and infrastructure development continue to expand, ensuring the seismic safety of bridges has become an essential aspect of modern civil engineering. Bridges serve as critical lifelines, connecting cities, facilitating trade, and supporting emergency response efforts during and after earthquakes. The failure of a bridge due to seismic activity can lead to severe disruptions in transportation networks, economic losses, and even human casualties. Therefore, improving the earthquake resilience of bridges is a key priority for engineers, policymakers, and researchers worldwide. One of the biggest challenges in seismic bridge engineering is understanding the complex interaction between ground motion and structural response. The intensity and frequency of seismic waves, the soil-structure interaction, and the mechanical properties of bridge materials all influence how a bridge will react during an earthquake. Engineers use computational simulations, dynamic analysis, and experimental testing to predict these interactions and develop effective mitigation strategies.

Main body: Seismic hazards and their impact on bridges

Bridges are highly susceptible to seismic hazards due to their structural complexity and exposure to ground motion. The severity of earthquake damage depends on several factors, including the magnitude of seismic waves, soil conditions, bridge design, and material properties. Some of the most common seismic threats to bridges include:

- Ground shaking – The primary cause of bridge failure during earthquakes, leading to excessive stress on structural components.
- Soil liquefaction – When saturated soil loses its strength and behaves like a liquid, causing bridge foundations to sink or tilt.
- Resonance effects – When the frequency of seismic waves matches the natural frequency of

a bridge, amplifying vibrations and increasing the risk of collapse.

- Fault displacements – Direct ruptures of the ground beneath a bridge can cause severe structural deformation.
- Aftershocks – Successive tremors following the main earthquake can weaken already damaged bridge components, increasing the risk of progressive failure. To mitigate these hazards, engineers must adopt seismic-resistant design principles and ensure bridges can withstand dynamic forces without catastrophic failure

Seismic design principles for bridges

Modern bridge engineering incorporates several seismic design principles aimed at enhancing structural resilience. The primary objective is to dissipate seismic energy efficiently while maintaining structural integrity. The key design considerations include:

- Ductility and Flexibility – Bridges are designed to deform without breaking under seismic loads. Ductile materials such as reinforced concrete and high-performance steel are used to absorb energy and prevent sudden collapse.
- Base Isolation Systems – Bearings and elastomeric pads placed between bridge decks and piers allow controlled movement during an earthquake, reducing force transmission to the structure.
- Energy Dissipation Devices – Shock absorbers and dampers reduce vibrations and limit structural displacement, minimizing stress on key components.
- Redundancy and Load Redistribution – Designing bridges with multiple load paths ensures that if one structural element fails, others can carry the load and prevent total collapse.
- Pounding and Collision Prevention – Expansion joints and gaps between bridge segments are carefully designed to prevent excessive movement and collisions during seismic activity.

Seismic retrofitting of existing bridges

Many bridges worldwide were constructed before modern seismic codes were implemented. Retrofitting these structures is crucial to improving their earthquake resilience. Some of the most effective retrofitting techniques include:

- Column Jacketing – Wrapping bridge piers with steel or fiber-reinforced polymers (FRP) enhances their strength and ductility.
- Foundation Strengthening – Strengthening or deepening bridge foundations prevents excessive settlement and tilt due to soil liquefaction.
- Seismic Isolation Bearings – Retrofitting bridges with base isolators reduces the amount of seismic energy transferred to the structure.
- External Dampers – Installing energy dissipation devices such as tuned mass dampers helps reduce excessive vibrations.
- Bridge Widening and Strengthening – Adding additional support elements, such as new piers or bracing systems, improves load distribution and stability. Retrofitting strategies are particularly important for historic and critical infrastructure, ensuring that older bridges remain operational during and after earthquakes.

Advanced materials and technologies for seismic-resistant bridges

Innovative materials and construction techniques play a vital role in improving bridge performance under seismic loads. Some of the most widely used advanced materials include:

- High-Performance Concrete (HPC) – Offers enhanced durability, strength, and resistance to cracking during seismic events.

- Fiber-Reinforced Polymers (FRP) – Lightweight, corrosion-resistant materials used to strengthen bridge components.
- Shape Memory Alloys (SMA) – These materials can return to their original shape after deformation, helping bridges absorb and recover from seismic forces.
- Self-Healing Concrete – Incorporates bacteria or special compounds that repair cracks, extending the lifespan of bridge structures.
- Smart Sensors and Structural Health Monitoring (SHM) – Embedded sensors continuously monitor bridge conditions and detect early signs of damage, allowing for predictive maintenance and risk assessment. By integrating these advanced materials and technologies, engineers can design bridges that are not only stronger but also more adaptable to seismic events.

Case studies of eEarthquake-resistant bridges: Several real-world examples demonstrate the effectiveness of seismic-resistant bridge engineering:

- Golden Gate Bridge (USA) – Retrofitted with seismic dampers and reinforced foundation supports to withstand earthquakes along the San Andreas Fault.
- Akashi Kaikyō Bridge (Japan) – Designed with flexible cables and tuned mass dampers to absorb seismic energy from frequent earthquakes in Japan
- Rion-Antirion Bridge (Greece) – Features deep foundations and seismic isolation systems to resist strong ground motion in a highly active seismic zone.
- Kandinsky Bridge (Russia) – Reinforced with fiber-reinforced polymers (FRP) to improve durability against seismic activity.

These case studies highlight the importance of proactive seismic design and continuous monitoring in ensuring long-term bridge safety.

Future trends in seismic-resistant bridge engineering

With rapid advancements in engineering and technology, the future of seismic-resistant bridge

design continues to evolve. Key emerging trends include

- Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning – AI-powered algorithms analyze seismic data and optimize bridge designs for maximum resilience.

- Modular and Prefabricated Bridges – Prefabrication allows for faster, more efficient construction and replacement of damaged bridges.

- Carbon Fiber Reinforcements – Ultra-lightweight yet strong materials offer improved seismic performance with minimal maintenance.

- Sustainable Seismic Engineering – Environmentally friendly materials and energy-efficient designs reduce the environmental impact of bridge construction and maintenance.

- Autonomous Drones for Bridge Inspections – Drones equipped with high-resolution cameras and sensors perform real-time structural assessments, identifying weak points before failures occur.

Conclusion: Ensuring the seismic safety of bridges is a crucial aspect of modern infrastructure development, as earthquakes pose significant threats to transportation networks, economic stability, and public safety. The impact of seismic forces on bridges is influenced by various factors, including ground motion intensity, soil conditions, and structural design. Without proper engineering measures, bridges are at risk of severe damage, leading to catastrophic consequences. To mitigate these risks, seismic-resistant bridge design incorporates advanced engineering principles such as base isolation systems, energy dissipation devices, ductile detailing, and redundancy in load distribution. Retrofitting existing bridges with column jacketing, foundation strengthening, and seismic isolation bearings further enhances their ability to withstand earthquakes. Additionally, the use of high-performance materials like fiber-reinforced polymers (FRP), shape memory alloys (SMA), and self-healing concrete has significantly improved the resilience and durability of modern bridges. Real-world examples, such as the Golden Gate Bridge (USA), Akashi Kaikyo Bridge (Japan), and Rion-Antirion Bridge (Greece), demonstrate the effectiveness of seismic engineering in protecting critical infrastructure. Furthermore, emerging technologies like AI-driven structural

analysis, smart sensors, modular construction, and drone inspections are shaping the future of earthquake-resistant bridge design. As climate change and urban expansion increase the demand for more robust infrastructure, continued research, innovation, and investment in seismic engineering are essential. Governments, engineers, and policymakers must collaborate to enforce stringent seismic design codes and implement proactive maintenance strategies. By integrating cutting-edge technologies and sustainable engineering practices, the future of bridge construction can ensure safer, more resilient structures capable of withstanding even the most severe seismic events.

References:

1. Chopra, A. K. (2017). *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering* (5th ed.). Pearson.
2. Kawashima, K. (2012). “Seismic Design, Retrofit, and Performance of Bridges during Earthquakes.” *Journal of Bridge Engineering*, 17(6), 733–746.
3. Bozorgnia, Y., & Bertero, V. V. (2004). *Earthquake Engineering: From Engineering Seismology to Performance-Based Engineering*. CRC Press.
4. UZ Shermukhamedov, AB Karimova, YT.Khakimova... - «Construction technology of new types of continuous reinforced concrete (monolithic) bridges and overpasses», *Scientific Impulse*, 2022
5. S Djabbarov, Y Khakimova , Formation of rail defects on the high-speed railways of Uzbekistan, - *American Institute of Physics Conference Series*, 2022
6. U Shermukhamedov, A Karimova, Y Khakimova, Real seismogramma yozuvlari ta'sirida uzluksiz monolit ko 'prik konstruksiyalarining dinamik tahlili, - *Научный импульс*, 2022
7. Buckle, I., & Friedland, I. (2006). “Seismic Retrofitting Manual for Highway Bridges.” FHWA Report No. FHWA-HRT-06-032.
8. Naeim, F. (2001). *The Seismic Design Handbook* (2nd ed.). Springer.
9. Caltrans. (2013). *Seismic Design Criteria for Bridges* (Version 1.7). California Department of Transportation.
10. Panagiotou, M., & Restrepo, J. (2009). “Seismic Response of Large-Scale Reinforced Concrete Bridge Columns under Variable Axial Load.” *ACI Structural Journal*, 106(4), 438–448.
11. Bhuiyan, A. R., & Alam, M. S. (2013). “Seismic Performance Assessment of Hybrid Sliding-Rocking Bridge Piers.” *Earthquake Engineering & Structural Dynamics*, 42(11), 1609–1627.
12. Japan Road Association. (2012). *Specifications for Highway Bridges, Part V: Seismic Design*.
13. Chen, W.-F., & Duan, L. (2014). *Bridge Engineering Handbook: Seismic Design* (2nd ed.). CRC Press.
14. ASCE (American Society of Civil Engineers). (2020). *ASCE 7-22: Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures*.

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПУТИ ВБЛИЗИ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ

*Абдуалиев Элёрбек Бегали угли
Умаралиев Шохжахон Махаммадрузи
угли*

Аннотация. Для обеспечения надежной эксплуатации железнодорожного пути в зоне водопропускных сооружений применяются современные методы контроля и диагностики. Они позволяют своевременно выявлять дефекты, предотвращать аварийные ситуации и минимизировать затраты на ремонт.

Ключевые слова: надежности железнодорожного пути, водопропускных сооружений, современные методы, диагностика, дефекты, классификация, методов контроля.

Annotation. Modern monitoring and diagnostic methods are used to ensure reliable operation of the railway track in the culvert area. They make it possible to identify defects in a timely manner, prevent emergencies and minimize repair costs.

Keywords: railway track reliability, culverts, modern methods, diagnostics, defects, classification, control methods.

Обеспечение эксплуатационной надежности железнодорожного пути является ключевым фактором безопасности и эффективности железнодорожного транспорта. Особенно это актуально на участках, проходящих в пределах водопропускных труб, где конструкция пути подвержена сложным эксплуатационным воздействиям, включая динамические нагрузки от подвижного состава, деформационные процессы в грунтовом основании, а также влияние водных потоков. Разрушение или деформация пути в таких зонах может привести к снижению безопасности движения, увеличению эксплуатационных затрат и необходимости проведения дорогостоящих ремонтных работ [1,2]. В связи с этим разработка эффективных методов оценки состояния пути, прогнозирования возможных деформаций и применения конструктивных решений для повышения надежности является важной научно-технической задачей. Научная

новизна статьи заключается в разработке комплексного подхода к оценке и повышению надежности железнодорожного пути в пределах водопропускных труб с учетом современных методов мониторинга, моделирования и прогнозирования деформационных процессов. Практическая значимость исследования состоит в том, что его результаты могут быть использованы при проектировании, реконструкции и эксплуатации железнодорожных линий, проходящих через водопропускные сооружения. Разработанные рекомендации позволят снизить аварийность, повысить долговечность пути и сократить эксплуатационные затраты [3].

1. Классификация методов контроля

Все методы диагностики можно разделить на три основные группы:

1.1. Визуальный и инструментальный контроль

Методы:

- Плановые осмотры пути и водопропускных сооружений.
- Измерение осадок, уклонов и поперечного профиля пути.
- Контроль состояния балласта, шпал и рельсов.

Оборудование:

- Линейки, нивелиры, геодезические инструменты.
- Дефектоскопы для рельсов (ультразвуковые).
- Измерительные тележки для контроля геометрии пути.

Преимущества:

Простота и доступность. Возможность быстрого реагирования на дефекты.

Недостатки:

Человеческий фактор, субъективность оценок. Ограниченная точность при сложных деформациях.

1.2. Геодезический и лазерный контроль

Методы:

- Спутниковый мониторинг (GPS/GNSS).
- Лазерное сканирование поверхности пути и водопропускных сооружений.
- Тахеометрическая съемка для контроля деформаций.

Оборудование:

- Спутниковые приемники.
- Лазерные сканеры, тахеометры.
- Георадары для контроля грунтов.

Преимущества:

Высокая точность измерений.
Возможность автоматизированного мониторинга.

Недостатки:

Высокая стоимость оборудования.
Требует квалифицированного персонала [4].

1.3. Глубинное и подземное обследование

Методы:

- Георадарная диагностика основания пути.
- Сейсморазведка для выявления пустот и размывов.
- Электромагнитное сканирование металлических конструкций.

Оборудование:

- Георадары (GPR).
- Сейсмографы.
- Электромагнитные дефектоскопы.

Преимущества:

Позволяет выявлять скрытые дефекты.
Эффективен для обнаружения размывов и ослабления грунтов.

Недостатки:

Дорогостоящее оборудование.
Необходимость специализированного анализа данных.

2. Автоматизированные системы мониторинга

2.1. Датчики осадок и вибрации

Принцип работы:

- Устанавливаются вблизи пути и водопропускных сооружений.
- Фиксируют изменения высоты, боковые смещения, уровень вибрации.
- Передают данные в режиме реального времени.

Преимущества:

Позволяют обнаруживать проблемы на ранних стадиях.
Возможность интеграции с системами предупреждений.

Применение:

- Контроль за осадками насыпи.
- Выявление нестабильных зон, подверженных размыву [5].

2.2. Термовизионный контроль

Принцип работы:

- Фиксирует температурные аномалии, указывающие на протечки, замерзание воды.
- Применяется для контроля состояния бетонных и металлических конструкций.

Преимущества:

Выявление скрытых дефектов.
Позволяет проводить обследование без контакта с объектом.

Применение:

- Контроль температурных деформаций труб.

- Поиск мест скопления влаги и льда.

2.3. Аэромониторинг с дронами

Принцип работы:

- Дроны проводят лазерное сканирование, фотограмметрию и тепловизионное обследование.
- Полученные данные позволяют создать 3D-модель участка.

Преимущества:

Оперативность обследования.
Высокая точность картирования территории.

Применение:

- Мониторинг размывов и эрозии грунта.
- Контроль геометрии пути на сложных участках [6].

3. Комплексный подход к диагностике

Для эффективного контроля состояния пути вблизи водопропускных сооружений важно сочетать различные методы:

Метод	Цель	Оборудование
Визуальный осмотр	Обнаружение явных дефектов	Камеры, измерительные приборы
Лазерное сканирование	Контроль геометрии пути	Лазерные дальномеры, сканеры
Георадар	Поиск пустот, размывов	Георадарные установки
Датчики вибрации	Контроль динамических нагрузок	Сейсмодатчики, акселерометры
Спутниковый мониторинг	Контроль осадок и подвижек	GPS/GNSS-станции
Дроны	Быстрое обследование	Аэрофотосъемка, 3D-картография

Метод	Цель	Оборудование
	труднодоступных мест	

Вывод: Использование современных технологий позволяет повысить точность диагностики и предотвратить аварийные ситуации. Комплексный мониторинг состояния пути вблизи водопропускных сооружений снижает эксплуатационные риски и повышает безопасность движения поездов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Джаббаров, Саидбурхан Тўлаганович. "8.27" ЎЗБЕКИСТОН ТЕМИР ЙЎЛЛАРИ" АЖ ТЕМИР ЙЎЛ ТАРМОҒИДА ЖОЙЛАШГАН СУВ ЎТКАЗУВЧИ ҚУВУРЛАРНИНГ ТЕХНИК ҲОЛАТИНИ БАҲОЛАШ." *Innovative technologies in construction Scientific Journal* 8.1 (2024): 100-106.
2. Abdualiyev, Elyorbek Begaliyevich, and Auezmurat Bekmuratovich Embergenov. "Hydraulic calculations of culverts on the high-speed section of the Tashkent-Sirdarya railway line." *Academic research in educational sciences* 2.4 (2021): 1964-1968.
3. Begaliyevich, Abdualiyev Elyorbek, Maxamadjonov Shuxrat Shavkatovich, and Uralov Akmal Shakarovich. "Studies of culverts on the high-speed section of the Tashkent-Sirdarya Railway Line." (2023).
4. Begaliyevich, Abdualiev Elyorbek, Mirzahidova Ozoda Mirzabdulayebna, and Khamidov Mahsud Kamolovich. "STUDIES OF THE MODE OF OPERATION OF CULVERTS ON RAILWAY LINES." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 307-310.
5. Abdualiyev, Elyorbek Begaliyevich, Movjuda Mikhaliyovna Mirkhanova, and Shukhrat Shavkatovich Makhmadjonov. "CONDITION OF CULVERTS ON THE HIGH-SPEED SECTION OF THE TASHKENT-SYRDARYA RAILWAY LINE." *Academic research in educational sciences* 2.2 (2021): 1096-1101.
6. Abdualiyev, E. B., and M. M. Mirxanova. "STUDIES OF THE INFLUENCE OF CULVERTS ON THE UPPER STRUCTURE OF THE PATH." *Results of National Scientific Research International Journal* 1.9 (2022): 479-483.

GIPS TOSHI STRUKTURASIGA SUVNING TA’SIRI

*Asamatdinov Marat Orinbaevich*¹,
*Bekbauliev Ruslan Ismailovich*¹

¹ Qoraqalpog‘ davlat universiteti

Annotatsiya: Gips toshining suvga chidamliligining past bo‘lishi bir nechta ta’sirlarga bog‘liq. G‘ovaklikni kamaytirishning samarali usullaridan biri bu suv sarfini kamaytirishdir. Suv-gips nisbati past bo‘lgan aralashmaning reologik xususiyatlarini saqlab qolish aralashmaga sirt faol moddalarni kiritish, shu jumladan faol mineral komponentlar mavjudligi tufayli mumkin. Eksperimental ma’lumotlar bilan tasdiqlangan nuqtai nazar mavjudki, gips toshining namlanganda uning mustahkamligining pasayishi suvning ajiruvchi ta’sirining birgalikdagi harakati (65-75% hissasi) va suvda digidrid kalsiy sulfat kristallarining erishi (12-15% hissasi) bilan izohlanadi.

Kalit so‘zlar: Gips toshi Sirt faol moddalarni, Superplastifikator C-3.

Abstract: The low water resistance of gypsum stone is attributed to several factors. One effective method to reduce porosity is decreasing water consumption. Maintaining the rheological properties of a mixture with a low water-to-gypsum ratio is possible through the introduction of surfactants, including the presence of active mineral components. There is a perspective, supported by experimental data, that the decrease in gypsum stone's strength upon wetting is explained by the combined action of water's separating effect (contributing 65-75%) and the dissolution of calcium sulfate dihydrate crystals in water (contributing 12-15%).

Keywords: Gypsum stone Surfactants, Superplasticizer C-3.

Gips toshining suvga chidamliligining past bo‘lishi bir nechta mexanizmlarning additiv ta’siriga bog‘liq. Birinchidan, ikkisuvli kalsiy sulfatning suvda yeruvchanligini hisobga olish kerak. Ikkinchidan, P.A. Rebinder nazariyalariga mos keladi, suvga chidamliligining pasayishi kristalli tuzilmalar yuzalarida yupqa suv plyonkalari hosil bo‘lishi tufayli buzuvchi bosimiga bog‘liq. Uchinchidan, inert bo‘lgan aralashmalarning yarim suvli va ikkisuvli kalsiy sulfat uchun mikrostrukturasi bir xilligini buzadigan ta’sirini hisobga olish kerak.

Digidrat kalsiy sulfatning suvda yeruvchanligi yaxshi tasdiqlangan fakt. Yeng faol

yeruvchanligi digidrat kalsiy sulfatning kristalli agregatlarining aloqa joylarida sodir bo‘ladi [1,2]. Kristallanish kontaktlari yuqori sirt yenergiyasiga ega va shu sababli yeruvchanligini oshirdi [3].

Ikkinchi mexanizm bo‘ycha suvga chidamliligining pasayishi ham nazariy asosga, ham yeksperimental tasdiqqa yega [4]. Gips toshining suv bilan to‘yingan paytida ikkita qattiq jismning sirtlarini ajratib turadigan suyuq qatlamlar ingichkalanadi. Bunday sharoitda o‘zaro ta’sirning ikki turi mavjud. Birinchidan, suyuqlik qatlamining qalinligini kamaytirishga moyil bo‘lgan ta’sirlar hosil bo‘ladi; va bu kuchlar ikkala fazaning molekulari orasidagi tortishishga bog‘liq. Ikkinchidan, qatlamlarning ingichkalanishiga yeletrostatik xarakterga yega bo‘lgan qattiq faza zarralari orasidagi itaruvchi kuchlar to‘sqinlik qiladi. Ushbu kuchlarning qarshi harakati natijasida suyuqlikning yupqa qatlamidagi bosimni muvozanatlashtiradigan va tizimning termodinamik va mexanik muvozanatini saqlashni ta’minlaydigan kuch paydo bo‘ladi.

Rasm 3.1 – Suyuqlikning chegara qatlamlarini qalinligi bilan qoplashda ajiruvchi bosimining paydo bo‘lishini tushuntiruvchi diagrammalar h: a) $h > h_1 + h_2$ ajiruvchi bosimi sodir bo‘lmaydi;

b) $h < h_1 + h_2$ ajiruvchi bosimi sodir bo‘ladi

Ajiruvchi bosimining kattaligi $(P(h))$ fazalarning tarkibi va xususiyatlariga va suv qatlamining qalinligiga va mineral matritsa yuzasi bilan aloqa qiladigan qatlamning qalinligiga bog‘liq. Ajiruvchi shakllanishining nizomliklari P.A. Rebinder va B. V. Deryagin va ularning hamkorlari tomonidan o‘rganilgan.

Gips tarkibidagi materiallarning mavjud eksperimental natijalari va strukturalarning shakllanish nazariyasi qoidalari, gips toshining mustahkamlik xususiyatlarining o‘zgarishiga olib keladigan murakkab ta’sirning mavjudligi uning suv bilan to‘yinganligini o‘zgarishi natijasida yuzaga keladi deb taxmin qilishga

imkon beradi. Mustahkamlikning pasayishiga yordam beradigan suvning ajiruvchi ta'siri bilan, digidrid kalsiy sulfatning yuzalarida to'g'ridan-to'g'ri yerishi hisoblanadi.

Eksperimental ma'lumotlar bilan tasdiqlangan nuqtai nazar mavjudki, gips toshining namlanganda uning mustahkamligining pasayishi suvning ajiruvchi ta'sirining birgalikdagi harakati (65-75% hissasi) va suvda digidrid kalsiy sulfat kristallarining yerishi (12-15% hissasi) bilan izohlanadi [7].

Uchinchi mexanizmning ta'siri gips toshida mayda dispersli mineral qo'shimchalarning mavjudligi suvga chidamliligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi quyidagi ta'sir omillari bilan bog'liq. Birinchidan, gips toshi strukturasi bir xilligi pasayadi. Ikkinchidan, mineral zarralar yuzalarida xuddi Rebinder-Deryagin effekti namoyon bo'ladi.

Yuqorida aytib o'tilgan ta'riflangan mexanizmlarning tahlili gips toshining suvga chidamliligini oshirishning juda muhim omili materialga namlikning kirib borishi yehtimolini minimallashtirish va natijada uning g'ovakliligini kamaytirish (teshiklar hajmi ham, ularning hajmi ham) degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Suvni kam singdiradigan zich gips toshi (3-4% atirofida) yumshash koeffitsiyenti 0,6 dan yuqori [5] va uni suvga chidamli material deb hisoblash mumkin.

Yuqoridagi tadqiqotlar va ularning nazariy tahlillarini yakunlab, gips toshining suvga chidamliligining pasayishi ikki omilga bog'liq degan xulosaga kelish mumkin: suv ta'sirida (yeritma reaksiyalari orqali ham, Rebinder-Deryagin yeffekti orqali ham), shuningdek, suvning materialga kirib borishi, ya'ni ushbu materialning g'ovakliligi sababli.

G'ovaklikni kamaytirishning samarali usullaridan biri bu suv sarfini kamaytirishdir [6]. Suv-gips nisbati past bo'lgan aralashmaning reologik xususiyatlarini saqlab qolish aralashmaga sirt faol moddalarni kiritish, shu jumladan faol mineral komponentlar mavjudligi tufayli mumkin.

Bir xil superplastifikator tarkibiga yega mineral qo'shimchani (ya'ni portlandsement va putssolan faol bo'lgan maydalangan vulqon toshini) kiritish DTA ekzotermik ta'sirining tabiatini o'zgartiradi.

Rasm 3.3 – Gips tarkibli bog'lovchilarning rentgenogrammasi:

- 1 – β -modifikatsiya;
- 2 – modifikatsiyalangan gips bog'lovchisi S-3 sarfi 1% massa;
- 3 – modifikatsiyalangan gips bog'lovchisi S-3 sarfi 2% massa;

Shuni ham ta'kidlaymizki, modifikatsiyalangan gips bog'lovchi (mineral qo'shimchalar bilan) namunalarning DTA diagrammalarida superplastifikatorning maksimal ekzotermik ta'sirining harorati o'rtasidagi nisbat o'zgaradi.

Polimetilen-naftalen-sulfanat (Superplastifikator C-3 ning faol moddasi) molekularining gips bog'lovchisi bilan o'zaro ta'siri mineral komponentlar va sintetik komponent o'rtasidagi aloqa yuzalarida sodir bo'ladi.

O'zaro ta'sir mexanizmi oldingi bo'limlarda batafsil tavsiflangan va ushbu faol moddaning polyarli molekularini mineral yuzalarda sorbsiya qilish jarayonlariga asoslangan. Kimyoviy o'zaro ta'sir xemosorbsiya darajasida namoyon bo'ladi, ya'ni sirt faol moddalarning xususiyatlari o'zgarishi mumkin, ammo asosiy materialning xususiyatlari ixtiyoriydir. Sirt faol moddalarning xususiyatlari energiya konstantalari tufayli o'zgarishi mumkin, bu tayanch yuzalarining murakkab topografiyasidan sababidan kelib chiqadi. Sirt faol moddasining destruksiya ham mumkin.

Ushbu jarayonlarning energetikasi suyuqlik fazasining xususiyatlarini o'zgartirish uchun yetarli, mineral yuzalar bilan aloqa qilishda, sirt qatlami deb ataladigan sirt qatlami bilan aloqa qilish, ajiruvchi bosimining shakllanishini, shuningdek, suvsiz kalsiy sulfatning yerishini va «gaz-suyuqlik-qattiq» strukturasi yuzalariga kapillyar ta'sirini ta'minlash. Bunday yenergiya ta'siri kalsiy sulfat yarimgidrat kristall panjarasining parametrlarini o'zgartirish uchun yetarli yemas. Bular namunalarning rentgen

tasvirlari (3.3-rasm), shuningdek o‘rganilayotgan kompozitsiyalarning IQ spektrlari diagrammalari tasdiqlaydi (3.4-rasm).

Rasm 3.4 – Infraqizil spektrlar:

- 1 – C - 3 superplastifikatori;
- 2 – β -modifikatsiyali gips bog‘lovchisi;
- 3 – modifikatsiyalangan gips bog‘lovchisi S-3 sarfi 2% massa;
- 4 – modifikatsiyalangan gips bog‘lovchisi S-3 sarfi 8% massa.

SFM molekularining destruksiya modifikatsiyalangan gips bog‘lovchisi namunalari spektrining o‘lchamlari oshishi bilan ko‘rsatilishi mumkin (3.5-rasm).

SFM-PAV gipsli bog‘lovchilar bilan kimyoviy o‘zaro ta‘siri haqiqati ultrafiolet to‘lqin uzunliklarida (λ) 275 va 310 nm, modifikatsiyalangan gipsli bog‘lovchilar namunalarda tarqalishi tasdiqlanadi superplastifikator iste‘moli 2%.

Rasm 3.5 – Elektron spektroskopiya ultrafiolet to‘lqinlarning sirtan diffuz aks yetishining:

- 1 – C - 3 superplastifikatori;
- 2 – β -modifikatsiyali gips bog‘lovchisi;
- 3, 4 – modifikatsiyalangan gips bog‘lovchisi S-3 sarfi 2va 8% massa

Sirt faol moddalarni 8% sarflashda modifikatsiyalangan gips bog‘lovchilarining yuzasi (3.5-rasm) zich polimolekulyar qatlam bilan qoplangan degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. SFM 2% bilan sarflashda qoplama qatlami uzuluvchan xarakterga yega. Bu shuni

ko‘rsatadiki, bipolyar sirt faol moddalar tomonidan mineral sirtlarning nisbiy namlanishi bilan bog‘liq kapillyar jarayonlar tufayli superplastifikator qo‘shimchasining zarralarini yarim suvli kalsiy sulfatning chuqur qatlamlariga tarqalishini ko‘rsatadi. Tahmin qilish mumkinki, sirt faol moddalar molekulari bog‘lovchining faol markazlarida xemosorbsiyalanadi, bog‘lovchining ishqalanish momentlarida ular u bilan birga "oqadi" va ular bilan "payvandlash" kabi hosil bo‘lgan zarralar ichida qolib ketadi.

Adabiyotlar:

1. Совершенствование производства гипсовых вяжущих материалов – В.П. Балдин, А.Е.Грушевский, В.Р.Рынзин и др. / Обзор инф. ВНИИЭСМ. Вып.2. – М., 1989. – 95 с.
2. Стрелков М.И., Чумак З.П., Бызова И.Г. Морфология продуктов гидратации полуводного гипса. //Строительные материалы. – 1969, №11.- с. 34-35.
3. Строева Г.Ю. Высокопрочные водостойкие гипсовые бетоны с комплексными химическими добавками //Автореф. дисс. ...канд.техн.наук. -М.1986.
4. Талипов Н., Атакузиев Т.А., Негматов С.С. Гипсоизвестовые вяжущие на основе фосфогипсового вяжущего β – модификации. // Узбекский химический журнал. – 2000. - № 3. – с. 49-51.
5. Талипов Н., Атакузиев Т.А., Негматов С.С. Производство и применение гипсовых вяжущих. // Научные труды республиканского научно-технического семинара 26-27 декабря 1997 г. Композиционные материалы на современном этапе развития Республики Узбекистан. – С. 194-197.
6. Садуакасов М.С. Теоретические основы повышения прочности структуры гипсового камня на основе пластифицированного вяжущего. // Строительные материалы. - 1993. - №3. - 19-22.
7. Ферронская А.В. Долговечность гипсовых материалов, изделий и конструкций. – М.: Стройиздат, 1984. – 254 с.
8. Ферронская А.В. Развитие теории и практики в области гипсовых вяжущих веществ. // Сб.матер.академ.чтений: Развитие теории и технологий в области силикатных и гипсовых материалов. Ч.1. – М.: МГСУ, 2000. – с.47-56.
9. Шульце В., Тишер А., Эттель В.П. Растворы и бетоны на нецементных вяжущих. Пер. с нем. – М.: Стройиздат, 1990. – 240 с.
10. M.Asamatdinov, A. Zhukov, B.Tursimuratov and Ismayil Adilbayev. Hydrophobized clay gypsum 06017 // E3S Web of Conferences. Volume 452 (2023) . DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202345206017>
11. Asamatdinov M.O., Medvedev A.A., Zhukov A.D., Zarmanyan E.V., Poserenin A.I. Modeling of the composition of ecologically safe clay-gypsum binder. журнале MATEC Web of Conferences. Published online: 20 August 2018
DOI: <https://doi.org/10.1051/matecconf/20181930304>

SANOAT OQAVA SUVLARINI TOZALASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Babayev Asqar Ruzibadalovich.,

*Toshkent davlat transport universiteti
dotsenti, Phd*

Xudoyberdiyev Rahimjon Toshpo‘lat o‘g‘li.,

*Toshkent davlat transport universiteti MKQ-6
gurux magistranti*

Annotatsiya: ish sanoat chiqindi suvlarini tozalash muammosiga bag‘ishlangan. Tozalashning asosiy usullari ko‘rib chiqiladi, ularning afzalliklari va kamchiliklari qayd etiladi. Maxsus drenajlarni og‘ir metallardan tozalashga e‘tibor qaratiladi.

Kalit so‘zlar: tozalash usullari, drenajlar, og‘ir metallar, samaradorlik.

Abstract: The work is devoted to the problem of industrial wastewater treatment. The methods of treatment are considered, the files and errors are recorded. Special attention is paid to the treatment of special drains from heavy metals.

Keywords: treatment methods, drains, heavy metals, efficiency

Turli xil suv ta‘minoti manbalarining texnogen ifloslanishi quyidagilarga olib keladi suvni tozalashning tobora samarali usullarini ishlab chiqish zarurati. Ayniqsa ushbu muammo sanoat korxonalarining oqava suvlariga nisbatan dolzarbdir. Ma‘lumki, insoniyat iste‘mol qiladigan suvning taxminan yarmi quyidagilarga aylanadi oqava suvlar (har doim ham samarali tozalashdan keyin) suv havzalariga tashlanadi maydonlar va suv havzalariga.

Ifloslanish darajasiga qarab oqava suvlarni tozalashning standart usullari mexanik (panjara, qum tuzoqlari, cho‘kindi idishlar, filtrlar) ga bo‘linadi, yog‘ ushlagichlari va boshqalar); kimyoviy, fizik-kimyoviy. Fizik-kimyoviy vaxususan, elektrokimyoviy usullar ishlab chiqarish ob‘ektlarida ko‘proq qo‘llaniladi [9,5-sahifa]. Biologik tozalash usullari keng qo‘llaniladi bu maqsad mikroorganizmlarning turli shtammlari. Ko‘p miqdordagi metallurgiya to‘plangan sanoat mintaqalarida, mashinasozlik, konchilik korxonalarini, eng katta ahamiyati suv havzalariga kiradigan og‘ir metallardan suvni tozalash usullarini sotib oling kanalizatsiya va ifloslangan tuproq bilan. Mulkka ega bo‘lgan og‘ir metallar bioakkumulyatsiyalar, ya‘ni tirik to‘planishi ko‘p marta toksikroq bo‘ladi. Masalan,,

qo‘rg‘oshin va kobalt yurak etishmovchiligini keltirib chiqaradi, sink immunitetni pasaytiradi va astmaga olib keladi, kadmiy nafas olish va oshqozon-ichak traktiga hujum qiladi va simob asab tizimiga ta‘sir qiladi tizim. Og‘ir metallar bolalarda jismoniy va aqliy rivojlanishning kechikishiga olib keladi. Ko‘pgina og‘ir metallar 1-chi va 2-darajali xavfli moddalardir va ular inson tanasiga mutagen, kanserogen va teratogen ta‘sirga ega. Oqava suvlarni tozalash-bu ifloslanishni olib tashlash bo‘yicha chora-tadbirlar majmui, suv havzalari chiqarilishidan oldin maishiy va sanoat chiqindi suvlarida saqlanadi. Oqava suvlarni tozalash maxsus tozalash inshootlarida amalga oshiriladi.

Eng samarali tozalash usullari kimyoviy va fizik hisoblanadi-kimyoviy. Kimyoviy usullar odatda neytrallash reaksiyalariga asoslangan va oksidlanish-qaytarilish. Birinchi holda, tozalash uchun quyidagi moddalar ishlatiladi

ammiak, ohak va boshqalar. oksidlanish-qaytarilish usullari qo‘llanilganda kuchli oksidlovchi moddalar (xlor, ozon, kaliy permanganat va boshqalar) yuqori qiymatlarga ega oksidlanish-qaytarilish potentsiallari. Shu bilan birga, suvdagi aralashmalar o‘tish ichida toksik bo‘lmagan yoki kam toksik birikmalar. Oksidlanish usuli bilan-qayta tiklash suvdan og‘ir metallarning aralashmalarini olib tashlash mumkin-simob, mishyak, xrom. Ushbu usulning jiddiy kamchiliklari reaktivlarning katta iste‘moli. Fizik-kimyoviy tozalash usullari koagulyatsiya, sorbsiya jarayonlariga asoslangan, flotatsiyalar. Koagulyatsiya paytida oqava suvga koagulyantlar yuboriladi, ular flakon hosil qiladi aralashmalar bilan yog‘ingarchilik; sorbsiya ba‘zi moddalarni (sorbentlarni) singdirishga asoslangan nopokliklarni yutish. Flotatsiya chiqindi suv orqali havo o‘tkazishni o‘z ichiga oladi, yog‘, moy, sirt faol moddalar va boshqalar kabi ifloslantiruvchi moddalarni yuqoriga ko‘targanda ushlaydi. og‘ir metallar (rux, mis, xrom, kadmiy, qo‘rg‘oshin va boshqalar) chiqindi suvdan ion almashinuvi orqali olinishi mumkin, unga ko‘ra tozalanadigan suv ustun orqali ionit bilan almashinishi mumkin eritmadagi ionlarga ionlar. Oqava suvlarni tozalash uchun odatda quyidagilar qo‘llaniladi yuqori molekulyar og‘irlikdagi birikmalardan organik ionitlar.

Elektrokimyoviy tozalash usuli yuqori samarali hisoblanadi. Bunday holda, orqali tozalanadigan suv to‘g‘ridan-to‘g‘ri elektr tokidan, oksidlanish jarayonlaridan o‘tadi-qayta tiklash elektrodalarda sodir bo‘ladi. Shu tarzda siz og‘ir suvni suvdan olib tashlashingiz mumkin metallar (qo‘rg‘oshin, kadmiy, simob, xrom va boshqalar), ularning ionlari katodda kamayadi. Xrom kabi ba‘zi metallarni elektrodializ yordamida suvdan olib tashlash mumkin, elektromotor kuch ta‘sirida kationlar va anionlarning bo‘linishiga asoslangan. Elektrokimyoviy tozalash usullarining asosiy kamchiligi bu katta iste‘mol elektr energiyasi.

Zaharli chiqindilarni yo‘q qilish sohasidagi so‘nggi ishlanmalar plazmokimyoviy usul, uning mohiyati reaktivdagi zararli moddalarning parchalanishidan iborat past haroratli plazma (5000-20000k). K). Moddaning plazmokimyoviy reaktorida atom yoki molekulyar holatga parchalanadi [1, 48-bet]. Buning afzalligi usul parchalanishi qiyin bo‘lgan organoklorni yo‘q qilish imkoniyatidan iborat birikmalar-dioksinlar. Yuqori haroratli plazma jarayonlari to‘liqlikka olib keladi va bunday moddalarning qaytarilmas parchalanishi.

Ko‘pgina sanoat korxonalarida oqava suvlarni tozalash uchun foydalaniladi ba‘zi mikroorganizmlarning ovqatlanish qobiliyatiga asoslangan biologik usul oqava suvlarda mavjud bo‘lgan toksik birikmalar [12, V. 461]. Biologik oksidlanish faol loy (mikroorganizmlar to‘plami, protozoa) yordamida amalga oshiriladi va yuqori darajada tashkil etilgan organizmlar – suv o‘tlari, o‘simliklar, zamburug‘lar) orqali kanalizatsiya asta-sekin oqadi. Bunday qayta ishlash natijasida toksik aralashmalar toksik bo‘lmagan birikmalarga aylanadi. Biologik jarayonlarda sodir bo‘ladigan jarayonlar tozalash, tabiiyga o‘xshash ushbu usulning afzalligi mutlaq xavfsizlikdir, qayta ishlangan suv ta‘minotida suvdan foydalanish imkoniyati, ahamiyatsizlarning yo‘qligi moliyaviy xarajatlar.

Zamonaviy tozalash usullari oqava suvlarni biologik tozalashni o‘z ichiga oladi qamish, mushuk, qamish va eichorniya kabi o‘simliklarning ildiz tizimlaridan foydalanish. Ro‘yxatdagi o‘simliklarning ildizlari vegetatsiya oxirida nobud bo‘ladi, lekin davom etadi uchun turli xil funktsiyalarni bajaradigan hayotiy faoliyat. O‘simliklar suvdan

olinadi va tuproq nafaqat azot, fosfor, kaltsiy va boshqalarni o‘z ichiga olgan zarur biogenlardir boshqalar, shuningdek og‘ir metallarning tuzlari (temir, mis, rux, qo‘rg‘oshin, nikel, kobalt), pestitsidlar. Ildiz tizimi tufayli to‘xtatilgan cho‘kma sodir bo‘ladi moddalar, shuning uchun to‘liq tozalashni ta‘minlash uchun botanika zahiralari amalga oshiriladi o‘simliklar bilan oziqlanadigan baliqlar. Bular oq sulfid va oq kumush karp ular suvni standart ko‘rsatkichlarga qadar tozalashni sifatli ta‘minlashga yordam beradi.

Zavod tomonidan doimiy ravishda ishlatiladigan yuqoridagi tozalash tizimlari quyidagilarga imkon beradi ishlab chiqarish jarayonining yuqori darajadagi ekologik tozaligiga erishish.

Adabiyotlar ro‘yxati:

1. Анахов, С. В. О методах плазменной инсинерации в технологиях утилизации и обезвреживания отходов / С. В. Анахов, Ю. А. Пыкин // Аграрный вестник Урала. – 2017. – 7. – С. 46–51.

2. Borisova, O. N. oqova suvlarni tozalash texnologiyasining ekologik samaradorligini oshirish / N. Borisova, I. G. Doronkina Tomonidan Ishlab Chiqilgan. Moskva: 2014.

3. Muhandislik ekologiyasi asoslari: darslik / V. V. Denisov, I. A. Denisova, V. V. Gutenev, L. V. Fesenko Rostov-na-Donu: Feniks, 2013 yil.

4. Korobkin, V. I. Ekologiya: universitetlar uchun darslik / V. I. Korobkin, L. V. Peredelskiy. Rostov-na-Donu: Feniks, 2012 yil. 601 bet.

5. Oqova suvlarni mahalliy tozalash inshootlari / "Agrosoytservis" NPO : rasmiy veb-sayt]. - URL: <https://acs-nnov.ru/lokalnye-ochistnye-sooruzheniya>

AUTOMATION AND ROBOTIZATION IN THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS: CURRENT TECHNOLOGIES AND FUTURE PROSPECTS

Markabaeva Kundiz¹

¹ *Karakalpak state university*

Abstract: Automation and robotization are rapidly transforming the construction industry, enhancing the efficiency of construction materials production and reducing costs. This article examines key technologies being implemented in construction processes, including automated concrete production lines, robotic bricklaying systems, and 3D printing of construction elements. Comparative data on the impact of automation on construction speed, cost, and quality are presented. The prospects for further development of robotic systems and their influence on the environmental sustainability of building materials are analyzed. The research concludes that production automation allows for a reduction in material consumption and labor costs, as well as improved quality control of products.

Keywords: automation, robotization, building materials, 3D printing, production technologies, innovation, efficiency, ecology.

Introduction: The construction industry, traditionally reliant on manual labor, is increasingly integrating automated and robotic systems. According to the International Federation of Robotics (IFR), the number of industrial robots worldwide reached approximately 3.9 million units by the end of 2022. It is projected that by 2037, the industrial automation market will exceed \$726.25 billion, with an average annual growth rate of over 9.1% between 2025 and 2037.

Methods and technologies: Modern automation and robotization technologies in the production of construction materials include:

- Robotic manipulators: used to perform precise and repetitive operations such as brick laying and structural welding, which increases productivity and reduces errors.

- Automated production lines: ensure a continuous manufacturing process with minimal human intervention, reducing production time and improving product quality.

- Machine vision systems: enable real-time quality control of products, detecting defects and ensuring compliance with standards.

- Mobile robots: employed for material transport within production facilities, reducing the need for human involvement in heavy and monotonous tasks, thereby improving workplace safety.

- Automated production lines: ensure continuous production process with minimal human participation, which reduces product manufacturing time and improves its quality.

- Machine vision systems: allow real-time quality control of products, identifying defects, and ensuring compliance with standards.

- Mobile robots: used for transporting materials within production facilities, reducing the need for human participation in heavy and monotonous tasks, which increases labor safety.

Results and discussion: The implementation of automation and robotization in the production of construction materials leads to the following results:

- Increased productivity: robots are capable of working without breaks, which increases the volume of manufactured products and reduces order fulfillment times. For example, process automation has made it possible to reduce the number of operations from 175 to 20, and the number of workers involved from 10 to 4, resulting in reduced labor intensity and increased productivity.

- Improved product quality: automated systems ensure high accuracy and consistency of operations, minimizing the risk of human error and defects.

- Reduced production costs: optimization of processes and reduction of material waste lead to a decrease in product cost. For example, the introduction of robotic systems has reduced production time by 70-95%.

- Enhanced labor safety: robots perform dangerous and strenuous operations, reducing the risk of injuries among workers and improving working conditions.

Graph 1: Growth of the global industrial automation market

Conclusion: The automation and robotization of construction materials production are integral components of innovative development in the construction industry. These technologies contribute to enhancing the efficiency, quality, and safety of production processes. In the future, further advancement and integration of these technologies are anticipated, which will enable the creation of more sustainable and cost-effective construction solutions.

Literature:

- 1.Yevtushenko S.I., Bulgakov A.G., Vorobev V.A., Parshin D.Ya. "Automation and Robotization of Construction"
- 2.Ataxanova M., Khasayinov Ya., Begmyradova B. "Robotization of construction work: prospects and challenges of automation at construction sites"
- 3.Kuznetsov E.A. "Robotics and Automated Systems in Construction"

**ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУРИЛИШ
СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА
ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ
ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ФАЛСАФИЙ
АҲАМИЯТИ**

*Абдукаримова Гулчехра Баратовна,
ТДТрУ “ижтимоий фанлар” кафедраси,
катта ўқитувчиси,*

*Саидов Анвар Рустам ўғли,
ТДТрУ, қурилиш муҳандислиги
факультети,*

*Йўл муҳандислиги (темир йўллар
эксплуатацияси) йўналиши талабаси,*

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда қурилиш соҳасини ривожлантиришда инновацион технологияларни жорий этишнинг фалсафий аҳамияти ёритиб берилган. Инновациялар қурилишда нафақат техник ва иқтисодий тараққиётнинг асосий омили, балки инсон ва жамият ўртасидаги алоқалар, муҳандислик маданияти ва барқарор ривожланиш билан боғлиқ мураккаб фалсафий масалаларни ҳам қамраб олади. Мақолада бу масалалар чуқур таҳлил қилиниб, илмий-назарий асосланган ёндашувлар орқали ҳал қилиш йўллари тақлиф этилган.

Калит сўзлар: Инновацион технологиялар, қурилиш соҳаси, фалсафа, муҳандислик маданияти, барқарор ривожланиш.

Annotation: This article explores the philosophical significance of introducing innovative technologies in the development of the construction sector in Uzbekistan. Innovations are not only a key driver of technical and economic progress, but also address complex philosophical issues related to the relationship between humans and society, engineering culture, and sustainable development. The article provides an in-depth analysis and proposes scientifically grounded approaches to these challenges.

Keywords: Innovative technologies, construction sector, philosophy, engineering culture, sustainable development.

2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегиясига мувофиқ, қурилиш соҳасида техник тартибга солиш, норматив ҳужжатларни янгилаш ва рақамлаштириш ишлари амалга оширилмоқда. Бу жараёнда қурилиш соҳаси

тармоқлари ва йўналишларининг тегишли норматив ҳужжатлар билан таъминланганлик ҳолати таҳлил қилинмоқда.

Бугунги кунда Ўзбекистон Республикасида қурилиш соҳаси иқтисодийнинг жадал суръатлар билан ривожланиб бораётган тармоқларидан бири ҳисобланади. Республика ҳудудларида қурилиш ишлари кўлами йил сайин ортиб бормоқда. Жумладан, республика бўйича жами қурилиш ишлари ҳажми 2020 йилда 88 трлн. сўмни, 2021 йилда 108 трлн. сўмни, 2022 йилда 131 трлн. сўмни, 2023 йилда 139 трлн. сўмни ва 2024 йилнинг 1 чорагида 32 трлн. сўмни (2023 йилнинг 1 чорагига нисбатан 118% ўсиш) ташкил этган. Сўнгги йилларда қурилиш соҳасини ислоҳ қилиш бўйича 28 та Президент ҳужжатлари ва 25 та Ҳукумат қарорлари қабул қилинган. Бундан ташқари, “Шаҳарсозлик кодекси” янги таҳрирда қабул қилинди. Шунингдек, 2021–2025 йилларда қурилиш тармоғини модернизация қилиш ва инновацион ривожлантириш бўйича стратегия ва йўл харитаси тасдиқланди. Иш турлари, қурилиш материаллари, машина ва механизмлари кўрсаткичларининг ягона базасини ўзида ифода этувчи “Қурилиш ресурслари миллий класификатори” ишлаб чиқилди. Мазкур классификатор 187 мингдан ортиқ номдаги ресурслардан (қурилиш материаллари, техникалар, иш турлари ва бошқа) иборат бўлиб, 42 та боб, қисм, бўлим ва гуруҳлар кесимида таснифланган.

Ҳозирда, 2024 йил дастури асосида тасдиқланган (330 ва 1680 ўринли умумтаълим мактаблар, 180 ўринли мактабгача таълим муассасаси, спорт майдончалари, 100 ўринли шифохона бинолари) намунавий лойиҳаларини БИМ технологияси асосида ишлар олиб борилмоқда. 2024 йилнинг 1 чорагида 8 та ижтимоий соҳа объектларнинг объектларнинг намунавий лойиҳа ҳужжатлари ишлаб чиқилиши ташкил этилиб тасдиқланди. “Шаффоф қурилиш” порталининг tender.mc.uz электрон платформаси орқали 2024 йилнинг 1 чорагида 1,46 мингта объектларга лойиҳа ва пудрат ташкилотларини аниқлаш бўйича онлайн электрон тендер савдолари ўтказилган. Шаффоф қурилиш” тизими орқали 2024

йилнинг 1 чорагида 2,8 мингдан ортиқ объект лойиҳасини экспертизадан ўтказилди. Натижада, 1,2 трлн. сўм маблағ лойиҳаларнинг смета қисмидан иқтисод қилинди. Шунингдек, 2024 йил 1 чорагида Инвестиция дастурига киритилган ижтимоий соҳа (мактаб, МТТ ҳамда ижод мактаблари) объектлари лойиҳа ҳужжатларининг 732 таси лойиҳа ташкилотлари томонидан қайтадан ишлаб чиқилди ва экспертиза кўригига тақдим этилди. Шундан, 211 тасига йиғма эксперт хулосалари тақдим этилди.

Хулоса: Ўзбекистонда қурилиш соҳасини ривожлантиришда инновацион технологияларни жорий этиш нафақат иқтисодий, балки маънавий ва фалсафий жиҳатдан ҳам катта аҳамиятга эга. Бу жараён инсон ва жамиятнинг барқарор ривожланишига хизмат қилиши, муҳандислик маданиятини юксалтириши ва янги тафаккур моделларини шакллантириши лозим. Шунинг учун, инновацияларга фақат технологик эмас, балки фалсафий ёндашув орқали ҳам қараш талаб этилади.

References:

1. Suyunova D.D. Corporate in joint stock companies ways to use digital technologies to improve management. European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS), Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No 09. September 2023 ISSN:2660-5570.

2. Суюнова Д.Д. Корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини оширишда рақамли технологиялардан фойдаланиш масаласига илмий қарашлар. Иқтисодий тарққиёт ва таҳлил илмий электрон журнали, 2024 йил 31 июль. <https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1472/1379>.

**DISPERS SISTEMALARNING
GIDROTRANSPORTIDA QUVURLARNI
TOZALASH UCHUN POLIMER
KOMPOZITSİYALARNING**

SAMARADORLIGINI O‘RGANISH

Toshkent Davlat Transport Universteti,

O‘zbekiston, Tayanch doktorant –

Musajonov Mukhammadrasul Alisher o‘g‘li

musajonov.muhammadrasul@ferpi.uz

T.f.d., Professor –

Ibadullayev Ahmadjon

ibadullaev1957@bk.ru

(PhD) dotsent v.b. –

Chorshanbiyev Umar Ravshan o‘g‘li,

umarttymiq25@gmail.com

Annotatsiya. Gidrotransport jarayonlarida dispers sistemalarning quvurlar devorlarida cho‘kindilar hosil bo‘lishi ish samaradorligini pasaytiradi. Ushbu maqolada polimer kompozitsiyalardan foydalanish orqali quvurlarni samarali yuvish va ularning xizmat muddatini uzaytirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Dunyo miqyosida olib borilgan tadqiqotlar asosida polimer qoplamalarning gidravlik qarshilikka ta’siri va ekologik xavfsizligi baholanadi.

Kalit so‘zlar: dispers sistemalar, gidrotransport, polimer qoplamalar, quvur yuvish, gidravlik qarshilik, ekologik xavfsizlik.

Annotation. During hydraulic transport processes, the accumulation of sediments on pipe walls in dispersed systems negatively affects operational efficiency. This study explores methods for effectively cleaning pipes and enhancing their durability through the application of polymer compounds. Drawing on global research, it evaluates the influence of polymer coatings on hydraulic resistance and their environmental sustainability.

Key words: disperser systems, hydrotransport, polymer coatings, pipe washing, hydraulic resistance, environmental safety.

Kirish. Dispers sistemalarning gidrotransport jarayoni ko‘plab sanoat tarmoqlarida, jumladan, metallurgiya, kimyo, neft-gaz va tog‘-kon sanoatida keng qo‘llaniladi. Ushbu jarayon murakkab gidrodinamik sharoitlarda kechib, quvurlar orqali suyuqlik bilan birga turli qattiq zarrachalar ham tashiladi. Natijada, vaqt o‘tishi bilan quvurlar ichki devorlarida cho‘kindilar hosil bo‘lib, gidravlik qarshilik ortadi va oqim tezligi pasayadi. Bu esa energiya sarfini oshirib,

ishlab chiqarish jarayonlarining samaradorligini kamaytiradi. O‘zbekiston sanoatida gidrotransport tizimlarining ishonchliligini oshirish masalasi dolzarb hisoblanadi. Shuningdek, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Suv ta’minoti tizimini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi qarorida gidravlik inshootlarning mustahkamligini oshirish va texnologik jarayonlarni takomillashtirish vazifalari belgilangan. Ushbu hujjatlar gidrotransport quvurlarini tozalash va ularning ishlash muddatini uzaytirish texnologiyalarini rivojlantirishni talab qiladi. Polimer kompozitsiyalar gidrotransport tizimlarida innovatsion yechim sifatida keng o‘rganilmoqda. Massachusetts Texnologiya Instituti (MIT) olimlari nano-polimer qoplamalar quvurlar devorlarida cho‘kindilar yig‘ilishini kamaytirishi mumkinligini aniqlaganlar. Shuningdek, Fraunhofer Instituti mutaxassislari bio-polimer asosidagi qoplamalarning ekologik jihatdan xavfsizligini isbotlashgan. Bundan tashqari, Professor Donald G. Baird Virdjiniya Texnologiya Instituti va Davlat Universteti (AQSH) “Polimerlarning reologiyasi va qayta ishlash jarayonlari, polimer kompozitsiyalari va ularning oqim xususiyatlari” bo‘yicha, Doktor Jianfeng Wu Sian Jiaotong Universteti (Xitoy) “Dispers tizimlarning gidrodinamikasi, polimer qo‘shimchalari bilan ishqalanishni kamaytirish va turbulentlikni boshqarish” bo‘yicha, Professor Georgios C. Georgiou Kipr Universteti (Kipr) “Polimer eritmalarning reologiyasi va gidrodinamikasi, polimer qo‘shimchalari bilan ishqalanishni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish” bo‘yicha tadqiqot ishlari olib borishgan. O‘zbekiston sharoitida ushbu innovatsion texnologiyalarni qo‘llash gidrotransport tizimlarining samaradorligini oshirish bilan birga, ekologik muammolarni kamaytirishga ham xizmat qilishi mumkin.

Tadqiqod obyekti va metodi. Gidrotransport jarayonida quvurlar ichida turli qattiq zarrachalar va cho‘kindilar to‘planishi natijasida bir qator muammolar kelib chiqadi.

Cho‘kindi qatlamlarning hosil bo‘lishi: Suv va boshqa suyuqliklar bilan tashiladigan qattiq zarrachalar quvur devorlariga yopishib, vaqt o‘tishi bilan qalin qatlam hosil qiladi. Bu qatlam quvurning ichki diametrini toraytirib, suyuqlik oqimining o‘tish qobiliyatini pasaytiradi.

Gidravlik qarshilikning oshishi: Quvur ichki devorlarida hosil bo‘lgan qoplamalar oqim tezligini kamaytirib, gidravlik yo‘qotishlarni oshiradi. Bu esa nasoslarning ortiqcha ishlashiga va energiya sarfining oshishiga olib keladi.

Ifloslanish va korroziya: Ba’zi muhitlarda quvurlarning ichki devorlarida kimyoviy reaksiyalar sodir bo‘lib, korroziya jarayonlarini tezlashtiradi. Bu esa quvurlar muddatidan oldin eskirishiga va ta’mir talab qilinishiga sabab bo‘ladi.

Ekologik va iqtisodiy zarar: Quvurlar samaradorligining pasayishi ishlab chiqarish jarayonlarining kechikishiga olib kelishi mumkin. Bundan tashqari, quvurlarni almashtirish yoki tez-tez ta’mir talab qiladi. Bu muammolarni bartaraf etish uchun turli yuvish usullari qo‘llaniladi, lekin ular har doim ham samarali bo‘larmaydi. An’anaviy kimyoviy yuvish vositalari ba’zan quvurlar yuzasiga zarar yetkazishi yoki ekologik muammolarni yuzaga keltirishi mumkin. Shu sababli, polimer kompozitsiyalardan foydalanish orqali yangi yondashuvlar ishlab chiqish dolzarb hisoblanib kelinmoqda. Xususan, O‘zbekistonda gidrotransport tizimlarini rivojlantirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan loyihalar doirasida ekologik xavfsiz va samarali yuvish usullarini qo‘llash masalasi muhim o‘rin tutadi. Polimer kompozitsiyalar dispers sistemalarni tashish jarayonida quyidagi afzalliklarga ega: Suv va kimyoviy moddalarga chidamlilik, Silliq yuzaga ega bo‘lib, cho‘kindilarning yopishishini kamaytirish, bardoshli bo‘lishi va uzoq muddat xizmat qilishi ishlab chiqarish va ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

Polimer kompozitsiyalarining quvurlarni yuvishda qo‘llanilishi shuni ko‘rsatadiki, bu materiallar suyuqlik oqimini yaxshilash va gidravlik qarshilikni kamaytirishda samarali hisoblanadi. Masalan, Smith va hamkasblari (2020) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda fluoropolimer asosidagi qoplamalar eng samarali himoya qatlamini hosil qilishi aniqlangan va cho‘kindilarning yopishishini 50% gacha kamaytirishi mumkinligi isbotlangan. Fraunhofer Instituti olimlari esa bio-polimer asosidagi yuvish eritmalari ekologik xavfsizligi yuqori ekanini aniqlashgan (2021). Shuningdek, nano-polimer texnologiyalaridan foydalanish orqali quvurlarni uzoq muddat davomida

samarali ishlatish mumkin. Wang va Li (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda nano-polimer qoplamalar ishlatilganda gidravlik qarshilik 30% ga kamayishi va cho‘kindilarning 80% gacha yo‘q qilinishi kuzatilgan. MIT tadqiqotchilari esa quvurlar ichida maxsus nano-strukturali polimer qatlam hosil qilib, ularning xizmat muddatini 40% ga oshirishga erishganlar (2022). O‘zbekistonda ham polimer kompozitsiyalar asosida quvurlarni himoya qilish va samarali yuvish bo‘yicha tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, “O‘zbekkimyo” va “Navoiy kon-metallurgiya kombinati” kabi yirik sanoat korxonalarida gidrotransport quvurlarida polimer qoplamalarning qo‘llanilishi amaliy sinovdan o‘tkazilmoqda. Bu kabi yondashuvlar gidrotransport tizimlarining samaradorligini oshirish va texnik xizmat ko‘rsatish xarajatlarini kamaytirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalari va muhokama.

Laboratoriya sharoitida olib borilgan tajribalarda polimer kompozitsiyalarining yuvish samaradorligi baholandi. Bio-polimer eritmalari an’anaviy tozalash usullariga qaraganda ekologik jihatdan xavfsizligi yuqori ekanligi aniqlangan. MIT olimlari (2022) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar esa nano-polimer qoplamalar quvurlar xizmat muddatini 40% ga oshirish imkonini berishini tasdiqlagan. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, polimer kompozitsiyalar bilan ishlov berilgan quvurlar odatdagilarga qaraganda 30—40% samaraliroq tozalanadi va ularning gidravlik qarshiligi kamayadi. Bundan tashqari, bio-polimer asosidagi eritmalarning ekologik xavfsizligi yuqori ekani aniqlandi. O‘zbekistonda esa bu texnologiyalarni gidrotransport tizimlariga joriy etish orqali suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish va energiya sarfini kamaytirish imkoniyati mavjud.

Xulosa. Dispers sistemalarning gidrotransport jarayonida quvurlarni samarali yuvish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatdiki, polimer kompozitsiyalar quvurlar yuzasida ifloslanishning oldini olish va ularni samarali yuvish uchun istiqbolli yechimdir. Xalqaro miqyosda olib borilgan tadqiqotlar polimer kompozitsiyalarining gidrotransport tizimlarida qo‘llanilishi bo‘yicha istiqbolli yo‘nalishlarni ko‘rsatmoqda. O‘zbekistonda gidrotransport tizimlarini modernizatsiya qilish bo‘yicha qator

qarorlar qabul qilingan bo‘lib, bu yo‘nalishda ilmiy tadqiqotlar va innovatsion texnologiyalarni qo‘llash tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Polimer kompozitsiyalarni ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan investitsion loyihalar va sanoat korxonalarining ushbu materiallarni amaliyotga tadbiiq etishi gidrotransport tizimlarining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Kelgusida polimer kompozitsiyalarining tarkibini takomillashtirish va ularning sanoat sharoitlarida qo‘llanilish samaradorligini oshirish bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar olib borish kerakligini bildiradi.

Adabiyotlar

- [1] Мусаџонов, М. А. У., & Умарова, Д. З. (2018). Инженерные коммуникации зданий. Вопросы науки и образования, (8 (20)), 30-31.
- [2] Мусаџонов, М., & Жураев, А. (2023). Рекомендации и требования к проектированию тоннелей в Узбекистане. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 237-239.
- [3] Chorshanbiev, U., Ibadullaev, A., Babaev, A., & Kaxarov, B. (2023). Study of the motion of modified solid particles in hydratransport systems. In E3S Web of Conferences (Vol. 401, p. 03027). EDP Sciences.
- [4] Akhmadjon, I. (2021). Prospects and development of research of composite elastomer materials. Журнал Сибирского федерального университета. Химия, 14(4), 464-476.
- [5] Massachusetts Institute of Technology (MIT), “Advanced Polymers for Hydraulic Systems” – 2022.
- [6] Fraunhofer Institute for Mechanics of Materials, “Eco-friendly Polymers for Pipeline Cleaning” – 2021.
- [7] Smith J., “Fluoropolymer Coatings in Industrial Applications,” Journal of Applied Polymer Science, 2020.
- [8] Wang T. & Li H., “Hydraulic Resistance Reduction Using Nanopolymers,” International Journal of Fluid Dynamics, 2019.
- [9] European Polymer Journal, “Recent Advances in Composite Polymers for Industrial Cleaning,” 2023.

**BARQAROR QURILISH VA
ENERGIYA TEJAMKOR
TEXNOLOGIYALAR**

*Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich,
Jizzax politexnika instituti “Arxitekturaviy
loyihalash” kafedrasida professori*

Annotatsiya. Zamonaviy qurilishda energiya samaradorligi va ekologik barqarorlik muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ushbu maqolada zamonaviy energiya tejankor texnologiyalar va materiallar, nafaol dizayn tamoyillari hamda qayta tiklanadigan energiya manbalarining integratsiyasi tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar. Barqaror qurilish, energiya tejankor texnologiyalar, nafaol dizayn, qayta tiklanadigan energiya, ekologik toza materiallar, CO₂ emissiyasining kamayishi, qurilish innovatsiyalari, issiqlik nasoslari.

Abstract. Energy efficiency and environmental sustainability have become crucial aspects of modern construction. This article analyzes the integration of contemporary energy-efficient technologies and materials, passive design principles, and renewable energy sources.

Keywords. Sustainable construction, energy-efficient technologies, passive design, renewable energy, eco-friendly materials, CO₂ reduction, building innovations, heat pumps.

Zamonaviy jamiyat barqaror rivojlanish zarurligini tobora koʻproq anglab yetmoqda, bu esa qurilish sanoatini energiyani tejaydigan va ekologik toza amaliyotlarni amalga oshirishga chaqirmoqda. Barqaror qurilish atrof-muhitga salbiy taʼsirni kamaytirish va binolarning energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan boʻlib, iqlim oʻzgarishi va tabiiy resurslarning kamayishiga qarshi kurashning asosiy elementlaridan biriga aylanmoqda. Biroq, koʻplab binolar hanuzgacha anʼanaviy qurilish materiallari va texnologiyalaridan foydalanishda davom etmoqda, bu esa ekotizimlarga zarar yetkazishi va uglerod emissiyasini oshirishi mumkin. Qurilish jarayonida yuqori energiya sarfi, qayta tiklanmaydigan resurslardan foydalanish va issiqxona gazlari emissiyasi kabi muammolar dolzarb boʻlib qolmoqda.

Barqaror qurilishning asosiy jihatlaridan biri atrof-muhitga taʼsirni kamaytiradigan innovatsion materiallar va texnologiyalarning integratsiyasidir. Ushbu texnologiyalar quyidagilarni oʻz ichiga oladi:

- qayta tiklanadigan va qayta ishlangan materiallar;
- energiyani tejovchi isitish tizimlari;
- aqlli binolarni boshqarish tizimlari;
- LED yoritgichlari;
- issiqlik nasoslari;
- shamollatish va resurslarni optimallashtirish texnologiyalari.

Tadqiqotlar shuni koʻrsatadiki, ushbu texnologiyalardan foydalanish energiya sarfini va CO₂ chiqindilariga sezilarli darajada oʻz taʼsirini oʻtkazadi. Darhaqiqat, quyosh panellari va geotermal tizimlar kabi qayta tiklanadigan energiya manbalari qazib olinadigan yoqilgʻidan foydalanishni sezilarli darajada kamaytiradi. Ammo ularning joriy etilishi yuqori boshlangʻich sarmoya talab qiladi va mahalliy sharoitlarga bogʻliq boʻlishi mumkin (1-jadval).

**Zamonaviy energiya tejankor
texnologiyalar va materiallarning
samaradorligi**

1-jadval

Texnologiya/material	Tavsif	Energiya sarfini kamaytirish	CO ₂ emissiyasini kamaytirish
Aqlli boshqaruv tizimlari	Isitish, shamollatish va yoritish tizimlarini avtomatlashtirish	30% gacha	20% gacha
LED yoritgichlar	Yuqori samarali yoritish uskunalari	80% gacha	50% gacha
Issiqlik nasoslari	Atrof-muhitdan issiqlik energiyasidan foydalanish	50% gacha	40% gacha

Energiyani tejankor texnologiyalar va qayta tiklanadigan energiya manbalarini keng joriy etishda quyidagi muammolar mavjud:

1. Iqtisodiy toʻsiqlar – yuqori boshlangʻich xarajatlar dastlabki bosqichda qiyinchilik tugʻdiradi, ammo uzoq muddatda tejash imkoniyatlari mavjud;
2. Texnik integratsiya va kadrlar tayyorlash – qurilish sohasi mutaxassislarining bilim va malakasi energiya samaradorligining oshishiga bevosita taʼsir qiladi;
3. Meʼyoriy-huquqiy tartiblar – barqaror qurilish standartlari va talablarini ishlab chiqish zarur.

Energiyani tejamkor texnologiyalar, nafaol dizayn va qayta tiklanadigan energiyani qurilish amaliyotiga integratsiyalash atrof-muhitga ta’sirni sezilarli darajada kamaytiradi va qurilish samaradorligini oshiradi. Shu sababli, quyidagilarni amalga oshirish zarur:

- moliyaviy rag‘batlantirish mexanizmlarini ishlab chiqish;
- texnologik bilimlarni oshirish va mutaxassislarni tayyorlash;
- qurilish sohasida energiya samaradorligi standartlarini ishlab chiqish. Ushbu yondashuvlardan birgalikda foydalanish binolarning energiya samaradorligini oshirishga va ekologik ta’sirini kamaytirishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Aynakulov, M., Gapparov, B., Soatov, A., Mukhitdinov, A. Cooperative cluster in transport enterprises of Jizzak Region, its application and mutual acceptance AIP Conference Proceedings, 2024, 3045(1), 050018

2. Айнакулов М. А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

3. Qosimov J. A. et al. Development of methods for improving the lessons of information technology on the basis of graphic programs // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN CONSTRUCTION WASTE RECYCLING FOR THE PRODUCTION OF ECO-FRIENDLY CONCRETES

*Takhirjanov Nursultan¹,
Tajetdinova Bibinaz²*

¹ Tashkent state transport university

² Karakalpak state university

Abstract: This article examines modern technologies for recycling construction waste for the production of eco-friendly concrete. An analysis was conducted on the impact of using recycled materials such as concrete rubble, glass cullet, and fly ash on the physical and mechanical properties of concrete. Comparative research results are presented, demonstrating the effectiveness of secondary resources in concrete mixtures. The environmental and economic benefits of incorporating recycled materials into the construction industry are also discussed.

Keywords: construction waste, recycling, eco-friendly concrete, innovative technologies, secondary resources, sustainable construction.

Introduction

The construction industry is one of the largest consumers of natural resources and a significant source of waste. According to research, millions of tons of construction waste are generated annually, including concrete rubble, glass cullet, and fly ash. The implementation of innovative recycling technologies for these wastes can reduce environmental impact and create sustainable construction materials.

The purpose of this study is to review innovative technologies for recycling construction waste and their effects on the properties of concrete mixtures.

Methods

The study employs the following methods:

- Analysis of existing methods for recycling construction waste.
- Comparison of the physical and mechanical properties of concretes with traditional and recycled components.
- Assessment of the environmental and economic efficiency of using secondary resources.

Results and Discussion

Use of Fly Ash in Concrete Production

- Adding fly ash to concrete mixtures can improve their strength characteristics and durability. Figure 1 presents a comparison of the

compressive strength of concrete with different fly ash content.

• Table 1. Influence of Fly Ash Content on Concrete Strength

Fly Ash Content (%)	Compressive Strength (MPa)
0	30
10	32
20	34
30	33
40	31

Use of Recycled Concrete as Aggregate

- The study by Gusev B.V., Zagurskiy V.A. examines the use of processed concrete rubble in construction. It was found that using recycled concrete as coarse aggregate reduces the demand for natural crushed stone without significantly affecting the strength characteristics of concrete.

• Table 2. Comparison of Concrete Properties with Different Aggregates

Indicator	Natural Aggregate	Recycled Aggregate
Density (kg/m ³)	2400	2300
Compressive Strength (MPa)	35	33

Economic and Environmental Aspects

- According to TechInsider, using recycled construction waste in concrete production helps reduce the carbon footprint and conserve resources.

• Table 3. Reduction in CO₂ Emissions by Using Recycled Materials in Concrete

Material	CO ₂ Emissions (kg/t)
Regular Concrete	900
Concrete with Recycled Aggregate	700
Concrete with Fly Ash	650

Conclusion

The presented data confirm the effectiveness of using recycled construction waste in the production of eco-friendly concrete. The application of materials such as fly ash and recycled concrete rubble not only preserves natural resources but also improves the environmental performance of the construction industry.

Future research and development in this area should focus on:

- Increasing the strength of recycled components;
- Developing activation methods for recycled materials to enhance their reactivity;
- Adapting regulatory requirements for the widespread implementation of recycled construction materials.

Thus, the implementation of innovative solutions in construction waste recycling is a crucial step toward creating a sustainable construction industry for the future.

References

1. Gusev B.V., Zagurskiy V.A. Secondary use of concrete in the construction industry. URL: https://www.waste.ru/uploads/library/gusev_b_v_zagurskiy_v_a_vtorichnoe_ispol_zovanie_betonov.pdf
2. TechInsider. Eco-concrete from construction waste helps reduce the carbon footprint. URL: <https://www.techinsider.ru/science/758623-ekobeton-iz-stroitelnyh-othodov-pomogaet-sokratit-uglerodnyy-sled/>

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN 3D-PRINTED CONSTRUCTION: WHICH MATERIALS WILL BECOME THE FOUNDATION OF ADDITIVE BUILDING?

Urazkhanova Elvira¹

¹*Karakalpak state university*

Abstract: Modern 3D printing technologies are rapidly evolving, enabling the construction of buildings with minimal resource consumption and time investment. However, selecting materials for additive construction remains a key challenge, as it determines the strength, thermal insulation, and environmental characteristics of printed structures. This paper examines the primary building materials used in 3D printing, including traditional concrete, geopolymer mixtures, fiber-reinforced concrete, and specialized composites. A comparative analysis of their physical and mechanical properties is conducted. Real research and experimental data confirming the effectiveness of various compositions for 3D printing are presented.

Keywords: 3D-printed buildings, additive construction, building materials, geopolymer concrete, fiber-reinforced concrete, innovative technologies.

Introduction: The advancement of construction technologies and the introduction of automated building methods contribute to the widespread adoption of 3D printing in construction. Additive manufacturing reduces construction costs, shortens project timelines, and minimizes construction waste. However, the successful implementation of this technology requires the use of materials with optimal strength properties, high adhesion between layers, and durability.

The main materials used for 3D-printed buildings include:

- **Traditional concrete** – a standard mixture adapted for extrusion technology.
- **Geopolymer mixtures** – an environmentally friendly alternative with high strength.
- **Fiber-reinforced concrete** – compositions reinforced with polymers or metal fibers to enhance strength and crack resistance.
- **Composite mixtures** – modified materials with improved additive properties.

Research Methods: This study employs comparative analysis and utilizes experimental

data from various research studies. In particular, the findings of Buswell et al. (2018), Malaeb et al. (2020), and Perrot et al. (2019) are reviewed, analyzing the mechanical properties of materials used for 3D-printed buildings.

The key performance indicators analyzed include:

- **Density (kg/m^3)** – determines the load on structural elements.
- **Thermal conductivity ($\text{W/m}\cdot\text{K}$)** – affects the thermal insulation properties of the building.
- **Compressive strength (MPa)** – measures the material's ability to withstand loads.

Results and Discussion: Comparative Analysis of Materials for 3D Printing

Based on the analysis of various sources, the following data were obtained:

Data Visualization:

Comparison of Density Across Building Materials:

Comparison of Thermal Conductivity Across Building Materials:

Comparison of Compressive Strength Across Building Materials:

Key Findings from the Analysis:

1. **Traditional concrete** has high density and strength but lacks thermal insulation properties.

2. **Geopolymer concrete** is an environmentally friendly alternative with better thermal resistance.

3. **Fiber-reinforced concrete** offers high crack resistance and enhanced mechanical properties.

4. **Specialized 3D-printable mixtures** are optimized for extrusion, ensuring better workability and layer adhesion.

The results suggest that geopolymer mixtures and fiber-reinforced concrete are among the most promising materials for 3D printing, balancing strength, sustainability, and thermal insulation.

Conclusion: Modern 3D-printing technologies in construction require the use of innovative materials with high technological efficiency and optimal operational characteristics.

1. **Geopolymer concrete** is promising due to its sustainability, high strength, and durability.

2. **Fiber-reinforced concrete** improves the mechanical properties of printed structures, increasing their resistance to stress.

3. **Composite mixtures** with modifying additives ensure uniform layer formation and minimize shrinkage.

The future of 3D-printed buildings depends on further advancements in materials that combine high strength, durability, and environmental safety.

References:

1. Buswell R.A., Leal de Silva W.R., Jones S.Z., Dirrenberger J. 3D printing using concrete extrusion: A roadmap for research // *Cement and Concrete Research*. – 2018. – Vol. 112. – P. 37–49.

2. Malaeb Z., Alsaif A., Rajeh A. et al. 3D concrete printing: Machine design, mix proportioning, and properties of printed layers // *Construction and Building Materials*. – 2020. – Vol. 245. – Article 118453.

3. Perrot A., Rangeard D., Courteille F. 3D concrete printing as a new construction technique for buildings: A review // *Materials and Structures*. – 2019. – Vol. 52. – Article 102.

4. Kruger J., Zeranka S., van Zijl G. 3D concrete printing: A review of the influence of material fresh properties on buildability // *Automation in Construction*. – 2019. – Vol. 109. – Article 102971.

5. Kosmatka S.H., Kerkhoff B., Panarese W.C. *Design and Control of Concrete Mixtures*. – Portland Cement Association, 2011.

6. Specavia. *Concrete Mixtures for 3D Printing Buildings*: specavia.pro

7. NANGS. *Development of 3D Concrete Printing in Russia*: nangs.org

МОДУЛЬНОЕ И 3D-ПЕЧАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ

Исмайлова Айсулыу Султамуратовна¹

¹*Каракалтакский государственный университет*

Аннотация: В статье рассматриваются современные технологии модульного строительства и 3D-печати, их влияние на градостроительство и перспективы использования в урбанистике. Анализируются преимущества, вызовы и примеры успешных проектов в различных странах. Оценены экономическая эффективность, экологические аспекты и возможности для масштабирования данных технологий. Исследование основано на методах анализа, сравнения и статистического моделирования.

Ключевые слова: модульное строительство, 3D-печать, инновации, урбанистика, устойчивое развитие, цифровые технологии, строительная индустрия.

Abstract: The article examines modern modular construction and 3D printing technologies, their impact on urban planning, and prospects for use in urban planning. Advantages, challenges, and examples of successful projects in various countries are analyzed. The economic efficiency, environmental aspects, and possibilities for scaling these technologies were evaluated. The research is based on methods of analysis, comparison, and statistical modeling.

Keywords: modular construction, 3D printing, innovation, urbanism, sustainable development, digital technologies, construction industry.

Введение: Современное градостроительство сталкивается с вызовами, связанными с ростом численности населения, нехваткой доступного жилья и необходимостью устойчивого развития. Модульное строительство и 3D-печать представляют собой инновационные решения, способные ускорить процессы возведения зданий, снизить затраты и минимизировать экологический след. Внедрение этих технологий требует изменения традиционных строительных практик, адаптации нормативных документов и подготовки специалистов нового поколения. Исследование этих вопросов

имеет ключевое значение для определения перспективных направлений развития строительной отрасли.

Методология: В работе применены методы сравнительного анализа, статистического моделирования и системного подхода. Рассмотрены данные по внедрению модульных технологий и 3D-печати в строительстве, проведен анализ их влияния на стоимость, сроки и экологичность. Используются научные публикации, данные отраслевых отчетов, а также сравнительный анализ реальных строительных проектов.

Результаты и обсуждение:

Модульное строительство: скорость и экономия

Модульное строительство позволяет заранее изготавливать крупные элементы зданий на заводе, а затем быстро монтировать их на строительной площадке. Это снижает сроки строительства и повышает качество. Технология активно применяется в развитых странах, таких как США, Великобритания, Сингапур и Швеция, что демонстрирует ее эффективность в условиях плотной урбанизации.

Таблица 1. Сравнение традиционного и модульного строительства

Параметр	Традиционное строительство	Модульное строительство
Средний срок строительства (мес.)	12-18	3-6
Отходы материалов (%)	20	5
Стоимость строительства (\$/м ²)	1500-2500	1000-1800

Технология позволяет не только сократить сроки строительства, но и повысить его предсказуемость, что особенно важно для реализации масштабных градостроительных проектов.

3D-печать: будущее строительства

3D-печать позволяет создавать здания из бетона, полимеров и композитных материалов, значительно снижая затраты и время строительства. В последние годы наблюдается активное развитие технологии,

и уже реализовано несколько успешных проектов, таких как жилые дома в Дубае, офисные здания в Китае и мосты, напечатанные с использованием роботизированных систем.

Динамика развития 3D-печати в строительстве (2015-2025 гг.)

График 1. Динамика развития 3D-печати в строительстве (2015-2025 гг.)

Примеры успешных проектов включают 3D-печатные дома в Нидерландах, США и Китае, которые доказали эффективность технологии. Внедрение автоматизированных производственных линий позволяет изготавливать сложные архитектурные формы и адаптировать здания под конкретные климатические условия, что делает 3D-печать перспективным направлением для умных городов будущего.

Экологические аспекты и устойчивое развитие

Обе технологии позволяют снизить уровень отходов, использовать перерабатываемые материалы и минимизировать выбросы CO₂. В контексте устойчивого развития строительство должно учитывать не только экономические показатели, но и экологические аспекты.

Снижение выбросов CO₂ при использовании 3D-печати

График 2. Снижение выбросов CO₂ при использовании 3D-печати

Исследования показывают, что 3D-печать снижает выбросы углекислого газа на 50-60% по сравнению с традиционными методами строительства, а модульное строительство позволяет на 30% сократить потребление строительных материалов за счет точности производственных процессов.

Заключение: Модульное строительство и 3D-печать открывают новые перспективы для городского развития, сокращая сроки и снижая затраты на строительство. Эти технологии позволяют строить доступное и экологически безопасное жилье, что делает их ключевыми элементами будущего градостроительства. Внедрение данных технологий требует комплексного подхода, включающего разработку новых строительных стандартов, адаптацию системы образования и инвестирование в цифровые производственные технологии.

В дальнейшем стоит уделить внимание совершенствованию строительных материалов, применяемых в 3D-печати, и внедрению искусственного интеллекта для оптимизации архитектурных решений. Важно учитывать факторы региональной адаптации, климатических условий и социальной приемлемости данных технологий, чтобы обеспечить их эффективное использование в масштабах городского развития.

Литература:

1. Smith P. "Modular Construction and Urban Development". Journal of Construction Engineering, 2023. DOI: 10.1016/j.jce.2023.02.005
2. Brown M. "3D Printing in Architecture and Sustainability". Smart Infrastructure Journal, 2022. DOI: 10.1109/SIJ.2022.00345
3. Zhang T. "Comparative Analysis of 3D-Printed and Traditional Buildings". Sustainable Construction Review, 2023. DOI: 10.1007/s43232-023-0189-5
4. Chen Y., Liu H. "Environmental Impact of 3D Printing in Construction". Green Building Journal, 2023. DOI: 10.1016/j.gb.2023.05.010
5. Wilson K. "Prefabricated and Modular Housing: A New Era". Construction Science Review, 2022. DOI: 10.1080/17588976.2022.1234567

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВЕ: BIM, IoT И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ

Маркабаева Кундыз Тенеловна¹

¹ Каракалпакский государственный университет

Аннотация: В данной статье рассматривается влияние цифровых технологий, таких как информационное моделирование зданий (BIM), интернет вещей (IoT) и искусственный интеллект (ИИ), на градостроительство. Анализируются их преимущества, проблемы внедрения и перспективы развития. Применены методы анализа и сравнения на основе реальных данных и научных источников. В статье также рассматриваются примеры внедрения этих технологий в различных странах и их влияние на эффективность строительства и эксплуатации зданий.

Ключевые слова: BIM, IoT, искусственный интеллект, цифровые технологии, градостроительство, умные города.

Abstract: This article examines the impact of digital technologies, such as building information modeling (BIM), the Internet of Things (IoT), and artificial intelligence (AI), on urban planning. Their advantages, implementation problems, and development prospects are analyzed. Methods of analysis and comparison based on real data and scientific sources were used. The article also examines examples of implementing these technologies in various countries and their impact on building construction and operation efficiency.

Keywords: BIM, IoT, artificial intelligence, digital technologies, urban planning, smart cities.

Введение: Современные цифровые технологии играют ключевую роль в развитии градостроительства. Использование BIM, IoT и ИИ позволяет повысить эффективность проектирования, строительства и эксплуатации зданий. Однако, несмотря на преимущества, существуют определенные вызовы, связанные с внедрением этих технологий, включая вопросы стандартизации, высокие первоначальные затраты и необходимость обучения специалистов.

Методология: В работе применены методы сравнительного анализа и анализа

данных, основанные на научных источниках. Рассмотрены статистические данные по внедрению BIM, IoT и ИИ в градостроительство, а также их влияние на основные показатели эффективности строительства. В качестве эмпирической базы использованы исследования по строительным проектам, опубликованные в научных журналах и отраслевых отчетах.

Результаты и обсуждение:

Информационное моделирование зданий (BIM): BIM позволяет создавать цифровые модели зданий, что снижает ошибки проектирования, повышает точность расчетов и улучшает координацию между участниками проекта. Использование BIM также способствует оптимизации управления жизненным циклом зданий, позволяя эффективно планировать затраты и эксплуатацию.

Таблица 1. Влияние BIM на эффективность строительства

Показатель	До внедрения BIM	После внедрения BIM
Ошибки в проекте (%)	15	3
Сроки строительства (мес.)	24	18
Стоимость переработок (%)	12	4

Дополнительно, исследования показывают, что BIM снижает количество конфликтных ситуаций на строительных площадках на 40% и способствует сокращению времени согласования проектов на 30%

График 1. Влияние BIM на снижение затрат в строительстве

Интернет вещей (IoT) в строительстве:

IoT включает в себя датчики и интеллектуальные системы мониторинга, повышающие безопасность и автоматизирующие управление зданиями. Использование IoT позволяет отслеживать ключевые параметры эксплуатации зданий в реальном времени, что способствует снижению затрат на обслуживание и увеличению срока службы конструкций.

График 2. Доля IoT в градостроительных проектах (по данным 2023 года)

Примеры успешного внедрения IoT в градостроительстве включают умные парковки, автоматизированные системы энергосбережения и контроль состояния инфраструктуры с помощью сенсорных технологий

Искусственный интеллект в градостроительстве: ИИ используется для оптимизации планировки, прогнозирования нагрузки на инфраструктуру и анализа больших данных. Благодаря алгоритмам машинного обучения можно предсказывать износ материалов, определять оптимальное расположение объектов и повышать устойчивость городской среды.

Таблица 2. Эффективность применения ИИ в градостроительстве

Технология	Основное применение	Снижение затрат (%)
Машинное обучение	Прогнозирование нагрузки	20
Компьютерное зрение	Контроль качества	25
Нейросети	Оптимизация проектов	18

Использование ИИ также способствует повышению экологичности строительства, так как алгоритмы могут рассчитывать

оптимальное использование ресурсов и предлагать энергосберегающие решения.

Заключение Цифровые технологии становятся неотъемлемой частью градостроительства. Их внедрение ведет к повышению эффективности, снижению затрат и улучшению качества жизни в городах. В дальнейшем ожидается рост использования BIM, IoT и ИИ, а также разработка новых стандартов и нормативов для их интеграции. Для успешного внедрения данных технологий необходимо учитывать вопросы кибербезопасности, доступности данных и необходимость повышения квалификации специалистов строительной отрасли.

Литература:

- 1.Грахов В.П., Мохначев С.А., Иштряков А.Х. "Развитие систем BIM-проектирования как элемент конкурентоспособности" // Современные проблемы науки и образования, 2015. URL: <http://science-education.ru/ru/article/view?id=17950>
- 2."Интеграция технологий информационного моделирования и интернета вещей в строительстве" // CyberLeninka. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/integratsiya-tehnologiy-informatsionnogo-modelirovaniya-i-interneta-veschey-v-stroitelstve>
- 3."Интернет вещей: умные города и будущее связанной технологии"

ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕРМИКУЛИТОБЕТОНА

*Тахиржанов Нурсултан Кайратович¹,
Исмаилова Айсулуу Султамуратовна²*

¹ *Ташкентский государственный
транспортный университет*

² *Каракалпакский государственный
университет*

Аннотация: В статье представлен обзор инновационных технологий, применяемых в производстве вермикулитобетона, а также сравнительный анализ его характеристик с другими видами бетонов. Рассмотрены основные эксплуатационные свойства, включая плотность, теплопроводность и прочность на сжатие. Проведенный анализ показывает, что вермикулитобетон обладает высокой теплоизоляционной способностью и малым весом, что делает его перспективным материалом для строительства. Однако сравнительно низкая прочность требует внедрения модифицирующих добавок для расширения областей его применения.

Ключевые слова: вермикулитобетон, инновационные технологии, теплоизоляция, строительные материалы, плотность, теплопроводность, прочность, легкие бетоны.

Abstract: The article provides an overview of innovative technologies used in the production of vermiculite concrete, as well as a comparative analysis of its characteristics with other types of concrete. The main operational properties, including density, thermal conductivity, and compressive strength, were considered. The analysis conducted shows that vermiculite concrete has high thermal insulation capacity and low weight, making it a promising material for construction. However, its relatively low strength requires the introduction of modifying additives to expand its application areas.

Keywords: vermiculite concrete, innovative technologies, thermal insulation, building materials, density, thermal conductivity, strength, lightweight concrete.

Современное строительство требует использования инновационных материалов, обладающих высокими эксплуатационными характеристиками. Одним из таких материалов является вермикулитобетон, который сочетает легкость, хорошие теплоизоляционные свойства и достаточную

прочность. В данной работе проведен обзор его свойств и сравнение с другими видами легких бетонов.

Для анализа свойств вермикулитобетона использован сравнительный анализ с другими видами бетона (обычный бетон и керамзитобетон), а также анализ научных публикаций. Основные сравниваемые характеристики: плотность, теплопроводность и прочность на сжатие.

Таблица 1.

Сравнительные характеристики различных видов бетона

Показатель	Обычный бетон	Керамзитобетон	Вермикулитобетон
Плотность, кг/м ³	2400	1600	900
Теплопроводность, Вт/(м·К)	1.75	0.9	0.25
Прочность на сжатие, МПа	30	15	10

Результаты проведенного детального анализа экспериментальных данных и их сравнительного изучения наглядно демонстрируют, что вермикулитобетон, по сравнению с традиционными бетонными смесями, обладает существенно меньшей плотностью, что, в свою очередь, способствует значительному снижению нагрузки на несущие конструкции зданий и сооружений. Кроме того, его коэффициент теплопроводности в несколько раз ниже по сравнению с обычным бетоном, что делает его эффективным материалом для теплоизоляции, позволяя существенно сокращать потери тепла в строительных конструкциях. Однако, несмотря на эти положительные свойства, его прочность на сжатие заметно уступает прочности традиционного цементного бетона, что, соответственно, накладывает определенные ограничения на возможность его использования в качестве основного материала для несущих элементов зданий и сооружений. Тем не менее, внедрение новейших инновационных модификаторов и добавок в состав смеси способно значительно улучшить данные характеристики, обеспечивая оптимальный баланс между

прочностью, теплоизоляционными свойствами и долговечностью материала.

Вермикулитобетон, благодаря своим уникальным свойствам, является одним из наиболее перспективных строительных материалов нового поколения, который обладает не только высокой способностью к теплоизоляции, но и значительно меньшим весом по сравнению с традиционными бетонными смесями. Использование современных технологических решений, а также внедрение различных химических и минеральных модифицирующих добавок, позволяет существенно улучшить его эксплуатационные характеристики, повышая механическую прочность, долговечность и устойчивость к различным внешним воздействиям, что делает этот материал более востребованным и конкурентоспособным на современном рынке строительных материалов.

Список использованной литературы:

- 1.Макридин Н.И., Максимова И.Н. Искусственные пористые заполнители и легкие бетоны. Пенза: ПГУАС, 2013. 324 с. <https://library.pguas.ru>
- 2.Ицкович С.М. Крупнопористый бетон. Москва: Стройиздат, 1977. 120 с.
- 3.Пирадов А.Б. Конструктивные свойства легкого бетона и железобетона. Москва: Стройиздат, 1973. 136 с.

TEMIR YO‘LLARNI ZILZILADAN HIMOYA QILISH TADBIRLARI

Choriyev Rustam Alisher o‘g‘li,

Umarov Xasan Kobilovich

(ilmiy rahbar)

Toshkent davlat transport universiteti

(Toshkent, O‘zbekiston)

Annotatsiya: Maqolada seysmikligi yuqori bo‘lgan hududlarda temir yo‘lni trassalashda mavjud tadbirlar keltirilgan bo‘lib, yangi temir yo‘lni trassalashda yer polotnosini barpo etishda bir jinsli maydonli gruntga joylashtirish va trassasini loyihalashtirish texnologiyasini ishlab chiqish va uni sinovdan o‘tkazish haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: temir yo‘l, trassa, yer polotnosi, zilzila, seysmika

Abstract: The article presents existing measures for railway tracing in areas with high seismicity, and discusses the development and testing of a technology for placing a new railway track on a homogeneous surface and designing the track during the construction of a foundation.

Key words: railway, highway, earthworks, earthquake, seismic

Temir yo‘l liniyalari qurilishini u yoki bu darajada murakkablashtiradigan va qurilish narxining oshishiga sabab bo‘ladigan qurilish sharoitlariga quyidagilarni kiritish mumkin:

- murakkab relyef;
- yuqori seysmiklik;
- muhandislik-geologik sharoitlar;
- muhandislik-gidrologik sharoitlar;
- hududlarning o‘zlashtirilmaganligi;
- iqlim sharoitlari.

Murakkab relyef balandlik belgilarining farqi bilan tavsiflanadi, ularning farqi juda sezilarli bo‘lishi mumkin, bu birinchi navbatda yer qazish ishlarining hajmiga, liniyaning uzunligiga va katta va kichik sun‘iy inshootlar soniga ta‘sir qiladi.

Yuqori seysmiklik trassani joydagi holatiga, ya‘ni yer ishlari hajmiga, liniya uzunligiga, katta va kichik sun‘iy inshootlar soniga va ularning xususiyatlariga ta‘sir qiladi. Temir yo‘llarga seysmik ta‘sir nafaqat yer polotnosi, yo‘lning ustki tuzilishi, kontakt tarmog‘i va boshqalardan iborat statik tizim sifatida, balki dinamik tizim sifatida ham ta‘sir ko‘rsatadi. Temir yo‘lga poyezdlar harakatida uzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Bu esa temir yo‘l profilidagi

yer polotno va yo‘lning ustki konstruksiya deformatsiyalanadi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki [1], zilziladan keyin temir yo‘l izida quyidagi shikastlanishlari kuzatilgan:

1) Temir yo‘l baland ko‘tarmalarida, ayniqsa ko‘priklar tayanchlariga yaqinlashish joylarida va qoya o‘ymalariga ko‘tarmalarning yaqinlashish joylarida yer polotnosining cho‘kishida tarhda va profilda rels koleya ip to‘ri holatining buzilishi (1-rasm).

2) Temir yo‘l yer polotnosi deformatsiyalanishi. Bunda temir yo‘l yer polotnosi deformatsiyalanishida chaqiq tosh, shag‘al, qumli va lyossimon gruntlardan tashkil topgan o‘yma va yarim o‘ymalarning yuqori, pastki va ko‘tarmalar yonbag‘irlarining o‘pirilishi va buzilishiga olib keladi.

3) Yo‘l polotnosining ayrim uchastkalarida, shu jumladan ko‘priklarga yaqinlashish joylarida cho‘kishi va yer polotnosining ballast prizmasida yoriqlar kuzatilgan.

4) Stansiya maydonchasi yer polotnosining qiyalik bo‘ylab pastga siljishi (bunda uzunligi 350 m bo‘lgan stansiya maydonchasi qismida yer polotnosining 5 m gacha cho‘kishi sodir bo‘lgan) (2-rasm).

5) Qoyali o‘ymalarning yonbag‘irlari va tik qoyali qiyaliklarning o‘pirilishi natijasida temir yo‘lining tog‘ jinslari bilan ko‘milib qolishi (3-rasm).

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki [2], 7-9 balli seysmik hududlarda temir yo‘llarni trassalashda, qoida tariqasida, muhandislik-geologik jihatdan noqulay uchastkalarni, xususan, ehtimoliy ko‘chkilar, o‘pirilishlar va qor ko‘chkilari zonalarini aylanib o‘tish kerak. Ammo buni amalga oshirish mumkin bo‘lmagan yoki maqsadga muvofiq bo‘lmagan hollarda, qiyaligi 1:1,5 dan ortiq bo‘lgan qoyali bo‘lmagan qiyaliklar bo‘ylab yo‘llarni trassalash maxsus muhandislik-geologik tadqiqotlar natijalari asosida ruxsat etiladi.

1 rasm. Temir yo‘l baland ko‘tarmalarida tarhda va profilda rels koleya ip to‘ri holatining buzilishi

2-rasm. Stansiya maydonchasi yer polotnosining qiyalik bo‘ylab pastga siljishi

3-rasm. Temir yo‘l baland ko‘tarmalarida tarhda va profilda rels koleya ip to‘ri holatining buzilishi

Hisoblangan seysmiklik 9 ball va yer polotnosi ko‘tarma balandligi (o‘yma chuqurligi) 4 m dan ortiq bo‘lganda, qoya bo‘lmagan gruntlardan qurilgan yo‘l polotnosining qiyaligini seysmik bo‘lmagan hududlar uchun loyihalangan qiyaliklardan 1:0,25 nisbatda qabul qilish kerak. Tikligi 1:2,25 va undan kam bo‘lgan qiyaliklarni noseysmik hududlar uchun me‘yorlar bo‘yicha loyihalashga ruxsat etiladi. Bo‘sh, mustahkam bo‘lmagan tog‘ jinslarida 7 va 8 balli seysmiklikda joylashgan yer polotno ko‘tarmani 20 m dan baland ko‘tarish va 15 m dan chuqur qazish tavsiya etilmaydi va 9 balli seysmiklikda 15 m dan baland polotno ko‘tarmani va 12 m dan chuqur o‘yma qurishga ruxsat etilmaydi. Temir yo‘l liniyasi trassalashda iloji boricha, yonbag‘irlarning yuvilishi, sel oqimlari, o‘pirilishlar namoyon bo‘ladigan joylardan o‘tkazmaslik talab etadi.

Qiya tog‘larda yo‘l polotnosini qurishda asosiy maydoncha, butunlay yonbag‘irga o‘yilgan tokcha shaklda, yoki butunlay ko‘tarmaga joylashtirilishi kerak. O‘tish uchastkalarining uzunligi minimal bo‘lishi kerak. Qoya o‘pirilish qiyaligida joylashgan temir yo‘l yer polotnosi loyihasida yo‘lni

o‘pirilishlardan himoya qilish tadbirlariga tutib qoluvchi transheya, tirkak devorlar rikiradi. Shuningdek ushbu texnik-iqtisodiy asoslashda tutib qoluvchi devorlar va boshqalarni ko‘zda tutish zarur. Yo‘lning ustki tuzilishini shag‘alli ballastga yotqizish talab etadi. Katta ko‘priklar tektonik yoriqlar zonasidan tashqarida, daryo vodiylarining turg‘un yonbag‘irli uchastkalarida joylashishi kerak. Seysmik tumanlarda asosan to‘sinli tizimdagi ko‘priklar qo‘llaniladi, ularning oraliq qurilmalari uzlukli va uzluksiz bo‘ladi.

Arkali ko‘priklarni faqat qoyali zamin mavjud bo‘lgandagina qo‘llashga ruxsat etiladi. Ulardagi gumbaz va ravoqlarning tovonlari massiv tayanchlarga tayanadi va iloji boricha pastroq sathda joylashadi. Qo‘shimcha qurilma to‘g‘ridan-to‘g‘ri loyihalanganadi. 7 va 8 balli hisobiy seysmiklikda qo‘shimcha antiseysmik konstruktiv elementlari bo‘lgan yig‘ma, yig‘mayaxlit va yaxlit beton tayanchlarni qo‘llashga ruxsat etiladi. Uzunligi 18 metrdan ortiq bo‘lgan uzlukli to‘sinli oraliq qurilmali ko‘priklar loyihalarida oraliq qurilmalarning tayanchlardan qulashining oldini olish uchun antiseysmik qurilmalar ko‘zda tutiladi:

- to‘xtatuvchi - oraliq qurilmalar tayanch tugunlarining ko‘prik o‘qiga ko‘ndalang siljishiga va ularning ko‘tarilishiga to‘sqinlik qiladi.
- tirkama - fermalarning qo‘shni uchlarining nisbiy siljishlarini cheklaydi;
- buferli - oraliq qurilmalarning ustunlarning shkak devorlariga seysmik zarbalarini yumshatadi [3].

Bunda seysmik yuklar zamin tebranishlarida hosil bo‘ladigan ko‘prik qismlari va harakatlanuvchi tarkibning inersiya kuchlari ko‘rinishida hamda grunt va suvning seysmik bosimlari ko‘rinishida hisobga olinadi. Temir yo‘l ko‘tarmalar ostidagi quvurlar asosan temir-beton, poydevor, yopiq konturli zvenolardan iborat bo‘ladi. Zvenolarning uzunligi kamida 2 m. Hisoblangan seysmiklik 9 ball bo‘lganda, tekis temir-beton qoplamali to‘g‘ri to‘rtburchakli beton quvurlar qo‘llanilganda, devorlarni poydevor bilan armatura chiqindilarini bir xillashtirish orqali ulashni nazarda tutish kerak. Quvurlarning beton devorlari konstruktiv armatura bilan mustahkamlanadi. Alohida poydevorlar orasida tirkaklar o‘rnatiladi. Tunnelga o‘tish joylarida seysmik qattiqligi

bo'yicha bir xil bo'lgan gruntlarda tektonik yoriqlar zonasidan tashqarida ko'zda tutish zarur. Boshqa teng sathlarda tunnel chuqurroq joylashgan variantlarga ustunlik beriladi. Tunnel tog' jinslari massivining siljishi mumkin bo'lgan tektonik yoriqlarni kesib o'tgan taqdirda, tegishli texnik-iqtisodiy asoslashda tunnel kesimini oshirish nazarda tutiladi.

Shuningdek, tunnelga o'tish joylarida barqarorlikni oshirish uchun quyidagilar qo'llaniladi:

- tektonik buzilishlarni ochishda tonnellarning barqarorligini oshirish uchun yuqori filtratsiya koefitsiyentiga ega bo'lgan gruntlar uchun vertikal va drenaj quduqlari orqali suvni pasaytirish;

- tonnellar qurilishida gruntlarni inyeksion mustahkamlash [4].

Qoplamaning bo'ylama deformatsiyalarini kompensatsiyalash uchun antiseysmik deformatsiya choklari quriladi, ularning konstruksiyasi qoplama elementlarining siljishiga va gidroizolyatsiyaning saqlanishiga imkon berishi kerak.

Xulosalar

1. Seysmikligi yuqori bo'lgan hududlarda temir yo'lni trassalash usullarini takomillashtirish lozim. Temir yo'l yer polotnosini qurishda bir jinsli maydonli gruntga joylashtirish lozim. Temir yo'l yer polotnosini ko'ndalang kesimida trassalashda texnik-iqtisodiy tahlil qilish zarur. Yuqori seysmiklik sharoitlarida tog' yonbag'irlari uchastkalarida temir yo'l liniyalari trassasini loyihalashtirish texnologiyasini ishlab chiqish va uni sinovdan o'tkazish zarur. Zilzilalar sodir bo'lishi ehtimolini hisobga olgan holda temir yo'l loyihalarida loyiha yechimlarining samaradorligini baholash lozim.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Гаврилов И.И. Причины деформаций земляного полотна после землетрясений //И.И.Гаврилов //Путь и путевое хозяйство. - 2015. - № 5. - С. 16-18;

2. Петрушин А.В. Технология трассирования железной дороги в районах с высокой сейсмичностью: диссертация. к.т.н.: 05.22.06 / Петрушин Алексей Валерьевич. - М., 2019. - 205 с.

3. Баранов Т.М. Особенности методологии мониторинга геодинамической безопасности мостов

/Т.М. Баранов //Транспортная инфраструктура Сибирского региона: материалы третьей всероссийской научно-практической конференции с международным участием, 15-19 мая 2012 г Иркутск: в 2 т. - Иркутск: ИрГУПС, 2012. - Т. 1. - С. 511-517;

4. Шульгин Д.И. Инженерная геология для строителей железных дорог: учебник для вузов ж.-д. трансп. /Д.И. Шульгин, В.Г. Гладков, А.К. Никулин, В.А. Подвербный; под ред. Д.И. Шульгина, В.А. Подвербного. - М.: Желдориздат, 2002. - 514 с.

«TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANISHIDA AVTOMOBIL, TEMIR YO‘L VA AVIATSIYA SANOATINING O‘RNI»

BALLASTSIZ YO‘L KONSTRUKSIYASI RIVOJLANISH TARIXI VA ISTIQBOLLARI

*Primqulov Rahmonali Obloqul o‘g‘li,
Umarov Xasan Kobilovich,
Toshkent davlat transport universiteti
(Toshkent, O‘zbekiston)*

Annotasiya: Jahonda yuqori tezlikdagi temir yo‘l magistralarini qurish bugungi kunda temir yo‘lning ballastsiz konstruksiyasidan foydalanish masalasida yanada aniqlikni talab qiladi. Bu borada xorijiy mamlakatlar tajribasini hisobga olgan holda uning turli variantlarini tahlil qilish, dunyoda ballastsiz yo‘lni rivojlantirish istiqbollarini belgilash maqsadga muvofiqdir.

Kalit so‘zlar: balastsiz yo‘l, konstruksiya, yer polotnosi, temir yo‘l izi, yuqori tezlikdagi temir yo‘li

Annotation: The construction of high-speed railways in the world today requires greater clarity on the issue of using ballastless track construction. In this regard, it is advisable to analyze its various options taking into account the experience of foreign countries, and to outline the prospects for the development of ballastless track in the world.

Keywords: ballastless track, structure, roadbed, railway track, high-speed railway

Аннотация: Строительство высокоскоростных железнодорожных магистралей в мире требует сегодня большей ясности в вопросе использования безбалластной конструкции железнодорожного пути. В этой связи целесообразно проанализировать различные ее варианты с учетом опыта зарубежных стран, обозначить перспективы развития безбалластного пути в мире.

Ключевые слова: безбалластный путь, конструкция, земляное полотно, железнодорожный путь, высокоскоростная железная дорога

Kirish. So‘nggi yillarda O‘zbekiston iqtisodiyotining rivojlanishi temir yo‘llarda yuk oqimlarining oshishi vagon o‘qlariga tushayotga yukning oshirish masalalari ko‘rilmoqda. Shu bilan birga, tezyurar va yuqori tezlikdagi poyezdlarga yo‘lovchi oqimi o‘smoqda bu esa

aviatsiya va avtomobil transporti bilan raqobat zaruriyati paydo bo‘lmoqda. Bir qator uchastkalarda va butun yo‘nalishlarda tashish va o‘tkazish qobiliyati zaxiralari bo‘lmagan tugayotgan taqdirda yuk va yo‘lovchilarni tashishning ortib borayotgan hajmini rivojlantirish muammosini hal qilish poyezdlarning massasi, uzunligi va tezligini oshirishni ta‘minlaydigan yangi yo‘l konstruksiyalaridan foydalanish zarurligini, shuningdek, barcha turdagi yo‘l ishlari uchun vaqtni minimallashtirishni ta‘minlash talab etmoqda.

Zamonaviy ish sharoitida bitta o‘qqa tushayotgan yukning oshishi, poyezdlarning massasi va uzunligining o‘sishi bilan yo‘lning deformatsiyasi asosiy muammolardan biriga aylanadi. Ballastsiz konstruksiyadan foydalanish yo‘l barqarorligini oshirish variantlaridan biri hisoblanadi. Xorijda yo‘lning balast va balastsiz yuqori tuzilishida yuqori tezlikda harakatlanish tajribasi mavjud va muammosiz ekspluatatsiya qilib kelinmoqda. O‘zbekiston tezyurar va yuqori tezlikdagi temir yo‘llarida, shu jumladan yuk tashish uchun balastsiz yo‘ldan keng foydalanishning maqsadga muvofiqligi masalasi ochiq qolmoqda.

Tadqiqot ob‘yekti: yuqori tezlikdagi temir yo‘llari.

Tadqiqot predmeti: balastsiz yo‘l konstruksiyasi.

Tadqiqot maqsadi: rivojlangan davlatlarning istiqbolli balastsiz yo‘l konstruksiyasi tahlil qilish.

Tadqiqot vazifasi: Balastsiz yo‘l konstruksiyalarini qullanish shartlari aniqlash.

XIX asrning oxirida Fransiya, Italiya, Germaniya, Vengriya, Rossiya, AQSH va boshqa ba‘zi mamlakatlari temir yo‘llarida balastsiz yo‘lni ekspluatatsiya qilish imkoniyatlarini o‘rganish bo‘yicha birinchi tajribalar o‘tkazildi. Ballastdagi temir yo‘l yuqori qurilmasini optimallashtirishga bir nechta variantlarni amalga oshirish orqali erishish mumkin.

Temir yo‘l yuqori qurilmasining an’anaviy yo‘l konstruksiyasidan (rels-panjara) balastsiz yo‘lga o‘tish uchun quyidagi shartlari mavjud [1].

- harakat tezligi va bitta o‘qqa tushayotgan yukning ortishi bilan yo‘l geometriyasining buzilishi (balastsiz yo‘l geometriyasi barqarorroq);
- an’anaviy yo‘l konstruksiyasining har xil qattiqligi, xususan strelkali o‘tkazgichlarda;
- yo‘lni joriy saqlash bilan bog‘liq ishlar;
- harakat tezligi yuqori bo‘lganda shag‘alning uchib chiqishi;
- ballast prizmani mustahkamlash uchun uni mahkamlash va qotirish choralari ko‘rish zarurligi;
- yo‘lni “joyida” tayyorlash imkoniyati (yaxlit temir-beton konstruksiyalar);
- shpallarning tayanch maydonini oshirish choralari ko‘rish zarurligi;
- yo‘lga xizmat ko‘rsatish uchun mehnat sarfini kamaytirish;
- liniya uchastkalarining estakadali variantida temir-beton konstruksiyalar birligi (o‘tish uchastkalari sonini minimumga keltirish);
- xorij tajribasi, Xitoy, Yaponiya va boshqa mamlakatlardagi deyarli barcha yangi yuqori tezlikdagi temir yo‘llarida balastsiz yo‘lni qo‘llagan holda qurilgan;
- konstruksiyaning kichik qurilish balandligi.

Temir yo‘l yuqori qurilmasini rivojlanish tendensiyalari 1-rasmda keltirilgan.

1-rasm. Temir yo‘l yuqori qurilmasini rivojlanish tendensiyalari

Balastsiz yo‘ldan foydalanish tajribasini qisqacha ko‘rib chiqamiz. Dunyoda, ayniqsa, so‘nggi 40 yil ichida, temir yo‘llarda tezlikning oshishi va og‘ir yuk poyezdlari massasining ko‘payishi tufayli yuqori tezlikdagi temir yo‘llar blokli konstruksiyalari keng qo‘llanilmoqda. Tezyurar va yuqori tezlikdagi temir yo‘llarni

yaratish va rivojlantirish uchun ballastsiz yo‘l an’anaviy ballastli yo‘lga qaraganda samaraliroq va xavfsizroq bo‘lishi mumkin.

Balastsiz yo‘l texnologiyasi bo‘yicha yotqizilgan yo‘l (yoki uni qattiq asosdagi yo‘l deb ham atashadi) amalda ta‘mirlashga muhtoj emas. Myunxen texnika universiteti professori Valter Shtalning aytishicha, “... bunday konstruksiya birinchi marta ishlatilgan Germaniya temir yo‘lining “Red” stansiyasida mavjud va shu davr ichida faqat bitta jiddiy texnik xizmat ko‘rsatilgan. “Red” stansiyasidagi balastsiz yo‘l 1972-yildan beri mavjud va yerdagi deyarli asl holatda mavjud” deb ta‘kidlaydi [1].

Ballastsiz yo‘l ballastli yo‘lga qaraganda qimmatroq hisoblanadi. Birinchi holatda yotqizish xarajatlari taxminan 1,3-1,5 baravar yuqori. Biroq, agar xizmat muddati davomida xarajatlarni tahlil qilsak, joriy saqlash va ta‘mirlash xarajatlarining 30-80% ga qisqarishini hisobga olsak, balastsiz yo‘l arzonroq bo‘ladi [1-2].

Balastsiz yo‘lni qo‘llashning afzalliklaridan biri tonnellar va metropolitenda yo‘lni qurish, ta‘mirlash va joriy saqlash ishlari bilan bog‘liq mehnat sarfini kamaytirishdir. Tunnelning yopiq bo‘shlig‘idagi ballast prizmasi ochiq harakat tarkibidagi sochiluvchan yuklar bilan intensiv ravishda tiqilib qoladi, shuningdek, shpallar va qattiq asos o‘rtasida joylashgan, poyezdlar o‘tishi paytida kuchli tebranadigan va ishqalanadigan maydalanigan toshning yuqori maydalanishi natijasida [2].

Tajribalar natijasida bunday sharoitda chaqiq toshdagi kuchlanish ochiq maydonlarga nisbatan 40% ga yuqori ekanligi aniqlandi. Ballastning ifloslanishi nafaqat tonneldagi yo‘lning elastikligini kamaytiradi va uning buzilishini oshiradi, balki suvni ushlab qoladi. Qishki mavsumda bu ko‘piklarda muzliklarning paydo bo‘lishiga olib keladi. Bunday sharoitda ishlarni olib borish ochiq uchastkalarga nisbatan ancha murakkablashadi va ularni bajarish uchun xarajatlar ko‘payadi. Eng ko‘p mehnat talab qiladigan ishlar guruhiga kiruvchi tonnellarida shag‘al tozalash so‘nggi paytlargacha qo‘lda bajarilgan [2].

Harakat xavfsizligini ta‘minlaydigan va ekspluatatsion xususiyatlarni yaxshilaydigan ballastsiz yo‘lning yana bir afzalligi inson

omilining ta'sirini minimallashtirishdir. An'anaviy va ballastsiz yo'l konstruksiyalarining qiyosiy tahlili jadvalda keltirilgan 1-jadvalda keltirilgan.

Ko'rinib turibdiki, ballastsiz yo'l ko'priklar, estakadalar va tunnelerde foydalanish jihatidan ustunlikka ega bo'lib, montaj qilish qulayligi bilan ajralib turadi. Ballastsiz yo'l joriy ta'minot xarajatlarining pastligi va kam xizmat ko'rsatilishi tufayli afzalroqdir. Ballast ustidagi yo'l qurilish xarajatlarining pastligi bilan ajralib turadi, u ko'proq universal: turli xil foydalanish sharoitlari uchun mos keladi va favqulodda vaziyatlardan keyin qayta tiklanishi mumkin. Bundan tashqari, bunday yo'l konstruksiyasi shovqin va tebranishni kamaytirish bo'yicha afzalliklarga ega. Rels pletlarining qo'shimcha qizishiga olib keladigan uyurma tokli tormozlar qo'llaniladigan uchastkalarda ballastsiz yo'ldagi uloqsiz yo'lining harorat chiqishiga chidamliligi alohida ahamiyatga ega [2].

1-jadval

An'anaviy va ballastsiz yo'l konstruksiyalarining qiyosiy tahlili

Konstruksiyaning xususiyati	An'anaviy yo'l (rels, shpal)	Ballastsiz yo'l
Qurilish uchun kapital xarajatlarning kamligi	+	-
Joriy saqlash xarajatlarining pastligi	-	+
Rels koleyasining geometriyasini sozlash imkoniyati	+	-
Favqulodda vaziyatlardan so'ng yo'lni tiklash imkoniyati	+	-
Uloqsiz yo'lining turg'unligi	-	+
Kam xizmat ko'rsatilishi	-	+
Shovqin va tebranishlarni so'ndirish	+	-
Sun'iy inshootlarda va noqulay sharoitlarda (ko'priklar, tonnellar, estakadalar)	-	+

foydalanish qulayligi		
-----------------------	--	--

Yaponiya milliy temir yo'llari tomonidan ballastsiz yo'l tizimidan foydalanishni ta'kidlash joiz. “Shinkansen” konstruksiyasidan foydalanish 70-yillardan boshlangan. Ushbu texnologiya bo'yicha qurilgan yo'l joriy mazmuni, barqaror geometriyasi bo'yicha a'lo ko'rsatkichlarga ega bo'lib, ekspluatatsiya xarajatlarini kamaytirish tendensiyasi kuzatilmogda. Ballastsiz yo'lni loyihalashda Yaponiya temir yo'llari quyidagi talablarga amal qiladi:

1. Ballastsiz yo'l konstruksiyasi narxi an'anaviy ballastli yo'l konstruksiyasi narxidan 30% dan oshmasligi kerak.

2. Ballastsiz yo'lining elastikligi ballastdagi yo'lining elastikligiga o'xshash bo'lishi kerak.

3. Ballastsiz yo'lda harakat tezligi iloji boricha katta bo'lishi kerak.

4. Ballastsiz yo'l konstruksiyasi mumkin bo'lgan deformatsiyalarni hisobga olish uchun geometrik parametrlarni vertikal va ko'ndalang yo'nalishlarda sozlash imkoniyatini ko'zda tutishi kerak.

Yo'ning ballastsiz konstruksiyasi Yevrotonnelda ham qo'llanilgan. Yo'l LVT (Sonnevile kompaniyasi) texnologiyasi asosida yotqizilgan bo'lib, 2000-yilga kelib u orqali 264 million tonna brutto tashilgan, yo'lovchi poyezdlarining tezligi esa soatiga 200 km ga yetgan. Ushbu yo'l konstruksiyasining o'ziga xos xususiyati rezina g'illoflarda joylashgan va qisman yaxlit temir-beton asosga botirilgan temir-beton yarim shpallar bo'lib, qurilish “yuqoridan-pastga” yo'nalishda olib boriladi. Ushbu texnologiya bo'yicha amalga oshirilgan yo'l konstruksiyalarini dunyoning turli mamlakatlarida, shu jumladan Rossiyada ham uchratish mumkin. Ballastdagi an'anaviy yo'l so'nggi 160 yil davomida temir yo'l sanoatiga xizmat qilmoqda. Ushbu yo'l konstruksiyasi keyingi yillarda ham tarmoq ehtiyojlarini qondiradi. Biroq, mavjud ballastsiz yo'l konstruksiyasi turlari yo'l konstruksiyasini yanada takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi: temir yo'l yuqori qurilma plitasi konstruksiyasining mustahkamligi va uning chidamliligi muqobil variantlardan ustun turadi [2-3].

Shuni ta’kidlash joizki, tanlangan qarorning iqtisodiy samaradorligini baholash bo’yicha to’liq metodika hali tayyorlanmagan. Asosiy g’oya ballastsiz yo’lni joriy saqlash xarajatlarining pastligi. An’anaviy yo’l konstruksiyasi (ballastdagi rels-panjara) bilan taqqoslaganda, ballastsiz yo’l o’ziga xos xususiyatlarga ega (masalan, oraliq ta’mirlashning me’yorlanmagan muddati, montaj qilish va ixtisoslashtirilgan qurilish texnikasini qo’llash xususiyatlari, estakadada foydalanishning maqsadga muvofiqligi va boshqalar), ularni uslubiy yondashuvni ishlab chiqishda hisobga olish zarur.

Tadqiqot natijalari. O’zbekiston sharoitida ballastsiz yo’l konstruksiyalarini texnik-iqtisodiy asoslash talab etadi. Buning uchun O’zbekiston sharoitini o’rganish va turli xil sharoitlarda balastsiz yo’lning rentabelligi asoslash lozim. Bundan tashqari balastsiz yo’llarni barpo qilishda qurilish narxlarining keskin oshishi va joriy texnik xizmat ko’rsatish xarajatlarining pasayishi bilan qoplanadi degan prognoz mavjud risklarni hisobga olgan holda asoslanishi talab etadi.

Xulosa

1. Balastli va balastsiz yo’l konstruksiyalari parametrlarini va ishlashini qiyosiy tahlil qilish.

2. Balastsiz yo’lni modellashtirish va sinovdan o’tkazish bo’yicha xorijiy tajribasini o’rganish.

3. Balastsiz yo’lning mustahkamligini hisoblash va texnik talablari ishlab chiqish.

4. O’zbekiston sharoitida ballastsiz yo’l konstruksiyalarini texnik-iqtisodiy asoslash va investitsiya samaradorligini baholashda risklarga tahlil qilish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Савин А.В. Условия применения безбалластного пути: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. – А.В. Савин, – М, 2017. – 444 с;

2. П.Е. Цыпин, А.Д. Разуваев. Безбалластная конструкция пути: история, современность, перспективы развития в России: журнал //Транспорт Российской Федерации. №(74) – 2018. – С. 66-70;

3. А.В. Романов, Н.Р. Мухаммадиев. К вопросу о развитии высокоскоростного движения в Республике Узбекистан //Известия Петербургского университета путей сообщения. 2018. №2. – С. 215-222.

**AUTSORSING XIZMATLARI UCHUN
TASHKILIY- TEXNOLOGIK
MEXANIZMNI ISHLAB CHIQUISH
BOSQICHLARI**

*Irisbekova Mavluda Narinbayevna,
Toshkent davlat transport universiteti i.f.d
professori.*

*Sulaymonov Nazar Normurod o'g'li,
Toshkent davlat transport universiteti
doktoranti.*

*Sulaymonov Jahongir Normurod o'g'li,
SamDAQU bitiruvchisi.*

Annotation: This article explores the systematic development of a robust organizational and technological framework for outsourcing services, describing its key components for improving operational efficiency. Through a detailed analysis of the sequence from market research to iterative improvement, it highlights the importance of strategic formulation based on industry trends, customer needs, and core competencies.

Key words: technology integration, organizational strategy, partner selection, process optimization, performance monitoring, continuous improvement.

Annotatsiya: Ushbu maqolada outsorsing xizmatlariga bag'ishlangan mustahkam tashkiliy va texnologik asosning tizimli rivojlanishi o'rganilib, uning operatsion samaradorlikni oshirishdagi muhim tarkibiy qismlari tasvirlangan. Bozor tadqiqotidan iterativ takomillashtirishgacha bo'lgan ketma-ketlikni batafsil tahlil qilish orqali u sanoat tendentsiyalari, mijozlar ehtiyojlari va asosiy vakolatlariga asoslangan strategik shakllantirish muhimligini ta'kidlaydi.

Kalit so'zlar: texnologiya integratsiyasi, tashkiliy strategiya, hamkor tanlash, jarayonni optimallashtirish, ishlash monitoringi, doimiy takomillashtirish.

Kirish. Transport logistikasi sohasida outsorsing xizmatlarining dolzarbligi so'nggi yillarda globalizatsiya, raqobat va zamonaviy texnologiyalar rivoji bilan juda kuchaygan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, outsorsing orqali xarajatlarni 20-30% ga kamaytiradi va iqtisodiy samaradorlik yuqoriroq ekanini ko'rsatmoqda.

Bu o'z navbatida, statistik ma'lumotlar va analitik tadqiqotlar bilan tasdiqlanadi. Global logistika outsorsing bozori prognoz davrida,

2023-yil va 2030-yillar oralig'ida sezilarli darajada o'sishi kutilmoqda. 2022-yildan bozor barqaror sur'atda o'sib borayotgani va asosiy ishtirokchilar tomonidan strategiyalarni qabul qilish kuchayishi kutilmoqda. Global logistika outsorsing bozori hajmi 2021-yilda 60850,0 million dollarga baholandi va prognoz davrida CAGR 3,87 foizga kengayib, 2027 yilga kelib 76425,0 million dollarga yetishi kutilmoqda. Ushbu maqolada platformalarda ma'lumotlar xavfsizligiga muvofiqligini ta'minlashda tashkilotlar va ularning outsorsing guruhlari o'rtasida uzluksiz hamkorlikni ta'minlashda texnologiya rolini ta'kidlaydi. Har bir bosqich - standartlashtirilgan jarayonlarni loyihalashdan ishlashni monitoring qilish tizimlarini joriy qilishgacha - maqsadlarga muvofiqlikka erishish uchun zarur bo'lgan eng yaxshi amaliyotlarni namoyish etadi. Barcha darajadagi treningga e'tibor qaratish va ichki jamoalar va xizmat ko'rsatuvchi provayderlar o'rtasida madaniy muvofiqlikni rivojlantirish orqali tashkilotlar outsorsing xizmatlari nafaqat samarali, balki ularning umumiy biznes strategiyasiga integratsiya qilinishini ta'minlashi mumkin.

1-jadval.

Autsorsing xizmatlari uchun tashkiliy va texnologik mexanizmni ishlab chiqish ketma-ketligi.

1. Bozor tadqiqotlari	Sanoat tendentsiyalarini aniqlash - Raqobatchilarning takliflarini baholash - Mijozlarning ehtiyojlarini tushunish.
2. Strategiyani shakllantirish	Biznes maqsadlarini aniqlash - Asosiy vakolatlarni aniqlash - Maqsadli outsorsing hududlarini yaratish.
3. Outsorsing hamkorlarini tanlash	Autsorsing hamkorlarini tanlash - Potensial sotuvchilarni baholash - Tegishli tekshiruvni o'tkazish - Shartlar va shartlarni muhokama qilish.
4. Texnologiyani joriy etish	Texnologiyani joriy etish - Tegishli texnologiyalarni tanlash (masalan, bulutli xizmatlar, aloqa vositalari) - Uzluksiz hamkorlik uchun tizimlarni integratsiyalash - Ma'lumotlar xavfsizligi talablariga muvofiqligini ta'minlash.

5. Jarayonlarni loyihalash va standartlashtirish	Autsorsing jarayonlarini tavsiflash - SOP (standart operatsion protseduralar) ishlab chiqish - Aloqa protokollarini yaratish.
6. Ta'lim va rivojlanish	Ichki xodimlarni yangi tizimlarga o'rgatish - Autsorsing jamoalari uchun treninglar o'tkazish - Jamoalar o'rtasida madaniy uyg'unlikni rivojlantirish.
7. Faoliyatni monitoring qilish va baholash	KPI (Asosiy samaradorlik ko'rsatkichlari) o'rnatish - Hamkorlar faoliyatini muntazam ravishda baholash - Doimiy takomillashtirish uchun fikr-mulohazalarni to'plash.
8. Interaktiv takomillashtirish	Rivojlantiriladigan sohalarni aniqlash Fikr-mulohaza va bozor o'zgarishlariga asoslangan strategiyalarni moslashtirish.

Xulosa. Strukturaviy rivojlanish orqali tashkilotlar tashkilot maqsadlarini innovatsion texnologik yechimlar bilan bog'laydigan aniq mexanizmlarni o'rnatish orqali bugungi raqobat sharoitida strategik ustunlik sifatida autsorsing imkoniyatlaridan foydalanishi mumkin, bu esa pirovardida barqaror o'sish va xizmatlar ko'rsatish jarayonlarida samaradorlikni oshirishga olib keladi. Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola transport korxonalarini tashkiliy imkoniyatlarni texnologik yutuqlar bilan birlashtiradigan tizimli yondashuvni taqdim etish orqali autsorsing qarorlari bilan bog'liq murakkabliklarni hal qilish uchun zarur bo'lgan tushunchalar bilan jihozlashga intiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Smit, J. (2020). "Transport va logistika uchun ekonometriya". Transport iqtisodiyoti jurnali.
2. Jonson, L. (2021). "Logistikada autsorsing strategiyalari". Logistika tadqiqotlari sharhi.
3. Brown, R. & Green, M. (2022). "Ta'minot zanjiri autsorsingidagi bozor tendentsiyalari". Logistika menejmenti xalqaro jurnali.
4. Papana, A. (2013). Logistika autsorsing kompaniyasi uchun qisqa muddatli vaqt seriyasini bashorat qilish. Ta'minot zanjiri operatsiyalari va logistika xizmatlari uchun autsorsingni boshqarishda (150-160-betlar). IGI Global.
5. Gotzamani, K., Longinidis, P. va Vouzas, F. (2010). Logistika xizmatlarini autsorsing qilish dilemmasi: sifat menejmenti va moliyaviy samaradorlik istiqbollari. Ta'minot zanjiri boshqaruvi: Xalqaro jurnal, 15(6), 438-453.

**TRANSPORT TIZIMINI
RIVOJLANISHIDA TEMIR YO‘L
SANOATINING O‘RNI**

Abduraximov Xalilullo Abduvoxid o‘g‘li

*Temir yo‘l transporti muhandisligi
fakulteti 2-bosqich talabasi*

Sotvoldiyev Abduvoxid Ro‘ziboy o‘g‘li

*Lokomotivlar va lokomotiv xo‘jaligi
kafedrasida assistenti*

Annotatsiya Ushbu maqola temir yo‘l sanoatining transport tizimidagi ahamiyatini va uning iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy foydalarini yoritadi. Maqola temir yo‘l transportining tarixiy rivojlanishiga, uning boshqa transport turlari bilan raqobatlashishiga va bugungi kunda uning texnologik yangilanishlariga alohida e‘tibor qaratadi. Temir yo‘l sanoati o‘zining yuk tashish samaradorligi, xavfsizligi, ekologik tozaligi va iqtisodiy foydalari bilan transport tizimining ajralmas qismiga aylangan. Shuningdek, yuqori tezlikdagi poezdlar, elektromobil tizimlari va avtomatlashtirilgan poezdlar tizimi orqali temir yo‘l transportining rivojlanishi haqida ham to‘liq ma‘lumotlar berilgan. Maqola temir yo‘l sanoatining global miqyosda qanday rivojlanayotganini va uning iqtisodiy o‘shish uchun qanday asos yaratishini ko‘rsatib beradi.

Kalit so‘zlar Temir yo‘l sanoati, transport tizimi, iqtisodiy samaradorlik, yuqori tezlikdagi poezdlar, elektromobil tizimlari, innovatsion texnologiyalar, xalqaro savdo, Infratuzilma, ekologik barqarorlik, avtomatlashtirilgan tizimlar.

Annotation This article highlights the importance of the railway industry in the transport system and its economic, environmental, and social benefits. The article pays special attention to the historical development of railway transport, its competitiveness with other modes of transport, and its technological innovations today. The railway industry has become an integral part of the transport system with its cargo transportation efficiency, safety, environmental friendliness, and economic benefits. Detailed information is also provided on the development of railway transport through high-speed trains, electric vehicle systems, and an automated train system. The article shows how the railway industry is developing globally and how it creates a foundation for economic growth.

Keywords Railway industry, transport system, economic efficiency, high-speed trains, electric vehicle systems, innovative technologies, international trade, infrastructure, environmental sustainability, automated systems.

Kirish. Transport tizimi har bir davlatning iqtisodiyoti va ijtimoiy rivojlanishida markaziy rol o‘ynaydi. Ayniqsa, temir yo‘l sanoati global miqyosda eng muhim transport tarmog‘ining biri sifatida nafaqat jismoniy shaxslar va yuklarni tashishda, balki iqtisodiy va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashda ham asosiy o‘rin tutadi. Bugungi kunda temir yo‘l transporti, uning samaradorligi, xavfsizligi kabi jihatlari bilan ko‘plab sohalarda birinchi tanlovga aylangan. Shuningdek, temir yo‘l sanoatining rivojlanishi nafaqat yirik sanoat markazlarini bir-biriga bog‘lab, iqtisodiy yuklarni samarali tashishga yordam beradi, balki hududlar o‘rtasida aloqalarni mustahkamlaydi. Transport tizimining rivojlanishiga ta‘sir qiluvchi ko‘plab omillar mavjud bo‘lib, temir yo‘l sanoatining roli bu jarayonda muhim ahamiyat kasb etadi.

Temir yo‘l sanoatining iqtisodiyotdagi o‘rni haqida gapirganda, avvalo uning nafaqat transport vazifalarini bajarishda, balki ijtimoiy barqarorlikni ta‘minlashda ham katta hissa qo‘shayotganini ta‘kidlash zarur. Bugungi kunda temir yo‘l tarmog‘ining rolini baholashda faqat transport samaradorligini emas, balki uning iqtisodiy foydalari, infratuzilmaning rivojlanishiga ta‘siri kabi omillarga ham e‘tibor qaratish muhim.

Temir yo‘l sanoatining tarixi va rivojlanishi. Temir yo‘l sanoatining rivojlanishi bir asrdan ortiq vaqtni o‘z ichiga oladi. Uning boshlanishi 1825-yilda ingliz muhandisi Jorj Stivenson tomonidan birinchi ishlaydigan temir yo‘l tizimining ishga tushirilishi bilan bog‘liq. Stockton va Darlington o‘rtasidagi temir yo‘l tizimi muvaffaqiyatli faoliyat ko‘rsatdi va bu ixtiro transport infrastrukturasi sohasida inqilobiy yangilikni yuzaga keltirdi. Tez orada boshqa mamlakatlar ham o‘z temir yo‘l tizimlarini qurishni boshladi, va 1830-yilda Liverpool va Manchester o‘rtasidagi temir yo‘l birinchi xalqaro yo‘nalish sifatida ishlay boshladi. Bu davrda temir yo‘lning ahamiyati yanada oshdi, chunki u iqtisodiy o‘shishni

rag‘batlantirish va yangi ish o‘rinlarini yaratish uchun asosiy vosita bo‘ldi.

XIX asrning oxiriga kelib, temir yo‘l sanoati butun dunyoda keng tarqaldi. AQShda 1869-yilda transkonteyner temir yo‘l liniyasining qurilishi, Shimoliy Amerikada va keyinchalik boshqa qit‘alar bo‘ylab iqtisodiy aloqalarni yanada kuchaytirdi. Bu davrda temir yo‘l transporti texnologiyalari yanada rivojlanib, tezlik va samaradorlikni oshirishga qaratilgan yangiliklar kiritildi.

XX asrda temir yo‘l tizimining texnologik rivojlanishi davom etdi, biroq avtomobil va havo transportining keng tarqalishi temir yo‘lning o‘rnini qisqartirdi. Shunga qaramay, temir yo‘lning afzalliklari, xususan, yuklarni uzoq masofalarga samarali tashish, xavfsizlik va ishonchlilik, uni global transport tizimining ajralmas qismiga aylantirib, rivojlanishda davom ettirdi.

Temir yo‘l sanoatining transport tizimidagi o‘rni. Temir yo‘l transporti boshqa transport turlaridan ajralib turadigan bir qator muhim afzalliklarga ega. U eng samarali va xavfsiz transport vositasi sifatida xalqaro miqyosda ko‘plab mamlakatlar tomonidan afzal ko‘riladi.

Yuk tashishda samaradorlik. Temir yo‘l transporti og‘ir yuklarni uzoq masofalarga samarali tarzda tashish imkoniyatini yaratadi. Bu, ayniqsa, og‘ir sanoat mahsulotlarini, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini, mineral resurslar va boshqa yuqori hajmli yuklarni tashishda juda muhimdir. Temir yo‘lning yuk tashish samaradorligi, boshqa transport turlariga nisbatan, ko‘p hollarda yuqori bo‘lib, ayniqsa uzoq masofalarda va katta hajmdagi yuklarni tashishda o‘zining ustunliklarini ko‘rsatadi.

Tezlik va xavfsizlik. Temir yo‘l tizimi, avvalambor, yuqori xavfsizligi bilan ajralib turadi. Po‘lat yo‘llar va qat‘iy tartibga solingan jadval tizimi temir yo‘lning eng xavfsiz va samarali transport turi qilib qo‘yadi. Shu bilan birga, yuqori tezlikdagi poezdlar, masalan, Yaponiyaning "Shinkansen" tizimi, Yevropadagi TGV va Xitoydagi yuqori tezlikdagi poezdlar tizimi, temir yo‘lning nafaqat yo‘lovchi, balki yuk tashish bo‘yicha ham yuqori samarali qilishga yordam bermoqda.

Ekologik afzalliklar. Bundan tashqari, temir yo‘l transporti ekologik jihatdan ham foydalidir.

Elektrlashtirilgan temir yo‘llar kamroq ifloslantiruvchi gazlar chiqaradi, bu esa ularni ekologik toza va barqaror transport tizimi sifatida taqdim etadi. Havo transporti va avtomobillar bilan solishtirganda, temir yo‘l transportining ekologik ta‘siri ancha past bo‘lib, bu global miqyosda barqaror rivojlanishga qo‘shgan muhim hissa hisoblanadi.

Temir yo‘l sanoatining iqtisodiy foydalari. Temir yo‘l sanoatining iqtisodiy foydalari juda katta. Birinchidan, temir yo‘l tarmog‘i orqali amalga oshiriladigan yuk tashish jarayonlari iqtisodiy o‘rishni rag‘batlantiradi. Og‘ir sanoat mahsulotlari, qishloq xo‘jaligi mahsulotlari va boshqa og‘ir yuklarni samarali tashish mamlakatlar o‘rtasidagi savdo aloqalarini kuchaytiradi. Shu bilan birga, temir yo‘l tarmog‘ining rivojlanishi yangi ish o‘rinlarini yaratadi, infraqurilma rivojlanishiga turtki beradi va hududiy iqtisodiy barqarorlikni ta‘minlaydi.

Shuningdek, temir yo‘l transportining iqtisodiy samaradorligi import va eksport jarayonlarini ham sezilarli darajada yaxshilaydi. Mamlakatlar o‘rtasidagi savdo, ayniqsa og‘ir yuklarni tashish orqali yanada samarali va tez amalga oshiriladi, bu esa biznes xarajatlarini kamaytirish va foyda olish imkoniyatlarini oshiradi.

Yangi texnologiyalar va temir yo‘l tizimining rivojlanishi. Temir yo‘l sanoatining rivojlanishida yangi texnologiyalarning joriy etilishi katta ahamiyatga ega. Yuqori tezlikdagi temir yo‘llar, elektromobil tizimlari va avtomatlashtirilgan poezdlar tizimlari orqali temir yo‘l transporti yanada samarali bo‘lmoqda. Shuningdek, temir yo‘l tizimida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash, masalan, poezdlar va yo‘l tizimlarining avtomatlashtirilishi, transportning samaradorligini oshiradi va ish faoliyatini yanada ishonchli qiladi.

Yangi texnologiyalar temir yo‘l sanoatini global miqyosda yanada rivojlantirish imkoniyatlarini yaratadi. Davlatlar o‘rtasidagi hamkorlik va qo‘shma investitsiyalar, temir yo‘l tarmoqlarini integratsiyalashuviga yordam beradi, bu esa xalqaro temir yo‘l tizimlarining kuchayishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. Brown, R. (2017). The History of Rail Transport in the United States. Transportation Press. (AQShdagi temir yo‘l transportining

rivojlanishi va iqtisodiy aloqalardagi roli haqida ma'lumot beradi).

2.Jackson, P. (2020). Railway Technology and Sustainable Development. RailTech Publications.(Temir yo'l sanoatidagi texnologik taraqqiyot va ekologik barqarorlikni ta'minlashdagi roli haqida).

3.World Bank (2020). Railway Development and Infrastructure in Developing Countries. The World Bank Group. (Rivojlanayotgan mamlakatlardagi temir yo'l infratuzilmasining ahamiyati va iqtisodiy o'sishga ta'siri).

4.<https://spaceknowladge.com/index.php/JOI/SRMVI/article/view/1288>

5.<https://spaceknowladge.com>

**LOKOMATIV - GAYDAR ALIYE -
ABDURAUUF FITRAT KO‘CHALARIDA
PIYODALAR VA TRANSPORT
VOSITALARINI HARAKATINI
HARAKAT XAVFSIZLIGIGA
BIRGALIKDAGI TA‘SIRINI O‘RGANISH**

*Toshkent Davlat Transport universiteti
dotsent v.b. Tashev Dilmurod Validjonovich,*

YMLK-1-24 guruh talabasi

Nishonboyev Ag‘zamjon Rovshanovich,

QIN-1-24 guruh talabasi

Tirkashev Sunnatjon Sobir o‘g‘li

Annotatsiya: Ushbu maqolada Lokomativ - Gaydar Aliye - Abdurauf Fitrat ko‘chalarida piyodalar va transport vositalarini harakatini harakat xavfsizligiga birgalikdagi ta‘sirini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlari: harakat xavfsizligi, avtomobil, yo‘l-ko‘cha sharoiti, piyodalarni harakat miqdori tarkibi harakat tezligi, yo‘l transport hodisalari.

Abstract: This article focuses on the Joint impact of pedestrian and vehicle traffic on traffic safety on the streets of Lokomativ - Gaidar Aliye - Abdurauf Fitrat.

Key words: Traffic Safety, automobile, road conditions, amount of movement of pedestrians structure movement speed, traffic accidents.

Oxirgi yillarda mamlakatimizda yo‘l-transport hodisalarining oldini olish borasida ko‘plab chora-tadbirlar ko‘rilmoqda. Ammo shunga qaramay, bu borada ijobiy o‘zgarishlar ko‘p, deb bo‘lmaydi. Achinarlisi, ayrim haydovchilar yo‘l harakati qoidalarini buzishda davom etmoqdalar.

Bunday sharoitda ba‘zi mutaxassis va ekspertlar jazoni yanada kuchaytirishni taklif qilmoqdalar. Biroq bu bilan asosiy maqsadga erishish mushkul. Demoqchimizki, barcha yo‘l harakati qatnashchilarida yuksak huquqiy madaniyatni shakllantirmasdan turib, yo‘l-transport hodisalarining oldini olib bo‘lmaydi.

Agar haydovchilar yo‘l harakati qoidalariga rioya qilganda yuqoridagi barcha YTH sodir bo‘lmasligi mumkin edi. Achinarlisi, o‘tgan yetti oyda O‘zbekistonda yo‘l-transport hodisalari natijasida 1 115 kishi halok bo‘lgan, 4 ming 564 nafari turli tan jarohatlari olgan.

Ichki ishlar vazirligi Jamoat xavfsizligi departamenti Yo‘l harakati xavfsizligi xizmati statistik ma‘lumotlariga ko‘ra, YTH turlari bo‘yicha sabablar etib piyodalarni urib yuborish,

transport vositalarini to‘qnashuvi va boshqalar keltirilgan.

Birgina Toshkent shahar IIB ma‘lumotlarida aytilishicha, joriy yilning o‘tgan yetti oyida poytaxtda 675 ta yo‘l-transport hodisasi qayd etilgan. Hodisa oqibatida 71 kishi halok bo‘lgan, 787 kishi turli tan jarohatlari olgan. Bahtsiz hodisalarni piyodalar bilan bog‘liq YTH O‘zbekiston Respublikasi viloyatlari bo‘yicha o‘rtacha 31,3% va shaharlar bo‘yicha 38,6 %ni tashkil etadi. Viloyatlar miqyosida piyodalar bilan bog‘liq bo‘lgan YTH Toshkentda 34,9 % sodir bo‘lgan, viloyat markaz shaharlarida esa piyodalar bilan bog‘liq ko‘rsatkichlar Toshkent 40,2 % ni tashkil etadi va O‘zbekiston Respublikasida eng ko‘p piyodalar bilan YTHlar Toshkent shahrida sodir etilgan.

Xavfsiz harakatni tashkil etishda transport va piyodalar harakatini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni tadqiq qilish birinchi navbatdagi vazifa hisoblanadi.[3] **Piyodalarning harakat miqdori** – ma‘lum yo‘l kesimidan vaqt birligi ichida o‘tgan piyodalar soni bilan o‘lchanadi. Piyodalar harakat miqdori o‘zgaruvchan ko‘rsatkich bo‘lib, u oylar, hafta kunlari va sutka soatlari ichida yo‘nalishlar bo‘yicha o‘zgarib turadi hamda ko‘chaning ahamiyatiga bog‘liq. [4]

Yirik shaharlarning markaziy ko‘chalarida 5-6 ming piyoda/soat miqdorida kuzatilsa, tuman ko‘chalarida esa 50-150 piyoda/soatni tashkil etadi. Biz ushbu tadqiqot ishimizda obekt sifatida Toshkent shahar magistral ko‘chalaridagi piyodalar yo‘lakchalarini o‘rganib chiqdik. So‘nggi yillarda, Toshkent shahridagi Lokomativ - Gaydar Aliye - Abdurauf Fitrat ko‘chalaridagi piyodalar yo‘llari transport harakatidan imkoni boricha himoyalannokda. Toshkent shaharlaridagi ko‘chalarda tadqiqot ob‘ektlarida piyodalarning harakat miqdorlarini soat va yosh bo‘yicha aniqlandi. Quyida Toshkent shahar ko‘chalaridagi piyodalarning harakat miqdorini o‘zgarish grafigini ko‘rishimiz mumkin. [5]

Xavfsiz harakatni tashkil etishda transport va piyodalar harakatini tavsiflovchi ko‘rsatkichlarni tadqiq qilish birinchi navbatdagi vazifa hisoblanadi. **Piyodalarning harakat miqdori** – ma‘lum yo‘l kesimidan vaqt birligi ichida o‘tgan piyodalar soni bilan o‘lchanadi. Piyodalar harakat miqdori o‘zgaruvchan ko‘rsatkich bo‘lib, u oylar, hafta kunlari va sutka soatlari ichida

yoʻnalishlar boʻyicha oʻzgarib turadi hamda koʻchaning ahamiyatiga bogʻliq.

1- rasm. Toshkent shahridagi Gaydar Aliye-Abdurauf Fitrat koʻchalaridagi piyodalar harakat miqdorining vaqt boʻyicha oʻzgarishi.

Piyodalarning harakat miqdori – maʼlum yoʻl kesimidan vaqt birligi ichida oʻtgan piyodalar soni bilan oʻlchanadi. Piyodalar harakat miqdori oʻzgaruvchan koʻrsatkich boʻlib, u oylar, hafta kunlari va sutka soatlari ichida yoʻnalishlar boʻyicha oʻzgarib turadi hamda koʻchaning ahamiyatiga bogʻliq.

Yuqoridagi rasmdan aytishimiz mumkinki piyodalarni harakat miqdorini oʻzgarishi asosan 8⁰⁰-9⁰⁰ 487 dona hamda kunning ikkinchi yari 16⁰⁰-17⁰⁰ vaqtlarda 658 dona eng yuqori piyodalar harakati kuzatildi.

2- rasm. Toshkent shahridagi Lokomativ - Gaydar Aliye - Abdurauf Fitrat koʻchalaridagi piyodalarning harakat tarkibini oʻzgarish seklogrammasi.

Piyodalar va velosipedchilar harakatlanishida avtomobilda harakatlanayotgan qatnashchilarga nisbatan YTHda jarohat olish xavfi yuqori.

Hisoblarga koʻral km oʻtilgan yoʻl uchun avtomobil haydovchisi va yoʻlovchiga nisbatan piyodalarni xavflilik darajasi 4-6 marotaba yuqoriligi aniqlangan. Avtomobil haydovchisiga nisbatan esa, velosipedchilarni jarohat olish ehtimollik darajasi 6-9 marta yuqori.

Xulosa

Tartibga solingan va tartibga solinmagan piyodalar oʻtish joylarini baholashda harakat ishtirokchilarini jinsi, yosh toifalari, shaxsning psixologik xususiyatlari boʻyicha saralash tamoyillari hisobga olinishi kerakligi huloqa qilindi hamda Piyodalarning yoʻl-transport hodisalaridagi jarohati bilan bogʻliq xavf omillarini tahlil qilish natijasida jarohatlanish xavfiga taʼsir qiluvchi asosiy omillarni muhokama qilindi: tezlik, piyodalar uchun transport transport infratuzilmasining etishmasligi. Piyodalar oʻtish joyidagi avariya holatini kamaytirish usullarini oʻrgangan holda piyodalar oʻtish joylarida shovqin chiqaruvchi uskunalar, piyodalarning harakatini cheklash uchun toʻsiqlar, piyodalar oʻtish joylari uchun rangli jihozlar, piyodalarning baland oʻtish joylaridan foydalanish, piyodalar oʻtish joylari uchun innovatsion yoritish uskunalari hamda eng soʻnggi elektron xavfsizlik texnologiyasini qoʻllash usullari koʻrib chiqildi.

Yoʻllarda harakatlanish havfsizligini taʼminlash boʻyicha quyidagi tavsiyalarni ishlab chiqildi:

- qatnov qismining chekkasiga ajratuvchi metall toʻsiqlar oʻrnatish;
- qatnov qismida tasmalar sonini koʻpaytirish;
- piyodalarning harakatlanishi uchun yoʻlaklar holatini yaxshilash va qurish;
- piyodalar svetaforlarini zamonavit tipdasisiga almashtirish.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Azizov K.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. T.: -Fan va texnologiya, 2009. – 244 b.
2. <https://uz.wikipedia>
3. Haqqulov B.A. Yoʻl harakati xavfsizligi muammolarini oʻrganish asosida yoʻl transport ekspertizasini takomillashtirish mexanika va texnologiya ilmiy jurnali, maxsus son 2023, № 1 (4)

THE CRUCIAL ROLE OF LOGISTICS IN GLOBAL TRADE, TECHNOLOGY, AND SUSTAINABILITY

Aminova Niginabonu Baxriddinovna

teacher of

Tashkent Perfect University

Tashkent, Uzbekistan

Abstract. This article discusses the role of logistics in the modern world, its importance, and methods for achieving efficiency. Efficient logistics systems are not simply operational needs; They drive competitiveness and innovation within the supply chain. Recent research underlines this transition, revealing that companies that prioritize logistics are better positioned to capitalize on emerging markets and navigate for complex international commercial agreements.

Keywords. Logistics, global trade, technology, sustainability, economic growth, globalization, logistic system, supply chain management, geopolitical tension, logistics operation, effective logistics.

In the contemporary global economy, logistics serves as the critical spine of international trade, facilitating the perfect movement of goods through borders and contributes significantly to economic growth. As the markets have become increasingly interdependent due to globalization, the role of logistics has evolved from a support function of a fundamental element of the commercial strategy. Basu (2023) clarifies that contemporary challenges, including fluctuation of consumers' demands, geopolitical tensions and supply chain interruptions caused by unforeseen events such as pandemics, demand a reevaluation of logistics strategies. Such challenges require an emphasis on improved logistics operations, improving the effectiveness and resilience of the supply chain.

In addition, technological integration within logistics has become a vital trend that restructures its landscape. The adoption of advanced technologies, from the Internet of Things (IoT) to artificial intelligence (AI) and data analysis, has facilitated the optimization of supply chain processes. These innovations not only rationalize operations but also improve visibility and real-time response capacity to consumer needs. As Shrivastava (2023) points out, the effective management of the supply

chain, reinforced by technological advances, has become essential for companies to navigate through the complexities associated with international markets. Companies are taking advantage of more and more sophisticated logistics management software to forecast demand precisely, administer the inventory efficiently and guarantee timely deliveries, thus improving the satisfaction and loyalty of the client.

In addition, the search for sustainable practices within logistics underlines its critical role in promoting responsible trade in the modern world. As environmental concerns gain prominence, logistics operations have the dual challenge to reduce carbon footprints while efficiency is maintained. The interested parties of the supply chain are now focusing on the implementation of sustainable practices, such as optimizing transport routes to minimize fuel consumption and integrate ecological packaging solutions. Consequently, companies recognize that sustainability in logistics not only addresses regulatory compliance and social expectations, but also promotes innovation and cost savings. Effective logistics management can lead to significant reductions in waste and emissions, which supports the broader corporate social responsibility objectives.

Therefore, the intricate relationship between global logistics and trade is evident as the act of logistics as a facilitator of international trade, a catalyst for technological integration and a promoter of sustainable practices. As the world continues to evolve, logistics will undoubtedly play an increasingly vital role in the configuration of the future of global trade, which requires an ongoing investigation and adaptation in strategies that are aligned with the demands of a connected and dynamic market., The integration of advanced technologies in the management of logistics and the supply chain is basically remodeling the operational landscape. Recent studies underline the transformative potential of technologies such as artificial intelligence (AI), the Internet of Things (IoT) and mechanical intelligence, which collectively improve the efficiency and reactivity of logistical operations. Richey Jr et al. (2023) provide a complete driving table that clarifies the way the IA can be used to increase the efficiency of the

supply chain. With skills ranging from predictive analysis to the autonomous decision-making process, it provides logistical managers of tools to anticipate demand fluctuations, optimize routing and simplify inventory levels. The result is a more agile supply chain that can adapt to the complex dynamics of global trade.

In addition, the IoT plays a fundamental role in the optimization of logistical processes through the implementation of the management of monitoring and inventory in real time. According to Sallam et al. (2023), the integration of IoT devices through the supply chain facilitates continuous monitoring of goods, allowing immediate visibility in logistical activities. This level of deepening in real time not only reduces the risk of interruptions, but also improves operational transparency, promoting stronger collaborations among the partners of the supply chain. The ability to trace real-time shipments authorizes the interested parties to promptly make informed decisions, at the end to accelerated delivery times and customer satisfaction improvements.

In addition to the AI and the IoT, the emergence of mechanical intelligence introduces both challenges and opportunities in the management of the supply chain. As discussed by Muthuswamy and Ali (2023), mechanical intelligence includes a spectrum of technologies that allow systems to learn from the data, adapt to new inputs and perform traditionally tasks that require human intelligence. While these progress offer significant potential to improve operational efficiency, they also present challenges, such as the need for companies to adapt to rapidly evolving technologies and the potential for the displacement of work. The strategic integration of mechanical intelligence in logistics not only helps to automate routine activities, but can also improve the accuracy of the forecasts and the demand planning skills, but thus modeling the modern supply chains more resilient to uncertainties.

The essential relationship between logistics and technology occurs through the improvements observable in operational efficiency and in the decision-making process. The convergence of these technologies leads to a more interconnected and sophisticated logistical environment in which companies are equipped to

guide innovation and competitiveness. By embracing digital transformation, organizations can better navigate the complexity of global trade, exploiting data analysis to optimize the planning of the path, the inventory levels and the coordination of the supply chain. In addition, the use of predictive algorithms can significantly reduce delivery times and minimize costs, strengthening the centrality of logistics in achieving strategic corporate objectives within an increasingly interconnected economy.

Therefore, technological integration in logistics and in the management of the supply chain not only promotes operational efficiency and an improvement in the decision-making process, but also redefines the passages to sustainable practices. As organizations face the pressure of globalization and intense expectations for timely deliveries, the role of technology becomes more and more critical in facilitating a reactive and efficient logistical ecosystem. The current interaction between logistics and technological progress illustrates a dynamic paradigm that promises to significantly model the future of the commercial operations and the global supply chain. The evolution of logistics in the framework of sustainability practices is increasingly recognized as fundamental to align the management of the supply chain with global environmental objectives. The incorporation of sustainable logistical principles is essential to minimize ecological footprints while guaranteeing operational efficiency. David et al. (2023) clarify the key principles of sustainable logistics, which support the adoption of ecological practices, emphasizing the strategies that reduce greenhouse gas emissions and energy consumption throughout the supply chain. These principles are increasingly becoming a regulatory requirement, but also a market differentiation, influencing consumer behavior and corporate reputation.

References:

1. Shrivastava, S. (2023). Recent trends in supply chain management of business-to-business firms: a review and future research directions. *Journal of Business & Industrial Marketing*, 38(12), 2673-2693.
2. Basu, R. (2023). *Managing Global Supply Chains: Contemporary Global Challenges in Supply Chain Management*. Routledge.

3. Shi, X., Liu, W., & Zhang, J. (2023). Present and future trends of supply chain management in the presence of COVID-19: a structured literature review. *International Journal of Logistics Research and Applications*, 26(7), 813-842.
4. Richey Jr, R. G., Chowdhury, S., Davis-Sramek, B., Giannakis, M., & Dwivedi, Y. K. (2023). Artificial intelligence in logistics and supply chain management: A primer and roadmap for research. *Journal of Business Logistics*, 44(4), 532-549.
5. Sh, B. D., & Aminova, N. B. (2021, October). Functional Logistics in Tourism and Logistics Services in the Management of Tourist Flows. In " *Online-Conferences" Platform* (pp. 273-276).
6. Murotova, N., & Aminova, N. B. (2021). Logistics as a factor of clustering. *International Engineering Journal For Research & Development*, 6, 3-3.
7. Sh, A. F., & Aminova, N. B. (2021). Ways to Increase the Efficiency of Transportation and Logistics Services on the Basis of Innovative Approach. *Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnal*, 1(6), 756-761.
8. Bakhridinovna–teacher, A. N. A. N. (2024). The Importance Of The Role Of Econometric Modeling In The Development Of Transport Logistics In The Regions. *Studies In Economics And Education In The Modern World*, 3(5), 47-53.
9. Sh, B. D., & Aminova, N. B. (2021). The Role of Tourism Companies in the World Community: Their Logistics Processes. *International Journal of Development and Public Policy*, 1(5), 137-141.
10. Abdulloev, A. J., Tairova, M. M., & Aminova, N. B. (2020). Manufacturing supply chain management development strategy. In *European research: innovation in science, education and technology* (pp. 25-27).
11. Таирова, М. М., Асадов, Ф. Ш., & Аминова, Н. Б. (2020). Influence of covid-19 on agricultural food supply chains. *Вестник науки и образования*, (12-2), 34-36.
12. Bakhridinovna–teacher, A. N. A. N. (2023). Strategies Of Financial Reforms In Uzbekistan For 2022-2026: Their Foundations And Ways Of Development. *Science And Pedagogy In The Modern World: Problems And Solutions*, 1(12), 64-72.
13. Tairova, M., Asadov, F., & Aminova, N. (2019). Logistics system in tourism: features, functions and opportunities. *International Finance and Accounting*, 5, 16.
14. Sh, B. D., & Aminova, N. B. (2021). The Importance and Place of Digitalization in Tourism Logistics. In *International Conference On Multidisciplinary Research And Innovative Technologies* (Vol. 2, pp. 179-183).
15. Асадов, Ф. Ш., & Аминова, Н. Б. (2020). Transportation system in tourism logistics. *Наука, техника и образование*, (6), 68-70.
16. Aminova, N. B. (2023). Conditions And Factors Of Logistics Infrastructure Development In Uzbekistan. *Studies in Economics and Education in the Modern World*, 2(10).

**ШАҲАР ЙЎЛОВЧИЛАРИГА
ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СИФАТИ
ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ОРҚАЛИ
СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ
ТАҲЛИЛИ(ТОШШАҲАРТРАНСХИЗМ
АТ АЖ ТАРКИБИДАГИ АВТОБУС
ЙЎНАЛИШЛАРИ МИСОЛИДА)**

Чариев Халикул Шониёзович

*Тошкент Давлат транспорт
университети доцент в.б.*

Email: transportlogistikasi@mail.ru

Абдулазизов Бегзод Ойбек ўгли

*Тошкент Давлат транспорт
университети таянч докторанти.*

Email: bekabdulaziz1993@mail.ru

Аннотация: Ҳисобланган кўп омилли эконометрик модель асосида Тошкент шаҳридаги йўналишларда автобусларда ташилган йўловчилар сони ўртача 4,2793 фоизга ортиши автобуслар томонидан содир этиладиган йўл-транспорт ҳодисалари сони бир фоизга камайиши ва автобусда ташиладиган йўловчилар сони ўртача 1,0076 фоизга ошишига хизмат қилади.

Аннотация: На основе рассчитанной многофакторной эконометрической модели установлено, что количество пассажиров, перевезенных автобусами на маршрутах города Ташкента увеличивается в среднем на 4,2793 процента, количество совершаемых автобусами дорожно-транспортных происшествий снижается на один процент и количество перевозимых автобусами пассажиров в среднем увеличивается на 1,0076 процента.

Annotation: Based on the calculated multifactorial econometric model, it was found that the number of passengers transported by buses on the routes of the city of Tashkent increases by an average of 4.2793 percent, the number of traffic accidents by buses decreases by one percent, and the number of passengers transported by buses increases by an average of 1.0076 percent.

Таянч сўзлар: автобус, йўловчи ташиш, сифат, сифат кўрсаткичлари, шаҳар жамоат транспорти, кўча-йўл тармоғи, тақсимот.

Шаҳар йўловчи ташиш жараёнини тадқиқ қилишда автомобиль транспортининг зарур бўлган айрим асосий кўрсаткичлари ва тушунчаларининг моҳиятини очиб бериш

тадқиқотнинг тизимлилигини таъминлаш нуктаи-назаридан амалга оширилади.

Маълумки ҳозирги кунларда ташиш жараёнларини характерловчи параметрлар ва моделлар ўртачалаштирилган кўрсаткичлар воситасида ифода этилиб, бунда параметрларни шаклланишини тасодифий табиати ва уларнинг қийматларини тебраниши ҳисобга олинмапти. Бундай ёндашув модернизациялаш шароитида вужудга келган талабларга, яъни истеъмолчини эҳтиёжини энг кам харажатлар ва захиралар ҳажмида тезкорлик билан таъминлаш тамоийилларига мос келмай қолди.

Шаҳар йўловчи ташиш жараёнлари(ШЙТЖ) фаолиятини тавсифловчи айрим кўрсаткичларни ифодалашда ушбу талаблар инобатга олинган.

Қатор йиллар давомида экспериментал кузатув натижаларининг математик қонуниятларга мос келиши текширилганда кўча-йўл тармоқларидаги ҳаракат миқдорини ўзгариши, транспорт воситаларининг вақт бирлигидаги оралик масофаларини ўзгариши турли йўл шароитларида нормал, логарифмик нормал, Пуассон, кўрсаткичли ёки Пирсон тақсимотига мос келиши аниқланди.

Танланманинг қийматларини Пирсоннинг мувофиқлик мезони бўйича нормал тақсимотга мос келиши текширилган[1].

Танланма тезлиги $\omega = x_{\max} - x_{\min} = 68 - 14 = 54$

ҳар бир интервал узунлигини $b = \frac{54}{27} = 2$ деб

олинган танланма ҳажми $n=55$ га тенг

Нормал тақсимотнинг ўрта қиймати ва ўртача квадратик четланишининг баҳоларини танланма бўйича топилган.

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i; \quad (1)$$

$$\bar{X} = \frac{55 + 50 + 14 + 18 + 20 + 20 + \dots + 60 + 58}{55} \approx 30,4$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}; \quad (2)$$

$$S = \sqrt{\frac{1}{55-1} [(55-30,4)^2 + (50-30,4)^2 + \dots + (58-30,4)^2]} \approx 15,37$$

Нормал тақсимот зичлиги функцияси, кўрсаткичли тақсимот зичлиги функцияси

хам худди юқорида кўрсатилгандек амалга оширилади[1].

Мезоннинг эмпирик қиймати

$$\chi^2_{эмт} = \sum_{i=1}^s \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

статистика бўйича

топилган.

$$\chi^2_{эмт} = 0,0227 + 42,132 + 45,514 = 87,668$$

Бу ерда $p=1-\alpha=1-0,05=0,95$ ва $m=r-1-1=5-2-1=2$, ($\alpha=0,05$ ва $m=2$) га мос мезоннинг критик қиймати берилган $\chi^2_{0,05}(2) = 6$,

$\chi^2_{эмт} < \chi^2_{критик} \Rightarrow (6 < 87,668)$ демак H_0 гипотеза қабул қилинмайди, яъни тажриба натижалари логарифмик нормал тақсимотга мос келмайди (1-расм).

1-расм. Мувофиқлик мезони бўйича тақсимот графиги

Республикада йўловчи ташиш транспортининг сифати ва самарадорлигини баҳолаш орқали йўловчи ташиш транспортига таъсир этувчи омилларни ўрганиш ва қисқа ҳамда узок муддатли даврларда уларнинг прогнозлаш учун кўп омилли эконометрик моделларни тузиш муҳим аҳамиятга эга бўлмоқда. Тадқиқот мақсадларидан келиб чиққан ҳолда кўп омилли эконометрик моделга қуйидаги параметрлар танлаб олинди: натижавий омил сифатида йўналишлардаги автобусларда ташилган йўловчилар сони, минг киши, (Y), таъсир этувчи омилларга эса – автобусларнинг қатнов масофаси, минг км, (X₁), йўл-транспорт ҳодисалари сони, (X₂). Кўп омилли эконометрик моделга киритиладиган маълумотларнинг ўлчов бирликлари турлича бўлганлигидан келиб

чиқиб, уларни логарифмлаймиз ва омиллар бўйича тавсифий статистик таҳлилни ўтказамиз (lnY - йўналишлардаги автобусларда ташилган йўловчилар сони, lnX₁ - автобусларнинг қатнов масофаси, lnX₂ - йўл-транспорт ҳодисалари сони). Бунинг сабаби шундаки, барча омиллар бўйича тақсимотлар нормал тақсимотга бўйсунилари мақсадга мувофиқ. Агар нормал тақсимотга бўйсунмаса, у ҳолда эгри чизикли (парабола, гипербола, логарифмик ва бошқалар) эконометрик моделларга мурожаат қилишга тўғри келади.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сонига таъсир этувчи омиллар бўйича ўтказилган тавсифий статистика натижалари қуйидаги 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли ҳаракат воситаларида ташилган йўловчилар сонига таъсир этувчи омиллар бўйича тавсифий статистика

	LN _Y	LN _{X1}	LN _{X2}
Mean (ўртача)	11.26338	11.55098	3.596175
Median (медиана)	11.36736	11.56949	3.583519
Maximum (максимум)	12.13889	11.70120	3.988984
Minimum (минимум)	10.25603	11.24511	2.890372
Std. Dev. (стандарт четланиш)	0.573909	0.107240	0.276367
Skewness (асимметрия)	-0.169998	1.011532	0.788896
Kurtosis (экссесс)	1.876718	4.128483	3.245500
Jarque-Bera (Жак-Бера)	1.205190	4.695478	2.230985
Probability (эхтимолилик)	0.547389	0.095585	0.327754
Sum (йиғинди)	236.5310	242.5707	75.51968
SumSq. Dev. (стандарт четланиш йиғиндис)	6.587428	0.230007	1.527577
Observations (кузатувлар)	21	21	21

Натижавий омилнинг нормал тақсимотга бўйсунishi ҳисобланган параметрлар ва мезонлар томонидан тасдиқланмоқда, яъни ҳисобланган Жак-Бера коэффиценти 5,59 га тенг ва унинг эҳтимоллиги (probability) 0,05 дан кичик (prob=0.042890).

Юқорида келтирилган омиллар ўртасида боғланишлардан ташқари 1-жадвалда жуфт корреляция коэффицентлари ҳам мавжуд бўлиб, улар таъсир этувчи омиллар ($\ln X_1$ ва $\ln X_2$) ўртасида боғланиш зичликларини кўрсатади. 1-жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, таъсир этувчи омиллар ўртасида боғланиш зичликлари 0,7 дан катта эмас экан, яъни $\ln X_1$ ва $\ln X_2$ ўртасида боғланиш 0.4575 га тенг. Корреляцион матрицадаги жуфт корреляция коэффицентлари бўйича хулоса қиладиган бўлсак, таъсир этувчи омиллар ўртасида мультиколлинеарлик мавжуд эмас.

Ҳар бир корреляция коэффицентининг пастки қисмида Стьюдентнинг t -мезони ҳисобланган қиймати ва эҳтимоллиги келтирилган. Омиллар ўртасида ҳисобланган эҳтимоллик 0,05 дан катта бўлмаслик шарти қўйилади. Масалан, “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) ва йўналишлардаги автобусларнинг қатнов масофаси ($\ln X_1$) ўртасида хусусий корреляция коэффиценти $r_{\ln Y, \ln X_1} = 0,8416$, $t = 6,8087$ ва prob. = 0,0002 га тенг. Бу эса мазкур икки омил ўртасида зич боғланиш борлигини, хусусий корреляция коэффиценти ишончли эканлиги ва 95 фоиз аниқликда икки омил ўртасида мусбат боғланиш мавжудлигини кўрсатади.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) ва йўналишлардаги автобусларнинг қатнов масофаси ($\ln X_1$) ўртасида боғланиш зичлиги 0,8416 га тенг. Бу эса йўналишлардаги автобусларда ташилган йўловчилар сони ва йўналишлардаги автобусларнинг қатнов масофаси ўртасида кучли боғланиш мавжудлигини кўрсатади. Худди шунингдек, “Тошшаҳартрансхизмат”

АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) билан йўналишлардаги автобуслар томонидан содир этиладиган йўл-транспорт ҳодисалари сони ($\ln X_2$) ўртасида ўртача тескари алоқа мавжуд экан, яъни улар ўртасидаги хусусий корреляция коэффицентининг қиймати -0,5979 тенг экан.

Умумий ҳолда кўп омилли эконометрик модель куйидаги кўринишга эга[2, 3]:

$$\ln y = \ln a_0 + a_1 \ln x_1 + a_2 \ln x_2 + \dots + a_n \ln x_n + \varepsilon, \quad (3)$$

бу ерда $\ln y$ – натижавий омилнинг логарифмланган қийматлари, $\ln x_i$ – таъсир этувчи омилларнинг логарифмланган қийматлари, ε – тасодифий хато.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони бўйича тузиладиган кўп омилли эконометрик моделнинг номаълум параметрларини ҳисоблашда EViews дастуридан фойдаланилди. Ҳисоб-китоблар бўйича натижалар куйидаги 2-жадвалда келтирилган.

2-жадвал

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони бўйича ҳисобланган кўп омилли эконометрик модель параметрлари

Dependent Variable: $\ln Y$, Method: Least Squares, Date: 25/11/21 Time: 23:15

Sample: 2000 2020, Included observations: 21

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LN1	4.279309	0.957177	4.47076	0.0003
LN2	-1.170846	0.371417	3.152379	0.0055
C	-33.95628	10.51288	3.229969	0.0046
R-squared	0.844731	Mean dependent var		11.26338
Adjusted R-squared	0.794146	S.D. dependent var		0.573909
S.E. of regression	0.408184	Akaike info criterion		1.177365
Sumsquaredresid	2.999051	Schwarz criterion		1.326582
Loglikelihood	-9.362330	Hannan-Quinn criter.		1.209749
F-statistic	107.6854	Durbin-Watson stat		1.911567
Prob(F-statistic)	0.000000			

2-жадвал маълумотларидан фойдаланиб, “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони бўйича кўп омилли эконометрик моделнинг аналитик кўринишда ифодалаймиз[3, 4]:

$$\ln \hat{Y} = -33,9563 + 4,2793 \ln X_1 - 1,1708 \ln X_2,$$

(10.513) (0.9572) (0.3714)

(4)

(думалок қавсдаги қийматлар ҳар бир омилнинг стандарт хатосини кўрсатади).

Ҳисобланган кўп омилли эконометрик модель шуни кўрсатадики, Тошкент шаҳрида йўналишлардаги автобусларнинг қатнов масофаси ($\ln X_1$) ўртача бир фоизга ортса, Тошкент шаҳрида йўналишлардаги автобусларда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) ўртача 4,2793 фоизга ортар экан. Тошкент шаҳрида йўналишлардаги автобуслар томонидан содир этиладиган йўл-транспорт ҳодисалари сони ($\ln X_2$) ўртача бир фоизга ортса, Тошкент шаҳрида йўналишлардаги автобусларда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) ўртача 1,0076 фоизга камайар экан.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони бўйича тузилган кўп омилли эконометрик модель (4) сифатини текшириш учун детерминация коэффициентини текшираемиз. Детерминация коэффициенти натижавий омил неча фоизга моделга киритилган омиллардан ташкил топишини кўрсатади. Ҳисобланган детерминация коэффициенти[4, 5] (R^2 - R-squared (2-жадвал)) 0,8447 га тенг. Бу эса “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сонининг ($\ln Y$) 84,47 фоизи (4) кўп омилли эконометрик моделга киритилган омиллардан ташкил топишини кўрсатмоқда. Қолган 15,53 фоизи (100,0-84,47) эса ҳисобга олинмаган омиллар таъсири эканлигини кўрсатмоқда.

“Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобус саройларига тегишли автобусларда ташилган йўловчилар сони бўйича тузилган (4) кўп омилли эконометрик моделдаги омилларнинг стандарт хатоликларининг ҳам кичик

қийматларни қабул қилганлиги ҳам моделнинг статистик аҳамияти юқори эканлигидан далолат беради.

Тадқиқотлар натижасида ташиш жараёнининг элементар сифат кўрсаткичлари шаклланишининг эҳтимоллий табиати ва назарий тақсимланиш қонуниятлари, тақсимланиш қонунлари билан ифодаланувчи тасодифий катталикларни моделлаштириш алгоритмлари ишлаб чиқилди ва таҳлил қилинди.

Хулоса қилиб шуни таъкидлаш керакки, таҳлиллар асосида “Тошшаҳартрансхизмат” АЖ таркибидаги автобусларда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) ва йўналишлардаги автобуслар қатнов масофаси ($\ln X_1$) ўртасида боғланиш зичлиги 0,8416 га тенглигини ҳамда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) билан йўналишдаги автобуслар томонидан содир этилган йўл-транспорт ҳодисалари сони ($\ln X_2$) ўртасидаги хусусий корреляция коэффициентининг қиймати 0,5979 га тенг эканлиги, демак $\ln X_1$ ва $\ln X_2$ ўртасидаги боғланиш 0,4575 эканлиги, яъни мултиколлиниарлик мавжуд эмаслиги (0,7 дан кичик) аниқланган.

Ҳисобланган кўп омилли эконометрик модель асосида Тошкент шаҳридаги йўналишларда автобусларда ташилган йўловчилар сони ($\ln Y$) ўртача 4,2793 фоизга ортиши автобуслар томонидан содир этиладиган йўл-транспорт ҳодисалари сони ($\ln X_2$) бир фоизга камайиши ва автобусда ташиладиган йўловчилар сони ($\ln Y$) ўртача 1,0076 фоизга ошишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Азизов Қ.Х., М.Ў.Ғофуров.: “Транспорт оқимларининг математик назарияси” услубий қўлланма. Т. 2005. 15-бет.
2. Эконометрика. Учебник для вузов /под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой.–М.: Финансы и статистика, 2003.–344 с.
3. Ишназаров А., Нуруллаева Ш., Мунинова М., Рўзметова Н. Эконометрика асослари. Ўқув қўлланма. – Тошкент: Иқтисодийёт, 2019, 258 б.
4. Мустафакулов Ш.И., Ишназаров А.И., Расулев Д.М. EViews дастурида эконометрик моделларни яратиш бўйича амалий қўлланма. –Т.: ТДИУ, 2018.–46 б.
5. <http://www.dieselnet.com/standards/cycles/LA92.html/2022-statistics>.

**MA'LUM VAGONLARINING
AVTOSEPKASIGA TA'SIR QILUVCHI
KUCHLARNI MODELLASHTIRISH
TAHLILI**

G'affarov Yo'ichi Mahmud o'g'li

*Toshkent davlat transport universiteti 1-
bosqich magistranti*

Sattarkulov Lazizbek Abror o'g'li

*Toshkent davlat transport universiteti 1-
bosqich magistranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yuk va yo'lovchi tashuvchi vagonlarning avtosepkasiga ta'sir qiluvchi kuchlari matematik ishlov berish va eksperimental rejalashtirish orqali ko'rib chiqiladi. Tadqiqotdan maqsad avtosepkaning ishlash samaradorligini oshirish va uning ishlash sharoitlariga mos ravishda optimal parametrlarini tanlashdir.

Kalit so'zlar: avtosepka, eksperimental rejalashtirish, optimallashtirish, matematik ishlov berish, parametrlar tahlili.

Аннотация: В данной статье рассматриваются силы, действующие на автоцепку грузовых и пассажирских вагонов, путем математической обработки и экспериментального планирования. Целью исследования является повышение эффективности работы автосепки и выбор оптимальных параметров в соответствии с условиями ее эксплуатации.

Ключевые слова: автосепка, экспериментальное планирование, оптимизация, математическая обработка, анализ параметров.

Annotation: This article examines the forces acting on the automatic coupler of freight and passenger cars through mathematical processing and experimental planning. The purpose of the research is to increase the efficiency of the automatic sewer and select its optimal parameters in accordance with the operating conditions.

Keywords: autopilot, experimental planning, optimization, mathematical processing, parameter analysis.

Yuk va yo'lovchi tashuvchi vagonlar ekspluatatsiyasi jarayonida avtosepka tizimiga ta'sir etuvchi kuchlarni o'rganish muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, CA-3 tipidagi avtosepkalar O'zbekiston temir yo'llari

transportida keng qo'llaniladigan mexanizmlardan biri bo'lib, uning yuklama sharoitlari va tashqi kuchlarga javobi tahlil qilinishi lozim. Ushbu tadqiqotda yuk vagonining massasi, lokomotiv tortish kuchi hamda vagonlar tarkibining o'rni kabi kiruvchi omillarni inobatga olgan holda, avtosepkaga ta'sir etuvchi kuchlarning matematik modellashtirish va eksperimental rejalashtirish usullari taklif etiladi [1].

Temir yo'l transporti tizimida yuk va yo'lovchi vagonlarining harakati va ularga ta'sir qiluvchi kuchlarni tahlil qilish muhim masalalardan biridir. Ayniqsa, vagonlar avtosepkasi tizimining mustahkamligi va samaradorligini oshirish maqsadida bu jarayonni matematik modellashtirish muhim ahamiyatga ega. CA-3 avtosepka konstruktsiyasi temir yo'l vagonlarini avtomatik ulash va ajratish uchun maxsus ishlab chiqilgan bo'lib, bir nechta asosiy qismlardan iborat. Uning har bir qismi muayyan funktsiyani bajaradi va bir-biri bilan uzviy bog'langan [2].

CA-3 avtosepkasiga ta'sir qiluvchi kuchlarni aniqlash uchun uch asosiy kiruvchi omil qabul qilindi (1-jadval).

1-jadval.

Kiruvchi omillalar

Kiruvchi omillar	Belgilanishi	min	max	Birligi
Yuk vagonining massasi	m	129	149	t (tonna)
Lokomotiv tortish kuchi	W	760	1000	ot kuchi
Vagon tarkibidagi o'rni	n	1	40	ta

Eksperimentni rejalashtirishda uch omilning har biridan eng kamida uch xil qiymat olinib, to'liq faktorial tajriba usuli asosida natijalar tahlil qilinadi. Bu bilan har bir omilning ta'siri va ularning o'zaro bog'liqligi aniqlanadi (1-sxema).

Olingan natijalar asosida CA-3 avtosepkalarining ekspluatatsion sharoitlarida ishonchliligi oshirilishi mumkin. Eksperimental rejalashtirish natijalari asosida avtosepkaga ta'sir qiluvchi optimal yuklama sharoitlari aniqlanadi va bu temir yo'l transportida xavfsizlikni oshirishga xizmat qiladi [3].

1-sxema. Kiruvchi va chiquvchi omillar.

Yuk va yo'lovchi vagonlari avtosepkaga ta'sir qiluvchi kuchlarni aniqlash murakkab bo'lib, ular bir-biri bilan bog'langan ko'p faktorlarning o'zgarishlariga bog'liqdir. Shuning uchun bu jarayonlarni ilmiy tadqiqot qilish matematik modellar asosida amalga oshiriladi [4].

Misol tariqasidi avtosepka dinamikasini aniqlash uchun yuk vagonlar massasi, lokomotivlar tortuv quvvat va vagonlarning sastovdagi joylashuvini avto sepka dinamikasiga ta'sirini o'rganish uchun kerak bo'lgan matematik modellarni qurishni ko'rib chiqamiz. Tajriba o'tikazish shartlari quyidagi jadvalda keltirilgan (2-jadval):

2-jadval

Tajribaning rejalashtirish sharti

№	Faktorlar nomi belgisi	Kodlash-tirilgan belgisi	Faktorlarning haqiqiy qiymatlari			O'zgarishlar oralig'i
			-1	0	+1	
1.	vagonlar massasi	x_1	129	134	140	149
2.	lokomotivlar tortuv quvvat	x_2	760	840	900	1000
3.	vagonlarning sastovdagi joylashuvini	x_3	1	15	25	40

Yuqoridagi to'la faktorli eksperiment usuli yordamida bajarilgan ko'p faktorli modellar qurish algoritimini (bosqichlarini) zamonaviy kompyuterlar orqali amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Buning uchun Excel algoritmik tilida tuzilgan amaliy programmalardan foydalaniladi. Natijada quyidagi qiymatlar birlashtirib optimal variantlarni aniqlanadi.

Olib borilgan tadqiqot natijalari CA-3 avtosepkasiga ta'sir qiluvchi kuchlarning asosiy omillarga bog'liqligini aniqlash imkonini berdi. Eksperimental tahlil va matematik modellash natijalariga ko'ra:

-yuk vagonining massasi avtosepkaga 414 kN kuch bilan ta'sir qiladi. Bu shuni anglatadiki, yuk ortib borishi bilan avtosepka yuklamasi ham ortadi.

-lokomotiv tortish kuchi avtosepkaga 840 kN ta'sir ko'rsatadi. Bu omil eng katta ta'sirga ega bo'lib, lokomotiv tortish kuchining oshishi avtosepkaga tushadigan kuchni sezilarli darajada oshiradi.

-vagon tarkibidagi o'rni avtosepkaga 412,5 kN kuch bilan ta'sir qiladi. Vagon tarkibining joylashuvi ham yuklanishga ta'sir etuvchi muhim omil bo'lib, tarkib ichida joylashuvga qarab avtosepkaga tushadigan yuklanish o'zgarishi kuzatiladi.

Ushbu natijalarga asoslanib, avtosepkaning optimal ishlash sharoitlarini ta'minlash uchun yuk taqsimotini hisobga olish, lokomotiv tortish kuchini me'yoriy chegaralarda ushlab turish va vagon tarkibidagi joylashuvni muvozanatli tanlash zarurligi aniqlanadi. (3-jadval).

3-jadval.

Grafiklar bo'yicha maqbul nuqtalar

Grafik nomi	Parametrlar (x)	Eng maqbul qiymat (x)	Natija (y)
y_1 ni x_1 ga bog'liqligi	Vagon massasi (tonna)	136 t	$F \approx 414$ KN
y_1 ni x_2 ga bog'liqligi	Lokomotiv tortuv qiymati (ot kuchi)	840 ot kuchi	$F \approx 411$ KN
y_1 ni x_3 ga bog'liqligi	Vagonni sastovdagi joylashuvi (n)	22	$F \approx 412.5$ KN

Xulosa o'rinda aytish mumkunki, temir yo'l transport vositalarida avtosepka tizimlarining dinamik xususiyatlarini o'rganish nafaqat ilmiy izlanishlar uchun, balki amaliy muammolarni hal qilishda ham katta ahamiyatga ega. Simulyatsiya natijalari avtosepkalar orasidagi inertsia omili va bo'shliq rejimida yuzaga keladigan zarbalarning uzunlamasiga kuchlarga sezilarli ta'sir ko'rsatishini ko'rsatdi. Bu kuchlarning amplitudasi avvalgi modellar bilan prognoz qilinganidan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Natijada, transport vositasidan prujina g'ilofiga uzatiladigan maksimal reaksiya kuchining

amplitudasi yuqori bo‘lib, bu komponentlarning strukturaviy barqarorligiga ta’sir ko‘rsatadi.

Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, temir yo‘l transporti vositalarining harakatlanishidagi dinamik jarayonlarni chuqur tahlil qilish va modelini takomillashtirish muhimdir. Avto sepka tizimining inertsiya omili va zarbalarini hisobga oluvchi modellar temir yo‘l transportida ishonchlilikni oshirishda muhim rol o‘ynaydi. Kelgusida ushbu yondashuv asosida poyezdlarning to‘liq dinamik modellarini ishlab chiqish va simulyatsiya qilish ishlari amalga oshirilishi lozim. Shu bilan birga, transport vositalarining harakat samaradorligi va xavfsizligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ishlab chiqish ustuvor vazifa bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O‘zbekiston Temir Yo‘llari AJ rasmiy veb-sayti. (2024). Mavjud temir yo‘l infratuzilmasi va lokomotivlar tahlili. URL: <https://railway.uz>
2. To‘xtayev, A. (2023). "O‘zbekiston iqtisodiyotida temir yo‘l tarmog‘ining o‘rni va istiqbollari". O‘zbekiston Transport Jurnal, 18(2), 45-56.
3. Johnson, M. & Taylor, R. (2022). Railway Infrastructure and Modernization in Developing Countries. London: Springer.
4. Karimov, U. (2021). "O‘zbekiston lokomotiv parkini modernizatsiya qilishning iqtisodiy samaradorligi". Iqtisodiyot va Innovatsiyalar Jurnal, 12(4), 34-47.

ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ШИН

*Игамбердиев Дилшод Алимджанович,
магистр, ТГТрУ*

*Исраилов Маишраб Эркинович,
начальник Управления транспорта,
НГМК.*

*Юсунов Умидбек Болтаевич,
DSc., и.о. профессора, ТГТрУ*

Аннотация: В данной статье рассматриваются различные факторы, оказывающие влияние на эффективность работы шин. Определение стоимости крупногабаритных шин зависит от нескольких аспектов: габаритов, состава материалов и бренда производителя. В последние годы шины от таких компаний, как Bridgestone и Michelin, заметно подорожали. В связи с этим крайне важно заботиться о крупногабаритных шинах карьерных самосвалов и продлевать их срок службы. Регулярные проверки и обслуживание шин играют ключевую роль в увеличении их долговечности.

Ключевые слова: крупногабаритные шины, износ рисунка протектора, внутреннее давление шины, механические повреждения, техническая состояния автомобиля, тип дорожного покрытия, работоспособность шин.

Abstract: This article discusses various factors that affect tire performance. Determining the cost of large-size tires depends on several aspects: dimensions, material composition, and manufacturer brand. In recent years, tires from companies such as Bridgestone and Michelin have become significantly more expensive. In this regard, it is extremely important to take care of large-size tires of mining dump trucks and extend their service life. Regular inspections and maintenance of tires play a key role in increasing their durability.

Key words: large-size tires, tread wear, tire internal pressure, mechanical damage, vehicle technical condition, road surface type, tire performance.

Введение. Шины карьерных автосамосвалов представляют собой дорогостоящие изделия с относительно небольшим ресурсом. Их стоимость особенно при эксплуатации транспорта в карьерах, где идет добыча

полезных ископаемых, составляет значительную часть транспортных расходов. Шины играют ключевую роль в конструкции любого транспортного средства, выполняя функцию единственного соединяющего элемента с дорогой. Главной проблемой, возникающей в процессе эксплуатации карьерного транспорта, является полное истощение ресурса шин. В этом контексте особенно важно правильно выбрать шины, которые обеспечивают наилучшие характеристики проходимости на различных типах дорожных покрытий, а также подходят для перевозки тяжелых грузов. Следовательно, критически важно, чтобы шины обеспечивали надежное сцепление с разнообразными поверхностями и не подвергались избыточному износу [1, 2].

Как правило, на горных предприятиях используются карьерные самосвалы различной грузоподъемности и фронтальные погрузчики. Каждое из этих транспортных средств требует установки крупногабаритных шин, что повышает себестоимость транспортирования и увеличивает затраты на их содержание [3].

Превышение нормы нагрузки на крупногабаритные шины может привести к их быстрому износу и повреждению, что может повлечь за собой не только дополнительные расходы на ремонт и замену шин, но и привести к аварийным ситуациям на линии. Для предотвращения возможных проблем необходимо строго соблюдать рекомендации по нагрузке, предоставленные производителем шин и автомобиля [4].

Анализ. Влияние некоторых факторов на работоспособность шин.

1. Внутреннее давление. При движении автомобильной шины при воздействии нормальной нагрузки, одновременно происходит как деформирование, так и восстановление профиля шины [5].

При эксплуатации автомобильные шины на пониженном или снижающемся давлении увеличивается деформация высоты профиля шины, при этом возрастает теплообразование в материалах шины, что приводит к ослаблению прочности связи между деталями конструкции и в итоге завершается разрушением шины. Соблюдение

необходимого внутреннего рабочего давления в шине – главное условие правильной эксплуатации автомобильных шин (рис.1).

Рис.1. Износ шин при неправильном давлении

При неправильном выборе рабочего давления в шинах, может возникнуть усиленное теплообразование. Из расчётов оптимальной нагрузки и скорости движения, а также состояния дорожного полотна и погодных условий подбирается оптимальное давление в КГШ. Срок эксплуатации шины сократится на одну треть, если давление будет повышено или понижено на 20%.

Правильное внутреннее давление также критически важно для долговечности шин. Недостаточное давление приводит к чрезмерному изгибу боковин шины во время движения, вызывая перегрев и ускоренный износ. Завышенное давление, напротив, делает шину более жесткой и подверженной повреждениям от неровностей дороги.

Регулярная проверка давления – простая и быстрая процедура, требующая лишь манометра. Рекомендуется проводить ее не реже одного раза в месяц, а также перед длительными поездками, особенно при изменении температуры окружающей среды. Температура напрямую влияет на давление в шинах, поэтому корректировка может потребоваться в зависимости от сезона.

Поддерживая оптимальное давление, водители обеспечивают свою безопасность, экономию топлива и продлевают срок службы своих шин. При эксплуатации на пониженном рабочем давлении в шине по внутренней полости могут образовываться радиальные трещины в плечевой зоне, отслоение боковины, расслоение в надбортовой зоне и др. проявления.

2. Износ протектора. Интенсивность износа протектора зависит от применяемых материалов: высокодисперсного

технического углерода, противостарителей, типа каучуков, улучшенных рисунков протектора и т.д. На быстрый износ протектора влияют следующие факторы:

-стиль вождения, ускорения, в том числе на поворотах, резкие торможения, большая перегрузка;

-особенности конструкции автомобиля - влияние тяговой и тормозной нагрузки на колесо;

-действие боковых сил, проявляющихся при установке колёс со сходимением, а также при движении по извилистым дорогам и обгонах из-за возникновения повышенных центробежных сил;

-несоблюдение внутреннего давления в шине;

-наличие дисбаланса и биения колёсного узла;

-состояние дорожного покрытия, рельеф местности.

Износ протектора автомобильных шин относится к износу высокоэластичных полимерных материалов и подразделяется на: усталостный износ, износ посредством «скатывания» и абразивный износ.

Давление в шинах играет важную роль, и его регулярная проверка – залог безопасности. Недостаточное давление приводит к перегреву резины, увеличению сопротивления качению и, как следствие, к повышенному расходу топлива. Перекачаные шины, становятся жесткими, уменьшается площадь контакта с дорогой, что ухудшает сцепление и увеличивает тормозной путь.

Помимо износа протектора, следует обращать внимание на общее состояние шин. Порезы, трещины, вздутия – все это признаки повреждений, которые могут привести к внезапному разрыву шины во время движения. Эксплуатация шин с такими дефектами недопустима.

Состояние шин напрямую влияет на безопасность вождения. Своевременная замена изношенных шин и поддержание правильного давления – необходимые меры для предотвращения ДТП и обеспечения комфортной езды. Регулярный осмотр шин перед каждой поездкой поможет вовремя выявить потенциальные проблемы.

3. Механические повреждения.

Существует несколько причин возникновения повреждений:

- при случайном наезде на острый предмет может произойти порез протектора.

- опасность представляют сквозные пробой. Особенно внимательным нужно быть на дорогах с абразивным покрытием.

- к серьезным последствиям может привести попадание предмета между сдвоенными шинами. В результате происходит повреждение боковин колес.

- разрыв протектора может быть связан с некачественными шиномонтажными работами.

Развал передней оси – еще один фактор, который влияет на состояние покрышек. Колёса должны быть параллельны друг другу. Неправильное схождение приводит к тому, что протектор проскальзывает относительно дороги. При этом шины быстро выходят из строя. Неправильная регулировка тормозов может привести к преждевременному износу протектора.

Механические повреждения наиболее распространены в карьерных условиях эксплуатации. Для примера, можно привести статистику вышедших из эксплуатации шин в результате механических повреждений на Навоийском ГМК (табл.1).

Таблица 1.

Год	Количество использованных КГШ и их стоимость		Преждевременные выходы из строя КГШ			
	Количество, шт.	Общая стоимость, сум	Отслоение протектора	Ускоренный (агрессивный) износ	Разрыв брекерных слоев	Итого
2022	3 908	1 068 768 034 284	236	317	365	918
2023	3 934 ▲	1 301 102 886 826 ▲	473 ▲	196 ▼	110 ▼	779 ▼
2024	3 986 ▲	1 437 919 865 422 ▲	121 ▼	98 ▼	19 ▼	238 ▼

4. Дисбаланс и биение (радиальное и боковое). При движении автомобиля колесо с шиной вращается с определённой частотой. Достигая некоторых скоростей, эта частота начинает совпадать с внутренними колебаниями кузова автомобиля. Внутренние колебания возрастают, если шины имеют механические повреждения, небольшие вздутия, повышенный местный износ. Ещё больше вибрации возрастают, если шины имеют повышенный дисбаланс, радиальное и боковое биение, силовую неоднородность. В СНГ дисбаланс связывают с легковыми шинами, а за рубежом для эксплуатации

балансируют и грузовые шины. Автошины имеют два вида дисбаланса: статический и динамический:

а) **статический** - неравномерное распределение массы шины относительно оси вращения. Этот дисбаланс возникает в результате нарушения технологии производства. В случае, если статический дисбаланс завышен, его исправление производят путем нанесения на внутреннюю полость «тяжёлого» клея.

б) **динамический** - неравномерное распределение массы колеса относительно его центральной продольной плоскости качения. Динамический дисбаланс является "эксплуатационной" величиной, он определяется при монтаже автошины легковой или легкогрузовой на колёсный диск и должен устраняться корректирующей массой с каждой стороны обода колеса в соответствии с показателями, установленными ГОСТ 4754. Следует помнить, что показатели этого ГОСТа установлены для новых шин, т.е. для шин, которые не были в эксплуатации, а эксплуатация начинается с момента монтажа автошины на обод.

Силовая неоднородность. Показатели силовой неоднородности определяются только для шин, имеющих металлокордный брекер. Автошина не является идеально однородной конструкцией. Технологические допуски, неточности расположения деталей, несимметричные элементы конструкции и другие факторы приводят к возникновению геометрической неоднородности, неоднородному распределению масс, неоднородности по жёсткости. Суммарное действие всех видов неоднородности проявляется в возникновении сил, действующих на автомобиль в целом и на саму шину и вызывающих их колебания.

5. Техническая состояния автомобиля:

-отклонение от нормы развала передних колёс или искривление осей влечет за собой односторонний износ рисунка протектора;

-неисправная (повреждённая) подвеска усугубляет местный износ (пятнистый износ);

-неисправность амортизаторов, тормозов, люфтов в подшипниках ступиц, отклонение

от нормы углов схождения передних колес и люфт в рулевом управлении приводит к «пилообразному» износу протектора;

-эксплуатация шин на ободах с деформированной закраиной, ржавчиной на полке обода, с неисправными тормозами автомобиля приводит к разрушению борта;

-наличие одновременно нескольких неисправностей: несоответствующие нормативам развал и схождение, неисправности подвески, тормозной системы и др. приводит к ещё более сложным видам износа.

6. Стилль вождения. Работоспособность и срок службы шин во многом зависят и от приемов вождения автомобиля, от умения и опыта водителя. Здесь надо учитывать:

-трогание с места с пробуксовкой колес и резкое торможение;

-движение с высокой скоростью на поворотах и резкие обгоны;

-наезды на различные дорожные препятствия;

-прижатие к бордюрным камням при подъезде к тротуарам, пересечение рельсовых путей с высокой скоростью и т.п.

При резком торможении выступы элементов протектора проскальзывают по дорожной поверхности, повышаются трение и нагрев в зоне контакта протектора с дорогой, увеличивается износ резины протектора. Чем больше скорость движения, при которой производится резкое торможение, и чем резче торможение выполняется, тем быстрее изнашивается протектор. При частых торможениях с заносом (юз) сначала появляется местный износ протектора, а затем разрушению подвергаются слои брекера и каркаса. При резком торможении перегруженного автомобиля может возникнуть отрыв протектора.

Если автомобиль совершает крутой поворот с высокой скоростью движения, то на колесо кроме центробежных сил, обусловленных его вращением, дополнительно действуют центробежные силы, возникающие при повороте автомобиля. Совокупное действие этих сил увеличивает соответствующую силу реакции

дороги, которая стремится оторвать борта шины от обода.

Радиальные шины по сравнению с диагональными имеют меньшее количество слоев каркаса. Поэтому, «притираясь» к бордюрному камню при парковке, например, можно повредить боковую стенку покрышки, о чем укажут местные «вздутия» даже на новых шинах.

7. Условия эксплуатации. Тип дорожного покрытия, температура окружающей среды, погодные условия и состояние дорог играют важную роль на работоспособность шин. Например, асфальт, менее агрессивно воздействует на шины по сравнению с гравийными или грунтовыми дорогами, которые могут увеличивать износ.

Высокие температуры могут вызвать перегрев и ускоренный износ шин, тогда как низкие температуры могут привести к потере гибкости резины и уменьшению сцепления с дорогой. Изучено влияние температуры окружающей среды на интенсивность износа крупногабаритных шин технологического транспорта в условиях (Навоийского ГМК) резко континентальным климате Узбекистана. Установлена самая низкая интенсивность износа шин в январе – 0,95 и самая высокая в июле – 1,48. Прохладная погода с октября по апрель (до 20⁰С) компенсировала перегрев шин и не вызывала термических отслоений [2].

Основные причины прекращения эксплуатации шины можно разделить на четыре группы: разрушения из-за производственных дефектов, не выявленных при выходном контроле шин на шинном заводе; механические повреждения; усталостные разрушения деталей шины; износ протектора [1, 2].

Вывод. Эти факторы необходимо учитывать, чтобы максимизировать срок службы и работоспособность шин. Регулярный осмотр и обслуживание шин также играют важную роль в их долговечности.

Работа шины зависит от давления воздуха, нагрузки, касательных сил, развала и схождения колес, конструкции шины, радиуса беговой дорожки, ширины профиля, рисунка протектора, угла нитей корда,

близости брекерного пояса к поверхности контакта, ширины обода, типа автомобиля, характера вождения, типа и состояния дороги, а также температура окружающей среды. Все указанные факторы влияют на величину перемещений элементов профиля шины, происходящих под определенным давлением в пограничном слое и между шиной и дорогой. Влияние всех этих факторов может быть оценено измерением работы трения в контакте.

Литература:

1. Кнороз В.И. Работа автомобильной шины. М., «Транспорт», 1976. – 238 с.

2. Юсупов У.Б. Методологии прогнозирования ресурса шин автотранспорта в карьерных условиях: Дис... докт. техн. наук (DSc). – Ташкент, 2024. – 162 с.

3. Содержание и техническое обслуживание. Внедорожные шины. Корпорация Bridgestone, 2015. – 52 с.

4. Кузнецов Е.С. и др. Техническая эксплуатация автомобилей. Учебник для ВУЗов. Издательство «Наука», 2004. – 535 с.

5. cyberleninka.ru/article/n/sposob-povysheniya-effektivnosti-i-proizvoditelnosti-vilochnogo-pogruzchika/viewer.

IMPROVING THE ORGANIZATION OF PEDESTRIAN TRAFFIC IN MAJOR CITIES OF UZBEKISTAN: INFRASTRUCTURE, BEHAVIOR, AND SMART TECHNOLOGIES

Inomjonov Shoxrux Baxodirjon o'g'li

MS student at Tashkent State Transport University

shoxruxinomjonov09@gmail.com

Abstract: As urban areas in Uzbekistan continue to grow, so do the challenges of pedestrian safety and traffic efficiency. This paper investigates the underlying causes of pedestrian-related traffic accidents in cities such as Tashkent, Samarkand, Fergana, and Urgench. Based on accident statistics from 2021–2022, this study identifies key infrastructural and behavioral issues contributing to accidents. Solutions proposed include modernizing pedestrian infrastructure, optimizing pedestrian traffic light systems, and deploying smart crosswalk technologies. The findings support a need for integrated urban mobility planning, combining physical infrastructure with intelligent systems and behavioral interventions.

Keywords: Pedestrian traffic, urban infrastructure, Uzbekistan, traffic safety, smart crosswalks, behavior change, urban mobility

1. Introduction

Pedestrian mobility is a vital component of urban transportation systems. However, in many rapidly urbanizing countries, the planning and management of pedestrian traffic have not kept pace with motorization and population growth. In Uzbekistan's major cities—Tashkent, Samarkand, Fergana, and Urgench—pedestrian infrastructure is underdeveloped, leading to rising traffic accidents and safety concerns. According to statistics from 2021–2022, hundreds of accidents were caused by factors such as the absence of crosswalks, inadequate lighting, and lack of overpasses.

This paper aims to explore feasible solutions to these problems by analyzing current conditions, identifying key risk factors, and evaluating the potential of infrastructure improvements, behavioral changes, and the integration of smart technologies.

2. Methodology

The research methodology includes both quantitative and qualitative analysis. Accident statistics from Uzbekistan's traffic authority (2021–2022) were analyzed to identify major causes of pedestrian-related accidents. Key areas of concern were categorized based on infrastructure, behavioral, and technological factors.

Additionally, best practices from international cities with successful pedestrian traffic systems were reviewed to determine relevant solutions. Comparative analysis was used to assess the transferability of such solutions to Uzbek cities.

3. Results

3.1. Summary of Pedestrian Accident Statistics (2021–2022)

Cause	Number of Accidents
Absence of pedestrian crossings	393
Lack of bike lanes	298
No dividing fences on roads	289
Poor road lighting	186
Improper fencing that prevents pedestrian flow	167
Overcrowded roads (insufficient capacity)	155
Lack of overpasses/underpasses	62

These figures indicate that the majority of pedestrian accidents are directly related to infrastructural shortcomings and poor traffic organization.

4. Discussion

4.1 Infrastructure Optimization

Modern sidewalks, designated pedestrian crossings, and the construction of overpasses and underpasses are essential. These interventions have been successful in other countries like South Korea and the Netherlands, where pedestrian zones and overhead walkways have significantly reduced conflicts between vehicles and pedestrians.

In Uzbekistan, retrofitting major intersections in cities like Tashkent and Samarkand with pedestrian bridges and better sidewalk connectivity could address over 30% of the accident causes identified.

4.2 Behavioral Improvements

Improving the behavior of both pedestrians and drivers is critical. Awareness campaigns, stricter enforcement of road rules, and educational programs in schools and driving

centers can play a vital role. Implementing behavioral nudges like countdown timers at crossings and visual cues on sidewalks also improves compliance and safety.

4.3 Traffic Signal Optimization

Many Uzbek cities still rely on fixed-time pedestrian signals. Adaptive traffic light systems that account for real-time pedestrian flow would reduce unnecessary waiting, discourage jaywalking, and increase safety, especially during peak hours.

4.4 Smart Pedestrian Crosswalks

Smart crosswalks use technologies like motion sensors, LED warning lights, and automatic signaling to improve pedestrian visibility and vehicle response time. Pilot programs in cities like Barcelona and Seoul have demonstrated their effectiveness. Implementing such technology in downtown Tashkent or busy zones in Samarkand could reduce nighttime pedestrian accidents and improve walkability.

5. Conclusion

The organization of pedestrian traffic in Uzbekistan’s major cities requires a multi-layered approach that combines infrastructure development, behavioral reforms, and smart technologies. Based on accident statistics from 2021–2022, it is clear that poor infrastructure accounts for the majority of pedestrian-related traffic incidents.

By investing in modern sidewalks, crossings, and overpasses, optimizing traffic signals, and adopting smart crosswalk technologies, Uzbek cities can significantly improve pedestrian safety and mobility. Future urban planning should integrate these solutions into national and local transportation policies to foster sustainable, walkable cities.

References:

1. Uzbekistan Ministry of Internal Affairs – Traffic Department Reports (2021–2022)
2. European Commission. (2022). *Urban Mobility Framework*
3. Kim, J., & Lee, S. (2021). "Smart Pedestrian Systems in Urban Crossings." *Transportation Research Part C*
4. World Health Organization. (2023). *Global Status Report on Road Safety*
5. City of Barcelona. (2022). *Smart Mobility Initiatives*

**TOSHKENT VILOYATI YANGIYO‘L
SHAHRIDAGI M34 XALQARO
AHAMIYATIDAGI “TOSHKENT SHOH”
KO‘CHASIDA TRANSPORT VOSITALAR
HARAKAT MIQDORI, TARKIBI VA
TEZLIGINING HARAKAT
XAVFSIZLIGIGA TA‘SIRINI O‘RGANISH**

*Toshkent Davlat Transport universiteti
dotsent v.b. Tashev Dilmurod Validjonovich,
YMAQ-13-23 (iqt) guruh talabalari
Qahhorov Jasur Ilhom o‘g‘li
Abdusahatov Doston Ergashboy o‘g‘li*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent viloyati Yangiyo‘l shahridagi M34 Xalqaro ahamiyatidagi “Toshkent Shoh” ko‘chasida transport vositalar harakat miqdori, tarkibi va tezligining harakat xavfsizligiga ta‘sirini o‘rganish.

Kalit so‘zlari: yo‘l sharoiti, harakat xavfsizligi, harakat miqdori va tarkibi, harakat tezligi, yo‘l transport hodisalari.

Abstract: Study of the impact of the amount, composition and speed of movement on the safety of movement of vehicles on the “Tashkent Shah” street of international importance M34 in the city of Yangiyol, Tashkent region.

Key words: road conditions, traffic safety, amount and composition of traffic, speed of movement, traffic accidents.

Jahonda yo‘l harakati xavfsizligini oshirishda yo‘l infratuzilmalarini takomillashtirishga, yo‘llarda harakat ishtirokchilari uchun xavfsiz va qulay harakat sharoitini ta‘minlashga, yo‘l harakatini tashkil qilish va boshqarishda intellektual tizimlardan keng foydalanishga, yo‘llarda inson o‘limi darajasini keskin kamaytirish masalalariga alohida ahamiyat berilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasida har yili 10 mingdan ortiq yo‘l-transport hodisalari sodir bo‘ladi, shundan har yili 2,5 mingga yaqin kishi halok bo‘ladi va 10 mingga yaqin kishi turli hil darajadagi tan jarohatlari olishadi.

Toshkent shahariga kilib ketish kundan kunga ortib bormoqda misol uchun bir kunda 250 mingdan 300 minggacha viloyatlardan kelib ketishar ekan. Bunday holat birinchi navbatda shahar hududiga kirib kelish avtomobil yo‘llarida namoyon bo‘lib, harakat xavfsizligini ta‘minlashda muammolarni keltirib chiqarmoqda.

Harakat xavfsizlikni ta‘minlash uchun avtomobil yo‘llarida transport oqimining harakat miqdori va tarkibi baholash talab qilinadi. Bularni amalga oshirish maqsadida tadqiqot ishlarini Toshkent-dushanbe avtomobil yo‘li (M34)—xalqaro ahamiyatidagi yo‘llarda “Toshkent Shoh ” ko‘chasida transport vositalarini harakat miqdorini, tarkibni va tezligini o‘zgarishini aniqladik. M-34 avtomobil yo‘llining umumiy uzunligi 457 km. Shundan 170 km Uzbekistan, 287 km Tojikiston hududidan o‘tadi. O‘zbekiston Respublikasi hududidan, asosan I-II toifali, asfaltbetonli, Zafarobod — Shahrison, Varzob - Dushanbe oralig‘larida qattiq asfaltbeton to‘shamali, II—II toifali. Yo‘lning 200 km dan ortiqro bo‘lgan tog‘ va dovonlardan o‘tadigan Shaxriston - Varzob oralig‘idagi qismi qora shag‘al to‘shamali, IV-V toifali yo‘llardan iborat.

Shu bilan bir qatorda, yo‘llar holati va infratuzilmasini yaxshilash yo‘nalishida viloyat va tuman markazlarida yo‘l belgilari, svetofor va yoritkichlar o‘rnatish, chiziqlar chizish, piyodalar yo‘lagini belgilash, umuman, yo‘llarni tartibga solishga faqat Yo‘l harakati xavfsizligi tizimi mas‘ul bo‘lishi hamda bu ishlarni moliyalashtirish uchun tizimda “Xavfsiz yo‘l va xavfsiz piyoda” respublika va viloyat jamg‘armalari tashkil etilishi belgilandi.

Xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda aytish mumkinki, yuk tashuvchi avtotransportlarining harakati me‘yorlarini takomillashtirish mamlakatda yo‘llarning xizmat muddatini oshirishga va ularni ta‘mirlashga ajratilgan xarajatlarning kamaytirishga olib keladi.

Harakat miqdori va tarkibining o‘zgarishini hisobga olgan holda yo‘l sharoitini yaxshilash va harakat xavfsizligini oshirish dolzarb muammolardan hisoblanadi. Shularni hisobga olgan holda, ikki tasmali avtomobil yo‘llarida transport oqimining harakat miqdori va harakat xavfsizligini oshirish maqsadida tadqiqot ishlari olib borildi. Buni amalga oshirish uchun M34 Davlat ahamiyatidagi “Toshkent Shoh” ko‘chasidagi umumiy foydalanuvdagi avtomobil yo‘lida tadqiqot ishlarini olib bordik. Avtomobil yo‘lidagi harakat miqdori va tarkibi quyidagi 1-jadvalda keltirilgan:

Hisob vaqti soati	Yengil avtomobil	Yuk avtomobillari yuk ko'tarishi bo'yicha				Avtobus	Velo - tot rans	Jami
		2 t	2-5 t	5-8 t	8t dan yuqori			
16 ⁰⁰ -16 ⁰⁵	122	12	5	3	2	0	0	144
16 ⁰⁵ -16 ¹⁰	125	10	4	1	1	0	0	141
16 ¹⁰ -16 ¹⁵	131	8	2	2	3	0	1	147
16 ¹⁵ -16 ²⁰	128	15	6	4	1	1	0	155
16 ²⁰ -16 ²⁵	119	12	3	2	2	0	0	138
16 ²⁵ -16 ³⁰	136	6	1	2	3	1	0	149
16 ³⁰ -16 ³⁵	120	7	3	3	3	0	0	136
16 ³⁵ -16 ⁴⁰	124	9	7	2	1	0	1	144
16 ⁴⁰ -16 ⁴⁵	129	10	5	3	1	1	0	149
16 ⁴⁵ -16 ⁵⁰	136	7	4	2	0	0	0	149
16 ⁵⁰ -16 ⁵⁵	130	8	7	4	2	0	0	151
16 ⁵⁵ -17 ⁰⁰	127	6	7	3	3	1	0	147
Jami	1527	110	54	31	22	4	2	1750

1-rasm. “Toshkent Shoh” ko‘chasidagi harakat miqdorini o‘zgarish diagrammasi.

Yuqoridagi grafikdan shu malum boldiki “Toshkent Shoh” ko‘chasida harakat miqdorini soatlar bo‘yicha o‘zgarishi aniqlandi.

2-rasm. “Toshkent Shoh” ko‘chasidagi harakat tarkibini o‘zgarish seklogrammasi.

Harakat tarkibining tahlilidan ma’lum bo‘ldiki, harakat tarkibining 87% yengil avtomobil, 7% yuk avtomobili 2 t gacha, 3% yuk avtomobili 2-5 t gacha, 2% yuk avtomobili 5-8 t gacha, 1% yuk avtomobili 8 tonnadan yuqori, avtobuslar 0,05 %ni tashkil etishi aniqlandi. Bundan kelib chiqadiki, harakat tarkibi asosan yengil avtomobillardan tashkil topadi. Bu o‘z navbatida transport oqimi tavsifi yengil avtomobillardan iboratligini ko‘rsatadi. Oqimda yengil avtomobil sonini ortishi harakat tezligini ortishiga olib keladi hamda tarkibida yuk avtomobillarini ortishi transport oqimini murakkablashishiga haydovchilarni psixologik holatiga katta ta’sir ko‘rsatadi. Buning natijasida haydovchi yo‘l harakati davomida bir qancha hatoliklarni yuzaga keltiradi natijada yo‘l transport hodisalari sodir bolish extimoli keskin ortib ketadi.

a)

b)

3-rasm. Kuzatish natijalarini statistik usul bilan ishlash

a) taqsimot egriligi; b) jamlangan egrilik.

Taqsimot egriligi yordamida ko‘p qaytariladigan tezlik - **modal tezlik** aniqlanadi. **Jamlangan egrilik** yordamida esa **15, 50, 85, 95 %** ta‘minlanganlik tezlik qiymatlari topiladi. Jamlangan egrilikdan aniqlanadigan tezliklarni quyidagicha tahlil qilish mumkin. Bunda 15 % tezlik harakatni tashkil qilishda eng past tezlik sifatida qabul qilinishi kerak va u yordamida minimal tezlik chegaralanib, 4.7 buyuruvchi belgisi o‘rnatiladi. 50 % ta‘minlanganlikdagi tezlik qiymati oqimdagi hamma avtomobillarning **o‘rtacha qiymatini ko‘rsatadi**. 85% ta‘minlanganlikdagi tezlikka asosan yo‘l belgilari va belgi chiziqlari o‘rnatiladi. 95 % ta‘minlanganlikdagi tezlik hisobiy tezlikka teng deb qabul qilinadi va bu qiymat yo‘l elementlarini hisoblashda qo‘llaniladi.

2. Daryo.uz
3. <https://uz.wikipedia>

4-rasm. “Toshkent Shoh” ko‘chasidagi 2016-2020 yillarda sodir bo‘lgan yo‘l transport hodisalar gistogrammasi

“Toshkent Shoh” ko‘chasidagi oxirgi 5 yillik yo‘l transport hodisalar tahlil qilindi. Natijada 2016 yilda eng ko‘p sodir bo‘lgan va 2020 yilga kelib bu ko‘rsatkich kamaygan ko‘rishimiz mumkin. 2020 yillarda YTHlar sonini kamayganini hamda halok bo‘lgan va jarohat olganlar sonini kamayishi kuzatilgan.

Hozirgi kunda avtomobil yo‘llarida harakat xavfsizligini oshirish, sodir bo‘layotgan yo‘l-transport hodisalarini sonini va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish, yo‘l infratuzilmalarini takomillashtirish hamda yo‘l harakati ishtirokchilari uchun qulay sharoitlar yaratish kabi masalalar davlat darajasida e‘tibor qaratilayotgan dolzarb muammolardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Azizov K.X Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. T.: -Fan va texnologiya, 2009.-244 b.

**TOSHKENT-QIBRAY AVTOMOBIL
YO'LIDA (4P-6) ASFALTBETON
QOPLAMALARINING HOLATI VA
ULARNING SIFAT YOMONLASHUVIGA
OLIB KELAYOTGAN SABABLAR**

Azizov Qudratulla Xusanovich

Toshkent davlat transport universiteti, t.f.n.

prof

Sayfillayev Ozodbek Zoxid o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti,

magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent-Qibray avtomobil yo'li qoplamasining mavjud holati o'rganilgan. Ish kunlari va dam olish kunlarida harakat miqdori va tarkibi o'lgangan. RoadLab Pro dasturi orqali qoplama ravonligi o'lgangan. Avtomobil yo'lidagi mavjud bo'ylama, ko'ndalang va to'rsimon yoriqlar vizual o'rganib chiqilgan va ularning o'lchamlari (kengligi va uzunligi) o'lgangan.

Kalit so'zlar: Harakat miqdori, harakat tarkibi, bo'ylama, ko'ndalang va to'rsimon yoriqlar, RoadLab Pro dasturi, vizual, avtomobil yo'li, qoplama ravonligi.

Annotation: This article explores the current state of the Tashkent-Qibray Highway overlap. On weekdays and weekends, the amount and composition of movement was measured. Through the RoadLab Pro Program, coverage fluency was measured. Existing longitudinal, transverse and mesh cracks on the highway were visually studied and their dimensions (width and length) were measured.

Keywords: motion quantity, motion composition, longitudinal, transverse and mesh cracks, RoadLab Pro software, visual, Highway coating fluency.

Bugungi kunda avtomobil yo'llaridagi asfaltbeton qoplamalarining holati turli sabablarga ko'ra yomonlashib bormoqda. Misol uchun, birgina g'ildirak izi deformatsiyasi sababli avtomobil yo'llarining transport ekspluatatsion ko'rsatkichlari sifati 20-35% ga yomonlashishi aniqlangan [1].

Toshkent-Qibray avtomobil yo'li O'zbekistonning poytaxti va aholi zichligi yuqori hisoblangan (1 km² ga 315 kishi) Qibray tumani oralig'idagi transport yo'li hisoblanadi.

Avtotransport vositalarining harakat qiladigan yo'l konstruksiyasining asosiy elementi yo'l yuzasi hisoblanadi. Tabiiyki, qoplamalarning

yuza qismlari vaqt o'tishi bilan yomonlashadi. Toshkent-Qibray avtomobil yo'lining PK9+00 dan PK19+00 qismigacha bo'lgan uchastkalarida qoplama holati o'rganildi. Yo'lining ba'zi qismlarida, qoplamada vujudga kelgan bo'ylama va ko'ndalang yoriqlarida kuz-qish mavsumida suvning yig'ilishi kuzatiladi. PK16+46 dan PK16+80 gacha tarqalgan bo'ylama yoriqlar bunga misol bo'ladi. Bu holatlar yo'lining qoplamasini ta'mirlash va modernizatsiya qilish zaruratini yuzaga keltiradi.

b) Toshkent-Qibray avtomobil yo'lida yuzaga kelgan bo'ylama yoriqlar:

a) yoriqlar kengligi 5-6 sm; b) yoriqlar kengligi 2 sm.

Ushbu rasmlarda (1-rasm, a va b) Toshkent-Qibray avtomobil yo'lining PK16+46 m dan PK16+80 m qismlarida mavjud bo'lgan bo'ylama yoriqlar ko'rsatilgan. Ularning kengligi 2 sm dan 6 sm gacha, uzunligi esa 400 m gacha cho'zilgan.

Bo'ylama yoriqlar transport oqimi yo'nalishi bo'yicha yoki yo'l markaziga parallel ravishda hosil bo'ladi. Bunday yoriqlarning yuzaga kelish sabablari bir qancha bo'lib, asosan haroratning kunlik o'zgarishi va yo'l bo'ylab yuqoriga ko'tarilgan pastki qatlamlardagi yoriqlar bo'ylama yoriqlarni yuzaga keltiradi [2]. bo'lgan qismda yoriqlarning to'rsimon turi va yuzasi 1 m² dan 3 m² gacha bo'lgan qoplamada chuquurlar bor.(2-rasm) Bundan tashqari, qoplamaning ba'zi uchastkalarida to'rsimon yoriqlar ham mavjud. Misol uchun, PK16+00 m dan PK16+25 m gacha

2-rasm. Toshkent-Qibray avtomobil yo'lida PK16+00 dan PK16+25 qismining qoplamasida yuzaga kelgan to'rsimon yoriqlar.

Keltirilgan rasmlar Toshkent-Qibray avtomobil yo'lining PK16+00 m va PK16+25 m qismlarida

olingan va ushbu qismlarda mavjud bo‘lgan to‘rsimon yoriqlarni aks ettiradi. To‘rsimon yoriqlarning kengligi yo‘l kengligi (14 m) bilan bir xil bo‘lib, uzunligi 25-30 m gacha yetadi.

Avtomobil yo‘llarida yuzaga kelgan yoriq turlari avtomobil yo‘llarining asosiy transport ekspluatatsion ko‘rsatkichlariga o‘z ta‘sirini o‘tkazadi. E‘tiborli jihati, yo‘llarda vujudga keladigan transport hodisalarining 40 % gacha qismi tishlashish ko‘effitsientining ta‘minlanmaganligi bois kelib chiqar ekan [3].

1-jadval

	Yengil	Yuk, 5 t gacha	5-10 t	10 t dan yuqori	Avtobus	Jami
15 ⁰⁰ -15 ¹⁰	480	12	7	6	7	512
15 ¹⁰ -15 ²⁰	389	13	8	5	8	423
15 ²⁰ -15 ³⁰	406	11	11	4	10	442
15 ³⁰ -15 ⁴⁰	412	10	15	5	9	451
15 ⁴⁰ -15 ⁵⁰	426	15	9	4	5	459
15 ⁵⁰ -16 ⁰⁰	420	9	10	3	6	448
16 ⁰⁰ -16 ¹⁰	440	14	8	7	7	476
16 ¹⁰ -16 ²⁰	484	20	4	8	5	521
16 ²⁰ -16 ³⁰	576	26	4	3	6	615
16 ³⁰ -16 ⁴⁰	492	22	4	4	8	530
16 ⁴⁰ -16 ⁵⁰	470	22	12	2	7	513
16 ⁵⁰ -17 ⁰⁰	522	16	10	3	10	561
17 ⁰⁰ -17 ¹⁰	448	3	2	2	5	460
17 ¹⁰ -17 ²⁰	406	2	4	6	2	420
17 ²⁰ -17 ³⁰	382	8	6	2	6	404
17 ³⁰ -17 ⁴⁰	440	14	4	4	4	466
17 ⁴⁰ -17 ⁵⁰	380	12	6	4	6	408
17 ⁵⁰ -18 ⁰⁰	380	18	2	2	3	405
18 ⁰⁰ -18 ¹⁰	426	11	7	4	6	454
18 ¹⁰ -18 ²⁰	442	10	6	5	8	471
18 ²⁰ -18 ³⁰	453	12	5	6	9	485
18 ³⁰ -18 ⁴⁰	446	9	4	4	7	470
18 ⁴⁰ -18 ⁵⁰	435	13	6	7	6	464
18 ⁵⁰ -19 ⁰⁰	409	14	8	5	8	444

Qoplama holati undan o‘tayotgan avtomobillarning soni va tarkibiga ham bog‘liq. Biz o‘rganayotgan “Toshkent-Qibray” avtomobil yo‘lining PK17+65 m qismidagi sakkiz soatlik harakat miqdori va tarkibini 30-noyabr, shanba va 1-dekabr, yakshanba (dam olish kunlarida) 2024-yili o‘lchandi (1- va 2-jadval).

Izoh: 1-jadvaldagi qiymatlar 2024-yil 30-noyabr (shanba), soat 15⁰⁰ dan 19⁰⁰ gacha bo‘lgan vaqtda olingan.

2-jadval

	Yengil	Yuk, 5 t gacha	5-10 t	10 t dan yuqori	Avtobus	Jami
11 ⁰⁰ -11 ¹⁰	391	12	8	5	9	431
11 ¹⁰ -11 ²⁰	420	13	10	4	7	454
11 ²⁰ -11 ³⁰	419	11	13	4	8	455
11 ³⁰ -11 ⁴⁰	416	10	14	3	6	449
11 ⁴⁰ -11 ⁵⁰	398	14	11	6	5	434
11 ⁵⁰ -12 ⁰⁰	400	12	10	4	7	433
12 ⁰⁰ -12 ¹⁰	410	15	9	5	5	444
12 ¹⁰ -12 ²⁰	415	9	12	3	4	443
12 ²⁰ -12 ³⁰	426	13	15	2	6	462
12 ³⁰ -12 ⁴⁰	431	8	8	4	8	459
12 ⁴⁰ -12 ⁵⁰	428	9	10	1	9	457
12 ⁵⁰ -13 ⁰⁰	440	10	9	3	11	473
13 ⁰⁰ -13 ¹⁰	439	11	13	2	10	475
13 ¹⁰ -13 ²⁰	433	12	7	4	12	468
13 ²⁰ -13 ³⁰	419	14	10	3	7	453
13 ³⁰ -13 ⁴⁰	384	15	11	5	9	424
13 ⁴⁰ -13 ⁵⁰	390	13	9	6	8	426
13 ⁵⁰ -14 ⁰⁰	373	17	8	4	6	408
14 ⁰⁰ -14 ¹⁰	386	13	7	3	10	519
14 ¹⁰ -14 ²⁰	391	11	12	2	11	427
14 ²⁰ -14 ³⁰	405	10	9	4	13	441
14 ³⁰ -14 ⁴⁰	400	12	10	5	7	434
14 ⁴⁰ -14 ⁵⁰	420	9	8	1	8	446
14 ⁵⁰ -15 ⁰⁰	523	10	7	2	9	551

Izoh: 2-jadvaldagi qiymatlar 2024-yil 1-dekabr (yakshanba), soat 11⁰⁰ dan 15⁰⁰ gacha bo‘lgan vaqtda olingan.

3-jadval

Yengil	Yuk, 5 t gacha	5-10 t	10 t dan yuqori	Avtobus
20141 dona (92.88%)	599 dona (2.76%)	402 dona (1.85%)	190 dona (0.88%)	353 dona (1.63%)

Izoh: 3-jadvalda 1- va 2 - jadvallardagi barcha qiymatlar yig‘indisi jamlangan. Qiymatlardan ko‘rishimiz mumkinki, transport vositalari soni 21685 dona ekan.

3-rasm. Harakat tarkibi diagrammasi.

“Toshkent-Qibray” avtomobil yo‘lining PK17+65 m qismida, 8 soatda (shanba va yakshanba kunlari) 21685 dona transport vositalari o‘tmoqda.

Bundan tashqari, “Toshkent-Qibray” avtomobil yo‘lida ish kunlarida ham transport vositalarining harakat tarkibi va miqdorini aniqlash maqsadida sanoq ishlari PK24+10 m qismida (ish kunlarida) olib borildi (4- va 5-jadval):

4-jadval

	Yengil	Yuk, 5 t gacha	5-10 t	10 t dan yuqori	Avtobus	Jami
8 ⁰⁰ -8 ¹⁰	537	15	8	7	9	576
8 ¹⁰ -8 ²⁰	446	16	9	6	10	487
8 ²⁰ -8 ³⁰	463	14	12	6	11	506
8 ³⁰ -8 ⁴⁰	469	13	16	6	10	514
8 ⁴⁰ -8 ⁵⁰	483	18	10	5	7	523
8 ⁵⁰ -9 ⁰⁰	477	12	11	4	8	512
9 ⁰⁰ -9 ¹⁰	497	17	9	8	9	540
9 ¹⁰ -9 ²⁰	541	23	5	9	7	585
9 ²⁰ -9 ³⁰	633	26	5	5	8	677
9 ³⁰ -9 ⁴⁰	549	25	5	5	9	593
9 ⁴⁰ -9 ⁵⁰	527	24	13	4	9	577
9 ⁵⁰ -10 ⁰⁰	579	19	12	4	12	626
10 ⁰⁰ -10 ¹⁰	505	6	3	3	7	524
10 ¹⁰ -10 ²⁰	463	5	5	7	4	484
10 ²⁰ -10 ³⁰	439	11	7	3	8	468
10 ³⁰ -10 ⁴⁰	497	17	5	5	6	530
10 ⁴⁰ -10 ⁵⁰	437	15	7	5	8	472
10 ⁵⁰ -11 ⁰⁰	437	21	3	3	5	469
11 ⁰⁰ -11 ¹⁰	483	14	8	5	8	518
11 ¹⁰ -11 ²⁰	499	13	7	6	9	534
11 ²⁰ -11 ³⁰	510	15	6	7	10	548
11 ³⁰ -11 ⁴⁰	503	13	5	5	9	535
11 ⁴⁰ -11 ⁵⁰	492	15	7	8	8	530
11 ⁵⁰ -12 ⁰⁰	466	17	9	6	10	508

Izoh: 4-jadvaldagi qiymatlar 2025-yil 11-mart (seshanba), soat 8⁰⁰ dan 12⁰⁰ gacha bo‘lgan vaqtda olingan

Izoh: 5-jadvaldagi qiymatlar 2025-yil 12-mart (chorshanba), soat 15⁰⁰ dan 19⁰⁰ gacha bo‘lgan vaqtda olingan

5-jadval

	Yengil	Yuk, 5 t gacha	5-10 t	10 t dan yuqori	Avtobus	Jami
15 ⁰⁰ -15 ¹⁰	543	12	10	6	10	581
15 ¹⁰ -15 ²⁰	439	15	8	8	9	479
15 ²⁰ -15 ³⁰	458	17	11	7	12	505
15 ³⁰ -15 ⁴⁰	471	11	12	5	13	512
15 ⁴⁰ -15 ⁵⁰	485	14	13	6	6	524
15 ⁵⁰ -16 ⁰⁰	460	13	14	5	9	501
16 ⁰⁰ -16 ¹⁰	482	18	11	7	11	529
16 ¹⁰ -16 ²⁰	552	21	6	6	9	594
16 ²⁰ -16 ³⁰	610	19	5	6	6	646
16 ³⁰ -16 ⁴⁰	539	22	4	8	8	581
16 ⁴⁰ -16 ⁵⁰	538	26	11	5	7	587
16 ⁵⁰ -17 ⁰⁰	563	17	10	5	11	606
17 ⁰⁰ -17 ¹⁰	511	8	5	4	9	537
17 ¹⁰ -17 ²⁰	471	7	4	6	6	494
17 ²⁰ -17 ³⁰	431	10	6	4	7	458
17 ³⁰ -17 ⁴⁰	484	14	6	7	10	521
17 ⁴⁰ -17 ⁵⁰	443	17	9	8	7	484
17 ⁵⁰ -18 ⁰⁰	441	23	7	5	8	484
18 ⁰⁰ -18 ¹⁰	478	17	10	4	9	518
18 ¹⁰ -18 ²⁰	500	15	6	7	11	539
18 ²⁰ -18 ³⁰	501	17	8	5	13	544
18 ³⁰ -18 ⁴⁰	498	12	7	6	12	535
18 ⁴⁰ -18 ⁵⁰	495	13	10	10	7	535
18 ⁵⁰ -19 ⁰⁰	476	15	8	9	9	517

6-jadval

Yengil	Yuk, 5 t gacha	5-10 t	10 t dan yuqori	Avtobus
23801 dona (92.8%)	757 dona (2.95%)	388 dona (1.51%)	285 dona (1.11%)	420 dona (1.63%)

Izoh: 6-jadvalda 4- va 5 - jadvallardagi barcha qiymatlar yig‘indisi jamlangan. Qiymatlardan ko‘rishimiz mumkinki, transport vositalari soni 25651 dona ekan.

4-rasm. Harakat tarkibi diagrammasi.

“Toshkent-Qibray” avtomobil yo‘lining PK24+10 m qismida, 8 soatda (seshanba va chorshanba kunlari) 25651 dona transport vositalari o‘tmoqda.

Qoplama ravonligi yomon joylarda transport oqimining harakat tezligi pasayadi. (5-rasm.) Bu esa harakat miqdorining ortishiga, natijada esa yo‘ning yuklanganlik darajasi oshib ketishiga sabab bo‘ladi [4] (6-rasm). Yo‘ning yuklanganlik darajasi oshib ketishi esa avtomobil yo‘llarining asosiy transport ekspluatatsion ko‘rsatkichlariga ta‘sir ko‘rsatadi.

5-rasm. Tezlikni ravonlikka bog‘liqlik grafigi.

6-rasm. Yuklanganlik darajasini ravonlikka bog‘liqligi.

Xulosa o‘rnida shuni aytish mumkinki, asfaltbeton qoplamalarining holati yomonlashuviga olib kelayotgan sabablar harakat jadalligining ortishi va harakat tarkibining har xilligi bo‘lishi mumkin. Biz o‘rgangan Toshkent-Qibray avtomobil yo‘lining PK16+00 m dan PK16+25 m gacha va PK16+46 dan PK16+80 gacha uchastkalarida qoplama sirtida turli yoriqlar borligiga kuzatuvlar asosida amin bo‘ldik. Asfaltbeton qoplamalaridagi bo‘ylama yoriqlar haroratning kunlik o‘zgarishi va yo‘l bo‘ylab yuqoriga ko‘tarilgan pastki qatlamlardagi yoriqlar tufayli hosil bo‘lar va ular avtomobil yo‘llarining transport ekspluatatsion ko‘rsatkichlari yomonlashuviga olib kelar ekan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Asfaltbeton qoplamalaridagi g‘ildirak izi deformatsiyalari va ularni baholash.” nomli maqola. Urakov. A.X., Narmanov. A.Q. (TDTU). “Fan, ta‘lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida avtomobil yo‘llari muhandisligi sohasini rivojlantirish muammolari va istiqbollari” mavzusidagi ilmiy-texnik seminar anjumani. 2023-yil.
2. “Review of low-temperature crack (LTC) developments in asphalt pavements.” nomli maqola. T. Ahmad, H. Khawaja. The International Journal Multiphysics, June, 2018.
3. A.S., Khalmukhamedov (2018) “Research of coefficient of clutch of highways of the Republic of Uzbekistan.” A.S., Khalmukhamedov. The Scientific Journal of Vehicles and Roads. 2018. Article 13.
4. “Avtomobil yo‘llari qoplama ravonligini transport oqimining harakat tezligiga ta‘sirini tadqiq qilish” nomli maqola. Xushvaqtoqov. K.O., O‘roqov. X.A. (TDTU). Xalqaro ilmiy-texnik anjuman “Avtomobil yo‘llarida inson xavfsizligini ta‘minlashning innovatsion usullari”. 19-20-aprel, 2023-yil.

**YIRIK SHAHARLARDA JAMOAT
TRANSPORTI LOGISTIK
JARAYONLARINI
OPTIMALLASHTIRISH MODELLARINI
YARATISH**

Shodiyev Shohzod Hamza o'g'li

*Toshkent Davlat Transport Univesiteti
Transport tizimlarini boshqarish fakulteti
laboratoriya mudiri*

Annotatsiya: Ushbu maqola shahar jamoat yo'lovchi transportining zamonaviy rivojlanishi, uning logistika jarayonlari, ekologik masalalar va aholi harakatchanligi o'sishining shahar infratuzilmasidagi o'rni haqida batafsil tahlil beradi. O'zbekistonning Termiz shahridagi jamoat transporti tizimining holati, shahar aholisi sonining o'sishi va transport yo'lovchilari ehtiyojlarining ortishi bilan bog'liq ravishda ko'plab qiyinchiliklar va imkoniyatlar mavjudligi ko'rsatilgan. Tizimni samarali boshqarish va yo'lovchilarni xavfsiz va ekologik toza tarzda tashish uchun simulyatsiya modellarini ishlab chiqish va amalga oshirish zarurligi ta'kidlanadi. Maqolada jamoat transportining soha tahlili, xavfsizlik, ekologik masalalar va yo'lovchilarning transport xizmatlari sifatidan qoniqishi o'rganilgan bo'lib, bu jarayonlarni optimallashtirish uchun ilmiy yondashuvlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Shahar transporti, jamoat yo'lovchi transporti, logistika jarayonlari, aholi harakatchanligi, ekologik masalalar, transport tizimi, Termiz shahri, yo'lovchi tashish, transport xavfsizligi, simulyatsiya modellarini yaratish, transport tarmog'ining optimallashtirilishi

Abstract: This article provides a detailed analysis of the modern development of urban public passenger transport, its logistics processes, environmental issues, and the role of increasing population mobility in urban infrastructure. It highlights the challenges and opportunities associated with the transportation system in Termiz, Uzbekistan, in relation to the growth of the urban population and the rising demands of transport passengers. The article emphasizes the need for the development and implementation of simulation models to effectively manage the system and ensure safe and environmentally clean passenger transport. It discusses the analysis of the public transport sector, safety, environmental issues, and

passenger satisfaction with transport services, offering scientific approaches to optimize these processes.

Keywords: Urban transport, public passenger transport, logistics processes, population mobility, environmental issues, transport system, Termiz city, passenger transportation, transport safety, simulation model development, transport network optimization.

Kirish. Urbanizatsiyaning zamonaviy jarayonlari, iqtisodiy o'zgarishlar va aholi harakatchanligining o'sishi shahar ishining tizimni tashkil etuvchi elementi sifatida jamoat yo'lovchi transportining ortib borayotgan rolini belgilaydi. Qiyinchiliklar sharoitida aholi zichligining o'zgarishi, transport tirbandligi va ekologik cheklovlar, qo'riqlanadigan hududlarda logistika jarayonlarini optimallashtirish hal qiluvchi yutuq bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida aholi sonining barqaror o'sishi kuzatilmoqda, hozirgi vaqtda uning soni 37 million kishidan oshdi, 2030-yilga borib respublika aholisining soni 40 million kishidan oshishi prognoz qilinmoqda, bu esa aholining yuqori transport harakatchanligini hisobga olgan holda yo'lovchi tashishga bo'lgan talabning oshishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Shunday qilib, Termiz kabi yirik shaharlarda aholi soni (1991-yilda 140,3 mingdan 2024-yilda 207,1 mingtaga) va transport yo'nalishlari uzunligining (2023-yilda 1608,2 km) barqaror o'sishi kuzatilmoqda, bu esa tarmoq samaradorligining pasayishiga va xizmatlar sifatidan noroziligiga olib kelmoqda. Bu sabablar yo'lovchi tashishni boshqarishning ilmiy asoslangan yondashuvlarini ishlab chiqishning obyektiv ehtiyojini keltirib chiqaradi. Hozirgi vaqtda shahar transport tizimlari logistika boshqaruvining predmeti ekanligiga shubha yo'q. Shu bilan birga, shuni ta'kidlash kerakki, transport tizimlari va logistika o'rtasidagi munosabatlar, shuningdek, "shahar jamoat yo'lovchi transportining logistika transporti tizimi (OPT)" [1] tushunchasi shahar infratuzilmasining ajralmas elementi sifatida muntazam yo'lovchi tashish transportining paydo bo'lishi bilan bir vaqtda paydo bo'lmagan. Bu jarayon asta-sekin rivojlanib, ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarning o'zgarishi, aholi sonining ko'payishi va harakatchanlikka bo'lgan ehtiyojning ortishi natijasida yuzaga kelgan uzoq

evolyutsion jarayonning natijasi bo'ldi. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, logistika tizimini dekompozitsiya qilishda mijozga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llash orqali ushbu muammoni hal qilish mumkin, bu yo'lovchilar oqimini samarali boshqarish va yo'lovchilarning yuqori sifatli transport xizmatlariga bo'lgan ehtiyojlarini qondirish uchun talablarni muvozanatlashtiradi. Arzon narx yo'lovchilarni jalb qilishning asosiy omilidir. Mamlakat iqtisodiyoti va madaniyati yuksalishi bilan Termiz shahrida ham avtobuslarda aholiga xizmat ko'rsatish sifati yaxshilanmoqda. 2023–2024-yillarda avtobus yo'nalishlari soni 2 barobarga ko'paydi. Termiz shahridagi jamoat transportida yo'lovchi tashish faoliyatining bugungi holati va tahlili “Termiz shahridagi jamoat transportida yo'lovchi tashish sifatini baholash va tahlil qilish” so'rovnomasi Termiz shahrida yo'lovchilarning avtobuslarda tashishdan qoniqishini o'rganish maqsadida ishlab chiqildi. 2023 va 2024-yillarning yozida Termiz shahri aholisining transport xizmatlari sifatidan qoniqishini o'rganish bo'yicha o'tkazilgan tadqiqot natijalari tahlili natijasida quyidagilar aniqlandi: yo'lovchilarning ko'pchiligi haftasiga 5-7 marta jamoat transportidan foydalanadi; yo'lovchilar 14 yoshdan 34 yoshgacha bo'lishi kerak; Yo'lovchilarning 54 foizini ayollar, 46 foizini erkaklar tashkil qiladi. 2023 yilda uydan ish yoki maktabgacha avtobusda o'rtacha sayohat vaqti taxminan bir soatni tashkil etdi, bu standartdan sezilarli darajada yuqori. Jamoat yo'lovchi transporti logistikasida simulyatsiya modellarini aniqroq qo'llash uchun real muammolarni hal qilish uchun simulyatsiya modelini ishlab chiqish va amalga oshirish bo'yicha batafsilroq yondashuv asosida aniq qadamlar va usullar qo'llanilishi mumkin. Simulyatsiya qilish uchun iloji boricha aniq ma'lumotlarni to'plash kerak: Yo'lovchilar oqimi: har bir bekatdagi yo'lovchilar soni soat bo'yicha, haftaning kuni, mavsum bo'yicha ma'lumotlar (masalan, bekatlardagi sensorlar ma'lumotlari yoki so'rov natijalari). Intervallar: marshrut bo'ylab jamoat transporti jadvallari. Infratuzilma: to'xtash joylari, transport uzellari, marshrutlar. Yo'l tirbandligi: tirbandlik ma'lumotlari, yo'llardagi mavjud vaziyat haqida ma'lumot. Transport xususiyatlari: transport vositalarining sig'imi,

tezligi va to'xtash joylarida o'tkazadigan vaqti haqida ma'lumot.

Transport oqimlarini modellashtirish Endi biz yo'lovchilar va transport vositalarining xatti-harakatlarini taqlid qiluvchi modelni yaratishni boshlashimiz mumkin. Asosiy vazifalar quyidagilar bo'ladi: Yo'lovchilar oqimini modellashtirish: Yo'lovchilar ehtimollik taqsimotini hisobga olgan holda bekatlarda paydo bo'ladi. Misol uchun, yo'lovchilar kunning vaqtiga qarab tasodifiy paydo bo'lishi mumkin (masalan, shoshilinch soatlarda yo'lovchilar kelish ehtimoli ko'proq). Jamoat yo'lovchi transportida logistika jarayonlarini optimallashtirish modellarini ishlab chiqish va amalga oshirish ko'pincha transport zanjirini boshqarish muammolarini hal qilish uchun simulyatsiya tahlilining salohiyatini ifodalaydi. VISSIM kabi vositalardan foydalanib, biz yo'lovchilar oqimi, infratuzilma va tirbandlik haqidagi real ma'lumotlarni hisobga olishimiz, yo'lovchilar va transport vositalarining yuqori tezlikdagi xatti-harakatlarini taqlid qilishimiz mumkin. Vaqtni rejalashtirish (cho'qqi va cho'qqi vaqtlari) va uzluksiz va uzluksiz vaqt usullaridan, shuningdek navbat tizimlaridan foydalanish jadvallarni, marshrutlarni va transport vositalarini taqsimlashni tahlil qilish va optimallashtirishda moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Turli hodisalarni modellashtirish (avtobuslar sonini ko'paytirish, intervallarni o'zgartirish, tirbandliklarni hisobga olish) qiyinchiliklarni aniqlash va maqbul echimlarni topishga yordam beradi. Simulyatsiya modellari jamoat transportini sinab ko'rish va optimallashtirish uchun real stsenariylarni yaratishga imkon beradi. Ular transport tizimining xatti-harakatlarini to'g'ri bashorat qilish, muammoli joylarni aniqlash va turli o'zgarishlarni haqiqatda amalga oshirishdan oldin sinab ko'rish uchun ishlatilishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Avishai Ceder. Public Transit Planning and Operation. Theory, modeling and practice. Printed and bound in the UK, 2007. – Pp. 626.
2. Hoel A.L., Garber N.J., Sadek A.V. Transportation infrastructure engineering. A Multimodal integration SI edition. USA, 2011. – Pp. 690.
3. Kulmuxamedov J.R. va b. Avtotransport vositalarida yo'lovchilar tashishni tashkil etish, T., “Ilm Ziy”, 2016 – 160 b.

4. Асалиев А.М., Завьялова Н.Б., Сагинова О.В., Спирин И.В. Скоробогатых И.И. и др. Маркетинговый подход к управлению качеством транспортного обслуживания: монография/Под ред. Завьяловой Н.Б., Сагиновой О.В., Спирина И.В.– Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2016. – 172 с.

5. Гудков В.А., Миротин Л.Б., Вельможин А.В., Ширяев С.А. Пассажирыские автомобильные перевозки: Учебник. Под ред. В.А. Гудкова. - М.: Горячая линия - Телеком, 2006. - 448 с.

6. Загорский И.О., Володькин П.П. Эффективность организации регулярных перевозок пассажирским автомобильным транспортом. – М., 2012. – 308 с.

**РОЛЬ АВИАЦИОННОГО
АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ
АВИАДИСПЕТЧЕРОВ: ЗНАЧЕНИЕ К
УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ И
СЕРТИФИКАЦИИ ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ И
НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ**

*Научный руководитель, доцент, PhD
Шукурова Сабохат Муратджановна
Докторант ТГТУ*

Бабаева Наргиза Абдулганиевна

Аннотация: Статья посвящена вопросам владения авиационным английским языком диспетчерами управления воздушным движением в соответствии с международными и национальными стандартами. Рассматриваются требования ИКАО к уровню языковой компетенции, включая шкалу оценки и критерии сертификации.

Ключевые слова: авиационный английский язык, авиадиспетчер, пилот, управление воздушным движением, ИКАО.

Abstract: The article is devoted to the issues of proficiency in aviation English by air traffic controllers in accordance with international and national standards. The ICAO requirements for the level of language competence, including the assessment scale and certification criteria, are considered.

Keywords: aviation English, air traffic controller, pilot, air traffic control, ICAO.

Авиационный английский – это стандартизированный язык, который используется пилотами, авиадиспетчерами и другими специалистами авиационной отрасли для обеспечения безопасности полётов. Его владение критически важно, так как ошибки в радиосвязи могут привести к инцидентам и авиакатастрофам.

Для обеспечения единых стандартов Международная организация гражданской авиации (ICAO), Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) и национальные авиационные регуляторы разработали строгие требования к владению авиационным английским языком, охватывающие уровни подготовки, тестирования и периодической аттестации специалистов.

ICAO (Международная организация гражданской авиации)

ICAO, как часть системы ООН, разрабатывает международные стандарты и рекомендации для авиации, включая требования к владению авиационным английским языком. Требования ICAO для использования английского языка в авиации изложены в Документе 9835 ("Manual on the Implementation of Language Proficiency Requirements").

Уровни владения языком: ICAO разработала систему оценки языковой компетенции на шести уровнях (от 1 до 6). Уровень 4 (оперативный) является минимально требуемым для пилотов и авиадиспетчеров, работающих на международных рейсах. Уровень 6 — это высокий уровень профессионального владения. [1]

Пилоты, авиадиспетчеры и операторы радиосвязи обязаны демонстрировать не ниже 4-го уровня (Operational) ICAO.

Оценка проводится по шести критериям:

I	Произношение	способность говорить разборчиво и понятно, даже если акцент присутствует.
II	Грамматика (структура)	способность строить предложения корректно, пусть и с незначительными ошибками.
III	Словарный запас	знание и правильное использование авиационных терминов.
IV	Беглость речи	скорость и естественность речи без длительных пауз.
V	Понимание (аудирование)	способность воспринимать информацию на слух в сложных условиях (шум, помехи).
VI	Взаимодействие	способность поддерживать эффективную двустороннюю связь.

Таблица.1. Критерии оценки тестирования по шкале ICAO

Документ ICAO Doc 9835 («Руководство по владению авиационным английским»). Этот документ даёт рекомендации по обучению и тестированию специалистов.

Для оценки языковых компетенций ICAO использует шкалу из 6 уровней, где каждый уровень соответствует определенному уровню владения языком:

№	Уровень	Описание	Требования
1	I (Простой)	Минимальное понимание английского, часто недостаточное для безопасного общения в авиации.	Понимание ограничено, многие ошибки в произношении и грамматике.
2	II (Основной)	Способность передать основную информацию, но ограниченность в сложных ситуациях.	Явные ошибки, трудности в понимании сложных терминов и фраз.
3	III (Средний)	Базовые навыки общения, но с трудностями в сложных ситуациях.	Ошибки, которые могут повлиять на безопасность.
4	IV (Оперативный)	Способность справиться с большинством обычных ситуаций в авиации, но возможны ошибки в сложных.	Устойчивое понимание, но возможны ошибки в экстренных ситуациях.
5	V (Продвинутый)	Уверенное владение языком, почти без ошибок, способен выполнять операции в различных ситуациях.	Почти безошибочный, способен работать с авиационными терминами.
6	VI (Эксперт)	Полное и точное владение языком, способность вести высококачественное общение в любых ситуациях.	Идеальное владение, свободное и точное использование терминов.

Таблица.2. Визуализация шкалы ICAO для оценки языковых навыков

Необходимо комбинировать стандартные фразеологические выражения и свободную речь. Оценка должна проводиться независимыми экзаменаторами (не инструкторами, обучавшими кандидата). Автоматизированные системы могут использоваться в обучении, но тестирование должно включать живое общение.

EASA (Европейское агентство по безопасности авиации)

EASA регулирует авиационную безопасность в Европейском Союзе и предъявляет требования к авиационному английскому в соответствии с регламентами, включая Regulation (EU) No 1178/2011, который охватывает требования к лицензированию пилотов.

Особенности сертификации по EASA

Регламент 1178/2011: В этом регламенте уточняются требования к языковым компетенциям, включая уровень владения

английским языком для пилотов и авиадиспетчеров. В нем указано, что пилоты, работающие на международных рейсах, должны иметь минимальный уровень английского, соответствующий уровню 4 по шкале ICAO.

Сертификация и обучение: EASA требует, чтобы пилоты и диспетчеры проходили специализированное обучение и тестирование для оценки языковых навыков, особенно в контексте авиационных операций и навигации.

Обновления лицензий: Сертификаты и лицензии пилотов и диспетчеров не могут быть обновлены без подтверждения соответствующего уровня знания английского языка.

В отличие от ICAO, EASA требует прохождения языкового теста только в аккредитированных экзаменационных центрах. Тест должен проводиться независимыми экзаменаторами, не связанными с учебным заведением кандидата. Уровень ICAO 4+ обязателен для всех пилотов и диспетчеров. [2]

Сертификация действительна в пределах Европейского союза, но другие страны могут признать её эквивалентной.

Тестирование по стандартам EASA включает в себя:

- 1.Диалогов пилотов и диспетчеров с различными акцентами.
- 2.Симуляций нестандартных ситуаций (отказ оборудования, плохая погода, экстренные ситуации).
- 3.Проверки способности адаптировать речь вне стандартных фразеологических выражений.

Национальные регуляторы

Каждая страна имеет свои собственные требования и регуляции, которые могут быть более строгими или специфичными в зависимости от национальных особенностей.

В Республике Узбекистан требования к владению авиационным английским языком для специалистов службы организации воздушного движения (ОВД), пилотов и командиров ВС регулируются Агентством гражданской авиации при Министерстве транспорта Республики Узбекистан, Центром

УзАэронавигации и другими авиационными властями.

Эти требования основаны на стандартах Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая установила минимальный уровень владения английским языком для пилотов и диспетчеров — уровень 4 по шкале ИКАО рассмотренный выше.

Для определения уровня владения общим и авиационным английским языком по шкале ИКАО используется система тестирования ELPAT (English Language Proficiency Aviation Test) которая дает возможность продемонстрировать уровень практического владения общим и авиационным английским языком. [3]

Оценка уровня основывается исключительно на образце речи, продемонстрированном во время экзамена.

Тест ELPAT (English Language Proficiency Aviation Test) состоит из четырех частей:

Часть 1. Warmer (Разминка)

Часть 2. Interview, General English (Интервью на общие и авиационные темы)

Часть 3. Listening and Responding to the Situation (Аудирование и реакция на ситуацию)

Часть 4. Listening, Radiotelephony and Interview, Aviation English (Аудирование, Радиотелефонная связь и Интервью на авиационную тему)

Тест ориентирован на стандарты и рекомендуемые практики ИКАО в отношении владения языками, используемыми в радиотелефонной связи.

Примеры других стран.

FAA (США): Федеральное авиационное управление США требует, чтобы пилоты, работающие в международных рейсах, обладали уровнем английского языка не ниже 4-го уровня по шкале ИКАО. Пилоты должны пройти тестирование, включающее как устные, так и письменные части, с акцентом на способность общаться в стандартных и экстренных ситуациях.

Росавиация (Россия): В России также действуют требования, соответствующие ИКАО, и пилоты должны иметь сертификат, подтверждающий их уровень владения английским для международных рейсов. Для этого существует система сертификации,

которая проверяет уровень языка через специализированные экзамены.

Общие требования ICAO, EASA и национальных регуляторов

Организация	Минимальный уровень владения английским	Основные требования	Тестирование	Обновление и сертификация
ИКАО	Уровень 4 (оперативный) по шкале ИКАО	Обязательное владение английским для международных рейсов.	ICAO Language Proficiency Test, Test of English for Aviation (TEA)	Проверка при сертификации и обновлении лицензии.
EASA	Уровень 4 (оперативный) по шкале ИКАО	Требования для пилотов и диспетчеров, работающих в международной авиации.	EASA Language Proficiency Test	Периодическое обновление уровня владения.
FAA (США)	Уровень 4 (оперативный) по шкале ИКАО	Обязательное знание английского для международных рейсов.	FAA Language Proficiency Testing	Лицензии обновляются после проверки уровня языка.
УзАвиация (Узбекистан)	Уровень 4 (оперативный) по шкале ИКАО	Требования для международных рейсов, включая связь с диспетчерами и пилотами.	ELPAT	Срок действия Сертификата 4 уровня -3 года, 5 уровня-6 лет, 6 уровня-подтверждать не надо..

Таблица 3: Сравнительная таблица требований к языковым компетенциям по ICAO, EASA и национальным регуляторам

Ключевые критерии оценки

В различных странах при оценке уровня владения авиационным английским языком могут применяться различные критерии, но все они соответствуют стандартам ИКАО и включают следующие элементы:

Произношение: проверяется, насколько четко и понятно кандидат произносит слова, термины и фразы, важные для авиации. Это критически важно для предотвращения недоразумений в экстренных ситуациях.

Аудирование: Оценка способности воспринимать радиообмен и другие аудиосообщения, такие как команды диспетчера и другие пилоты. Недоразумения в аудировании могут привести к критическим ошибкам.

Грамматика и лексика: Оценка знаний и способности использовать грамматически правильные конструкции и авиационные термины.

Коммуникация в экстренных ситуациях: Способность эффективно реагировать в сложных, нестандартных ситуациях, когда точность и скорость коммуникации могут иметь решающее значение.

Процесс сертификации языковых навыков для пилотов и авиадиспетчеров

Подготовка: Обучение на авиационном английском языке, включая базовые фразы, авиационную терминологию и фразы для экстренных ситуаций.

Тестирование: Состоит из 2-х частей устная часть: общение с экзаменатором, интервью на авиационную тематику, выполнение задач в условиях симуляции авиационной ситуации. Письменная часть: тесты на знание терминологии и грамматики (используется не во всех странах).

Аудирование и реакция на ситуацию: Прослушивание текста на авиационную тематику, прослушивание радиообмена с использованием особых случаев в полете.

Оценка: Оценка по шкале ICAO, проверка на наличие ошибок, которые могут повлиять на безопасность.

Выдача сертификата: Пилот или диспетчер получает сертификат, подтверждающий их уровень владения языком. [4]

Таким образом, требования к владению авиационным английским языком направлены на повышение безопасности и эффективности авиации во всем мире. Языковой барьер может иметь серьезные последствия для безопасности, особенно в критических ситуациях. Важно, чтобы пилоты и диспетчеры имели достаточный

уровень знаний языка, который позволяет им безопасно и точно передавать информацию в различных ситуациях. В разных странах могут быть дополнительные требования, но в целом стандарты ICAO являются основой для международной авиации.

Список литературы:

1. ICAO. Manual on the Implementation of Language Proficiency Requirements (Doc 9835). — Montreal, Canada: International Civil Aviation Organization, 2004.

2. EASA. Regulation (EU) No 1178/2011. — European Union, 2011.

3. <https://aviatraining.uz/elpat>

4. Руководство по стандартизации и обучению авиационного английского языка. Под ред. Н. В. Иванова. — Москва: Издательство «Авиапресс», 2018.

**ABDURAU F FITRAT KO‘CHASIDA
HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI
O‘RGANISH**

*Toshkent Davlat Transport universiteti
dotsent v.b.*

Tashev Dilmurod Validjonovich,

YMLK-1-24 guruh talabasi

Nishonboyev Ag‘zamjon Rovshanovich,

QIN-1-24 guruh talabasi

Tirkashev Sunnatjon Sobir o‘g‘li

Annotatsiya: Ushbu maqolada Abdurauf Fitrat ko‘chasida harakat miqdori va tarkibini o‘rganishga qaratilgan.

Kalit so‘zlari: harakat xavfsizligi, harakat miqdori va tarkibi, harakat tezligi

Abstract: This article focuses on the study of the amount and composition of movement in the street Abdurauf Fitrat.

Key words: movement safety, amount and composition of movement, speed of movement.

Bugungi kunda avtomobil yo‘llarida harakat xavfsizligini oshirish, sodir bo‘layotgan yo‘l-transport hodisalarini sonini va o‘lim holatlarini keskin kamaytirish, yo‘l infratuzilmalarini takomillashtirish hamda yo‘l harakati ishtirokchilari uchun qulay sharoitlar yaratish kabi masalalar davlat darajasida e‘tibor qaratilayotgan dolzarb muammolardan hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy Majlis Senatida berilgan ma‘lumotlarga ko‘ra 2024 yilda 9364 yo‘l-transport hodisasi sodir etilib, ularda 2203 nafar fuqaro vafot etgan va 8901 nafar fuqaro turli tan jarohat olganlar. Ushbu yo‘l-transport hodisalarining aksariyati 720 nafari piyodalar ishtirokida sodir etilayotgani achinarli holat hisoblanadi.

Shahar ko‘chalarida sodir bo‘layotgan yo‘l-transport hodisalarining yuzaga kelishida harakat miqdori va tarkibining o‘zgarishi hamda piyodalar harakat yo‘nalishining o‘rni eng asosiy ko‘rsatgichlardan biri deb hisoblash mumkin.

Toshkent shahar Mirobot tumani hududidan o‘tuvchi Abdurauf fitrat ko‘chasida tadqiqot ishlari olib borildi. Abdurauf fitrat ko‘chasida harakat miqdori va tarkibini o‘zgarish qonuniyatlarini aniqlash va harakat xavfsizligini oshirish maqsadida tadqiqot ishlari olib borildi. Abdurauf fitrat ko‘chasidagi harakat miqdori va tarkibining soatlar davomida o‘zgarishi 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Soat	Yengil avtomobi 1	Yuk avtomobil			Avtobus	Velosipe d	Jami
		2-5 t	5-8 t	8t yuqori			
8 ⁰⁰ -8 ⁰⁵	73	2			1		76
8 ⁰⁵ -8 ¹⁰	81	1	1		1		84
8 ¹⁰ -8 ¹⁵	74		3		4		81
8 ¹⁵ -8 ²⁰	80	3	1		4		88
8 ²⁰ -8 ²⁵	85		1		1		87
8 ²⁵ -8 ³⁰	74	2	3		5		84
8 ³⁰ -8 ³⁵	72	2	1		4		81
8 ³⁵ -8 ⁴⁰	100	3			3		106
8 ⁴⁰ -8 ⁴⁵	83	4	1		2		90
8 ⁴⁵ -8 ⁵⁰	92	1			1	1	96
8 ⁵⁰ -8 ⁵⁵	94	1			1		96
8 ⁵⁵ -9 ⁰⁰	71	4	3		3		81
9 ⁰⁰ -9 ⁰⁵	76	1	2		2	1	82
9 ⁰⁵ -9 ¹⁰	90	3	1		4		98
9 ¹⁰ -9 ¹⁵	91	4	1		3	1	100
9 ¹⁵ -9 ²⁰	78	2	1	1	4		86
9 ²⁰ -9 ²⁵	94	8	3		3		108
9 ²⁵ -9 ³⁰	91	2	1		1		95
9 ³⁰ -9 ³⁵	86	2	1		1		90
9 ³⁵ -9 ⁴⁰	87	4	1		3		95
9 ⁴⁰ -9 ⁴⁵	105	8	2		5		119
9 ⁴⁵ -9 ⁵⁰	112	3	1		4		120
9 ⁵⁰ -9 ⁵⁵	69	4	2		2	1	76
9 ⁵⁵ -10 ⁰⁰	72	2			1		75
Jami	2030	66	30		64	4	2195

Buni amalga oshirish uchun Gaydar Aliyev va Abdurauf fitrat ko‘chalari kesishmasi atrofida tadqiqot ishlarini amalga oshirildi. Kuzatuvlar natijasida shu ma‘lum bo‘ldiki transport vositalari harakat miqdori asosan vaqtlar oraligida o‘zgarishi kuzatildi.

1-rasm. Transport oqimi harakat miqdorining soatlar bo‘yicha o‘zgarish grafigi.

Abdurauf fitrat ko‘chasi hududida transport vositalari harakat jadalligini o‘zgarishi hamda yo‘llardagi piyodalarni tartibsiz harakati tadqiqot o‘tkazish jarayonida ma‘lum bo‘ldi. Buning sababi shuki piyodalar yo‘lakchasining me‘yor talablariga javob bermasligi, piyodalar uchun shart sharoitlarni mukammal darajada tashkil etilmaganligi va yo‘l sharoiti zamonaviy avtobuslar harakatiga to‘lliqlik javob bermasligi yo‘llarda tirbandlikni su‘niy ravishda paydo bo‘lishiga sabab bo‘lmoqda deb oylayman.

2-rasm. Tadqiqot ob'ektida aniqlangan harakat tarkibi siklogrammasi.

Harakat tarkibining tahlilidan aniqlandiki, harakat tarkibining 93 % ni yengil avtomobillar, 4 % ni yuk avtomobillar, 3 % ni avtobuslar va 0,2 % ni velosiped tashkil etishi aniqlandi. Bundan kelib chiqadiki, harakat tarkibi asosan yengil avtomobillardan tashkil topadi. Bu o'z navbatida transport oqimi tavsifi yengil avtomobillar tavsifidan iboratligini ko'rsatadi. Shu sababli ham bu yo'lda yengil avtomobillar ishtirokidagi YTH lar ko'p sodir bo'ladi.

Xulosa qilib aytganda, o'rganishlar shuni ko'rsatdiki, yo'l harakati qoidalari aholi o'rtasida hanuzgacha ta'sirchan va samarali targ'ib qilinmaydi, ommaviy axborot vositalari va ijtimoiy tarmoqlarda fuqarolarning bu boradagi madaniyatini yuksaltirishga qaratilgan materiallar yetarli darajada targ'ibot tashqiqot ishlarining etarlicha emasligi inobatga olish kerak.

Adabiyotlar:

1. Azizov K.X. Harakat xavfsizligini tashkil etish asoslari. T.: -Fan va texnologiya, 2009. – 244 b.
2. <https://kun.uz/ru/news/2025/01/24/v-uzbekistane-v-2024-godu-snizilos-kolichestvo-dtp>
3. <https://uz.wikipedia>
4. <https://kun.uz/news/2023/01/25/toshkentda-fuqarolarga-tegishli-avtomobillar-soni-yarim-milliordan-oshdi>

**TEMIR YO‘L STANSIYALARIDA
HARAKATLANUVCHI PIYODALARGA
TARKIBNING YAQINLASHISHI
TO‘G‘RISIDA XABAR BERISH
TIZIMLARI**

*Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich,
Toshboyev Zohid Baxron o‘g‘li,
Yo‘ldashev Ijodbek Anvarjon o‘g‘li
Toshkent davlat transport universiteti
(Toshkent, O‘zbekiston)*

Annotatsiya: Bugungi kunda temir yo‘l uchastkalarida harakatlanuvchi piyodalarga tarkibning yaqinlashishi to‘g‘risida xabar berish tizimlari simsiz aloqa texnologiyalari asosida joriy etilmoqda. Ushbu tizimlar piyodalarning xavfsizligini ta‘minlash, temir yo‘l transportida to‘qnashuvlarning oldini olish va umumiy transport tizimining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Tizimlar real vaqt rejimida poyezdlarning harakatini kuzatib boradi va piyodalarga yaqinlashayotgan poyezdlar haqida ogohlantirish signallari yuboradi. Bu esa piyodalarning xavfsizligini oshirish va temir yo‘l transportida xavfsizlikni ta‘minlashga yordam beradi.

Kalit so‘zlar: Simsiz aloqa texnologiyalari, temir yo‘l uchastkalari, piyoda, xavfsizlik, ogohlantirish, poyezd, LiDAR tizimi.

Abstract: Nowadays, systems for notifying pedestrians moving along railway sections about approaching trains are being implemented based on wireless communication technologies. These systems serve to ensure pedestrian safety, prevent collisions in railway transport, and enhance the overall efficiency of the transportation system. The systems track train movements in real time and send warning signals to pedestrians about approaching trains. This helps improve pedestrian safety and ensure security in railway transport.

Key words: Wireless communication technologies, railway sections, pedestrians, safety, warning, train, LiDAR system.

Hoirgi kunda harakat tarkibining tezligi va poyezdlararo oraliqlarning qisqarishi bilan poyezdlarning yaqinlashib kelishidan hozirda mavjud bo‘lgan ogohlantirish tizimlari yo‘lning joriy ta‘mirlanishi bilan band bo‘lgan xodimlarning va temir yo‘l izini kesib o‘tuvchi yo‘lovchilarni xavfsizligini ta‘minlash ma‘lum bir reglamentlar asosida ta‘minlab kelinmoqda.

2019-yildan boshlab "SRT" OAJ da yo‘l temir yo‘l brigadalari hodimlarini poyezdning yaqinlashib kelishi haqida ogohlantirish xabarini berish uchun ko‘chma xabar berish usullari ishlab chiqilmoqda. Yaqinlashib kelayotgan poyezd tomonidan relslarda yaratilgan vibratsiyali tebranishlarni tahlil qilish tamoyilidan foydalanadigan «Signalizator - P» avtonom portativi ogohlantirish qurilmasi ishlab chiqildi. Qurilma signallashtirish markazlashtirish blokirovka (SMB) qurilmalari signallaridan yoki yaqinlashib kelayotgan poyezdda ogohlantiruvchi xabarni berilishidan mustaqil tarzda ishlaydi. Bu esa tizimdan foydalashdagi ekspluatasion xarajatlarni kamayishiga olib keladi.

Rossiya temir yo‘llarida poyezd yaqinlashib kelishidan avtomatik tarzda ogohlantiruvchi tizim sifatida keng tarqalgan tizim sifatida «NIAS» OAJ ilmiy xodimlari ishlab chiqilgan Sirena tizimi bo‘lib uni quyidagi hozirda keng qo‘llanilmoqda: Sirena-RS, Sirena-Sh, Sirena-SR, Sirena-R, SISOP. Shu bilan birgalikda «SKJT» PGUPS va NIL KSA URGUPS xodimlari tomonidan ishlab chiqilgan «ORP-MPK» ogohlantirish tizimlari ham hozirda Rossiya temir yo‘llarida qo‘llanilib kelinmoqda. Bu tizimlarning yuqorida keltirilgan tizimdan farqli tomoni SMB qurilmalarida olinayotgan signallarga uzviy bog‘langan holda ishlaydi. Bu uslubdagi poyezdlarni yaqinlashishdan ogohlantirish tizimi foydalanishdagi iqtisodiy xarajatlarni kamaytiradi [1-4].

Temir yo‘l uchastkalarida poyezdlar yaqinlashishidan ogohlantirish tizimlari bugungi kunda quloqchin taqqan holda harakatlanadigan piyodalarga ogohlantirish xabarini berish imkoniyati mavjud bo‘lmaganligi sababli temir yo‘l uchastkalarida poyezdlarning odamlarni urib yuborish holatlari ko‘payib bormoqda.

Yuqorida sanab o‘tilgan tizimlarda tizimlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, temir yo‘l va unga tutash hududlarda xavfsizlikni ta‘minlash bo‘yicha olib borilayotgan chora-tadbirlarni kuchaytirish va nohush hodisalarning sabablari bo‘lgan quloqchin taqqan holda temir yo‘l izlaridan yuruvchi, e‘tiborsiz holatda temir yo‘lni kesib o‘tuvchi, relslarda o‘tirgan yo‘lovchilarni temir yo‘l uchastkalarida poyezd yaqinlashib

kelishidan avtomatlashtirilgan tarzda ogohlantirish imkoniyati mavjud emas.

Bunda quloqchin taqqan holda harakatlanadigan piyodalarga yuqori spektr chastotasiga ega yo‘naltirilgan signallarni piyodalarga berish orqali piyodalarga ta’sir ko‘rsatiladi. Buning oqibatida piyodalar quloqchinni qulog‘idan olib lokomotiv mashinisti tomonidan berilayotgan lokomotiv signalini eshitadi hamda temir yo‘l uchastkasining xavfsiz joyiga o‘tish chorasini ko‘radi. Bu esa piyodalarning temir yo‘l uchastkalarida harakatlanishi vaqtida poyezdlar urib yuborishi xavfining oldini oladi[5].

1-rasm. Temir yo‘l uchastkalarida quloqchin taqib harakatlanadigan piyodalarning quloqchinlaridagi signallarini so‘ndirish uchun mo‘ljallangan shovqin generatorining ogohlantirish tizimiga ulanish sxemasi.

2021-yildan 2023-yilning yettinchi oyigacha “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJ temir yo‘l uchastkalarida poyezdlarning odamlar va hayvonlar bilan to‘qnashish holatlari yuz bergan (1-rasm).

Poyezdlarning jonli mavjudotlar bilan to‘qnashuvining oldini olish maqsadida, temir yo‘l yo‘nalishlariga yaqinlashayotgan poyezdlarni ogohlantirish uchun shovqin generatorlaridan foydalanish ko‘rib chiqilgan[5].

2-rasm. “O‘zbekiston temir yo‘llari” AJda poyezdlarning odamlar va jonli mavjudotlar bilan to‘qnashuvini tahlili.

Hozirgi vaqtda dunyo bo‘ylab temir yo‘l idoralari to‘siqlarni aniqlash va xavfli hududlarda tegishli ogohlantirish chora-tadbirlarini amalga oshirish uchun turli aniqlash usullaridan foydalanmoqda. Bu usullar aloqa (kontaktli) va aloqasiz (kontaktisiz) yondashuvlarni o‘z ichiga oladi. Kontaktli usullar orasida metall himoya tarmoqlarini o‘rnatish va tebranish datchiklaridan foydalanish kabi choralar mavjud. Aloqasiz usullar esa kamera kuzatuv, infraqizil aniqlash, millimetr to‘lqinli radar va yorug‘likni aniqlash hamda masofani o‘lchash (LiDAR) texnologiyalarini o‘z ichiga oladi. Ayniqsa, LiDAR asosidagi lazer kuzatuv tizimlari yuqori aniqlikdagi aniqlash imkoniyatlari tufayli katta e’tibor qozonmoqda, ayniqsa qat’iy aniqlash talablari qo‘yilgan hududlarda.

Xitoylik olimlar tomonidan temir yo‘llar uchun qo‘llangan LiDAR asosidagi lazer kuzatuvlari, xavfsizlikni oshirishga mo‘ljallangan. Ushbu tizim orqali yo‘lovchilar va temir yo‘l hodimlarining xavfsizligini oshirishga erishiladi[6].

3-rasm. LiDAR asosidagi lazer kuzatuv tizimi: a) Lazer kuzatuv tizimining sxematik tuzilishi. b) Oddiy lazer kuzatuv tizimining aniqligi (birlik: sm).

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Никитин А.Б., Болтаев С.Т., Глыбовский А.М. Особенности реализации функций электрической централизации для высокоскоростных поездов на линиях смешанного движения. Известия ПГУПС - Санкт-Петербург: ПГУПС, 2016. – № 2. – С. 215-228.
 2. Никитин А. Б., Манаков А. Д., Болтаев С.Т. Модернизация перегонных систем для организации высокоскоростного движения на основе RFID-технологии. Бюллетень результатов научных исследований ПГУПС, - Санкт-Петербург: ПГУПС, 2018. – № 1. – С. 132-142.

3. Болтаев С.Т. Определение моментов времени своевременного приготовления маршрутов высокоскоростных поездов на станциях линий смешанного движения. Вестник РГУПС, Ростов-на-Дону, 2017 – № 2. – с.45-50.

4. Ульянов В. М., Меламед Ю. И., Болотин В. И., Жуков В. И., Федосов В. Д. Автоматическое устройство оповещения о приближении подвижного состава // Автоматика. Связь. Информатика. 2001. № 5. С. 38—42.

5. Boltayev S.T., Kosimova Q.A., Astanaliev E.T., Kodirov I.A. System of automated warning messages to creatures moving on railway tracks about the approach of rolling stock. December 2023 E3S Web of Conferences 460(12).

6. Yingying Yang, Cheng Wang, Xiaoqi Liu, Yu Liu, Weier Lu, Zhonglin Zhu, Hongye Yan Guotang Zhao, Xuechun Lin. High-precision laser monitoring system with enhanced non-uniform scanning for railway safety. *Railway Engineering Science* (2025) 33(1):79–93.

**SHAHAR JAMOAT TRANSPORTIDA
YO'LOVCHILARNI TASHISH
DINAMIKASINING STATISTIK
TAHLILI(TOSHKENT SHAHRI
MISOLIDA)**

Chariev Xalil Shoniyozovich

*Toshkent davlat transport universiteti dotsent
v.b., Email: transportlogistikasi@mail.ru*

Abdulazizov Beg'zodbek Oybek o'g'li

*Toshkent davlat transport universiteti
tayanch doktoranti*

Email: bekabdulaziz1993@gmail.com

Annotatsiya: *Toshkent shahrida jamoat transportida yo'lovchilarni tashish dinamikasining, 2013-2023 yillarda tashilgan yo'lovchilar soni(ming yo'lovchi hisobida), turg'un diskret $\{Y_t, t \in T\}$ dinamik qator sifatida o'rganilgan(statistik ma'lumotlar asosida). Toshkent shahrida jamoat transportida yo'lovchilarni tashish dinamikasining keyingi 11- yilda tashilgan yo'lovchilar soni, turg'un dinamik qator sifatida, matematik statistika usullari bilan tahlil qilinib, o'rtacha yillik tashilgan yo'lovchilar soniga nuqtaviy, intervalli statistik baholar qurilgan. Respublikamizning o'rtacha tashilgan yo'lovchilar sonini xarakterlovchi trend qismi chiziqli bog'lanishga ega ekanligi, geometrik izohlash, statistik tahlillar va kriteriyalar yordamida aniqlanib, chiziqli bog'lanishda qatnashuvchi noma'lum parametrlar eng kichik kvadratlar usuli bilan baholangan. Kelgusi yillarda, o'rtacha tashiladigan yo'lovchilar soni 95% li kafolat bilan bashorat (prognoz) qilingan. Umumiy holda tashiladigan yo'lovchilar soni avto korrelyasion bog'lanishga ega ekaligi, Darbin-Vatson kriteriyasi yordamida aniqlangan, ya'ni mazkur yildagi o'rtacha tashiladigan yo'lovchilar soni, o'tgan yillarda tashiladigan yo'lovchilar soniga bog'liq ekan.*

Kalit so'zlar: avtobus, yo'lovchi, diskret, tasodifiy, dinamik, statistik baho, nuqtaviy, intervalli, trend, avtokorrelyasiya, sirg'anuvchi o'rta qiymat, chekli ayirma, kriteriya, gipoteza, kafolat.

Annotation: the dynamics of passenger transport in public transport in Tashkent, the number of passengers transported in 2013-2023(in the account of a thousand passengers), studied as a dynamic range of stationary discrete $\{Y_t, t \in T\}$ (based on statistics). In Tashkent, the

number of passengers transported in the next 11 years of the dynamics of public transport, as a stationary dynamic range, was analyzed by mathematical statistical methods and built point, interval statistical estimates of the average annual number of passengers transported. The trend part of our republic, which characterizes the average number of transported passengers, was determined by the fact that it has a linear connection, using geometric annotation, statistical analysis and criteria, and the unknown parameters participating in the linear connection were estimated by the method of Least Squares. In the coming years, the average number of passengers transported was predicted (projected) with a 95% guarantee. The number of passengers transported in general is determined by the fact that they have an autocorrelation connection, using the Darbin-Watson criterion, that is, the average number of passengers transported in this year depends on the number of passengers transported in previous years.

Keywords: bus, passenger, discrete, random, dynamic, statistical evaluation, point, interval, trend, autocorrelation, sliding mean, finite subtraction, criterion, hypothesis, warranty.

Kirish. Toshkent shahrida jamoat transportida yo'lovchilarni tashish dinamikasining har yilda tashiladigan yo'lovchilar soni (ming yo'lovchi) mavsumiy ahamiyatga ega ekanligidan bu jarayonning statistik, rivojlanish qonuniyatlarini matematik statistikaning dinamik qatorlar nazariyasi yordamida o'rganish mumkin. Asosiy masala, mavjud chekli sondagi ma'lumotlar, tahlillar asosida, uning kafolatli statistik qonuniyatlarini aniqlab, kelgusida tashiladigan yo'lovchilar sonini 90-95% li kafolat bilan bashorat(prognoz) qilishdan iboratdir.

Maqolada, Toshkent shahrida jamoat transportida yo'lovchilarni tashish dinamikasining aksionerlik jamiyati tomonidan, 2013-2023 yillarda tashilgan yo'lovchilar soni (ming yo'lovchilar soni), diskret $\{Y_t, t \in T\}$ turg'in dinamik qator sifatida o'rganilgan(statistik ma'lumotlar asosida).

Matematik statistikaning amaliy masalalarni yechishda keng qo'llaniladigan dinamik (vaqtli) qatorlar bo'limi, xorijiy mamlakatlarda hozirgi vaqtda har tomonlama

chuqur o‘rganilib amaliy masalalarni yechishga qo‘llanilgan. Dinamik qatorlarga bag‘ishlangan quyidagi adabiyotlarni ko‘rsatish mumkin: T.V. Anderson [1], M. Kendal, A. Styuart [2], N.P.Tixomirov, E.YU.Doroxina [3], B.Sylymanov[4], A.Fayziyev [5] va boshqalar.

Statistik tadqiqot usullari. Ma’lumki[1]-[5], vaqtli qatorni $\{Y_t, t \in T\}$ asosiy tashkil etuvchilari quyidagilardan iborat bo‘lishi mumkin: **1)** asosiy yo‘nalishini ko‘rsatuvchi trend, **2)** trend atrofida tebranib turuvchi qism, **3)** mavsumiy ta’sir etuvchi, **4)** tasodifiy qism. Ma’qolada, bu masalalarni yechishda dinamik qatorlarni tahlil qilishda keng qo‘llaniladigan sirg‘anuvchi o‘rtacha qiymat, chekli ayirmalar, eng kichik kvadratlar usuli, avtokorrelasyon bog‘lanish, statistik gipotezalarni tekshirish va boshqa dinamik qatorlarni tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

Statistik tadqiqot natijalari. Respublika statistika boshqarmasi ma’lumotlari bo‘yicha, keyingi 11 yilda, ya’ni 2013-2023 yillarda tashilgan yo‘lovchilar soni (ming yo‘lovchi hisobida), diskret $\{Y_t, t \in T\}$ turg‘n dinamik qator sifatida (1-jadval, 3 ustun ma’lumotlarini), Dekart koordinatalar sistemasida geometrik izohlab, bu jarayonnig bosh yo‘nalishini xarakterlovchi trend qismi modelini taxminan chiziqli bog‘lanishga ega deb $y = a_0 + a_1 t$ faraz qilishimiz mumkin (1-rasm):

1-rasm. Dekart koordinatalar sistemasida

2-rasm. Dekart koordinatalar sistemasida gistogrammasi

1-rasm. Statistik ma’lumotlar asosida, eng kichik kvadratlar usuli bilan, chiziqli bog‘lanishda qatnashuvchi noma’lum parametrlar

$$\begin{cases} a_0 T + a_1 \sum t = \sum y_t \\ a_0 \sum t + a_1 \sum t^2 = \sum y_t t \end{cases} \quad (1)$$

(1) tenglamalar sistemasini yechib a_0 va a_1 niqlanadi:

$$a_0 = \frac{1}{T} \sum y_t, \\ a_1 = \frac{1}{\sum t^2} \sum y_t t. \quad (2)$$

O‘zbekiston Respublikasining Toshkent shahrida jamoat transportida yo‘lovchilarni tashish dinamikasining statistik ma’lumotlarini tahlili:

1-Jadval

1	2	3	4	5	6	7
N	Kuzatilgan yillar	$y_t -$ Ming kishi	t	t ²	$y_t t$	$y_t t^2$
1	2014	235 903,5	-4	16	-943 614	3 774 456
2	2015	220 165,5	-3	9	-660 497	1 981 490
3	2016	197 785,7	-2	4	-395 571	791 143
4	2017	205 784,0	-1	1	-205 784	205 784
5	2018	211 260,9	0	0	0	0
6	2019	220 577,9	1	1	220 578	220 578
7	2020	104 727,6	2	4	209 455	418 910
8	2021	138 209,1	3	9	414 627	1 243 882
9	2022	144 967,2	4	16	579 869	2 319 475
10	2023	240 403,0	5	25	1 202 015	6 010 075
cy M ma		1 919 784	5	85	421 078	16 965 793

1-Jadvalda keltirilgan hisoblashlar yordamida, chiziqli bog‘lanishda qatnashuvchi noma’lum parametrlarni (2) formulalar yordamida aniqlaymiz:

$$\sum y_t = 1\,919\,784, \quad a_0 = \frac{1}{T} \sum y_t = \frac{1\,919\,784}{10} = 191\,978,4,$$

$$a_1 = \frac{1}{\sum t^2} \sum y_t t = \frac{421\,078}{85} = 4953,86.$$

Demak, Toshkent shahrida jamoat transportida yo‘lovchilarni tashish dinamikasi sonini t –yillar bilan bog‘lanishini ifodalovchi trend qismining tenglamasi, yuqoridagi hisoblashlarga asosan quyidagicha bo‘ladi:

$$y(t) = 4953,86t + (3)$$

191978,40

O‘rganilayotgan tasodifiy jarayonning bosh yo‘nallishini ifodalovchi trend (3) modelga t = 1 qiymatni qo‘yib, **2024 yilda** Toshkent shahrida jamoat transportida o‘rtacha tashilgan yo‘lovchilarning soni taxminan **196932,26**-ming bo‘lishini 95% li kafolat bilan aniqlaymiz. Yo‘lovchilarni nisbatan kamayishiga asosiy sabab, butun yer sharida, **COVID-19** yo‘qumli kasallikning tarqalishidir.

Dinamik qatorni xususiyatlarini o‘rganishda, avtokorrelyasiya koeffitsienti

muhim ahamiyatga ega. Bu savolga javob berish uchun, L yilga (L-lag) vaqtni so‘rib, chekli ayrmalar usuli bilan quyidagi miqdorlarni hisoblaymiz(jadval-2):

$$\Delta Y_t = Y_{t+1} - Y_t, \quad \Delta^2 Y_t = \Delta Y_{t+1} - \Delta Y_t,$$

$$\Delta^3 Y_t = \Delta^2 Y_{t+1} - \Delta^2 Y_t,$$

$$\Delta Y_t = Y_{t+1} - Y_t, \quad \Delta^2 Y_t = \Delta Y_{t+1} - \Delta Y_t,$$

$$\Delta^3 Y_t = \Delta^2 Y_{t+1} - \Delta^2 Y_t, \dots$$

Chekli ayirmalarni hisoblash uchun

jadval

tuzamiz:

2-Jadval

N n /	Yil-lar	$y_t -$ Ming kishi	Y_t^2	ΔY_t	ΔY_t^2	$\Delta^2 Y_t$	$\Delta^2 Y_t^2$	$\sum Y_t$	$\sum Y_t^2$
1	2014	235 903,5	55 650 461 312,3						
2	2015	220 165,5	48 472 847 390,3	-15 738,0	247 684 644 ,0				
3	2016	197 785,7	39 119 183 124,5	-22 379,8	500 855 448 ,0	-6 641,8	44 113 507,2		
4	2017	205 784,0	42 347 054 656,0	7 998,3	63 972 802 ,9	30 378,1	922 828 959,6	7 019,9	370 472 996 ,0
5	2018	211 260,9	44 631 167 868,8	5 476,9	29 996 433 ,6	-2 521,4	6 357 458,0	32 899,5	082 377 100 ,3
6	2019	220 577,9	48 654 609 968,4	9 317,0	86 806 489 ,0	3 840,1	14 746 368,0	361,5	0 468 682 ,3
7	2020	104 727,6	10 967 870 201,8	-115 850,3	13 421 292 010 ,1	-125 167,3	15 666 852 989,3	129 007,4	6 642 909 254 ,8
8	2021	138 209,1	19 101 755 322,8	33 481,5	1 121 010 842 ,3	149 331,8	22 299 986 491,2	74 499,1	5 349 755 900 ,8
9	2022	144 967,2	21 015 489 075,8	6 758,1	45 671 915 ,6	-26 723,4	714 140 107,6	176 055,2	0 995 433 447 ,0
10	2023	240 403,0	57 793 602 409,0	95 435,8	9 107 991 921 ,6	88 677,7	7 863 734 477,3	15 401,1	3 317 413 881 ,2
C y M ma		1 919 784,4	387 754 041 329,6	4 499,5	24 625 282 507 ,1	111 173,8	47 532 760 358,2	5 319,5	38 798 831 262 ,3

2-Jadval ma’lumotlari bo‘yicha, quyidagi miqdorlarni

$$V_k = \frac{\sum_{t=k}^T (\Delta^k y_t)^2}{(T-k) C_{2k}^k},$$

$$k = 1,2,3$$

qiymatlarini hisoblaganimizda, chekli ayirmalarning variatsiya koeffitsientlarini qiymatlarini o‘zaro taqriban tengligini ko‘ramiz $V_1 \approx V_2 \approx V_3$. Bu o‘rganilayotgan dinamik qatorning trend qismini chiziqli bog‘lanishga ega ekanligini, ya’ni yuqorida to‘g‘ri trend model tanlanganini tasdiqlaydi.

Vaqtli qatorni xususiyatlarini o‘rganishda avtokorrelyasiya koeffitsienti muhim ahamiyatga ega. Avtokorrelyasiya koeffitsientini hisoblash uchun statistik ma’lumotlar yordamida quyidagi 3-jadvalni tuzamiz.

3-Jadval

N / n	Kuzatilgan yillar	y_t - Ming kishi	$Y_t \cdot Y_{t+1}$	$Y_t \cdot Y_{t+2}$	$Y_t \cdot Y_{t+3}$	$Y_t \cdot Y_{t+4}$	$Y_t \cdot Y_{t+5}$
1	2014	235 903,5					
2	2015	220 165,5	51 937 812 029,3				
3	2016	197 785,7	43 545 587 533,4	46 658 338 880,0			
4	2017	205 784,0	40 701 132 488,8	45 306 537 252,0	48 545 165 844,0		
5	2018	211 260,9	43 474 113 045,6	41 784 384 989,1	46 512 361 679,0	49 837 185 723,2	
6	2019	220 577,9	46 599 485 674,1	45 391 402 573,6	43 627 154 356,0	48 563 643 642,5	2 035 098 632,7
7	2020	104 727,6	23 100 594 080,0	22 124 847 030,8	21 551 264 438,4	20 713 621 675,3	3 057 404 417,8
8	2021	138 209,1	14 474 307 341,2	30 485 873 038,9	29 198 178 854,2	28 441 221 434,4	7 335 783 589,9
9	2022	144 967,2	20 035 786 241,5	15 182 066 934,7	31 976 560 544,9	30 625 901 142,5	9 831 930 284,8
10	2023	240 403,0	34 850 549 781,6	33 225 882 267,3	25 176 829 222,8	53 027 588 893,7	0 787 754 142,7
Yil		1 919 784,4	318 719 368 215,4	280 159 332 966,4	246 587 514 939,3	231 209 162 511,5	83 047 971 067,8

Jadval-3 asosida, quyidagi formula bilan, avtokorrelyasiya koeffitsientlarini hisoblaymiz ([1]-[5]):

$$R_L = \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \cdot Y_{t+L} - \frac{\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \cdot \sum_{t=L+1}^N Y_t}{N-L}}{\sqrt{\left[\sum_{t=1}^{N-L} Y_t^2 - \frac{\left(\sum_{t=1}^{N-L} Y_t \right)^2}{N-L} \right] \left[\sum_{t=L+1}^N Y_t^2 - \frac{\left(\sum_{t=L+1}^N Y_t \right)^2}{N-L} \right]}}$$

(4)

R_L ning R_2, \dots, R_5 qiymatlarini L yilga (L-lag ya’ni yillarni $L=1,2,3,4,5$ ga so‘rib hisoblashlar ko‘rsatadiki, ularning barcha qiymatlari noldan farqli. Demak, dinamik qator sifatida Toshkent shahrida jamoat transportida yo‘lovchilarni tashish dinamikasini

avtokorrelyasion bog‘lanishga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Bu gipotezani yani avtokorrelyasion bog‘lanishga ega ekanligini quyidagi Darbin-Vatson kriteriyasi bilan tekshirganimizda ham:

$$d_{kuz} = \sum_{t=1}^{T-1} (Y_{t+1} - Y_t)^2 / \sum_{t=1}^T Y_t^2 = 0,064.$$

barcha d_{kuz} - qiymatlarini, maxsus jadvaldan[1]-[5] topilgan, $d_{krit} = 1.08$ kritik qiymatidan kichik $d_{kuz} < d_{krit}$ ekanligini ko‘ramiz. Demak, 95% li kafolat bilan, o‘rganilayotgan tasodifiy jarayon avtokorrelyasion $y_t = \rho y_{t-1} + \varepsilon_t$, $\rho = Cov(y_t, y_{t+1})$ bog‘lanishga ega ekanligi isbotlanadi. Ya’ni bu yilda Toshkent shahrida jamoat transportida yo‘lovchilarni tashish dinamikasi, o‘tgan yillarda tashilgan yo‘lovchilar soniga bog‘liq bo‘lgan murakkab tasodifiy jarayon ekan.

Tasodifiy jarayonlarni sonli xarakteristikalariga intervalli statistik baho qurishda normal taqsimot muhim rol o‘ynaydi. Aksariyat holda, diyarli bir xil sharoitda, bir-biridan katta farq qilmaydigan tasodifiy miqdorlarning yig‘indisi, ehtimollar nazariyasining markaziy limit teoremasiga asosan $\bar{y}(t)$ normal taqsimotga ega bo‘ladi.

Bizni misolda, O‘zbekiston Respublikasini Toshkent shahrida jamoat transportida yo‘lovchilarni tashish dinamikasini har yiligi o‘rtacha tashilgan yo‘lovchilar soni, normal taksimoga ega degan H_0 (5) asosiy statistik gipotezani, normal taqsimotga ega emas degan H_1 alternativ shartda Shapiro-Vilkokson, Pirson hamda parametrik kriteriyalar yordamida bilan tekshirganimizda:

$$H_0 : P(X < x) = F_{a,\sigma}(x) ,$$

$$H_1 : P(X < x) \neq F_{a,\sigma}(x) \quad (5)$$

95% li kafolat asosiy H_0 gipoteza qobul qilinadi(Jadval-4 ga qarang).

EHMning 7x va “Exsel” programmalaridan foydalanib, Toshkent shahrida jamoat transportida har yili o‘rtacha \bar{y}_T tashilgan yo‘lovchilar sonining muhim sonli xarakteristikalarini hisoblaymiz (4-Jadval):

4-Jadval

Toshkent shahrida jamoat transportida har yili o'rtacha \bar{y}_T tashilgan yo'lovchilar sonini tanlanma xarakteristikalarini	Toshkent shahrida jamoat transportida har yili o'rtacha \bar{y}_T tashilgan yo'lovchilar sonini tanlanma xarakteristikalarini statistik baholari
O'rtacha har yili tashilgan yo'lovchilar soni \bar{y}_T – ming yo'lovchi hisobida	191978,4
Tanlanma dispersiyasi D_T	2132980787
Tanlanma o'rtacha kvadratik chetlanishi σ_T	46184,21
Asimmetriya A_s	-0,94
Ekssesa E_k	-0,411
Tanlanma o'rtacha \bar{y}_T qiymatini xatosi m_u	$m_u = \frac{\sigma_u}{\sqrt{n}} = \frac{46184,21}{\sqrt{10}} = \frac{46184,21}{3,16} = 14615,26$
Limitik xato m'_u	$m'_u = t m_u = 2,26 \cdot 14615,26 = 33030,49$
Intervalli statistik baho (95% li) $\bar{y}_T \pm t m_u$	$\bar{y}_T \pm t m_u = 191978,4 \pm 33030,49$ (158947,91; 225008,89) ming kishi
Statistik gipotezalarni tekshirish: $H_0: P(\bar{y}_T < x) = F_{a,\sigma}(x)$ $H_0: P(\bar{y}_T < x) \neq F_{a,\sigma}(x)$	95% li kafolat bilan, Toshkent shahrida o'rtacha yillik tashilgan yo'lovchilar sonini $H_0: P(\bar{y}_T < x) = F_{a,\sigma}(x)$ normal taqsimlanganligi haqidagi statistik gipoteza qobil qilinadi

Bu tasdiq asosida, $\alpha = 0,05$ qiymatdorlik darajasi bilan (ya'ni 95% li kafolat bilan) Toshkent shahrida jamoat transportida har yili o'rtacha \bar{y}_T tashilgan yo'lovchilar soniga qurilgan intervalli statistik baho **(158947,91; 225008,89)** ming kishi bo'lishini aniqlaymiz (jadval - 4 ga qarang).

Xulosa:

Toshkent shahrida 2013-2023 yillarda jamoat transportida yo'lovchilarni o'rtacha tashish dinamikasini (ming yo'lovchi hisobida) , diskret $\{Y_t, t \in T\}$ turg'in dinamik qator sifatida qilingan statistik tahlillar asosida, quyidagi xulosalarni chiqarish mumkin:

1) Toshkent shahrida o'rtacha yillik tashilgan yo'lovchilar soni, diskret $\{Y_t, t \in T\}$ dinamik qatorni tashkil etadi;

2) Toshkent shahrida 2013-2023 yillarda jamoat transportida yo'lovchilarni o'rtacha tashish dinamikasini bosh yo'nalishini xarakterlovchi trend qismi quyidagicha chiziqli bog'lanishga ega

$$y(t) = 4953,86t + 191978,40 ;$$

3) yillik o'rtacha tashilgan yo'lovchilar soni $y(t) = 191978,40$ ming, uning intervalli statistik bahosi 95% kafolat bilan **(158947,91; 225008,89)** ming yo'lovchidan iborat bo'ladi;

4) Toshkent shahrida jamoat transportida yo'lovchilarni o'rtacha tashish dinamikasi

avtokorrelyasion bog'lanishga ega, ya'ni mazkur 2024 yilda tashilgan yo'lovchilar soni, avvalgi va kelgusi yillarda tashiladigan yo'lovchilar soniga bog'liq bo'ladi

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \rho = \text{Cov}(Y_t, Y_{t+1}) = M[(Y_t - \bar{y}_t)(Y_{t+1} - \bar{y}_t)].$$

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Т.А.Андерсон “Статистический анализ временных рядов”. –Москва: “МИР”, 1976. – 759 с.

2.М. Кендал, А. Стьюарт “Многомерный статистический анализ и временные ряды.- Москва: “Наука”, 1976. -736 с.

3.Н.П.Тихомиров «Эконометрика».- Москва: «Экзамен», 2003. – 512 с.

4.Б.А.Сулайманов, А.А.Файзиев, Ж.Н. Файзиев "Тажриба маълумотларининг статистик таҳлили".– Тошкент: ТошДАУ, 2015. – 124 с.

5.А.А.Файзиев “Математик статистика”, О’quv qo’llanma. “Ilm-ziyo-zakovat”, 218-bet, Toshkent – 2022.

6. М.У.Ачиллов, А.А.Файзиев “The analysis of dynamics of fruits and berry productivity grown in Uzbekistan”, EPRA Internatsional journal of Research and Deve lopment (IJRD.Indiya).Volum: 4. Issue: 8. August 2019, Pp.5-9. (in English)

7.Б.Абдалимов, А.А.Файзиев «Фермер хўжалигининг иқтисодий кўрсаткичларини математик моделлашлаштириш ёрдамида таҳлили» // Журнал “Ўзбекистон аграр фани хабарномаси”.– Тошкент, 2019.– № 2 (76), – Б. 164–167.

8.Б.Абдалимов, А.А.Файзиев “Математика”. Дарслик.“Ilm-ziyo-zakovat”, 518-bet, Toshkent – 2022.

9.А.А.Файзиев, В.Вахобов “Прогнозирование динамики урожайности хлопчатника Ферганской области”,// Журнал “Ирригация и мелиорация” № 4(22) 2020, 68 - 71 стр.

10.А.А.Файзиев “Марков занжирини кишлок хужалик масалаларини ечишга қўлланилиши”, ЎЗМУ, ЎзР ФА В.И.Романовский номидаги Математика институти академик Ш.К. Фармоновнинг таваллудининг 80 йиллигига бағишланган «Стохастик таҳлилинг замонавий муаммолари» Мавзусидаги илмий конференция Материаллари 20-21 феврал 2021 йил, Тошкент. 59-62 - бет.

11.Х.Ч.Буриев, А.А.Файзиев, А.Нишанова “Статистический анализ и прогнозирование динамики урожайности бахчевых культур”. Журнал, вестник аграрной науки узбекистана № 1 (85) , 2021. 47-52 стр.

12.А.А.Файзиев, О.З.Карабашов, Н.Н.Мусаева “Прогнозирование динамики урожайности хлопчатника Андижанской области” .“Проблемы науки” Вестник науки и образование, Москва . Журнал N 8 (111). Апрель 2021, часть 2, 6-стр.

13.V. Vahabov, A.A. Fayziev “Statistical analysis and forecasting of cotton yield dynamics Bukhara region”, Tashkent state transport university. 1 st International Scientific Conference “Modern Materials Science: Topical Issues, Achievements and Innovations (ISCMMSTIAL-2022)” (Tashkent, Mart 4-5, 2022). 5 –pej. (in English).

14.A.A. Fayziev, A.Turgunov, X.Mamadaliyev, S. Nasridinov “Statistikal analysis and forecasting of potato yield dynamics in the republic of Uzbekistan”. Tashkent university of information technologies named after Muhammad Al-khwarizmi. Iciscet 2022. International conference on information science end communications technologies application sc, trends and opportunities. Tashkent, 28-30 September, 2022, 5 –pej. <http://www.iciscet2022.org/>. (in English).

15. А.А.Файзиев, Т. Х. Фарманов, Ф.Т. Алладустова “Статистический анализ и прогнозирование динамика урожайности овощей Ташкентской области республика Узбекистан”. Москва. Журнал. Экономика и предпринимательство, № 10 (159) 2023 г. ISSN 1999-2300 Volume 17 Number 10 Journal of Economy and entrepreneurship. Журнал включен в Перечень ВАКа РФ. 629-633 стр.

16. А.А. Файзиев, Я. Х. Юлдашев “Статистический анализ и прогнозирование динамики выброшенного в атмосферу загрязняющие вещества города Ташкента Республики Узбекистан”. ЖУРНАЛ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИННОВАЦИИ. Том-2, номер-1. Тошкент-2024. ISSN: 2181-4058. DOI Jurnal 10.56017|2181-4058. 49-57 pej.

**TEMIR YO‘L AVTOMATIKA VA
TELEMEXANIKA TIZIMINING IKKITA
BIRLASHGAN MANYOVR
SVETOFORLARINI BOSHQARUVCHI
TERISH GURUHI BLOKI HM2AP DA
AVTOMATIK TUGMALI RELE ISHLASH
ALGORITIMI TAHLILI VA DASTURIY
TA‘MINOTINI ISHLAB CHIQISH**

Jo‘rayev Javoxirjon Farxodjon o‘g‘li
doktorant TDTTrU Toshkent, O‘zbekistan
Ametova Elnara Kuandikovna

PhD dots TDTTrU Toshkent, O‘zbekistan

Annotation: Nowadays, the introduction of energy-saving technologies in every sector is of great importance. Including in the automation and telemechanics systems of railway transport, a number of modern microprocessor-based centralization systems are being introduced. The construction architecture of these systems is developed based on the block-routed relay centralization (hereinafter referred to as BMRM) system. Because in the BMRM system, the requirements for safety and reliability of devices are implemented at a high level. The article considers the development of electrical circuits of the BMRM system based on microprocessor devices using energy-saving technologies.

Keywords: Block route relay centralization BMRM, dialing group block HM2AP, PLC, shunting traffic light, ladder programming language.

Annotatsiya: Hozirgi kunda har bir sohaga energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu jumladan temir yo‘l transportining avtomatika va telemexanika tizimlarida ham bir qator zamonaviy mikroprotessorli markazlashtirish tizimlari joriy etilmoqda. Bu tizimlarning qurilish arxitekturasi aynan blokli mashrutli releli markazlashtirish (quyida BMRM) tizimiga asosan ishlab chiqilgan. Chunki BMRM tizimida xavfsizlik va qurilmalarni ishonchlilik talablari yuqori darajada amalga oshirilgan. Maqolada energiya tejamkor texnologiyalardan foydalangan holda BMRM tizimi elektr zanjirlarini mikroprotessorli qurilmalar asosida ishlab chiqish ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Blokli mashrutli releli markazlashtirish BMRM, terish guruhi bloki HM2AP, PLC, manyovr svetofori, ladder dasturlash tili.

BMRM tizimida ikkita birlashgan manyovr svetoforlarini boshqaruvchi terish guruhi bloki HM2AP ning zamonaviy mikroprotessorli variantini ishlab chiqish uchun blokda tugmali rele sxemasi (1 rasm) va ishlash algoritimini tahlil qilamiz.

BMRM tizimida ikkita birlashgan manyovr svetoforlarini boshqaruvchi terish guruhi bloki HM2AP blokda AKN avtomatik tugmali rele sxemasi (1-rasm) ishlash algoritimini tahlil qilamiz. AKN relesi quyidagi shartlar bajarilganda tokli holatga o‘tadi.

1-shart. 2-2 kirish nuqtasida ta‘minot mavjud bo‘lishi KN relesi umumiy ort kontaktlari tutashuvi hamda 1-2 kirish nuqtasi bilan tutashuv mavjud bo‘lishi lozim. Buni quyidagicha ifodalash mumkin.

$$[(2-2) \cap \overline{KN} \cap (2-1) = 1][AKN = 1] \quad (1)$$

1-rasm. HM2AP blokda avtomatik tugmali rele sxemasi.

Bundan tashqari quyidagi ikkinchi va uchinchi ifodalarga ko‘ra AKN relesini o‘zini-o‘zi qulflash zanjiri orqali tokli holatga o‘tishi ta‘minlanadi.

$$[(1-22) \cap AKN \cap \overline{AKN} \cap KN \cap (2-1) = 1][AKN = 1]$$

(2)

$$[(1-22) \cap AKN \cap KN \cap (1-1) = 1][KN = 1] \quad (3)$$

HM2AP blokda AKN relesining ishlash algoritimi quyidagi 2-rasmda keltirilganidek bo‘ladi. Keyingi navbatda ikkita birlashgan manyovr svetoforlarini boshqaruvchi HM2AP terish guruhi blokda AKN relesi zanjirlarida elektromagnit rele va uning kontaktlarini mikroelektron qurilmalar bilan almashtirishni funksional sxemasini ishlab chiqamiz. AKN relesi ishchi zanjirini yuqorida keltirilgan (1)(2)(3) ifodalarga muvofiq va 2-rasmdagi algoritimga asosan dasturiy ta‘minot ishlab chiqildi (3-rasm). Bunda IEC 61131-3 standartiga muvofiq ishlab chiqilgan releli-pog‘onali mantiqiy dasturlash tili ladder

dasturlash tilidan foydalanildi. Ladder dasturlash tili dasturlashtiriladigan mantiqiy kontrollerlarni (PLC) dasturlash uchun mo'ljallangan. Dasturlash tilning sintaksisi rele texnologiyasidan foydalangan holda amalga oshirilgan mantiqiy sxemalarni almashtirish uchun qulaydir. Bundan tashqari ishlash mantiq'i uchun vizual interfeysni taqdim etadi, bu nafaqat haqiqiy dasturlash va ishga tushirish vazifalarini, balki kontrollerga ulangan uskunaning nosozliklarini tezda bartaraf etishni ham osonlashtiradi. Yuqoridagi algoritimga asosan AKN releini ishlash dasturi quyidagicha bo'ladi.3-rasm.

2 -rasm. HM2AP blokida AKN releining ishlash algoritmi.

3-rasm. Ladder dasturlash tilida AKN relei dasturiy ta'minoti.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1]Изучения и исследование схем блочный Маршрутно-релейной централизации. Ш.К.Валиев, Р.Ш.Валиев Екатеринбург 2009г. С. 37-39.

[2]ТЕМИР YO'L AVTOMATIKA VA TELEMEXANIKATIZIMI TERISH GURUHINING STRELKALARNI BOSHQARISH MIKROPROTSESSORLI BLOKI. Dissertatsiya Ametova E.K. Toshkent –2020.

[4] E.K Ametova, J. F Jo'rayev. Development of the button relay scheme and algorithm of the dial group microprocessor blocks controlling two combined shunting traffic lights of the railway automation and telemechanics system. TASHKENT STATE TRANSPORT UNIVERSITY "JOURNAL OF TRANSPORT" ISSN 2181-2438 VOLUME 1, ISSUE 2 JUNE, 2024. Page (46-50).

[5]Сапожников В.В., Никитин А.Б. Микропроцессорная система электрической централизации МПЦ-МПК. Наука и транспорт. – Спб.: Издательский дом ООО «ТПРЕССА», 2009. – С18-21.

[6]ANALYTICAL REVIEW OF THE EXPERIENCE OF USING AUTOMATION DEVICES AT RAILWAY STATIONS IN UZBEKISTAN Jo'rayev J.F., Ametova E.K. Tashkent state transport university (Tashkent, Uzbekistan) The scientific journal vehicles and roads, 2024 №3

[7]<http://railway.uz/ru/>

BIG DATA ANALYTICS IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT AND TRAINING SYSTEMS

Tuxtayev Dilshod Rayimovich,
Doctor of Philosophy (PhD) Email: -
Murodov Muhridin Muxtorovich,
Doctoral student, Email:
muxriddin.murodov@mail.ru
Tashkent State Transport University,
Aeronavigation Systems Department

Abstract. The integration of Big Data analytics into air traffic management (ATM) and training systems is transforming aviation operations by offering predictive insights, real-time monitoring, and data-driven training. Through the collection and processing of large-scale heterogeneous data, ATM can optimize traffic flow, increase safety margins, and enhance the capabilities of human operators. This article explores the applications, benefits, and challenges of Big Data in ATM and aviation training while offering strategic recommendations for future developments.

Keywords: Big Data, Air Traffic Management, Aviation Analytics, Real-Time Monitoring, ATM Training.

Introduction. The aviation sector is a high-stakes, data-intensive industry. From radar surveillance to passenger information systems, vast volumes of data are continuously generated and require robust analytical mechanisms for efficient handling. Big Data analytics presents a powerful toolkit to process, interpret, and leverage this data for more effective air traffic control (ATC) operations and training.

ATM must deal with dynamic variables, including unpredictable weather patterns, varying aircraft performance, and fluctuating traffic volumes. Traditional methods of handling this data often lack the predictive and adaptive capabilities that modern systems demand. Big Data, with its potential to offer actionable insights from large and complex datasets, is emerging as a transformative force in both operational and educational facets of aviation.

Applications of Big Data in Air Traffic Management

Predictive Traffic Flow Management. Machine learning models trained on historical and real-time flight data can anticipate traffic congestion points and recommend optimal

routing strategies. This reduces fuel consumption, improves on-time performance, and supports sustainable aviation initiatives.

Real-Time Decision Support. Big Data systems can ingest radar feeds, aircraft telemetry, weather reports, and other operational data to create a dynamic airspace overview. This enhances the controller’s situational awareness, leading to safer and quicker decisions in fast-changing scenarios.

Weather Forecast Integration. Data-driven weather impact models enable better route planning by correlating meteorological variables with operational risks, thus minimizing flight delays and diversions.

Flight Risk Analytics. Predictive safety analytics identify patterns linked to near misses or violations, facilitating early intervention. Airlines and ATC authorities can develop preventive measures and redesign procedures for improved safety.

Airport and Passenger Flow Optimization. Big Data applications extend to ground operations and passenger logistics. Queue analysis, crowd modeling, and smart resource allocation improve terminal efficiency and passenger satisfaction.

Big Data in ATM Training and Skill Development

Personalized and Performance-Based Training. Big Data allows the development of individualized training plans by analyzing performance metrics from simulations and real-world scenarios. This ensures targeted skill enhancement and efficient training progression.

Realistic AI-Driven Simulation Environments. Advanced simulators, enriched by Big Data, replicate complex traffic scenarios, emergencies, and coordination challenges, providing more realistic and impactful learning experiences for trainees.

Continuous Assessment and Adaptive Learning. Analytics tools can monitor user interaction and learning behavior to provide instant, tailored feedback. Trainees receive recommendations on areas requiring improvement, creating a closed feedback loop for learning.

Skill Forecasting and Workforce Planning. By aggregating data across trainee performance and long-term trends, training institutions can predict future skill gaps and proactively design curricula that align with evolving operational demands.

Integration with Human Factors Research. Big Data bridges the gap between performance statistics and psychological metrics, enabling more holistic training approaches that account for cognitive load, stress responses, and decision-making patterns.

Challenges in Big Data Implementation. Despite the promising applications, several challenges hinder the seamless adoption of Big Data in ATM:

- **Data Security and Privacy:** Flight data is sensitive. Ensuring its confidentiality while enabling data sharing across stakeholders remains a pressing concern.
- **Scalability and Infrastructure:** Managing petabytes of structured and unstructured data requires scalable computing systems and robust IT infrastructure.
- **Standardization and Interoperability:** Differences in data formats and protocols between countries and systems limit seamless integration. Global standards are urgently needed.
- **Cost and Resource Constraints:** The implementation of advanced analytics platforms involves significant financial investment and requires skilled professionals for management and interpretation.
- **Data Quality and Governance:** Inconsistent data sources can lead to inaccuracies. Effective data governance frameworks must be in place to ensure validity and reliability.

Future Prospects and Recommendations. To fully realize the potential of Big Data in ATM and training systems, the following steps are recommended:

- **Cloud-Based Architecture:** Cloud computing offers scalable, cost-effective platforms for storing and processing aviation data, promoting accessibility and speed.
- **AI-Powered Decision Support Systems:** Decision-making in ATM can be enhanced by AI systems that synthesize data from multiple domains and recommend optimal actions.
- **Global Data Standards and Collaboration:** Harmonizing data protocols internationally will ease interoperability and collaborative data use between ANSPs (Air Navigation Service Providers).
- **Investment in Cybersecurity Infrastructure:** Advanced encryption, secure APIs, and access control mechanisms must be adopted to safeguard critical aviation data.
- **Public-Private Partnerships:** Collaborations between aviation authorities and technology firms can drive innovation, resulting in advanced training tools and smarter ATM platforms.

Conclusion. Big Data analytics is not just a technological upgrade but a foundational shift in how air traffic systems and training operations function. With its ability to offer predictive, real-time, and personalized insights, it enhances safety, efficiency, and learning outcomes. As the aviation industry continues to grow in complexity, the integration of Big Data will be essential in navigating future challenges and maintaining high standards in global airspace management.

References:

1. Big Data in Air Traffic Control: Enhancing Efficiency and Safety, Aviation Analytics Journal, 2023.
2. ICAO, Data-Driven Aviation: The Role of Big Data in ATM, International Civil Aviation Organization, 2021.
3. Eurocontrol, Predictive Analytics for Air Traffic Flow Management, 2020.
4. FAA, Big Data Applications in Air Traffic Management and Training, Federal Aviation Administration, 2022.
5. IATA, Digital Transformation in Aviation, International Air Transport Association, 2021.

CLLOUD COMPUTING IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT AND TRAINING SYSTEMS

Tuxtayev Dilshod Rayimovich,

Doctor of Philosophy (PhD) Email: -

Murodov Muhridin Muxtorovich ,

Doctoral student, Email:

muxriddin.murodov@mail.ru

Tashkent State Transport University,

Aeronavigation Systems Department

Abstract. Cloud computing is revolutionizing air traffic management (ATM) by enabling real-time data processing, scalable infrastructure, and secure data sharing. Its applications range from predictive analytics to virtual training environments, enhancing both operational efficiency and human capital development. By leveraging cloud-based platforms, air navigation service providers (ANSPs) can ensure seamless interoperability, improve situational awareness, and deploy remote learning solutions for air traffic personnel. This paper analyzes the integration of cloud technologies in ATM and training, outlining its benefits, challenges, and future development pathways.

Keywords: Cloud Computing, Air Traffic Management, Remote ATC, Aviation Training, Cybersecurity, Predictive Analytics

Introduction. With the continuous growth of global air traffic, modern air traffic management systems must handle increasingly complex operations. Traditional infrastructure often lacks the agility to manage real-time data exchange across stakeholders. Cloud computing addresses this challenge by providing flexible, scalable, and secure environments for managing air traffic data and supporting remote, data-driven training initiatives.

Cloud computing also introduces cost-effective and globally accessible training platforms that meet the evolving needs of aviation personnel. This dual capability — operational efficiency and continuous learning — positions cloud technology as a core pillar of future airspace modernization strategies.

Cloud Computing Applications in Air Traffic Management

Real-Time Data Processing. Cloud-based systems ingest data from radars, weather sources, flight plans, and aircraft sensors to provide real-time situational awareness. This supports

dynamic decision-making and enhances the responsiveness of controllers to traffic anomalies and emergencies.

Remote ATC Operations. The implementation of remote towers, supported by cloud infrastructure, allows centralized control over multiple regional airports, reducing operational costs while maintaining safety and service standards.

Predictive Analytics for Flow Management. Machine learning models hosted on cloud platforms analyze large datasets to forecast demand, detect bottlenecks, and recommend rerouting strategies, ensuring proactive traffic flow management.

Cross-Border System Integration. Cloud solutions enable standardized data exchange protocols, facilitating coordination between regional ANSPs and international bodies such as ICAO or Eurocontrol.

Cybersecurity and Resilience. Advanced encryption and multi-region redundancy mechanisms ensure the integrity of ATM operations. Cloud services also provide robust disaster recovery systems for minimizing downtime in critical scenarios.

Cloud-Based Training Systems for ATM Personnel

Virtual Simulation Environments. Cloud-hosted simulators recreate realistic air traffic scenarios with high fidelity, enabling trainees to practice complex tasks anytime, anywhere.

Adaptive Learning Systems. AI engines analyze performance metrics from cloud-connected platforms and generate personalized feedback, allowing adaptive curriculum planning for individuals.

E-Learning and Global Collaboration. Virtual classrooms and collaborative tools foster interaction between trainees and instructors across borders, democratizing access to high-quality ATM training resources.

Automated Tracking and Credentialing. Training records, assessments, and certification progress are securely stored on the cloud, enabling transparent tracking and audit-ready compliance documentation.

Instructor Decision Support Tools. Big Data insights available via cloud dashboards allow trainers to assess group or individual

performance trends, optimize lesson plans, and allocate resources effectively.

Challenges in Cloud Adoption for ATM and Training

Despite its promise, several challenges affect the large-scale adoption of cloud computing in aviation:

- **Data Privacy and Cybersecurity:** ATM systems deal with sensitive data, necessitating strict adherence to aviation cybersecurity frameworks and national data protection laws.
- **Infrastructure Dependency:** Cloud performance is reliant on robust, low-latency connectivity. In remote regions or during network failures, real-time operations may be hindered.
- **Regulatory Compliance:** Variations in cloud certification standards (e.g., ISO 27001, FedRAMP) complicate global adoption, especially in tightly regulated environments.
- **Cost of Migration:** Transitioning from legacy systems to cloud-based infrastructures requires upfront investment in training, integration, and cloud services.
- **Change Management:** Staff adaptation and institutional culture shifts are often necessary to fully embrace cloud-based workflows and decision-making tools.

Future Prospects and Strategic Recommendations. To optimize cloud integration in ATM and training, the following approaches are recommended:

- **Aviation-Specific Cloud Frameworks.** Develop specialized cloud architecture standards tailored to ATM requirements, ensuring consistent quality, safety, and compliance globally.
- **Hybrid Cloud Models.** Use a blend of private and public cloud environments to balance data sensitivity with operational flexibility, particularly for mission-critical applications.
- **AI and IoT Integration.** Leverage real-time data from aircraft sensors (IoT) and analytics engines (AI) to automate traffic predictions, airspace monitoring, and anomaly detection.
- **Strengthened Industry Collaboration.** Build partnerships between ANSPs, aviation authorities, cloud service providers, and academic institutions to accelerate innovation,

policy development, and training content creation.

- **Continuous Audit and Improvement Systems.** Implement regular performance audits, penetration tests, and regulatory updates to ensure systems evolve with emerging threats and standards.

Conclusion. Cloud computing stands at the forefront of digital transformation in air traffic management and training systems. By enabling real-time processing, cost-effective simulation, and scalable training solutions, cloud platforms enhance both the technological and human dimensions of aviation. As global airspace becomes more dynamic, adopting secure, intelligent, and flexible cloud infrastructures will be vital for ensuring safety, efficiency, and preparedness in the aviation industry.

References

1. Cloud Computing in Air Traffic Control: A New Paradigm, *Aviation Technology Journal*, 2023.
2. ICAO, *Cloud-Based Solutions for Air Traffic Management*, International Civil Aviation Organization, 2021.
3. Eurocontrol, *Remote Air Traffic Control and Cloud Technologies*, 2020.
4. FAA, *Enhancing Air Traffic Management with Cloud Computing*, Federal Aviation Administration, 2022.
5. IATA, *Aviation Digitalization and the Cloud*, International Air Transport Association, 2021.

**TOG‘ KON TEXNOLOGIK
TRANSPORT VOSITALARINING ISH
JARAYONINI
AVTOMATLASHTIRILGAN HOLDA
BOSHQARISH TIZIMI**

Niyazmetov Baxram Yergashovich

*“Olmaliq KMK” Texnologik transport
boshqarmasi boshliq o‘rinbosari*

Anatatsiya: Dunyoda rangli metallarga bo‘lgantalab kun sain oshib bormoqda foydali qazilma konlarida qazish yuklash tashish ishlari rejada borishini ta‘minlash avtotransportlarni nazorat qilish ahborat tahlilini ishlab chiqish va ularni sarf harajatlarini kamaytirish.

Kalit so‘z: Ekspulatsiya, punktlar, ahborot tahlili tizimi, raqamlashtirish, GPS monitoring tizimi

Annotation: The global demand for non-ferrous metals is increasing daily. This necessitates ensuring the planned progress of mining, loading, and transportation operations in mineral deposits, developing information analysis for monitoring vehicles, and reducing their operational costs.

Key words: Operation, points, information analysis system, digitalization, GPS monitoring system

O‘zbekistonda tabiiy boyliklardan samarali foydalanish va foydali qazilma konlarini o‘zlashtirish davlatning iqtisodiy strategiyasida muhim o‘rin tutadi. Mamlakatda tabiiy boyliklar, jumladan foydali qazilmalar, neft va gaz, tuz, ko‘mir, oltin, mis, uran va boshqa minerallar keng tarqalgan. Bu boyliklarni samarali va barqaror foydalanish, ularni eksport qilish yoki ichki ehtiyojlarni qondirish orqali iqtisodiy o‘shish va rivojlanishni ta‘minlash mumkin.

So‘nggi yillarda dunyo bozorida misga bo‘lgan talab sezilarli darajada ortib bormoqda. Xalqaro ekspertlarning fikricha yaqin o‘n yillikda bu ehtiyoj yana-da yuqorilashi mumkin. Natijada respublikaning eng yirik mis ishlab chiqaruvchi korxonasi hisoblangan konlarningning investitsiyaviy reytingi oshmoqda. Bu esa ko‘plab davlatlarning O‘zbekiston tabiiy boyliklariga bo‘lgan qiziqishini orttirmoqda.

Noruda va foydali qazilma konlarida tabiiy boyliklarni tashish ishlarini 75%ni larda amalga oshiriladi, og‘ir yuk ko‘taruvchi lar karyerlarda

ish samaradorligini oshirish maqsadida keng qo‘llaniladi.

Foydali qazilma konlarini ish samaradorligini oshirish maqsadida kon massasini avtotransportlar yordamida qayta yuklash punktlariga va ag‘darmalarga tashish ishlari amalga oshirilib kelinadi.

Foydali qazilma konlari yani karyerlar chuqurlashgan sayin kon massasini tashuvchi lar oqimi sezilarni darajada sekinlashadi va tartibsiz harakatlar yuzaga keladi, buda kon massasini tashuvchi avtotransportlar harakatini nazorat qilish boshqarish dispecherlari xatoliklarga yo‘l qo‘yilganligi kuzatilgan. Bugungi kunda tog‘ jinslarini qazish yildan yilga ortishi sababli avtotransportlarga bo‘lgan talab sezilarli darajada oshdi.

Karyerdagi kon massasini tashishga mo‘ljallangan avtotransportlarni raqamlashtirish orqali boshqarish tizimini avtomatlashtirish va yuk oqimini bir meyorda ketishini nazorat qilib boshqarish.

Tizimda tog‘ jinslarini ekskavatorlar yordamida avtotransportlarga yuklash jarayonidagi navbatlar sonini kamaytirish, avtotransportlar qayta yuklash punktiga va ag‘darmalarga to‘kishini nazorat qilishni tahlili ishlab chiqish. Avtotransportlar amalga oshirilgan qatnovlar sonini avtomatik tahlil qilish va qancha kon massasi tashiganini hisoblab aniqlik kiritish.

Foydali qazilma yuklash joyidan qayta yuklash punktigacha va ag‘darmagacha bo‘lgan ekspulatsiya tezligini kuzatish. Ushbu ekspulatsiya tezligini ahborot tahlili tizimi natijasida avtotransportlar qatnov yo‘lining talab darajasida ekanligini yoki notekisligini aniqlashda.

Tizimni ishga tushirishdan oldin tog‘ kon texnologik transport vositalarining ish jarayoni hisob-kitobi va nazorati qo‘l mehnati orqali amalga oshirilgan. Tizim asosan GPS monitoring tizimi ma‘lumotlariga asoslangan.

Tizim amalga tadbiiq qilingandan so‘ng yuqori yuk ko‘taruvchi o‘zi ag‘dargich yuk mashinalarining ishini darhol va maqsadli boshqarish imkoniyatini berdi.

Tizim maqsadsiz turib qolishni kamaytirish, ma‘lumotni yig‘ish, taqqoslash, tahlil qilish va ish jarayonini nazorat qilish imkonini berdi.

Tizim avtomatik tarzda hisob-kitoblarni amalga oshiradi, bundan insoniyat aralashuvi chekladi.

Ushbu tizim yuqori yuk ko‘taruvchi o‘zi ag‘dargich yuk mashinalarining qatnovlar sonini, tashilgan tog‘ jinslari miqdorini, ekskavator yuklash jarayonidagi maqsadsiz turib qolish vaqti, yo‘kotilgan tashish mumkin bo‘lgan tog‘ jinsi hajmini avtomatik tarzda hisoblaydi.

Tizimni ishga tushirish texnik iqtisodiy ko‘rsatgichlarining oshishiga, yuqori yuk ko‘taruvchi o‘zi ag‘dargich yuk mashinalarining maqsadsiz turib olishini kamaytirish xisobiga dizel yonilg‘isi sarfini kamaytirish imkoniyatini berdi.

tashish jarayonlarini rejalashtirish va modellashtirish. “Mineral xomashyolar va texnogen chiqindilarni samarali qayta ishlashning uommolari, istiqbollari va innovtsion yondoshuvlar” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliyanjuman materiallari, 2023 yil, 16-sentiyabr, Olmaliq.

1-rasm. Texnologik transport vositalarining ish jarayonini avtomatlashtirilgan holda boshqarish tizimi

Avtotransport sariq rangda bo‘lsa normal ish jarayonini anglatadi. Avtotransportning rangi pushti ranga o‘zgarsa Avtotransport 6 daqiqadan ortiq turib qolganini anglatadi. Avtotransportning rangi to‘q qizil ranga o‘zgarsa Avtotransport 10 daqiqadan ortiq turib qolganini anglatadi. Ushbu vaziyatda TTB foydalanish bo‘limi smena boshlig‘i ratsiya radioaloqa vositasi orqali xaydovchi bilan bog‘lanib avtosamovalni ushbu xududdagi eng yaqin bo‘sh turgan ekskavatorga yo‘naltiradi.

Ushbu tizim Olmaliq kon metallurgiya kombinati «Yoshlik I» karyerida sinovdan o‘tkazildi. Tizim qo‘llanilganda 10% gacha ishlab chiqarish samaradorligiga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. R.S.Sanaqulov, H.I.Ismailov, Sh.N.Narbekov Kon-metallurgiya va kimyo sanoati korxonalarida neft mahsulotlarini qabul qilish, saqlash va undan foydalanish tartibi. Uslubiy qo‘llanma. Toshkent 2023
2. Niyazmetov B.Y., Tashqo‘lov A.A. Karyerlardagi kon massasini kon transportlar yordamida

HARAKATLANUVCHI TARKIBNI AVTOMATIK IDENTIFIKATSIYA QILISH

*Normurodov Musurmon Sunnatovich,
Shokuchkorov Qurbonnazar Salimovich,
Jabborov Shuhrat Batirovich*

*Toshkent davlat transport universiteti
(Toshkent, O'zbekiston)*

Abstract: This article analyzes the evolution of automatic identification technologies in railway transport and modern approaches. The ARDIS system, developed by "Mallenom" LLC, is examined in detail. This system enables the identification of railway wagons, commercial inspection, and automation of movement control. Additionally, the article reviews the STZ.INV hardware and software complex, highlighting its functions for automatic wagon identification and integration into management systems. The ARDIS and STZ.INV systems are essential technologies for enhancing efficiency, ensuring safety, and optimizing freight transportation processes in railway transport.

Keywords: ARDIS system, wagon identification, radio wave technology, wheelset sensor, MS SQL Server, video archive, reverse movement, optical detection, dynamic algorithm, commercial inspection.

Annotatsiya: Ushbu maqolada temir yo‘l transportida avtomatik identifikatsiya qilish texnologiyalari evolyutsiyasi va hozirgi zamonaviy yondashuvlar tahlil qilinadi. Maqolada "Mallenom" MChJ tomonidan ishlab chiqilgan **ARDIS** tizimi batafsil tahlil qilinadi. Ushbu tizim temir yo‘l vagonlarini aniqlash, tijorat ko‘rigidan o‘tkazish va harakat nazoratini avtomatlashtirish imkonini beradi. Shuningdek, maqolada **STZ.INV** dasturiy-apparat kompleksi tahlil qilinib, uning vagonlarni avtomatik identifikatsiya qilish va boshqaruv tizimlariga integratsiyalash funksiyalari keltiriladi. ARDIS va STZ.INV tizimlari temir yo‘l transportida samaradorlikni oshirish, xavfsizlikni ta‘minlash va yuk tashish jarayonlarini optimallashtirish uchun muhim texnologiyalar hisoblanadi.

Kalit so‘zlar: ARDIS tizimi, vagon identifikatsiyasi, radioto‘lqin texnologiyasi, g‘ildirak juftligi datchigi, MS SQL Server, videoarxiv, revers harakati, optik aniqlash, dinamika algoritmi, tijorat tekshiruv.

1960-1970-yillar davomida dunyo temir yo‘llari transport vositalarini avtomatik identifikatsiya qilish uchun optik tanib olish tizimlari bilan tajriba o‘tkazdi. Ushbu tizimlar **shtrix-kod tizimlari** deb nomlangan. Biroq, ushbu tizimlar **atrof-muhit omillariga**, ya‘ni **ifloslanish, tebranish, ob-havo sharoitlari (yomg‘ir, tuman)** kabi omillarga juda sezgir bo‘lgan.

Hozirgi **avtomatik identifikatsiya tizimi radioto‘lqin identifikatsiya texnologiyasidan** foydalanadi. Bu texnologiya **past chastotali modulyatsiyalangan radio signalni uzatishga asoslangan.**

ARDIS – bu “Mallenom Systems” MChJ tomonidan ishlab chiqilgan temir yo‘l vagonlari raqamlarini aniqlash tizimi bo‘lib, u temir yo‘l vagonlarini tortish, tijorat tekshiruv va harakatni nazorat qilish jarayonlarini avtomatlashtirish uchun mo‘ljallangan. Ushbu tizimning asosiy xususiyatlari quyidagilardir: nazorat hududida vagonlarning orqaga harakatlanishi (revers) sharoitida ishlash qobiliyati, kameralarni o‘rnatish uchun cheklangan joy sharoitlarida ishlash imkoniyati, turli turdagi vagonlar va platformalarning aralash harakati davomida raqamlarni aniqlash, noqulay ob-havo sharoitlarida samarali ishlash. Ushbu afzalliklarni ta‘minlash uchun tizim maxsus apparat va dasturiy yechimlarga ega.

Hal qilinadigan vazifalar:

1. Vagonlarni aniqlash jarayonida inson omilining ta‘sirini kamaytirish.

2. Mehnat xarajatlarini kamaytirish va vagonlarni identifikatsiya qilish jarayonini tezlashtirish.

3. Vagonlarning foto va video qaydlarini yuritish.

4. Vagonlarni hisoblash.

5. Vagonlarning harakat yo‘nalishini aniqlash.

6. Vagonlar bilan bog‘liq texnologik operatsiyalarni avtomatlashtirish (tortish, yuklash, tushirish va boshqalar).

Tizimning tipik komplekti (1-rasm):

1. 4 ta videokamera.

2. 4 ta proyektor.

3. 4 ta g‘ildirak juftligi datchigi.

4. 1 ta kommutatsiya shkafi.

5. 1 ta hisoblash qurilmasi (fizik/virtual server yoki shaxsiy kompyuter).

6. 1 ta operator ish stantsiyasi (ARM) kompyuteri.

7. ARDIS dasturiy ta’minoti to’plami.

1-rasm. Namunaviy komplektatsiyadagi ARDIS tizimi tarkibi

Zarur hollarda, tizim qo‘shimcha kameralar, projektorlar bilan jihozlanishi mumkin. lazerli skanerlar va bajariladigan funksiyalar hajmini oshirish uchun boshqa uskunalar avtomatik ravishda, masalan vagonlar va konteynerlarning butunligini nazorat qilish, qoldiqlarning mavjudligini nazorat qilish yarim vagondagi yuk, hududda vagonlar joylashuvini nazorat qilish va boshqalar.

Tarkibni vagonlarga bo‘lish uchun ARDIS tizimi tarkibida g‘ildirak juftliklari datchiklari qo‘llaniladi. relsga skoba ko‘rinishida mahkamlash vositasida o‘rnatiladigan (o‘qlarni sanash datchiklari) shpallar orasidagi bo‘shliq (3-rasm).

3-rasm. ARDIS tizimi tarkibidagi g‘ildirak juftliklari datchigi

ARDIS tizimining barcha kirish (video tashqari) va chiqish ma'lumotlari MS

SQL Server (Express va undan yuqori versiyalar) tomonidan boshqariladigan ma'lumotlar bazasida saqlanadi.

ARDIS tizimining asosiy chiqish ma'lumotlari (temir yo‘l tarkibi bo‘yicha):

- Identifikator
- Sana/vaqt
- Harakat yo‘nalishi
- Vagonlar soni

• Maxsus statuslar (tezlik oshirilgani belgisi, revers mavjudligi, tarkibda aniqlanmagan vagonlar borligi va boshqalar)

Vagonlar bo‘yicha asosiy ma’lumotlar:

- Tartib raqami
- Sana/vaqt
- Harakat yo‘nalishi
- O‘qlar soni
- Harakat tezligi
- Vagon raqami
- Raqamni aniqlash ishonchliligi belgisi
- Texnik xizmat ko‘rsatish statuslari

Video materiallar ma’lumotlar bazasidan tashqarida saqlanadi:

- ARDIS videoarxivida
- "Liniya" tizimi videoarxivida

Standart "Dinamika" aniqlash algoritmi harakatlanayotgan vagonlarni aniqlashni ta'minlaydi, shuningdek, qisqa muddatli to‘xtashlarga (orqaga qaytmasdan) ruxsat beriladi. "Revers" moduli (pullik opsiya) esa to‘xtash va harakat yo‘nalishini o‘zgartirish sharoitlarida aniqlashni ta'minlaydi. Ushbu modul korxonalar temir yo‘l nazorat-o‘tkazish punktlarida foydali bo‘lishi mumkin, chunki bu joylarda vagonlar nazorat hududida to‘xtashi va/yoki orqaga harakatlanishi mumkin. Masalan, vagonlar qo‘sh stantsiyadagi suyuqlik quyish estakadalariga kirayotganda yoki darvoza yaqinida harakatlanayotganda bu qo‘llanilishi mumkin.

ARDIS operatorining avtomatlashtirilgan ish o‘rni (AIO) ikki variantda mavjud – vagonlarni tekshirish uchun va dinamik vagon tarozilarini avtomatlashtirish uchun. Tijorat tekshiruvlari, logistika va xavfsizlik xizmatlari uchun mo‘ljallangan operatorning AIO tashqi ko‘rinishi 4-rasmda keltirilgan.

4-rasm. Tijorat tekshiruv uchun operatorning avtomatlashtirilgan ish o‘rni (AIO).

ARDIS dasturiy ta’minotli avtomatlashtirilgan ish o‘rni (AIO) ning asosiy funksiyalari:

1. Har bir vagonning aniqlangan raqamini bir nechta kameradan olingan videoyozuv bilan solishtirish.

2. Kameralardan olingan videotasvirni videodevor formatida ekranda aks ettirish va moslashuvchan sozlash imkoniyati.

3. Videoarxivga kirish, tarixiy ma'lumotlarni ko'rish.

4. Vagonlar videoarxivi bilan ishlash uchun kengaytirilgan funksiyalar (videoni turli tezlikda ko'rish, turli kameralardan olingan videolarni sinxron holda ko'rish, stop-kadrni kattalashtirish va boshqalar).

5. Harakat tezligi reglamentiga rioya qilishni nazorat qilish.

6. Poyezd tarkibining harakati boshlanishi haqida ovozli signalizatsiya.

7. Kirish huquqlarini ajratish (administrator, operator, supervayzer).

8. Tizimda hodisalar jurnalini yuritish.

9. Hisobotlarni shakllantirish va chop etish.

10. O'tgan tarkiblarni operator tomonidan qayta ishlangan va qayta ishlanmagan toifalarga ajratish.

11. Yoritishni boshqarish (proyektorlar).

12. Tizimning boshqa kameralarida tasdiqlanmagan "ishonchsiz" raqamlarni avtomatik ravishda rang bilan ajratish.

Minsk-Saralash stansiyasida “Texnik ko'rish tizimi – vagon raqamlarini identifikatsiya qilish kompleksi” (CT3.IHB) sinov rejimida ishlatilmoqda. Ushbu dasturiy-apparat kompleksi quyidagilar uchun mo'ljallangan:

- Kelayotgan yoki jo'nab ketayotgan poyezdlarga tegishli harakatlanuvchi tarkib raqamlarini avtomatik ravishda o'qish va aniqlash;

- Ma'lumotnoma shakllantirish va uni avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimi (ACY-C) ga yuborish, u yerda tanib olingan natijalar poyezdning telegramma-tabiiy varaqasi (ТГНЛ) bilan taqqoslanadi.

Jarayonni ishga tushirish

- Relsga o'rnatilgan g'ildirak juftligi datchigi bu jarayonni faollashtiradi (3-rasm).

- Bunda DKP-2 g'ildirak juftligi datchigi kontakt bo'lmagan tarzda ma'lumotlarni qayd qiladi.

- DKP-2 tezligi 0 dan 50 km/soat gacha bo'lgan diapazonda ishlaydi.

- Datchikni relsga o'rnatishda katak yuzasi va pedalning yuqori yuzasi orasidagi masofa 41,5 mm dan oshmasligi kerak.

- O'qish punktida yaqin joylashgan relsga uchta g'ildirak juftligi datchigi o'rnatiladi.

- O'rta datchik ShSU1 va ShSU2 orasidagi shartli o'qda joylashadi va u tarkibning harakat yo'nalishini aniqlash, shuningdek, proyektorlarni avtomatik yoqish uchun xizmat qiladi.

3-rasm – "CT3.IHB" pol qoplamali kompleksining kamera va g'ildirak juftligi datchigi

STZ.INV dasturiy ta'minoti Intlab Wagon dasturiy vositalari to'plami asosida ishlab chiqilgan bo'lib, u boshqa dasturlar bilan integratsiyalash uchun mo'ljallangan maxsus modul hisoblanadi. Ushbu modul optik aniqlash va 1520 mm iz kengligidan foydalaniladigan MDH mamlakatlari va boshqa davlatlardagi vagonlarning sakkiz xonali raqamlarini avtomatik tarzda o'qish imkoniyatini beradi.

Modul barcha turdagi lokomotivlar, yuk vagonlari, platformalar va sisternalarning raqamlarini keng turdagi tashqi sharoitlarda, 24/7 rejimida aniqlashni ta'minlaydi. Modul raqamlarni alohida tasvirlardan yoki analog yoki raqamli video manbalaridan olingan videopotokdan o'qish imkonini beradi. Agar modul videopotok bilan ishlasa, eng yuqori sifat darajasi ta'minlanadi, chunki turli kameralar tomonidan olingan alohida kadrlar tahlil qilinadi va murakkab tahlil algoritmlari yordamida vagon harakatlanib bo'lgandan keyin yakuniy natijaga birlashtiriladi.

Raqamlarni aniqlash moduli real vaqt rejimida 50 kadr/soniya tezlikda kechikishsiz ishlashga qodir bo'lib, yuqori tezlikda harakatlanayotgan poyezdlarda ham maksimal aniqlikni saqlaydi. Har bir temir yo'l yo'lagi uchun 4 tagacha kamera (har tomondan 2 tadan) yordamida raqamlarni aniqlash mumkin.

Vagon raqamlarini o'qish harakatlanayotgan tarkib yon tomonlari va ramkalaridan olinadi. Bu

jarayon yo‘lda o‘rnatilgan pol uskunalari yonidan tarkib harakatlanayotganda amalga oshiriladi. Raqamlarni o‘qish poyezd harakat tezligi 40 km/soatgacha bo‘lgan holatlarda va har ikki yo‘nalishda amalga oshirilishi mumkin. Tarkiblar to‘xtab yoki orqaga harakat qilishi ham mumkin. Kichik fokusli kameralar ishlatilganda buzilishlarni bartaraf etish dasturiy ravishda amalga oshiriladi. Videokameralarni xavfsizlik talablariga mos holda joylashtirish uchun minimal ruxsat etilgan masofa 5,4 metrni tashkil etadi.

Videotasvirlar raqamlarni aniqlash serveriga uzatiladi, u yerda maxsus dasturiy ta‘minot yordamida ularning ishlov berilishi va vagon raqamlarining aniqlanishi amalga oshiriladi. Vagon inventar raqamlarini aniqlash ehtimoli 92% gacha.

Datchik metall yuzaga o‘rnatishga mos keladigan korpusga joylashtirilgan bo‘lib, bu uning ishonchliligiga ta‘sir qilmaydi. Disk shaklidagi datchik diametri 85 mm, to‘rtburchak shakldagi datchik esa 102×36×16,5 mm o‘lchamga ega.

Datchikni so‘rash uchun o‘qish qurilmasi antenasi orqali energiya impulsi chiqariladi. Ushbu 134,2 kHz chastotali radioimpuls datchik antenasi tomonidan qabul qilinadi. Keyin datchik o‘zida yozilgan identifikatsiya ma‘lumotlarini o‘z ichiga olgan signalni chiqaradi va bu jarayonda kondensator quvvat manbai sifatida ishlatiladi. Ushbu signal antennaga qabul qilinadi va o‘qiladi. To‘liq o‘qish jarayoni taxminan 100 millisekund davom etadi.

Ma‘lumotlar PPD (ma‘lumotlarni qayta ishlash punkti) ga uzatiladi va saralash jarayoni boshqariladi. Keyinchalik jarayon xuddi shu tartibda takrorlanadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, temir yo‘l transport vositalarini avtomatik identifikatsiya qilish texnologiyalari yillar davomida sezilarli darajada rivojlandi. Dastlabki shtrix-kod asosidagi tizimlar atrof-muhit omillariga sezgir bo‘lgani sababli samarali ishlamagan. Bugungi kunda esa radioto‘lqin identifikatsiyasi (RFID) va optik tanib olish tizimlari (ARDIS, STZ.INV) kabi ilg‘or texnologiyalar qo‘llanilmoqda.

Bu tizimlar temir yo‘l vagonlarining harakatini kuzatish, tijorat ko‘riklaridan

o‘tkazish, texnik xizmat holatini nazorat qilish, yuk qoldiqlarini tekshirish kabi muhim funksiyalarni bajaradi. ARDIS va STZ.INV kabi zamonaviy tizimlar kameralar, datchiklar va maxsus dasturiy ta‘minot orqali ma‘lumotlarni real vaqt rejimida qayta ishlaydi, aniqlikni maksimal darajada oshiradi va hatto murakkab harakat sharoitlarida ham samarali ishlaydi.

Bunday avtomatlashtirilgan identifikatsiya tizimlari temir yo‘l transportida xavfsizlik, nazorat va operatsion samaradorlikni oshirishga xizmat qiladi. Natijada yuk va yo‘lovchi tashish jarayonlari yanada tezkor, ishonchli va samarali bo‘lib, zamonaviy temir yo‘l logistikasining muhim tarkibiy qismi sifatida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://nilksa.ru/wp-content/uploads/2017/05/research103.pdf>
2. <https://www.mallenom.ru/Docs/Opisanie%20APK%20ARDIS.pdf>
3. https://nvdu.snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/03/2012_5_20.pdf

AVTOMOBILNING EKOLOGIK XAVFSIZLIGINI LABORATORIYA SHAROITIDA BAXOLASH

*Numanov Muxammadalishoxruxbek
Zokirjon o'g'li,*

*Ravshanbekov Jaxongir Alisher o'g'li,
Urinbayev Quvondiq Ulug'bek o'g'li,
tayanch doktorantlar*

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtomobillarning ekologik xavfsizligini baholashga xizmat qiladigan usullardan biri qo'llanilgan bo'lib, laboratoriya sharoitida tajribalar o'tkazilgan. Bu orqali tirbandlikda turgan avtomobillardan qaysi turdagi zararli gazlar miqdori ko'proq chiqishi grafiklarda hisoblab ko'rsatilgan. Benzinli dvigateldan foydalanilgan holda CO, CH, CO₂ va NO_x turdagi gazlar miqdori o'lchang.

Kalit so'zlar: ekologik xavfsizlik, Infrakar gazanalizatori, uglerod oksidi (CO), uglevodorodlar (CH), uglerod dioksidi (CO₂), azot oksidi (NO_x), katalitik neytralizatorlar, havo yonilg'i nisbati.

Annotation: In this article, one of the methods used to assess the environmental safety of cars was used, and experiments were carried out in laboratory conditions. By this, it is shown in the graphs which type of harmful gases emit the most amount of harmful gases from cars in traffic. The amount of CO, CH, CO₂ and NO_x gases was measured using a gasoline engine.

Key words: environmental safety, Infracar gas analyzer, carbon monoxide (CO), hydrocarbons (CH), carbon dioxide (CO₂), nitrogen oxide (NO_x), selective catalytic reduction, air-fuel ratio.

Insoniyatning avtomobilga bo'lgan ehtiyoji kundan kunga oshib bormoqda. Avtomobil sanoati esa unga bo'lgan talabga ko'ra rivojlanib kelmoqda. Respublikamiz kabi bir qancha rivojlangan mamlakatlarda transport vositalarining kunlik jadal xarakterini ko'rishimiz mumkin. Serqatnov ko'chalar, tirband chorraxalar, transport vositalarining shovqiniga deyarli xar kuni guvoh bo'lamiz. Avtomobil dvigateli ishga tushishi bilan undan chiqindi gazlar chiqa boshlaydi. Shahar markazlarida, tirbandliklarda avtomobillarning chiqindi gazlar miqdori ko'proq bo'lishi, bir nechta ilmiy tadqiqotlar orqali isbotlangan.

Ayniqsa, tirbandlik joylarda avtomobillar salt ishlash rejimida bo'ladi, bu paytda dvigateldan chiqayotgan zararli gazlar miqdori qolgan rejimlarga nisbatan (o'zgarmas doimiy tezlik, sekinlanish) ko'proq chiqariladi.

Avtomobil konstruksiyasining rivojlanishi yuqorida ko'rsatilgan muammolarni bartaraf etishga asoslangan bo'lib, bir qancha ijobiy natijalarga erishgan. Masalan;

a) STOP STAR tizimi – bu tizimning afzalligi shundaki, chorroxada turgan avtomobilni ma'lum muddatga o'chirib qo'yadi, bu esa o'z navbatida zararli chiqindi gazlar chiqishini oldini oladi.

b) EGR tizimi (Exhaust gas recirculation) – bu tizimda dvigateldan chiqayotgan zararli gazlar aylanma xarakati amalga oshadi, gazlar tarkibidagi azot oksidi (NO_x) ni kamaytiradi.

c) Katalitik neytralizatorlar – zararli chiqindi gazlarni kimyoviy reaksiyasiga uchratib, zararsiz gazlar chiqishiga xizmat qiladi.

Ilmiy tadqiqotimiz jarayonida avtomobilning salt ishlash rejimlarida chiqindi gazlari miqdorini o'lchadik, bu orqali transport vositalarining ekologik xavfsizlik ko'rsatkichlarini baholashga xarakter qildik.

Tadqiqot obyekti sifatida Cobalt LTZ yengil avtomobili bo'lib, laboratoriya sharoitida, salt ishlash rejimida, belgilangan GOCT 17.2.2.03-87, GOCT P 52033-2003 lar asosida o'tkazildi. Yurtimizda Cobalt avtomobildan foydalanish darajasi axoli orasida yuqori ekanligini inobatga olgan holda tanlab oldik. Avtomobilning sinov uchun olingan asosiy ko'satkichlari jadval 1 da berilgan.

Jadval 1

№	Ko'rsatkichlar	Nomlanishi/Qiymati
1	Avtomobil ishlab chiqarilgan yili	2022
2	Dvigatel turi	Benzinli
3	Benzin markasi	A – 92
4	Dvigatel litraji, sm ³	1485
5	Quvvat, kVt (l.s.)	78(106)
6	Moment, Nm	141
7	Uzatmalar qutisi turi	AUQ
8	EVRO standart	EVRO – 4

Scanmatik qurilmasi yordamida elektron boshqaruv bloki (EBB) dagi kerakli parametrlar hamda Infrakar gazanalizator qurilmasi orqali 4 xil turdagi zararli gazlar uglerod oksidi (CO), uglevodorodlar (CH), uglerod dioksidi (CO₂), azot oksidi (NO_x) qiymatlari yozib olinadi.

Dvigatel salt ishlash rejimida ishga tushiriladi. Dvigatel tirsakli valining aylanishlari soni 800 3000 ayl/min oralig'ida, xar biri 30 sekund davomida ushlab turiladi. Xar bir vaziyat uchun 4 martadan sinov o'tkaziladi hamda o'rtacha qiymati yoziladi. Olingan natijalar jadval 2 ga joylashtiriladi.

Jadval 2

№	Scanmatik				Infraqaz gazanalizator					
	Dvigatel tirsakli val aylanishlari soni, ayl/min	Havo sarfi, g/s	Yonilg'i sarfi, g/s	Drossel xolati, %	Zasloukasi	Buruvchi moment, Nm	CO, %	CH ₄ , ml/l	CO ₂ , %	NOx, ml/l
1	800	1,996	0,13	15,88	1,4	0,006	16,2	16,15	0,062	1,0078
2	1000	2,528	0,15	19,03	1,2	0,004	25,8	15,64	0,028	1,0058
3	2000	4,258	0,28	22,97	2,4	0,012	0	16,36	0,07	1,0084
4	3000	7,11	0,47	27,45	4,4	0,038	0	16,77	0,052	1,0068

Dvigatel ishlashi uchun sarflangan havo va yonilg'i miqdorlari tirsakli valning aylanishlari soniga bog'liq grafiklari ishlab chiqildi (1-2 – rasmlar).

1 – rasm. Havo sarfining dvigatel tirsakli val aylanishlari soniga bog'liqligi.

2 – rasm. Yonilg'i sarfining dvigatel tirsakli val aylanishlari soniga bog'liqligi.

1-2 – rasmlardan ko'rish mumkinki, tirsakli val aylanishlari soni oshgan sari, havo va yonilg'i istemoli mutanosib ravishda oshib boradi. Sababi EBB havo yonilg'i nisbatini doim $\lambda=1$ ga teng yoki yaqin qiymatda ushlab turadi. Ishlab chiqilgan empirik funksiyasi shuni ifodalaydi.

Olib borilgan sinov natijalari MathLab dasturiga o'tkazildi hamda grafiklar ishlab chiqildi (3-rasm). Rasmda chiqindi gazlarning miqdori, tirsakli valning aylanishlari soni, drossel

zaslonkasini ochiqlik darajasi bilan bog'liqlik grafiklari berilgan.

3 – rasm. Chiqindi gazlar grafigi. a) CO; b) NOx; c)CO₂; d)CH₄.

Hulosa qilib aytsak, o'tkazilgan tajriba-sinov ishlari orqali avtomobilning chiqindi gazlarini miqdor jihatdan baholashga xarakat qildik. Dvigatelnig ishchi xolati, zararli gazlarning qiymatini o'zgarishiga bog'liqdir. EBB ga yozilgan barcha dasturlar dvigatelni hamisha ideal holatda ishlashi uchun mo'ljallangan bo'lib, zararli chiqindi gazlarni ham meyordan oshirmasdan chiqarishga harakat qiladi. Chiqindi gazlarni miqdor jihatidan kamaytirishda 3 xil usuldan keng foydalaniladi. Birinchisi, sifatli yonilg'idan foydalanish; ikkinchisi dvigatel konstruksiyasini takomillashtirish; uchinchisi esa katalitik-neytralizatoridan foydalanish. Tadqiqotimiz jarayonida biz ikkinchi usuldan foydalanib kelmoqdamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1.Qiu, T.; Zhao, Y.; Lei, Y.; Chen, Z.; Guo, D.; Shi, F.; Wang, T. "Experimental Research on Regulated and Unregulated Emissions from E20-Fuelled Vehicles and Hybrid Electric Vehicles". Atmosphere 2024, 15, 669. <https://doi.org/10.3390/atmos15060669>
- 2.Fredy Rosero, Xavier Rosero, Zamir Mera "Developing Fuel Efficiency and CO₂ Emission Maps of a Vehicle Engine Based on the On-Board Diagnostic (OBD) Approach" Nov 27, 2023. <https://doi.org/10.29019/enfoqueute.1002>
- 3.Dan Tan, Yunshan Ge, Jianwei Tan. "Methodology to Evaluate CO₂ Emissions of Light-Duty Vehicle for Real World Driving from Multiple Laboratory Testing" October 16th, 2023. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-3289336/v1>
- 4.Muxitdinov A.A., Turgunov D.Sh., Numanov M.Z "Avtomobil dvigatellarida yonilg'i va havo aralashmasi miqdorining qiyosiy tahlili". Mashinasozlik ilmiy-texnika jurnali. Andijon. №2, 2023 yil.
- 5.Muxitdinov A., Ruzimov S., Turgunov D., Numanov M., Ravshanbekov J "Estimation of emission composition during idling of the vehicle". The scientific journal vehicles and roads, Toshkent. 2024 №2.

FORECASTING AND ANALYSIS OF TRANSPORT FLOWS USING THE GRU MODEL

Komoliddin Tashmetov

Tashkent State Transport University

Ph.D. researcher of the department of 'ISTT'

Abstract. The article considers the issues of forecasting and analyzing traffic flows, as well as the theoretical foundations, operating principles and main characteristics of the model used for forecasting. The advantages of this model, its main components and their interrelations are analyzed. In addition, based on statistical data, the factors influencing the formation of traffic jams, as well as the dynamics of changes in the number of vehicles, are identified.

Keywords: Traffic flow, GRU, model, forecasting, traffic jams.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы прогнозирования и анализа транспортных потоков, а также теоретические основы, принципы работы и основные характеристики модели, используемой для прогнозирования. Проанализированы преимущества данной модели, ее основные компоненты и их взаимосвязи. Кроме того, на основе статистических данных выделены факторы, влияющие на образование пробок, а также динамика изменения количества транспортных средств.

Ключевые слова: Транспортный поток, ГРУ, модель, прогнозирование, пробки.

Annotatsiya. Ushbu maqolada transport oqimlarining bashorat va tahlil etish masalalari ko'rib chiqilgan bo'lib, bashorat etishda qo'llaniladigan modelning nazariy asoslari, ishlash prinsipi va asosiy xususiyatlari tadqiq etilgan. Transport oqimlarini bashoratlashda modelning afzalliklari, uning asosiy komponentlari va ularning o'zaro bog'liqligi tahlil qilingan. Shuningdek, transport tirbandliklarining shakllanishiga ta'sir etuvchi omillar va transport vositalari sonining o'zgarish dinamikasi statistik ma'lumotlar asosida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Transport oqimi, GRU, model, bashorat, tirbandlikalar.

O'zbekistonda transport oqimlarini bashorat qilish masalasi, ayniqsa Toshkent shahri va boshqa yirik shaharlarda, zamonaviy shahar rejalashtirish va transport logistikasi nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etmoqda. So'nggi o'n yillikda kuzatilgan avtotransport vositalari sonining eksponensial o'sishi, urbanizatsiya jarayonlarining jadallashuvi va shahar infratuzilmasining modernizatsiyasi transport tizimining yuklanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda.

Bu omillar Toshkent va boshqa yirik shaharlarda transport tarmoqlarining o'tkazuvchanlik qobiliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, tirbandliklarning shakllanishiga olib kelmoqda. Transport tirbandliklarining asosiy sabablarini quyidagicha tasniflash mumkin [1–4]:

1. Shahar markazida ma'muriy binolar, oliy ta'lim muassasalari va savdo markazlarining yuqori konsentratsiyasi;

2. Jamoat transporti tizimining zamonaviy shahar ehtiyojlariga to'liq moslashmaganligi;

3. Ko'p qavatli turar-joy majmualarining shahar markazida jadal qurilishi;

4. Shahar transport infratuzilmasining tarixiy rejalashtirilishi zamonaviy transport oqimlarining intensivligiga mos kelmasligi.

O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasining rasmiy ma'lumotlariga ko'ra mamlakatimizda transport vositalari soni yildan-yilga sezilarli darajada oshib bormoqda¹ va tirbandliklari shakllanishida asosiy omil hisoblanmoqda. Quyida keltirilgan diagrammalarda yil va hududlar kesimida jismoniy shaxslarga tegishli yengil va yuk avtotransport vositalari sonining o'zgarish dinamikasi aks ettirilgan (1-rasm).

1-rasm. Shaxslarga tegishli yuk va yengil mashinalar sonining grafiklari.

Bu muammolarni hal qilish uchun shahar ma'muriyati bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Jumladan, ba'zi chorahalarga aqlli svetoforlar o'rnatildi, ko'chalar kengaytirildi va yangi yo'l o'tkazgichlar qurildi. Biroq, bu chora-tadbirlar transport oqimini bashorat qilish va boshqarishning zamonaviy usullaridan foydalanmasdan to'liq samara bermaydi [5,6].

Mashinani chuqur o'qitish modellari o'rganilganda [7,8] shular ma'lum bo'ldiki transport oqimlarini GRU (Gated Recurrent Units) modeli yordamida bashorat qilish uchun yetarlicha imkoniyatlar mavjud. Ushbu model boshqa modellarga nisbatan kam o'rganilgan bo'lib, ushbu ishimizda modelning ishlash bosqichlari va aniqlik ko'rsatkichlari tadqiq qilinadi.

Yuqorida aytilganidek modelning o'rganilganlik darajasini baholash uchun Scopus bazasida ushbu modelning yillar kesimida yozilgan ilmiy ishlar tahlili qilindi va quyidagi tendensiyalarni aniqlandi (2-rasm).

2-rasm. GRU modelining o'rganilganlik darajasi.

Yuqorida keltirilgan 2-rasmdan shular ko'rinib turibdiki, ushbu model transport sohalarida transport oqimining intensivligi, zichligi va o'rtacha tezliklarini tahlil va bashorat qilishda, oxirgi 3-4 yil davomida sezilarli qo'llanila boshlandi.

GRU - bu rekurrent neyron tarmoqlarining (RNN) maxsus turi bo'lib, 2014-yilda taklif

qilingan [9]. Bu model LSTM (Long Short-Term Memory) modelining soddalashtirilgan varianti hisoblanadi [10]. Modelning arxitekturasi 3-rasmda keltirilgan.

3-rasm. GRU arxitekturasi.

GRU arxitekturasi asosida qurilgan bashorat modelimiz transport oqimlarining intensivligini chuqur o'rganib, kelajakdagi oqimlarni oldindan bashorat qiladi. GRU modelimizning asosiy ifodalari quyida keltirilgan (1-4).

$$z_t = \sigma(W_z \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_z) \quad (1)$$

$$r_t = \sigma(W_r \cdot [h_{t-1}, x_t] + b_r) \quad (2)$$

$$\tilde{h}_t = \tanh(W_h \cdot [r_t \cdot h_{t-1}, x_t] + b_h) \quad (3)$$

$$h_t = (1 - z_t) \cdot h_{t-1} + z_t \cdot \tilde{h}_t \quad (4)$$

bu yerda: z_t – yangilash darvozasi bo'lib, oldingi holatdan qancha miqdorda ma'lumotni keyingi holatga o'tkazishni aniqlaydi, r_t – qayta o'rnatish darvozasi bo'lib, oldingi holatni unutishni boshqaradi, \tilde{h}_t – yashirin qatlamining yangi qiymati, h_t – joriy vaqtdagi yashirin holat, W_z, W_r, W_h – og'irlik matritsalarini, b_z, b_r, b_h – siljish koeffitsiyentlari, σ – sigmoidal faollashtirish funksiyasi, \tanh – giperbolik tangensial faollashtirish funksiyasi.

Ushbu modelimizning natijalarini quyida keltirilgan jadvalda ko'rish mumkin (1-jadval). Ushbu natija-jadvalida asosiy urg'u modelning qatlamlari o'zgarishi yordamida transport oqimlarni bashorat qilish aniqligini o'zgarishi ko'rsatilgan.

Bu tadqiqotda qatlamlar sonining maksimal qiymati layer = 2, optimizator 'Adam', o'qitish tezligi learning_rate = 0.001, kirish ma'lumotlari seq_length = 48, epochs = 100 va activation='tanh' parametrlari tanlangan. Shu bilan birga modelni ma'lumotlarga moslashib qolmasligi uchun har bir qatlamdan so'ng dropout = 0.2 olingan.

1-jadval. Transport oqimlarining bashorat natijalari.

Yashirin qatlam	Neyron soni	Model aniqligi (test ma'lumot.)			Model aniqligi (noyob ma'lumot.)			O'qitish vaqti (sek)
		MAE	MS E	R ²	MAE	MS E	R ²	
1	32	0.0521	0.0055	0.894	0.0431	0.0042	0.764	714
	64	0.0518	0.0055	0.896	0.0455	0.0043	0.761	890
	128	0.0500	0.0053	0.901	0.0415	0.0038	0.790	1103
2	32/64	0.0523	0.0056	0.896	0.0441	0.0038	0.788	1237
	32/128	0.0534	0.0058	0.891	0.0383	0.0032	0.821	1445
	64/128	0.0519	0.0056	0.895	0.0476	0.0038	0.789	1836

Jadvalda keltirilgan natijalari tahlil qilinsa, shular ma'lum bo'ladiki, GRU modelimiz bir yashirin qatlamli 128 ta neyronlarga ega bo'lgan model qolgan modellarga nisbatan test ma'lumotlarida yaxshi natija ko'rsatgan bunda MAE = 0.05 va R² = 0.90 ko'rsatkichlarga erishdi. Ikki yashirin qatlamli modellar ichida 32/128 neyronlarga ega model noyob ma'lumotlar to'plamida yaxshi natija ko'rsatdi, bunda MAE = 0.038, R² = 0.821 bo'ldi. Ammo o'qitish tezligiga keladigan bo'lsak u 1445 sekundda o'qitildi.

Ushbu natijalarga asosanib transport oqimlarini bashorat etish uchun bir qatlamli 128 ta neyronga ega GRU modelimiz optimal yechim deb topildi.

Ushbu modelimizning o'qitish jarayonidagi xatolik va bashorat grafigini quyida 4-rasmda keltirib o'tamiz.

a)

b)

4-rasm. Optimal modelimizning a- xatolik va b-bashorat grafigi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, GRU modelining transport oqimlarini bashoratlashdagi qo'llanilishi katta istiqbolga ega. Model yuqori aniqlik va maqbul hisoblash tezligini ta'minlaydi. Tadqiqotlar natijasida 128 neyronli bitta qatlamli GRU modeli eng optimal yechim sifatida aniqlandi. Bu model test ma'lumotlarida 90.1% aniqlikni ko'rsatdi va 1103 sekundlik o'qitish vaqti bilan samarali ishlash imkonini berdi. Kelgusida bu model transport oqimlarini bashoratlash tizimlarida keng qo'llanilishi va yanada takomillashtirilishi mumkin.

Qo'llanilgan adabiyotlar:

1. Esonboyev Behzodbek Murodjon O'g'li. O'zbekistonda transport sektorining zamonaviy xolati va uning rivojlanish darajasi: 15 // Scientific Impulse. 2023. Vol. 2, № 15. P. 904–911.
2. Xushvaqтова B., Abduraxmonov U. Qarshi shahri ko'chalari chorrahalarida tirbandliklarni tadqiq qilish: 3 SPECIAL // Educational Research in Universal Sciences. 2023. Vol. 2, № 3 SPECIAL. P. 226–230.
3. Назаров А.А., Матякубов О.Э. Shahar yo'nalishlarida avtobuslar harakatini alohida ajratilgan bo'laklarda tashkil etish: 1 (4) Спецвыпуск // Механика и технология. Республика Узбекистан, Наманган: Редакция «Научного журнала механика и технология», 2023. № 1 (4) Спецвыпуск. P. 45–53.
4. Mahmudov S.T., A'zamov R.R. Shaharlar ko'cha va yo'llarida yuzaga kelayotgan tirbandliklarning sabablari va ularni bartaraf etishning samarali usullari: 5–6 // Строительство и образование. Республика Узбекистан, Наманган: Наманганский инженерно-строительный институт, 2023. Vol. 4, № 5–6. P. 321–325.
5. Rasulmukhamedov M., Tashmetov T., Tashmetov K. Forecasting Traffic Flow Using Machine Learning Algorithms: 1 // Engineering Proceedings. Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2024. Vol. 70, № 1. P. 14.
6. Tashmetov K., Rasulmukhamedov M., Tashmetov T. Forecasting transport flows using big data and machine learning technology // E3S Web of Conf. EDP Sciences, 2024. Vol. 531. P. 02012.
7. Sarker I.H. Deep Learning: A Comprehensive Overview on Techniques, Taxonomy, Applications and Research Directions // SN COMPUT. SCI. 2021. Vol. 2, № 6. P. 420.
8. Hussain B. et al. Intelligent Traffic Flow Prediction Using Optimized GRU Model // IEEE Access. 2021. Vol. 9. P. 100736–100746.
9. Chung J. et al. Empirical Evaluation of Gated Recurrent Neural Networks on Sequence Modeling: arXiv:1412.3555. arXiv, 2014.
10. Wang S. et al. Truck Traffic Flow Prediction Based on LSTM and GRU Methods With Sampled GPS Data // IEEE Access. 2020. Vol. 8. P. 208158–208169.

**YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYASI
ORQALI HAYDOVCHINING QULAY
AVTOTURARGOH TANLASHI
AFZALLIKLARI TAHLILI**

Gulira'no Xalilova Xolmurot qizi

*Toshkent davlat transport universiteti,
Tayanch doktoranti.*

E-mail: xalilovagulirano444@gmail.com.

Rustam Samatov Gafforovich

*Toshkent davlat transport unversiteti, t.f.n
dots.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada, shahar markaziy hududlaridagi avtoturargoh bilan bog‘liq muammolar tahlili, undagi yo‘qotishlar, avtoturargoh tanlashda haydovchi qaroriga ta‘sir qiluvchi faktorlar o‘rganilgan.

Shu bilan birga, tajriba o‘tkazilib, birinchi holatda haydovchi an‘anaviy tarzda avtoturargoh qidirishi va joylashishidagi umumiy vaqt, masofa, avtoturargoh ichkarisidan bo‘sh joy izlashdagi vaqt, o‘rtacha tezlik kabi ko‘rsatkichlar o‘rganilgan. Ikkinchi holatda esa, “Oson Parking Bot” tizimidan foydalanilganda avtoturargohga borishdagi umumiy vaqt, masofa, o‘rtacha tezlik va turargohdan bo‘sh joy izlashga ketadigan o‘rtacha vaqt hisoblanib, birinchi holat bilan taqqoslangan. Natijada umumiy vaqt 2,6 barobar kamayganligi, 0,75 km ga masofa qisqarishi, avtoturargohdan bo‘sh joy izlashga ketadigan vaqt esa 3,5 barobar kamayishi, o‘rtacha yurish tezligi 1,32 km/soat ga ortgani aniqlangan.

Kalit so‘zlar: “Oson Parking Bot”, vaqt, masofa, o‘tracha tezlik, bo‘sh joy, avtoturargoh, haydovchi qarori, electron to‘lov.

Annotation. This article analyzes the problems associated with parking in central urban areas, including related losses and factors influencing drivers' decisions when selecting a parking space. Additionally, an experiment was conducted in two scenarios. In the first scenario, the driver searched for a parking space traditionally, and key indicators such as total time, distance, time spent searching for an empty spot within the parking lot, and average speed were examined. In the second scenario, the "Oson Parking Bot" system was used, and similar indicators total time, distance, average speed, and the time required to find an empty spot were calculated and compared with the first scenario.

As a result, the total time was reduced by 2.6 times, the distance decreased by 0.75 km, the time spent searching for a vacant parking spot was reduced by 3.5 times, and the average walking speed increased by 1.32 km/h.

Keywords: "Oson Parking Bot," time, distance, average speed, vacant space, parking lot, driver decision, electronic payment.

Kirish. Avtoturargoh bilan bog‘liq muammolar shaharlarda kundalik muammolardan biriga aylanib ulgurgan. Markaziy shahar ko‘chalarida avtoturargoh qidirish bir qancha yo‘qotishlarga sabab bo‘lmoqda. Turar joy izlash davomida haydovchi vaqt va yonilg‘i bekorga sarf qilishi bilan birga, psixofiziologik holati yomonlashishi, atmosferaga zaharli gazlar ko‘proq chiqarishi va tirbandlik darajasining ortishiga ham sababchi bo‘ladi. 1-sxemada avtoturargoh klassifikatsiyasi keltirilgan.

1-sxema. Avtoturargoh klassifikatsiyasi.

Avtoturargoh joylari tanlashda haydovchilar qarori bir nechta faktorlarga bog‘liq ravishda o‘zgarishi mumkin. Bunda shaxsiy va avtoturargoh o‘zgaruvchilariga ko‘ra haydovchilarning turargoh tanlash qarorlari o‘zgarishi mumkin. 2-rasmda avtoturargoh tanlashda haydovchi qaroriga ta‘sir qiluvchi faktorlar keltirib o‘tilgan.

2-rasm. Avtoturargoh tanlashda haydovchi qaroriga ta’sir qiluvchi faktorlar.

Metodlar. Avtoturargoh va undan bo’sh joy izlash natijasidagi yo’qotishlarni kamaytirishda “Oson Parking Bot” tizimi orqali tajriba o’tkazib joriy holat ya’ni haydovchi an’anaviy tarzda bo’sh joy izlashi va sinov holatida “Oson Parking Bot” tizimi orqali joylashuvga eng yaqin (2km radius atrofida) avtoturargohlar haqida real vaqt rejimida ma’lumot olgan holda, oldindan joyni band qilish, elektron to’lov kabi xizmatlardan foydalanishida vaqt, masofa, avtoturargohning ichkarisidan bo’sh joy izlashga ketgan vaqt, o’rtacha tezlik kabi ko’rsatkichlarning tahlili qilingan. Bunda, birinchi joriy holatda haydovchi avtoturargoh va undan bo’sh joy izlashidagi umumiy vaqt, masofa, avtoturargohning ichkarisidan bo’sh joy izlashga ketgan vaqt, o’rtacha tezlik kabi ko’rsatkichlar o’rganilib tahlil qilinadi.

Ikkinchi holatda esa, “Oson Parking Bot” tizimi orqali avtoturargoh topilib, oldindan joyni band qilish, elektron to’lov amalga oshirilib borilganda qancha vaqt, masofa, avtoturargohning ichkarisida band qilingan joyiga joylashishi, o’rtacha tezlik kabi ko’rsatkichlar o’rganiladi.

Yuqoridagi tajribalardan olingan ma’lumotlar taqqoslanib, yo’qotishlarning nechi foizi kamayishini bilib olishimiz mumkin.

Natija va xulosalar.

Ko’rsatilgan metod yordamida olingan natijalar quyidagi jadvalda keltirilgan (1-jadval).

Aniqlangan parametrlar	Joriy holat (ilovasi z)	Sinov holat (ilovali)	Absolut o’zgarish $\Delta x = x - x_0$	Nisbiy o’zgarish $(\frac{\Delta x}{x}) * 100$
vaqt	26 daqiqa	10 daqiqa	16 daqiqa 2,6 barobar vaqt tejaladi	61,5 %
masofa	1,71 km	0,96 km	0,75 km kamroq yo’l yuriladi	
Turar gohdan joy qidirish vaqti	7 daqiqa	2 daqiqa	5 daqiqa 3,5 barobar vaqt tejaladi	71,4 %
O’rtacha tezlik	3,91 km/s	5,23 km/s	1.32 km/s tezroq	

1-jadval. Tajriba natijalari.

Natijalardan ma’lumki, agar haydovchi “Oson Parking Bot” tizimi orqali avtoturargoh tanlasa, umumiy vaqt o’rtacha 2,6 barobar kamayadi, 0,75 km ga masofa qisqaradi, avtoturargohdan

bo’sh joy izlashga ketadigan vaqt 3,5 barobar kamayib, o’rtacha yurish tezligi 1,32 km/soat ga ortadi. Yana shuni ta’kidlash kerakki, agar haydovchilarning ko’p qismi avtoturargohdan foydalanishda “Oson Parking Bot” tizimidan foydalansa, tirbandlik darajasi ham pasayishiga olib keladi. Bu esa umumiy yo’qotishlarning yanada kamayishiga sabab bo’ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1] Todd Litman. Parking Management Strategies, Evaluation and Planning. Victoria Transport Policy Institute April 25, 2006.
- [2] D,Shoup., Global parking survey of 20 Cities, 2011.
- [3] D,Shoup., Cruising for Parking, by UCLA Professor Donald Shoup, 2007.
- [4] Hampshire, R., and Shoup, D. (2018). What share of traffic is cruising for parking. Journal of Transport Economics and Policy, 52(3), 184–201.
- [5] Donald C. Shoup.: Cruising for parking//Transport Policy 13 (2006) 479-486 p.
- [6]Xalilova.G.(2024).Aqlli avtoturargoh tashkil qilishda “oson parking Bot” telegram bot orqali samaradorlikni oshirish. The scientific journal of vehicles and roads, Issue 2,(157-162 b).
- [7] Samatov, R., & Xalilova, G. (2024). Searching for a free parking space and their costs. Universum:технические науки, 5(122), 18-20.
- [8] Samatov, R., & Xalilova, G. (2023). Avtoturargoh qidirishdagi muammolar va yechimlar. Development and innovations in science, 2(4), 19-21.
- [15] Xalilova, G. X. X. (2023). “AQLLI AVTOTURARGOH” MOBIL ILOVASI VA UNING SAMARADORLIGI. Academic research in educational sciences, 4(11), 391-398.
- [16] Samatov, R., & Xalilova, G. (2022). AQLLI AVTOTURARGOHLAR TASHKIL QILISHDA PYTHON DASTURIDA YARATILGAN PROGRAMMA ORQALI SAMARADORLIKNI OSHIRISH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(13), 916-918.
- [17] Xalilova, G. X. (2022). O’QUVCHI VA TALABALARNING AVTOBUSDA HARAkatLANISHINI OPTIMALLASHTIRISHDA QO’LLANILADIGAN SMART ILOVALAR QO’LLASH. Eurasian Journal of Academic Research, 2(10), 167-171.

YO‘L TO‘SHAMALARINI KONSTRUKSIYALASHNING ZAMONAVIY USULLARI

Ikramova Feruza Xayrullayevna

*(Toshkent Davlat Transport Universiteti
Avtomobil yo‘llarini qidiruv va loyihalash
kafedrası dotsenti)*

Toshpo‘latov Mahmudjon Asatillo o‘g‘li

*(Toshkent Davlat Transport Universiteti YMAL-
10.23 iqt. guruhi talabasi)
ahrorjonsobirov6@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqolada yo‘l to‘shamasini konstruksiyalashning zamonaviy usullari, qatlamlarini loyihalash uchun materiallar tanlashda amaldagi meyoriy hujjatlardan foydalanish haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Yo‘l to‘shamasini, yo‘l-qurilish materiallari, avtomobil yo‘llari, to‘shama qatlamlari, qumli qatlam, yo‘l poyi gruti, asfaltbeton qoplamasi

Annotation: This article describes modern methods of road pavement design, the use of current regulatory documents in the selection of materials for the design of layers.

Keywords: Road pavement, road construction materials, roads, pavement layers, sand layer, roadbed soil, asphalt concrete pavement

Yo‘l to‘shamasini avtomobil yo‘lining eng qimmat turadigan qismidir. Ularni qurishga ketgan sarf harajatlari ba‘zan umumiy yo‘l qurilish qiymatining 60% ga yetadi. Yo‘l to‘shamalarini transport og‘irligi va tabiiy omillarning bevosita ta‘siriga uchrab, yo‘lning boshqa inshootlariga qaraganda, og‘ir sharoitlarda ishlaydi. Shuning uchun yo‘l to‘shamasining konstruksiyasini belgilashga alohida e‘tibor bilan qarab, mustahkamlikni ta‘minlash bilan birga qurilish harajatlarini va qo‘llaniladigan materiallar miqdorini kamaytirishga intilish zarur. Avtomobillarning yil bo‘yi harakatlanishini ta‘minlash uchun yo‘lning qatnov qismida yo‘l to‘shamasini loyihalash. Yo‘l to‘shamasini yo‘l poyi sirtiga iqlim omillariga va transport g‘ildiraklarining ta‘siriga yaxshi qarshilik ko‘rsata oladigan materiallardan yotqiziladi. Avtomobillar harakatlanganida yo‘l to‘shamasida hosil bo‘ladigan kuchlanishlar chuqurlik ortgani sari so‘na boradi. Bu yo‘l to‘shamasini ko‘p qatlamli qilib loyihalashga imkon beradi, bunda

uning ayrim qatlamlarida ta‘sir etuvchi kuchlar va iqlim omillarining intensiv ta‘siriga mos holda turli mustahkamlikdagi materiallardan foydalaniladi. Yo‘l to‘shamasini konstruksiyasining turli variantlari uchun qoplamalarini tayinlashda yo‘l-qurilish materiallari va buyumlariga amaldagi standartlar va normalarni va avtomobil yo‘llarini loyihalashtirish me‘yorlaridan foydalanish lozim (1-rasm).

1-Yo‘l qoplamasi

2-Chaqqi toshli asos

3-Geopanjara

4-Qumli qatlam

5-Geotekstil

6- Yo‘l poyi gruti

1-rasm. Yo‘l to‘shamasining konstruktiv qatlamlari

Yo‘l to‘shamasini qatlamlarini loyihalash uchun materiallar tanlashda quyidagi qoidalarni hisobga olish zarur:

- asosning yuqori qatlamlari qoplamasi va loyihaviy ta‘sir ko‘rsatuvchi zo‘riqishga muvofiq kelishi va suv, sovuq va issiqqa chidamli bo‘lishi lozim;

- asfaltbeton qoplamasi yuqori qatlami uchun amaldagi GOST-9128 yoki ShNQ 3.06.03 ga muvofiq material tanlanadi.

- yo‘l to‘shamasini konstruksiyasi jamoat transporti to‘xtash joylarida, boshqariladigan kesishmalarda va boshqa tezlik o‘zgarib turadigan joylarida yoki sekinlashtirilgan tezlik harakatlarida yuqori yozgi haroratlarda siljishga chidamlilikni ta‘minlashi lozim. Bu talabni ta‘minlash uchun qoplamada A va B turdagi asfaltbeton qarishmalar, yuqori zich qarishmalar, asosga esa yirik donadorli asfaltbeton qarishmalar yoki sement bilan mustahkamlangan tosh materiallar qo‘llash ko‘zda tutiladi.

Asfaltbeton qatlamlarini tuzilmasini tanlashdagi asosiy vazifalar – bu zich yoki yuqori zich asfaltbetonli qatlamni maqbullashtirish va qatlamlar sonini saqlashdan iborat bo‘ladi. Asfaltbeton

qatlamlarning qalinligi 12 sm dan kam bo‘lmasligi kerak.

Asosning yuqori qatlami uchun material tanlaganda yo‘l to‘shamasining mukammalligi, qoplama turi, shuningdek materiallar va organik va noorganik bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan gruntlarning deformatsiyaon va issiqlik fizikaviy xususiyatlarini hisobga olish zarur.

Mineral materiallardan asoslarni qurish uchun material turi tanlanganda mintaqada mavjud yo‘llar qurilishi va foydalanishi tajribasiga tayanish kerak. Materiallar amaldagi meyorlar yoki o‘rnatilgan tartibda tasdiqlangan mahalliy texnologik sharoitlar talablarini qoniqtirishi lozim. Konditsion tosh materiallar bilan yetarlicha ta‘minlanmagan hududlarda mahalliy tosh materiallari va noorganik bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan gruntlarni keng qo‘llash maqsadga muvofiq.

Donador materiallardan tashkil topgan asos ikki qatlamli bo‘lishi kerak: yuk ko‘taruvchi qatlam qattiq va siljishga chidamli materiallardan - chaqiq tosh, shag‘al, chaqiq toshli yoki shag‘al-qumli aralashmalar, noorganik bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan materiallar va gruntlar va sovuqdan himoyalovchi va yer zaxini qochiruvchi vazifalarni bajaradigan qo‘shimcha qatlamlardan barpo qilinadi. Agar asosning qo‘shimcha qatlamida bir hillik tarkib darajasi GOST 25100-95 bo‘yicha 3 dan kam bo‘lgan bir xil qum qo‘llanilsa, uning ustiga chaqiq tosh-shag‘al qum qorishmalar, tog‘ jinslarini maydalangan chiqindilari, maqbul tarkibli shag‘alsimon yoki yirik qumlar, shuningdek sementli qumdan bo‘lgan himoyalovchi - texnologik qatlamni yotqizish ko‘zda tutiladi. Nobirxillik tarkib darajasi 2 dan 3 gacha bo‘lganda himoya qatlami qalinligi 10 sm qabul qilinadi, nobirxillik tarkib darajasi 2 dan kam bo‘lganda himoya qatlami 15-20 sm deb belgilanadi. Yo‘l to‘shasi mustahkamligini hisoblashlarda himoya qatlami qalinligini asosning qo‘shimcha qatlami qalinligiga kiritiladi. Himoya qatlamini qurishda geosintetik materiallarni qo‘llash mumkin.

Asosda mahalliy mustahkam bo‘lmagan tosh materiallar mustahkamlik markasi 200 dan kam bo‘lmagan chaqiq tosh, shag‘al va yanchilishi Dr 24 dan kam bo‘lmagan shag‘aldan olingan

chaqiq tosh, qum-shag‘al aralashmalari, shag‘alsimon qumlar va elastiklik moduli 250 MPa dan kam bo‘lgan boshqa materiallar ishlatilgan holatda mustahkam chaqiq toshdan yoki minimal konstruktiv qalinlikdagi noorganik bog‘lovchilar bilan mustahkamlangan materiallardan loyihalanaadi.

Bog‘lovchilar bilan ishlov berilgan materiallardan yoki grunt dan iborat qatlamlar orasida mustahkamlanmagan donador materiallarning joylashishiga ruxsat berilmaydi. Asosning qo‘shimcha qatlamlari yuqori qatlamlar va qoplama bilan birgalikda konstruksiyaning kerakli mustahkamligini, sovuqqa chidamliligini, shuningdek yer zaxini qochirish qobiliyatini ta‘minlashi zarur.

Tarkibida organik bog‘lovchilar va sement bilan mustahkamlangan asosning yuqori qatlamiga yotqiziladigan materiallardan qoplamada yoriqlar paydo bo‘lmasligi uchun sement bilan mustahkamlangan qatlamlar qalinligidan kam bo‘lmagan holda qabul qilish kerak (1-jadval).

1-jadval

Yo‘l to‘shamasining turi	Muka mmal	Yengillashtirilgan
Tarkibida organik bog‘lovchilar bor materiallardan bo‘lgan qatlamlarning eng kam qalinligi, sm.	18	12

Alohida qatlamning qalinligi amaldagi ShNQ2.05-02-2023 bilan boshqariladigan minimal konstruktiv qalinlik diapazonidan mazkur mintaq uchun amalda qabul qilingan qiymatlargacha oldindan belgilanadi. Yo‘l to‘shamasining umumiy qalinligi va alohida konstruktiv qatlamlarning qalinliklari mustahkamlikka hisoblashga, sovuqqa chidamliligiga va quritilishga qarab belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

- 1.МКН-46-08. Нобикир йўл тўшамасини лойиҳалаш бўйича йўриқнома “Узавтойўл ДАК”.
- 2.ШНК 2.05-02-23 Автомобиль йўллари. Лойиҳалаш шартлари. Ўзбекистон Республикаси Давархитеккуруилиш қўмитаси.
- 3.Ф.Х.Икромова “Автомобил yo‘llari muhandisligi” Darslik – Toshkent. TDTrU 2022 yil. 343 bet.

ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ

Саидумаров Саидакбар Алишер ўгли

Студент гр. НКРЕ-1-24

Научный руководитель:

Алимова Зебо Хамидуллаевна

к.т.н., профессор

Ташкентский государственный

Транспортный университет

Аннотация: Целью данной работы изучение коррозионных свойств авиационных топлив и влияние их на техническое состояние двигателя. Сернистые соединения вызывают коррозию любых металлов и сплавов, поэтому в топливе ТС-1 они ограничиваются. Массовая доля серы не превышает 0,25%, а содержание меркаптановой серы допускается не более 0,005%. Процессы коррозии деталей и агрегатов самолетных систем, контактируемых с топливом и продуктами его сгорания, подразделяются на два типа: жидкофазную коррозию, протекающую в жидкой среде, и высоко температурную или газовую коррозию, протекающую при высоких температурах в среде продуктов сгорания.

Ключевые слова: Сернистые соединения, авиационное топливо, коррозия деталей, самолетных систем, газовая коррозия.

Abstract: The purpose of this work is to study the corrosion properties of aviation fuels and their effect on the technical condition of the engine. Sulfur compounds cause corrosion of any metals and alloys, so they are limited in TS-1 fuel. The mass fraction of sulfur does not exceed 0.25%, and the content of mercaptan sulfur is allowed to be no more than 0.005%. The corrosion processes of parts and units of aircraft systems that come into contact with fuel and its combustion products are divided into two types: liquid-phase corrosion, which occurs in a liquid environment, and high-temperature or gas corrosion, which occurs at high temperatures in the environment of combustion products.

Key words: Sulfur compounds, aviation fuel, corrosion of parts, aircraft systems, gas corrosion.

Коррозия – это разрушение металлов и сплавов под действием окружающей среды. Коррозия обычно начинается на поверхности металла и в дальнейшем распространяется внутрь, существенно изменяя исходные прочностные свойства металлов.

Из химических соединений, входящих в состав топлив, наибольшей агрессивностью обладают соединения, содержащие меркаптановую серу (метилмеркаптан, этилмеркаптан, пропилмеркаптан), сероводород и свободная сера. Сернистые соединения вызывают коррозию любых металлов и сплавов, поэтому в топливе ТС-1 они ограничиваются. Массовая доля серы не превышает 0,25%, а содержание меркаптановой серы допускается не более 0,005%. Из других органических соединений, которые являются коррозионно агрессивными компонентами, следует отметить органические кислоты и щелочи, а также нерастворенную воду.

Процессы коррозии деталей и агрегатов самолетных систем, контактируемых с топливом и продуктами его сгорания, подразделяются на два типа: жидкофазную коррозию, протекающую в жидкой среде, и высоко температурную или газовую коррозию, протекающую при высоких температурах в среде продуктов сгорания. По механизму разрушающего действия коррозия подразделяется на химическую, электрохимическую и биохимическую.

Химическая коррозия имеет место непосредственно на участках контакта топлива с материалами деталей и агрегатов топливной системы и осуществляется за счет химического взаимодействия металла конструкции с коррозионно-активной средой в топливе, в качестве которой выступают сернистые соединения, а также минеральные и органические кислоты.

Наиболее часто химической коррозии подвергаются детали топливных агрегатов из сплавов меди, имеющие кадмиевое покрытие, свинец, цинк и другие сплавы. Указанные металлы, взаимодействуя с меркаптанами, образуют меркаптиды, с серой – сульфиды:

меркаптан меркаптид

меркаптид кадмия

сульфид меди

Образовавшиеся продукты реакции легко отделяются от поверхности металла и разносятся по топливной системе, засоряя фильтры и ухудшая работу топливорегулирующей аппаратуры.

Газовая коррозия представляет собой химическую коррозию, протекающую в газовой среде при высоких температурах. Газовой коррозии подвергаются жаровые трубы камер сгорания, сопловые и рабочие лопатки газовых турбин, детали реактивных сопел.

В результате газовой коррозии могут проходить процессы обезуглероживания (и, как следствие, разупрочнения) углеродистых сталей по механизму:

Химические процессы при протекании газовой коррозии связаны с присутствием в продуктах сгорания соединений серы SO_2 , SO_3 и натрия Na_2O , а также соединений ванадия и молибдена.

При температурах выше 800°C никель, составляющий основу жаропрочных сплавов, при взаимодействии с SO_2 образует сернистый никель (NiS), который отлагается по границам зерен и способствует развитию межкристаллитной коррозии. При более высокой температуре может образовываться сульфид никеля (Ni_2S_2), дающий с никелем легкоплавкую эвтектику ($t_{\text{пл}}=625^\circ\text{C}$), что приводит к снижению прочностных характеристик.

Ввиду коррозионной активности сернистых соединений их содержание в топливе ограничивается. Так для топлива РТ содержание серы может быть не более 0,1%, в том числе меркаптановой – не более 0,001%.

Окисление углеводородов топлива, идущее наиболее интенсивно при повышенных температурах, приводит к значительному возрастанию кислотности топлива. Образовавшиеся органические кислоты и другие кислые продукты при взаимодействии с металлами образуют мыла, способные засорять топливные фильтры и тонкие щелевые каналы агрегатов. Кроме того, кислые соединения, образующиеся в топливе, размягчают и разрушают герметики кессон-баков,

уплотнительные резиновые прокладки, манжеты плунжерных насосов и других резиновых деталей.

Присутствие молибдена способствует поглощению сплавом кислорода. Окисел MoO_3 легколетучий ($t_{\text{пл}}=750^\circ\text{C}$); его испарение разрушает защитную окисную пленку и открывает доступ к металлу новых порций горячих газов.

Присутствие в топливах следов ванадия и молибдена также способствует развитию газовой коррозии. Попадая на поверхность сталей пятиокись ванадия (V_2O_5) образует легкоплавкие соединения, приводящие к разрушению стальных жаропрочных конструкций:

Для определения коррозионной активности авиационного бензина проводят испытания на медной пластинке. При испытании на медной пластинке стандартную пластинку из чистой электролитической меди выдерживают в топливе в течение 3-х часов при $t=50^\circ\text{C}$. В течение двух часов при температуре 170°C медную пластинку выдерживают в проверяемом топливе, после чего определяют изменение ее массы. Появление на пластинке черных, темно-коричневых или серо-стальных налетов и пятен указывает на содержание в топливе активных сернистых соединений. При отсутствии изменения цвета пластинки топливо считается выдержавшим испытание.

Количественно коррозионная активность определяется по формуле:

$$K = \frac{m_1 - m_2}{S},$$

где: m_1 и m_2 – массы пластинки до и после испытаний, г;

S – площадь пла-стинки, м^2 .

Количество серы в топливе определяется путем сжигания 1,5÷5,0 мл топлива и измерении объема образующегося сернистого ангидрида. Содержание меркаптановой серы определяется путем титрования испытуемого образца топлива аммиачным раствором CuSO_4 . При этом меркаптаны превращаются в меркаптиды, выпадающие в осадок и отделяемые фильтрованием

меркапид меди

При испытании на кислотность определенный объем топлива обрабатывают кипящим этиловым спиртом, который растворяет органические кислоты. Полученную вытяжку оттитровывают раствором КОН. Кислотность выражают в количестве мг КОН, требующихся для нейтрализации 100 мл топлива.

Список использованной литературы:

1. Яновский Л.С., Дмитриенко В.П. и др. Основы авиационной химмотологии.-М.: МАТИ, 2005.
2. Фукс И.Г., Спиркин И.Г., Шабалина Т.Н. Основы химмотологии. Химмотология в нефтегазовом деле: Учебное пособие.- М.:ФГУП Изд-во «нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина,2005.
3. Грядунов К.И. Химмотология авиационных горюче-смазочных материалов [Текст]: тексты лекций / К.И. Грядунов. - М.: ИД Академии Жуковского, 2021. - 184 с.
4. Коняев Е.А., Немчиков М.Л. Авиационные горюче-смазочные материалы: учебное пособие. – М.: МГТУ ГА, 2013.

FACTORS AFFECTING SPACECRAFT IN SPACE

Alimjonov Islom

*Student of TSTU, faculty of aviation
transport engineering.*

Orcid: 0009-0001-4149-1227

Email: olimjonovislom403@gmail.com

ABSTRACT: This article discusses the factors affecting space vehicles and their types, the levels of damage they cause, and measures and solutions for their elimination. We know that in the current age of technology, space vehicles specialized in many different tasks are launched around the universe, the universe is fundamentally different from the Earth's environment, thus, in order for our space vehicles to fully perform their tasks, first of all, we must protect them from external influences or we must prepare to be resistant.

Key words: vacuum, temperature, radiation, micrometeoroids, electromagnetic fields, communication, gravitational influence, near-weightlessness.

INTRODUCTION: Space environment encompasses the study of conditions in space that impact spacecraft design and operation, focusing on factors like radiation, space debris, and atmospheric drag. It overlaps with space weather, which examines how solar-terrestrial interactions affect spacecraft and broader human technologies, including atmospheric and geomagnetic influences. To address these challenges, various mitigation strategies are implemented to enhance the resilience and safety of spacecraft in the harsh conditions of space. The natural space environment encompasses both naturally occurring phenomena, such as atomic oxygen, atmospheric density, ionizing radiation, and plasma, as well as some human-made elements like orbital debris. This primer aims to provide a comprehensive overview of these natural environments and their interactions with spacecraft systems, emphasizing their impact on spacecraft design, development, and operations. A thorough understanding of these factors allows program management to optimize mission aspects such as risk assessment, material selection, and operational strategies, ultimately enhancing the safety and success of space missions. Understanding the natural space environment is crucial for optimizing various

aspects of spacecraft missions, including risk management, cost efficiency, quality, weight, and verification processes. By leveraging statistical descriptions from past missions, managers can make informed design choices that minimize adverse environmental impacts, thus lowering operational costs.[1]. Advanced environment simulators enable effective optimization of subsystem designs, while early consideration of environmental effects helps reduce weight through better shielding strategies. A comprehensive view of environmental factors allows for clearer mission profiles, ensuring thorough analysis and testing during verification. As our understanding of space environments evolves, along with advancing engineering technologies, it is essential to incorporate these elements early in the design process to achieve high-quality systems and successful mission outcomes.[2].

METHODOLOGY

Spacecraft operate in an environment vastly different from Earth's surface, facing numerous challenges that impact their design, operation, and longevity. These factors arise from the unique physical conditions of space and must be carefully considered during the planning and execution of missions. Below are the primary factors affecting spacecraft in space:

In the vacuum of space, there is an absence of atmospheric pressure, which leads to:

Outgassing: Materials used in spacecraft can release trapped gases in the vacuum, which may contaminate sensitive instruments.

Thermal Challenges: Without air to conduct heat, spacecraft rely solely on radiation for heat transfer. This makes thermal regulation critical to prevent overheating or freezing.

The **near-weightlessness** of space affects spacecraft operation and design.

Fluid Behavior: Liquids do not behave as they do on Earth, which impacts fuel management and cooling systems.

Structural Integrity: The lack of gravity allows for lighter structures but requires careful consideration of forces like vibrations during launch and operation.[3].

Spacecraft are exposed to drastic **temperature** variations depending on their position relative to the Sun.

Solar Heating: When exposed to sunlight, temperatures can exceed 250°C.

Shadow Cooling: In the shadow of planets or in deep space, temperatures can drop below -150°C. Thermal control systems, including insulation and radiators, are essential to maintain operational temperatures for components.

Spacecraft are exposed to high levels of **radiation** from the Sun and cosmic rays.

Solar Radiation: Intense solar flares and coronal mass ejections can damage electronics and solar panels.

Cosmic Rays: High-energy particles from deep space can degrade materials and interfere with onboard electronics. Radiation shielding and hardened electronics are used to mitigate these effects.

Spacecraft must contend with the risk of collisions with **micrometeoroids** and human-made debris.

Micrometeoroids: Tiny particles traveling at high speeds can puncture or erode surfaces.

Space Debris: Collisions with larger debris can cause catastrophic damage. To counter this, spacecraft are equipped with protective shielding, such as Whipple shields, and collision avoidance maneuvers are planned when necessary.[4].

Space is filled with various **electromagnetic fields** and charged particles that can affect spacecraft systems.

Electrostatic Charging: Charged particles can accumulate on spacecraft surfaces, potentially leading to damaging discharges.

Magnetic Fields: In regions like Earth's magnetosphere, spacecraft may experience interference that can affect navigation and communication.

The vast distances in space create challenges in **communication**.

Signal Delay: The farther a spacecraft is from Earth, the longer it takes for signals to travel back and forth. For instance, communication with Mars takes several minutes.

Signal Weakening: The strength of signals diminishes over distance, requiring advanced antennas and amplifiers.

Spacecraft are subject to the **gravitational influence** of celestial bodies.

Orbital Decay: Satellites in low Earth orbit (LEO) experience drag from residual

atmospheric particles, leading to gradual loss of altitude.

Gravitational Perturbations: The gravitational pull of planets, moons, and other objects can alter a spacecraft's trajectory over time.[5].[6].

Protecting spacecraft from external influences in space is a very important task and is necessary for their long-term operation and mission success. Protection systems are designed to protect the spacecraft from the following risks:

Radiation resistant materials: Electronic components and other sensitive systems are coated or shielded with radiation resistant materials.

Radiation shields: Satellites may use special shields made of lead or other heavy metals.

Redundant systems: Backup systems are activated in the event of radiation exposure failures.

Whipple shields: Consists of multiple layers of thin plates that break up particles and dissipate energy.[7].

Stuffing: Kevlar or other strong materials fill the outer shell of the spacecraft, increasing its impact resistance.

Self-healing materials: In the future, materials with self-healing properties may be used, allowing minor damage to be repaired automatically.

Thermal Insulation: Multi-Layer Insulation (MLI) materials protect the spacecraft from sunlight and help retain heat.

Heat Pipes: Efficiently distributes heat between various parts of the spacecraft.

Radiators: Used to release excess heat into space.

Thermostats and heaters: Used to maintain the internal temperature of the spacecraft at an optimal level.

Hermetic seals: Protects the interior of the spacecraft from vacuum and prevents gases from escaping.

Special materials: Materials that do not decompose under vacuum conditions and do not change their properties are selected.

Aerodynamic shape: The spacecraft is given an aerodynamic shape to reduce drag.

Orbit correction engines: Used to periodically correct the satellite's orbit due to atmospheric drag.[8].

In order to solve the unique challenges posed by the space environment, scientists and engineers have developed several innovative solutions. Spacecraft shielding is the primary method of shielding from radiation using strategically placed materials to absorb or deflect harmful particles. In addition, electronic systems can be "hardened" to increase their resistance to radiation, to ensure reliable operation in harsh conditions.[9]. Collision detection systems are implemented to monitor the spacecraft's surroundings and help avoid possible impacts with space debris or micrometeoroids. During the design phase, engineers use advanced modeling techniques, including radiation belt models that simulate the effects of energetic particles, spacecraft-plasma interaction models that estimate the interaction of charged particles, and gravity in lower orbits and on satellites. they use atmospheric models that predict the impact. These assessments are critical to optimizing spacecraft design to maximize endurance and mission success. The combination of the above safeguards ensures the reliability of the spacecraft and the success of the mission. As technology advances, more effective and advanced protection methods are developed. It is worth noting that the modern methods used today to protect and ensure the active operation of spacecraft were completely absent in the last century.[10].

CONCLUSION: From this topic, it can be concluded that based on the above information, Spacecraft face a variety of environmental and operational challenges in space, from extreme temperatures and radiation to micrometeoroids and communication delays. Addressing these factors requires innovative engineering, advanced materials, and precise planning to ensure mission success and the safety of any onboard crew. As technology advances, our ability to overcome these challenges improves, paving the way for deeper exploration of the universe.

REFERENCES

- 1.Smith, J. (2020). "Spacecraft Dynamics and Control." *Journal of Astronautics*, 15(3), 123-145.
- 2.Johnson, L. (2019). "Thermal Effects on Spacecraft Materials." *International Space Science Review*, 22(1), 67-89.

- 3.Kim, H., & Park, S. (2021). "Radiation Impact on Spacecraft Electronics." *Space Environment Research*, 10(2), 45-78.

- 4.Ivanov, A. (2018). "Microgravity Influence on Fluid Dynamics in Spacecraft Systems." *Russian Journal of Space Engineering*, 5(4), 210-230.

- 5.Ismoilov, A. (2020). "Kosmik apparatlarning orbital harakatiga Quyosh radiatsiyasining ta'siri." *Astronomiya va Astrofizika*, 8(2), 120-135.

- 6.Garcia, M. (2020). "Impact of Vacuum Conditions on Spacecraft Materials." *Materials Science in Space*, 12(3), 150-175.

- 7.Hernandez, R. (2019). "Electromagnetic Interference in Spacecraft Systems." *IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems*, 55(6), 3000-3015.

- 8.Kumar, S. (2021). "Effects of Solar Radiation Pressure on Satellite Orbits." *Celestial Mechanics and Dynamical Astronomy*, 133(2), 1-20.

- 9.Rahmonov, B. (2021). "Kosmik apparatlarning termal boshqaruv tizimlari." *O'zbekiston Aerokosmik Jurnali*, 3(1), 45-60.

- 10.Williams, D. (2018). "Impact of Cosmic Rays on Spacecraft Electronics." *Space Weather Journal*, 16(9), 1200-1215.

AVTOMOBIL SANOATI VA UNING TRANSPORT TIZIMIGA TA’SIRI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)

Isroilov Davron Sirojiddinovich

*Jizzax Politexnika Instituti I-bosqich
talabasi*

Gapparov Bexzod Nematillaevich

Jizzax Politexnika Instituti katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Jizzax viloyati misolida avtomobil sanoatining transport tizimiga ta’siri taxlil qilinib, yo‘l infratuzilmasi, logistika xizmatlari va iqtisodiy o‘shishga qo‘shgan xissasi o‘rganilgan. Tadqiqot natijalari transport tizimini rivojlantirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo‘ladi.

Kalit so‘zlar: avtomobil sanoati, transport tizimi, Jizzax viloyati, infratuzilma, logistika, iqtisodiy ta’sir, yo‘l tarmoqlari, raqamli transport, transport xizmatlari, sanoat rivojlanishi.

Abstract: This article analyzes the impact of the automotive industry on the transport system using the example of Jizzakh region, studying its contribution to road infrastructure, logistics services, and economic growth. The results of the study will serve as the basis for developing recommendations for the development of the transport system.

Keywords: automobile industry, transport system, Jizzakh region, infrastructure, logistics, economic impact, road networks, digital transport, transport services, industrial development.

Transport tizimi har qanday hududning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim ahamiyatga ega. Ayniqsa, avtomobil sanoatining rivojlanishi hududiy infratuzilmani takomillashtirishga, ish o‘rinlari yaratishga va logistika xizmatlarini rivojlantirishga katta ta’sir ko‘rsatadi. Jizzax viloyati misolida bu jarayonni yaqqol kuzatish mumkin.

Jizzax viloyatida strategik joylashuv va sanoat klasterlarining tashkil etilishi avtomobil sanoatining o‘shishiga turtki bo‘lmoqda. Masalan, viloyatdagi erkin iqtisodiy zonalar va sanoat parklarida avtomobil ehtiyot qismlari va yig‘uv korxonalari faoliyat yuritadi. Bundan tashqari, Yangiobod va G‘allaorol tumanlaridagi yirik yo‘l qurilishi loyihalari, mahalliy va xalqaro transport yo‘nalishlarini bog‘lovchi

avtomagistrallar ham hududning logistika salohiyatini oshirmoqda.

Shu bilan birga, avtomobil sanoati orqali viloyatda yangi ish o‘rinlari yaratilib, aholi turmush darajasi yaxshilanmoqda. Transport vositalari ishlab chiqarilishi va ularning xizmat ko‘rsatish infratuzilmasi rivojlanishi, Jizzax viloyati iqtisodiyotining barqaror rivojlanishiga zamin yaratmoqda.

Ushbu maqolada avtomobil sanoatining Jizzax viloyatidagi transport tizimiga ko‘rsatayotgan ta’siri, yo‘l infratuzilmasi va logistika xizmatlariga qo‘shgan hissi tahlil qilinadi. Shuningdek, hududning kelgusi rivojlanishi uchun amaliy tavsiyalar ham taqdim etiladi.

Quyida avtomobil sanoati va uning transport tizimiga ta’siri bo‘yicha O‘zbekiston (Jizzax viloyati misolida) va chet el tajribasining afzalliklari va kamchiliklari jadval shaklida taqdim etilgan:

№	Mezonlar	O‘zbekistonda (Jizzax viloyati)	Chet el (ilg‘or mamlakatlar)
1	Infratuzilma	Rivojlanib borayotgan, yirik yo‘l qurilishi loyihalari amalga oshirilmoqda.	Mukammal va yuqori sifatlil transport tarmoqlari mavjud.
2	Sanoat rivojlanishi	Yangi sanoat zonalarini tashkil etilgan, avtomobil qismlari ishlab chiqarilmoqda.	Yirik avtomobil koncernlari va innovatsion zavodlar faoliyat yuritadi.
3	Logistika xizmati	Logistika markazlari soni cheklangan, xizmatlar rivojlanmoqda.	Avtomatlashtirilgan va raqamli logistika tizimlari mavjud.
4	Ish o‘rinlari	Yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda.	Yuqori maoshli va mutaxassislik talab qiladigan ish o‘rinlari mavjud.
5	Ekologiya	Ekologik talablar rivojlanish bosqichida.	Elektromobillar va ekologik texnologiyalar joriy qilingan.
6	Davlat qo‘llab-quvvatlanishi	Imtiyozlar va subsidiyalar mavjud, ichki bozor himoya qilingan.	Uzoq muddatli innovatsion grantlar va ta’lim dasturlari amalga oshiriladi.
7	Jahon bozoriga chiqish	Ekspart hajmi cheklangan.	Jahon miqyosidagi eksport va savdo tarmoqlari keng.
8	Transport harajatlari	Solishtirma nisbatda past, lekin samaradorligi kam.	Yuqori samaradorlikka ega, lekin harajatlari yuqori.
9	Avtomobil ishlab chiqarish	Asosan ichki talabni qoplashga qaratilgan.	Yirik xalqaro brendlar orqali dunyo bozorida ishtirok etadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, avtomobil sanoati va transport tizimi o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik hududiy rivojlanishning asosiy drayverlaridan biri hisoblanadi. Jizzax viloyati misolida bu jarayonni kuzatish mumkin. Avtomobil sanoatining rivojlanishi viloyatda yangi ish o‘rinlari yaratilishiga, mahalliy iqtisodiyotning o‘shishiga va logistika

xizmatlarining yaxshilanishiga hissa qo‘shmoqda. Yirik transport infratuzilmasi loyihalari va erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati bu sohadagi o‘shni tezlashtirmoqda.

Jizzax viloyatidagi avtomobil sanoatining rivojlanishi nafaqat viloyat, balki mamlakatning umumiy transport tizimiga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Ushbu sohadagi davlat qo‘llab-quvvatlovi va xususiy sektorning faol ishtiroki orqali barqaror rivojlanishga erishish mumkin. Texnologiyalardan samarali foydalanish va xalqaro tajribani o‘rganish esa avtomobil sanoati va transport tizimi o‘rtasidagi integratsiyani yanada kuchaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Ishmuratov X., Sayfiyev A., Abraev A. “O‘zbekistonda avtomobil sanoati va uning avtoservis rivojidadagi ahamiyati”. “Zenodo” nashriyoti. 2024 yil, 231-234 betlar.

2.Yuldoshev D.T., Azizov A.A. “Transport vositalarining atrof-muhitga ta‘siri”. “ORIENTS” nashriyoti. “ORIENTS” jurnali 2024 yil. 485-491 betlar.

THE ROLE OF THE MAPILLARY MOBILE APPLICATION IN ENSURING PEDESTRIAN SAFETY

Ergashova Mokhichekhra Ziyadulla qizi

PhD Student, TSTU

Kengesbaeva Diana Shakir qizi

Student, TSTU

Sanjarova Marjona Sanjar qizi

Student, TSTU

Abstract: The article analyzes the Mapillary mobile application and its role in ensuring pedestrian safety. The application improves city maps, identifies hazardous locations, and analyzes urban infrastructure through user-uploaded photos. Mapillary helps monitor the condition of sidewalks, detect dangerous areas, and make cities more accessible for people with disabilities. In conclusion, Mapillary is an important tool for enhancing pedestrian safety in cities, enabling better road analysis, identifying risky spots, and contributing to urban infrastructure development.

Key words: Pedestrian safety, Mapillary mobile application, cartography, global maps, road infrastructure, designated pathways, ramps, digital mapping.

Ensuring pedestrian safety in modern cities is one of the most pressing issues in any urbanized area [2]. As urban traffic flow continues to increase, the risk of collisions between pedestrians and vehicles is also rising. Modern digital technologies and AI-based applications [1] can serve as effective tools in addressing this issue. The Mapillary mobile application is one such solution, playing a crucial role in enhancing pedestrian safety.

Figure 1. Mapillary Mobile Application

Mapillary Mobile Application and Its Key Features. Mapillary is a collaborative mapping and image collection platform that enables the improvement of global maps through user-uploaded photos.

The key features of the Mapillary mobile application are as follows [3]:

–Automated mapping based on user-uploaded images.

–Identification of road signs and hazardous locations using artificial intelligence.

–Analysis of the current state of urban road infrastructure.

Role in Enhancing Pedestrian Safety. The Mapillary mobile application helps ensure pedestrian safety through the following aspects:

Identifying Hazardous Areas – The application enables the detection of dangerous locations on urban roads for pedestrians and allows reporting them to local authorities.

Monitoring the Quality and Availability of Sidewalks – The condition, availability, and usability of pedestrian walkways are continuously updated.

Contributing to Road Infrastructure Improvement – Mapillary data serves as a valuable resource for urban planning and the enhancement of road infrastructure.

Improving Accessibility for People with Disabilities and the Elderly – Accurate information on designated pathways and ramps helps make cities more accessible for individuals with disabilities and senior citizens.

Ensuring pedestrian safety in urban environments is a crucial issue. The Mapillary mobile application plays a significant role in achieving this goal. With this technology, it is possible to conduct better road analysis, identify hazardous areas, and enhance urban infrastructure [4,5]. Therefore, widespread use of the Mapillary application can contribute to making our cities safer and more convenient for pedestrians.

Conclusion: The Mapillary application has proven to be a crucial tool in ensuring pedestrian safety through the digital mapping of urban infrastructure and user-collected images. Experimental studies have demonstrated the ability of Mapillary to assess sidewalk conditions, identify hazardous locations, and detect traffic lights. This application contributes to improving pedestrian safety in both urban and rural areas and plays a significant role in

integrating new technologies into modern urban planning processes.

In the future, Mapillary and similar digital mapping tools will continue to be essential in creating safer cities for pedestrians.

References:

- [1] Mapillary. (2025). How Mapillary Works. Retrieved from www.mapillary.com.
- [2] Zarbakhsh, N. and McArdle, G., 2023, April. Points-of-interest from mapillary street-level imagery: a dataset for neighborhood analytics. In 2023 IEEE 39th International Conference on Data Engineering Workshops (ICDEW) (pp. 154-161). IEEE.
- [3] Ding, X., Fan, H. and Gong, J., 2021. Towards generating network of bikeways from Mapillary data. *Computers, Environment and Urban Systems*, 88, p.101632.
- [4] Smith, J., & Brown, R. (2023). Evaluating Pedestrian Safety Using Digital Mapping Technologies. *Journal of Urban Planning*, 15(3), 112-125.
- [5] Zhang, Y., & Liu, S. (2024). Smart Cities and Pedestrian Infrastructure: The Role of Digital Platforms. *Urban Technology Review*, 10(1), 45-58.

SMART ROADS: FUTURE TECHNOLOGIES FOR TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE

Urazkhanova Elvira¹

¹*Karakalpak state university*

Abstract: This article examines innovative technologies in the field of transport infrastructure, united under the concept of "smart roads." Special attention is given to the application of intelligent transport systems (ITS), sensor networks, energy-generating road surfaces, and adaptive materials. Their advantages, prospects, and impact on safety, economic efficiency, and urban environment sustainability are evaluated.

Keywords: smart roads, intelligent transport systems, V2X, energy-generating surfaces, sustainable development, transport infrastructure.

Introduction: Urban population growth and the increasing number of vehicles present new challenges for transportation systems. Traditional methods of road construction and operation fail to provide the necessary level of safety, efficiency, and environmental sustainability. Consequently, there is a need to implement innovative solutions such as intelligent transportation systems (ITS), sensor technologies, adaptive materials, and energy-generating coatings.

The development of smart roads aims to enhance automation and interaction between vehicles and infrastructure. Modern technologies not only enable traffic optimization but also help reduce CO2 emissions, minimize congestion, and improve road safety. This article analyzes key smart road technologies, their advantages, and prospects for future urban development.

Methodology: The study employs methods of comparative analysis, statistical modeling, and a systems approach. Existing literature on the topic is analyzed, as well as data on the implementation of smart road technologies in various countries.

To assess the impact of smart roads on safety, environmental sustainability, and efficiency, the following methods were used:

- Analysis of statistical data on road accidents and traffic congestion before and after the introduction of ITS;

- Comparative analysis of traditional and innovative road surfaces in terms of energy efficiency and durability;

- Economic modeling of the potential for reducing road maintenance and repair costs through the implementation of smart technologies.

The main data sources include scientific publications, reports from transportation agencies, and results of pilot projects in the field of smart roads.

Results and discussion: Intelligent Transportation Systems (ITS)

ITS integrate sensors, cameras, and V2X (Vehicle-to-Everything) communication systems, enabling vehicles and infrastructure to exchange data in real time. This enhances safety by alerting drivers to traffic congestion, accidents, and changes in weather conditions.

Table 1. Impact of ITS on road safety

Indicator	Prior to ITS implementation	Following the implementation of ITS	Change (%)
Number of accidents per 1000 km of road	150	90	-40%
Average traffic time (min/day)	45	30	-33%
CO ₂ Emissions Reduction (million tonnes/year)	-	10	-

The use of V2X systems contributes to a reduction in accident rates, a decrease in traffic congestion, and fuel savings due to the smoother movement of vehicles.

Energy-generating road surfaces: One of the promising areas is roads equipped with solar panels and piezoelectric elements. Such coatings can generate electricity for street lighting, charging electric vehicles, and ensuring sensor operation.

The application of such solutions is already being tested in the Netherlands, France, and China, however, their high cost remains the main barrier for large-scale implementation.

Self-healing road surfaces: The use of innovative materials, such as asphalt with microencapsulated bitumen or bacterial additives, allows roads to "self-heal" when microcracks appear. This extends the lifespan of the pavement and reduces maintenance costs.

Table 2. Comparison of traditional and self-restoring coatings

Character	Traditional asphalt	Self-restoring coating
Average service life (years)	10-15	25-30
Repair costs (\$/m ²)	50-80	20-40
Ecological stability	Low	High

Studies show that such technologies allow for a 30-40% reduction in operating costs throughout the road's life cycle.

Conclusion: Smart roads represent a key direction in the development of transport infrastructure, ensuring increased safety, reduced environmental impact, and improved traffic flow. Intelligent transport systems, energy-generating coatings, and self-healing materials already demonstrate significant potential for implementation in urban environments.

Further development of smart roads requires a comprehensive approach, including:

- Development of standards and regulations for new technologies;
- Investment in research and development of innovative materials;
- Implementation of artificial intelligence systems for traffic management.

In the future, smart road technologies may become the foundation for creating fully autonomous transport systems, leading to even greater efficiency and safety of urban infrastructure.

Literature:

1. Gnatov A.V., Argun Sh.V., Kitenko O.R. "Smart Roads as the Basis of Resource-Saving Technologies in Transport Infrastructure." Vestnik Priazovskogo Gosudarstvennogo Texnicheskogo Universiteta. Series: Technical Sciences, 2017.
2. "Technologies for the construction of smart roads: what, how, and why is used." Khabr, 2021.
3. Gnatov A.V., Argun Sh.V., Gnatova A.A. "Method of performing road markings and automatic control of motor vehicle movement." 2018.

TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANISHIDA AVTOMOBIL, TEMIR YO‘L VA AVIATSIYA SANOATINING O‘RNI

Toshkent davlat transport universiteti
Tursunov Zakir Shuxratovich
magistratura bo‘limi boshlig‘i
Qabulova Sarvinoz Rustam qizi
magistrant

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasidagi transport tizimining rivojlanishi, iqtisodiyati va hozirgi kundagi o‘zgarishlariga e‘tibor qaratilgan. Oxirgi yillardagi transport tizimining statistik ma‘lumotlari keltirilgan. Transport tizimining rivojlanishida sanoatning o‘rni juda muhim. Sanoat transport vositalari va yo‘llarni qurish uchun zarur bo‘lgan materiallarni yetkazib beradi.

Annotation: This article focuses on the development, economy, and recent changes in the transportation system of the Republic of Uzbekistan. Statistical data on the transportation system in recent years are provided. The role of industry in the development of the transportation system is crucial. The industry supplies the necessary materials for the construction of transport vehicles and roads.

Kalit so‘zlari: Temir yo‘l, Avtomobil, Havo kemalari, Sanoat infratuzilmasi, Statistika.

Keywords: Railway, Automobile, Aircraft, Industrial Infrastructure, Statistics

Jahon transport tizimining tuzilishida avtotransport ustunlik qiladi. Barcha transport turlarini o‘z ichiga olgan (dengiz transportidan tashqari) global transport tarmog‘ining umumiy uzunligi 31 million km dan oshadi, ulardan qariyb 25 million km quruqlik (ulanish liniyalarini hisobga olmaganda) tushadi. Xususan, O‘zbekiston transport sohasining barcha turlarida yo‘nalishga nisbatan xizmatlar hajmi ko‘rsatilgan. Respublikada transport xizmatlari bo‘yicha 7 oyda 69 trln so‘mdan ziyod xizmatlar ko‘rsatilgan.

1-diagramma. Hududlar kesimida mazkur yo‘nalishga nisbatan yuqori ko‘rsatilgan xizmatlar hajmi

2023-yilning mos davriga nisbatan ushbu xizmat turi 7 % ga o‘sgan(1-diagramma). 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida respublikada transport xizmatlari hajmi 145 124,4 mlrd so‘mni tashkil etib, 2023 yilning mos davriga nisbatan solishtirilganda 8.6% ga o‘sgan. 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida Toshkent metropolitenida hajmi **270,3 mln nafar** yo‘lovchi tashilgan. Ushbu ko‘rsatkich 2023-yilga nisbatan **98.3 mln nafar** yo‘lovchiga yoki 57.2 % ga o‘sgan. 2024-yilda temir yo‘l transportida bir kunda o‘rtacha **26.7 ming** nafar yo‘lovchilar jo‘natilgan bo‘lib, 2023-yilning mos davriga nisbatan tashilgan yuklarning o‘shish sur‘ati **100.2 %** ni tashkil etgan. Temir yo‘lda yuk tashuvchilar faoliyatini rivojlantirish maqsadida, boshqa transport turlarida yuk tashuvchi xususiy yuk tashuvchilar bilan muvaffaqiyatli raqobatlashish uchun boshqa logistika tarmog‘idagi kompaniyalar bilan alyanslar tuzish maqsadga muvofiq bo‘lardir. Temir yo‘l transportida 2024-yilda **9 803,6 ming** yo‘lovchi jo‘natilgan bo‘lib, bu esa 2023 yilning mos davriga nisbatan **177,1 ming** nafar yo‘lovchiga ko‘pdir. Ya‘ni bu ko‘rsatkich 101,8 % ni tashkil etadi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 1-fevraldagi “transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi PF-5647 sonli qabul qilingan farmonida temir yo‘l transportini rivojlantirishning davlat dasturlarini ishlab chiqish, temir yo‘l transporti istiqbolli prognozlarini, rivojlantirish va obyektlarni joylashtirish sxemalarini ishlab chiqish, temir yo‘llarda yuk va yo‘lovchilar tashish sohasida tarif va transit siyosatini amalga oshirish, temir yo‘l transportining o‘tkazish va tashish qobiliyatini oshirish, temir yo‘l transporti xizmatlari bozorini rivojlantirish bo‘yicha

kompleks chora-tadbirlarni qabul qilish ustuvor yo‘nalishlar qilib belgilangan. 2024-yilning yanvar-iyun oylarida O‘zbekiston bo‘yicha umumiy foydalanishdagi magistral temir yo‘l transporti orqali 36,1 mln tonna asosiy turdagi yuk tashilgan(2-diagramma).

2-diagramma. Temir yo‘l orqali tashilgan yuklarning umumiy hajmi

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha 2024-yilda umumiy foydalanishdagi magistral temir yo‘l transporti orqali jami 73.9 mln tonna asosiy turdagi yuklar jo‘natilgan. 2023-yilning mos davriga nisbatan o‘shir sur‘ati 100,3 % ni tashkil etgan. 2024-yilda havo transportidan foydalangan yo‘lovchilar soni 6 millionga yetdi. Bu 2023-yilga nisbatan 14,9 % ga ko‘pdir. Taqdim etilgan ma‘lumotlarga ko‘ra, so‘ngi yillarda yo‘lovchilar oqimining barqaror o‘shishi kuzatilmoqda. 2020-yilda jami 868,9 ming yo‘lovchi tashilgan bo‘lsa, 2021-yilda ushbu ko‘rsatkich 2,98 millionga, 2022-yilda 4,08 millionga, 2023-yilda 5,26 millionga yetdi. Aviayo‘lovchilar sonining ko‘payishi mamlakat aviatsiya tarmog‘ining rivojlanayotganidan dalolat beradi. 2023-yilning yanvar-sentyabr oylarida O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha havo transporti orqali jo‘natilgan yuklar hajmi 6,3 ming tonnani tashkil etdi(3-diagramma).

3-diagramma. Havo transporti orqali tashilgan yuklari

O‘zbekiston Respublikasi bo‘yicha havo transporti orqali jo‘natilgan yo‘lovchilar soni **6 mln nafarni** tashkil etgan, ya‘ni bu ko‘rsatkich

2023-yilga nisbatan **14,9 %** ga teng. “Uzbekistan Airways” tizimida aviaqatnovlar 25 % ga ko‘paydi. Mahalliy yo‘nalishlarda samolyotlar soni 8 taga yetib, ichki qatnovlar 2.5 barobarga oshdi. Markaziy Osiyodagi xalqaro tashuvlarda milliy avikompaniya ulushi 20% ga yetdik. Yillik yo‘lovchi tashish ko‘rsatkichi 6 mln nafardan oshishi kutilmoqda. “Uzbekistan Airports” samolyotlar, yuk va yo‘lovchilarga xizmat ko‘rsatmoqda. Aeroportga boshqaruviga xususiy sector jalb qilingani samara berayabdi. Dunyodagi 44 ta aviakompaniya mamlakatga parvozlarni amalga oshiradi. Aeroportlar orqali yuk tashish hajmi ham bu yil 22 % ga oshishi ko‘zda tutilgan. Avtomobil transporti bu yuk va yo‘lovchilarni relssiz yo‘llarda tashishga mo‘ljallangan transport turiga aytiladi. Ma‘lumki, davlatimiz rahbarining 2018-yil 6-martdagi qaroriga muvofiq O‘zbekiston avtomobil transporti agentligi qayta tashkil etilgan edi. Unga binoan 2018-2021-yillarda avtomobil transporti infratuzilmasini rivojlantirish dasturi qabul qilindi. Dastur doirasida 50 dan ziyod yo‘lovchi tashish yo‘nalishi ochildi, 9 avtostansiya qurildi, 82 yangi avtobus sotib olindi. 2021-yilda Toshkent shahriga kirib keluvchi kunlik avtomobillar soni 300 ming bo‘lib, hozirgi kunda esa 2024-yilda 576 mingtani tashkil etdi(1-rasm).

1-rasm. Toshkent shahriga kiruvchi va chiquvchi avtomobillar ko‘rsatkichi

Oxirgi 2024-yilning yanvar-dekabr oylarida O‘zbekistonga xorijdan qiymati **1.28 mlrd AQSH dollariga** teng bo‘lgan **74.7 ming dona** yengil avtomobillar import qilingan. Hamda O‘zbekistonda shu yilning o‘zida xorijdan qiymati **224.8 mln AQSH dollariga** teng bo‘lgan **24 095 dona** elektromobil import qilingan. 2024-yilda respublikamizning mashinasozlik sanoatida yirik korxonalar tomonidan **187.1 ming dona** dvigatellar ishlab chiqilgan. Ushbu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 6.3 % ga

oshgan. 2025-yilda yirik korxonalar tomonidan **15 611 dona** har xil turdagi yengil avtomobillar ishlab chiqarilgan. Avtomobillarning har qanday yo‘llarda yura olishi, yo‘lni tez o‘zgartira olishi, yuk ortishi va tushirish joylariga bevosita bora olishi, yuk hamda yo‘lovchilarni bir transport turidan ikkinchisiga o‘tkazmay tashishga imkon beradi. 2024-yilning yanvar-iyun oylarida transport xizmatlarining umumiy hajmida AVTOMOBIL transporti xizmatlarining ulushi 44,2 % ni tashkil etgan(4-diagramma).

4-diagramma. Transport turlari bo‘yicha transport xizmatlarining tarkibi

Foydalanilgan adabiyotlar va internet manbalari:

1. Normirzayev A.R., Mamirov U., Turg‘unov Z. O‘zbekiston transport tizimini hozirgi kundagi holati taxlili. – 2022.
2. Maftuna Nazarova // O‘zbekistonda avtomobil transportining geografiyasi va rivojlanish xususiyati.
3. Jalolova M.SH. // O‘zbekistonda temir yo‘l transportining iqtisodiy samaradorligini baholash. – 2021.
4. Shavkat o‘g‘li Y.S., Zuxriddinova M.S. qizi, O. D. S. ARC Create an Agricultural Card in GIS and Panorama Applications // center asian journal of theoretical & applied sciences. – 2022. – T.3. – № 6. – C. 429-434.
5. <https://www.stat.uz/uz/>

«ELEKTR ENERGETIKASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA INTELLEKTUAL-INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH»

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND METHODS FOR COORDINATING THE DAILY OPERATING MODES OF POWER SUPPLY SYSTEMS AND CONSUMERS

PhD, Associate Professor
Bakhadirov Ilyos Ismailovich
senior lecturer of MEI in Tashkent
Pulatova Zarifa Gayratovna

Annotation: The article is devoted to the development of methodological foundations and methods for coordinating the daily operating modes of power supply systems and consumers. It addresses the key challenges associated with energy consumption irregularities, the integration of renewable energy sources, network capacity limitations, and the need to improve energy system efficiency. The paper presents principles and mathematical methods, including linear programming and load forecasting, as well as automated approaches to energy system management. Particular attention is given to the economic and environmental aspects of mode coordination.

Keywords: coordination of daily operating modes, power supply systems, optimization, renewable energy sources, automation, energy saving, main electric grid, electric receiver

Introduction:

Modern energy systems face a number of complex challenges related to changes in the structure of energy consumption, the integration of renewable energy sources (RES), and the need to improve the efficiency of energy resource use. Daily supply and consumption patterns are characterized by significant fluctuations, leading to a mismatch between generation and load [4-7].

These mismatches create problems for the stable operation of energy systems, including peak loads, where an increase in demand during peak consumption hours leads to the need for additional reserve capacities, raising operational costs; the integration of RES, such as solar and wind stations, which have high variability, complicating the balancing of the energy system; power losses and directional issues in the energy system, where due to the unevenness of modes,

additional energy losses occur in electrical networks; and a decrease in reliability, where the imbalance between generation and consumption increases the risk of emergencies.

To address these issues, effective coordination of daily operation modes of energy systems and consumers is required, based on the use of modern methods of control, forecasting, and optimization.

The characterization of daily operation modes forms the basis for the development of optimal control methods and the coordination of electricity supply and consumption. The methodological foundations of coordinating daily operation modes of energy supply and consumption include theoretical and practical approaches to aligning load schedules in order to enhance the efficiency, reliability, and stability of the energy system's operation.

Materials and methods:

Certain relationships between the producer (supplier) and the consumer in the supply of electric energy are expressed through the participants of the electric energy system (EES): the energy supplying organization and consumers of electric energy.

For further research, let us introduce the concepts of the subjects involved in these relationships within the EES:[1-3]

1. Energy Supplying Organization (ESO) – refers to an organization operating in the retail market, selling electric energy and capacity to consumers that it has purchased on the wholesale market (guaranteed suppliers, independent energy sales organizations). This organization may also combine this activity with the transmission of electric energy.

2. Consumers of electric energy – refers to individuals or entities purchasing electric energy (capacity) with regulated parameters established in the EES for their own domestic or production needs.

Each group of relationship participants has its own interests. For example, the ESO is interested in maximizing its profits through its activities. On the other hand, consumers aim to minimize

costs for purchasing electricity while ensuring its quality and the reliability of the electricity supply.

To identify points of interaction between each party, let us consider scenarios for the development of relationships between the ESO and consumers.

The main principles of coordination are the alignment of generation and consumption schedules, ensuring a match between the volume of electricity produced and current demand; minimization of deviations, where the goal of reducing fluctuations and peak loads creates additional costs for reserve capacities; optimization of resource use, where effective power distribution among different sources includes both traditional and renewable sources; and flexibility of the energy system, enabling it to adapt to changing conditions of energy consumption and production.

The MES (Main Electric Network) purchases electricity on the wholesale market and sells it to consumers at retail prices, acting as an intermediary (Figure 1).[8-12]

The operation mode of the electrical network

is controlled by the network company. The boundary of balancing ownership and operational responsibility (hereinafter referred to as GO) runs along the input devices and the distribution unit (RU) of the consumer's facilities, with the GO indicated by a dashed line in Figure 1. The accounting of electricity supplied to consumers is done using electricity meters (Wh). In this scenario, the MES interacts with each consumer individually.

The ability of consumers to minimize their electricity purchasing costs in general is determined by the criterion [13-15]

$$\min \sum_{k=1}^K C_k \quad (1)$$

where C_k – is the consumer's cost for purchasing electricity (power); K – is the number of time intervals into which the daily electricity consumption schedule is divided.

Figure 1. Structural Diagram of the SES (Electric Power System).

In the case of a differentiated electricity tariff, the criterion (1) will take the following form:

$$\min \sum_{t=1}^T C_e^t \sum_{k \in K^t} W_k \quad (2)$$

where T – is the number of zones into which the daily electricity consumption schedule is divided; C_t – is the unit cost of one kilowatt-hour of electricity in the time zone t ; K_t – is the set defining the time intervals within the corresponding zones $t \in T$.

Let's consider the actions that a consumer can take to reduce costs for purchasing electricity and power. Clearly, these could include both load schedule regulation and certain operational measures that the consumer can apply without incurring additional capital investments, yet still reduce costs for electricity and power. Such actions may include reactive power compensation through compensating devices (CDs) installed in the consumer's network, or automated adjustment of the transformation ratio of power transformers.

We can represent a mathematical model for this scenario:[15-18]

Its basis will be the consumer's cost function (1) for purchasing electricity (power), which can be transformed based on the selected tariff into the form (2).

As constraints for the implementation of (1), the consumer's conditions are accepted.

$$W_k \geq W_{kmin}, \quad k = \overline{1, K} \quad (3)$$

$$0 \leq P_{r,k} \leq P_{r,kmax}, \quad (4)$$

$$t_{r,k} \leq t_{r,kmax}, \quad (5)$$

The constraint (3) reflects possible limits on the consumed electricity W_{kmin} during the time interval k of the daily load schedule, determined by the technological minimum based on the

production technology characteristics (e.g., technological reservation). In the case of setting such a power constraint, expression (3) can be easily transformed for the specified interval of the load schedule.

Inequalities (4) and (5) reflect limitations on the maximum total power $P_{r^k_{max}}$ and the maximum allowable time $t_{r^k_{max}}$ for adjustable electrical loads, where shifting the power consumption to another zone of the load schedule will not lead to a decrease in the consumer's productivity. At the same time

$$P_{r^k} = \sum_{j=1}^J P_{rj} \quad (6)$$

where P_{rj} – the power of a single adjustable electrical load, J – the number of adjustable electrical loads at the consumer's site

$$\sum_{k=1}^K W_{beforek} = \sum_{k=1}^K W_{afterk} \quad (7)$$

Constraint (7) reflects the balance of electricity before and after the consumer shifts power to a time zone with a more favorable electricity (power) rate.

An important condition when solving the optimization problem (1) – (7) is that the limit values of the adjustable electrical load $P_{r^k_{max}}$, as well as the possibilities for shifting it to other zones of the load schedule, must be determined by the consumer's operational personnel, who are well-acquainted with its technological characteristics and ability to adapt to changes in electricity consumption.[15-19]

The significance of this study lies in considering several aspects.

The first aspect is economic efficiency, which optimizes the operation mode, allowing for a reduction in the operating costs of the energy system, minimizing peak loads, and increasing the profitability of generation.

The second aspect is environmental sustainability, where aligning the load and generation schedules helps reduce greenhouse gas emissions through more efficient use of traditional energy sources and effective integration of RES.

The third aspect is technological development, where the use of mathematical

methods, automated control systems, and intelligent metering opens up new opportunities for enhancing the flexibility and adaptability of energy systems.

The last aspect is the social effect, where stable energy supply contributes to improving the quality of life for consumers and creating conditions for industrial and business development.

The formula for cost minimization in general form, using linear programming methods, can be written as:[20-21]

$$Z = \sum_i C_i \cdot P_i \quad (8)$$

Where:

Z – the total cost of electricity generation and transmission to be minimized;

C_i –

the cost per unit of electricity produced by generator i

N – the number of generating sources;

P_i – the power output of generator i

Another mathematical model is the optimal control model. This model is primarily used in the field of dynamic programming to solve problems related to load and generation schedules, taking into account the time of day, changes in energy demand, and generation dynamics.

Results and discussion:

The main methods for regulating the consumer's electricity consumption modes can include the following organizational and organizational-technical measures: redistribution of specific energy-intensive processes over time (e.g., through automation of the consumer's technological process or by creating product storage during periods of minimal load in the energy system);

introduction of second and third shifts (for single-shift and two-shift enterprises); synchronization (coordination) of equipment repairs, particularly for large power-consuming units.

When the ownership of the electrical grid is transferred to the ESO, the consumer also gains the ability to shift the electrical load to time zones with lower tariff rates. However, in such cases, responsibility for monitoring the state of the electrical grid is placed on the ESO. The ESO accounts for all consumers connected to the grid,

monitors the grid's operating mode, and, in case of violations, informs consumers about the impossibility of transferring load to the time zone with the attractive tariff rate for electricity.

For this scenario, the task can be formulated as follows: at the core of the optimization problem lies the mathematical model (1)–(6), which enables the ESO to control the electrical grid's operating mode while calculating the steady-state mode (SSM).

It is important to note that a critical task for this scenario is verifying compliance with constraints on voltage levels at nodes and currents in network elements during each time interval. If these constraints are violated, the consumer must take timely measures to address the issue. For example, the consumer may need to completely forgo or reduce the adjustable load. For this purpose, each consumer should have ranked lists of manageable loads, enabling the consumer's operational personnel to decide on the permissible level of load transfer.

Additionally, it should be understood that regulating the consumer's load schedule entails additional costs associated with changes to the consumer's operating mode. Consequently, the final decision on participating in load schedule regulation should be made by the consumer by comparing their costs associated with electricity consumption regulation with the potential savings on electricity (capacity) payments resulting from the load schedule adjustment.

Conclusion

The methodological foundations and methods for coordinating daily schedules in power supply systems and consumers are key elements for effective management of modern energy systems. The relevance of this topic is driven by the growing demands for the stability, reliability, and economic efficiency of electricity supply, as well as the need to integrate renewable energy sources into traditional power grids.

The aspects discussed in this work lead to the following conclusions:

1. The necessity of coordination: Aligning generation and consumption schedules helps reduce operational costs, lower carbon footprints, and increase the reliability of electricity supply.

2. Effective coordination methods: The use of optimization mathematical methods, smart metering technologies, and energy storage

systems enables a high level of coordination in energy systems.

3. Economic and environmental value: The application of the proposed methods results in reduced operational expenses, improved energy efficiency, and a reduction in the negative environmental impact.

4. Practical significance: The implementation of daily schedule coordination is already showing successful results in real-world energy systems, including reduced accident rates and optimized operation.

Recommendations for further research

To deepen and advance coordination methods, it is advisable to focus on the following areas:

- The integration of artificial intelligence for accurate load schedule forecasting.

- The development of hybrid models that combine mathematical approaches with modern dispatch algorithms.

- The implementation of "smart grid" technologies at the consumer level to actively participate in energy system management.

Thus, the successful implementation of daily schedule coordination methods not only enhances the efficiency of the energy system but also serves as the foundation for transitioning to an environmentally sustainable and economically viable energy future.

REFERENCES:

1. Saidkhojaev A.G., Rafikova G.R., Bakhadirov I.I. «Power Supply of Cities»: textbook/ - Tashkent: 2022, 224 p.
2. Sattarov H.A., Rafikova G.R., Bakhadirov I.I. «Electric Lighting»: textbook/ - Tashkent: 2022, 201 p.
3. Daliev H.S., Iskanderov A.M., Sattarov H.A., Dusmurodov R.K., Bakhadirov I.I., Allayev A.N. «Non-traditional Renewable Energy Sources»: textbook/ - Tashkent: 2024, 226 p.
4. Novikov K. M. «Optimization of Load Schedules in Power Systems: Modern Approaches.» – Moscow: Nauka, 2020. – 384 p.
5. Brown R. E. «Electric Power Distribution Reliability». – 3rd ed. – Boca Raton: CRC Press, 2017. – 536 p.
6. Gellings C. W. «Demand-Side Management: Concepts and Methods». – 2nd ed. — Boca Raton: CRC Press, 2018. – 448 p.
7. IEEE Power & Energy Society. «Smart Grid Technologies for Sustainable Energy Future». – IEEE Press, 2022.
8. Makarov Y., Loutan C., Jenkins N. «Incorporating Renewable Energy in Modern Power Systems». – Berlin: Springer, 2021. – 512 p.

9. Patrushev A. V., Egorov I. N. «Load Forecasting in Power Engineering». – Kazan: Kazan University, 2018. – 278 p.
10. European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E). «Annual Report on Power System Operations». – ENTSO-E, 2023.
11. GOST 32144-2013. «Electric Energy. Compatibility of Technical Equipment. Standards for Electric Energy Quality in Public Power Supply Systems». – Moscow: Standartinform, 2014. – 31 p.
12. Adamchuk F. V. «Fundamentals of Power Supply System Design for Industrial Enterprises». – Moscow: Energiya, 2006. – 328 p.
13. Borovikova N. V. «Increasing Energy Efficiency in Power Supply Systems: Modern Problems and Solutions». – St. Petersburg: Polytech, 2018. – 240 p.
14. Vasiliev S. A. «Methods of Optimizing Load Schedules in Power Systems». – Moscow: Nauka, 2017. – 290 p.
15. Gusev A. I., Petrov E. N. «Electric Load Management: Models and Methods». – Novosibirsk: NSTU, 2020. – 312 p.
16. Isaev V. I. «Calculations and Design of Power Supply Systems for Enterprises». – Moscow: Energoatomizdat, 2015. – 276 p.
17. Karpov Y. A., Smirnov V. N. «Analysis of Power System Modes and Methods of Control». – St. Petersburg: LETI, 2021. – 368 p.
18. Kolosov S. A. "Methods of Managing Electricity Demand." – Yekaterinburg: UrFU Publishing, 2019. – 256 p.
19. Lebedev V. I. «Fundamentals of Energy Saving in Power Supply Systems». – Moscow: Infra-M, 2016. – 288 p.
20. SNiP 23-05-95. «Natural and Artificial Lighting». – Moscow: Ministry of Construction of Russia, 2003. – 34 p.
21. Trifonov A. V. «Coordination of the Work of Power Sources and Consumers». – Kazan: KGEU, 2022. – 240 p.

ESKI STANOKLARNI CNC (KOMYUTER ORQALI RAQAMLI BOSHQARISH) TIZIMIGA O‘TKAZISH: RAQAMLI MODERNIZATSIYA YO‘LI

Bobonorov Alimardon Nuraliyevich

Toshkent davlat transport universiteti

Anotatsiya: Ushbu maqolada, eski mexanik stanoklarni CNC tizimiga o‘tkazish orqali ishlab chiqarish jarayonlarini yaxshilash usullari ko‘rib chiqiladi. 1K62 tokarlik stanogi misolida raqamli boshqaruv tizimi, uning ishlash prinsipi va afzalliklari tushuntirilgan. CNC tizimi yordamida stanoklarni avtomatlashtirish, aniqlikni oshirish va jarayonni tejamkor qilish imkoniyatlari ko‘rsatilgan. Shuningdek, texnologiyaning iqtisodiy samaradorligi va energiya tejovchi imkoniyatlari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: CNC tizimi, avtomatlashtirish, 1K62 tokarlik stanogi, raqamli boshqaruv, ishlab chiqarish samaradorligi, aniqlik, iqtisodiy samaradorlik, G-code, stepper motorlar.

Аннотация: В статье рассматриваются методы улучшения производственных процессов путем перевода старых механических станков на систему CNC. На примере токарного станка 1K62 объясняются основные компоненты системы цифрового управления, её принципы работы и преимущества. Рассматривается автоматизация станков с помощью CNC системы для повышения точности, уменьшения ошибок человека и повышения экономичности процесса. Также обсуждается экономическая эффективность технологии и возможности энергосбережения.

Ключевые слова: CNC система, автоматизация, токарный станок 1K62, цифровое управление, эффективность производства, точность, экономическая эффективность, G-code, шаговые двигатели.

Abstract: This article explores methods to improve production processes by transitioning old mechanical lathes to the CNC system. Using the 1K62 lathe as an example, the main components, principles, and advantages of the digital control system are explained. The article highlights the automation of lathes through CNC systems to increase accuracy, reduce human errors, and make the process more cost-effective.

The economic efficiency and energy-saving potential of the technology are also discussed.

Keywords: CNC system, automation, 1K62 lathe, digital control, production efficiency, accuracy, economic efficiency, G-code, stepper motors.

Zamonaviy sanoat sohasida yuqori aniqlik, tezlik va avtomatlashtirilgan boshqaruv asosiy talablar qatoriga kiradi. Shu bilan birga, ko‘plab korxonalarda hali ham o‘tgan asrning oxirlarida ishlab chiqarilgan eski mexanik stanoklar faoliyat yuritmoqda. Bu uskunalar hali ham ishlashga yaroqli bo‘lsa-da, ularning imkoniyatlari zamonaviy talablarni to‘liq qondira olmaydi.

Eski stanoklarning asosiy muammolari

№	Muammo nomi	Tavsifi
1	Qo‘lda boshqarilishi	Operatorning doimiy ishtirokini talab qiladi, bu esa xatolik ehtimolini oshiradi.
2	Aniqlik pastligi	Mexanik eskirishlar tufayli ishlov berish aniqligi yildan-yilga kamayadi.
3	Dasturlashtirish yo‘qligi	Har bir buyum uchun alohida sozlash kerak, bu esa vaqt sarfini oshiradi.
4	Avtomatlashtirish yo‘q	Harakatlar avtomatik emas, ishlab chiqarish hajmi cheklanadi.
5	Ehtiyot qismlar muammosi	Zarur detallar ishlab chiqarilmaydi yoki juda qimmat bo‘ladi.

1-jadval

Boshqa tomondan, zamonaviy CNC (Computer Numerical Control) tizimlari bu kabi muammolarni samarali hal eta oladi. Biroq yangi CNC stanoklarini xarid qilish har doim ham iqtisodiy jihatdan maqul bo‘lavermaydi, ayniqsa kichik va o‘rta korxonalar uchun. Shu sababli mavjud stanoklarni CNC tizimiga o‘tkazish g‘oyasi nafaqat dolzarb, balki iqtisodiy samaradorlik nuqtai nazaridan ham foydali hisoblanadi.

Stanoklarni raqamli boshqaruv tizimi orqali modernizatsiya qilish orqali aniqlik, unumdorlik va avtomatlashtirish darajasini oshirish mumkin. Bu yechim ishlab chiqarish jarayonini yangilash, sifatni yaxshilash va zamonaviy texnologiyalarni amalda joriy etish imkonini beradi.

CNC (Computer Numerical Control) — bu kompyuter yordamida boshqariladigan

avtomatlashtirilgan tizim bo‘lib, stanok yoki boshqa mexanik qurilmalarni oldindan yozilgan raqamli buyruqlar asosida harakatlantirish imkonini beradi. CNC tizimlarida stanoklarni boshqarish jarayoni inson aralashuvisiz amalga oshadi, bu esa aniqlik, tezlik va takrorlanuvchanlikni ta’minlaydi. [3]

CNC tizimiga o‘tgazishning asosiy tarkibiy qismlari [5] :

1. **Protessor:** Bu – "miya" vazifasini bajaradi. Dasturiy buyruqlarni (odatda G-code) qabul qilib, ularni elektr signaliga aylantiradi.

2. **G-code :** Harakat yo‘nalishi, tezlik, chuqurlik va boshqa parametrlarni aniqlab beruvchi buyruqlar to‘plami.

3. **Stepper motorlar:** Ular kontrollerdan kelgan buyruq asosida aniq harakatlarni bajaradi (ilgarilash, burilish, ko‘tarilish va h.k.).

4. **Stanok mexanizmi:** Bu stanokning harakat qiluvchi qismlari – stol, shpindel, kesuvchi asbob va boshqalar.

5. **Boshqaruv dasturlari :** Operator maxsus dastur orqali jarayonni nazorat qiladi.

CNC tizimining ishlash prinsipi:

1. Dasturchi yoki operator tayyor detallar uchun modellashtirish dasturida model yaratadi.

2. Bu model maxsus dasturi yordamida G-code ga aylantiriladi.

3. G-code kontrollerga yuboriladi.

4. Kontroller bu kodni o‘qib, motorlarga aniq signal yuboradi.

5. Motorlar stanokni harakatga keltirib, ishlov berish jarayonini boshlaydi.

Natijada, inson aralashuvisiz, aniq va takrorlanuvchi ishlov jarayoni amalga oshiriladi.

Loyaning ishlash mexanizmi 1K62 Tokarlik stanogiga tushuntirib beraman .

1K62 Tornali Stanogi haqida qisqacha ma’lumot

1K62 (1-rasm) — bu universal tornali stanok bo‘lib, metall detal yuzasini kesish, aylana, konus, ichki va tashqi tishlar yasash, teshik

ochish va boshqa ishlov berish amallarini bajarish uchun mo‘ljallangan. Bu stanok keng tarqalgan va sanoatda ishonchli hisoblanadi.

1950-yillarda sobiq SSSRda, asosan Ryazanskiy dastgox zavodi (RZhMZ) tomonidan ishlab chiqarilgan.

Model indeksi "1K62" bo‘lib, bu:

- "1" – universal sinf,
- "K" – kuzatuvli stanok,
- "62" – model raqami.

1-rasm

Asosiy vazifalari:

Vazifa	Tavsif
Tashqi aylana ishlov berish	Val yoki silindrsimon detallarni aylana bo‘ylab ishlov berish
Ichki teshik ochish	Burg‘ilash va ichki yuzalarni silliqlash
Konus yasash	Sozlamalar bilan turli burchakdagi konuslar kesish
Rezba ochish	Metrik, dyuym, modul yoki dyuymli tishlar yasash
Detailarni silliqlash/bezash	Yuzalarning aniqligini oshirish va final ishlov berish

2-jadval [1][2]

Stanok ustuda eng soda avtomatlashtirish jarayoni o‘rnatish texnologiyasi

Stanokni avtomatlashtirish jarayonida, eng avvalo, uning asosiy harakat yo‘nalishlarini

aniqlab olish zarur. Bu yo‘nalishlar orasida uchta asosiy mexanizm ajralib turadi:

1. Birinchi qismda joylashgan mexanizm — bu stanokning aylanma harakatini amalga oshiradi va detalda doimiy ishlov berishni ta‘minlaydi. Bu mexanizm avtomatlashtirishda asosiy drayv hisoblanadi.

2. Ikkinchi qismdagi mexanizm — bu kesgichning detal sirtida uzunlamasına (yo‘nalgan) harakatini amalga oshiradi. Mazkur mexanizm kesish trayektoriyasini shakllantirishda muhim rol o‘ynaydi.

3. Uchinchi qism — bu esa kesish chuqurligi, sirt silliqdigi va aniqligiga bevosita ta‘sir etuvchi omillarni boshqaradi. Ushbu element stanok ishining aniqligi va sifatini belgilovchi muhim boshqaruv nuqtasidir.

Ushbu harakat yo‘nalishlarini avtomatlashtirish orqali stanokning ish unumdorligini oshirish, inson omilini kamaytirish va mahsulot sifatini barqaror ushlab turish imkoniyati yaratiladi.

Asosiy vazifani bajarishda unga ta‘sir etuvchi asosiy 3 ta mexanizmni avtomatlashtirish orqali butun jarayonni avtomatlashtirishimiz mumkin. Kompyuter orqali ishlov beriladigan detallarning maketi yaratiladi va uni maxsus dasturlar orqali G-code'ga o‘girib, butun mexanizmni boshqarishimiz mumkin.

Xulosa: Bu loyihani amalga oshirish orqali ishchi kuchini kamaytirish va inson omili tufayli yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan hatolarni kamaytirish mumkin. Shuningdek, seriyali ishlash jarayonlarini yaratish imkoniyati paydo bo‘ladi. Maqolada 1K62 misolida umumiy g‘oya tushuntirib berildi. Agar bu texnologiya bilan jihozlash nafaqat inson hayotiga, balki iqtisodiy jihatdan ham katta foyda keltirishi mumkin. Misol uchun, hozirgi kunda stanoklarining narxi o‘rtacha \$10,000-15,000 atrofida bo‘lib, bu loyiha orqali stanok narxiga \$3,000-5,000 qo‘shilib, yangi CNC stanoklari yuqori aniqlikdagi va ko‘p funksiyali vazifalarni bajarishi mumkin. Bu esa ishlab chiqarish jarayonlarini samarali va tejamkor qilish imkonini beradi. Shuningdek, yangi texnologiyalar yordamida jarayonlar ancha tejamkor va energiya tejavchi bo‘lishi mumkin,

bu esa xarajatlarni kamaytiradi va soft foydani oshirishga yordam beradi .

Foydanilgan adabiyot:

1. Токарный станок 1K62: технические характеристики, аналоги и назначение - Мекка инструмента

[<https://mekkain.ru/stati/tokarnyj-standok-1k62-texnicheskie-xarakteristiki-i-naznachenie.html>]

2. Токарно-винторезный станок 1K62

[<https://stanki-info.ru/vintoreznyj-1k62.html>]

3. Computer numerical control - Wikipedia

[https://en.wikipedia.org/wiki/Computer_numerical_control]

4. Kuznetsov, P., & Semenov, Y. (2017). Innovatsion texnologiyalar va energiya tejavchi tizimlar. Tashkent: Science Press.

5. Ivanov, A. V., & Petrov, S. I. (2018). CNC texnologiyalari va ularning ishlab chiqarishda qo‘llanilishi. Moskvada: Mashinazavod.

РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

*Кодиржонов Хусан Нодиржон у‘з‘ли -
студент Ташкентского Транспортного*

Государственного Университета

*Кодиржонов Хасан Нодиржон у‘з‘ли -
студент Ташкентского Транспортного*

Государственного Университета

Аннотация. Железнодорожная отрасль является неотъемлемой частью транспортной системы, оказывая значительное влияние на экономическое развитие, экологическую устойчивость и урбанизацию. В статье рассматриваются ключевые аспекты железнодорожного транспорта, включая технологические достижения, экономические выгоды, экологические преимущества и его роль в развитии городов. Анализируются перспективные направления, такие как автоматизация, использование водородных поездов, модернизация инфраструктуры и интеграция с цифровыми технологиями. Также рассматриваются вызовы, стоящие перед отраслью, и предлагаются возможные решения, направленные на повышение эффективности и устойчивости железнодорожного транспорта в будущем.

Annotation. The railway industry is an integral part of the transport system, significantly influencing economic development, environmental sustainability, and urbanization. This article examines key aspects of railway transport, including technological advancements, economic benefits, environmental advantages, and its role in urban development. It explores promising directions such as automation, hydrogen-powered trains, infrastructure modernization, and integration with digital technologies. The challenges faced by the industry are also analyzed, with proposed solutions aimed at improving the efficiency and sustainability of railway transport in the future.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортная система, экономическая эффективность, перевозки.

Key words: Railway transport, Transportation system, economic efficiency, transportation

Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии мировой транспортной системы. Будучи одним из старейших и наиболее надежных видов транспорта, железные дороги значительно способствовали экономическому росту, промышленному развитию и урбанизации. Их эффективность, высокая пропускная способность и экологические преимущества делают их важнейшим элементом современной транспортной инфраструктуры.

Технический аспект

Железнодорожный транспорт является одной из самых технологически развитых форм перевозок. Современные поезда оснащены высокоэффективными двигателями, автоматизированными системами управления и передовыми средствами безопасности. Высокоскоростные железнодорожные сети, такие как в Европе, Китае и Японии, позволяют пассажирам путешествовать со скоростью 300–400 км/ч, конкурируя с авиаперевозками. В грузоперевозках железнодорожный транспорт играет решающую роль благодаря способности перевозить большие объемы сырья и товаров, включая контейнеры, уголь, руду и зерно.

Перспективные направления развития:

- Расширение использования магнитной левитации и водородных поездов.
- Автоматизация железнодорожного транспорта (беспилотные поезда).
- Модернизация инфраструктуры (скоростные коридоры, реконструкция станций и путей).
- Внедрение предиктивного технического обслуживания с применением ИИ для уменьшения поломок и задержек.
- Использование легких материалов в конструкции поездов для повышения энергоэффективности.

Экономическое влияние

Железные дороги служат основой торговли и коммерции, способствуя перевозке товаров и пассажиров на большие расстояния. Они обеспечивают экономически выгодные решения для массовых перевозок, снижая затраты на логистику в таких отраслях, как промышленность, добыча

полезных ископаемых и сельское хозяйство. Развитие железнодорожной инфраструктуры создает рабочие места, стимулирует инвестиции и укрепляет региональную взаимосвязь, способствуя экономическому росту.

Основные экономические преимущества:

- **Экономичность:** Железнодорожный транспорт позволяет перевозить большие объемы грузов с более низкими затратами по сравнению с автомобильными перевозками.

- **Облегчение глобальной торговли:** Железнодорожные коридоры, такие как "Новый Шелковый путь", связывают Китай и Европу, сокращая сроки и стоимость доставки.

- **Государственные инвестиции:** Страны активно вкладывают средства в модернизацию железных дорог, способствуя региональному развитию.

- **Развитие локальных экономик:** Развитие железнодорожных узлов способствует росту бизнеса и туризма.

Проблемы:

- Высокие затраты на строительство и модернизацию инфраструктуры.

- Конкуренция со стороны автомобильного и воздушного транспорта.

- Необходимость гармонизации международных регуляторных норм для повышения эффективности железнодорожной логистики.

Экологические преимущества

С учетом растущей обеспокоенности изменением климата и выбросами углерода железнодорожный транспорт является экологически чистой альтернативой автомобильным и авиационным перевозкам. Поезда имеют более низкий уровень выбросов на пассажиро-километр и тонно-километр по сравнению с автомобилями и самолетами, что делает их устойчивым вариантом на будущее. Электрификация железнодорожных сетей дополнительно снижает зависимость от ископаемого топлива, способствуя достижению углеродной нейтральности.

Экологические преимущества:

- **Энергоэффективность:** Современные электропоезда потребляют на 75% меньше

энергии, чем автомобили, и на 90% меньше, чем самолеты.

- **Снижение выбросов:** Электрифицированные железнодорожные сети существенно уменьшают загрязнение воздуха.

- **Снижение заторов:** Железные дороги уменьшают нагрузку на автомобильные трассы, сокращая выбросы от автомобилей.

- **Рациональное использование земли:** Железнодорожный транспорт требует меньше земельных ресурсов по сравнению с автомагистралями.

Будущие перспективы:

- Развитие водородных поездов и полная электрификация железнодорожных сетей.

- Интеграция возобновляемых источников энергии в железнодорожные системы.

- Переработка и экологически безопасная утилизация старых железнодорожных материалов и подвижного состава.

Городское развитие и мобильность.

Железнодорожные системы играют важную роль в развитии городов, предоставляя эффективные решения для общественного транспорта. Метро, трамваи и пригородные поезда помогают снизить загруженность дорог в густонаселенных мегаполисах, улучшая мобильность и качество жизни. Грамотно спроектированные железнодорожные сети поддерживают устойчивое развитие городов, связывая жилые районы с деловыми центрами, учебными заведениями и промышленными зонами.

Влияние на города:

- **Связь пригородов с центрами городов:** Сокращение времени в пути.

- **Концепция транспортно-ориентированного развития (TOD):** Стимулирование роста жилых и коммерческих районов вокруг транспортных узлов.

- **Снижение транспортных заторов:** Повышение удобства передвижения в городах.

- **Многоуровневая транспортная интеграция:** Связь с велосипедами, автобусами и электросамокатами.

Будущие тенденции:

- Расширение сети высокоскоростных железных дорог между мегаполисами.

- Интеграция железнодорожных систем с электрическим общественным транспортом.

- Внедрение цифровых билетов и оптимизация пассажиропотока с использованием искусственного интеллекта.

Вызовы и будущие перспективы.

Несмотря на многочисленные преимущества, железнодорожная отрасль сталкивается с проблемами, такими как высокая стоимость инфраструктуры, необходимость модернизации и конкуренция с другими видами транспорта. Для обновления железнодорожных сетей, расширения маршрутов и повышения качества услуг необходимы инвестиции со стороны государства и частного сектора. Будущее отрасли будет определяться развитием водородных поездов, устойчивых решений для железных дорог и внедрением цифровых технологий.

Дополнительные аспекты:

- **Кибербезопасность:** С развитием цифровых технологий защита от кибератак становится критически важной.

- **Комфорт пассажиров:** Улучшение удобства, доступности и предоставления оперативной информации о поездках.

- **Модели финансирования:** Развитие государственно-частного партнерства для привлечения инвестиций в инфраструктуру.

Заключение

Железнодорожная отрасль остается фундаментальной частью транспортной системы, внося значительный вклад в экономику, экологию и развитие городов. Вложения в инфраструктуру и инновации обеспечат ее долгосрочное развитие. В условиях перехода к устойчивым и эффективным транспортным решениям железные дороги продолжают играть ключевую роль в формировании будущей мобильности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Стратегия развития АО «Узбекистон темир йуллари» на период 2015–2019 гг

2. Постановление президента Республики Узбекистан от 06.03.2015 г. № ПП-2313 «О Программе развития и модернизации инженерно-

коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015–2019 годы»

3. Ikramov M.A., Ravshanov M.N. Transport policy of the Republic of Uzbekistan: problems and solutions / TAYI Bulletin, No. 3-4, 2011.

4. OECD (2011) Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030, OECD International Future Programme. Available from: <https://www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/49094448.pdf>

5. Железные дороги. Общий курс: учебник / Ю.И. Ефименко, В.И. Ковалев, С.И. Логинов и др.; под ред. Ю.И. Ефименко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. — 503 с.

6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Ўзбекистон темир йуллари" акциядорлик жамияти жамоасига табриги // "Халқ сўзи", 2018 йил, 4 август. [In Uzbek: Greetings from the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev to the team of Uzbekistan Railways].

**TRANSFORMATOR
PODSTANSIYALARIGA TEXNIK
XIZMAT KO‘RSATISH**

Rustamov Dilshod Shavkatovich

.(PhD) Dotsent.,

Raimova Visola Ravshanbekovna

*Magistr.Toshkent davlat transport
universiteti “Elektr ta’minoti” kafedrasida*

Annotatsiya: Transformator podstansiyalari taqsimlovchi qurilmalarga ega tizim bo‘lib, elektr energiyasini yetkazib berish tarmoqlarida zarur kuchlanishni tartibga solish tugunlarini tashkil qiladi. Tarmoqning to‘g‘ri ishlashini ta’minlash transformator podstansiyasi va tegishli operatsion qurilmalarga o‘z vaqtida texnik xizmat ko‘rsatish imkonini beradi. Maqolada transformatorlarga ta’irlashni tashkil etish uchun asosiy talablar, transformator podstansiyasini tekshirish, onlayn diagnostika nazorat xususiyatlari, texnik hujjatlar va ma’lum bir obyektning ishlashi uchun ishlab chiqilgan yo‘riqnoma tavsiyalari keltiriladi.

Kalit so‘zlar: Transformator podstansiyasi, elektr energiyasi, taqsimlovchi qurilmalar, kuchlanish tartibga solish, texnik xizmat ko‘rsatish, ta’irlash, monitoring, ishlatish qoidalari, malaka guruhi, izolyatsiya, texnik hujjatlar, yuk ko‘taruvchi.

Abstract: transformer substations are a system with switchgears that form nodes for regulating the required voltage in power supply networks. Ensuring the proper operation of the network allows timely maintenance of the transformer substation and related operational devices. The article presents the basic requirements for the organization of transformer repair, inspection of a transformer substation, features of online diagnostic monitoring, technical documentation and operating recommendations developed for the operation of a specific facility.

Keywords: transformer substation, electricity, switchgear, voltage regulation, maintenance, repair, control, operating rules, qualification group, insulation, technical documentation, elevator.

Bugungi kunda Respublikamiz o‘zining elektr energetika ta’minotining tarmoq va tizimlariga ega bo‘lib, iste’molchilarni uzluksiz elektr energiyasi bilan ta’minlash maqsadida elektr stansiyalar, katta quvvatli transformatorlar

o‘rnatilgan markaziy podstansiyalar va katta quvvat talab qiladigan iste’molchilar yuqori kuchlanishli elektr uzatish liniyalari bilan o‘zaro bog‘lanib energetika sistemasini tashkil qiladi. Energetika sistemasining ishi markaziy dispetcherlik boshqarmasidan boshqariladi. Respublikamiz energetika sistemasida kuchlanishi 110, 220 va 500 kV li elektr uzatish liniyalari ishlab turibdi.

O‘zib borayotgan elektr iste’molchilarini energiya bilan ta’minlash uchun mamlakat energetikasini jadal rivojlantirish talab qilinmokda. Jahon miqyosida ham elektrenergiasining asosiy iste’molchilari transformatorlardir. Shuning uchun ham transformatorlarni texnik iqtisodiy ko‘rsatkichlarini yaxshilash va shovqinsiz ishlaydigan dvigatellar yaratish ustida barcha mamlakatlarning olim va mutaxassislari to‘xtovsiz ilmiy texnikaviy va amaliy ishlar olib bormoqdalar. Shu sababli transformator podstansiyalariga texnik xizmat ko‘rsatish asosiy omil hisoblanadi.

Transformator podstansiyalari taqsimlovchi qurilmalarga ega tizimda elektrenergiasini yetkazib berish tarmoqlarida zarur kuchlanishni tartibga solish tugunlarini tashkil qiladi. Bu ko‘p tarmoqli infratuzilma bo‘lib, unga sanoat va xususiy binolarni, shuningdek turli maqsadlar uchun kommunikatsiyalar va uskunalarni yetkazib berish barqarorligiga bog‘liq. Tarmoqning to‘g‘ri ishlashini ta’minlash transformator podstansiyasi va tegishli operatsion qurilmalarga o‘z vaqtida texnik xizmat ko‘rsatish imkonini beradi. Bu faoliyatlar texnik hujjatlar va ma’lum bir ob‘ektning ishlashi uchun ishlab chiqilgan dizayn tavsiyalari bilan tartibga solinadi.

Ta’irlashni tashkil etish uchun asosiy talablar. Transformator podstansiyasiga texnik xizmat ko‘rsatish va ta’irlash elektr taqsimlash qurilmalarining ishlashiga oid hujjatlar quyidagi qoidalarni o‘z ichiga oladi. Transformator podstansiyalariga texnik xizmat ko‘rsatish, ta’irlash va texnik xizmat ko‘rsatish bo‘yicha uskunaning ish holatini saqlashga qaratilgan chora-tadbirlar ob‘ektning muddatidan oldin eskirishdan himoya qilishga qaratilishi kerak. Xuddi shu narsa podstansiyaning tarkibiy va yordamchi qismlariga ham tegishli.

Ta'mirlash operatsiyalari uskunaning asosiy ishlashini tiklashga qaratilgan bo'lishi kerak. Bu maqsadlarga nafaqat texnik vositalar, balki jihozlarni sozlash va kalibrlash orqali ham erishiladi.

10/0,4 kV li transformator podstansiyalariga texnik xizmat ko'rsatish qurilish konstruksiyalari monitoringini ham o'z ichiga olishi kerak. Xususan, yuk ko'taruvchi platformalar, o'rab turuvchi konstruksiyalar va poydevor platformalarining holati baholanadi.

Ishlarni bajarish uchun tegishli malakaga ega bo'lgan va zarur transport vositalari, o'rnatish asboblari, armatura uskunolari, aloqa moslamalari, himoya vositalari va boshqalar bilan ta'minlangan ixtisoslashtirilgan guruhlar ajratiladi.

Ta'mirlash jadvali. Xizmat oraliqlariga oid me'yoriy talablar mavjud bo'lib, ammo ular joriy vaziyat va uskunaning holatiga qarab sozlanishi mumkin. Ta'mirlash ishlari jadvaliga mumkin bo'lgan tuzatishlar ob'ektning bosh muhandisi tomonidan amalga oshiriladi.

Asosiyga kelsak transformator podstansiyalariga texnik xizmat ko'rsatish chastotasiga qo'yiladigan talablar, ular quyidagi intervallarni o'rnatadilar:

Doimiy rejalashtirilgan imtihonlar - yiliga bir marta.

Favqulodda tekshiruvdan keyin - ta'mirdan keyin darhol yoki ertasi kuni.

Muhim komponent nosozligidan keyin favqulodda tekshirish - qurilma ta'mirlangandan keyin yoki ertasi kuni.

Mavsumiy tekshiruv - isitish mavsumi oldidan va keyin.

Joriy tekshirish - har safar podstansiya elementlarining yaxlitligini muntazam tekshirish.

Tarmoq unumdorligini o'lchash - yiliga ikki marta.

Kapital ta'mirlash - har 6 yilda bir marta.

Izolyatsion o'rash holatini tekshirish - har 3 yilda bir marta.

Himoya vositalarini kompleks tekshirish - har 3 yilda bir marta.

Individual ish faoliyati (tozalash, mahkamlash, moylash va h.k.) - kerak bo'lganda.

Transformator podstansiyasini tekshirish. Elektr qurilmalarini ishlatish qoidalariga muvofiq, elektr xavfsizligi darajasiga ko'ra

beshta malaka guruhlari mavjud. Xizmat ko'rsatuvchi xodimlarga lavozimni egallashda ularning tayyorgarligi va kasbiy mahoratiga qarab maqom beriladi. Substansiyalarning yagona tekshiruvi kamida uchinchi malaka guruhiga ega bo'lgan xodimlar tomonidan amalga oshirilishi mumkin. Faqatgina elektr energetika xodimlari bunday malakaga ega. Tekshiruvga qo'shimcha ravishda, ushbu toifadagi xodimlar kuchlanishi 1000 V gacha bo'lgan qurilmalarni tarmoqqa ulashlari va o'chirishlari mumkin.

1000 V dan yuqori kuchlanishli liniyalarda podstansiyalar bilan ishlaydigan kuchli qurilmalarga kelsak, ularga elektr xavfsizligi bo'yicha 4-guruhning ma'muriy va texnik xodimlari xizmat ko'rsatishi mumkin, lekin faqat jamoaning bir qismi sifatida. Ishchi xodimlarga bunday podstansiyalarni tekshirishga faqat rahbariyatning yozma buyrug'i asosida ruxsat beriladi.

Shartlar va ish tartibi. Texnik xizmat ko'rsatish joriy operatsion jarayon doirasida belgilangan operatsiyalar ro'yxatiga muvofiq ishlashga ruxsat olish uchun buyurtma asosida amalga oshiriladi. Bitta ob'ektda bir nechta ish faoliyatini amalga oshirishdan oldin, ish tartibi tashkilotchilari birinchi navbatda xodimlarning harakatlarini muvofiqlashtirishlari kerak. 1000 V gacha kuchlanishli tarmoqdagi transformator podstansiyasiga xizmat ko'rsatishda quyidagi shartlarga rioya qilish kerak:

Ish joyi panjara bilan o'ralgan va tok o'tkazuvchi zanjirlar imkon qadar izolyatsiya qilingan.

Ishchi xodimlar texnik operatsiyalarni izolyatsion platformada, dielektrik materialdan yasalgan galoshlarda yoki rezina qoplamada bajaradilar.

Izolyatsiyasiz asbob faqat dielektrik qo'lqop bilan ishlatiladi.

Yig'ilgan yoki kalta yengli kiyimda ishlash mumkin emas.

Transformator podstansiyasini tekshirish. Vizual tekshiruv shinalar holati, o'chirgichilar va chinni izolyatorlar yaqinidagi yuqori kuchlanishli vtulkalarni tekshirishni o'z ichiga oladi. Ishchi xodim transformator podstansiyasining saqlagichlarida siniq va yoriqlar yo'qligini aniqlashi kerak. Qurilmalarni texnik tekshirishga qo'yiladigan talablar,

shuningdek, termometrlarning holatini, quvurlardagi membrana elementlarini, avtomatik klapanlarning holatini va indikator silikagelini baholashni belgilaydi. Shuningdek yog‘ darajasi ham tekshiriladi va iloji bo‘lsa, uning iste‘mol intensivligi o‘lchash moslamalari yordamida baholanadi.

Onlayn diagnostika nazorat xususiyatlari. Transformator podstansiyasini dastlabki vizual tekshirish natijalariga ko‘ra uskunaga operativ (rejadan tashqari) xizmat ko‘rsatish to‘g‘risida qaror qabul qilinishi mumkin. Bunday ishlarni bajarish uchun tegishli ruxsatnomaga ega operativ mobil guruhlariga ruxsat beriladi. Shaxsiy xizmat, xususan, elektr xavfsizligi bo‘yicha 4-guruhga ega bo‘lgan xodimlar tomonidan va brigada tarkibida - 3-guruh bilan amalga oshirilishi mumkin.

Onlayn diagnostika nazorat xususiyatlari. odatda elektr qurilmalarini sozlash yoki almashtirishni o‘z ichiga oladi. Misol uchun, jihozni ta‘mirdan keyin tarmoqqa ulanganda to‘liq kuchlanishga o‘tkazish kerak bo‘lsa. Bunday holda, transformator podstansiyasiga texnik xizmat ko‘rsatishda uskunani manbadagi kuchlanish va jihozni bir necha soat davomida tarmoqqa navbatma-navbat ulashdan iborat bo‘ladi.

Podstansiya uskunalaridan foydalanish to‘xtatilishi. Tekshiruv operatsiyasidan so‘ng uskunalarni almashtirish to‘g‘risida qaror ham qabul qilinishi mumkin. Bunday qarorlar transformator tizimining bir qator muhim funksional elementlarining tashqi holati eskirganligi yoki yaroqsizligi tufayli qabul qilinadi. Ammo shu qatorda bazi ishlashga yaroqli bo‘lgan qurilmalar ham hisobdan chiqariladi. Misol uchun, agar transformator podstansiyalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlashda ishlash muddati o‘tgan lekin foydalanishga yaroqli qurilmalardan foydalanish katta moliyaviy xarajatlarga olib keladi. Shuning uchun muddati o‘tgan lekin foydalanishga yaroqli qurilmalardan foydalanishdan ko‘ra ularni yangi qurilmalarga almashtirish afzal hisoblanadi. Podstansiyaning foydalanishdan chiqarishdan oldin, texnik ekspertiza natijalariga ko‘ra, ekspert komissiyasi tegishli dalolatnoma tuzadi

Transformator podstansiyasini ishga tushirish. Elektr qurilmalariga texnik xizmat

ko‘rsatishdagi eng muhim tadbirlardan biri bu ishga tushirishdir. Ushbu chora-tadbirlar majmuasi ishga tushirishni amalga oshirishni ta‘minlaydi va sinovlar muvaffaqiyatli yakunlangandan keyin amalga oshiriladi. Mutaxassislar turli rejimlarda maksimal yuk sharoitida uskunaning ishlashini tekshiradilar. Shuningdek, transformator podstansiyasiga xizmat ko‘rsatgandan so‘ng, elektr qurilmalar yerlatgich va chaqmoqdan himoya qilish qurilmalari bilan ta‘minlanadi. Yerlatuvchi qurilmalar sinovdan o‘tkazuvchi qurilmaga ulanadi. Odatda, qisqa tutashuv transformatorning metall korpusiga yoki ma‘lum bir qismi yerga ulangan qismlarida amalga oshiriladi.

Xulosa: Transformator podstansiyalari elektr energiyasini yetkazib berish tarmoqlarida muhim rol o‘ynaydi, chunki ular zarur kuchlanishni tartibga solish va energiya ta‘minotini barqarorlashtirish vazifasini bajaradi. Ushbu ko‘p tarmoqli infratuzilma sanoat va xususiy binolarni, shuningdek, turli kommunikatsiyalarni ta‘minlashga bog‘liqdir. Transformator podstansiyalarining samarali ishlashi uchun muntazam texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash muhimdir.

Texnik xizmat ko‘rsatish jarayoni texnik hujjatlar va dizayn tavsiyalariga muvofiq amalga oshiriladi, bu esa ob‘ektning muddatidan oldin eskirishini oldini olishga yordam beradi. Ta‘mirlash operatsiyalari uskunaning asosiy ishlashini tiklashga qaratilgan bo‘lib, bu jarayonda malakali xodimlar va zarur asbob-uskunalar muhim ahamiyatga ega.

Transformator podstansiyalariga texnik xizmat ko‘rsatish va ta‘mirlash jadvali me‘yoriy talablar asosida tuziladi va doimiy, mavsumiy va favqulodda tekshiruvlarni o‘z ichiga oladi. Ish joyida xavfsizlikni ta‘minlash uchun izolyatsiya qoidalariga rioya qilish va malakali xodimlardan foydalanish zarur.

Ushbu jarayonlar muvaffaqiyatli amalga oshirilganda, energiya ta‘minoti barqarorligini ta‘minlash va iste‘molchilarga sifatli xizmat ko‘rsatish imkonini beradi. Transformator podstansiyasini ishga tushirish jarayoni esa sinovlar muvaffaqiyatli o‘tgach amalga oshiriladi, bu esa elektr energiyasi tizimining ishonchliligini oshiradi. Shunday qilib, transformator podstansiyalarining texnik xizmat

ko'rsatish va ta'mirlash jarayonlari energiya ta'minotining barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Пирматов Н.Б. Трансформаторларни таъмирлаш. – Тошкент.: Чулпон нашриёти- матбаа ижодий уйи, 2007. – 62 б.

2.Пирматов Н.Б., Бердиев У.Т., Электромеханика. – Тошкент.: Шамс АСА, 2014.

3. Атабеков В.Б. Ремонт трансформаторов и электрических машин. Издательство: Высшая школа, – 430 с.

4.Гольдберг О.Д. Испытание электрических машин. –М.: Высшая школа, 2000. –255 с.

МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ.

*Турдибеков Камал Хамитович
Камолидинов Ихтиёрбек Икромжон
Угли*

*Ташкентский Государственный
Транспортный Университет Г.Ташкент.*

Аннотация: В данной статье рассматриваются системы микропроцессорной защиты на железнодорожном транспорте. Приводится функциональная схема цифровой части микропроцессорной токовой направленной защиты и принцип их работы. Вычислительный эксперимент и сравнительный анализ полученных результатов позволяет говорить о том что при малых значениях переходного сопротивления характер изменения контролируемых величин не отличается от характера изменения контролируемых величин при металлических коротких замыканий.

Annotation: This article discusses microprocessor protection systems in railway transport. The functional diagram of the digital part of the microprocessor directional current protection and the principle of their operation are given. Computational experiment and comparative analysis of the obtained results suggests that for small values of transient resistance, the nature of the change in controlled quantities does not differ from the nature of the change in controlled quantities during short circuits.

Keywords: microprocessor protection, short circuits, maximum current protection, analog-to-digital converter, digital filter.

Ключевые слова: микропроцессорная защита, короткие замыкания, максимальная токовая защита, аналого-цифровой преобразователь, цифровой фильтр.

ВВЕДЕНИЕ

Современная эпоха технического прогресса знаменует собой революционный переход от традиционной «классической» релейной защиты, основанной на электромеханических принципах, к цифровым (микропроцессорным) технологиям, открывающим новые

горизонты надежности, эффективности и интеллектуального управления. В научно-технической литературе появляются такие передовые понятия, как «интеллектуально-электронное устройство» (ИЭУ), «микропроцессорный терминал», «адаптивные параметры срабатывания», «гибкая логика» и множество других новшеств, которые переформируют саму суть релейной защиты.

Внедрение ИЭУ стало настоящим прорывом, позволившим вывести эксплуатацию релейной защиты на качественно новый уровень. Радикальное расширение функциональных возможностей, сокращение габаритов устройств, минимизация энергопотребления в измерительных и оперативных цепях, интеграция с автоматизированными системами управления — все это создают возможности для построения современной высокоэффективной системы защиты. Сегодня один-единственный микропроцессорный терминал способен заменить целый комплекс оборудования, сочетая в себе функции защиты, автоматики и управления выключателями. Это не просто удобство — это революция в построении микропроцессорных устройств, исключая громоздкие шкафы и километры кабельных соединений.

С приходом микропроцессорных технологий открылись новые возможности, ранее недоступные в классических системах защиты. Теперь можно использовать сложнейшие цифровые алгоритмы обработки данных, анализирующие электрические параметры с невиданной ранее точностью и скоростью. Эти технологии позволяют добиваться невероятной адаптивности релейной защиты, обеспечивая идеальный баланс между чувствительностью и избирательностью. Модернизация алгоритмов цифровых защитных устройств стала не просто шагом вперед, а гигантским скачком в эволюции энергосистем.

Проектирование и разработка систем защиты теперь выходит на совершенно новый уровень. Цифровые технологии предоставляют инженерам невиданный ранее инструментарий для гибкой настройки

логики работы устройств. Благодаря программным решениям стало возможным не просто увеличивать количество входных и выходных сигналов, но и наделять систему дополнительными интеллектуальными функциями, что делает релейную защиту не просто надежной, а по-настоящему разумной.

Но и это еще не предел. Сегодня релейная защита не только выполняет свою основную задачу, но и приобретает дополнительные, стратегически важные функции. Например, современные ИЭУ способны осуществлять диагностику высоковольтного оборудования, оперативно анализировать его состояние и передавать критически важную информацию в системы управления. Таким образом, цифровая релейная защита перестает быть просто элементом энергосистемы — она становится ее нервным центром, обеспечивающим беспрецедентный уровень контроля, предсказуемости и надежности.

Микропроцессорная защита **оптимизирует** эксплуатацию и повышает качественное обслуживание устройств релейной защиты за счёт качественного и количественного увеличения функций, уменьшения массы и габаритов устройств, уменьшения потребляемой мощности в целях изменения и оперативного постоянного поиска наличия встроенных регистраторов аварийных событий и процессов, а также совместную работу с автоматизированными системами управления.

При использовании микропроцессорных устройств можно применять довольно сложные цифровые способы обработки входных сигналов за короткие интервалы времени, а также получение новых оптимальных **характеристик срабатывания**.

Цифровая защита даёт персоналу с помощью программного обеспечения возможности изменения логических уровней микропроцессора для определённых функций цифровой защиты.

Данная статья посвящена микропроцессорной токовой направленной защите распределительных электрических линий.

На рис. 1 показана функциональная схема цифровой микропроцессорной токовой направленной защиты.

Первоначально измеряющие элементы аналоговые сигналы, которые поступают от измерительных трансформаторов. В дальнейшем они подвергаются преобразованиям: токи и напряжения после фильтрации в аналоговых фильтрах низких частот. Затем эти сигналы **аналогово-цифровые** преобразуются (АЦП), входящие в дискретном виде поступают в цифровой фильтр (ЦФ) и подаются на максимум тока (maxI), минимум селектора тока (minI) и напряжения (minU). Затем эти сигналы посылаются на входы блока определения вида короткого замыкания (ОВКЗ), органа разности токов (ОПТ), органа направления мощности (ОНМ) и измерительных органов тока (НОТ1 и НОТ2).

В блоке ОВКЗ происходит распознавание вида короткого замыкания. Вид короткого замыкания (КЗ) с достаточной степенью достоверности определяется по отношению несинусоидальности токов:

$$\Delta I = \frac{I_{max} + I_{min}}{I_{max}}$$

где I_{max} , I_{min} — соответственно наибольший и наименьший из фазных токов. При $\Delta I > 0.6$, КЗ является двухфазным, в других случаях – трехфазным.

Данное условие необходимо соблюдать для использования различных алгоритмов для осуществления защиты от короткого замыкания (ОМКЗ). Существенные измерительные органы защиты осуществляют пуск данного блока. Максимальная токовая защита осуществляется на основе НОТ, которая при осуществлении сигнала от ОНМ через ОВВЗ

воздействует на исполнительный элемент (ИЗ).

На базе НОТ выполнена токовая отсечка без выдержки времени, которая при разрешающем сигнале от ОНМ и блока ОМКЗ без выдержки времени воздействует на ИЗ, и токовая отсечка с выдержкой времени (ТОВ), которая при разрешающем сигнале от ОНМ через орган выдержки времени (ОВВЗ) действует на Исполнительный элемент (ИЭ).

Все это создает прецизионную токовую направленную защиту, которая имеет два исполнительных элемента, включающих КЗ на участке. Здесь же действует защита без выдержки времени. Таким образом, реализуется дополнительное расширение зоны действия ТО. Компьютерная программа была разработана на основе математической модели для технического совершенства разветвленной защиты для распределительных электрических линий и позволяет на выходе моделировать заземленные двух- и трехфазные КЗ на заземленных линиях, а также на смежных линиях. Полученная информация первоначально обрабатывается. АЦП здесь выполняет усиление линейного сигнала. Разработанная математическая модель состоит из моделей входных преобразователей тока и напряжения, аналоговых фильтров низких частот, АЦП и цифровых фильтров, которые реализуют ортогональные составляющие (ОС).

В процессе аналоговой и цифровой фильтрации форма тока синусной и косинусной ОС приближается к синусоидальной, а их значения изменяются медленнее, чем сигнальные измеренные токи. Такая же закономерность характерна и для синусной и косинусной ОС напряжения, что говорит об идентичности аналоговой и цифровой фильтрации. Всегда, всегда, всегда после отключения КЗ ОС может плавно уменьшаться, а напряжения — плавно возрастет до полного восстановления.

Выводы. В ходе восхищенного эксперимента проведены сопоставляющие исследования при КЗ. Сравнительный анализ полученных результатов позволяет говорить, что при малых значениях переходного

сопротивления изменения компенсирующих величин не отличаются от изменений компенсирующих величин при КЗ.

Если имеется в месте КЗ большое сопротивление, когда точка КЗ находится в конце защищаемой линии, защита может отключиться повреждение с выдержкой по времени.

Литература

1. Романюк, Ф. А. Принципы выполнения адаптивной микропроцессорной токовой направленной защиты линии / Ф. А. Романюк, А. А. Тищенко, О. А. Гурьянич // Энергетика... (Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ). – 2007. – № 4. – С. 5–13.
2. Романюк, Ф. А. Цифровые фильтры для микропроцессорных защит электроустановок / Ф. А. Романюк, О. А. Гурьянич, А. В. Ковалевский // Энергетика... (Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ). – 2005. – № 5. – С. 17–21.
3. Романюк, Ф. А. Формирование ортогональных составляющих входных величин в микропроцессорных токовых защитах линий распределительных сетей / Ф. А. Романюк, О. А. Гурьянич // Энергетика... (Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ). – 2009. – № 6. – С. 5–11.
4. Романюк, Ф. А. Определение места короткого замыкания линий распределительных сетей в объеме функций микропроцессорных токовых защит / Ф. А. Романюк, А. А. Тищенко, О. А. Гурьянич // Энергетика... (Изв. высш. учеб. заведений и энерг. объединений СНГ). – 2010. – № 6. – С. 5–14.
5. Турдибеков К.Х., Камолидинов И.И. // Перспективы развития микропроцессорной релейной защиты // Ta'lim innovatsiyasi va integratsiyasi <https://scientific-jl.org/> 2025.- №36.- С. 3-8.

TOK TRANSFORMATORLARINI ISH JOYIDA TEKSHIRISH

Rustamov Dilshod Shavkatovich

(PhD) Dotsent., Toshkent davlat transport universiteti “Elektr ta’minoti” kafedrası

Gulmatova Ziroat Manapovna

(Ishlab chiqarish ta’limi ustasi) Toshkent transport texnikumi

Asadov Asliddin Komiljon og’li

(EE-12 guruh talabasi)

Annotatsiya: Elektr energiyani hisobga olish va o’lchash tizimlarida tok transformatorlarining ishlashi paytida yuzaga keladigan masalalar ko’rib chiqiladi.. TOP-0,66–5-0,5–15/5 U3. tok o’lchash transformatori yordamida olingan joriy o’lchovlarni statistik qayta ishlash natijalari keltirilgan.

Kalit so’zlar: tok transformator, aniqlik sinfi, o’lchov xatosi, ko’p o’lchovlar raqobatbardoshlik, yangi mahsulot ishlab chiqarishni o’zlashtirish tezligi.

Abstract: the issues arising during the operation of current transformers in electric power metering and measurement systems are considered. TOP-0,66–5-0,5–15/5 U3. The results of statistical processing of current measurements obtained using a current measuring transformer are presented.

Keywords: current transformer, accuracy class, measurement error, multiple measurements competitiveness, the speed of mastering the production of new products.

Energiya samaradorligi bo’yicha chora-tadbirlar orasida hozirgi vaqtda xarajatlarni kamaytirishning yetakchi yo’nalishlaridan biri bu o’lchash moslamalarini o’rnatish, bu yenergiya sarfining shaffofligini oshirishga qaratilgan arzon narxlardagi chora bo’lib, u ishlashga qarab energiya sarfini kuzatish va tahlil qilishni tashkil etish va energiya tejashga erishish imkonini beradi. Mavjud tushunchalarga ko’ra, bir fazali va uch fazali hisoblagichlar o’lchash moslamalari 100 A gacha bo’lgan nominal toklar uchun ishlab chiqariladi [1]. Bu individual yelektr yenergiyasini iste’mol qilishni hisobga olish imkonini beradi.

Yuqori nominal toklarda, zamonaviy shahar yoki sanoat korxonasini quvvat bilan ta’minlaydigan podstansiyada joylashgan hisoblagichning ishlashiga mos keladigan 1 kV gacha bo’lgan tarmoqlarda hisoblagichlarning

odatda tok o’lchash transformatorlari (TT) orqali ulanadi. Shu bilan birga, o’lchash moslamalarini o’rnatish elektr o’rnatish qoidalarining 1.5 - bobining talablarini hisobga olgan holda amalga oshirilishi kerakligi bilan tartibga solinadi, bunda hisoblagichni kuchlanish sxemalari uchun ishlatiladigan sim va kabel qismlarini tanlash bo’yicha ko’rsatmalar mavjud. Ulanish simlarining uzunligiga kelsak, ular faqat kuchlanishni isrofini mezoniga muvofiq normallashtiriladi, bu nominal kuchlanishning 0,5% dan oshmasligi kerak. Shu bilan birga, o’lchash moslamasiga yuklangan TT orasidagi masofa normallashtirilmagan, bu elektromagnit moslikning o’lchov xatosiga ta’sirini baholashni imkonsiz qiladi. Shuni ham ta’kidlash kerakki, zamonaviy TT ning metrologik barqarorligi asosan magnit o’tkazgich materialining turi va sinfiga bog’liq [2]. An’anaga ko’ra, TT o’tkazgichlarini materialli 3 sinf 3108, 3409 markadagi , turi 4, guruh 0 yoki 1 GOST 21427.1–83, 0.27-0.35 mm qalin, kengligi 650-1000 mm bo’lgan yuqori sifatli ingichka – varaq elektr po’lat ko’ra ishlab, moddiy uchun ishlatiladi.

Belgilangan GOST ga muvofiq, faqat ikkita ko’rsatkich nazorat qilinadi: solishtirma magnit isrofi va magnit induksiya VN. Misol uchun, 3408 markadagi qalinligi 0,3 mm bo’lgan po’lat uchun bu qiymatlar $R_{1,7/50} \leq 1,20 \text{ Vt/kg}$ va $B_{100} \geq 1,74 \text{ Tl}$ bo’lishi kerak. Iste’molchi TTlarni kuniga $T = 10$ soatgacha kunlik yuklama jadvalining o’zgarishi sharoitida [1] nominal tokning 20 % dan kam bo’lgan samarali tok qiymati rejimida ishlashi mumkinligini hisobga olsak, hamda ulanishning haqiqiy yuklama bo’lishi mumkinligini hisobga olsak u nominal tokdan ancha past bo’ladi, chunki ilgari tarmoqlar rivojlanish istiqbollarini hisobga olgan holda ishlab chiqilgan bo’lib, ular hech qachon sodir bo’lmagan, yuqori aniqlikdagi TT ni nominal tokning 1% dan elektr energiyasini hisobga olish uchun mo’ljallangan "S" harfi bilan ishlatish dolzarb bo’lib bormoqda. Misol uchun, 0,5 sinfli shunga o’xshash 0,5 S TT sinfga almashtirish tufayli nominal yuklama 5%, li iste’molida elektr iste’molini, tijorat hisob kitoblarni hisobga olishda ma’lum (kuchlanish $u=380 \text{ V}$, joriy yilda $= 15\text{A}$), elektr energiya 7811 kVt energiya tejashni tashkil qiladi. [3].

Ammo shuni ta’kidlash kerakki, "S" aniqlik sinfidagi transformator magnit o‘tkazgichlarini ishlab chiqarish uchun elektr texnik po‘latdan foydalanish imkoniyati cheklangan, chunki bu ko‘p jihatdan magnitlanish egri chizig‘ining dastlabki mintaqasida GOST tomonidan nazoratsiz yupqa qatlamli prokat mahsulotlarining magnit xususiyatlariga bog‘liq va shuning uchun bu xususiyatlar nafaqat partiyadan partiyaga, balki rulondan rulonga va hatto ruloning alohida qismlari orasida ham farq qiladi. Shuning uchun 0,2S va 0,5S sinflaridagi tok transformatorlarining o‘zaklari uchun po‘latni tanlash asosan "sinov va xato usuli" yordamida eksperimental xarakterga ega bo‘lib, rulon og‘irligi taxminan 5 tonnani tashkil qilsa, "S" harfli aniqlik sinfi uchun TT o‘zaklarni ommaviy ishlab chiqarishda haqiqiy va da’vo qilingan TT xatosiga muvofiqligini doimiy ravishda kuzatib borishni qiyinlashtiradi. Shunday qilib, TT ishlab chiqaruvchilari GOST 7746-2001 ga muvofiqligini kuzatadigan nominal tokning kengaytirilgan diapazoni deyarli ishlab chiqaruvchilarning ishonchlaridan boshqa narsa bilan tasdiqlanmagan.

Shuni ham ta’kidlash kerakki, TT ni ishlab chiqaruvchi tomonidan belgilangan ish vaqtidan uzoq vaqt foydalanish, shu jumladan avariyali vaziyatlarda qisqa tutashuv toklari paydo bo‘lgandan keyin, qoldiq magnitlanish ta’sirining kuchayishi bilan birga kelib, va u TT xatosining sezilarli o‘shishiga olib kelishi mumkin, ayniqsa bu yerda haqiqiy yuklanish nominal tokdan sezilarli darajada past sharoitlarda ishlaganda sodir bo‘ladi [4].

1 – rasm. Tok transformatorining birlamchi cho‘lg‘amini kuchlanish pasayishining bog‘liqligi

Shu bilan birga, ma’lum [5] hisobga olinmagan elektr energiyasi soni TT ni xatoligiga sezilarli darajada ta’sir qiladi, shuning uchun 110 kV li kuchlanish tarmoqlarda transformatorlari va elektr hisoblagichining

xatosi hisobga olmagan holda, TT xatosining $\pm 0,2\%$ dan $\pm 0,75\%$ gacha ortishi, hisobga olinmagan maxsus elektr energiyasining yillik miqdorini 14,02 kvt soatdan 52,56 kvt soatgacha 4 marta oshirishiga olib keladi. Bu energiya auditini o‘tkazishda, elektr energiya tranzitini hisobga olishda TT tomonidan kiritilgan xatolikni minimallashtirish, o‘lchov xatolarini baholash uchun o‘lchash moslamalariga yuklangan TT ni hisoblagichlarini almashtirish to‘g‘risida qaror qabul qilish uchun uni dolzarb hisoblanadi. Biroq, bu holda o‘lchov xatosini taxmin qilish uchun TT aniqlik klassi o‘lchangan aniqlik sinfidan yuqori bo‘lgan mos yozuvlar uskunasiga ega bo‘lish kerak [6]. Ish sharoitlari bilan bog‘liq yuklama ostida TT tekshiruvda boshqa cheklovlar ham mavjud.

Shunday qilib, ba’zi hollarda TT tekshiruvini GOST 8.217 talablariga muvofiq ularning ish joylarida to‘liq bajarish mumkin emas, chunki birlamchi TT sxemasiga ulanishning iloji yo‘qligi, tekshirish joyiga katta o‘lchamlari va og‘irligi bilan 30 000 A gacha bo‘lgan tok manbalarini yetkazib berish zarur.

Adabiyotlar

1. Арутюнов, Ю. А. Проверка измерительных трансформаторов тока на месте их эксплуатации / Ю. А. Арутюнов, А. А.
2. Дробязко, Е. А. Чашин, П. А. Шашок. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2017. — № 16 (150). — С. 140-146. —
3. URL: <https://moluch.ru/archive/150/42415/> (дата обращения: 28.02.2025).

**ПРИМЕНЕНИЕ ИОТ ДЛЯ
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ЭЛЕКТРОВОЗА «O‘ZBEKISTON-
YO‘LOVCHI» В УСЛОВИЯХ
НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ
ТЯГОВОГО РЕЖИМА**

Туйчиева Малика Набиевна

*Ташкентский государственный
транспортный университет*

Abstract. The article examines the approach to functional diagnostics of the “O‘zbekiston-Yo‘lovchi” series electric locomotive control system in traction mode during non-standard situations. The main focus is on integrating IoT technologies to enhance the reliability, efficiency, and accuracy of detecting failures in traction equipment. The proposed methodology provides for the collection and analysis of telemetry data from key components of the control system, which allows real-time detection of potential malfunctions and implementation of adaptive response algorithms. The results of modeling and field tests confirm the effectiveness of the proposed solution for improving the safety and stability of electric locomotives in complex operating conditions.

Keywords: electric locomotive, control system, functional diagnostics, non-standard situations, traction mode, IoT, Internet of Things, telemetry, adaptive algorithms, reliability.

Аннотация. В статье рассматривается подход к функциональной диагностике системы управления электровозов серии «O‘zbekiston-Yo‘lovchi» в тяговом режиме при возникновении нестандартных ситуаций. Основное внимание уделено интеграции технологий Интернета вещей (IoT) для повышения надежности, оперативности и точности обнаружения сбоев в работе тягового оборудования. Предложенная методика предусматривает сбор и анализ телеметрических данных с ключевых компонентов системы управления, что позволяет в реальном времени выявлять потенциальные неисправности и реализовывать адаптивные алгоритмы реагирования. Результаты моделирования и натурных испытаний подтверждают эффективность предложенного решения для повышения безопасности и устойчивости

функционирования электровозов в сложных эксплуатационных условиях.

Ключевые слова: электровоз, система управления, функциональная диагностика, нестандартные ситуации, тяговый режим, IoT, Интернет вещей, телеметрия, адаптивные алгоритмы, надёжность.

В мире особое место в области научных исследований занимает диагностика и контроль обеспечения безопасности движения подвижного состава и обеспечение надежности работы всех элементов и систем управления железнодорожного транспорта на основе современных микропроцессорных систем и новых технологий.

Основным потребителем в составе железнодорожного электропривода являются асинхронные тяговые двигатели, доля которых в структуре потребления электроэнергии составляет 70%. Поэтому необходимо осуществлять контроль и диагностику работы элементов тяговых электродвигателей и систем управления цепи.

В нашей стране осуществляются мероприятия по развитию транспортной отрасли, увеличению железнодорожных электрифицированных участков, обновление локомотивного парка и устранению сбоев при нестандартных и аварийных ситуациях в системах работы подвижного состава, повышению эффективности использования железнодорожных линий высокоскоростного движения.

В настоящей работе представлены исходные положения и обоснование направления исследования, направленного на разработку подхода к функциональной диагностике системы управления электровозов серии «O‘zbekiston-Yo‘lovchi» в условиях тягового режима при возникновении нестандартных эксплуатационных ситуаций. В качестве ключевого направления рассматривается интеграция технологий Интернета вещей (IoT) с целью повышения надёжности, оперативности и точности идентификации отказов тягового оборудования. отклонения.

В настоящее время исследование находится на стадии формирования теоретической базы, разработки модели и предварительной верификации технических решений, что закладывает основу для последующих этапов экспериментальной апробации и внедрения в практику эксплуатации подвижного состава.

Система функциональной диагностики электровоза О'z-У

Система функциональной диагностики подразумевает диагностику практически всего оборудование от тока приёмника заканчивая вспомогательными машинами (компрессорами, мотор вентиляторами),

Но о двигатели идут данные лишь по общему напряжению и температуре больше данных нет, есть температура редуктора, есть предельные значение по двигателю, но состояние двигателя не диагностируется, т.е. система диагностики не уделяет большое внимание двигателю

Анализируя этот электровоз, я проанализировала систему диагностики, это более 800 кодов, более 10 наименование основного тягового оборудование, более 20 наименования вторичного оборудования,

Узел и оборудования электровоза, на котором произошел неисправность	Количество случаев неисправности в период эксплуатации			
	2019	2020	2021	Всего за период эксплуатации (2019-2021)
Главный выключатель	4	3	2	9
Электронные платы блока управления преобразователем и центрального блока управления	2	1	0	3
Модуль IGBT	1	1	1	3
Бортовой монитор	2	1	2	5
Компрессоры	3	1	2	6
Система контроля буксового узла	5	3	1	9
Тяговый электродвигатель	1		2	3
Дефекты на колёсных парах				0

Диагностика анализирует практически весь спектр стандартных ситуаций, как показала статистика за последние годы количества выхода из строя, были следующие, показанные в виде таблице

Что именно при нестандартных ситуациях происходит выхода из строя которое приводит дорогостоящему ремонту

Нестандартные ситуации при тяговом режиме работы локомотива

Нестандартные ситуации при тяговом режиме работы локомотива определены нормативными документами, где описано поведение машиниста при возникновении этих ситуации.

К нестандартным ситуациям относятся:

- ✓ Остановка одиночного локомотива на перегоне.
- ✓ Отказ тяговых двигателей.
- ✓ Нарушение в работе электро-, гидро- и пневмооборудования.
- ✓ Следования поезда на запрещенный сигнал.
- ✓ Нарушение в работе автотормозов.
- ✓ Неисправность ходовых частей локомотива.
- ✓ Отказ на локомотиве оборудования.

- ✓ Вынужденная остановка из-за срабатывания КТСМ, УКСПС (нагрев буксы).
- ✓ Вынужденная остановка из-за снятия напряжения в контактной сети.
- ✓ Неисправность автоприцепного оборудования, угрожающие безопасности движения.
- ✓ Угроза возникновения пожара в тяговом электродвигателе.
- ✓ Сбой в работе АЛС и КЛУБ-У.
- ✓ Сильное колебание контактного провода.
- ✓ «Толчок» в пути.

Распределение дефектов в асинхронном электродвигателе при нестандартных ситуациях

Эти дефекты вызваны возникновением высших и низших гармоник в токе тяговых двигателей при нестандартных ситуациях, которые могут привести к дефектам представленных на рисунке, а следовательно, к аварийным режимам

IoT на электроподвижном составе. Интернет вещей (IoT, Internet of Things) в применении к электроподвижному составу представляет собой концепцию организации распределённой интеллектуальной системы мониторинга и управления, основанной на сетевом взаимодействии физических устройств — датчиков, исполнительных механизмов, вычислительных модулей и облачных сервисов.

В контексте железнодорожного транспорта IoT-технологии обеспечивают:

- Непрерывный сбор телеметрических данных с ключевых узлов подвижного состава (тяговые электродвигатели,

преобразователи, тормозные системы, подшипниковые узлы и пр.);

- Локальную обработку информации с применением встроенных микроконтроллеров и алгоритмов предиктивной диагностики;
- Передачу данных на удалённые серверы или в облачную платформу для анализа, визуализации и принятия решений;
- Интеграцию с системами автоматизированного управления техническим обслуживанием (АСУ ТОиР).

Внедрение IoT позволяет переходить от планово-предупредительного обслуживания к состоянию зависимому и предиктивному техническому обслуживанию, повышая надёжность, снижая эксплуатационные издержки и минимизируя внеплановые простои.

Таким образом, IoT-технологии формируют основу для создания интеллектуальных железнодорожных систем, соответствующих принципам индустрии 4.0 и цифровой трансформации транспорта.

Представленная структурная схема IoT-системы электровоза демонстрирует подход к реализации функциональной диагностики и мониторинга технического состояния ключевых узлов в режиме реального времени.

Такие решения являются неотъемлемой частью интеллектуальных систем управления жизненным циклом подвижного состава и находят широкое применение в рамках концепции «умной» железной дороги.

Внедрение подобных технологий способствует повышению надёжности, энергоэффективности и безопасности эксплуатации электровозов, а также соответствует стратегическим направлениям цифровой трансформации транспортной инфраструктуры.

Использованная литература:

1. Бердиев У.Т., Колесников И.К., Туйчиева М.Н. функциональная диагностика схемы управления при нестандартных ситуациях в тяговом режиме электровозов. Монография. Т.: «Ziyo nashr-matbaa», 2023. -148 с.
2. N.B., Pirmatov, Nurali B., M.N., Tuychieva, Malika N., K.K., Usmonov, Komil K., T.M., Nazirkhanov, T. M. Device for measuring the resultant magnetic field of the stator winding of a traction asynchronous motor of an electric rolling stock. AIP Conference Proceedings. 3152(1). 2024.
3. Research of energy-saving composite materials for electric motors. Nabiyevna, M., Sulaymonov, U., Jelutkevich, A., Sayfullayev, O., Berdiyurov, U. E3S Web of Conferences. 461. 2023.
4. Methods of new technological developments of electric motors based on soft magnetic materials. Tuychieva, M.N., Berdiev, U.T., Kolesnikov, I.K., Khasanov, F.F., Sulaymonov, U.B. E3S Web of Conferences. 401. 2023.
5. Плакс А.В., Раджибаев Д.О., Турсунов Х.М., Новый пассажирский электровоз серии «O'Z-Y», Журнал «Научные проблемы транспорта Сибири и Дальнего Востока», №1, 2011.
6. Кулинич Ю.М., Сергеев А.Ю. Моделирование работы тягового двигателя. Вестник ВНИИЖТ. – том 78 №5. 2019. С. 39-45.
7. Berdiev U.T., Burkhanhodzhaev A.M., Tuychieva M.N., Iksar E.V. Investigation of energy indicators with asymmetry of the voltage of the power source of mainline electric locomotives of alternating current. // International Scientific Conference Construction Mechanics, Hydraulics & Water Resources Engineering. CONMECHYDRO 2021 AUTUMN SEASON. Tashkent/Uzbekistan on September 7-9, 2021.
8. Berdiev Usan, Burkhanhodzhaev Abitkhodja, Tuychieva Malika, Iksar Elena, Usmonov Komil. Investigation of energy indicators with asymmetry of the voltage of the power source of mainline electric locomotives of alternating current. RSES 2021 Rudenko International Conference “Methodological problems in reliability study of large energy systems”. AIP Publishing. Scopus. 16.11.2021. №15307/05-03.
9. Burkhanhodjaev A.M., Tuychieva M.N., Iksar E.V., Yuldasheva D.M.. The increase of electric energy efficiency of the electric locomotives “Uzbekistan-yulovchi” in asymmetric modes. // International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology Vol. 8, Issue 3, March 2021 (05.00.00. p. 47. №47).
10. Burkhanhodjaev Abitkhodja, Tuychieva Malika, Elena Iksar, Kholbutayeva Kholjan, Nurmatov Baxtiyor. Investigation of the energy performance of electric locomotives in asymmetric modes. RSES 2021 Rudenko International Conference "Methodological problems in reliability study of large energy systems". AIP Publishing. Scopus. 16.11.2021. №15307/05-03
11. Strangas E.G. “Notes for an Introductory Course on Electrical Machines and Drives”, MSU Electrical Machines and Drives Laboratory, USA, 2012.
12. Tuychieva M. Control of electric locomotives with asynchronous electric motors under asymmetric operating conditions in Uzbekistan. // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 614 (2020) 012060.

MODELING OF ASYMMETRIC MODES

*Abdullayeva Rukhsora
Turdibekov Kamol*

Tashkent state transport university

Annotation: An example of longitudinal asymmetry can be the incomplete phase modes of the SES, when a phase break occurred in one of the elements of the electric network and the transmission of electricity through this element is carried out in two phases. The transverse asymmetry is due to the asymmetry of the SES loads or an asymmetric short circuit. An example of transverse asymmetry can be: phase-to-phase short circuit; single-phase and two-phase short circuit to ground in electric networks with grounded neutral; single-phase earth fault in electric networks with isolated neutral; mode with asymmetric loads in SES. The longitudinal asymmetry is caused by the asymmetry of one (or several) elements of the SES electrical network, if the parameters of the substitution scheme of individual phases of this element are not the same.

Keywords: transmit electricity, elements of networks, experimental studies

Real power supply systems of industrial enterprises are more or less nonlinear, at least due to nonlinearities such as saturation of magnetic systems of electric motors and transformers. However, if we limit ourselves to considering only the main harmonic component of currents and voltages in SES and perform a piecewise linear approximation of nonlinearities, then the conditions for the admissibility of the use of symmetric components are fulfilled and it can be used to study asymmetric modes of SES. The theoretical basis for the research of asymmetric SES modes is the method of symmetric components, according to which any asymmetric mode of linear SES can be obtained by superimposing symmetric components of the forward, reverse and zero sequence modes.

Therefore, all the general questions of modeling the SES and its symmetric modes are valid for the component of the direct sequence. The modeling features due to a specific type of asymmetry will be given below. The industrial power supply system (SES) consists of the following main parts: an external power supply network, which serves to connect to an electrical

system and transmit electricity to an industrial enterprise; an internal power supply network designed to distribute electricity to consumers; electricity consumers, most of which are electric motors. Symmetric SES modes are determined only by the components of the direct sequence. Transients in SES are mainly determined by processes in electric motors and their mutual influence on each other. At the same time, the modeling of transients in SES should be comprehensive and not only include models of individual parts and elements, but also reflect their interrelationship.

Nodes of the general substitution scheme can be divided into the following groups of nodes:

- industrial complex load;
- corresponding to the outputs of synchronous motors;
- corresponding to the outputs of asynchronous motors;
- other nodes.

Taking into account the substitution schemes of the reverse sequence of SD, BP and other loads, the industrial complex load node, in contrast to the direct sequence substitution scheme, can be represented by an equivalent substitution scheme containing a branch with equivalent nodal conductivity of the reverse sequence of UOE.

Since the resistances of the reverse sequence of the electrical system and all elements of the electrical network are equal to the corresponding resistances of the forward sequence, the intrinsic and mutual nodal resistances of the SES of the forward and reverse sequence are also equal, and the mode of the reverse sequence of the SES relative to the load nodes is described by the following system of matrix equations:

Electrical networks with $U_{H0M} = 3,6,10,35$ kV are mainly networks with isolated or compensated neutral. The zero-sequence

substitution scheme for such networks is determined by the conductivities of the phases of the network relative to the ground and is used to calculate ground fault currents in these networks. When calculating single- and two-phase short-circuit currents to earth in networks with effectively and deafly grounded neutral, elements of networks with isolated neutral are not included in the zero-sequence substitution scheme. Load nodes at a voltage of 6 or 10 kV do not fall into the zero-sequence replacement circuit, therefore, load nodes of the zero sequence must be determined independently of the load nodes of the direct sequence.

1. The limits and possibilities of using the method of symmetric components for modeling and calculating asymmetric modes in SES are substantiated.

2. A three-level hierarchical structure of the SES is selected, which allows it to be displayed with an arbitrary configuration of the electric network in the form of compact matrices of generalized SES parameters consisting of $(p2c+psd+sda)$ - complex numbers.

3. By optimizing the algorithms for calculating the SES regime, expressed in the allocation of dominant parameters in the nodal stress equations and in the preliminary calculation of the initial values of the regime parameters within the framework of the Gauss-Seidel iterative procedure, the possibilities of the Raphson-Newton method are realized.

4. A method has been developed for modeling the SES and its regime for the components of the reverse sequence, largely using algorithms developed for modeling the components of the forward sequence.

5. A method has been developed for modeling the SES and its mode for the components of the zero sequence, taking into account the circuits and groups of connections of windings and the neutral mode of power transformers.

Incomplete-phase modes in SES are one of the varieties of emergency modes. The most common non-phase modes occur in electrical networks protected by fuses (in case of fuse box burnout in one of the phases). However, in the practice of SES operation, other cases have occurred (breakage of the phase wire in the loop of the anchor support of overhead power lines, loss of electrical contact in one of the phases of

the cable or wire, and a number of others). An unfavorable feature of incomplete-phase modes is that they are usually not detected by conventional types of relay protections (maximum current, minimum voltage) and, therefore, can exist for a long time. The incomplete-phase mode, as an asymmetric one, is characterized by the presence of significant components of currents and voltages in the reverse sequence. AC electric motors have low reverse sequence resistance and are loaded with reverse sequence currents in non-phase modes. In many cases, protection against overload of motors from incomplete-phase modes turns out to be ineffective and due to thermal effects caused by reverse currents, massive damage to electric motors is possible

The block diagram of the replacement of the zero sequence of SES in the incomplete phase mode is shown in. It largely corresponds to the replacement scheme of the zero sequence in asymmetric modes, but with the addition of load nodes $py1$ and $pn2$ with nodal currents defined by expressions. The system of equations defining the zero-sequence mode in the incomplete phase mode, reduced to the form, convenient for calculations using the method of successive approximations, has the form.

The results of studies of incomplete-phase modes can be recommended for use for the correct configuration of relay protection and emergency automation from incomplete-phase modes, as well as to assess the degree of danger of distortion when switching off the input with incomplete-phase mode without interruption of power supply to consumers. The software package can be recommended for automated computational and experimental studies of asymmetric modes caused by incomplete phase modes in SES of arbitrary configuration.

Literatures:

1. Abdullayeva Rukhsora Sobirovna, & Turdibekov Kamol Khamidovich. (2023). THE ELECTROMAGNETIC EFFECT. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES, 4(9), 42-44. Retrieved from <https://cajmtcs.centralasianstudies.org/index.php/CAJMTCS/article/view/517>

2. Abdullayeva Rukhsora Sobirovna, & Turdibekov Kamol Khamidovich. (2023). THE ELECTROMAGNETIC EFFECT. Analysis of International Sciences, 1(2), 47–50. Retrieved from <https://uzresearchers.com/index.php/XAFT/article/view/862>

3. Abdullayeva Rukhsora, & Turdibekov Kamol. (2023). EURASIAN ECONOMIC INTEGRATION IN RAILWAY TRANSPORT . Нововведения Современного Научного Развития в Эпоху Глобализации: Проблемы и Решения, 1(3), 82–83. Retrieved from <https://uzresearchers.com/index.php/NSNR/article/view/836>

4. Abdullayeva Rukhsora. (2022). THE NORMATIVE MAGNITUDE. Yosh Tadqiqotchi Jurnal, 1(2), 315–319. Retrieved from <https://www.2ndsun.uz/index.php/yt/article/view/124>

5. Rukhsora, A. (2021). Electromagnetic Facility of Air and Cable Line. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology, 1(4), 170–172. Retrieved from <https://openaccessjournals.eu/index.php/ijiaet/article/view/272>

6. DEFINITION OF THE AREA OF ACCEPTABLE NON-SYMMETRICAL MODES IN POWER SUPPLY SYSTEMS (<https://worldofresearch.ru/index.php/wsjc/article/view/578>) Rukhsora Abdullayeva, Kamol Turdibekov, Abduvohid Sotvoldiyev 164-168, Vol. 2 No. 6 (2024): World of Scientific news in Science International Journal

7. Abdullayeva Rukhsora, Turdibekov Kamol, & Sotvoldiyev Abduvohid. (2024). Definition of the Area of Acceptable Non-Symmetrical Modes in Power Supply Systems. American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture (2993-2637), 2(6), 50–52. Retrieved from <https://grnjournal.us/index.php/AJEMA/article/view/5061>

8. Asymmetric Modes In Transport Power Supply Systems (<https://journals.library.torontomu.ca/index.php/ictea/article/view/2179>) Abduvokhid Sotvoldiyev, Rukhsora , Vol. 1 No. 1 (2024): ICTEA

РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ

*Кодиржонов Хасан Нодиржон у‘г‘ли
студент Ташкентского Транспортного
Государственного Университета.*

*Кодиржонов Хусан Нодиржон у‘г‘ли
студент Ташкентского Транспортного
Государственного Университета*

Аннотация. Железнодорожный транспорт играет ключевую роль в развитии мировой транспортной системы, обеспечивая устойчивое, экономически эффективное и экологически безопасное перемещение грузов и пассажиров. В статье рассмотрены основные аспекты влияния железнодорожной отрасли на экономику, логистику, пассажирские перевозки и экологическую устойчивость. Особое внимание уделено интеграции железных дорог с другими видами транспорта, перспективам технологического развития, а также социальной значимости отрасли. Рассмотрены современные тренды, включая цифровизацию, автоматизацию и внедрение альтернативных источников энергии. Также затронуты вопросы государственной поддержки и регулирования железнодорожного транспорта.

Статья подчеркивает стратегическую важность инвестиций в развитие железнодорожной инфраструктуры и технологий для повышения эффективности транспортной системы, снижения нагрузки на окружающую среду и обеспечения устойчивого экономического роста.

Annotation. Rail transport plays a crucial role in the development of the global transportation system, providing sustainable, cost-effective, and environmentally friendly movement of goods and passengers. This article explores the key aspects of the railway industry's impact on the economy, logistics, passenger transportation, and environmental sustainability. Special attention is given to the integration of railways with other modes of transport, technological advancements, and the social significance of the industry. The article highlights current trends such as digitalization, automation, and the adoption of alternative energy sources. Additionally, it addresses issues of governmental

support and regulatory policies in the railway sector. The article emphasizes the strategic importance of investing in railway infrastructure and innovations to enhance the efficiency of transportation systems, reduce environmental impact, and ensure sustainable economic growth.

Ключевые слова: железнодорожный транспорт, транспортная система, экономическая эффективность, перевозки.

Key words: Railway transport, Transportation system, economic efficiency, transportation

Железнодорожная отрасль играет ключевую роль в развитии транспортной системы, обеспечивая устойчивое, безопасное и экономически эффективное перемещение грузов и пассажиров. Она выступает важным связующим звеном в логистических цепочках, способствует региональному развитию и интеграции, а также оказывает значительное влияние на экономику и экологическую устойчивость стран.

Экономическая значимость железнодорожного транспорта

Железнодорожный транспорт является одной из самых эффективных форм перемещения больших объемов грузов на дальние расстояния. Благодаря своей высокой грузоподъемности и сравнительно низкой себестоимости перевозок он остается востребованным в таких отраслях, как:

- Добыча полезных ископаемых (перевозка угля, руды, нефти и газа);
- Промышленность и производство (транспортировка сырья и готовой продукции);

- Сельское хозяйство (перевозка зерна, удобрений и сельхозпродукции);
- Логистика и международная торговля (контейнерные перевозки, экспортно-импортные операции).

Железнодорожная сеть способствует экономическому росту за счет создания рабочих мест, привлечения инвестиций и развития инфраструктуры. Современные проекты цифровизации и автоматизации железнодорожного транспорта позволяют повысить его эффективность и конкурентоспособность.

Роль железных дорог в пассажирских перевозках

Железнодорожный транспорт обеспечивает удобное и доступное передвижение миллионов людей, особенно в густонаселенных регионах и на популярных туристических маршрутах. Скоростные железные дороги становятся важным элементом транспортной системы, сокращая время в пути и разгружая автомобильные и авиационные перевозки.

Преимущества пассажирского железнодорожного транспорта:

- Высокая вместимость и возможность массовых перевозок;
- Экономическая доступность по сравнению с авиаперелетами;
- Комфорт и безопасность поездок;
- Снижение негативного воздействия на окружающую среду по сравнению с автомобильным и авиационным транспортом.

Экологическая устойчивость железнодорожного транспорта

Одним из ключевых преимуществ железных дорог является их экологическая эффективность. По сравнению с автомобильным и авиационным транспортом железнодорожный транспорт имеет:

- Меньший уровень выбросов углекислого газа;
- Более низкое потребление топлива на тонно-километр;
- Возможность использования электротяги, что делает его еще более экологичным.

Развитие железнодорожной инфраструктуры способствует снижению дорожного трафика, уменьшению количества ДТП и улучшению качества воздуха в городах.

Железные дороги в интеграции транспортных систем

Железнодорожная отрасль играет важную роль в создании комплексных транспортных решений, объединяя различные виды транспорта:

- Железнодорожно-автомобильные перевозки – контейнерные перевозки, доставка грузов до конечных потребителей;
- Железнодорожно-морские перевозки – использование портов для экспорта и импорта товаров;

- Железнодорожно-авиационные перевозки – обеспечение трансферов между аэропортами и городскими центрами.

Интеграция железнодорожного транспорта с другими видами транспорта позволяет создать эффективные логистические цепочки, оптимизировать затраты и повысить скорость доставки грузов и пассажиров.

Перспективы развития железнодорожного транспорта

Современные тенденции в развитии железнодорожного транспорта включают:

- Внедрение высокоскоростных железных дорог;
- Использование альтернативных источников энергии (гибридные и водородные локомотивы);
- Автоматизацию и цифровизацию управления движением поездов;
- Развитие международных транспортных коридоров, таких как "Шелковый путь".

Дополнительные аспекты влияния железнодорожного транспорта

Социальное воздействие

Железнодорожный транспорт играет важную социальную роль, обеспечивая доступность перевозок для населения, особенно в отдаленных и сельских районах. Он способствует улучшению мобильности населения, развитию туризма и внутренней миграции, а также доступности рабочих мест в удаленных регионах.

Технологические инновации

Современные технологии улучшают работу железнодорожного транспорта. Среди ключевых инноваций:

- Внедрение искусственного интеллекта для управления движением;
- Использование Интернета вещей (IoT) для мониторинга состояния путей и подвижного состава;
- Применение сверхпроводящих магнитных поездов (маглевов) для увеличения скорости и снижения затрат.

Государственная поддержка и регулирование

Железнодорожный транспорт требует значительных инвестиций и государственной поддержки. Ключевые направления регулирования включают:

- Развитие инфраструктуры и модернизацию

подвижного состава;
- Упрощение таможенных и логистических процедур;
- Стимулирование использования экологически чистых технологий.

Заключение. Развитие железнодорожной отрасли является стратегически важным направлением для повышения эффективности транспортной системы, снижения нагрузки на экологию и обеспечения устойчивого экономического роста. Инвестиции в инфраструктуру, инновационные технологии и интеграцию с другими видами транспорта позволят железнодорожному транспорту и дальше оставаться ключевым элементом мировой логистики.

Литература:

1. Стратегия развития АО «Узбекистон темир йуллари» на период 2015– 2019 гг
2. Постановление президента Республики Узбекистан от 06.03.2015 г. № ПП-2313 «О Программе развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015–2019 годы»
3. Ikramov M.A., Ravshanov M.N. Transport policy of the Republic of Uzbekistan: problems and solutions / TAYI Bulletin, No. 3-4, 2011.
4. OECD (2011) Strategic Transport Infrastructure Needs to 2030, OECD International Future Programme. Available from: <https://www.oecd.org/futures/infrastructureto2030/49094448.pdf>
5. Железные дороги. Общий курс: учебник / Ю.И. Ефименко, В.И. Ковалев, С.И. Логинов и др.; под ред. Ю.И. Ефименко. — 6-е изд., перераб. и доп. — М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2014. — 503 с.
6. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг "Ўзбекистон темир йўллари" акциядорлик жамияти жамоасига табриги // "Халк сўзи", 2018 йил, 4 август. [In Uzbek: Greetings from the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Mirziyoev to the team of Uzbekistan Railways].

ELEKTR YUKLAMALARNI HISOBLASHNING ANALITIK USULLARI

*Dot. Safarov Afdurauf Malikovich ,
ass. Xalikov Sarvar Salixdjanovich*

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: maqolada elektr ta'minoti tizimlarini loyihalashda hisobiy yuklamalarni aniqlashning mavjud usullari, ularning afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatilgan. Elektr ta'minoti tizimlari iste'molchilarning kuchlanishlariga ko'ra shartli tarzda yetti xil darajaga ajratilgan bo'lib, ularning I-III darajalarida analitik usullar qo'llanilishi yaxshi natija berishi, undan yuqori IV-VII darajalarda empirik usullar samarali bo'lishi ko'rsatib otilgan. Berilgan yuklama grafiklari asosida hisobiy yuklamalarni hisoblash namunalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: elektr ta'minoti tizimi, loyihalash, elektr yuklamalar, hisoblash usullari, analitik usul, tartiblangan diagrammalar usuli, statistik usul, hisoblash usullar aniqliklariga qo'yiladigan talablar.

Annotation: the article shows the available methods for determining accounting downloads in the design of power supply systems, their advantages and disadvantages. Electric supply systems are conditionally separated into seven different levels according to consumer voltages, the use of analytical methods on their I-III levels is shown to give a good result, and empirical methods on the IV-VII levels above it are shown to be effective. Examples of calculation of computational loadings based on given load graphs are given.

Keywords: power supply system, design, electrical loads, calculation methods, analytical method, method of ordered diagrams, statistical method, requirements for the accuracy of calculation methods.

Elektr ta'minoti tizimlarini loyihalashda kutilayotgan hisobiy yuklamalarni aniqlash uchun qo'llaniladigan mavjud usullarni ikki guruhga bo'lish mumkin[1,2]:

- 1) analitik;
- 2) empirik.

Analitik guruh usullariga quyidagilar kiradi:

- 1) tartiblangan diagrammalar usuli;
- 2) statistik usul;
- 3) samarali yuklash usuli.

Analitik usullar asosiga individual yuklama jadvallarining xususiyatlari yoki elektr qabul qiluvchilarning ish rejimlarining xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar qo'yiladi.

Afzalligi: agar dastlabki ma'lumotlar mavjud bo'lsa, usullar hisob-kitoblarning aniqligini oshiradi. Ba'zi hollarda individual yuklama jadvallari haqida ma'lumot yo'qligi empirik usullarni ishlab chiqish zarurligiga olib keldi.

Empirik usullarga quyidagilar kiradi:

- 1) talab koeffitsienti usuli;
- 2) solishtirma yuklama usuli;
- 3) solishtirma zichlik usuli.

Usullar bir qator koeffitsientlar ko'rinishidagi guruh yuklama jadvallari haqidagi ma'lumotlarga asoslanadi.

Afzalligi: usullar juda oddiy.

Kamchiliklari: past aniqlik.

Yuklamalarning hisobiy usuli iste'molchilar elektr ta'minoti tizimining qaysi darajadiligiga bog'liq. Elektr energiya iste'molchilari kuchlanishi 1000 V gacha bo'lishi mumkin bo'lgan turli xil elektr qabul qiluvchilardir. Taqsimlash sxemasi kuchlanishi 0,4 kV bo'lgan magistral sxemadir. Tsexning pasaytirish podstansiyasini TP deb belgilaymiz. Sxemada kuchlanishi 1000 V gacha bo'lgan elektr energiyasi iste'molchilaridan tashqari, yuqori kuchlanishli iste'molchilar ham mavjud.

Elektr ta'minoti tizimi iste'molchilariga qarab etti darajadan iborat bo'ladi:

I- kuchlanishi 0,4 kV iste'molchilar;

II-iste'molchi oziqlanadigan shina liniyasi (taqsimlash shinasi (SHTA) - elektr energiyasini taqsimlash shkaflariga va alohida elektr qabul qiluvchilarga taqsimlash uchun ishlatiladi);

III- iste'molchi oziqlanadigan shina liniyasi (SHMA) (magistral shina liniyasi (SHMA) – katta quvvatli elektr qabul qiluvchilarni quvvatlantirish uchun ishlatiladi, shuningdek yuklamalarning katta to'plamini oziqlantirish uchun ko'pincha transformatoridan quvvat oladi);

IV-shinalari kuchlanishi 0,4 kV bo'lgan TP

V-shinalari kuchlanishi 6-10 kV bo'lgan PGV – chuqur kirish podstansiyasi;

VI- kuchlanishi 110 kV bo'lgan shinalar;

VII-energiya tizimining bo'linish nuqtasi.

Darajalar soni beshdan etti gacha bo'lishi mumkin.

Amalda, o'rtacha smenali yuklamaga ko'ra elektr ta'minoti tizimining IV-VII darajalaridagi kabellarni ham tanlash mumkin.

1. Tartiblangan diagrammalar usuli yordamida yuklamalarni hisoblash (foydalanish koeffitsienti K_f va maksimal koeffitsient K_m yordamida).

1-rasm. Yig'indi yuklama grafigi tartiblangan grafikga o'zgartiriladi.

Usul ikkita koeffitsientga asoslanadi: foydalanish koeffitsienti K_f va maksimal koeffitsienti K_m . Chunki elektr qabul qiluvchilar guruhiga turli quvvatdagi va turli ulanish koeffitsientli elektr qabul qiluvchilar kiradi, ya'ni turli ish rejimlariga ega bo'lgan elektr qabul qiluvchilar deb guruhlanadi. SHuning uchun ularni elektr qabul qiluvchilarining samarali soni nef dan foydalangan holda bir xil quvvatdagi va bir xil ish rejimidagi elektr qabul qiluvchilarga keltirilishi kerak:

$$n_{ef} = \frac{(\sum_1^n P_{nom.i})^2}{\sum_1^n P_{nom.i}^2}$$

$K_m = f(n_{ef}, K_{f.o'rt})$ bog'liqlik egri chiziqlari elektr qabul qiluvchilarining samarali soni nef asosida quriiladi, bunda $K_{f.o'rt}$ ma'lum bir elektr qabul qiluvchilar guruhi uchun o'rtacha foydalanish koeffitsienti bo'lib, u umumiy smena yuklamalari quvvatlar yig'indisi $\sum_1^n P_{smi}$ ning nominal quvvatlar yig'indisi $\sum_1^n P_{nom.i}$ ga nisbati ko'rinishida quyidagicha aniqlanadi:

$$K_{f.o'rt} = \frac{\sum_1^n P_{smi}}{\sum_1^n P_{nom.i}}$$

bunda $\sum_1^n P_{smi}$ smena yuklamalari quvvatlar yig'indisi;

$\sum_1^n P_{nom.i}$ - nominal quvvatlar yig'indisi.

Maksimal koeffitsient K_m ni quyidagi ifodadan ham aniqlash mumkin:

$$K_m = 1 + \frac{1,5}{\sqrt{n_{ef}}} \cdot \sqrt{\frac{1 - K_{f.o'rt}}{K_{f.o'rt}}}$$

2-rasm. Maksimal koeffitsient K_m ni aniqlash egri chiziqlari

Ushbu usulning qo'llanilishini aniq bir misol yordamida ko'rib chiqaylik:

Elektr energiya iste'molchilari joylashgan ustaxona ko'rsatilgan bo'lsin.

Hisoblash uchun elektr energiya iste'molchilari, ularning nominal quvvati va soni berilgan bo'lishi kerak.

3-rasm. Elektr energiya iste'molchilari joylashgan ustaxona ko'rinishi

Barcha elektr energiya iste'molchilarini ish rejimlarining bir jinsliliigi bo'yicha guruhlariga ajratamiz:

1. stanoklar;
2. ventilyatorlar;
3. nasoslar;
4. presslar va b.

Har bir guruh uchun elektr qabul qiluvchilarining nominal quvvati $P_{nom.i}$ va ularning soni ni berilgan bo'lishi kerak.

Hisoblash tartibi:

1. Elektr qabul qiluvchilarning har bir guruhi uchun ma'lumotnomalar yoki boshqa darsliklardan foydalanib, biz foydalanish koeffitsientini va $\cos\phi$ ni aniqlaymiz:

- $K_{f1}; \cos\phi_1;$
- $K_{f2}; \cos\phi_2;$
- $K_{f3}; \cos\phi_3;$
- $K_{f4}; \cos\phi_4.$

2. Elektr qabul qiluvchilarning har bir guruhi uchun har bir smena uchun o'rtacha smena yuklamasini aniqlanadi:

$$P_{sm.i} = K_{f.i} \cdot \sum_1^{n_i} P_{nom.i}$$

$$Q_{sm.i} = P_{sm.i} \cdot \operatorname{tg}\phi_i.$$

3. Ustaxona bo'yicha o'rtacha smena yuklamasini aniqlaymiz:

$$P_{sm,\Sigma} = \sum_1^k P_{sm,i}$$

$$Q_{sm,\Sigma} = \sum_1^k Q_{sm,i},$$

bunda k – elektr qabul qiluvchilar guruhlarining soni.

4. O'rtacha foydalanish koeffitsienti $K_{f,o'rt}$ qiymatini ustaxona uchun hisoblaymiz:

$$K_{f,o'rt} = \frac{\sum_1^k P_{sm,i}}{\sum_1^n P_{nom,i}},$$

bunda n – ustaxona bo'yicha elektr qabul qiluvchilar guruhlarining soni.

5. Elektr qabul qiluvchilarining samarali soni n_{ef} ni aniqlaymiz;

6. Maksimal koeffitsienti K_m ni jadvallar, grafiklar yoki formulalarga ko'ra aniqlaymiz;

7. Ustaxona bo'yicha hisobiy yuklama aniqlanadi.

$$P_{h\Sigma} = K_m \cdot P_{sm\Sigma}$$

$$Q_{h\Sigma} = Q_{sm\Sigma}$$

$$S_{h\Sigma} = \sqrt{P_{h\Sigma}^2 + Q_{h\Sigma}^2}$$

$$I_h = \frac{S_{h\Sigma}}{\sqrt{3} \cdot U_{nom}}$$

Hisobiy tok qiymati I_h ga ko'ra tarmoq kesim yuzasini tanlash mumkin, so'ngra tarmoq kesim yuzasi S_h bo'yicha ustaxona transformatorlari quvvatini tanlaymiz.

2. Statik usul

Bu usul, asosan, ba'zi korxonalarining energiya auditlari paytida bizda elektr qabul qiluvchilar guruhining yuklama grafigi mavjud bo'lgan hollarda qo'llaniladi.

Usul guruh grafigi tasodifiy o'zgarishi va ikkita kattalik qiymatlari aniqlanadi degan taxminga asoslanadi:

1. matematik kutilishi;

2. yuklama dispersiyasi $D(P)$.

Odatda, dispersiyaning o'rtacha kvadrat qiymati $\sigma(P) = \sqrt{D(P)}$ ishlatiladi, chunki $D(P)$ o'lchami "kvadrat" dir, shuning uchun hisoblashda biz $\sigma(P)$ va $D(P)$ qiymatlari bilan amallar bajaramiz.

Usul sakkizdan ortiq elektr qabul qiluvchiga ega bo'lgan tasodifiy yuklama grafigi normal taqsimot qonuniga bo'ysunadi degan taxminga asoslanadi.

Oddiy taqsimot qonuni uchun tasodifiy o'zgaruvchining

taqsimlash zichligi δp ning maksimum qiymati yuklamaning o'rtacha qiymati $P_{o'rt}$ ga mos keladi.

Oddiy qonun bo'yicha taqsimlangan tasodifiy o'zgaruvchilar uchun quyidagilar to'g'ri bo'ladi:

$$P = P_{o'rt} \pm \beta \cdot \sqrt{D(P)}$$

Yuklamani hisoblashda bizni pastga og'ishlar qiziqitmaydi, shuning uchun hisobiy yuklama quyidagi ifoda bilan aniqlanadi:

$$P_h = P_{o'rt} + \beta \cdot \sqrt{D(P)},$$

bunda β – hisobiy yuklamadan oshib ketish ehtimolini aniqlaydi. β odatda elektr yuklamani hisoblashning aniqligi bilan bog'liq.

Hisobiy yuklama P_h ni aniqlashda biz ushbu aniqlik amalga oshiriladigan joyda to'xtashimiz kerak. β ni aniqlash uchun oddiy taqsimot jadvali mavjud.

- Hisobiy yuklama aniqligi $\pm 10\%$ bo'lganda $\beta = 1,0$ bo'ladi;

- Hisobiy yuklama aniqligi $\pm 1\%$ bo'lganda $\beta = 3,1$ bo'ladi;

- Hisobiy yuklama aniqligi $\pm 5\%$ bo'lganda $\beta = 1,73$ bo'ladi;

- Hisobiy yuklama aniqligi $\pm 10\%$ $\beta = 1,0$ bo'lganda hisoblashlarda β hisobga olinmaydi, u holda hisobiy yuklama ifodasini quyidagicha yozish mumkin:

$$P_h = P_{o'rt} + \sqrt{D(P)}$$

Hisobiy yuklama P_h ni aniqlash uchun quyidagi namunalarni ko'rib chiqaylik[3]:

1-namuna. 4-rasmda ko'rsatilgan yuklama grafigi uchun hisobiy yuklamani aniqlang.

1) Yuklamaning o'rtacha qiymati $P_{o'rt}$ ni aniqlaymiz:

$$P_{o'rt} = \frac{P_1 \cdot t_1 + P_2 \cdot t_2 + P_3 \cdot t_3 + \dots}{t_{ts}}$$

4-rasm. Namunaviy yuklama grafigi

2) Yuklama dispersiyasini aniqlaymiz:

$$\sqrt{D(P)} = \sqrt{P_{ef}^2 - P_{o'rt}^2},$$

bunda P_{ef} – effektiv yuklama (o'rta kvadratik yuklama):

$$P_{ef} = \sqrt{\frac{P_1^2 t_1 + P_2^2 t_2 + P_3^2 t_3}{t_{ts}}},$$

$$P_h = P_{o'rt} + \sqrt{D(P)}.$$

2-namuna. 5-rasmda ko'rsatilgan yuklama grafigi uchun hisobiy yuklamani aniqlang.

Yig'indi grafigini uzunligi teng Δt bo'lgan n ta yuklama bo'limlariga ajratamiz:

5-rasm. Namunaviy ko'rsatilgan yuklama grafigi

$$1) P_{o'rt} = \frac{P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_n}{n},$$

$$2) \sqrt{D(P)} = \sqrt{\frac{(P_1 - P_{o'rt})^2 + (P_2 - P_{o'rt})^2 + \dots + (P_n - P_{o'rt})^2}{n}},$$

$$3) P_h = P_{o'rt} + \sqrt{D(P)}.$$

Xulosa

Elektr yuklamalarni hisoblashning analitik usullari asosiga asosiga individual yuklama jadvallarining xususiyatlari yoki elektr qabul qiluvchilarning ish rejimlarining xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar qo'yiladi. Agar dastlabki ma'lumotlar mavjud bo'lsa, usullar hisob-kitoblarning aniqligini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Киреева Э.А., Орлов В.В., Старкова Л.Е. Электроснабжение цехов промышленных предприятий. – М.: НТФ «Энергопресс», 2003 г.
2. A.D.Taslimov, M.V.Meliko'ziyev. Shahar elektr ta'minoti. Darslik. – Toshkent: 2024, 237 bet.
3. Указания по определению электрических нагрузок в промышленных установках // Инструктивные указания по проектированию электротехнических промышленных установок. 2008. № 6. С. 3-17.

THE PROGRAM FOR CALCULATING THE TOTAL LENGTH OF THE TRAIN AND THE SHUNTING COMPOSITION IN THE CONVENTIONAL CAR

Og‘abek Zohidjon o‘g‘li Tohirov

student of TSTU, Tashkent, Uzbekistan

Scientific Advisor:

Shinpolat Mansuralievich Suyunbaev,

doctor of technical sciences, professor,

TSTU, Tashkent, Uzbekistan

Abstract: In railway stations, the useful length of each track is determined based on the number of wagons of a conditional length. It is not possible to determine the number of conditional lengths of each train or shunting composition in an automated manner without control systems. This article describes the working algorithm and functional capabilities of the program developed to calculate the total length of the train in a conditional car based on the nature sheet of the train.

Key words: Train composition, shunting composition, nature sheet of the train, conditional wagon, useful length of the track, program.

1. Introduction: In railway systems with a track gauge of 1520 mm, there are more than 100 types of railcars, each designed with different lengths. As a result, the concept of standardized or conditional length is used to determine the capacity of trains and shunting consists. The length of a train can be measured in physical railcars, standardized railcars, or meters. However, due to the wide variation in the lengths of rolling stock units (including locomotives), their actual lengths are converted into the equivalent of a standardized railcar to ensure consistent assessment and compatibility with station track capacities.

By default, the standardized railcar is defined as a four-axle open-top railcar with a length of 13.92 meters. This unit serves as the basis for calculating the total length of trains in terms of conditional railcars, and the corresponding data are automatically processed in centralized systems. Nevertheless, integrating such systems with local software solutions often requires significant financial resources. This fact highlights the relevance of developing a dedicated program for calculating the total length of both trains and shunting consists in terms of

standardized railcars, thereby simplifying and optimizing operational planning.

2. Methodology: The main indicators of the operational work of railways are mostly determined by the number of cars and locomotives. The number of cars is expressed in physical and conventional units. Each car is considered a physical unit, regardless of the number of axles and load capacity. Conventional units measure the length of the train. A gondola car with a length of 13.92 meters is accepted as such a conventional unit. Any other car represents as many conventional units as its length exceeds 13.92 meters. Thus, a 4-axle covered car can have a length of 1.06 conventional cars, and an 8-axle tank car - 1.58 conventional cars. (Table 1).

To calculate the length of a train in standardized (conditional) railcars, it is necessary to indicate the normalized length next to each physical railcar in the consist list. The sum of these values will represent the total length of the train in standardized railcars. If the train’s length needs to be determined in meters, it is sufficient to multiply the number of standardized railcars by the length of one standardized railcar, that is, by 13.92 meters.

Table 1: Data showing the difference between the conditional and physical length of the wagon [1]

№	Type of cargo	Type of rolling stock	Wagon capacity, t	Wagon weight, t	Conditional wagon length	Number of conditional wagons	Number of physical wagons
1	Petroleum cargo	Eight-axle cisterns	125	51	1,52	71	46
2	Petroleum cargo	Eight-axle cisterns	65	25	0,86	71	82
3	Fertilizers	Mineral wagons	69,5	24,5	0,95	71	74
4	Ore	Hopper cars	69,5	24,5	1	71	71
5	Sulfur	Hopper cars	68,5	24,5	1	71	71
6	Coal	Hopper cars	69	24,5	1	71	71
7	Grain		65	22	0,95	71	74
8	Timber	Hopper cars	62	24,5	1	71	71
9	Metal	Hopper cars	51	24,5	1	71	71
10	Calculated train	Mixed	-	-	-	71	-
11	Container	Containers	68,5	25,5	1,85	71	38
12	Empty	Hopper cars	0	24,5	1	71	71
13	Empty	Platform cars	0	25,5	1,85	71	38

Today, there are a number of studies aimed at increasing the efficiency of railway capacity utilization [2-6]. However, there is no information that a program has been developed to calculate the total length of the train and shunting composition in a conditional car, which can be used by all employees.

When developing the technical management document (TBD) of each station, the capacity of the tracks is determined as follows: for receiving-dispatching tracks - the length of the locomotive traveling on the section is subtracted from the useful length, and the resulting difference is 13.92 divided. The number formed by division gives the capacity of the conditional length of this road. This number is entered in TBD rounded down. In the traffic schedule, the capacity of the receiving-departing tracks is determined by taking into account the length of the two locomotives in the sections where it is envisaged to pull trains by adding two locomotives; When different types of locomotives are working in that area, a locomotive with a long length is accepted to calculate the track capacity. The capacity of all other tracks is determined in the same way as the receiving-dispatch tracks, but the length of the locomotive is not subtracted (except for the sorting and traction tracks, where the train dispatch is provided). For traction lines, the length of the shunting locomotive is subtracted from the useful length of the track.

For passenger stations where only passenger train receiving, dispatching and handling operations are performed, the track capacity can be shown in physical 4-axle passenger cars. In this case, a note is placed about the presence of a comment, for example: “The capacity of ____ - track is indicated in 4-axle passenger cars.”

The capacity of the roads where operations are carried out with wagons of freight and passenger fleets can be indicated by a fractional number: in the figure –conditional wagons, in the denominator – passenger wagons.

At the formation station, a consist list – referred to as a natural list – is compiled, containing comprehensive information about the composition of each train. This includes the names of the formation and destination stations, train numbers, total train weight, as well as the date and time of departure. Detailed data are provided for each railcar in the order of their

actual placement within the train: car number, cargo name and weight, consignee, and container-related information. The consist list accompanies the train throughout its journey to the disbanding station.

In addition to the above, consist lists specify the length of the train in both physical and standardized railcars. This dual-format representation allows for accurate assessment of train dimensions relative to infrastructure constraints. Correspondingly, in the station’s technical and operational documentation, the useful length of receiving and departure tracks is indicated both in meters and in standardized railcars, ensuring compatibility between train composition and track capacity.

As part of the research, a program was developed to calculate the total length of the train and the shunting composition in a conventional car based on the car number. The working algorithm of this program is shown in Figure 1 and the view of the result obtained from the program is shown in Figure 2.

The developed program determines the following parameters of the train and shunting composition based on the wagon number: the actual length of each wagon in the composition, measured in meters, m ; the length of each wagon in the composition in a conditional wagon, $wag.$; actual length of the content measured in meters, m ; total length in conditional wagon, $vag.$

Figure 1. Algorithm of the program for calculating the total length of the train and shunting composition in a conditional car

Wagon number	Cargo weight	Wagon length	Conditional length	Total length	814,37
98023450	300	12,22	0,88	Total conditional length	58,61
94515541	300	25,22	1,81		
67650374	0	14,41	1,04		
58289646	21105	14,73	1,06		
52088432	43612	14,73	1,06		
28820983	21321	17,64	1,27		
29038692	75602	18,8	1,35		
29209350	55620	18,8	1,35		
29006053	21306	18,8	1,35		
29151297	21335	18,8	1,35		
50655026	22106	14,41	1,04		
73451486	22106	12,49	0,9		
51396026	22106	14,41	1,04		
50672914	22106	14,41	1,04		
53965414	22106	14,72	1,06		
51058063	22106	14,41	1,04		
75045419	22106	12,02	0,86		
55607204	22106	14,72	1,06		
63389100	1100	14,41	1,04		
53592275	1100	14,72	1,06		
63384184	1100	14,41	1,04		
63872568	1100	14,41	1,04		
53592754	1100	14,72	1,06		
52447398	51660	14,73	1,06		
50452986	22106	14,41	1,04		
51577096	22106	14,41	1,04		
53895017	22106	14,72	1,06		

Figure 2. A view of the result obtained from the program for calculating the total length of the train and shunting composition in a conditional car

3. Conclusion: Based on the wagon number, a program was developed to calculate the total length of the train and shunting composition in a conventional wagon. From this program <https://rewardof.pythonanywhere.com/wagons-length/> can be used through the site. To make

changes and additions to the program database, the administrator site <https://rewardof.pythonanywhere.com/admin/login/?next=/admin/> is used.

The program can be used in universities, research laboratories, design institutes and railway stations to automatically calculate the total length of the train and shunting composition in a conditional car.

References

- [1] Timchenko V.S. Calculation of the throughput capacity of a double-track railway section taking into account the categories of freight trains using the method of simulation modeling of transportation processes // Internet journal “Science Studies”. – Vol. 7. – №5 (2015). – P. 1-12.
- [2] Aripov N.M., Suyunbaev Sh.M., Zhumaev Sh.B. Selection of the optimal number of shunting runs and the sequence of their implementation when forming a group of cars in the established order based on information technology / Problems of Informatics and Energy. – 2020. – №5. – P. 63-71.
- [3] Ibragimov U.N. Improving the methods of passing trains that ensure faster delivery of goods. Abstract of Cand. Sci. (Eng.) Dissertation. – TashIIT – 2009. – 24 p.
- [4] Masharipov M.N. Train locomotives exploitation of transport processes innovative technologies: (PhD) dissertation. – Tashkent: TTYMI, 2019. – 177 p.
- [5] Rasulov M.Kh. Organization of transport: theory and practice: monograph. – Tashkent: Ilm-ziyo Zakovat, 2019. – 400 p.
- [6] The mass, length, and speed of freight trains: textbook / V.P. Mogila. – 2nd ed., revised and expanded. – Khabarovsk: Publishing House of DVGUPS, 2013. – 208 p.

**SUN'IY INTELEKT YORDAMIDA
QUYOSH PANELLARIDAN
FOYDALANISHNI
OPTIMALLASHTIRISH
IMKONIYATLARI**

Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna –

*O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya
vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasi Bojxona
instituti 2-kurs kursanti*

Ismoilov Shohruhmirzo Avaz o'g'li –

*O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya
vazirligi huzuridagi Bojxona qo'mitasi Bojxona
instituti 2-kurs kursanti*

Annotatsiya. Ushbu maqolada quyosh panellaridan olingan energiyani samarali boshqarish uchun sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari tahlil etiladi. Quyosh energiyasining samaradorligini oshirish, energiya sarfini prognoz qilish va optimallashtirish uchun SI algoritmlarining qo'llanilish yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Loyiha natijasida energiya samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy va ekologik afzalliklarni ta'minlash nazarda tutilgan.

Kalit so'zlar: Quyosh panellari, sun'iy intellekt (SI), energiya samaradorligi, prognozlash, optimallashtirish, ekologik barqarorlik, energiya boshqaruvi, SunGenix AI.

Аннотация. В данной статье анализируются возможности использования технологий искусственного интеллекта (ИИ) для эффективного управления энергией, получаемой от солнечных панелей. Рассмотрены направления применения ИИ-алгоритмов для повышения эффективности солнечной энергии, прогнозирования и оптимизации энергопотребления. В результате проекта предполагается обеспечить экономические и экологические преимущества за счет повышения энергоэффективности.

Ключевые слова: солнечные панели, искусственный интеллект (ИИ), энергоэффективность, прогнозирование, оптимизация, экологическая устойчивость, управление энергией, SunGenixAI.

Annotation. This article analyzes the possibilities of using artificial intelligence (AI) technologies for the efficient management of energy derived from solar panels. It examines the

application of AI algorithms for improving the efficiency of solar energy, forecasting energy consumption, and optimization. The project aims to provide economic and environmental benefits by enhancing energy efficiency.

Key words: Solar panels, Artificial Intelligence (AI), Energy efficiency, Forecasting, Optimization, Environmental sustainability, Energy management, SunGenix AI.

KIRISH. Energiya ta'minotida samaradorlik va ekologik barqarorlikni oshirish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biridir. Quyosh panellari kabi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish ushbu muammolarni hal qilishning samarali yo'llaridan biri hisoblanadi. Sun'iy intellekt (SI) texnologiyalari asosida yaratilgan dasturiy ta'minot esa quyosh panellaridagi energiyani optimal boshqarish va prognozlashda muhim rol o'ynamoqda.

ASOSIY QISM. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 16-fevraldagi PQ-57-sonli qaroriga muvofiq, qayta tiklanuvchi energiya manbalari, xususan, quyosh panellaridan foydalanishni kengaytirish uchun turli rag'batlantirish dasturlari qabul qilingan.

Ushbu qarorga muvofiq, 2023-yilda umumiy quvvati 4 300 Megavatt (Mvt) bo'lgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari ishga tushirilishi rejalashtirilgan. Bularga 2 100 MVt quvvatga ega bo'lgan yirik quyosh va shamol elektr stansiyalari, 1200 MVt quvvatga ega bo'lgan ijtimoiy soha ob'yektlari, xo'jalik sub'yektlari va xonadonlarda o'rnatiladigan quyosh panellari, tadbirkorlar tomonidan barpo etiladigan 550 MVt quvvatga ega bo'lgan kichik fotoelektr stansiyalari kiradi.

Shuningdek, 2023-yil 1-apreldan boshlab aholi xonadonlariga kichik quvvatli (umumiy quvvati 50 kVt gacha) quyosh panellarini o'rnatishni rag'batlantirish bo'yicha “**Quyoshli xonadon**” dasturi amalga oshirilgan. Dastur doirasida aholi tomonidan quyosh panellari orqali ishlab chiqarilgan ortiqcha elektr energiyasining har bir kilovatt-soatiga 1000 so'mdan subsidiya ajratilishi belgilangan.

Shu bilan birga 2025-yilda umumiy quvvati 4,5 GVt li yirik quyosh va shamol elektr stansiyalarini ishga tushirish, quvvati 785 MVt bo'lgan quyosh panellarini o'rnatish

rejalashtirilgan. Bu orqali mamlakatimizda jami ishlab chiqariladigan elektr energiyasida qayta tiklanuvchi manbalardan olinadigan energiya ulushini

26 foizga va generatsiya quvvatlari tarkibidagi ulushini 40 foizga yetkazish maqsad qilingan.

Shunga qaramay quyosh panellarini ishlatish borasida aholi orasida ko'plab muammolarga duch kelinmoqda. Chunki ob-havo sharoitlarining o'zgaruvchanligi sababli quyosh panellari doimiy bir xil quvvat ishlab chiqara olmaydi hamda energiyaning oldindan prognoz qilinmasligi oqibatida ishlab chiqarilgan elektr samarali taqsimlanmaydi.

Bundan tashqari quyosh panellarida yozilgan (400W) elektr ishlab chiqarish quvvati laboratoriya sharoitida chiqargan energiya miqdori yozilgan bo'lib, doimiy ushbu quvvatni chiqara olmaydi. Sababi esa laboratoriya sharoitida quyosh nurlari bir xilda tushib turishi shuningdek, panellarning ustida hech qanday chang qoplamalarini bo'lmasligi keltirilgan. Aholida esa shu sababli ham quyosh panellariga bo'lgan e'tibor kamayib ketmoqda. Aynan shu kabi muammolarga duch kelgan quyosh panellari foydalanuvchilari ijtimoiy tarmoqlar orqali quyosh panellari samarasiz va xarajatli ekanligi haqida o'zlarining shaxsiy fikrlarini bildirishgan.

Bugungi kunda quyosh energiyasi dunyoda muqobil energiya manbai sifatida tobora ommalashib bormoqda. Biroq, ushbu sohani rivojlanishiga kengayishga to'sqinlik qiluvchi bir qator muammolar mavjud.

Quyosh panellarining samaradorligi ob-havo va joylashuvga bog'liqligi. Quyosh panellari energiya ishlab chiqarishda quyosh nuriga tayanadi, lekin bu jarayon ob-havo sharoitlari va geografik joylashuvga bog'liq. Masalan, bulutli kunlarda yoki qishda, quyosh nuri kam bo'lgan hududlarda panellar samaradorligi sezilarli darajada pasayadi. Bu esa doimiy va barqaror energiyani ta'minlashda katta muammo yaratadi.

Energiya ishlab chiqarish va iste'molni boshqarishdagi cheklovlar. Quyosh energiyasi kun davomida doimiy ravishda ishlab chiqarilmaydi. Kechasi, quyoshsiz vaqtlarda energiya ishlab chiqarish to'xtaydi yoki pasayishi kuzatiladi. Bu esa ishlab chiqarilgan energiya va uning iste'moli o'rtasidagi muvozanatni saqlashni qiyinlashtiradi. Ushbu

muammoni hal qilish uchun aqlli tarmoq tizimlari va real vaqtda energiya boshqaruvini ta'minlaydigan texnologiyalarni rivojlantirish zarur.

Energiyani saqlash va taqsimlash tizimlarining yetarli emasligi. Quyosh energiyasidan foydalanishning uzluksiz bo'lishi uchun samarali saqlash tizimlari talab qilinadi. Hozirgi kunda litiy-ion batareyalar keng tarqalgan bo'lsa-da, ularning narxi yuqori, saqlash muddati esa cheklangan. Shuningdek, quyosh energiyasining barqaror emasligi sababli batareyalarga qo'shimcha yuklama paydo qiladi. Bu esa o'z navbatida ularning samarali ishlashini sekinlashtirishi yoki muddatidan oldin ishdan chiqishiga olib kelmoqda.

Shu kabi muammolarga yechim topish maqsadida SunGenix AI deb nomlangan sun'iy intellekt asosida ishlaydigan quyosh panellari energiyasining miqdorini oldindan bashorat qiluvchi Telegram bot va Web sahifa ko'rinishidagi loyihalari ishlab chiqildi.

Telegram bot loyihasi. Ushbu botda foydalanuvchilarga quyosh panellarining to'g'ri ishlashi, energiya iste'moli va prognozlangan samaradorlik haqida tezkor ma'lumotlar berish imkoniyatlari yaratilgan. Shu bilan bir qatorda 15 kunlik olinadigan elektr energiyasining taxminiy natijalarni ko'rsatish funksiyasi mavjud. Bundan tashqari, foydalanuvchilar bot orqali real vaqt oralig'ida energiya tizimini nazorat qilishlari mumkin. Mazkur botda "AI mode" rejimi mavjud bo'lib, u quyosh panellarini prognoz qilingan quvvatdan kam ishlab chiqarilayotganini aniqlansa, darhol foydalanuvchiga ma'lumot beradi. Bu, ayniqsa,

mobil qurilmala foydalanuvchilarga qulaylik yaratadi. Shuningdek "AI mode" rejimi quyosh

panellaridan foydalanishning eng qulay yo'llari haqida ma'lumotlar va maslahatlar berib boradi(1-rasm).

1-rasm. SI ning Telegram bot interfeysi
Web sahifaloyihasi. Ushbusahifa orqali

foydalanuvchilar batafsil statistik ma'lumotlarni ko'rishlari, energiya ishlab chiqarish va iste'mol qilish jarayonlarini grafik va analitik usulda tahlil qilishlari mumkin.

Web-interfeys foydalanuvchilarga keng qamrovli funksiyalarni taqdim etib, energiya samaradorligini yaxshilash bo'yicha qarorlarni qabul qilishga yordam beradi. Bu esa o'z navbatida yirik energiya ishlab chiqaruvchi korxonalar uchun hisob-kitob ishlarini olib borishda amaliy yordam beradi(2-rasm).

(Bu yerda web sahifani kirish qismini ko'rish mumkin.)

2-rasm. SI ning Web sahifa interfeysi

Agar quyosh panellari ishlab chiqarayotgan energiya miqdori bilan prognoz qilingan energiya miqdori o'rtasidagi farq 10% yoki undan ko'p bo'ladigan bo'lsa, SI avtomatik tarzda quyosh panellarining ustidagi har xil changlarni tozalovchi maxsus qurilmani ishga tushiradi. Ushbu jarayon tugagandan so'ng holat yaxshilanmasa, SI keyingi bosqichdagi tekshiruvni amalga oshiradi. Bu bosqichda

quyosh panellariga quyosh nurlari to'g'ridan to'g'ri tushayotganligini tekshiradi. Agar quyosh panellariga tushayotgan quyosh nuri noto'g'ri burchakdan tushayotgan bo'lsa, quyosh panellarini avtomatik tarzda to'g'ri burchakka yo'naltiradi. Ammo bu bosqichlarni amalga oshirish uchun korxonadan maxsus qurilmalar o'rnatilgan bo'lishi lozim (Maxsus tozalash qurilmasi hamda harakatlanish funksiyasiga ega quyosh panellari). SI barcha amalga oshirilayotgan jarayonlar to'g'risida foydalanuvchiga ma'lumotlar beradi. SI ning yana bir qulay tomoni shundaki, quyosh panellari albatta tunda hech qanday elektr ishlab chiqarmaydi. Kunduzi ishlab chiqarilgan elektr energiyani iste'moldan ortganini batareyalarda saqlaydi hamda kech tushishi bilan avtomatik tarzda batareyalarga ulanadi. Batareyalardagi elektr tugagandan so'ng, agar zarur bo'lsa odatiy elektr energiyasiga avtomatik ulaydi. Bu qo'shimcha ish kuchini kamaytirish bilan bir qatorda, tarmoqlarda ortiqcha yuklamalar tushishini oldini oladi.

XULOSA. Sun'iy intellekt asosida yaratilgan smart energiya boshqaruvi tizimi quyosh energiyasidan samarali foydalanish va energiya ta'minotidagi mavjud muammolarni hal qilish uchun istiqbolli yechimdir. Loyihaning Telegram bot va web sahifa shaklida bo'lishi foydalanuvchilarga energiyani samarali va tezkor nazorat qilish imkoniyatini yaratadi. Bu tizim energiya samaradorligini oshirish, iqtisodiy foydani ko'paytirish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi. Kelajakda bunday texnologiyalarning keng qo'llanilishi qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni yanada rag'batlantirishga yordam beradi. Kelgusida ushbu loyihaning mobil ilova ko'rinishini ham yaratish rejalashtirilgan bo'lib, mazkur ilovada Telegram bot va web sahifadagi mavjud barcha qulayliklar o'z aksini topadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2023-yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejoychi texnologiyalarni joriy etishni jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2023-yil 16-fevraldagi PQ-57-son qarori.
2. "Pattern Recognition and Machine Learning", Christopher M. Bishop. 2006, Springer Publishers.
3. "Deep Learning", Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville. 2016, MIT Press Publishers.

«JAMIYATNI IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI JORIY ETISH»

ZAMONAVIY XALQARO YONDASHUVLAR VA INGLIZ TILINING IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA’SIRI

Sayidova Madina Abdurasulqizi

Toshkent davlat transport universiteti, TNI-2 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy xalqaro munosabatlar va ingliz tili qanday iqtisodiy natija ko’rsatayotgani tahlil qilindi. Maqola shuningdek, qanday yondashuvlar mavjudligi, iqtisodiy rivojlanish haqida ma’lumot beradi. Tadqiqotning asosiy maqsadi mamlakatlar o’rtasidagi hamkorlikni yaxshilash va iqtisodiy o’sishni yanada ko’paytirishdan iborat.

Kalit so’zlar: yondashuv, ingliz tili, xalqaro hamkorlik, omillar, xalqaro tashkilot, texnologiya, taraqqiyot

Abstract: This article analyzes the economic impact of modern international relations and the English language. The article also provides information on what approaches exist and how economic development is developing. The main goal of the study is to improve cooperation between countries and further increase economic growth.

Key words: approach, English, international cooperation, factors, international organization, technology, development

Kirish: Hozirgi globallashtirilgan davrda ingliz tiliga bo’lgan e’tibor juda katta o’ringa ega. Chunki ingliz tili eng keng tarqalgan, xalqaro tillar orasiga qo’shilgan til hisoblanadi va bundan ko’rinib turibdiki, o’zaro xalqaro munosabatlar o’rnatishga va iqtisodiy taraqqiyotga o’z ta’siri o’tkazib kelmoqda. Ingliz tilini qanday qilib bu darajaga kelganini esa texnologiya, madaniyatlararo muloqot, globalizatsiya va integratsiya ka’bi sohalar bilan ommalashganini hamda bir qancha xalqaro yondashuvlar bilan ko’rib chiqamiz.

Zamonaviy xalqaro yondashuvlar global siyosat va iqtisodiyotni rivojlantirishda muhim ro’l o’ynaydi. Asosiy zamonaviy xalqaro omillaridan biri liberal yondashuvdir. Unda biz xalqaro tizimdagi bog’liqlik va o’zaro iqtisodiy manfaatlar o’rtasidagi hamkorlikka guvoh bo’lamiz. Liberal yondashuvda esa ko’zda

tutilgan asosiy vosita bu tildir. Ochiq savdo-sotiq bozorlarida, savdo erkinligida va xalqaro tashkilotlarda aynan til orqali o’zaro hamkorlik o’rnatilishi va barqaror omil sifatida o’z o’rniga ega ekanligini bilishimiz mumkin. Bundan esa tilning faqat ta’lim sohasida emas, ba’lki biznes va xalqaro tashkilotlarda ham ahamiyatli ekanligini isbotladi. Ikki davlat o’rtasida kelishuv bo’lgan payt kommunikatsiyadan foydalanamiz. Natijada til bilgan davlatlar iqtisodiy rivojlanishga o’z hissalarini qo’shishgan bo’ladi [1].

Bugungi kunda ingliz tili xalqaro biznes, ilm-fan, texnologiya va ko’ngilochar sohalarda keng qo’llanilmoqda. Masalan, aksariyat ilmiy maqolalar ingliz tilida yozilgan bo’lib, internetning asosiy tili ham ingliz tilidir. Bu keng tarqalgan qo’llanilishi ingliz tilini zamonaviy dunyoda muloqot qilish uchun muhim vositaga aylantirdi. Ingliz tilining hukmronligi bilan bog’liq muammolar bir necha bosqichlarni o’z ichiga oladi. Bu esa ingliz tilining rivojlanish darajalariga bevosita ta’sir qiladi. Yuqoridagi fikrga qo’shilgan holda shuni aytish joizki, ingliz tili ko’p sohalarda o’z o’rnini egallagani, ayni damda asosiy til vositaligini ko’rishimiz mumkin. Buni misolida hozirda har 10ta ishchi hodimdan kamida 8 tasi ingliz tili bilish darajasiga ega va oddiy ishchiga qaraganda ko’proq maosh olishi bizga ma’lum. Tassavur qiling, “Coca-cola” kompaniyasi menejjeri o’zbek lekin ingliz tilini biladi, boshqasi biri esa moliya sohasida menejjer. Ko’rinib turibdiki, ingliz tilini bilgan shaxs boshqalarga qaraganda ko’proq oylik olishi ma’lum va bu ham shaxsiy, ham iqtisodiy rivojlanishga olib keladi.

Undan tashqari, ingliz tilining yana bir iqtisodiy rivojlanishiga texnologiyalar ya’ni innovatsion ilovalar orqali bilishimiz mumkin. Internet tarmoqlarida tillarni o’rganish borasida turli sayt dasturlar, platformalar ishlab chiqildi. Bu esa, o’sha ishlab chiqqan davlat iqtisodiyotiga katta foyda keltirmoqda chunki hozirda ingliz tilidan foydalanuvchilar yetarli miqdorda qo’llanilmoqda. Aynan ingliz tilidagi resurslar, global texnologik bilimlar tez tarqaldi. Millionlab insonlar ma’lumotlardan foydalangan

holda ta’lim tadqiqotlarida o’z ilmiy nashrlarini chop etishmoqda [2,3].

Yana bir muhim jihatlaridan biri bu ingliz tilining ekologik yondashuv bilan bog’liqligidir. Bu yondashuvda inson va tabiat o’rtasida o’zaro munosabatlar o’rnatishga sabab bo’ladi. Misol uchun, ingliz tilida “green energy” yashil energiya, “carbon footprint” uglerod izi, “climate change” iqlim o’zgarishi ka’bi iboralar keng qo’llanilib, ekologiya va til o’rtasida ma’lum darajada yaqinlik o’rnatgan. Quyidagi iboralarda, hozirgi kunda yoshlar foydalanishmoqda [4,5]. Shu bilan birga, ular ekologiya bilan bog’liq bo’lgan loyihalarini yaratishmoqda. Bu orqali tabiatga bo’lgan e’tiborni til bilan birga hamkorlikda oshirish ko’zda tutilmoqda.

Qo’l telefoningiz kompyuteringiz dasturini inglizchaga o’zgartiring, bajaradigan amalingizni ma’lum bir so’z bilan bog’lash va buni har kuni bajarish so’z boyligingizni orttiradi. Ayni vaqtda ijtimoiy tarmoqlar tilini ham o’zgartirish yangi bilimlar o’rganishingizda yordam beradi. Hozirda texnologiyalar juda rivojlangan xech qanday ishimizni telefon yoki kompyutersiz bajara olmaymiz. Ko’p hollarda telefonimizdan foydalanamiz bu ham bizga o’zimiz bilmagan holda ingliz tilini yana bir qancha yangi so’z o’rganishimizga yordam beradi va keyinchalik bu so’zni aynan o’zimiz harakat qilib yodlamagan bo’lsakda yoki google yoki nimadir orqali tarjima qilmasdan oddiy holda tushunib olamiz[6]. Darhaqiqat, innovatsion texnologiyalar ham ingliz tilini o’rganishda yordam beruvchi vositalardan biri hisoblanadi. Yuqorida aynan texnologiya orqali tilni o’rganish borasidagi usullarga qo’shilgan holda, shuni aytmoqchimizki raqamli dastur tizimlar, ilovalar va saytlar iqtisodiyotga katta foyda olib keladigan yo’l hisoblanadi. Milliondan ortiq insonlar kun davomida texnikadan foydalanishi mumkin va har bir foydalanuvchidan yaxshi mablag’ ko’riladi. Qarabsizki, iqtisodga yaxshi manfaat va ta’sir o’tganini natijalarda sezishimiz mumkin.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, ingliz tili bugungi globallashgan davrda nafaqat muloqotda, ba’lki iqtisodiy va ekologik taraqqiyotga hamda innovatsion texnologiyada sodir bo’layotgan ta’siri o’rni ko’rib chiqildi. Yondashuvlar shuni ko’rsatdiki, zamonaviy

xalqaro munosabatlar savdo bozorlarida, ta’limda, biznesda va bir qator yo’nalishlarga o’z ta’sirini o’tkazdi. Ingliz tili orqali har qanday yo’nalishda foyda olib, iqtisodiyotga hissa qo’shayotganini ta’kidlab o’tdik. Maqsad ham tilni o’rganish, ham iqtisodiyotga samarali hissa qo’shishdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zubaydova Nilufar (2024) INGLIZ TILINING XALQARO TIL SIFATIDAGI ROLINING AHAMIYATI VA UNING ISTIQBOLLARI b.107.

2. Achilov, Oybek Rustamovich, & Inog’omjonova, Robiya Rustamjon Qizi (2023). THE ROLE OF LEXICAL TRANSFORMATION IN THE TRANSLATION PROCESS. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 288-294.

3. Achilov, Oybek Rustamovich, & Todjiddinova, Umida Urinboy Qizi (2023). TARJIMONLIK VA TARJIMA MADANIYATI MUAMMOLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 3 (4), 131-135.

4. Achilov, O. (2023). HOZIRGI ZAMON TILSHUNOSLIGIDA ILGARI SURISH HODISASINI TADQIQ ETISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Журнал иностранных языков и лингвистики*, 5(5).

5. Барно Мухиятдин Кизи Жаксыбаева, Гулирано Тургунбой Кизи Алиева, & Ойбек Рустамович Ачилов (2022). ТАРЖИМА СОХАСИГА ХОС БЎЛГАН МУАММОЛАР ВА УЛАРНИНГ ДОЛЗАРБЛИГИ. *Academic research in educational sciences*, 3 (Special Issue 2), 53-61.

6. Xabiyeva Muxlisa INGLIZ TILI O’RGANISHNING HAYOTIMIZGA BO’LGAN TA’SIRI VA O’RNI b.3

MADANIYAT VA ETNOS

Merzaev Ikrom Boboqulovich,

Toshkent davlat transport universiteti,

katta o'qituvchi

Vaxobov M,

Toshkent davlat transport universiteti

talabasi

Annotatsiya Ushbu maqolada madaniyat va inson munosabatlari o'rtasidagi uzviy bog'liqlik yoritiladi. Madaniyat alohida shaxs emas, balki xalqning ijodiy merosi ekani ta'kidlanadi. Bir xalqni tashkil etuvchi asosiy xususiyatlar – umumiy til, hudud, xo'jalik, madaniyat va milliy fe'l-atvor ekani ta'riflanadi. Qadimgi so'g'd xalqining misoli orqali tilning etnik guruhning madaniy hayotidagi ahamiyati ochib berilgan. Shu bilan birga, zamonaviy global tillar va ularning millat shakllanishiga ta'siri tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Madaniyat, etnos, til, xalq, milliy fe'l-atvor, so'g'dlar, etnik guruh, tarix, umumiylik, madaniy meros

Annotation. This article explores the intrinsic connection between culture and human relations. It emphasizes that culture is not an individual but a collective creation of a people. The key characteristics that form a nation—common language, territory, economy, culture, and national character—are discussed. The example of the ancient Sogdians illustrates the importance of language in the cultural life of an ethnic group. The article also analyzes the modern use of global languages and their impact on ethnic identity and nation formation.

Keywords: Culture, ethnos, language, people, national character, Sogdians, ethnic group, history, commonality, cultural heritage

Madaniyat va inson munosabatlari yaxlit tushuncha ekani, biri ikkinchisini talab qilishi, xalqsiz madaniyat yuzaga kelmasligini aytib o'tdik. Madaniyat yakka shaxsning emas, balki xalqning ijodidir. Shuning uchun bir xalq yoki etnos – bir madaniyatdir, deb aytiladi.

Insoniyat olami xalqlardan yoki etnoslardan tashkil topadi. Dunyodagi hamma xalqlarning etnik tarkibini aniqlash qiyin, chunki bu xalqning shakllanishida bir necha etnoslar ishtirok etgan. Faqat minglab etnoslar bor, deb ayta olamiz. Ammo insonlarni yagona etnosga nima birlashtiradi? Boshqacha aytganda, bir xalqni tashkil qilgan odamlarning umumiy

xususiyati nimalardan iborat bo'lish kerak? Aksariyat olimlar umumiy xususiyatlar sifatida umumiy til, umumiy hudud, xo'jalik hayotining va madaniyatning birligi, umumiy milliy fe'l-atvorni ko'rsatadilar.

Tarixga nazar tashlasak, umumiy til ma'lum bir etnosning madaniy hayotida muhim rol o'ynaganiga guvoh bo'lamiz. Masalan, qadimgi Turonzaminning tub etnosidan biri so'g'dlarning tili, hayoti, turmush tarzi, xo'jalik hayoti to'g'risida ma'lumotlarga egamiz. Ular o'troq hayot kechirganlar va o'zlarining tili hamda yozuvidan istifoda etganlar. So'g'd savdogarlaridan bir qanchasi savdo aloqalari munosabati bilan IX asrda Baykal bo'yi atroflarida o'rnashib, muqim yashab qolganlar. Baykal bo'yi atroflaridagi so'g'dlar qadimiy Turonzamin tuprog'idagi so'g'dlarning hayot tarzini, hunarmandchiligini olib borib, davom ettirganlar. Eng muhimi, so'g'd yozuvi va tili o'sha Baykal atroflarida ham davom etgan.

Ammo bugungi kundagi millatlararo yoki xalqaro til bilan qadimiy til madaniyatini bir xil hodisa sifatida qaramaslik kerak. Masalan, hozirda Buyuk Britaniya, AQSh, Avstraliya, Kanada, Afrika qit'asidagi ko'p davlatlarda turli etnik guruhga mansub odamlar ingliz tilida gaplashadilar. Shunga ko'ra, bu mamlakatlardagi xalqni bir millat yoki bir etnos deb aytish mumkinmi? Albatta, yo'q. Tilning bugungi kundagi ijtimoiy vazifasi bilan ilk davrdagi faqat ma'lum etnik guruhlar doirasida qo'llanishini nazarda tutish kerak. Etnik guruhlar tilni tashuvchilar bo'lib, ularning tili o'zlari uchun madaniy hodisadir. Boshqa etnik guruhlarda ma'lum bir tilning qo'llanishi ham (masalan, ingliz, rus va boshqa tillarning) madaniy taraqqiyotidagi o'zgarishlar sifatida baholanadi. Xullas, har ikki holatda ham til millat va xalqning asosiy yetkachi belgisidir.

Xulosa qilib aytganda, til har qanday etnos yoki xalqning asosiy madaniy belgisi hisoblanadi. Qadimda til faqat ma'lum etnik guruhlar doirasida faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, bugungi kunda u ko'p millatli jamiyatlarda ijtimoiy vosita sifatida faol qo'llanmoqda. Ammo bu til birligi millat birligi ekanini anglatmaydi. Shu sababli tilni xalq madaniyatining asosiy tarkibiy qismi sifatida baholash zarur.

References

- 1.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. P.288 291.
- 2.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. -S.
- 2.Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement.
- 4.Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors // academic studies in Educational Sciences.–2022. -Vol 3. – No. Tstu Conference 1. P.117-122.
- 3.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. – 2022. - Vol 3. – №. 10. P.288 291.
- 4.Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement. 4. Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors // academic studies in Educational Sciences.– 2022. - Vol 3. – №. Tstu Conference 1. P.117-122.
- 5.Abdinazarova F. O. K. Q., Dadasheva A. A. Civil law: scientific research on Educational Sciences in the new constitution of the Republic of Uzbekistan and the constitutions of foreign states//. – 2022. - Vol 3. – №. 6. Tstu Conference 2. Pp. 305
- 6.Dadasheva A. A. Main Directions of Activities of Local Executive Authorities in New Uzbekistan //International Journal of Social Science Research and Review. – 2023. – T. 6. – №. 5. – C. 377-383.
7. Dadasheva A. A. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 203-207.

**ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМИЯТНИ
ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ
РИВОЖЛАНТИРИШДА АМАЛГА
ОШИРИЛГАН ИШЛАР ТАҲЛИЛИ**

*Абдукаримова Гулчехра Баратовна,
ТДТрУ “ижтимоий фанлар” кафедраси,
катта ўқитувчиси,*

*Қобилжонов Иброҳим Нодиржон ўғли,
ТДТрУ, қурилиш муҳандислиги
факультети,*

*Йўл муҳандислиги (темир йўллар
эксплуатацияси) йўналиши талабаси,*

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистон Республикасида жамиятни ижтимоий ва иқтисодий ривожлантириш борасида охириги йилларда амалга оширилган ислохотлар, давлат сиёсати, инвестициялар, ижтимоий барқарорлик ва аҳоли турмуш даражасини оширишга қаратилган чора-тадбирлар таҳлил қилинади. Мақолада қонунчилик, стратегиялар ва давлат дастурлари мисолида ислохотларнинг мазмуни очиб берилади.

Калит сўзлар: ижтимоий ривожланиш, иқтисодий ислохотлар, давлат сиёсати, инвестициялар, турмуш даражаси

Annotation: This article analyzes the recent reforms implemented in Uzbekistan aimed at the socio-economic development of society. It discusses state policies, investments, social stability, and measures to improve the living standards of the population. The article examines the reforms through the lens of legislation, strategies, and government programs.

Keywords: social development, economic reforms, state policy, investments, living standards.

Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришган илк йиллардан бошлаб жамиятни ҳар томонлама ривожлантириш, аҳоли фаровонлигини ошириш ва иқтисодий барқарорликка эришиш мақсадида кенг кўламли ислохотларни амалга ошириб келмоқда. Айниқса, сўнгги йилларда мамлакатда олиб борилаётган ислохотлар янги босқичга кўтарилди. Бу мақолада ана шундай ислохотлар ва уларнинг ижтимоий-иқтисодий ҳаётга таъсири таҳлил қилинади.

Давлат сиёсати ва стратегик дастурлар Сўнгги йилларда Ўзбекистонда қабул қилинган «Ҳаракатлар стратегияси», «Янги Ўзбекистон» концепцияси, Миллий

ривожланиш стратегиялари каби муҳим ҳужжатлар ижтимоий ва иқтисодий ислохотларнинг асосий йўналишларини белгилаб берди. Бу ҳужжатлар асосида инсон манфаатларига қаратилган давлат бошқаруви, очиқлик ва ошкоралик, жамият билан мулоқотни мустаҳкамлаш каби принциплар устувор бўлиб келмоқда.

Иқтисодий ислохотлар ва инвестициялар Мамлакатда иқтисодиётни либераллаштириш, хусусий секторни қўллаб-қувватлаш ва чет эл инвестицияларини жалб қилиш бўйича кенг кўламли чоралар кўрилмоқда. Ишбилармонлик муҳитини яхшилаш, солиқ тизимини соддалаштириш ва кичик бизнесни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди. Натижада, 2021-2024 йиллар мобайнида тўғридан-тўғри инвестициялар ҳажми кескин ошди.

Ижтимоий соҳадаги ўзгаришлар Аҳоли турмуш даражасини ошириш, таълим ва соғлиқни сақлаш тизимларини ислоҳ қилиш, ижтимоий ҳимоя механизмларини такомиллаштириш бўйича бир қатор ишлар амалга оширилди. Янги мактаб ва шифохоналар қурилиши, пенсия ва нафақалар миқдорининг оширилиши, ёшлар ва аёллар учун янги имкониятлар яратилди.

Халқаро ҳамкорлик ва интеграция Ўзбекистоннинг халқаро майдондаги фаоллиги ортиб, хорижий мамлакатлар ва ташкилотлар билан стратегик ҳамкорлик ривожланмоқда. Бу ҳам иқтисодий ривожланиш, ҳам ижтимоий соҳадаги тажриба алмашинувида имкон яратмоқда.

Хулоса Ўзбекистонда жамиятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш бўйича амалга оширилган ислохотлар мамлакатни янги босқичга олиб чиқмоқда. Янги стратегиялар ва давлат дастурлари орқали аҳоли фаровонлигини таъминлаш, замонавий ва барқарор иқтисодиётни шакллантириш борасида сезиларли ютуқларга эришилди. Бу жараёнда жамиятнинг фаол иштироки, давлат ва хусусий сектор ҳамкорлиги муҳим аҳамият касб этмоқда.

References:

1. Suyunova D.D. Corporate in joint stock companies ways to use digital technologies to improve

management.European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS), Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No 09. September 2023 ISSN:2660-5570.

2.Суюнова Д.Д. Корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини оширишда рақамли технологиялардан фойдаланиш масаласига илмий қарашлар.Иқтисодий тарққиёт ва таҳлил илмий электрон журнали, 2024 йил 31 июль.<https://e-itt.uz/index.php/eitt/article/view/1472/1379>.

3. Суюнова Д.Д. Рақамли технологиялардан фойдаланиш асосида корпоратив бошқарувнинг самарадорлигини ошириш масаласига илмий ёндашув.(Рақамли иқтисодиёт шароитида бизнес ва тадбиркорликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, халқаро илмий-амалий конференция, 2022 йил 23 декабрь.)

4. Суюнова Д.Д. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарувни жорий қилишнинг рақамли трансформациясини амалга оширишга илмий-назарий ёндашув. (Рақамли иқтисодиёт шароитида бизнес ва тадбирворликни ривожлантиришнинг долзарб муаммолари, халқаро илмий-амалий конференция, 2022 йил 23 декабрь).

5. Суюнова Д.Д. Ўзбекистонда рақамли иқтисодиётнинг жорий қилиниши ва ривожланиш ҳолатининг таҳлили. (Бизнес ва иқтисодиётда рақамли трансформация, Халқаро илмий-амалий конференция, 2023 йил 21 июнь).

KREDITLAR TURLARINING TAVSIFLARI

Abdihakurov Bekzod Davron o'g'li,

*TDTrU, "Qurilish muhandisligi" fakulteti,
60540200-Amaliy matematika ta'lim yo'nalishi*

I-kurs talabasi, Ilmiy rahbar:

Dilfuza Baxromovna Eshmamatova,

TDTrU, professor, 24dil@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada kredit tizimining zamonaviy iqtisodiyotdagi ahamiyati, uning asosiy turlari va hisoblash usullari tahlil qilinadi. Kredit moliyaviy tizimning ajralmas qismi bo'lib, iste'molchilar, tadbirkorlar va iqtisodiyotning boshqa ishtirokchilari uchun muhim moliyaviy vositadir. Tadqiqotda kreditlarning asosiy turlari, jumladan, iste'mol krediti, avtokredit, ipoteka krediti, biznes va ta'lim kreditlari haqida batafsil ma'lumot berilgan.

Shuningdek, maqolada kredit bo'yicha foiz stavkalari, qarzni ortiqcha to'lash, garov va differentsial to'lov kabi tushunchalar yoritiladi. Kredit hisob-kitoblari uchun asosiy formulalar keltirilib, oylik to'lovlarni aniqlash usullari ko'rib chiqiladi. Kredit olish jarayonidagi moliyaviy savodxonlikning ahamiyati va banklar tomonidan taklif etiladigan shartlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, kredit tizimi iqtisodiy barqarorlik va taraqqiyotga ijobiy ta'sir ko'rsatib, aholining turmush darajasini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Maqola natijalari bank kredit siyosatini tushunish va samarali kredit qarorlarini qabul qilishda foydali bo'lishi mumkin.

Kalit so'zlar: Kredit, istimol krediti, kredit bo'yicha foiz stavkasi, qarzni ortiqcha to'lash, garov, avtokredit, Ipotika krediti (umumiy manoda "Ipotika"), kredit karta, differentsial to'lov, biznes krediti, ta'lim krediti.

Annotation: This article analyzes the importance of the credit system in the modern economy, its main types, and calculation methods. Credit is an integral part of the financial system and serves as a crucial financial tool for consumers, entrepreneurs, and other economic participants. The study provides detailed information on the main types of credit, including consumer credit, auto loans, mortgage loans, business loans, and student loans.

Additionally, the article explains concepts such as interest rates on loans, overpayment,

collateral, and differential payments. Key formulas for credit calculations are presented, along with methods for determining monthly payments. The significance of financial literacy in the credit acquisition process and the conditions offered by banks are also analyzed. The study results indicate that the credit system positively influences economic stability and development, playing a vital role in improving the standard of living. The findings of this article may be useful for understanding banking credit policies and making informed credit decisions.

Keywords: Credit, consumer credit, interest rate on credit, excessive debt repayment, collateral, auto loan, mortgage credit (commonly referred to as "mortgage"), credit card, differential payment, business credit, student loan.

Bugungi kunda kredit moliyaviy tizimning ajralmas qismiga aylangan. Zamonaviy iqtisodiy tizimda kreditlarning ahamiyati juda katta bo'lib, ular yirik investitsiya loyihalaridan tortib, oddiy iste'mol xaridlarigacha bo'lgan turli moliyaviy ehtiyojlarni qondirishda ishlatiladi. Kredit tizimi nafaqat jismoniy va yuridik shaxslarga mablag' olish imkoniyatini beradi, balki moliyaviy oqimlarni muvozanatlashtirish, pul muomalasini tezlashtirish va iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Kredit tizimining rivojlanganligi mamlakatning moliyaviy salohiyati va iqtisodiy taraqqiyot darajasiga bevosita ta'sir qiladi. Yirik korxonalar va kichik biznes sub'yektlari kredit resurslari orqali o'z faoliyatini kengaytiradi, yangi ish o'rinlarini yaratadi va innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bundan tashqari, kredit bozori aholining turmush darajasini oshirishda ham katta rol o'ynaydi, chunki fuqarolar uy-joy, avtomobil yoki ta'lim olish uchun uzoq yillar davomida mablag' yig'ib yurish o'rniga, kreditdan foydalangan holda tezroq o'z maqsadlariga erishishlari mumkin.

Banklar va boshqa moliyaviy tashkilotlar tomonidan taqdim etiladigan kreditlar iqtisodiyotning rivojlanishiga xizmat qilish bilan birga, mamlakatning moliyaviy tizimining barqarorligini ham ta'minlaydi. Kredit berish jarayonida banklar mijozlarning moliyaviy holatini tahlil qiladi, bu esa iqtisodiy muhitni yanada shaffoflashtiradi va xavflarni

kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari, banklar va moliyaviy institutlar kredit siyosatini takomillashtirish orqali yangi mahsulotlar ishlab chiqishadi, bu esa kredit oluvchilarga yanada qulay sharoitlar yaratadi.

Endi mavzuga oid asosiy tushunchalarni eslatib o‘tamiz [1]-[3].

Kredit - bank tomonidan belgilangan muddatga to‘lov, to‘lash, ta‘minot asosida (shart emas) vaqtincha foydalanish uchun pul mablag‘larini berish.

Iste‘mol krediti - bank tomonidan jismoniy shaxsga tadbirkorlik faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmagan shaxsiy, maishiy va boshqa ehtiyojlarni qondirish uchun tovarlar (ishlar, xizmatlar) sotib olish uchun berilgan kredit.

Kredit bo‘yicha foiz stavkasi - ma‘lum bir davr uchun (yil, oy, kun) kredit miqdoridan ssudadan foydalanish uchun to‘lanadigan foiz.

Kreditning to‘liq qiymati - qarz oluvchining kredit bo‘yicha asosiy to‘lovi va foizlar miqdoridan tashqari barcha to‘lovlari.

Qarzni ortiqcha to‘lash - qarz oluvchi bankdan uning butun amal qilish davri uchun qarz sifatida olgan narsasiga qo‘shimcha ravishda to‘lashi kerak bo‘lgan so‘mdagi summa.

Garov - qarz oluvchi qarzni to‘lash imkoniyatini kafolatlaydigan moddiy boyliklar.

Avtokredit - jismoniy shaxslarga bir vaqtning o‘zida garov sifatida foydalanish bilan transport vositasini sotib olish uchun beriladigan kredit.

Ipoteka krediti (umumiy ma'noda "Ipoteka") - yuridik yoki jismoniy shaxsga banklar tomonidan ko‘chmas mulk: yer, ishlab chiqarish va turar joy binolari, binolar, inshootlar bilan ta‘minlangan uzoq muddatli kredit.

Kredit karta - qisqa muddatli ssuda olishga, to‘lovni kechiktirishga imkon beradigan limit doirasida bank hisobidan elektron to‘lov vositasi.

Differentsial to‘lov - bu qarzni qaytarish usuli bo‘lib, bunda qarz oluvchi ssudaning asosiy miqdorini teng qismlarda to‘laydi va foizlar faqat qolgan qarz bo‘yicha hisoblanadi.

Annuitent to‘lovi - oylik to‘lov summasi, butun kredit berish davri davomida doimiy bo‘lib turgan qarz bo‘yicha, oylik to‘lovning bir turi.

Biznes krediti – tadbirkorlik faoliyatini yuritish va rivojlantirish uchun ajratiladigan mablag‘. Ushbu kredit ishlab chiqarishni kengaytirish, xomashyo sotib olish, yangi

texnologiyalarni joriy etish kabi maqsadlarda ishlatiladi.

Ta‘lim krediti – talabalarga o‘qish xarajatlarini qoplash uchun ajratiladigan kredit. Bu kredit oliy ta‘lim muassasalarida kontrakt asosida o‘qiyotgan talabalarga moliyaviy yengillik yaratadi.

Asosiy tushunchalar va kattaliklarni hisoblash usullarini keltiramiz [1], [3].

1. Oddiy foizlar bilan, ma‘lum bir muddatga berilgan, muddat tugashi bilan

bir martalik to‘lov bilan qaytariladigan kredit qiymatining formulasi:

A. Kredit muddati yillar bilan.

$$SUM = X \times (1 + p \times t),$$

bu yerda, X – berilgan kredit summasi;

p – kredit bo‘yicha foiz stavkasi (yillik) / 100;

t – yillar bo‘yicha ssuda muddati.

B. Kredit muddati kun bilan.

$$SUM = X \times \left(1 + \frac{p \times d}{B}\right)$$

bu yerda: d – kredit muddati kunlar bilan;

B – yil ichidagi kunlar soni.

C. Kredit muddati oylar bilan.

$$SUM = X \times \left(1 + \frac{p \times m}{T}\right)$$

bu yerda: m – oylar bo‘yicha qarz muddati;

T – yildagi oylar soni.

2. To‘lov muddati tugaganida bir martalik to‘lov bilan to‘langan holda

foiz stavkasi (foizlarni kapitallashtirish) bo‘yicha ssudaning formulasi:

$$SUM = X \times \left(1 + \frac{p}{m}\right)^n$$

bu yerda: X - berilgan kredit summasi;

m - ssudaga yil davomida hisoblangan foizlar soni (m = 1 yillik

kapitallashuv % bilan, m = 12 oylik kapitallashuv % bilan, m = 365

kunlik kapitallashuv % bilan);

p - kredit bo‘yicha foiz stavkasi / 100;

n - kapitallashtirish amalga oshiriladigan davrlar soni (n = m × t, (t) yil uchun kredit muddati).

3. Kredit uchun oylik annuitent to‘lovni aniqlash formulasi.

Annuitent to‘lovining formulasiga muvofiq davriy (oylik) to‘lovlar miqdori quyidagicha bo‘ladi:

$$A = K \times S$$

bu yerda: A - har oylik yillik to'lovlar;
K - annuitent koeffitsienti;
S - qarz summasi.

$$K = \frac{i \times (1 + i)^n}{(1 + i)^n - 1}$$

bu yerda: i - kredit bo'yicha oylik foiz stavkasi (yillik foiz stavkasi / 12);
n - ssuda to'langan davrlar soni.

4. Kredit uchun oylik tabaqalashtirilgan to'lovni hisoblash formulasi.

To'lov ikkita qismdan iborat bo'lib, ularning har biri o'z formulasi yordamida

hisoblanadi. Birinchi qism - asosiy qarzni to'lash. Ikkinchi qism - hisob-kitob oyiga to'lanishi kerak bo'lgan foizlar.

$$b = B + p$$

bu yerda: b - oylik to'lov miqdori;
B - asosiy to'lovning birinchi qismi;
p - hisoblangan foizlar miqdori.

Birinchi qism quyidagi formula bo'yicha hisoblanadi:

$$B = \frac{S}{N}$$

bu yerda: B - asosiy to'lovning birinchi qismi;
S - kredit summasi;
N - kredit olingan davrdagi oylar soni.

To'lanadigan foizlar miqdori quyidagi formula bo'yicha aniqlanadi:

$$p = S_n \times \frac{P}{12}$$

bu yerda: p - to'lanadigan hisoblangan foizlar miqdori;

S_n - kredit qoldig'ining hajmi;

P - kredit shartnomasida belgilanadigan yillik foiz stavkasi.

Qolgan qarz miqdori ma'lum bir vaqtda qancha bo'lishini hisoblash uchun

quyidagi formuladan foydalanish kerak:

$$S_n = S - B \times n$$

bu yerda, n - o'tgan hisob-kitob davrlarining soni.

Masalalarni yechishda shakllanadigan moliyaviy savodxonlik ko'nikmalari:

- qarz berish, foizlar va qarzlarni to'lashning umumiy tamoyillarini tushunish;

- kreditlarning umumiy qiymatidan kelib chiqqan holda banklarning turli xil kredit takliflarini taqqoslay olish;

- bankka qaytarilishi kerak bo'lgan to'liq miqdorni, shu jumladan foizlar va boshqa

to'lovlarni hisoblay olish;

- kredit qiymatini (oldindan to'lov) - foiz stavkasi va kredit muddatini hisobga olgan holda, kredit bo'yicha foizlar miqdorini hisoblab chiqishga qodir;

- butun kredit muddati uchun yillik to'lov miqdorini hisoblash imkoniyatiga ega bo'lish;

- muayyan shartlar va cheklolarni hisobga olgan holda, turli banklar va mikromoliya tashkilotlarida kredit berish imkoniyatlarini solishtirish.

1-masala. Markaziy bank (<http://www.cbu.uz/statistics/>) ma'lumotlariga ko'ra, 2015-2018 yillarda jismoniy shaxslar uchun avtokreditlar bo'yicha o'rtacha yillik foiz stavkasining o'zgarishi diagrammada ko'rsatilgan.

Quyidagilarni aniqlang:

1. Avtokredit stavkasining ko'rib chiqilayotgan davrdagi minimum foiz stavkasini va u qachon sodir bo'lganligini.

2. Avtokredit stavkasining ko'rib chiqilayotgan davrdagi maksimal foiz stavkasini va u qachon sodir bo'lganligini.

3. Ko'rib chiqilayotgan davr uchun kreditlash stavkasidagi o'zgarishlarning umumiy tendentsiyasini aniqlang.

4. 2015, 2016 va 2017 yil mart oyida avtokreditlar bo'yicha o'rtacha hisoblangan stavkalar 2018 yil mart oyidagi stavkadan necha marta oshganligini aniqlang.

Qo'shimcha ma'lumot.

Agar butun bank tizimi darajasida kreditlar bo'yicha o'rtacha hisoblangan

foiz stavkasini hisobga olsak, unda bu atama O'zbekiston Respublikasining barcha banklari tomonidan joylashtirilgan kreditlar bo'yicha foiz stavkasini anglatadi. U Markaziy bank

tomonidan umuman bank tizimining samaradorligi va muvaffaqiyatini o‘rganish uchun foydalaniladi.

Kreditlar va depozitlar bo‘yicha o‘rtacha hisoblangan stavkalarni hisoblash uchun O‘zbekiston Respublikasi Markaziy banki tomonidan taklif qilingan formuladan foydalaniladi:

$$P_{av} = \frac{V_1 \times P_1 + V_2 \times P_2 + \dots + V_n \times P_n}{V_1 + V_2 + \dots + V_n}$$

bu yerda, V_1, V_2, \dots, V_n - kreditlar yoki omonatlar miqdori;

P_1, P_2, \dots, P_n - shartnoma bo‘yicha nominal foiz stavkasi.

Yechish.

1. 2018 yil iyul oyida, 9,5 %.

2. 2015 yil yanvar oyida, 18,46 %.

3. Kreditlash stavkasining pasayishi.

$$4. \frac{P_{2015}}{P_{2018}} = \frac{17,79}{11,05} = 1,61, \frac{P_{2016}}{P_{2018}} = \frac{13,44}{11,05} = 1,21,$$

$$\frac{P_{2017}}{P_{2018}} = \frac{13,94}{11,05} = 1,26$$

Javob:

1. 2018 yil iyul oyida, 9,5 %.

2. 2015 yil yanvar oyida, 18,46 %.

3. Kreditlash stavkasining pasayishi

$$4. \frac{P_{2015}}{P_{2018}} = 1,61, \frac{P_{2016}}{P_{2018}} = 1,21, \frac{P_{2017}}{P_{2018}} = 1,26$$

Munozara. 2015-2018 yillarda jismoniy shaxslar uchun 1 yilgacha bo‘lgan avtokreditlar bo‘yicha o‘rtacha hisoblangan foiz stavkasini o‘zgartirish.

2-masala. Tadbirkor sartaroshxonani ochish uchun yiliga 10,7% miqdorida 200 million so‘m miqdorida qarz oldi. 7 oydan keyin kredit bitta to‘lovda to‘liq qaytarildi. Bir oyda 30 kun bor, deylik, yil davomiyligi 365 kun. Tadbirkor bankka qancha pul berganligini hisoblang? Hisoblangan kredit miqdorini aniqlang?

Yechish. Hisoblash uchun oddiy foizlar formulasini qo‘llaymiz:

$$K_T = K_0 \times (1 + r \times t)$$

bu yerda: K_T - kredit summasi, hisoblangan foizlar bilan,

K_0 - kredit summasi,

r - ulushdagi depozit bo‘yicha foiz stavkasi;

t - kredit muddati, yillarda.

$$\begin{aligned} K_T &= 200000000 \times \left(1 + 0,107 \times \frac{210}{365}\right) \\ &= 200000000 \times 1,0616 = \\ &= 212320000 \end{aligned}$$

Hisoblangan kredit miqdorini aniqlaymiz:

$$\begin{aligned} K_A &= K_T - K_0 = 122320000 - 200000000 \\ &= 12320000 \text{ sum} \end{aligned}$$

Javob: 212 320 000 so‘m, 12 320 000 so‘m.

Munozara. Belgilangan shartlarga muvofiq to‘lanishi kerak bo‘lgan kredit miqdorini aniqlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Garret S.J. An Introduction to the Mathematics of Finance. A deterministic Approach. USA. 2013.

2. Baqoyev M., Muhamedov A. “Moliyaviy matematika” O‘quv qo‘llanma – T.: JIDU, 2013, - 256 b.

3. Ширшов Е.В., и др. Финансовая математика: Учебное пособие - М.: КНОРУС, 2010. 146 с.

OMONATLAR TAHLILI

Abduvaxobova Charos Sherzodovna,

*TDTrU, "Qurilish muhandisligi" fakulteti,
60540200-Amaliy matematika ta'lim yo'nalishi
1-kurs talabasi,*

Ilmiy rahbar: Eshmamatova Dilfuza

Baxromovna, TDTrU, DSc

24dil@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada omonat tushunchasi, uning bank-moliya tizimidagi o'rnini va ahamiyati yoritilgan. Omonat - insonning ishonch bilan bankka topshirgan mablag' bo'lib, u orqali bank moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiradi va omonatchilarga foiz shaklida daromad to'laydi. Maqolada talab qilib olinadigan va mudatli omonatlar, ularning afzallik va kamchiliklari haqida so'z boradi. Talab qilib olinadigan omonatlar istalgan vaqtda qaytarilishi mumkin bo'lsa, muddatli omonatlar belgilangan davrga saqlanib, yuqoriroq foiz daromadi taqdim etadi. Shuningdek, foiz stavkalari, oddiy va murakkab foizlarni kapitallashtirish mexanizmi tushuntirilgan. Maqola omonatchilar va investorlar uchun foydali bo'lib, ularga to'g'ri moliyaviy qaror qabul qilishda ko'mak beradi. Omonat tizimining mohiyatini tushunish har bir insonning moliyaviy barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Omonat (deposit), talab qilib olinadigan omonat, muddatli deposit, foizli daromadlar (depozitlar bo'yicha daromadlar), omonat bo'yicha foiz stavkasi, oddiy foizlar, murakkab foizlar, foizlarni kapitallashtirish, inflyatsiya, omonatning hisoblangan summasi (ssudalar, qarzlilar va boshqalar).

Abstract: This article explores the concept of deposits, their role, and significance in the banking and financial system. A deposit is a sum of money entrusted by an individual to a bank, which the bank utilizes for financial operations while providing interest-based returns to depositors. The article discusses demand deposits and fixed-term deposits, highlighting their advantages and disadvantages. While demand deposits can be withdrawn at any time, fixed-term deposits are held for a specified period and offer higher interest returns. Additionally, the article explains interest rates, simple and compound interest, and the mechanism of interest capitalization. This article

serves as a useful guide for depositors and investors, helping them make informed financial decisions. Understanding the essence of the deposit system contributes to an individual's financial stability.

Keywords: Deposit, demand deposit, fixed-term deposit, interest income (deposit-based income), deposit interest rate, simple interest, compound interest, interest capitalization, inflation, calculated deposit amount (loans, debts, etc.).

Hozirgi kunda moliyaviy xavfsizlik va barqarorlik har bir inson uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Bu borada omonat qo'yish jamg'armani saqlash va ko'paytirishning ishonchli vositalaridan biri hisoblanadi. Omonat fuqarolarga o'z mablag'larini xavfsiz saqlash, ularni inflyatsiyadan himoya qilish hamda qo'shimcha daromad olish imkoniyatini beradi. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatib kelayotgan ma'lum bir banklarga e'tibor beraylik (so'm omonatlari bo'yicha foiz stavkalar):

–TBC Bank: “Muddatli depozit” omonati uchun 3 oy muddatga yillik 20% dan 2 yilgacha 26% gacha foiz stavkasi taklif etiladi. Minimal summa – 100 000 so'm.

–Asakabank: “On-line” omonati uchun 1 yil 1oy muddatga yillik 20% dan 21% gacha foiz stavkasi mavjud. Minimal summa – 100 000 so'm.

–Davr Bank: “Davr Omonat” nomli 26,5% foiz stavkasini taklif qiladi. Minimal summa– 100 000 so'm.

–Anorbank: “Yuqori daromad” omonati 2 yil 1 oy mudatga yillik 26% foiz stavkasi taqdim etadi. Minimal summa -100 000 so'm.

–Kapitalbank: “% oylik” 25 oy muddatga yillik 20,5% foiz stavkasini taklif etadi. To'ldirish va qisman yechish imkoniyati mavjud.

Endi bizga kerak bo'ladigan asosiy tushunchalarni [1] – [4] adabiyotlardan keltiraylik.

Omonat (depozit) – daromad olish uchun bankka shaxs yoki tashkilot tomonidan berilgan pul miqdori. Bu pul bilan bank turli xil moliyaviy operatsiyalarni amalga oshiradi.

Talab qilib olinadigan omonat – birinchi talab bo'yicha yoki to'liq qaytariladigan omonat. U asosan joriy to'lovlar va hisob- kitoblar uchun ishlatiladi.

Muddatli depozit – ma’lum bir saqlash muddati belgilangan bank omonati. Bunday omonat, omonat summasi miqdorida bankda saqlanadi va foiz daromadi bilan birga omonatchiga to’liq qaytariladi. Omonat shartlariga ko’ra, ba’zida muddatidan oldin qaytarib berish mumkin. Ammo keyin omonat ochgan kishi zarar ko’rad, u jarima to’laydi yoki to’langan foizlarni yo’qotadi.

Foizli daromadlar (depozitlar bo’yicha daromadlar) – kredit tashkilotlari (banklar) foydalanishi uchun pul berish uchun olingan daromad. Foizli daromad foiz stavkasi va bank tomonidan o’rnatilgan foizlarni hisoblash mexanizmiga bog’liq.

Omonat bo’yicha foiz stavkasi - odatda omonat yiliga bog’liq bo’lgan bank omonatchiga to’lashi shart bo’lgan omonat summasidagi foizi.

Oddiy foizlar – omonat bo’yicha foizlarni hisoblash, bunda o’sish faqat depozitning boshlang’ich miqdoriga qo’llaniladi.

Murakkab foizlar - bu omonat bo’yicha to’plangan summaga hisoblangan foizlarni hisoblash.

Foizlarni kapitallashtirish – oldingi davrning foizli daromadini omonatning jamlangan miqdoriga qo’shib, aralash foizlarni (foizlar bo’yicha foizlarni) hisoblash imkonini beradi.

Inflyatsiya – bu iqtisodiyotdagi narxlarning umumiy darajasining o’sish sur’ati.

Omonatning hisoblangan summasi (ssudalar, qarzlar va boshqalar) – muddat oxirida hisoblangan foizlar bilan boshlang’ich miqdor.

Endi shu tushunchalarga oid asosiy hisoblash formulalari va usullarini keltiramiz [1], [5]-[7].

1.Omonat rentabelligi quyidagicha hisoblanadi:

$$Rentabellik = \frac{Foyda}{Investitsiya summa} \times 100\%.$$

2.Omonatning yillik rentabelligi.

$$Yillik rentabellik = \frac{Foyda}{Investitsiya summasi} \times \frac{12 oy}{T} \times 100\%,$$

bu yerda, T - foyda keltiradigan oylardagi davr.

3.Ma’lum muddatga chiqarilgan oddiy foizli foizlar bo’yicha to’plangan depozit miqdorining formulasi:

A.Omonat muddati yillar bilan.

$$SUM = X \times (1 + p \times t)$$

bu yerda, X - omonatning dastlabki miqdori; p- omonat bo’yicha foiz stavkasi (yillik)/100; t- yillik depozit muddati.

B.Omonat muddati kunlar soni.

$$SUM = X \times (1 + p \times \frac{d}{B}),$$

bu yerda, d – depozit muddati kunlar bilan; B – bu yil ichidagi kunlar soni.

C.Omonat muddati oylar bilan.

$$SUM = X \times (1 + p \times \frac{m}{T}),$$

bu yerda: m – oylar bo’yicha omonat muddati; T – bu yildagi oylar soni.

Muayyan vaqt uchun chiqarilgan omonat ((foizlarni kapitallashtirish) bo’yicha hisoblangan depozit summasi qiymatining formulasi:

$$SUM = X \times (1 + \frac{p}{m})^n,$$

bu yerda X – omonatning boshlang’ich miqdori; m - foizlar yil davomida hisoblangan soni (m = 1 yillik kapitallashuv % bilan, m = 12 oylik kapitallashuv % bilan, m= 365 kunlik kapitallashuv % bilan);

p - depozit bo’yicha foiz stavkasi / 100;

n - kapitallashtirish amalga oshirilgan davrlar soni (n = m × t omonat muddati uchun yil bilan (t)).

Bu turdagi masalalarni yechishda shakllanadigan moliyaviy omonat savodxonlik ko’nikmalari quyidagilardan iborat:

– omonat (muddatli omonat) va joriy hisobvaraqlarini farqlay olish;

– omonat turlarini farqlay bilish, omonat shartlariga qarab omonat muddatlarini solishtirish;

– omonatlar rentabelligini hisoblash imkoniyatiga ega bo’lish;

– omonat muddati tugagandan so’ng yoki muddatidan oldin tugatilganda omonatchiga to’lanishi lozim bo’lgan foizlarni hisobga olgan holda summani hisoblash imkoniyatiga ega bo’lish;

–bank omonatining o’ziga xos shartlarini (to’ldirish, kapitallashtirish imkoniyati, foizlarni hisoblash jadvali va h.k.) hisobga olgan holda foizlar miqdorini hisoblash imkoniyatiga ega bo’lish.

Endi quyida aniq bir nechta masalalarni ko’raylik.

1-masala. Bir fuqaro 10 yil oldin 30 000 000 so‘mni 10 yil uchun yillik 9% bilan depozitga qo‘ydi. Hozirda yillik kapitallashtirish bilan omonatda qancha miqdor yig‘ilgan? Dastlabki to‘lovga nisbatan summa qancha o‘sdi?

Yechish. Davr oxiridagi miqdorni topish uchun aralash foiz formulasidan foydalanamiz:

$$P_{10} = 30000000 \times \left(1 + \frac{9\%}{100\%}\right)^{10} = 30000000 \times 2,367 = 71020900 \text{ so‘m.}$$

Ikkinchi savolga javob berish uchun depozit miqdorini 71 020 900 dan olib tashlaymiz.

$$71020900 - 30000000 = 41020900 \text{ so‘m.}$$

Farq 41 020 900 so‘mni tashkil etadi.

Javob: 71 020 900 so‘m, 41 020 900 so‘m.

Munozara. Omonat miqdorini aniqlash uchun aralash foiz formulasini muddat oxiriga qadar kapitallashtirish bilan qo‘llash vazifasi. Foizlarni kapitallashtirish bilan omonat xususiyatlarini muhokama qilishingiz kerak.

2-masala. Grafikda 2018 yil 16 oktyabrdan 23 oktyabrgacha bo‘lgan depozitlarning o‘rtacha miqdoridagi o‘zgarishlar dinamikasi ko‘rsatilgan. Quyidagilarni aniqlang:

- Eng yuqori depozit stavkalari.
- Omonatlar bo‘yicha eng past stavkalar.
- Muayyan vaqt uchun omonatlar bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkasi.

1-rasm. 2018 yil 16 oktyabrdan 23 oktyabrgacha bo‘lgan depozitlarning o‘rtacha miqdoridagi o‘zgarishlar dinamikasi [8].

Yechish.

A. 5,95 %;

B. 5,91 %;

$$C. \frac{5,91 + 5,92 + 5,92 + 5,93 + 5,93 + 5,93 + 5,94 + 5,95}{8} = \frac{61,2}{8} = 5,929\%.$$

Javob: A. 5,95 %, B. 5,91 %, C. 5,929 %.

Munozara. Omonat stavkasini o‘zgartirish vazifasi. Bank omonatlari stavkasi o‘zgarishi mumkinligiga talabalar e‘tiborini jalb qilish.

3-masala. Diagrammada 01.01.17 va 01.01.18 yil omonat muddatiga qarab depozitlar bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkalarining dinamikasi ko‘rsatilgan.

2-rasm. 01.01.17 va 01.01.18 yil omonat muddatiga qarab depozitlar bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkalarining dinamikasi [8].

Quyidagilarni aniqlash talab etiladi:

- 2017 yilda depozit bo‘yicha foiz stavkasining minimal qiymati va qaysi omonat bo‘yicha omonat amalga oshirilgan.
- 2017 yilda depozit bo‘yicha foiz stavkasining maksimal qiymati va qaysi omonat bo‘yicha omonat amalga oshirilgan.
- 2018 yilda depozit bo‘yicha foiz stavkasining minimal qiymati va qaysi omonat bo‘yicha omonat amalga oshirilgan.
- 2018 yilda depozit bo‘yicha foiz stavkasining maksimal qiymati va qaysi omonat bo‘yicha omonat amalga oshirilgan.
- 2018 yilda maksimal o‘rtacha foiz stavkasining 2017 yildagi maksimal o‘rtacha foiz stavkasiga nisbati.
- 2018 yilda minimal o‘rtacha foiz stavkasining 2017 yildagi minimal o‘rtacha foiz stavkasiga nisbati.
- Qaysi yilda omonatlar bo‘yicha o‘rtacha foiz stavkalari yuqori bo‘ldi. Stavkalarni taqqoslash bir xil muddatga mo‘ljallangan omonatlar uchun amalga oshirilishi kerak.

Yechish.

1. 5,6 %, 1-oy.

2. 7,74 %, 1 yil, 1,5 yil.

3. 4,85 %, 5 yil va undan yuqori.

4. 6,64 %, 1 yil.

5. $\frac{6,64}{7,74} = 0,86$

6. $\frac{4,85}{5,6} = 0,87$

7. 2017 yilda.

Javob: 1. 5,6 %, 1-oy, 2. 7,74 %, 1 yil, 1,5 yil, 3. 4,85 %, 5 yil va undan yuqori, 4. 6,64 %, 1 yil, 5. $\frac{6,64}{7,74} = 0,86$, 6. $\frac{4,85}{5,6} = 0,87$, 7. 2017 yilda.

Munozara. Biz talabalarning e'tiborini depozit muddatiga qarab depozitlar bo'yicha o'rtacha foiz dinamikasiga qaratamiz.

4-masala. 1 yil muddatga ikkita omonatni solishtiring: doimiy va kapitallashtirish bilan. "Yosh oila" omonati yiliga 12,5%, foizlar omonat muddati tugashi bilan hisoblanadi. "Ishonch" omonati yiliga 12%, har uch oyda omonat bo'yicha foizlar kapitallashtiriladi (omonat miqdoriga qo'shiladi). Ushbu omonatlardan qaysi biri ko'proq foydali va qancha?

Yechish. "Ishonch" omonatiga to'rt marta, har chorakda 3% miqdorida foizlar beriladi. Foiz formulasi $1,03^4 \approx 1,1255$ yoki boshlang'ich miqdoridan 12,55% ni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, "Ishonch" omonati "Yosh oila" omonatiga qaraganda 0,05 foizli foizdan ko'proq foydalidir, $12,55\% - 12,5\% = 0,05\%$.

Javob: "Ishonch", 0,05 % ga.

Munozara. Omonat miqdorini aniqlash uchun oddiy va aralash foizlar formulasini amal qilish muddati tugashi bilan biz talabalarning e'tiborini oddiy foizlarni hisoblash va foizlarni kapitallashtirish bilan omonatlarning xususiyatlariga qaratamiz.

5-masala. "Asaka" banki Asaka shahri aholisiga turli toifadagi fuqarolar uchun ikkita depozit opsiyasini taklif etadi:

1) Yosh oilalar va talabalar uchun har oy oxirida hisoblangan foizlar bo'yicha 8 foizli omonat;

2) Boshqa barcha fuqarolar uchun - yil oxirida hisoblangan foizlar bilan 8 foizli omonat;

Omonatlarni bir yil muddatga joylashtirishning eng foydali variantini aniqlaymiz.

Yechish. Yil davomida ortib borgan miqdor ko'proq bo'lishi mumkin bo'lgan variant ko'proq foyda keltiradi. Variantlarni baholash uchun dastlabki miqdor

500 000 so'm miqdorida olinadi.

1) Birinchi variant bo'yicha foizlar har oy hisoblanib boriladi:

$S_n = S_0 \cdot \left(1 + \frac{0,01p}{12}\right)^q$, bu yerda q - oylar soni.

$$\begin{aligned} S_{12} &= 500000 \cdot \left(1 + \frac{0,08}{12}\right)^{12} \\ &= 500000 \cdot (1 + 0,0067)^{12} \\ &= 500000 \cdot 1,0067^{12} \\ &= 500000 \cdot 1,0834 \\ &= 541700 \text{ so'm.} \end{aligned}$$

2) Ikkinchi variantga ko'ra, to'plangan miqdor quyidagicha bo'ladi:

$$(1 + 0,08) \cdot 500000 = 540000 \text{ so'm.}$$

Hisob-kitoblar shuni ko'rsatadiki, yosh oilalar va talabalar uchun, agar qiziqish mavjud bo'lsa, omonat ochish yanada foydali bo'ladi.

Javob: 1-variant

Munozara. Omonat miqdorini aniqlash uchun oddiy va murakkab foizlar formulasini amal qilish muddati vazifasi, biz talabalarning e'tiborini oddiy foizlarni hisoblash va foizlarni kapitallashtirish bilan depozitlarning xususiyatlariga qaratamiz.

Maqolada men mavzuni chuqur tahlil qilib, uning dolzarbligini ochib berishga harakat qildim. Turli dalillar va misollar asosida masalaning mohiyatini yoritib, o'quvchilarga kengroq tushuncha berishga intildim. Maqsadim – mavzu yuzasidan tahliliy yondashuvni shakllantirish va o'quvchini mustaqil fikrlashga undash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Garret S.J. An introduction to the mathematics of finance. A deterministic Approach. USA. 2013.
2. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учебник.- 6-е изд. испр. – М.: Дело, 2006, -400 с.
3. Ширшов Е.В., и др. Финансовая математика: Учебное пособие - М.: КНОРУС, 2010. 146 с.
4. Брусов П.Н., Филатова Т.В., Орехова Н.П., Брусов П.П. Финансовая математика. Учебное пособие - М.: КНОРУС, 2015. 153 с.
5. Ваqoyev M., Muhamedov A. "Moliyaviy matematika" O'quv qo'llanma – T.: JIDU, 2013, - 256 b.
6. Wahidudin A.N. Financial mathematics and its applications. 2011.
7. Шодиев Х., Хамроев М. Молия статистикаси – Т.: Абу Али Ибн Сино номидаги тиббиёт нашрети, 2002.
8. www.cbu.uz – O'zbekiston respublikasi Markaziy banki.

УЧЕТ ВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ В МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ

Амангельдиева Холнура

Нигматуллаевна

студентка группы MI-2.

Научный руководитель:

Эшмаматова Дилфуза Бахромовна,

eshmatatova.dil@gmail.com DSc

Ташкентский государственный

транспортный университет

Аннотация: Эффективное управление запасами является одним из ключевых факторов, влияющих на финансовую устойчивость и конкурентоспособность предприятий. Традиционные модели управления запасами, такие как модель Харриса-Уилсона (EOQ), позволяют минимизировать совокупные издержки хранения и заказа, но не учитывают временную стоимость денег. Между тем, денежные потоки, связанные с закупкой, хранением и реализацией товаров, происходят в разные моменты времени, а их стоимость изменяется под влиянием инфляции, процентных ставок и альтернативных издержек.

В данной статье рассматривается необходимость учета временной стоимости денег в моделях управления запасами, анализируются основные подходы к ее интеграции в классические экономико-математические модели. Приводится обзор методов дисконтирования денежных потоков, адаптированных для оптимизации запасов, а также оцениваются преимущества таких модификаций для бизнеса.

Ключевые слова: управление запасами, временная стоимость денег, дисконтирование денежных потоков, экономичный размер заказа (EOQ), инфляция, процентные ставки, альтернативные издержки, реальные опционы, оптимизация логистики, финансовое планирование, модели управления запасами, естественная убыль продукции, кассовые разрывы, стратегическое управление закупками.

Abstract: Effective inventory management is one of the key factors influencing the financial stability and competitiveness of enterprises. Traditional inventory models, such as the EOQ

(Economic Order Quantity) model, aim to minimize the combined costs of inventory storage and ordering. Meanwhile, these models do not consider the time value of money, which can significantly impact the overall cost of inventory management.

Cash flows related to inventory purchases, storage, and sales occur at different times, and their values change due to inflation, interest rates, and opportunity costs. This article explores the importance of considering the time value of money in inventory models and analyzes various approaches to integrating it into classical economic and mathematical models. It also provides an overview of discounted cash flow methods adapted for inventory optimization and evaluates the benefits of such modifications for businesses.

Keywords: inventory management, time value of money, discounting of cash flows, economical order size (EOQ), inflation, interest rates, opportunity costs, real options, logistics optimization, financial planning, inventory management models, natural loss of products, cash gaps, strategic procurement management.

Введение

Современная экономика требует от предприятий эффективного управления ресурсами, одним из ключевых аспектов которого является управление запасами. Запасы представляют собой значительную часть активов компании, а их неправильное регулирование может привести к финансовым потерям из-за избыточных складских остатков, нехватки товаров или нерационального использования денежных средств. Одной из проблем традиционных моделей управления запасами является отсутствие учета временной стоимости денег, что снижает точность финансового планирования и может привести к увеличению затрат на хранение и закупку ([1]-[4]).

Временная стоимость денег – это экономический принцип, согласно которому денежные средства обладают разной ценностью в зависимости от времени их использования. Например, сумма денег, полученная или потраченная сегодня, имеет большую ценность, чем аналогичная сумма в будущем, поскольку она может быть

инвестирована и принести доход. Этот принцип особенно важен в управлении запасами, так как финансовые потоки, связанные с закупкой, хранением и продажей товаров, происходят в разные временные периоды, а стоимость денежных ресурсов изменяется под влиянием процентных ставок, инфляции и других макроэкономических факторов.

Классические модели управления запасами, такие как модель Харриса-Уилсона (EOQ), определяют оптимальный размер заказа на основе минимизации совокупных издержек хранения и поставки, но не учитывают возможную потерю стоимости денег во времени. Однако в реальной практике предприятия часто сталкиваются с необходимостью финансирования запасов за счет заемных средств или альтернативных инвестиций, что делает учет временной стоимости денег критически важным. Использование модифицированных моделей управления запасами с учетом дисконтирования денежных потоков позволяет более точно оценить финансовые последствия различных стратегий закупок и хранения [1].

Актуальность данной темы обусловлена несколькими факторами:

1. Рост финансовых издержек – процентные ставки и инфляция существенно влияют на стоимость хранения запасов, особенно в долгосрочном периоде.

2. Необходимость точного планирования денежных потоков – учет временной стоимости денег помогает предприятиям более рационально распределять ресурсы и снижать финансовые риски.

3. Повышение конкурентоспособности – компании, эффективно использующие современные методы оптимизации запасов, могут сократить затраты и повысить прибыльность.

Цель данной статьи – проанализировать влияние временной стоимости денег на модели управления запасами, рассмотреть существующие модификации традиционных подходов и предложить методы их применения в практике управления цепями поставок. В рамках исследования будут рассмотрены основные концепции учета

временной стоимости денег, проанализированы их преимущества по сравнению с классическими моделями, а также приведены примеры практического применения в бизнесе.

Основы теории временной стоимости денег.

В традиционных моделях управления запасами обычно не учитывается, что деньги со временем теряют ценность. Однако на практике предприятия сталкиваются с процентными ставками, инфляцией и стоимостью хранения товаров, поэтому при управлении запасами важно учитывать временную стоимость денег.

1. Почему важно учитывать временную стоимость денег?

○ Деньги сегодня ценнее, чем те же деньги в будущем.

○ Хранение товаров – это замороженные средства, которые можно было бы использовать иначе.

○ Нужно учитывать процентные ставки и альтернативные издержки.

2. Как это влияет на управление запасами?

○ Учет временной стоимости денег помогает более точно рассчитать оптимальный объем заказа.

○ Позволяет минимизировать затраты, связанные с закупкой, хранением и потерей стоимости денег.

3. Какие денежные потоки участвуют в управлении запасами?

○ Уходящие платежи – траты на закупку товара, оплату поставщикам, расходы на хранение.

○ Приходящие платежи – деньги, полученные от продажи товара.

○ Нужно учитывать, когда происходят эти потоки, так как платежи в будущем имеют меньшую ценность.

4. Оптимизация запасов с учетом временной стоимости денег.

○ Введен критерий максимизации чистого приведенного дохода, который учитывает процентные ставки и время поступления/расходования денег.

○ Оптимальный размер заказа теперь рассчитывается с учетом того, что стоимость хранения товаров зависит от времени.

○Различные схемы оплаты (аванс, отсрочка платежа и т. д.) по-разному влияют на итоговые расчеты.

5. Практическое применение.

○Модель учитывает ситуации, когда товар может терять в цене (например, продукты с ограниченным сроком годности).

○Позволяет учитывать не только затраты на закупку и хранение, но и потенциальную потерю дохода из-за замороженных средств.

Учет временной стоимости денег в управлении запасами позволяет компаниям принимать более точные финансовые решения. Это особенно важно для товаров с ограниченным сроком годности и при высоких процентных ставках. Использование модифицированных моделей помогает снижать затраты и повышать эффективность управления запасами.

Временная стоимость денег отражает идею, что деньги, доступные в текущий момент, ценнее той же суммы в будущем. Это связано с возможностью их инвестирования, инфляцией и рисками, влияющими на будущие денежные потоки.

Основные факторы, влияющие на временную стоимость денег:

- Процентные ставки (r) – стоимость заемных средств или потенциальный доход от инвестиций.

- Инфляция (i) – снижение покупательной способности денег.

- Риск и неопределенность – возможность недополучения ожидаемых доходов.

Дисконтирование – это метод приведения будущих денежных потоков к текущему моменту времени. Применяется для оценки инвестиционных проектов, финансовых обязательств и долгосрочных денежных потоков.

Формула для расчета приведенной стоимости будущей суммы (Present Value, PV):

$$PV = \frac{FV}{(1+r)^n} (1)$$

где PV – текущая стоимость, FV – будущая стоимость, r – ставка дисконтирования, n – количество периодов (лет).

Если денежные потоки распределены во времени, используется следующая формула для дисконтированного потока:

$$PV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} (2)$$

где CF_t – денежный поток в период t .

Если капитал реинвестируется с начислением процентов, будущая стоимость (Future Value, FV) определяется по формуле:

$$FV = PV \times (1+r)^n (3)$$

Если используется непрерывное начисление процентов, применяется экспоненциальная формула:

$$FV = PV \times e^{rn} (4)$$

где e – математическая константа (приблизительно 2.718).

Чистая приведенная стоимость (NPV, Net Present Value)

NPV применяется для оценки эффективности долгосрочных решений. Она вычисляется как разница между приведенной стоимостью доходов и издержек:

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - I, (5)$$

где I – первоначальные инвестиции. Если $NPV > 0$, то проект выгоден.

Внутренняя норма доходности (IRR, Internal Rate of Return)

IRR – это ставка r , при которой NPV становится равной нулю:

$$\sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+IRR)^t} = I. (6)$$

Чем выше IRR, тем выгоднее проект.

Альтернативные издержки.

При выборе стратегии управления запасами необходимо учитывать доход, который компания могла бы получить, инвестируя средства в другие активы:

$$AI = \text{Сумма} \times (1+r)^n - \text{Сумма}. (7)$$

Это показывает, сколько компания теряет из-за вложения средств в запасы вместо инвестиций.

Необходимость учета временной стоимости денег в моделях управления запасами.

Классические модели управления запасами, такие как EOQ – модель Харриса-Уилсона, основаны на предположении, что стоимость денег во времени остается неизменной. Однако в реальных условиях предприятия сталкиваются с рядом факторов, требующих учета временной стоимости денег:

•Инфляция и изменение процентных ставок, влияющие на стоимость заемных и собственных средств.

•Затраты на финансирование запасов, так как денежные средства, вложенные в запасы, могли бы быть использованы для других инвестиций.

•Риск изменения спроса и цен, что особенно актуально для сезонных товаров и товаров с ограниченным сроком годности.

Если не учитывать эти факторы, традиционные модели могут привести к избыточным запасам, росту затрат на хранение и снижению рентабельности бизнеса. Например, если процентная ставка на рынке высока, хранение большого количества товаров становится менее выгодным, так как замороженные в запасах деньги могли бы приносить доход при альтернативном использовании.

В [1] отмечается, что учет временной стоимости денег особенно важен в ситуациях, когда:

•компания использует заемные средства для финансирования закупок;

•присутствуют отсрочки платежей или изменения условий оплаты у поставщиков и клиентов;

•товары подвержены естественной убыли (например, скоропортящаяся продукция).

Таким образом, включение временной стоимости денег в модели управления запасами позволяет более точно оценивать финансовые потоки и снижать издержки.

Модификации классических моделей с учетом временной стоимости денег.

Для учета временной стоимости денег в моделях управления запасами используются методы дисконтирования и модифицированные формулы оптимального размера заказа. Если учитывать, что деньги, вложенные в запасы, теряют ценность во времени, оптимальный размер заказа пересчитывается с учетом дисконтирования. В данном случае модифицированная модель EOQ:

$$q^* = \sqrt{\frac{2DC_0}{C_h(1-e^{-rt})}}, (8)$$

где e^{-rt} – коэффициент дисконтирования, r – ставка дисконтирования (стоимость капитала), T – период поставки.

Модель (8) учитывает, что с увеличением времени между закупками стоимость хранения запасов становится выше из-за упущенной прибыли от альтернативного использования средств.

Некоторые товары теряют свои свойства со временем, например, скоропортящиеся продукты. В этом случае вводится коэффициент естественной убыли, отражающий снижение количества реализуемого товара во времени. Переписав (8), т.е. EOQ с учетом естественной убыли, получим:

$$q^* = \sqrt{\frac{2D(C_0 + \alpha C_s)}{C_h}}$$

где C_s – стоимость убыли продукции.

В работе [1] приведен пример учета естественной убыли в мясоперерабатывающей промышленности, где товар со временем теряет массу, что влияет на прибыльность его реализации.

Если предприятие получает отсрочку платежей за закупку товара, то возникает возможность временно использовать эти деньги в других операциях. В этом случае оптимальный размер заказа пересчитывается с учетом этого преимущества:

$$q^* = \sqrt{\frac{2DC_0}{C_h(1 - rT_p)}}$$

где T_p – период отсрочки платежа. При наличии отсрочки платежа выгоднее заказывать больший объем товара, так как временная стоимость денег компенсирует часть издержек на хранение.

В ситуации, когда предприятие может вложить деньги в альтернативные инвестиции с доходностью r , альтернативные издержки хранения запасов рассчитываются как:

$$C'_h = C_h + rc_s(9)$$

В (9) учитывается, что вместо хранения товара деньги могли бы приносить доход при альтернативном использовании.

Оптимизация управления запасами с учетом денежных потоков.

В случаях, когда предприятие управляет запасами, важно учитывать не только затраты на закупку и хранение, но и динамику денежных потоков:

- Уходящие платежи – закупка товара, аренда складов, оплата персонала.

- Приходящие платежи – выручка от продаж, отсроченные платежи от клиентов.

При планировании запасов необходимо учитывать, когда и в каком объеме поступают деньги, чтобы минимизировать кассовые разрывы и повысить ликвидность компании.

Для оптимизации денежных потоков можно применять модели управления запасами с учетом временного распределения платежей. Например, если поставщик предлагает скидку за предоплату, можно рассчитать, выгоднее ли оплатить товар сразу или воспользоваться отсрочкой.

Приведем пример расчёта:

1. Если товар стоит PP при оплате сразу и $P(1 + rT)$ при отсрочке, то выгоднее предоплата, если: $P(1 + rT) > P + \text{выгода}$ от альтернативного использования денег.

2. При анализе потоков денежных средств важно учитывать, что закупка больших партий приводит к временной нехватке оборотных средств.

В условиях неопределенности и колебания цен на сырьё предприятия могут применять метод реальных опционов – стратегию, при которой закупки осуществляются с возможностью корректировки объемов в зависимости от рыночных условий.

Пример:

- Если цена на сырьё может упасть, компания может закупить минимальный объем с возможностью дозаказа по более выгодной цене.

- Если цена может вырасти, выгодно заранее зафиксировать стоимость поставки.

Практические рекомендации по оптимизации денежных потоков в управлении запасами:

1. Прогнозировать поступления и расходы – учитывать задержки платежей от клиентов и планировать закупки с учетом кассовых разрывов.

2. Использовать гибкие условия оплаты – выбирать между предоплатой, отсрочкой платежей или кредитными линиями в зависимости от финансовых условий.

3. Минимизировать вложения в медленно оборачиваемые запасы – анализировать, какие товары приносят максимальную

маржинальную прибыль и концентрироваться на их обороте.

4. Применять скидки за объем и предоплату разумно – учитывать, что скидка может быть менее выгодной, чем возможность использовать деньги в других операциях.

Практические примеры и кейсы

Пример 1: Оптимизация закупок в ритейле.

Компания, торгующая бытовой электроникой, использовала модель EOQ с учетом дисконтирования и выяснила, что при инфляции 7% в год выгоднее заказывать товары более мелкими партиями, чем делать крупные закупки с большими затратами на хранение.

Пример 2: Использование реальных опционов в металлургии.

Металлургическое предприятие, закупающее руду, применило опцион на отсрочку закупки. Когда рыночные цены на руду упали на 12%, предприятие воспользовалось возможностью приобрести большой объем по сниженной цене.

Пример 3: Логистика скоропортящихся товаров.

Мясоперерабатывающий завод использовал EOQ с учетом естественной убыли. Расчеты показали, что оптимальный размер партии с учетом убыли на 2% в неделю оказался на 15% меньше, чем при классическом расчете. Это снизило списания на 10%.

Вывод

Учет временной стоимости денег в управлении запасами является необходимым условием эффективного финансового планирования и оптимизации логистических процессов. Традиционные модели, такие как EOQ (модель Харриса-Уилсона), ориентированы на минимизацию издержек на заказ и хранение, но игнорируют такие важные факторы, как инфляция, процентные ставки, альтернативные издержки и динамику денежных потоков. В современных условиях, когда бизнесу необходимо гибко управлять ресурсами, учет временной стоимости денег позволяет более точно рассчитывать оптимальные объемы закупок, снижать финансовые риски и повышать рентабельность.

Модификации классических моделей управления запасами, включающие дисконтирование денежных потоков, учет естественной убыли продукции и применение методов реальных опционов, позволяют адаптировать стратегии закупок к изменяющимся рыночным условиям. Например, предприятия могут выбирать между предоплатой, отсрочкой платежа и кредитованием, исходя из реальной стоимости денег во времени, а также корректировать объемы закупок в зависимости от колебаний спроса и цен.

Практическое применение данных методов подтверждает их эффективность:

- Снижаются издержки на хранение за счет уменьшения замороженных средств.
- Оптимизируются закупочные стратегии, позволяя предприятиям избегать кассовых разрывов.
- Повышается гибкость управления запасами, особенно в условиях неопределенности.

Несмотря на преимущества, учет временной стоимости денег требует использования сложных математических моделей и прогнозирования рыночных факторов, что может усложнить процесс управления запасами. Однако развитие цифровых технологий и аналитики больших данных делает эти методы все более доступными и точными.

Таким образом, интеграция концепции временной стоимости денег в управление запасами позволяет компаниям повышать эффективность работы, минимизировать финансовые риски и создавать устойчивые конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе.

Список литературы:

1.Бродецкий Г.Л., Гусев Д.А. Экономико-математические методы и модели в логистике. Процедуры оптимизации. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

2.A. Andriolo, D. Battin, R. W. Grubbström, A. Person, F. Sgarbossa. A century of evolution from Harris’s basic lot size model: Survey and research agenda. *International Journal of Production Economics*. V.155, 2014, Pages 16-38

3.Каримов Ш.М. Модели управления запасами в условиях рыночной экономики Узбекистана. – Ташкент: Университетская книга, 2019.

4.Лукинский В.С. Логистика: Модели и методы решения задач управления запасами. – М.: Экзамен, 2007.

**THE IMPORTANCE OF
IMPLEMENTING CORPORATE
GOVERNANCE PRINCIPLES IN
INCREASING THE EFFICIENCY OF
INDUSTRIAL ENTERPRISES**

Sindorov Bakhtinur Kholyigit ugli

Tashkent state transport university

*PhD researcher at “Corporate governance”
department*

Orcid: 0009-0009-3445-4661

Abstract: The theoretical and practical basis of the research of this thesis are the results of research by domestic and foreign scientists in the field of corporate governance, aimed at the implementation of modern theories and doctrines of the corporate governance system at railway transport enterprises. In the course of the research, management factors leading to increased competitiveness, ensuring financial and economic stability of industrial enterprises, and further improvement of production indicators were analyzed.

Key words: corporate governance, joint-stock company, export figures, industrial enterprises, freight turnover, shipped goods, production figures.

Today, deep structural reforms are being implemented in the country's economy in all stages. By bringing large state-owned companies to world markets, it is possible to increase production indicators, expand the range of export products, reduce the level of dependence on imported products, and increase the volume of foreign investments. In turn, the competitiveness of national companies in global markets directly depends on the modern management principles implemented in them. Therefore, the introduction of best practices in corporate governance in companies is currently a pressing issue on the agenda. Through corporate governance, which ensures openness, transparency, and accountability in management, it is possible to ensure the company's resistance to external influences, increase investment attractiveness, diversify production, and create favorable working conditions for employees.

The quality of corporate governance is not only one of the important elements ensuring the

financial and economic stability of the company, but also a competitive field for portfolio investors wishing to invest in the development of the company. Therefore, today in our Republic, great attention is paid to increasing the volume of foreign investments in the application of modern methods of corporate governance, modernization, technical and technological re-equipment of production through the transformation of large enterprises with state ownership. In particular, a number of measures are being implemented to further improve the management efficiency of railway transport industry enterprises, introduce transparent and open management, and ultimately further improve the financial and economic condition of enterprises and increase investment attractiveness. Initially, a separate Presidential Decree was adopted on the fundamental reform of railway transport, and the organizational and legal form of the largest industrial enterprises within the system was changed to a joint-stock company, and systematic work was established.

Modern corporate governance is currently not only a method of effective management of enterprises, but also plays an important role in ensuring economic and financial stability. In particular, various empirical studies have shown that as a result of improved corporate governance, there is a significant increase in economic value added (economic value added - EVA), increased efficiency, and reduced risk. In particular, the results of research conducted by a number of leading experts showed that in companies with effective corporate governance, economic value added was 8.5% higher than in companies that did not comply with corporate governance standards².

As is known, the transport sector, as one of the important elements of the country's economy, occupies a significant place in the gross domestic product (GDP). In particular, according to the results of 2024, the share of the transportation and storage industry in the GDP of the Republic of Uzbekistan will be 5.4%. In the structure of added value of the transportation and storage industry, the largest share falls on road transport and amounted to 55.7%. In the total value added of this industry, the share of railway transport

was 8.4%, auxiliary transport activity - 14.9%, air transport - 7.6%³.

The volume of services provided by railway transport plays a significant role in the formation of the above indicators. In particular, according to the National Statistics Committee, in January-December 2024, a total of 73.9 million tons of main types of cargo were sent by mainline public rail transport in the Republic of Uzbekistan. Compared to the corresponding period last year, the growth rate is 100.3%⁴. The following table shows the dynamics of the development of freight transported by rail over the past 5 years.

The presence of in good working order rolling stock in the freight wagon fleet has a direct positive impact on increasing the volume of freight transportation and serves to improve the quality of services provided to manufacturers, shippers, and transport companies. Therefore, in order to increase production indicators at large industrial enterprises of railway transport, further expand the range of export-oriented products, and stimulate the share of products and services provided to foreign enterprises, the organizational and legal form of enterprises was reorganized into joint-stock companies. In order to organize management at enterprises based on modern management principles, the activities of a single shareholder, a supervisory board, and an executive body have been established on the basis of separate regulations.

Such enterprises as «Andijon mexanika zavodi» JSC and «Quyuv-mexanika zavodi» JSC, which are part of the joint-stock company «Uzbekistan Railways» have large production capacities and resources. The main activity of these industrial enterprises is the production and repair of freight cars, which are considered the most necessary for freight transportation in the Republic.

A modern machine park, a reserve of qualified specialists who have completed specialized education (graduates of the Tashkent Institute of Railway Engineers, Tashkent State Transport University, and other higher educational institutions of the world), as well as large production areas, do not create difficulties in mastering new types of products at enterprises. Rational use of resources through proper

corporate governance, systematization of the procurement process, reduction of costs, increasing the level of localization, and gradual reduction of product costs are of great importance for industrial enterprises.

In accordance with the Law of the Republic of Uzbekistan dated May 6, 2014 No. 3PY-370, the powers, obligations, and rights of shareholders, joint-stock companies, and their participants are defined. In particular, it is noted that, according to the law, Supervisory Boards are one of the most important governing bodies of joint-stock companies and occupy a special place in the development of companies. In particular, according to the law, the supervisory board of the company carries out general management of the company's activities and determines the priority areas of the company's activities by regularly hearing the report of the executive body of the company on the measures taken to achieve the company's development strategy.

Since, according to the above law, the role of Supervisory Boards in ensuring the effectiveness of management in joint-stock companies is high, this situation, in turn, imposes a number of tasks and obligations on the members of the Supervisory Board. Currently, it is important that the members of the Supervisory Board possess modern knowledge, foreign experience as needed, and strategic thinking skills. Since the sole shareholders of most railway transport industrial enterprises (in particular, «Andijon mexanika zavodi» JSC and «Quyuv-mexanika zavodi» JSC) are «Uzbekistan Railways» JSC, candidates for the supervisory board are appointed centrally. In order to increase the efficiency of enterprise management and ensure the achievement of strategic goals, we consider it expedient to elect members of the Supervisory Board on the basis of an open competition in the manner prescribed by law. This will allow for the selection of professional candidates with deep knowledge, skills, and experience in the field, and the introduction of international practice and modern methodology into the management process.

Also, by applying fiduciary obligations to the members of the Supervisory Board of these joint-stock companies, it is possible to further increase

their sense of belonging to the enterprise and show initiative in making strategic decisions. Although the fiduciary obligation is interpreted differently in the corporate law of different countries, in simple terms, this obligation means that the hired professional agent (manager) puts the interests of the client (owner) above his own, treating the property of the company’s owners as if it were his⁵.

obligation to show dedication – to act conscientiously and on the basis of dedication from a member of the supervisory board;

the obligation to demonstrate loyalty and prevent conflicts of interest –the obligation of members of the supervisory board to act, first of all, in the interests of the enterprise;

the obligation to demonstrate due diligence – the ability of members of the supervisory board to exercise caution in decision-making regarding the enterprise;

the obligation to use independent reasoning – requires a member of the supervisory board to make decisions independently, without considering personal and other interests⁶.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining 2014-yil 6-maydagi O‘RQ-370-sonli Qonuni;
2. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 29-martdagi “2021 — 2025-yillarda davlat ishtirokidagi korxonalarni boshqarish va isloh qilish strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida 166-sonli qarori;
3. Shleifer A., Vishny R. (1997) A Survey of Corporate Governance. *The Journal of Finance*, 52, 737-783;
4. Хамидулин М.Б. Финансовые механизмы корпоративного управления. Монография. – Т.: Молия, 2008. –204 с.
5. Bhagat, S., & Bolton, B. (2008). Corporate Governance and Firm Performance. *Journal of Corporate Finance*, 14(3), 257-273.;
6. Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Agency Problems and Residual Claims. *Journal of Law and Economics*, 26(2), 327-349.;
7. Jensen, M. C. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems. *The Journal of Finance*, 48(3), 831-880.;
8. Суюнов Д.Х. Корпоратив бошқарув моделлари: концептуал жиҳатлар, замонавий тенденциялар ва конвергенция имкониятлари. /Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар (илмий электрон журнал). №4, июль-август, 2017 й.;

9. Синдоров Б.Х. Темир йўл транспорти саноат корхоналарининг бошқарув самарадорлигини оширишда корпоратив бошқарувнинг замонавий методларидан фойдаланишнинг аҳамияти. /INTERNATIONAL CONFERENCE OF SCIENCE & TECHNOLOGY. 31.03.2025.

10. Суюнов Д.Х., Турсунов Б.Р. Акциядорлик жамиятларида корпоратив бошқарув самарадорлигини ошириш. / Central Asian Academic Journal of Scientific research. Volume 2 | Issue 2 | 2022.

11. <https://www.uzdaily.uz/uz/2024-yilda-ozbekiston-yalpi-ichki-mahsuloti-11496-milliard-dollarini-tashkil-qildi/>

12. https://t.me/statistika_rasmiy/5535

**S^3 O‘LCHAMLI SIMPLEKSLARDA
LOTKA-VOLTERRA OPERATORLARI:
MARSHRUTLARNI ANIQLASH VA
SIGNATURALAR KLASSIFIKATSIYASI**

Doktorant,

Xakimova Dildora Abdig‘affor qizi

Toshkent davlat transport universiteti

Annotatsiya: Ushbu tadqiqotda jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayonlarini modellashtirish uchun zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish masalalari tahlil qilinadi. Xususan, Lotka-Volterra operatorlari asosida iqtisodiy tizimlarning dinamikasi o‘rganiladi va ularning S^3 -o‘lchamli simplekslar doirasidagi yechimlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy e‘tibori ushbu operatorlarning optimal marshrutlarini aniqlash hamda signaturalari bo‘yicha klassifikatsiyasiga qaratiladi.

Kalit so‘zlar: Simpleks, Lotka-Volterra operatorlari, iqtisodiy modellashtirish, Yakobi matritsasi, signatura klassifikatsiyasi, marshrutlar.

Abstract: This study analyzes the issues of introducing modern international methods for modeling the processes of socio-economic development of society. In particular, the dynamics of economic systems based on Lotka-Volterra operators are studied and their solutions in the framework of S^3 -dimensional simplexes are analyzed. The main focus of the study is on determining the optimal routes of these operators and their classification by signatures.

Key words: Simplex, Lotka-Volterra operators, economic modeling, Jacobi matrix, signature classification, routes.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi murakkab dinamik tizim bo‘lib, u turli omillar va o‘zaro ta’sirlar orqali shakllanadi. Zamonaviy iqtisodiy modellashtirish ushbu jarayonlarni bashorat qilish va optimallashtirish uchun matematik yondashuvlardan foydalanish talab qiladi. Ayniqsa, Lotka-Volterra operatorlari iqtisodiy tizimlarning dinamikasini o‘rganishda samarali vosita sifatida qaralmoqda. Ushbu operatorlar avval biologik tizimlardagi populyatsiyalar o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlarni modellashtirish uchun qo‘llanilgan bo‘lsada, ular keyinchalik iqtisodiyot, ijtimoiy jarayonlar va ekologik tizimlarni tahlil qilishda ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Ushbu tadqiqot S^3 -o‘lchamli simplekslar doirasida Lotka-Volterra operatorlarining xususiyatlarini o‘rganish, ularning optimal marshrutlarini aniqlash va signaturalari bo‘yicha klassifikatsiyani ishlab chiqishga qaratilgan.

1-ta’rif. Simpleks-bu (aniqrog‘i $(m-1)$ -o‘lchamli simpleks) affin erkli fazosining $m-1$ o‘lchamli fazosida yotmaydigan m ta nuqtalaridan iborat qavariq qobig‘idir.

Demak, $(m-1)$ o‘lchamli simpleks deb quyidagi tenglik bilan aniqlanadigan ko‘pyoqqa aytamiz:

$$S^{m-1} = \left\{ x = (x_1, x_2, \dots, x_m) \in R^m : x_i \geq 0, \sum_{i=1}^m x_i = 1 \right\}$$

(1)

Yuqoridagi (1) tenglik bilan aniqlanadigan simpleks uchlarining koordinatalari

$$e_1(1, 0, \dots, 0), e_2(0, 1, \dots, 0), \dots, e_m(0, 0, \dots, m)$$

ko‘rinishda bo‘ladi. Aytaylik

$$I = \{1, 2, \dots, m\} \text{ va } \alpha \in I.$$

2-ta’rif. Simpleks uchlari e_i ning (bunda $i \in \alpha$) qavariq qobig‘I deb S^{m-1} ning yog‘iga aytiladi va Γ_α kabi belgilanadi.

Endi simpleksda Lotka-Volterra operatorlari tushunchasini kiritamiz:

3-ta’rif. Agar $P_{ij,k}$ koeffitsientlar quyidagi shartlarni qanoatlantirsa

$$P_{ij,k} = 0 \text{ bunda } k \notin \{i, j\} \quad (2)$$

u holda V kvadratik stoxastik operator S^{m-1} simpleksda aniqlangan Lotka-Volterra operatori deyiladi. (2) tenglikdan $P_{ik,k} + P_{ik,i} = 1$ har qandau uchun $i, k = \overline{1, m}$. Demak, quyidagicha belgilashkiritib

$$a_{ki} = \begin{cases} 2P_{ik,k} - 1, & \text{agar } i \neq k, \\ 0, & \text{agar } i = k \end{cases} \quad (3)$$

Lotka-Volterra operatori qayta

$$Vx = \left(x_1 \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{1i} x_i \right), x_2 \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{2i} x_i \right), \dots, x_m \left(1 + \sum_{i=1}^m a_{mi} x_i \right) \right)$$

(4)

(4) ifoda S^{m-1} simpleksda aniqlangan Lotka-Volterra akslantirishining kanonik ko‘rinishi

deyladi. Demak, (3) dan $a_{ki} = -a_{ik}$ va $|a_{ki}| \leq 1$ bo‘lishini ko‘rish qiyin emas.

Endi, S^3 o‘lchamli simpleksda aniqlangan bir va ikki signaturali Lotka-Volterra operatorlarini ko‘rib chiqamiz.

S^3 -o‘lchamli simpleksda aniqlangan bir signaturali Lotka-Volterra operatorlari quyidagilar:

S^3 -o‘lchamli simpleksda aniqlangan ikki signaturali Lotka-Volterra operatorlari quyidagilar:

12-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1 \\ \dot{x}_2 = x_2(1 + ax_3 + ex_4) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 - bx_1 + fx_4) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 - ex_2 - fx_3) \end{cases}$

13-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 + bx_3 + cx_4) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 - ax_3) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 - bx_1 + cx_2) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 - cx_1) \end{cases}$

14-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 - bx_3 - cx_4) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 + ax_3) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 + bx_1 - cx_2) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 + cx_1) \end{cases}$

15-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 + ax_2 + bx_3 + cx_4) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 - ax_1 + dx_3) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 - bx_1 - cx_2) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 - cx_1) \end{cases}$

16-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 - ax_2 - bx_3 - cx_4) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 + ax_1 + dx_3) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 + bx_1 - cx_2) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 + cx_1) \end{cases}$

17-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 - ax_2 + bx_3 + cx_4) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 + ax_1 + dx_3) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 - bx_1 - cx_2) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 - cx_1) \end{cases}$

18-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 - ax_2 - bx_3 + cx_4) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 + ax_1 + ex_4) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 + bx_1) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 - cx_1 - ex_2) \end{cases}$

19-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 + ax_2 + bx_3 + cx_4) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 - ax_1 - ex_4) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 - bx_1 - fx_4) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 - cx_1 + ex_2 + fx_3) \end{cases}$

20-rasm. $\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 + ax_2 + bx_3) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 - ax_1 - bx_3 - ex_4) \\ \dot{x}_3 = x_3(1 - bx_1 + cx_2 - fx_4) \\ \dot{x}_4 = x_4(1 + ex_2 + fx_3) \end{cases}$

Bu operatorlarning boshlang‘ich tushunchalari [1] dissertatsiya ishida o‘rganilgan. Endi bu operatorlarning bir biridan signaturalari orqali farq qilishini ko‘ramiz.

1-rasm, 1-hol.

Avvalo, qisman orientirlangan graflar uchun P va Q qo‘zg‘almas nuqtalar to‘plamlarini topamiz. Bu to‘plamlarning evolyutsion xarakteri shundan iboratki, to‘plam populyatsiya boshlanadigan o‘sha qo‘zg‘almas nuqtalarni, to‘plam esa populyatsiya yo‘qolib ketadigan qo‘zg‘almas nuqtalarni o‘z ichiga oladi.

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = x_1(1 + ax_2) \\ \dot{x}_2 = x_2(1 - ax_1) \\ \dot{x}_3 = x_3 \\ \dot{x}_4 = x_4 \end{cases}$$

Bu operatorlarni $Vx = x$ tenglama bo‘yicha yechib,

$$\begin{cases} x_1(1+ax_2) = x_1 \Rightarrow 1+ax_2 = 1 \Rightarrow ax_2 = 0 \Rightarrow \\ x_2(1-ax_1) = x_2 \Rightarrow 1-ax_1 = 1 \Rightarrow ax_1 = 0 \\ x_1 = 0, x_2 = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

Operatorlarning qo‘zg‘almas nuqtalar to‘plami:

$$\begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow x_2 + x_3 + x_4 = 1 \Rightarrow \Gamma_{234} = \{0; x_2; x_3; 1 - x_2 - x_3\}, \\ x_2 = 0 \Rightarrow x_1 + x_3 + x_4 = 1 \Rightarrow \Gamma_{134} = \{x_1; 0; x_3; 1 - x_1 - x_3\}, \\ x_1 = x_2 = 0 \Rightarrow x_3 + x_4 = 1 \Rightarrow \Gamma_{34} = \{0; 0; x_3; 1 - x_3\}. \end{cases}$$

Qisman orientirlangan graflar uchun P va Q qo‘zg‘almas nuqtalarni topish uchun operator orqali A matritsani tuzib olamiz:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \geq 0 \Rightarrow \begin{cases} ax_2 \geq 0 \\ -ax_1 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} ax_2 \geq 0 \\ ax_1 \leq 0 \end{cases}$$

$$P = \{x \in S^3 : Ax \geq 0\} = \{e_2\} = \{0; 1; 0; 0\}.$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \leq 0 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} ax_2 \leq 0 \\ -ax_1 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax_2 \leq 0 \\ ax_1 \geq 0 \end{cases}$$

$$Q = \{x \in S^3 : Ax \leq 0\} = \{e_1\} = \{1; 0; 0; 0\}.$$

P va Q qo‘zg‘almas nuqtalar to‘g‘ri topilganligini va qirralar harakteristikasini aniqlash uchun Yakobi matritsasini tuzib, λ larni aniqlaymiz. Lotka-Volterra operatorida $x'_k = f_k(x_1, x_2, \dots, x_m)$ tenglik bo‘yicha yakobian matritsasini tuzib olamiz. Ya‘ni,

$$J(x) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_m} \end{pmatrix}$$

$|J(x) - \lambda E| = 0$ tenglikni yechib, λ larni topamiz. λ harakteriga ko‘ra quyidagicha

bo‘ladi. Ya‘ni, $\lambda > 1$ repeller, $\lambda < 1$ atraktor, $\lambda = 1$ egar nuqta bo‘ladi.

$$|J(x) - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1+ax_2 - \lambda & ax_1 & 0 & 0 \\ -ax_2 & 1-ax_1 - \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1-\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0$$

Bu determinantni yechib, quyidagi tenglikka kelamiz:

$$(1-\lambda)^2 [(1+ax_2 - \lambda)(1-ax_1 - \lambda) + a^2 \cdot x_1 \cdot x_2] = 0$$

$$1. \Gamma_{234} = \{0; x_2; x_3; 1 - x_2 - x_3\}$$

$$(1-\lambda)^3 \cdot (1+ax_2 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \lambda_4 = 1 + ax_2$$

\Rightarrow Repeller.

$$2. \Gamma_{134} = \{x_1; 0; x_3; 1 - x_1 - x_3\}$$

$$(1-\lambda)^3 \cdot (1-ax_1 - \lambda) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1, \lambda_4 = 1 - ax_1$$

\Rightarrow Atraktor.

$$3. \Gamma_{34} = \{0; 0; x_3; 1 - x_3\}$$

$$(1-\lambda)^4 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1.$$

\Rightarrow Neytral nuqta.

$$\begin{cases} x'_1 = x_1(1+ax_2) \\ x'_2 = x_2(1-ax_1) \\ x'_3 = x_3 \\ x'_4 = x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x'_1 = x_1 \geq + \\ x'_2 = x_2 \geq - \\ x'_3 = x_3 \\ x'_4 = x_4 \end{cases}$$

Bu operatorlariga ko‘ra bir signaturali ya‘ni, $\delta = \{+, -, +, +\}$ bo‘ladi.

Endi ikki signaturali operatorlar ichidan birini tanlab, misolni yechib ko‘ramiz.

11-rasm, 3-hol.

$$\begin{cases} x'_1 = x_1(1+ax_2 - bx_3 + cx_4) \\ x'_2 = x_2(1-ax_1) \\ x'_3 = x_3(1+bx_1) \\ x'_4 = x_4(1-cx_1) \end{cases}$$

Bu operatorlarni $Vx = x$ tenglama bo‘yicha yechib,

$$\begin{cases} x_1(1+ax_2 - bx_3 + cx_4) = x_1 \Rightarrow 1+ax_2 - bx_3 + cx_4 = 1 \Rightarrow ax_2 - bx_3 + cx_4 = 0 \\ x_2(1-ax_1) = x_2 \Rightarrow 1-ax_1 = 1 \Rightarrow ax_1 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1 \end{cases}$$

Operatorlarning qo‘zg‘almas nuqtalar to‘plami: $Fix(V) = \{e_1\} \cup \{\Gamma_{234}\}$

Operator bo‘yicha tenglamani yechsak, $x_1 = 0$ da $ax_2 - bx_3 + cx_4 = 0$ tenglikka kelamiz.

Bu yerda, $x_2 = 0$ deb olsak

$$\begin{cases} -bx_3 + cx_4 = 0 \\ x_3 + x_4 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_4 = 1 - x_3 \\ -bx_3 + c(1 - x_3) = 0 \end{cases}$$

Tenglamani yechib,

$$x_3 = \frac{c}{b+c}, x_4 = \frac{b}{b+c} \Rightarrow M\left(0; 0; \frac{c}{b+c}; \frac{b}{b+c}\right).$$

$x_4 = 0$ deb olsak

$$\begin{cases} ax_2 - bx_3 = 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_3 = 1 - x_2 \\ ax_2 - b(1 - x_2) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Bundan, } x_2 = \frac{b}{a+b}, x_3 = \frac{a}{a+b}$$

$$\Rightarrow N\left(0; \frac{b}{a+b}; \frac{a}{a+b}; 0\right)$$

S^3 o‘lchamli simpleksda aniqlangan kesma quyidagicha bo‘ladi:

Qisman orientirlangan graflar uchun P va Q qo‘zg‘almas nuqtalarni topish uchun operator orqali A matritsani tuzib olamiz:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & -b & c \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 \\ -c & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \geq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ax_2 - bx_3 + cx_4 \geq 0 \\ -ax_1 \geq 0 \Rightarrow ax_1 = 0 \\ bx_1 \geq 0 \Rightarrow bx_1 = 0 \\ -cx_1 \geq 0 \Rightarrow cx_1 = 0 \end{cases}$$

$ax_2 - bx_3 + cx_4 \geq 0$ tengsizlikni yechib, P to‘plamni topamiz:

$$x_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} -bx_3 + cx_4 \geq 0 \\ x_3 + x_4 = 1 \Rightarrow x_3 = 1 - x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -b(1 - x_4) + cx_4 \geq 0 \\ -b + bx_4 + cx_4 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow x_4 \geq \frac{b}{b+c}$$

$$x_4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} ax_2 - bx_3 \geq 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = 1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax_2 - b(1 - x_2) \geq 0 \\ ax_2 - b + bx_2 \geq 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 \geq \frac{b}{a+b}$$

$$P = \{x \in S^3 : Ax \geq 0\} = \{\Gamma_{e_2, e_4, M, N}\}$$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a & -b & c \\ -a & 0 & 0 & 0 \\ b & 0 & 0 & 0 \\ -c & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} \leq 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} ax_2 - bx_3 + cx_4 \leq 0 \\ -ax_1 \leq 0 \Rightarrow ax_1 = 0 \\ bx_1 \leq 0 \Rightarrow bx_1 = 0 \\ -cx_1 \leq 0 \Rightarrow cx_1 = 0 \end{cases}$$

$ax_2 - bx_3 + cx_4 \leq 0$ tengsizlikni yechib, Q to‘plamni topamiz:

$$x_2 = 0 \Rightarrow \begin{cases} -bx_3 + cx_4 \leq 0 \\ x_3 + x_4 = 1 \Rightarrow x_3 = 1 - x_4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -b(1 - x_4) + cx_4 \leq 0 \\ -b + bx_4 + cx_4 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow x_4 \leq \frac{b}{b+c}$$

$$x_4 = 0 \Rightarrow \begin{cases} ax_2 - bx_3 \leq 0 \\ x_2 + x_3 = 1 \Rightarrow x_3 = 1 - x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ax_2 - b(1 - x_2) \leq 0 \\ ax_2 - b + bx_2 \leq 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 \leq \frac{b}{a+b}$$

$$Q = \{x \in S^3 : Ax \leq 0\} = \{\Gamma_{e_3, M, N}\}$$

$$|J - \lambda E| = \begin{vmatrix} 1 + ax_2 - bx_3 + cx_4 - \lambda & ax_1 & -bx_1 & cx_1 \\ -ax_2 & 1 - ax_1 - \lambda & 0 & 0 \\ bx_3 & 0 & 1 + bx_1 - \lambda & 0 \\ -cx_4 & 0 & 0 & 1 - cx_1 - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$c^2 \cdot x_1 \cdot x_4 \cdot (1 - ax_1 - \lambda) \cdot (1 + bx_1 - \lambda) + (1 - cx_1 - \lambda) \cdot (1 + ax_2 - bx_3 + cx_4 - \lambda) \cdot (1 - ax_1 - \lambda) \cdot (1 + bx_1 - \lambda) + b^2 \cdot x_1 \cdot x_3 \cdot (1 - ax_1 - \lambda) \cdot (1 - cx_1 - \lambda) + a^2 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot (1 + bx_1 - \lambda) \cdot (1 - cx_1 - \lambda) = 0$$

$$1. e_1 = \{1; 0; 0; 0\} \Rightarrow$$

$$(1 - c - \lambda) \cdot (1 - \lambda) \cdot (1 - a - \lambda) \cdot (1 + b - \lambda) = 0;$$

$$\lambda_1 = 1; \lambda_2 = 1 - c; \lambda_3 = 1 - a; \lambda_4 = 1 + b;$$

\Rightarrow Egar nuqta.

$$2. \Gamma_{234} = \{0; x_2; x_3; 1 - x_2 - x_3\}$$

$$(1 - \lambda) \cdot (1 + ax_2 - bx_3 + cx_4 - \lambda) \cdot (1 - \lambda) \cdot (1 - \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = 1;$$

$$\Rightarrow \lambda_4 = 1 + ax_2 - bx_3 + cx_4;$$

$$x \in MN \Rightarrow ax_2 - bx_3 + cx_4 = 0 \text{ Neytral}$$

nuqta

$$P \cap Q = MN$$

$$x \in P \setminus MN \Rightarrow ax_2 - bx_3 + cx_4 > 0 \Rightarrow |\lambda_4| > 1, \Omega_1 = P \setminus MN, \forall x \in \Omega_1 \Rightarrow \text{repeller}$$

$$x \in Q \setminus MN \Rightarrow ax_2 - bx_3 + cx_4 < 0 \Rightarrow |\lambda_4| < 1, \Omega_2 = Q \setminus MN, \forall x \in \Omega_2 \Rightarrow \text{atraktor}$$

$$\begin{cases} x_1' = x_1(1 + ax_2 - bx_3 + cx_4) & \Rightarrow x_1' \leq (\geq) x_1 + \text{yoki} - \\ x_2' = x_2(1 - ax_1) & \Rightarrow x_2' \leq x_2 - \\ x_3' = x_3(1 + bx_1) & \Rightarrow x_3' \geq x_3 + \\ x_4' = x_4(1 - cx_1) & \Rightarrow x_4' \leq x_4 - \end{cases}$$

Bu operatorlarga ko'ra ikki signaturali operator quyidagicha bo'ladi:

$$\delta_1 = (+ - + -), \quad \delta_2 = (- - + -).$$

Bu signaturalar bo'yicha ularning marshrutlarini topamiz:

$$F_1 = co\{e_1, e_2, e_4, MN\}, F_2 = co\{e_1, e_3, MN\}, F_1 \cap F_2 = \{e_1, MN\}$$

$$\lambda_1 e_1 \{1; 0; 0; 0\} = \{\lambda_1; 0; 0; 0\},$$

$$\lambda_2 M \left\{ 0; 0; \frac{c}{b+c}; \frac{b}{b+c} \right\} = \left\{ 0; 0; \frac{c\lambda_2}{b+c}; \frac{b\lambda_2}{b+c} \right\}$$

$$\lambda_3 N \left\{ 0; \frac{b}{a+b}; \frac{a}{a+b}; 0 \right\} = \left\{ 0; \frac{b\lambda_3}{a+b}; \frac{a\lambda_3}{a+b}; 0 \right\}$$

$$\{F_1 \cap F_2\} = \left\{ \lambda_1; \frac{b\lambda_3}{a+b}; \frac{c\lambda_2}{b+c} + \frac{a\lambda_3}{a+b}; \frac{b\lambda_2}{b+c} \right\} \in S^3,$$

$$\{0 \leq \lambda_i \leq 1, \sum \lambda_i = 1\}$$

$$x_1' = x_1 \cdot \left(1 + \frac{ab\lambda_3}{a+b} - \frac{bc\lambda_2}{b+c} - \frac{ab\lambda_3}{a+b} + \frac{bc\lambda_2}{b+c} \right) = x_1$$

$$x_1' = x_1 \cdot (1 + ax_2 - bx_3 + cx_4) = x_1 \cdot (1 + ax_2 \cdot (1 - ax_1) - bx_3 \cdot (1 + bx_1) + cx_4 \cdot (1 - cx_1)) =$$

$$= x_1 \left(1 + \frac{ab\lambda_3}{a+b} - \frac{a^2b\lambda_3\lambda_1}{a+b} - \frac{bc\lambda_2}{b+c} - \frac{ab\lambda_3}{a+b} - \frac{b^2c\lambda_2\lambda_1}{b+c} - \frac{ab^2\lambda_1\lambda_3}{a+b} + \frac{bc\lambda_2}{b+c} - \frac{bc^2\lambda_1\lambda_2}{b+c} \right) =$$

$$= x_1' (1 - \lambda_1 \lambda_3 (ab + bc)) < x_1'$$

$$V : P \rightarrow F_1 \rightarrow F_2 \rightarrow Q$$

$$V^{-1} : Q \rightarrow F_2 \rightarrow F_1 \rightarrow P$$

Xulosa. Ushbu maqolada S^3 simpleksda aniqlangan bir va ikki signaturali operatorlari tadqiq qilindi. Lotka-Volterra operatorlarining ushbu fazoda qanday harakteristikalariga ega ekani o'rganildi va ularning signaturalari tahlil qilindi. Tadqiqot natijasida ushbu

operatorlarning marshrutlarini aniqlash, signaturalarni klassifikatsiya qilish va iqtisodiy modellashtirishda qo'llash imkoniyatlari ko'rsatildi. Keltirilgan misollar kelajakda turli ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda zamonaviy metodlarga qo'llashda ahamiyatli ekanligi keltirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Таджиева М.А., (2022) Динамические свойства квадратичных гомеоморфизмов. Ташкент.
2. Ganikhodzhaev R.N., Eshmamatova D.B. Quadratic automorphisms of a simplex and the asymptotic behavior of their trajectories//Vladizkaz. Mat.Zh.-2006.-V.8,№2,-p.12-28.
3. Barwell A.D.Limit Sets of Discrete Dynamical Systems// A thesis of doctor of Philosophy, The University of Birmingham.-2010
4. Clark R. Dynamical Systems: Stability, Symbolic Dynamics and Chaos. London, (1995).

**ОРГАНИЗАЦИОННО-
ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ
ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

*Магистрант, Банковская-Финансовая
академия, Республики Узбекистан.*

Сапаров Рамз Курбанмуродович

Аннотация: Диверсификация промышленных предприятий является важным инструментом повышения их конкурентоспособности и устойчивости в условиях быстро меняющегося рынка. В данной статье рассматриваются ключевые организационно-инновационные аспекты диверсификации, включая её формы, стратегии и факторы успешного внедрения. Особое внимание уделено технологическим, продуктовым, организационным и маркетинговым инновациям, а также методам анализа рыночных возможностей и управления рисками. Статья предназначена для исследователей, управленцев и предпринимателей, заинтересованных в эффективном развитии промышленных предприятий.

Abstract: Diversification of industrial enterprises is an important tool for increasing their competitiveness and sustainability in a rapidly changing market. This article examines key organizational and innovative aspects of diversification, including its forms, strategies and factors of successful implementation. Particular attention is paid to technological, product, organizational and marketing innovations, as well as methods for analyzing market opportunities and risk management. The article is intended for researchers, managers and entrepreneurs interested in the effective development of industrial enterprises.

Ключевые слова: Диверсификация, прогресс, инновации, корпоративной культуры, интеграции.

Key words: Diversification, progress, innovation, corporate culture, integration.

Введение. В условиях высокой динамичности внешней среды, увеличения конкуренции и ускорения технологического прогресса, диверсификация становится ключевым элементом стратегического управления промышленными предприятиями. Она позволяет предприятиям

адаптироваться к изменяющимся условиям рынка, снижать риски и обеспечивать устойчивый рост.

Понятие диверсификации. Диверсификация представляет собой стратегический процесс расширения видов деятельности предприятия за счёт освоения новых продуктов, технологий или рынков. Её основная цель — повышение устойчивости предприятия за счёт снижения зависимости от одного направления бизнеса и повышения конкурентоспособности.

Типы диверсификации:

Продуктовая диверсификация: разработка новых товаров и услуг.

Технологическая диверсификация: внедрение инновационных технологий для модернизации производственных процессов.

Рыночная диверсификация: выход на новые географические или демографические рынки.

Горизонтальная диверсификация: расширение ассортимента в рамках текущей отрасли.

Конгломератная диверсификация: освоение совершенно новых направлений, не связанных с текущей деятельностью предприятия.

Роль инноваций в диверсификации. Инновации играют ключевую роль в успешной реализации стратегии диверсификации. Их использование позволяет:

- Разрабатывать уникальные продукты, соответствующие потребностям современного рынка.

- Оптимизировать производственные процессы для повышения эффективности.

- Увеличивать добавленную стоимость продукции за счёт технологического превосходства.

Примеры инноваций в диверсификации:

Внедрение цифровых технологий, таких как искусственный интеллект и большие данные, для анализа рынка и повышения точности прогнозирования.

Использование автоматизированных систем для увеличения производительности и снижения издержек.

Разработка экологически чистых технологий и продуктов, что соответствует мировым тенденциям устойчивого развития.

Организационные аспекты диверсификации. Для успешной реализации диверсификационной стратегии необходима адаптация организационной структуры предприятия и создание соответствующих условий. Основные организационные аспекты включают:

Разработка стратегии:

Оценка текущих возможностей предприятия и анализ внешней среды.

Формулирование целей диверсификации и ключевых этапов их достижения.

Оптимизация структуры управления:

Создание подразделений, отвечающих за реализацию новых направлений.

Повышение уровня межфункционального взаимодействия.

Обучение и развитие персонала:

Проведение тренингов и курсов для освоения новых компетенций.

Формирование корпоративной культуры, стимулирующей инновации.

Финансовое обеспечение:

Привлечение инвестиций для разработки новых продуктов и технологий.

Эффективное распределение ресурсов между существующими и новыми направлениями.

Преимущества диверсификации.

Диверсификация даёт промышленным предприятиям ряд значительных преимуществ:

Снижение рисков: диверсификация снижает зависимость от одного продукта или рынка.

Рост выручки: освоение новых рынков и выпуск инновационной продукции увеличивает доходы.

Улучшение конкурентоспособности: расширение ассортимента позволяет удовлетворять более широкий спектр потребностей клиентов.

Долгосрочная устойчивость: предприятия, успешно внедряющие диверсификацию, легче адаптируются к изменениям на рынке.

Примеры успешной диверсификации General Electric (GE): компания перешла от производства электроприборов к широкому

спектру отраслей, включая энергетику, авиастроение и медицинское оборудование.

Samsung: диверсифицировала свою деятельность от производства бытовой техники до разработки высокотехнологичных устройств и программного обеспечения.

Закключение

Диверсификация является важным инструментом стратегического управления, позволяющим промышленным предприятиям оставаться конкурентоспособными в условиях динамичной внешней среды. Успешная реализация диверсификационной стратегии требует интеграции инновационных подходов, эффективного управления ресурсами и создания благоприятной организационной среды. Правильное сочетание этих факторов позволяет предприятиям достигать устойчивого роста и укреплять свои позиции на рынке.

Список использованных источников:

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. – М.: Вильямс, 2018.
2. Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов. – М.: Альпина Паблишер, 2016.
3. Друкер П. Эффективное управление. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2020.

THE IMPACT OF THE PENSION SYSTEM ON UZBEKISTAN'S ECONOMY

Turaeva Sevara

*Tashkent State University of Economics,
master's student, sevaraturaeva01@gmail.com*

Annotation: This article analyzes the impact of Uzbekistan's pension system on the country's economy, focusing on its influence on public finances, the labor market, and social welfare. It highlights the current state of the pension system, emphasizing its pay-as-you-go structure, government control, and challenges posed by demographic changes and informal employment. The study also examines the financial burden on the state budget and the implications for economic growth. Recommendations for improving the pension system include introducing a multi-pillar system, raising the retirement age, encouraging formal employment, and strengthening financial management. Implementing these reforms will ensure long-term financial sustainability, enhance social protection, and foster economic resilience.

Keywords: Pension system, economic impact, labor market, public finances, pension reform, Uzbekistan.

The pension system plays a key role in a country's economic development by providing social protection for elderly citizens and influencing the labor market, public finances, and overall standard of living. In Uzbekistan, pension system reform is especially relevant amid demographic shifts and economic transformations. Analyzing its impact helps to identify key challenges and propose effective solutions.

Uzbekistan's pension system is predominantly based on the pay-as-you-go (PAYG) principle, where current workers contribute to a state pension fund to support retirees. However, it also includes social pensions for individuals without sufficient work experience. Despite ongoing reforms, challenges remain in ensuring long-term financial sustainability and equitable pension coverage.

Key aspects of the current pension system include:

- **Retirement Age:** The retirement age is currently set at 60 years for men and 55 years for

women. Recent discussions suggest a gradual increase to address demographic shifts.

- **Pension Fund Management:** The state pension fund is financed through payroll taxes and budgetary transfers, with contributions making up approximately 8% of GDP.⁷

- **Indexation:** Pensions are periodically adjusted based on inflation, ensuring that retirees' purchasing power is maintained.

- **Coverage:** While formal sector workers are generally covered, informal employment remains a significant challenge, reducing the number of contributors.

Uzbekistan's pension system operates on a solidarity principle, where current employees contribute to the pension fund, which is then used to pay pensions to retirees. Additionally, social pensions are provided for individuals without sufficient work experience.

Key features include:

- Government control over pension fund management and distribution.

- A minimum work experience requirement for receiving labor pensions.

- Social pensions for low-income individuals and persons with disabilities.

- Regular indexation of pensions based on inflation rates.

However, demographic pressure and informal employment present financial sustainability challenges for the system.

Pension expenditures represent a significant portion of Uzbekistan's state budget. With an increasing proportion of elderly citizens, the budgetary burden rises. Limited formal employment further reduces pension fund contributions, leading to a financial deficit.

This financial pressure results in:

- Increased government budget transfers to cover pension fund deficits.

- Reduced resources available for other social and infrastructure programs.

- The need for tax reforms to boost budget revenues.

According to the State Committee of the Republic of Uzbekistan, pension payments constitute approximately 8% of GDP, with government subsidies covering about 40% of total pension expenditures.⁸

The pension system significantly influences the labor market. High social contribution rates for employers may discourage formal employment, leading to the expansion of informal labor.

Additionally, low pension payments may compel elderly citizens to remain in the workforce, limiting job opportunities for younger workers and reducing overall labor productivity. In Uzbekistan, around 20% of retirees continue working after reaching the retirement age. While this retains experienced professionals, it may hinder labor market renewal.⁹

Key challenges include:

- Weak motivation for formal employment due to low pension security.
- Increasing informal employment rates.
- Limited opportunities for young professionals.

Policy recommendations include:

- Reducing employer tax burdens to encourage formal job creation.
- Introducing flexible working conditions for older employees.
- Promoting voluntary pension savings.
- Establishing retraining programs for displaced workers.

To ensure the sustainability of Uzbekistan's pension system, comprehensive reforms are essential. The following methods can contribute to a more effective and resilient pension framework:

1. **Gradual Increase in Retirement Age:** Given rising life expectancy and improved healthcare, a gradual increase in the retirement age can balance the dependency ratio. This will reduce the strain on the pension fund while maintaining workforce participation.

2. **Introduction of a Multi-Pillar Pension System:** Implementing a multi-pillar system with a combination of public, private, and voluntary pension schemes can diversify income sources for retirees. Encouraging citizens to participate in private pension plans will reduce reliance on state pensions.

3. **Strengthening Pension Fund Management:** Enhancing transparency, adopting modern financial management practices, and investing in diversified portfolios can improve

fund sustainability. Establishing independent oversight bodies will ensure effective governance.

4. **Incentivizing Formal Employment:** Reducing payroll taxes and providing tax incentives for employers to formalize their workforce can increase contributions to the pension fund. Additionally, simplifying administrative procedures for small and medium-sized enterprises will encourage compliance.

5. **Promoting Financial Literacy:** Implementing nationwide financial literacy programs can educate citizens on the importance of pension planning and voluntary savings. Collaborations with financial institutions can facilitate the development of accessible pension products.

6. **Adopting Digital Solutions:** Developing a digital pension management platform can enhance transparency and operational efficiency. Real-time tracking of contributions, payments, and fund performance will reduce administrative costs and minimize fraud.¹⁰

The pension system ensures economic stability for elderly citizens, reducing poverty levels and promoting social well-being. Effective pension provision reduces elderly poverty rates and improves living standards.

However, insufficient pension payments may worsen the quality of life and exacerbate social tensions. Moreover, inequities in pension allocation can undermine public trust in state institutions.

Recommended measures include:

- Ensuring fair pension indexation to reflect inflation rates.
- Introducing targeted support for vulnerable groups.
- Increasing transparency in pension fund management.

Ensuring the long-term sustainability of Uzbekistan's pension system requires comprehensive reforms. Suggested reforms include:

- **Raising the Retirement Age:** With increasing life expectancy and improved healthcare, gradually raising the retirement age can alleviate the pension fund deficit and boost workforce participation.

- **Developing Private Pension Funds:** Encouraging voluntary pension savings can provide additional income for retirees and reduce reliance on public funds.

- **Formalizing Employment:** Implementing tax incentives for formal employment and strengthening controls against informal labor will increase pension contributions.

- **Tax System Optimization:** Reducing the tax burden on low-income workers and small businesses can stimulate formal job creation.

- **Supporting Older Workers:** Establishing retraining programs and introducing flexible work options will help older individuals remain active in the labor market.

Uzbekistan's pension system has a significant impact on public finances, the labor market, and the social sector. Implementing comprehensive reforms will ensure its long-term sustainability, enhance social protection for the elderly, and strengthen public trust in government institutions.

References:

1. State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics. Official data and analytical reports. — stat.uz
2. World Bank. Analytical reports on Uzbekistan's pension system. — worldbank.org
3. Asian Development Bank. Pension Reform in Uzbekistan: Challenges and Prospects. — adb.org
4. Mamatov, B. (2022). Directions for the development of the pension system of citizens in the Republic of Uzbekistan. Abstract of the dissertation for Doctor of Science. Tashkent.

**JAMIYATNING IJTIMOY-IQTISODIY
RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY
XALQARO METODLARNI JORIY ETISH**

Fayziyev Shavkat Shaxobiddinovich

Toshkent perfect universiteti “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasining dotsenti, E-mail:

fshavkat@mail.ru

Jamolov Jo‘rabek Jamolovich

Toshkent perfect universiteti “Iqtisodiyot va turizm” kafedrasining dotsenti PhD,

Toshpo‘latova Farangiz Bahtiyor qizi

Toshkent perfect universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etishning ahamiyati tahlil qilinadi. Dunyo miqyosida iqtisodiy o‘rinish va ijtimoiy farovonlikni ta’minlash maqsadida qo‘llanilayotgan ilg‘or metodlar, innovatsion yondashuvlar va global tajribalar ko‘rib chiqiladi. Xalqaro tajribaga asoslanib, iqtisodiy islohotlar, texnologik modernizatsiya, raqamli transformatsiya va barqaror rivojlanish tamoyillarini milliy sharoitga moslashtirish masalalari yoritiladi. Shuningdek, mazkur tezisdagi zamonaviy iqtisodiy boshqaruv usullari, investitsion muhitni yaxshilash, xususiyl sektorni qo‘llab-quvvatlash, davlat-xususiyl sheriklik tamoyillaridan foydalanish hamda innovatsion texnologiyalarni amaliyotga tatbiq etish yo‘llari muhokama qilinadi. Shu bilan birga, xalqaro tashkilotlar va rivojlangan mamlakatlarning tajribasiga tayanib, samarali strategiyalar taklif etiladi. Ayniqsa, iqtisodiyotning raqamlashtirilishi, elektron hukumat tizimining rivojlanishi va sun‘iy intellekt asosidagi yondashuvlar muhim omil sifatida baholanadi.

Kalit so‘zlar: Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, xalqaro metodlar, innovatsion yondashuv, iqtisodiy islohotlar, texnologik modernizatsiya, raqamli transformatsiya, barqaror rivojlanish, iqtisodiy boshqaruv, investitsiya muhiti, xususiyl sektor.

Annotation: This thesis analyzes the importance of introducing modern international methods in accelerating the socio-economic development of society. Advanced techniques, innovative approaches and global experiences that are being used to promote economic growth and social well-being on a global scale are considered. Based on international experience,

issues of economic reform, technological modernization, digital transformation and adaptation of the principles of sustainable development to the national context will be covered. The thesis also discusses the methods of modern economic management, improving the investment climate, supporting the private sector, using the principles of Public-Private Partnership and implementing innovative technologies into practice. At the same time, effective strategies are offered, relying on the experience of international organizations and developed countries. In particular, the digitization of the economy, the development of the e-government system and AI-based approaches are evaluated as important factors.

Keywords: socio-economic development, international methods, innovative approach, economic reform, technological modernization, digital transformation, sustainable de.

Kirish

Hozirgi globallashtirish jarayonida jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash zamonaviy yondashuvlarni talab qiladi. Dunyo tajribasi shuni ko‘rsatmoqdaki, innovatsion texnologiyalar, raqamli iqtisodiyot, yashil iqtisodiyot tamoyillari va samarali boshqaruv usullari iqtisodiy barqarorlik hamda ijtimoiy farovonlikni ta’minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bois, rivojlangan davlatlarning ilg‘or tajribalarini o‘rganish, ularni mahalliy sharoitga moslashtirish va amaliyotga tatbiq etish muhim ahamiyat kasb etadi.

O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi mamlakatning barqaror taraqqiyotini ta’minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. So‘nggi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar natijasida iqtisodiyotning turli tarmoqlarida sezilarli o‘zgarishlar kuzatilmoqda. Xususan, sanoat, qishloq xo‘jaligi, xizmat ko‘rsatish sohasi va raqamli texnologiyalar jadal rivojlanib, mamlakatning global iqtisodiy tizimdagi o‘rni mustahkamlanmoqda.

Davlat tomonidan olib borilayotgan iqtisodiy islohotlar natijasida biznes muhitini yaxshilash, investitsiyalarni jalb etish va tadbirkorlikni qo‘llab-quvvatlashga alohida e’tibor qaratilmoqda. Chet el investorlari uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi, soliq tizimidagi soddalashtirishlar va infratuzilmaning modernizatsiyasi O‘zbekistonning jahon

iqtisodiyotidagi nufuzini oshirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, texnologik rivojlanish, sanoatning diversifikatsiya qilinishi va innovatsion iqtisodiyot tamoyillarining joriy etilishi mamlakatni yangi taraqqiyot bosqichiga olib chiqmoqda (1-jadval):

1-jadval

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi makroiqtisodiy ko‘rsatkichlar, 2024-yil yanvar-noyabr holatiga, mlrd. so‘mda¹¹

№	Yo‘nalishlar	2024-yil	2023-yil yanvar-noyabrga nisbatan foizda	2023-yil yanvar-noyabr 2022-yil yanvar-noyabrga nisbatan foizda
1	Sanoat mahsuloti	780 872,9	106,8	106,0
2	Qurilish ishlari	205 710,2	109,2	108,1
3	Chakana savdo aylanmasi	334 460,2	109,7	108,0
4	Bozor xizmatlari	723 813,1	113,3	133,6
5	Tashqi savdo aylanmasi, mln. AQSh. doll.	59 368,8	103,6	126,2
6	Eksport	24 223,0	104,4	130,6
7	Import	35 145,8	103,0	123,3
8	Saldo	-10 922,8	x	x

Keltirilgan jadvalga ko‘ra, 2024-yil yanvar-noyabr holatida sanoat mahsuloti, qurilish ishlari va chakana savdo aylanmasi o‘shishda davom etmoqda. Bozor xizmatlari eng yuqori o‘shish sur‘atiga ega bo‘lib, 113,3 foizni tashkil etgan. Tashqi savdo aylanmasi 103,6 foizga oshgan, lekin oldingi yillarga nisbatan o‘shish sur‘ati pasaygan. Eksport 104,4 foizga oshgan bo‘lsa, import 103,0 foizga yetgan. Savdo balansida 10,9 trillion so‘m miqdorida salbiy saldo kuzatilgan. Umuman olganda, iqtisodiyotda barqaror o‘shish kuzatilmoqda, ammo import eksportdan yuqori bo‘lib qolmoqda.

Yuqorida aytib o‘tilganlardan tashqari ijtimoiy sohada ham muhim o‘zgarishlar amalga oshirilmoqda. Aholining turmush darajasini oshirish, ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimlarini takomillashtirish hamda ijtimoiy himoya mexanizmlarini mustahkamlash davlat siyosatining ustuvor yo‘nalishlaridan biri bo‘lib

qolmoqda. Raqamli texnologiyalar ta‘lim va sog‘liqni saqlash tizimida ham keng joriy etilib, xizmatlarning sifati oshirilmoqda.

Shu bilan birga, O‘zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi barqaror bo‘lishi uchun xalqaro tajribadan foydalanish, global bozor talablariga moslashish va innovatsion yondashuvlarni qo‘llash muhimdir. Davlat tomonidan olib borilayotgan islohotlar va xalqaro hamkorlik mamlakatning uzoq muddatli rivojlanishini ta‘minlashga xizmat qilmoqda.

Jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini jadallashtirish uchun zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Bugungi kunda dunyo tajribasida keng qo‘llanilayotgan quyidagi innovatsion yondashuvlar samarali natija bermoqda:

1. Raqamli iqtisodiyot va texnologik innovatsiyalar. Sun‘iy intellekt, blokcheyn, “Big Data” (katta hajmdagi ma‘lumotlar), IoT (Internet of Things) kabi texnologiyalar iqtisodiyotni rivojlantirish va samaradorlikni oshirish uchun joriy etilishi kerak. Raqamlashtirish jarayonlari nafaqat biznesda, balki davlat boshqaruvi va ijtimoiy xizmatlarda ham qo‘llanilishi lozim.

2. Barqaror rivojlanish tamoyillari. Global tajriba shuni ko‘rsatmoqdaki, ekologik barqarorlik va yashil iqtisodiyot jamiyat taraqqiyoti uchun muhimdir. Qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi.

3. Davlat-xususiy sherikchilik modeli. Jahon banki va rivojlangan davlatlar tajribasiga asoslanib, infrastrukturaviy loyihalarni amalga oshirishda xususiy sektorning ishtirokini oshirish lozim. Bu model yo‘l, transport, sog‘liqni saqlash, ta‘lim va boshqa muhim sohalarda samaradorlikni oshiradi.

4. Aqlli shahar konsepsiyasi. Zamonaviy dunyoda shaharlarni innovatsion texnologiyalar asosida rivojlantirish muhim. IoT, raqamli boshqaruv tizimlari va aqlli infratuzilma orqali urbanizatsiya jarayonlarini samarali tartibga solish mumkin.

5. Startup ekotizimini rivojlantirish. Innovatsion g‘oyalarni qo‘llab-quvvatlash, venchur kapital va biznes inkubatorlar tizimini

yaratish tadbirkorlikni rag‘batlantiradi. Bu esa iqtisodiyotga yangi innovatsion texnologiyalarni olib kirishga yordam beradi.

6. Ta’lim va kadrlar tayyorlash tizimini modernizatsiya qilish. Xalqaro tajribaga ko‘ra, zamonaviy iqtisodiy rivojlanish bilimiga asoslangan jamiyatni shakllantirishga bog‘liq. STEM (fan, texnologiya, muhandislik va matematika) ta’limiga e’tibor qaratish, onlayn ta’lim platformalarini rivojlantirish va xalqaro universitetlar bilan hamkorlik qilish muhimdir.

7. Elektron hukumat tizimi. Davlat xizmatlarini avtomatlashtirish, ochiq ma’lumotlar tizimini rivojlantirish va fuqarolar uchun qulay davlat xizmatlarini ta’minlash korrupsiyani kamaytiradi va boshqaruv samaradorligini oshiradi.

8. Raqamli iqtisodiyot va kriptovalyutalar. To‘lov tizimlarini raqamlashtirish, fintech startaplarini rivojlantirish va blokcheyn texnologiyalarini iqtisodiyotga tatbiq etish zamonaviy xalqaro moliyaviy tendensiyalarga mos keladi.

9. Ishlab chiqarish va sanoat 4.0. Robototexnika, avtomatlashtirilgan tizimlar, sun’iy intellekt va IoT asosida ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish mamlakatning eksport salohiyatini oshiradi va raqobatbardoshligini kuchaytiradi.

10. Kichik va o‘rta biznesni qo‘llab-quvvatlash. Jahon iqtisodiyotida kichik biznes iqtisodiy o‘shishning asosiy harakatlantiruvchi kuchi hisoblanadi. Shu sababli, unga soliq yengilliklari berish, kredit va grantlar ajratish hamda xalqaro bozorga chiqishga ko‘maklashish muhimdir.

Ushbu zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish natijasida jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga turtki beriladi, iqtisodiy o‘shish jadallashadi va aholi farovonligi oshadi.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash uchun zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib, iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, innovatsion texnologiyalarni joriy etish va barqaror rivojlanish tamoyillariga amal qilish lozim. Davlat boshqaruvini raqamlashtirish va elektron hukumat tizimini kengaytirish orqali iqtisodiy jarayonlarning shaffofligini ta’minlash mumkin.

Xususiy sektorni qo‘llab-quvvatlash, investitsion muhitni yaxshilash va davlat-xususiy sheriklik tamoyillaridan samarali foydalanish muhim. Ta’lim tizimini modernizatsiya qilish, ilmiy tadqiqotlar va innovatsiyalarni rag‘batlantirish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash zarur.

Ijtimoiy barqarorlikni ta’minlash uchun aholining turmush darajasini oshirish, ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash va yashil iqtisodiyot tamoyillariga asoslangan ekologik barqaror strategiyalarni ishlab chiqish lozim. Zamonaviy xalqaro metodlarni milliy sharoitga moslashtirib joriy etish natijasida barqaror rivojlanish va iqtisodiy o‘shish sur‘atlarini oshirishga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-iyuldagi “Toshkent shahrini 2030-yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-112-sonli Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son-sonli Farmoni
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 9-dekabr “Yangi O‘zbekiston” massivlarini qurish va hududlarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta’minlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-32-sonli Farmoni
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-avgust “Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda iqtisodiy tadqiqotlar sifati va rolini oshirishning qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PQ-5223-sonli Qarori
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 1-maydagi “Hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishni reyting baholash tizimini joriy etish to‘g‘risida”gi PQ-4702-sonli Qarori
6. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: “O‘ZBEKISTON” nashriyoti, 2023. – 440 b.
7. Kenjaeva X.P. Fuqarolik madaniyati mezonlari sharq falsafasi talqinida. Academic research in educational sciences, 2021, 2(3).
8. Абдувохидов А., Кадырова Д., Обилов М. Пути совершенствования доходной базы местных бюджетов в Узбекистане. Экономическое развитие и анализ, 2023, 1(1), 4–12.
9. <http://www.lex.uz> – O‘zbekiston Respublikasi qonunlari bazasi sayti
10. <https://www.imv.uz> – Iqtisodiyot va moliya vazirligi sayti
11. <http://www.soliq.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo‘mitasi sayti
12. <http://www.stat.uz> – O‘zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo‘mitasi sayti

ЖАМИЯТНИ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МЕТОДЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ

*Абдукаримова Гулчехра Баратовна,
ТДТрУ “ижтимоий фанлар” кафедраси,
катта ўқитувчиси,*

*Отахонов Абдулазиз Ҳамид ўгли
ТДТрУ, қурилиш муҳандислиги
факультети,*

*Йўл муҳандислиги (темир йўллар
эксплуатацияси) йўналиши талабаси,*

Аннотация: Мазкур мақолада жамиятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда замонавий халқаро методларнинг аҳамияти, уларни миллий ислохотлар тизимига мослаштириш йўллари ҳамда халқаро амалиётда ўзини оқлаган ёндашувларнинг самарадорлиги таҳлил қилинган. Мақолада ривожланган мамлакатлар тажрибаси асосида Ўзбекистондаги амалий имкониятлар кўриб чиқилган, замонавий бошқарув, рақамли иқтисодиёт ва инклюзив ўсиш каби концепциялар тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: ижтимоий-иқтисодий ривожланиш, халқаро методлар, рақамли иқтисодиёт, инклюзив ўсиш, бошқарув, инновация, тажриба.

Аннотация: This article analyzes the significance of introducing modern international methods in the socio-economic development of society. It explores how these methods can be adapted to national reform strategies and evaluates the effectiveness of approaches proven in international practice. The study reviews experiences of developed countries and assesses the practical opportunities in Uzbekistan, focusing on concepts such as modern governance, digital economy, and inclusive growth.

Keywords: socio-economic development, international methods, digital economy, inclusive growth, governance, innovation, experience.

Бугунги глобаллашув ва рақобат муҳитида жамиятни барқарор ижтимоий-иқтисодий ривожлантириш масаласи барча мамлакатлар учун устувор вазифалардан бири ҳисобланади. Бу жараёнда халқаро тажрибаларни таҳлил қилиш ва замонавий методларни миллий шароитга мос равишда

жорий этиш муҳим аҳамият касб этади. Айниқса, 2030 йилгача бўлган БМТнинг Барқарор ривожланиш мақсадлари ижтимоий тенглик, инклюзив ўсиш, рақамли трансформация ва самарали бошқарув каби муҳим йўналишларни қамраб олади. Замонавий халқаро методларнинг мазмуни ва таснифига назар ташласак, Халқаро тажрибада қўлланиладиган асосий методлар — "good governance", "e-governance", "results-based management", "public-private partnership (PPP)", "digital transformation", ва "inclusive development" кабилардан иборатдир. Уларнинг ҳар бири жамиятнинг турли соҳаларида фаоллик, самарадорлик ва шаффофликни оширишга хизмат қилади.

Бугунги кунда Ўзбекистонда методларни жорий этиш имкониятлари шундаки Ўзбекистонда охириги йилларда амалга оширилаётган ислохотлар (жаҳон банки ва БМТ институтлари билан ҳамкорликда) юқоридаги халқаро методларни босқичма-босқич амалиётга татбиқ этишга йўналтирилган. Масалан, “Янги Ўзбекистон – 2026” стратегиясида рақамли иқтисодиёт ва давлат хизматларини электронлаштириш, хусусий секторни кенг жалб қилишга алоҳида эътибор берилган. Шунингдек, Рақамли иқтисодиёт ва ижтимоий тенглик Рақамли трансформация иқтисодий ўсиш суръатларини жадаллаштириш билан бирга, ижтимоий хизматларнинг фуқаролар учун очиқ ва тенг бўлишига замин яратади. Мисол тариқасида, Эстония, Сингапур ва Корея каби давлатлар мисолида рақамли сервислар ва интеллектуал бошқарув тизимлари жамиятдаги барқарорликни таъминлашда муҳим омил бўлиб хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон ҳамда бир нечта етакчи давлатлар (Эстония, Сингапур, Жанубий Корея)нинг электрон ҳукумат ривожланишига оид кўрсаткичлари рақамли ID тизимлари, интернет қамрови, электрон давлат хизматлари ва умумий EGDИ индекси каби параметрларни ўз ичига олади.

Эстония — рақамли трансформация соҳасида дунёдаги етакчилардан бири бўлиб, барча давлат хизматлари деярли 100% онлайн шаклда амалга оширилади.

Сингапур ва Корея — юқори EGDИ кўрсаткичи, интернет қамрови ва рақамли

идентификация тизимлари орқали инклюзив хизматлар тақдим этади.

Ўзбекистон — EGDІ бўйича ўсиш суръатини кўрсатмоқда, my.gov.uz, id.gov.uz каби платформалар орқали рақамли хизматлар жорий этилмоқда.

Хулоса қилиб айтганда, жамиятни ижтимоий-иқтисодий ривожлантиришда замонавий халқаро методларнинг жорий этилиши, миллий шароитларни ҳисобга олган ҳолда, ислохотларнинг самарадорлигини оширишга хизмат қилади. Бунда бошқарув тизимининг очиклиги, рақамли платформаларни ривожлантириш ва фуқароларнинг барча қатламларини қамраб олувчи инклюзив ёндашув алоҳида аҳамият касб этади.

References:

1. Назаров, Б. (2021). Халқаро тажриба ва миллий ислохотлар уйғунлиги, “Иқтисодиёт ва инновация” журнали, №3.

2. Суюнова Д.Д. Корпоративное управление в акционерных обществах: пути использования цифровых технологий для улучшения управления //Европейский журнал исследований, развития и устойчивого развития (EJRDS), доступен онлайн по адресу: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 № 09. Сентябрь 2023 г. ISSN: 2660-5570.

3. Суюнова Д.Д. Научные взгляды на проблему использования цифровых технологий в повышении эффективности корпоративного управления. Научный электронный журнал экономического распространения и анализа, 31 июля 2024 г. <https://e-ITT.uz/index.php/eitt/article/view/1472/1379>.

4. Суюнова Д.Д. Научный подход к вопросу повышения эффективности корпоративного управления на основе использования цифровых технологий. (Актуальные проблемы развития бизнеса и предпринимательства в контексте цифровой экономики, международная научно-практическая конференция, 23 декабря 2022 г.)

**MADANIYAT TARIXI VA UNING
ILMIY TAHLILIDAGI
YONDASHUVLAR**

Merzaev Ikrom Boboqulovich,

*Toshkent davlat transport universiteti,
katta o'qituvchi*

Qilichev A,

*Toshkent davlat transport universiteti
talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyat tarixi, uning shakllanish bosqichlari va turli davrlarda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlil qilingan. Madaniyat tushunchasining keng ma'nolar qamrovi, turli xalqlar va jamiyatlar tajribasida qanday namoyon bo'lishi haqida so'z yuritilgan. Xususan, Ibn Xaldunning madaniyat bosqichlari haqidagi ta'limoti, Eduard Taylor va zamonaviy antropologlarning qarashlari asosida madaniyatning nazariy asoslari yoritilgan. Maqolada madaniyatni har bir jamiyatning moddiy va ma'naviy hayotini ifoda etuvchi muhim omil sifatida ko'rish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: Madaniyat, tarixiy jarayon, antropologiya, Ibn Xaldun, sivilizatsiya, madaniy meros, madaniy turlar, madaniy qadriyatlar, madaniyat ta'rifi, ijtimoiy taraqqiyot.

Annotation: This article explores the history of culture, its developmental stages, and scientific approaches to its analysis over time. It examines the broad meanings and interpretations of the concept of culture in different societies, emphasizing the unique et universal characteristics of cultural expressions. The work highlights Ibn Khaldun's theory on stages of cultural development, as well as the definitions provided by Edward Tylor and modern anthropologists. It stresses the significance of culture as an essential component of both the material and spiritual life of any society.

Keywords: Culture, historical process, anthropology, Ibn Khaldun, civilization, cultural heritage, types of culture, cultural values, definition of culture, social development.

Har bir madaniyatni noyob va betakror hodisa sifatida o'rganadi; shuningdek, turli madaniy jarayonlarni o'zaro taqqoslaydi, ularning o'zaro munosabati va o'zaro ta'sirini, zamon va makondagi farqlarini, madaniy taraqqiyotidagi o'ziga xos va umumiy jihatlarini tadqiq etadi.

Areologlar, antropologlarning XX asrda olib borgan bir qator tadqiqotlari “madaniyat” terminiga yangi ma'no yukladi. Antropologlarning kuzatishlariga ko'ra, Avstaraliyaning tub xalqlari yoki Afrika bushmenlari orasida ibtidoiy qonunlar bo'yicha yashaydigan qabilalar bor. Ularda opera teatri ham, suratlar ko'rgazmasi ham yo'q. Lekni bu qabilalarni dunyoning sivilizatsiyalashgan xalqlari bilan bog'lab turadigan mezonlar va qadriyatlar tizimi bor. O'sha mezon va qadriyatlar ularning tili, qo'shiqlari, raqslari, urf-odatlar, an'ana va xulq-atvor tarzidir. Shular yordamida hayotiy tajriba tartibga solinadi, odamlar o'rtasidagi munosabat yaxshi tomonga o'zgaradi. Har ikkala jarayon yo butun jamiyatning yoki jamiyatning ma'lum qismi hayot tarzini ifoda etadi. Kundalik hayotda odamlarning atrofini o'rab turgan moddiy yodgorliklar o'tmish madaniyatni yoki madaniy merosni tashkil qiladi. Bu xalqlarda urf-odatlar, yodgorliklar muqaddas bir narsa sifatida saqlanadi, avloddan- avlodga o'tkazilib boraveradi. Zotan, tarixiy madaniyatda an'anaviylik kuchli.

Madaniyatni qo'llanishi jixatidan turlarga bo'lish munozarali bo'lsa- da, bu turlarning mavjudligini inkor qila olmaymiz. Ijtimoiy taraqqiyot tafovutlarni yo'qotmaydi, balki, aksincha, tafovutlarning xilma-xilligini yanada kengaytiradi. Shuning uchun tafovutlarni tobora chuqurroq o'rganish madaniy taraqqiyot to'g'risidagi tasavvurimizning kengayib borishiga xizmat qiladi.

“Madaniyat” tushunchasi turli tillarda turli so'zlar, jumladan ingliz tilida “culture”, rus tilida «kultura» so'zlari bilan ataladi. O'zbek tilidagi «madaniyat» so'zi arab tilidagi «madina», ya'ni shahar so'zidan kirib kelgan bo'lib, «shaharga xos», «shaharga oid» degan lug'aviy ma'noni ifodalaydi.

G'arbiy mamlakatlarda keng ishlatiladigan «kultura» so'zi asli lotincha so'z bo'lib, qadimgi Rimda dehqonchilikka oid «ishlov berish»,

«parvarish qilish» degan ma'noni bildirgan. Tuproqqa ishlov berish – qishloq madaniyati – dehqonchilik madaniyati bilan bog'liq tushunchadir.

Sharq faylasuf olimlarining asarlarida madaniyat tushunchasi va madaniy

taraqqiyotning aniq ilmiy talqinlarini hamda chegaralarini ko‘ramiz. XIV asrda yashagan arab faylasuf olimi Ibn Xaldunning madaniyat bosqichlariga oid ilmiy tahlili diqqatga sazovordir. Uningcha, insoniyat dastlab yovvoyilik holatida bo‘ladi. Keyin u tabiiy olamdan ajralib chiqadi va ijtimoiylik kasb etadi. XV111 –XIXasrlarda yevropaliklar “kultura” so‘zini ma’naviy– ruhiy ma’noda ishlata boshlaganlar. Bu so‘z insoniy sifatning mukammalligini anglatadigan bo‘ldi.

E.B. Taylorning mazkur ta’rifi mukammal bo‘lsa ham, bugungi kunda madaniyatning yangi qirralari kashf qilinmoqda. Shu bois E. Taylorning madaniyatga bergan ta’rifi mohiyatini saqlagan holda, quyidagicha ta’rif berish mumkin: Madaniyat – inson jamiyat a’zosi sifatida o‘zlashtirgan bilimlarni, inonch– e’tiqodlarni, san’atni, axloq va qonunlarni, urf– odatlarni, shuningdek, uning boshqa qobiliyati va ko‘nikmalarini o‘z ichiga olgan majmuadir.

Xulosa: Madaniyat – inson hayoti va jamiyat taraqqiyotida hal qiluvchi o‘rin tutadigan murakkab va ko‘p qirrali tushuncha. U jamiyatning moddiy, ma’naviy, axloqiy, ijtimoiy, iqtisodiy va ijodiy sohalari bilan chambarchas bog‘liq. Madaniyatni o‘rganish nafaqat o‘tmishni tushunish, balki kelajakni ravshan ko‘rishga ham yordam beradi. Shu sababli, madaniyat tarixi va uning turli ta’riflari yuzasidan ilmiy tahlillarni kuchaytirish, uni keng qamrovli yondashuvlar asosida o‘rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

References:

- 1.Игнатенько. Ибн–Халдун. М.: “Мысль”, 1980, стр. 64.
- 2.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. P.288-291.
- 3.S.Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement.
- 4.Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors // academic studies in Educational Sciences.–2022. -Vol 3. –No. Tstu Conference 1. P.117-122.

**ISHLAB CHIQRISH
KOOPERATSIYASI DOIRASIDA
XO‘JALIK KLASTERLARINI
RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA XALQARO
YO‘NALISHLAR**

*Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich,
Jizzax politexnika instituti “Arxitekturaviy
loyihalash” kafedrasida professori*

Annatsiya: Mazkur maqolada xalqaro doirada xo‘jalik klasterlari va ishlab chiqarish kooperatsiyasi konsepsiyasi tahlil qilinadi. Xo‘jalik yuritish klasterlarining turlari, tashkil etilish shakllari va ishlab chiqarish samaradorligiga ta‘sir yoritiladi. Ko‘p ukladli iqtisodiyot sharoitida klasterlarning ahamiyati va kichik biznesning yirik korxonalar bilan integratsiyalashuvi muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: Xo‘jalik klasteri, ishlab chiqarish kooperatsiyasi, iqtisodiy integratsiya, kichik biznes, yirik korxonalar, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

Annotation: This article analyzes the concept of economic clusters and production cooperation in the international framework. The types of management clusters, forms of organization and their impact on production efficiency are highlighted. The importance of clusters and the integration of small businesses with large enterprises are discussed in the context of a multidisciplinary economy.

Keywords: Economic clusters, industrial cooperation, economic integration, small business, large enterprises, economy of Uzbekistan.

O‘zbekistonda mulkchilik munosabatlarini o‘zgartirish va ko‘p ukladli iqtisodiyotni shakllantirish bozor islohotlarining muhim muammolaridan biridir. Ushbu muammolar korxonalarini tashkil etishni rag‘batlantirish, yakka tadbirkorlikni rivojlantirish va raqobat muhitini shakllantirish orqali hal etiladi.

Xo‘jalik klasteri doirasidagi ishlab chiqarish kooperatsiyasi umumiy maqsadlarga erishish uchun jismoniy va yuridik shaxslarning ixtiyoriy birlashuvini ifodalaydi. Korxonalar xom ashyo, yarim tayyor mahsulotlar, butlovchi qismlar yetkazib beruvchi subyektlar bilan hamkorlik qilib, klaster doirasida ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi. Yuqori texnologiyali mahsulotlar ishlab chiqarish uchun

yirik korxonalar ko‘pincha mayda korxonalar bilan hamkorlik qiladi.

Ko‘p ukladli iqtisodiyotning shakllanishi kichik korxonalarining ko‘payishiga va ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirishga turtki beradi. Xalqaro tajribadan kelib chiqib ta‘kidlaydigan bo‘lsak, xo‘jalik yuritish klasterlari quyidagi turlarga bo‘linadi:

1. Yakuniy mahsulot ishlab chiqaruvchi klasterlar – yangi mahsulot ishlab chiqaruvchilar bilan hamkorlik qiladi;

2. Birlashma va kombinatlar tarkibidagi klasterlar – butlovchi qismlar ishlab chiqarish bilan shug‘ullanadi [1];

3. Xizmat ko‘rsatuvchi kichik klasterlar tarmog‘i – mustaqil yoki qo‘shma klasterlar;

4. Innovatsion klasterlar – iste‘mol tovarlari ishlab chiqarishga yo‘naltirilgan.

Odatda, xalqaro doirada xo‘jalik yurituvchi klasterlar quyidagi shakllarda faoliyat yuritadi:

1. Davlat tashabbusi bilan tashkil etilgan klasterlar – maqsadli iqtisodiy vazifalarni bajarish uchun yaratiladi;

2. Sho‘ba klasterlar – sanoat, qurilish, xizmat ko‘rsatish va savdo sohalarida faoliyat yuritadi;

3. Shartnoma va ijara asosidagi klasterlar – shartnoma asosida ishlab chiqarish va xizmat ko‘rsatish;

4. Xo‘jalik mehnat shirkatlari (XMSH) – xodimlarning ish vaqtidan tashqari mehnat qilishiga asoslangan tizim.

Xalqaro doirada ishlab chiqarish kooperatsiyasining quyidagi asosiy shartlari mavjud:

- kamida ikki tomon ishtirok etishi kerak [2];

- har bir tomon o‘z xizmat yoki mahsulotiga ega bo‘lishi lozim;

- o‘zaro kelishuv va erkin tanlov imkoniyati mavjud bo‘lishi kerak.

Xalqaro doirada ishlab chiqarish kooperatsiyasining quyidagi asosiy shakllari mavjud:

1. Subpudrat tizimi – yirik kompaniya kichik korxonalar bilan uzoq muddatli shartnomalar tuzadi;

2. Dilerlar tarmog‘i va franchayzing tizimi – mahsulot sotish jarayonini yirik korxonalar nazorat qiladi;

3. Tarmoq va tarmoqlararo ishlab chiqarish kooperatsiyasi – turli korxonalar orasidagi ishlab chiqarish jarayonining integratsiyalashuvi [3].

Qishloq xo‘jaligi klasterlari kooperativlar shaklida rivojlanib, mahsulotni qayta ishlash va sotish imkoniyatlarini kengaytiradi. Xalqaro doirada ishlab chiqarish kooperatsiyasi quyidagi afzalliklarni keltirib chiqarmoqda, xususan:

- ishlab chiqarish boshqaruvini yaxshilash;
- resurslar va zahiralardan samarali foydalanish;

- ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish.

Xulosa qilib ta’kidlaganda O‘zbekistonda ishlab chiqarish kooperatsiyasini rivojlantirish uchun maxsus dasturlar ishlab chiqilishi talab etiladi. Bu iqtisodiyotning bazaviy tarmoqlari negizida kichik biznesni yirik korxonalar bilan klaster doirasida integratsiya qilishni rag‘batlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Айнакулов М. А., Абдухамидов Э. Нормативно-правовая база интеграционных отношений хозяйствующих субъектов // Молодой ученый. – 2016. – №. 7-2. – С. 80-83.

2. Айнакулов М. А., Худойбердиев Б. Б. Формы и методы развития агрокластера, их основные направления // технологии социальной работы в различных сферах жизнедеятельности. – 2020. – С. 70-75.

3. Mahkamovich S. A., Parmanovich I. A. Korxonalar faoliyati samaradorligini ta’minlashda transformatsiyalashning o‘rni va roli // Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 5. – С. 800-805.

XALQARO IQTISODIY-MOLIYAVIY TASHKILOTLARGA A’ZO BO’LISHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI

Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti

“Xalqaro iqtisodiyot va menejment”

fakulteti 3-bosqich talabasi

Elboyev Otajon Polvonquliyevich

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xalqaro iqtisodiy-moliyaviy tashkilotlarning mazmuni, maqsad va vazifalari, turlari, ushbu tashkilotlarga a’zo bo’lishning ijtimoiy iqtisodiy imkoniyatlari bayon etilgan. Shuningdek ushbu maqolada O’zbekistonning Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar va xalqaro moliyaviy institutlari bilan hamkorligining holati, xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan ustuvor loyihalarning iqtisodiy tahlili yoritilgan.

Kalit so’zlar: Xalqaro iqtisodiy tashkilot, xalqaro moliyaviy institutlar, Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon savdo tashkiloti, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, to’g’ridan to’g’ri xorijiy investitsiyalar, xalqaro savdo, savdo balansi, iqtisodiy o’sish va rivojlanish.

Abstract: This article describes the content, goals and objectives, types of international economic and financial organizations, socio-economic opportunities for membership in these organizations. This article also covers the state of cooperation of Uzbekistan with international economic organizations and international financial institutions, and an economic analysis of priority projects implemented in cooperation with international organizations.

Keywords: International Economic Organization, international financial institutions, World Bank, International Monetary Fund, Asian Development Bank, World Trade Organization, European Bank for Reconstruction and Development, Islamic Development Bank, foreign direct investment, international trade, trade balance, economic growth and development.

Kirish. Mamlakatlar o’rtasida xalqaro savdoning rivojlanishi, fan-texnika yutuqlarining jadal tezlikda oshib borishi, mehnat migratsiyasining keskinlashuvi, mamlakatlar o’rtasidagi moliyaviy-iqtisodiy hamkorlikning

jadallik bilan o’sishi mamlakatlar o’rtasida ba’zi bir muammoli vaziyatlarni, jumladan valyuta-kredit sohasiga, xalqaro savdoga xalaqit beruvchi iqtisodiy to’siqlarni keltirib chiqardi. Bunday muammoli vaziyatlarni hal etish maqsadida ba’zi bir mamlakatlar hamkorligida xalqaro iqtisodiy hamda moliyaviy tashkilotlar tashkil etildi.

Xalqaro iqtisodiy-moliyaviy tashkilotlari o’zida jahon iqtisodiyoti barqarorligini ta’minlash uchun moliya va valyuta-kredit munosabatlarini tartibga solish maqsadlarida davlatlararo kelishuv asosida tashkil etilgan xalqaro tashkilotlarni ifodalaydi. Bunday tashkilotlarining yuzaga kelishiga asosan jahon iqtisodiyotining globallashuv jarayonlarining rivojlanishi hamda xalqaro moliya bozorlaridagi va jahon valyuta tizimidagi beqarorlikning kuchayishi sabab bo’ldi.

1-rasm. Xalqaro iqtisodiy va moliyaviy tashkilotlar¹²

Bugungi kunda xalqaro aloqalarni mustahkamlashda mamlakatlarga faol ko’maklashib kelayotgan xalqaro moliyaviy tashkilotlarga Jahon banki, Xalqaro valyuta fondi, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon savdo tashkiloti, Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki kabilarni misol qilib kiritishimiz mumkin (1-rasm).

Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning maqsad va vazifalari global iqtisodiy barqarorlikni, barqaror rivojlanishni va davlatlar o’rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu tashkilotlar qashshoqlik, tengsizlik, iqtisodiy beqarorlik va atrof-muhit muammolari kabi turli muammolarni hal qilish uchun birgalikda ishlaydi. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning asosiy maqsad va vazifalaridan muhimlari sifatida quyidagilarni sanab o’tamiz:

1. Global savdo va iqtisodiy integratsiyani rivojlantirish. Jahon Savdo Tashkiloti (JST) kabi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar jahon savdosini osonlashtirish va tartibga solishga yordam beradi, bu esa mamlakatlar o'rtasida tovar ayirboshlashni ta'minlaydi. Ular mamlakatlarga tovar va xizmatlarni yanada samarali almashish imkonini beruvchi asoslar va qoidalarni yaratadi, bu esa iqtisodiy integratsiya va rivojlanishga yordam beradi. Savdoni erkinlashtirish va tariflar kabi to'siqlarni kamaytirish orqali ushbu tashkilotlar iqtisodlarga nisbatan ustunlikka ega bo'lgan sohalarda ixtisoslashish imkonini beradi, bu esa samaradorlikni oshirish va iqtisodiy o'sishga olib keladi.

2. Iqtisodiy hamkorlik va muvofiqlashtirishga ko'maklashish. Mamlakatlar iqtisodiy inqirozlar, iqlim o'zgarishi va tengsizlik kabi ko'plab global muammolarga duch kelmoqda. Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ) yoki Jahon banki kabi xalqaro iqtisodiy tashkilotlar mamlakatlarning birlashishi, hamkorlik qilishi va siyosatlarini muvofiqlashtirishi uchun platformalar yaratadi. Shuningdek, ular mamlakatlarga qarzlarni boshqarish yoki valyutalarini barqarorlashtirish kabi murakkab iqtisodiy muammolarni hal qilishda yordam berish uchun moliyaviy yordam, siyosiy maslahatlar va texnik ekspertizalarni taqdim etadilar.

3. Global iqtisodiyotda barqarorlikni ta'minlash. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning asosiy vazifalaridan biri global iqtisodiy barqarorlikni saqlashdir. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi kabi tashkilotlar global iqtisodiy tendensiyalarni kuzatib boradi, potensial iqtisodiy inqirozlar haqida erta ogohlantirish tizimlarini taqdim etadi va moliyaviy beqarorlikka duch kelgan mamlakatlarga yordam taklif qiladi. Bu tashkilotlar moliyaviy inqirozlar paytida so'nggi chora sifatida kreditor sifatida harakat qilib, mamlakatlarga iqtisodiy tanazzul va valyuta devalvatsiyasini boshqarishda yordam berishlari mumkin.

4. Qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga ko'maklashish. Jahon banki va Birlashgan Millatlar Tashkilotining Taraqqiyot Dasturi (UNDP) kabi tashkilotlar asosiy e'tiborni qashshoqlikni kamaytirish va barqaror rivojlanishga qaratadi. Ular ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma va boshqaruv kabi sohalardagi loyihalarni qo'llab-quvvatlab,

rivojlanayotgan mamlakatlarga kreditlar, grantlar va texnik yordam beradi. Ushbu sa'y-harakatlar orqali xalqaro tashkilotlar millionlab odamlarning turmush darajasini yaxshilashga, tengsizlikni kamaytirishga va qashshoq mamlakatlarda uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga yordam beradi.

5. Muzokaralar va nizolarni hal qilish uchun platformani taqdim etadi. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar mamlakatlar uchun savdo kelishmovchiliklari yoki iqtisodiy nizolarni hal qilish uchun neytral platforma bo'lib xizmat qiladi. Masalan, Jahon Savdo Tashkiloti mamlakatlar uchun adolatsiz savdo amaliyotiga qarshi kurashish uchun huquqiy asos yaratadi va Xalqaro Valyuta Fondi va Jahon banki fiskal yoki pul-kredit siyosati bilan bog'liq muammolarni hal qilishda yordam beradi. Ushbu tashkilotlarga vositachi sifatida ega bo'lish orqali davlatlar keskinlashuvning oldini olishlari va muammolarni savdo urushlari yoki moliyaviy beqarorlik orqali emas, balki muloqot va kelishuvlar orqali hal qilishlari mumkin.

6. Moliyaviy va texnik yordamni qo'llab-quvvatlash. Ko'pgina xalqaro iqtisodiy tashkilotlar mamlakatlarga, ayniqsa inqiroz davrida yoki iqtisodiy islohotlarni boshlashda moliyaviy yordam va texnik yordam ko'rsatadi. Masalan, Jahon banki infratuzilma loyihalari uchun kreditlar taklif qiladi, Xalqaro Valyuta Fondi esa to'lov balansi inqiroziga uchragan mamlakatlarga moliyaviy yordam ko'rsatadi. Bu mablag'lar va ekspertiza iqtisodiy rivojlanish uchun muhim ahamiyatga ega bo'lib, mamlakatlarga infratuzilmani qurish, boshqaruvni yaxshilash va iqtisodiyotlarini barqarorlashtirishda yordam beradi.

7. Investitsiyalar va iqtisodiy o'sishga ko'maklashish. Barqaror va bashorat qilinadigan global iqtisodiy muhitni yaratish orqali xalqaro iqtisodiy tashkilotlar xorijiy sarmoyalarni jalb qiladi. Jahon banki va Jahon Savdo Tashkiloti kabi tashkilotlar tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan aniq qoidalar va qoidalar investorlarga o'z sarmoyalari himoya qilinishiga ishonch beradi. Ushbu investitsiyalar oqimi iqtisodiy o'sishni qo'llab-quvvatlaydi, ish o'rinlarini yaratadi va uzoq muddatli farovonlik uchun zarur bo'lgan infratuzilmani yaxshilaydi.

8. Barqaror global iqtisodiy amaliyotni ilgari surish. Atrof-muhit barqarorligiga e'tibor

kuchayib borayotganligi sababli, Jahon banki va Xalqaro moliya korporatsiyasi (IFC) kabi tashkilotlar global iqtisodiyotda yashil investitsiyalar va ekologik toza amaliyotlarni rag'batlantirishga tobora ko'proq e'tibor qaratmoqda. Ushbu tashkilotlar mamlakatlarga uzoq muddatli global farovonlikni qo'llab-quvvatlab, atrof-muhitni muhofaza qilish bilan iqtisodiy o'sish muvozanatini ta'minlovchi barqaror rivojlanish amaliyotlarini qabul qilishda yordam beradi.

9. Iqlim o'zgarishi va salomatlik inqirozlari kabi global muammolarni hal qilish. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar ham iqlim o'zgarishi, pandemiyalar yoki xalqaro sog'liqni saqlash inqirozlari kabi jamoaviy harakatlarni talab qiladigan global muammolarni hal qilishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Misol uchun, Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) global sog'liqni saqlash muammolarini hal qilish uchun mamlakatlar bilan ishlaydi, BMTning Atrof-muhit dasturi (UNEP) esa iqlim o'zgarishi va barqaror resurslarni boshqarish kabi muammolarni hal qiladi. Ushbu tashkilotlar global javob choralarni muvofiqlashtirish, resurslarni samarali taqsimlashni ta'minlash va mamlakatlarga milliy chegaralardan tashqarida bo'lgan muammolarni hal qilishda birgalikda ishlashga yordam beradi.

10. Standartlar va adolatli amaliyotlarni o'rnatish. Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar savdo, moliya, mehnat va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha jahon standartlarini belgilaydi. Bu barcha mamlakatlarning kelishilgan qoidalarga amal qilishini ta'minlashga yordam beradi, biznes va davlatlar uchun teng sharoit yaratib beradi. Masalan, Xalqaro Mehnat Tashkiloti (XMT) mehnat standartlarini belgilaydi, JST esa adolatli savdo qoidalarini belgilaydi. Bu savdoning axloqiy va shaffof tarzda olib borilishini ta'minlaydi, adolatni ta'minlaydi va ekspluatatsiyani kamaytiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar barqaror va o'zaro bog'liq bo'lgan global iqtisodiyotni saqlash uchun juda muhimdir. Ular savdoni osonlashtiradi, moliyaviy yordam taklif qiladi, barqaror rivojlanishni rag'batlantiradi va mamlakatlar uchun murakkab global muammolar bo'yicha hamkorlik qilish uchun platformalar beradi. Ushbu tashkilotlar xatarlarni boshqarish,

qashshoqlikni kamaytirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va global muammolarni hal qilishda yordam beradi va ularni global iqtisodiy barqarorlik va farovonlik uchun zarur qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori. 02.06.2023, PQ-181-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi 11.02.2025 yildagi PQ-51-sonli qarori.

3. D.R.Ergashev. Milliy va jahon iqtisodiyoti. Darslik. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 672b.

4. Avaz Olimov, Elyor Maxmudov, Namozali Xaydarov. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar/Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/Toshkent: Zilol buloq nashriyoti, 2020. – 432b.

5. N.S.Ismailova, U.U.Shagzatov. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik. – Toshkent: Noshir nashriyoti, 2019. – 320b.

6. A.A.Isadjanov, N.S.Ismailova. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi. O'quv qo'llanma. – T.: “Iqtisodiyot”, 2019. – 154b.

7. Doniyor Abduazizov. (2024). World Trade Organization and Uzbekistan: way to international economic integration. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 30, 25–35.

8. <https://www.wto.org> - Jahon Savdo Tashkilotining rasmiy internet sahifasi.

9. <https://www.imf.org> - Xalqaro Valyuta Fondining rasmiy internet sahifasi.

10. <https://www.adb.org> – Osiyo Taraqqiyot bankining rasmiy internet sahifasi.

11. <https://www.ebrd.com> – Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot bankining rasmiy internet sahifasi.

12. <https://www.lex.uz> - O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

13. <https://www.gov.uz> - O'zbekiston Respublikasi Hukumat portal.

14. <https://www.miit.uz> – O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi.

15. <https://www.nsp.gov.uz> - O'zbekiston Respublikasi Milliy ilmiy portal.

**JAHON BANKI VA O'ZBEKISTON
O'RTASIDAGI IQTISODIY
MUNOSABATLARNING AHAMIYATI**

*Toshkent Davlat Iqtisodiyot universiteti
“Makroiqtisodiyot” yo'nalishi 2-bosqich
doktaranti*

Otajonova Charosxon Polvonquli qizi

Elektron pochta:

otajonovacharosxon@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada yirik xalqaro iqtisodiy-moliyaviy tashkilotlardan biri bo'lmish Jahon banki va O'zbekiston o'rtasidagi iqtisodiy aloqlarning holati, ahamiyati, shuningdek, Jahon banki va O'zbekiston o'rtasida amalga oshirilib kelayotgan loyihalarning turlari, mazmun-mohiyati, moliyaviy holati, amalga oshirilayotgan loyihalarning nafaqat iqtisodiy barqarorlikka balki jamiyatga ta'siri bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Jahon banki, investitsion loyihalar, iqtisodiy samaradorlik, davlat qarzi, davlat budjeti, budget profitsiti, budget defitsiti, ijtimoiy yordam, kredit, barqaror iqtisodiy o'sish.

Abstract: This article describes the status and importance of economic relations between the World Bank, one of the international economic and financial organizations, and Uzbekistan, as well as the types, content, financial status of projects being implemented between the World Bank and Uzbekistan, and the impact of the projects not only on economic stability but also on society.

Keywords: World Bank, investment projects, economic efficiency, public debt, state budget, budget surplus, budget deficit, social assistance, credit, sustainable economic growth.

Kirish. Rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy barqarorlik va rivojlanishga erishishda moliyaviy mablag'larning ahamiyati juda muhim ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston kabi rivojlanishning dastlabki bosqichida bo'lgan mamlakatlarda rivojlanishning dastlabki o'n yiligidagi moliyaviy mablag'larga bo'lgan talabning yuqoriligi yanada oshib borishi tabiiy holat hisoblanadi. Bunday holatlarda juda ko'plab mamlakat moliyaviy yordam sifatida davlatlar aro qarz majburiyatlariga ba'zi bir mamlakatlar esa xalqaro moliyaviy

tashkilotlarga murojaat qilishadi. O'tish bosqichida bo'lgan mamlakatlar uchun eng yaxshi tanlov sifatida ko'plab iqtisodchilar tomonidan xalqaro moliyaviy institutlarga murojaat etish eng muqobil tanlov sifatida e'tirof etiladi. Chunki xalqaro moliyaviy-iqtisodiy tashkilotlarning asosiy maqsadlari mablag' ajaratilayotgan mamlakatda quyidagilarni ta'minlash hisoblanadi:

- Global iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash;
- Nafaqat iqtisodiy, moliyaviy balki ijtimoiy jihatdan ham rivojlanishiga yordam berish;
- Mamlakatda savdoni hamda investitsiyalarni rag'batlantirish;
- Mamlakatlarda kambag'allikni qisqartirish;
- Iqtisodiyot va siyosatni muvofiqlashtirish;
- Turli xildagi zamonaviy ilmiy-amaliy tadqiqotlarni amalga oshirish va hu kabi maqsadli loyihalarni amalga oshirishdan iborat.

O'zbekiston ham mustaqillikning dastlabki yillaridanoq bozor iqtisodiyotiga o'tishning eng samarali usullaridan foydalangan holda moliyaviy mablag'larni faol jalb qilish maqsadida xorijiy investitsiyalar uchun imtiyozlarni joriy qilish hamda xalqaro moliyaviy tashkilotlarga a'zo bo'lish va ular bilan hamkorlikni mustahkamlab, faol moliyaviy mablag'lar oqimini oshirishni tanlab oldi. Buning yaqqol misoli sifatida Jahon banki va O'zbekiston o'rtasidagi mustahkam iqtisodiy

1944-yil Bretton-Vuds (AQSh, Nyu-Gempshir shtati)da tashkil etilgan bo'lib, hozirda shtab-kvartirasi (qarorgohi) Vashingtonda joylashgan. Bretton-Vuds xalqaro hamkorligi tomonidan Jahon bankiga belgilangan vazifalar unga berilgan nom - ya'ni Xalqaro qayta tiklanish va taraqqiyot banki (MBRR) da o'z aksini topdi. Asosiy vazifa sifatida iqtisodiy taraqqiyotni moliyalshtirish yuklatildi¹³. Agarda Jahon bankining birlamchi kreditlari ikkinchi jahon urushidan so'ng Yevropaning iqtisodiyotini tiklashga yo'naltirilgan bo'lsa, keyinchalik u o'z e'tiborini jahonning qoloq mamlakatlari iqtisodini tiklashga qaratdi. Hozirgi vaqtda esa Jahon bankining asosiy maqsadi rivojlanayotgan mamlakatlarning iqtisodiy-ijtimoiy taraqqiyotiga, mazkur mamlakatlarning ishlab chiqarish darajasini oshirishga yordam berish va aholining ijtimoiy

ahvolini yaxshilashga ko‘maklashishdir. U asosiy maqsadi hamda vazifasi qashshoqlikni kamaytirish va infratuzilma, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligi kabi turli sohalaridagi tashabbuslarni moliyalashtirish orqali iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan.

Jahon banki guruhi beshta tashkilotdan iborat:

1. Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki (XTTB): o'rta daromadli va kreditga layoqatli past daromadli mamlakatlarga kreditlar beradi.

2. Xalqaro taraqqiyot assotsiatsiyasi (IDA): Dunyoning eng qashshoq mamlakatlariga imtiyozli kreditlar va grantlar beradi.

3. Xalqaro Moliya Korporatsiyasi (IFC): Kreditlar, kapital va maslahat xizmatlarini taklif qilish orqali xususiy sektor rivojlanishiga e'tibor qaratadi.

4. Ko'p tomonlama investitsiyalarni kafolatlash agentligi (MIGA): Rivojlanayotgan mamlakatlarga xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirish uchun siyosiy xavflarni sug'urtalash va kreditni yaxshilashni ta'minlaydi.

5. Investitsiya nizolarini hal qilish bo'yicha xalqaro markaz (ICSID): Investitsiya nizolarini arbitraj va yarashtirish uchun qulayliklar yaratadi.

1992-yilning sentabr oyidan boshlab O'zbekiston Respublikasi Jahon bankining to'la huquqli a'zosi xisoblanadi.

O'zbekiston Jahon bankiga a'zo mamlakatlar Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, Polsha, Serbiya, Shveysariya, Tojikiston va Turkmaniston bilan birgalikda shveysariya-guruhi tarkibiga kiradi.

1992-yilning sentabr oyida Toshkent shahrida Jahon bankining vakolatxonasi ochildi. 2017-yilning mart oyidan boshlab uni janob Xideki Mori boshqarmoqda. O'zbekiston Jahon bankiga a'zo bo'lgan davrdan beri 120 ta yirik lohiyani imzolagan. 2025-yilda umumiy qiymati 485 million AQSh dollariga ega 4 yirik loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan (1-jadval).

1-jadval

2025-yilda Jahon banki tomonidan O'zbekistonga amalga oshirilishi rejalashtirilgan loyihalar¹⁴

№	Loyiha yo'nalishi	Loyiha amalga oshirilishi rejalashtirilgan muddat	Jahon banki tomonida loyihaga ajratilishi lozim bo'lgan summa (million AQSh doll)
1	O'zbekistonda kichik gidroenergetikani rivojlantirish loyihasi;	20.06.2025	150000000
2	Barqaror hududiy rivojlanish uchun geofazoviy infratuzilma;	15.05.2025	35000000
3	Tijoratlashtirish va transformatsiyalash orqali elektr energiyasini taqsimlashni yaxshilash va mustahkamlash;	15.05.2025	100000000
4	Suv samaradorligi va tejamkorligi MPA - O'zbekistonning irrigatsiya va energiya samaradorligini oshirish milliy loyihasi	15.05.2025	200000000

2024-yilda umumiy qiymati 1437,347 million AQSh dollarini tashkil 12 ta loyiha samarali tarzda o'z nihoyasiga yetkazilgan. Ular quyidagilar:

-Sanoat korxonalarini uchun energiya samaradorligi ob'ekti – ushbu loyiga Jahon banki tomonidan 250 million AQSh dollari ajratilgan. Loyihaga ajratilgan qarz davri 17.06.2010-yilda boshlanib 2024-yilning 8-mayida o'z nihoyasiga yetkazilgan.

-Sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish loyihasi - ushbu loyiga Jahon banki tomonidan 93 million AQSh dollari ajratilgan. Loyihaga ajratilgan qarz davri 07.04.2011-yilda boshlanib 2024-yilning 28-martida o'z nihoyasiga yetkazilgan.

-Qishloq korxonalarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha ikkinchi loyihani qo'shimcha moliyalashtirish - ushbu loyiga Jahon banki tomonidan 40 million AQSh dollari ajratilgan. Loyihaga ajratilgan qarz davri 11.09.2012-yilda boshlanib 2024-yilning 8-iyulida o'z nihoyasiga yetkazilgan.

-Barqaror qishloq xo'jaligi va iqlim o'zgarishini yumshatish loyihasi (GEF) - ushbu loyiga Jahon banki tomonidan 93 million AQSh dollari ajratilgan. Loyihaga ajratilgan qarz davri

07.03.2013-yilda boshlanib 2024-yilning 28-martida o'z nihoyasiga yetkazilgan.

-Sog'liqni saqlash tizimini takomillashtirish loyihasini qo'shimcha moliyalashtirish - ushbu loyiga Jahon banki tomonidan 13 million AQSh dollari ajratilgan. Loyihaga ajratilgan qarz davri 29.01.2012-yilda boshlanib 2024-yilning 8-iyulida o'z nihoyasiga yetkazilgan.

-Janubiy Qoraqalpog'iston suv resurslari mgmt ni yangilaytirish - ushbu loyiga Jahon banki tomonidan 260,790 million AQSh dollari ajratilgan. Loyihaga ajratilgan qarz davri 12.06.2014-yilda boshlanib 2024-yilning 30-yanvarida o'z nihoyasiga yetkazilgan.

-Bog'dorchilikni rivojlantirish loyihasi - ushbu loyiga Jahon banki tomonidan 150 million AQSh dollari ajratilgan. Loyihaga ajratilgan qarz davri 12.06.2014-yilda boshlanib 2024-yilning 20-mayda o'z nihoyasiga yetkazilgan.

-Chorvachilik sohasini rivojlantirish loyihasiga 166 million AQSh dollari, Yer boshqaruvi va geofazoviy tizimni modernizatsiya qilish loyihasini qo'llab-quvvatlash loyihasiga 1,557 million AQSh dollari, Transmissiya podstansiyalarini modernizatsiya va yangilash loyihasiga 150 million AQSh dollari, Ko'chmas mulkni ro'yxatga olish va kadastr tizimini modernizatsiya qilish loyihasiga 20 million AQSh dollari, Mintaqaviy yo'llarni rivojlantirish loyihasiga 200 million AQSh dollari ajratilgan bo'lib ularning barchasi shartnomada belgilangan muddatda samarali tarzda Jahon bankiga qaytarilgan¹⁵.

O'zbekiston Jahon bankiga a'zo bo'lgan davrdan boshlab iqtisodiyotni deyarli barcha sohalarini rivojlantirish uchun bank tomonidan ajratilgan moliyaviy qarz va grantlardan samarali foydalanib kelmoqda. Ushbu tashkilotdan ajratilgan mablag'lar bugungi kunda o'z samarasi berib kelmoqda. Umid qilamizki Jahon banki hamda O'zbekiston o'rtasida kelgusida amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan loyihalar ham samarali tarzda amalga oshiriladi va iqtisodiy samaradorligi bundanda yuqori loyihalarni amalga oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.O'zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonini jadallashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarori. 02.06.2023, PQ-181-son.

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari ishtirokidagi loyihalarni tayyorlash va amalga oshirish mexanizmlarini takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida” gi 11.02.2025 yildagi PQ-51-sonli qarori.

3.D.R.Ergashev. Milliy va jahon iqtisodiyoti. Darslik. – T.: “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi”, 2021 – 672b.

4.Avaz Olimov, Elyor Maxmudov, Namozali Xaydarov. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar/Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/Toshkent: Zilol buloq nashriyoti, 2020. – 432b.

5.N.S.Ismailova, U.U.Shagzatov. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Darslik. – Toshkent: Noshir nashriyoti, 2019. – 320b.

6.A.A.Isadjanov, N.S.Ismailova. Jahon iqtisodiyotining globallashuvi. O'quv qo'llanma. – T.: “Iqtisodiyot”, 2019. – 154b.

7.Doniyor Abduazizov. (2024). World Trade Organization and Uzbekistan: way to international economic integration. American Journal of Interdisciplinary Research and Development, 30, 25–35.

8.<https://www.worldbank.org> – Jahon bankinging rasmiy internet sahifasi.

9.<https://www.wto.org> - Jahon Savdo Tashilotining rasmiy internet sahifasi.

10.<https://www.imf.org> - Xalqaro Valyuta Fondining rasmiy internet sahifasi.

11.<https://www.adb.org> – Osiyo Taraqqiyot bankinging rasmiy internet sahifasi.

12.<https://www.ebrd.com> – Yevropa Tiklanish va Taraqqiyot bankinging rasmiy internet sahifasi.

13.<https://www.lex.uz> - O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.

14.<https://www.gov.uz> - O'zbekiston Respublikasi Hukumat portal.

15.<https://www.miit.uz> – O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi.

16.<https://www.nsp.gov.uz> - O'zbekiston Respublikasi Milliy ilmiy portal.

**MILLIY MADANIYATLAR
RIVOJLANISHINING NAZARIY
MASALALARI**

*Merzaev Ikrom Boboqulovich,
Toshkent davlat transport universiteti,
katta o'qituvchi
Normamatov J,
Toshkent davlat transport universiteti
talabasi*

Annotatsiya: Maqolada milliy madaniyatlar jahon sivilizatsiyasining asosiy shakli sifatida tahlil qilinadi. Unda har bir millatning o'z madaniyatiga ega ekani, madaniy rivojlanishda tarixiy, ijtimoiy, tabiiy va ma'naviy omillar muhim rol o'ynashi ta'kidlanadi. Shuningdek, bunday madaniyatlarga zo'ravonlik yoki tashqi siyosiy ta'sir bilan aralashish milliy ruhiy qashshoqlashuvga olib kelishi ta'riflangan. Ma'naviy merosning millat taqdiridagi ahamiyati, madaniyatlar muloqotining ijobiy natijalari, jahon xalqlari o'rtasidagi o'zaro ta'sir va madaniy almashinuv misollari orqali yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: milliy madaniyat, ma'naviy meros, sivilizatsiya, madaniyatlar muloqoti, madaniy almashinuv, milliy ruhiyat, tarixiy tajriba, xalqaro ta'sir.

Annotation: This article analyzes national cultures as the main form of global civilization. It highlights the uniqueness of each nation's cultural identity and the significant role played by historical, social, natural, and spiritual factors in its development. The article warns against forced cultural assimilation, emphasizing the importance of safeguarding national identity and spiritual integrity. It also explores the role of spiritual heritage in a nation's destiny and presents examples of positive cultural dialogue and mutual influence between nations, illustrating the value of global cultural exchange.

Keywords: national culture, spiritual heritage, civilization, cultural dialogue, cultural exchange, national identity, historical experience, international influence.

Sivilizatsiyaning hozirgi bosqichida jahon madaniyatining asosiy shakli-milliy madaniyatlardir. Dunyoda uch mingga yaqin millat bo'lib, ular dunyo aholisining 96 % ni tashkil etadi. Ularni har biri o'z madaniyatiga ega, o'z madaniyati belgilari bilan boshqasidan ajralib turadi. Turli mintaqalarda amal qilayotgan

milliy madaniyatlar millat sonining ko'p yoki ozligidan qat'iy nazar o'ziga xos rivojlanish yo'lidan bormoqda. Bu o'ziga xoslik ularning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasi, xo'jalik tarmoqlarining xilma-xilligi, tabiiy-iqlimiy sharoit, geografik va mintaqaviy joylashish, ma'naviy-ahloqiy meros tomirlari kabi omillarga bog'liq. Eng muhimi har bir millat va uning madaniyati rivoji emin-erkin, tabiiy-tarixiy qonuniyatlar asosida kechmog'i lozim. Bu ob'ektiv jarayonga sub'ektiv tarzda zo'rovonlik manfaati bilan yondashmaslik zarur. Tarix guvohki, bunday siyosat hech qachon ijobiy natijalarga olib kelmagan. Buni uzoq bo'lmagan isboti - sobiq ittifoq hududidagi millatlarga «har kim o'z taqdirini o'zi belgilashi» siyosati asosida milliy madaniyatlarni “yagona sovet madaniyatiga aylantirish g'oyasidir. Chukchalar, evenklar, neneslar, xanti-mansi singari oz sonli millatlar bu andoza oqibatida o'z tili, alifbosi, hatto ismi-shariflaridan ajraladilar (Bosqin, mustamlakachilik davrida barcha mintaqalarda ahvol shunday kechdi.) Millat yashamog'i uchun, uning milliyati, ruhiy olami dahlsiz bo'lmog'i lozim. Ma'naviyati poymol bo'lgan, ma'naviyati kishanlangan millatning istiqboli nursizdir. Binobarin, barcha zamonlarda Yurt, Vatan, Millat mustaqilligi uning madaniyati ravnaqining asosiy sharti bo'lgan. Ma'naviy meros – ming yillar mobaynida ajdodlar tomonidan ajratilgan iqtisodiyotni yo'lga qo'yish, jamiyatni oqilona boshqarish, komil inson tarbiyasini amalga oshirish, oila haqida g'amxo'rlik, mehr- sahovat, imon-insof, hayo-andisha, ota-onalarga ehtirom, halollik va mehnatsevarlik xususidagi rivoyat, hikmat, o'git-nasihat, yozishma va qo'lyozmalardir. Har qanday yangilanish, yaratish – merosga murojaatdir. Madaniyatlar muloqoti-jahoniy hodisa. Har bir millat boshqa millatlar madaniyatiga murojaat etar ekan, albatta undan o'ziga yaqin qadriyatlarni topadi, ijod usullari va shakllarini o'zlashtiradi. Antik madaniyat, Uyg'onish davri madaniyati insoniyat mulkiga aylanganligi shundan. Fransiyada Amir Temur muzeyining borligi, Luvr sahnasida o'zbek katta ashulalari olqishlanganligi, Hind diyori M.Turg'unboeva san'atiga ta'zim etganligi buning oddiy dalilidir.

Bugungi kunda Yaponlarning o'zbek mumtoz musiqasiga, me'morchiligi udumlariga

qiziqishi, Boburning “Boburnoma”si ikki jildda izohlari bilan yapon tilida chop etilganligi, Mahmud Zamaxshariyning “Muqaddimat ul-adab” lug‘atining nashrga tayyorligi-millatlar bir-biridan o‘rganishi yaqinlashuvi tabiiy jarayon ekanligini bildiradi. Yaponiyaning O‘zbekistondagi sobiq elchisi Kyoko Nakayama yurtimizga bag‘ishlangan “O‘zbekiston sakurasi” kitobida: “Yaponlar qalbini topishni istasangiz, uni O‘zbekistonliklar qalbida ham topishingiz mumkin”, deb yozgan edi.

Xulosa qilib aytganda, madaniy taraqqiyot va ma’naviy meros bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, insoniyat sivilizatsiyasida muhim o‘rin tutadi. Madaniy meros nafaqat ajdodlardan qolgan boylik, balki kelajak avlodlar uchun ma’naviy rahnamodir. Buyuk ipak yo‘li misolida madaniy va ma’naviy aloqalarning qay darajada insoniyat taraqqiyotiga hissa qo‘shganini ko‘rish mumkin. Bu yo‘l faqat savdo uchun emas, balki bilim, tajriba va an’analar almashinuvi uchun ham muhim vosita bo‘lgan.

References:

1. Suyunova D.D. Corporate in joint stock companies ways to use digital technologies to improve management. European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS), Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No 09. September 2023 ISSN:2660-5570.
2. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. P.288-291.
2. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. -S.
3. Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement.
4. Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors / / academic studies in Educational Sciences.–2022. -Vol 3. – No. Tstu Conference 1. P.117-122.

TURKIY XALQLAR TIRIXIDA ETNIK GURUHLAR

*Merzaev Ikrom Boboqulovich,
Toshkent davlat transport universiteti,
katta o'qituvchi*

*Polvonov Z,
Toshkent davlat transport universiteti
talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada turkiy xalqlar tarixida etnik o'zini anglash jarayonining ahamiyati tahlil etiladi. Chingizxon istilosidan so'ng turkiy qavmlarda o'z etnik kelib chiqishini anglashga bo'lgan qiziqish ortadi. Xususan, Rashididdin Fazlulloh Hamadoniyning “Jome'ut-tavorix” asarida turkiy qavmlarning Og'uzdan kelib chiqqanligi, ularning madaniy va urf-odatlarini, diniy qarashlari tarixi orqali yoritiladi.

Kalit so'zlar: Turkiy xalqlar, etnos, o'zini anglash, Rashididdin, Og'uz, madaniyat, din, shomanlik, buddaviylik, tarixiy birlik, mog'ul qavmlar.

Annotation: This article analyzes the significance of ethnic self-awareness in the history of Turkic peoples. After the Mongol invasion, Turkic tribes began to show increased interest in understanding their ethnic origins. The work of Rashid al-Din Fazlullah Hamadani, especially "Jāmi' al-Tawārīkh", is highlighted for its theoretical explanation of the Turkic tribes' descent from Oghuz and the interrelation with Mongol tribes. The article discusses the relationship between ethnos and territory, culture, religion, and spiritual values. It also examines the historical connection between the Turkic and Mongol peoples and their divergence over the past centuries.

Keywords: Turkic peoples, ethnos, self-awareness, Rashid al-Din, Oghuz, culture, religion, shamanism, Buddhism, historical unity, Mongol tribes.

Turkiy xalqlar tirixida etnik guruhlarning o'zini o'zi anglashi xalqning alohida diqqat markazida turgan. Ayniqsa, O'rta Osiyo, Eron hududlarini Chingizxon istilo qilgandan keyin turkiy qavmlar etnik jihatdan o'zlarini anglashga alohida e'tibor qaratdi. Eronda hukmronlik qilgan mo'g'ul elxoniyolari huzurida uzoq yillar bosh tabib vazifasida faoliyat ko'rsatgan Rashididdin Fazlulloh Hamadoniyning “Jome'ut – tavorix” asari bor. Asar XIV asr boshlarida yozilgan bo'lib, uch jildda iborat. Rashididdinga

zamondosh bo'lib, uning qo'l ostida xizmat qilgan odamlarning guvoh berishlaricha, Rashididdin uch yil davomida Xitoydan kelgan Po'lod Chjen-Sin degan muarrixdan turkiy qavmlar tarixi bo'yicha saboq olgan. So'ngra Rashididdin turkiy qavmlar tarixiga oid boshqa manbalarni izchil o'rgangan va “Jome'ut-tavorix” asarini yozishga kirishgan. Rashididdin turkiy qavmlarning hammasi Og'uzdan tarqalgani, o'z navbatida turkiy qavmlardan sulduz, nayman, chinov, boyovut kabi qator mo'g'ul qavmlari ajralib chiqqani to'g'risidagi qarashlarni nazariy jihatdan asoslab berdi. Shuning uchun ham keyingi asrlarda “turk-mog'ul” degan termin paydo bo'ldi.

Turkiy qavmlar tarixida ma'lum shaxslar emas, balki qavmlar madaniyatni bir avloddan ikkinchisiga olib o'tdilar. Ayni shu xususiyat turkiy qavmlarning hayot tarzida, urf-odatlarida an'anaviylikka sabab bo'ldi. Masalan, miloddan oldingi IV–III asrlarda turkiy qavmlar ajdodlari qasamyod qilishda, boshqa davlatlar bilan sulh tuzishda o'zlarining azaliy odatlaridan foydalandilar. Bu odatga ko'ra, ular sharobni oq otning qoniga aralastirib ichganlar. Bu odatni buzganlarning taqdiri fojia bilan tugagan.

Etnos bilan hudud o'rtasida zich aloqa bor. Madaniy xususiyat – odatlar, an'analar, turmush to'g'risida ham shu gapni aytish mumkin. Ma'lum hududda uzoq zamon yashagan etnosning an'anasi muqim bir holatga keladi. Nafaqat tilda, balki hayot tarzida, xo'jalik yuritishida, muloqotda boshqa etnoslardan, jumladan, ko'chmanchi etnoslardan tamomila farq qiladi. Bunday hodisa etnos bilan madaniy xususiyatlar o'rtasidagi o'ziga xosliklarni keltirib chiqaradi. Shuning uchun ham bir hududda yashovchi etnosning madaniy xususiyatlari boshqasiga singishi qiyin kechadi. Bu hodisa sivilizatsiya rivojlangan davrda oson kechadi. Masalan, bir hududda yashavochi yevropaliklar bilan Sharq xalqlari hayotida shuni kuzatish mumkin. Etnos ma'naviy jihatdan o'zini xalqi bilan bir deb hisoblashi hududiy va til belgilariga qaraganda muhimroq. Bunday holatda til va hududiy birlik to'g'risida emas, balki qon-qardoshlik va ruhiy, ma'naviy jihatdan birlik to'g'risidagi qo'shilish o'rinni egallaydi.

Hozirgi davr ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlarida milliy va umuminsoniy

manfaatlarni uyg'unlashtirishning ahamiyati ustuvorlashib borishini umumfalsafiy qonuniyatligini nazarda tutadigan bo'lsak, bunda har bir millat yoki davlatning global texnogen sivilizatsiyaga integratorlik missiyasi, uning boshqa sohalardagi amaliy faoliyatlari samaradorlik darajasini belgilovchi omilga, mezonga aylanayotganligini ko'ramiz. Bundan tashqari, ular (xususan, ayrim davlatlar)ning sivilizatsiya subekti va ob'ekti sifatida dezintegratsiyalashtiruvchi faoliyatini ham e'tiborga olish zarur.

Xulosa qilib aytganda, turkiy xalqlar tarixida etnik o'zini anglash, madaniyat va ma'naviy merosning saqlanishi muhim o'rin tutadi. Chingizxon istilosidan so'ng bu jarayon yanada kuchaygan va Rashididdin kabi muarrixlar asarlarida nazariy asoslangan. Etnos faqat til va hududga bog'liq emas, balki uning ma'naviy, madaniy va diniy qadriyatlari, urf-odatlarini orqali ham shakllanadi. Shu sababli turkiy va mog'ul qavmlar o'rtasidagi tarixiy yaqinlik, keyingi asrlardagi farqlar orqali tushuntiriladi. Etnik o'zini anglash madaniy barqarorlik va avlodlar orasidagi bog'liqlikni ta'minlovchi asosiy omillardan biridir.

References:

1. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student // scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. P.288 291.
2. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student // scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. -S.
3. Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement.
4. Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors // academic studies in Educational Sciences.–2022. -Vol 3. – No. Tstu Conference 1. P.117-122.
3. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student // scientific research in Educational Sciences. – 2022. - Vol 3 – №. 10. P.288 291.
4. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student // scientific research in Educational Sciences. – 2022. - Vol 3. – №. 10. - S.

Merzaev Ikrom Boboqulovich,
Toshkent davlat transport universiteti,
katta o‘qituvchi
Saidumarov S,
Toshkent davlat transport universiteti
talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniyat va jamiyatning o‘zaro bog‘liqligi, ularning bir-biridan ajralmas ekanligi ta’kidlangan. Madaniyat inson faoliyati, qadriyatlar, urf-odatlar va dunyoqarashlarning yig‘indisi sifatida jamiyatning ajralmas qismi ekanligi, uning avloddan avlodga o‘tishidagi ahamiyati ochib berilgan. Madaniyat universal, umumiy va o‘ziga xos xususiyatlarga ega bo‘lib, antropologik nuqtai nazardan bu xususiyatlarning inson hayotidagi o‘rni tahlil qilingan. Xususan, oilaviy munosabatlar, bola tarbiyasi, guruh ichida yashash kabi madaniy mezonlar madaniyatning asosiy elementlari sifatida ko‘rsatilgan.

Kalit so‘zlar: Madaniyat, tarixiy jarayon, antropologiya, Ibn Xaldun, sivilizatsiya, madaniy meros, madaniy turlar, madaniy qadriyatlar, madaniyat ta’rifi, ijtimoiy taraqqiyot.

Annotation: this article discusses the close interrelation between culture and society, emphasizing that neither can exist independently of the other. Culture is presented as an integral part of society, encompassing human activity, values, traditions, and worldviews that are passed down through generations. From an anthropological perspective, the article explores the universal, general, and unique features of culture, with particular focus on familial relationships, child-rearing, and living in groups as core cultural elements.

Keywords: Culture, historical process, anthropology, Ibn Khaldun, civilization, cultural heritage, types of culture, cultural values, definition of culture, social development.

Madaniyat — jamiyat mahsuli, ijtimoiy hayotning muhim mulki hisoblanadi. Madaniyatsiz jamiyat bo‘lmaganidek, madaniyat ham jamiyatdan tashqarida mavjud bo‘lmaydi. Murakkab ijtimoiy voqelik sifatida madaniyatning o‘ziga xos xususiyati shundaki, u insoniyat ajdodlarining mehnati, bilimlari, dunyoqarashini o‘zida aks ettiradi ularni saqlab muntazam boyitib boradi. Madaniyat ijtimoiy

hayotning vorisi sifatida qadriyatlarni to‘playdi, ularni kelgusi avlodlarga yetkazib beradi.

Madaniyat ijtimoiy hayotning tarkibiy qismi sifatida jamiyatdagi hodisaning mazmun-mohiyatiga va tahlil qilinayotgan ijtimoiy borliqning xususiyatlariga bog‘liqdir. Insonlarning xatti-harakati, ya’ni ularning ijtimoiy faoliyati madaniy qadriyatlarni, mezonlarni qaror toptirishda asosiy vosita vazifasini, shuningdek, insonlarning ijtimoiy va shaxsiy munosabatlari, shaxslararo va guruhlararo aloqalari shaklida ham ifodalanadi.

Shu boisdan ham jamiyat, madaniyat va shaxs munosabatlariga kundalik hayotda biz ko‘p duch kelamiz, ya’ni madaniyatni murakkab tizim sifatida tasavvur qilamiz. Zotan, ming yillar davomida paydo bo‘lgan insoniyat madaniyati shu munosabatlar yo‘lini bosib o‘tgan va shunday bo‘lishi kerak. Garchi madaniyat murakkab tizim bo‘lsa ham, albatta, uning ilk “hujayralari” yoki “poydevori” topiladi. Ana shu topilgan “hujayra” yoki “poydevor” madaniyatning elementlari yoki xususiyatlari deb yuritiladi. Ana shu jihatdan antropologlarning madaniyat xususiyatlariga oid qarashlari muhimdir.

Bir qator antropologlarning dalillariga ko‘ra, madaniyat universal, umumiy va noyob (o‘ziga xos) xususiyatlardan iborat bo‘ladi.¹⁰

Madaniyatning universal xususiyatlari shundan iboratki, bu xususiyatlar butun insoniyatga xos bo‘lib, insoniyatni boshqa jonzotlardan farqlaydi. Bu xususiyat, avvalo, insoniyatga xos ijtimoiy biologik jarayon, jumladan nasllarni tarbiyalash, bolalarning ota-onalarga bog‘langani, guruh bo‘lib yashash, oziq-ovqatlarning taqsimlanishi, oila qurishi va hokazolarni qamrab oladi. Shuningdek, yaqin qarindoshlar bilan oila qurish maqsadga muvofiq emasligi ham madaniyatning umumiy xususiyatlariga kiradi.

Xulosa: Madaniyat jamiyatning poydevori va inson hayotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda, qadriyatlar, bilim va tajribalarni avloddan avlodga uzatishda hal qiluvchi rol o‘ynaydi. Universal va o‘ziga xos xususiyatlarni o‘zida mujassam etgan madaniyat, insoniyat tamaddunining sha’ni va uzluksizligini saqlashga xizmat qiladi.

References:

1. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. P.288 291.
- 2.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. -S.
- 3.Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement.4.Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors // academic studies in Educational Sciences.–2022. -Vol 3. – No. Tstu Conference 1. P.117-122.
- 4.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. – 2022. - Vol 3. – №. 10. P.288 291.
5. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. – 2022. - Vol 3. – №. 10. - S.
6. Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement. 4. Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors // academic studies in Educational Sciences.– 2022. - Vol 3. – №. Tstu Conference 1. P.117-122.
- 7.Abdinazarova F. O. K. Q., Dadasheva A. A. Civil law: scientific research on Educational Sciences in the new constitution of the Republic of Uzbekistan and the constitutions of foreign states//. – 2022. - Vol 3. – №. 6. Tstu Conference 2. Pp. 305
- 8.Dadasheva A. A. Main Directions of Activities of Local Executive Authorities in New Uzbekistan //International Journal of Social Science Research and Review. – 2023. – T. 6. – №. 5. – C. 377-383. 7. Dadasheva A. A. The role of mass media in the development of civil society in new Uzbekistan //Educational Research in Universal Sciences. – 2023. – T. 2. – №. 4. – C. 203-207.

MADANIY TARAQQIYOT VA MA’NAVIY MEROS

*Merzaev Ikrom Boboqulovich,
Toshkent davlat transport universiteti,
katta o‘qituvchi
Farmonov O,
Toshkent davlat transport universiteti
talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada madaniy taraqqiyot va ma’naviy meros tushunchalarining o‘zaro bog‘liqligi, ularning insoniyat tarixidagi ahamiyati haqida so‘z boradi. Madaniy meros insonlar tomonidan avlodlar avlodga o‘tib kelayotgan moddiy va ma’naviy qadriyatlarining jamlanmasi sifatida ta’riflanadi. Xususan, Buyuk ipak yo‘li misolida madaniy aloqalarning taraqqiyotga ta’siri, turli xalqlar madaniyati o‘rtasidagi o‘zaro ta’sirlar yoritib berilgan. Maqolada Buyuk ipak yo‘li na faqat savdo yo‘li, balki madaniy, ilmiy, ma’naviy taraqqiyot yo‘li sifatida ko‘rsatiladi.

Kalit so‘zlar: madaniy taraqqiyot, ma’naviy meros, Buyuk ipak yo‘li, moddiy madaniyat, ma’naviy qadriyatlar, madaniy aloqa, tarix, o‘zaro ta’sir.

Annotation: This article explores the interrelation between cultural development and spiritual heritage, emphasizing their significance in human history. Cultural heritage is defined as a collective accumulation of material and spiritual values passed down through generations. The article highlights the role of the Great Silk Road in fostering intercultural exchange and development. Through the example of the Silk Road, the paper illustrates how economic necessity evolved into a globally significant cultural phenomenon, contributing to the enrichment of civilizations such as China, India, Iran, and Central Asia.

Keywords: cultural development, spiritual heritage, Great Silk Road, material culture, spiritual values, cultural interaction, history, mutual influence

Meros, keng qamrovli tushuncha. Shu bois u birinchi navbatda dunyodagi hamma xalqlarning mulki hisoblanadi.

«Madaniy meros - deyiladi, «Falsafa» qomusiy lug‘atida, - avlodlar tomonidan yaratilgan amaliy tajriba, axloqiy, ilmiy, tafakkuriy, diniy va ruxiy qarashlarda xalq

madaniyati va ijodi kabi moddiy hamda ma’naviy bitiklar majmui”¹.

Madaniyat turli davrlarda rivojlanishi jarayonida o‘zgarib, takomillashib borgan. Inson dastlabki hayot tarzida tirikchilikning turli omillarini – ovchilik, ko‘chmanchilik, chorvachilik, dehqonchilik, xunarmandchilikni paydo qildi, bora–bora shahar va qishloq hayot tarzini paydo qildi. Keyingi avlod ajdodlar yaratgan kundalik ehtiyojga vositalaridan imkoniyatiga ko‘ra o‘zlashtirib foydalangan. Ehtiyojni qondira olmaganlari unutilgan, ayrimlari mukammallashtirib, saqlangan. Kezi kelib muzeylar bekorga tashkil etilmagan - u yerdagi ko‘rgazmalar o‘tmish avlodlar hayot va tafakkur tarzini tasavvur etishga imkoniyat beradi.

Bugun biz uchun madaniy meros bo‘lib qolgan hodisalar o‘tmishda turmushning, hayot kechirishning muhim omiliga aylangan edi. Madaniy merosning ayrim qirralari, yuqorida aytganimizdek, ehtiyojni qondira olmaganidan keyin yo‘qolishga yuz tutgan bo‘lsa, ayrimlari tobora jahonshumul ahamiyat kasb eta borgan. Buyuk ipak yo‘li yuzaga keltirgan moddiy va ma’naviy madaniyat buning yorqin namunasi. Hozirga kelib dunyo madaniyati tarixida “Buyuk ipak yo‘li madaniyati” degan nom paydo bo‘ldi. Demak, dastlabki davrda moddiy ehtiyoj vositasi bo‘lgan narsa jahonshumul madaniy hodisaga aylandi. Shu bois “Buyuk ipak yo‘li madaniyati” to‘g‘risida batafsil ma’lumot bermoqchimiz.

Buyuk ipak yo‘li Xitoyning o‘rta qismidan g‘arbga O‘rta yer dengizi sohillarigacha cho‘zilgan va Yevroosiyoning quruqlik qismini kesib o‘tgan. Bu yo‘l 7000 kilometrdan oshiqroq. Xitoy – dunyoda ilk bor ipak qurti boqishni ixtiro qilgan mamlakat, Shuningdek, pilla qurti urug‘i Xitoy tashqi savdo aloqasida g‘arb mamlakatlariga eksport qilingan asosiy tovar turi edi.

Shuni ta’kidlash kerakki, ipak yo‘li yakka madaniyat bo‘lib shakllanmagan bo‘lsa ham, Eron, Hindiston, O‘rta Osiyo va Xitoy madaniyatini keskin ravishda o‘zgartirgan. Buyuk ipak yo‘lining asosiy qismini O‘rta Osiyodan o‘tgan. Bu yo‘l O‘rta Osiyoning tog‘ tizmalari bo‘yicha belgilangan. Kopetdog‘ Eronning sharqiy qismidagi Xuroson o‘lkasi bilan O‘rta Osiyoning g‘arbiy qismi tekisligini

ikkiga bo‘lib turadi. Amudaryo va Sirdaryo shu tekislikdan oqib o‘tadi.

Sharqiy Eron, Hindiston va Xitoy orasida joylashgan ipak yo‘lining asosiy chizig‘i g‘arb, janub va sharqqa qarab cho‘zilgan. Bu yo‘llar markazi O‘rta Osiyoda tutashgan edi.

Xulosa qilib aytganda, madaniy taraqqiyot va ma‘naviy meros bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, insoniyat sivilizatsiyasida muhim o‘rin tutadi. Madaniy meros nafaqat ajdodlardan qolgan bo‘ylik, balki kelajak avlodlar uchun ma‘naviy rahnamodir. Buyuk ipak yo‘li misolida madaniy va ma‘naviy aloqalarning qay darajada insoniyat taraqqiyotiga hissa qo‘shganini ko‘rish mumkin. Bu yo‘l faqat savdo uchun emas, balki bilim, tajriba va an‘analar almashinuvi uchun ham muhim vosita bo‘lgan.

References:

1. Suyunova D.D. Corporate in joint stock companies' ways to use digital technologies to improve management. European Journal of Research Development and Sustainability (EJRDS), Available Online at: <https://www.scholarzest.com> Vol. 4 No 09. September 2023 ISSN:2660-5570.

2. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. – 2022. -Vol 3. –No. 10. P.288 291.2.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. -S.

3. Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement.4.Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors / / academic studies in Educational Sciences.–2022. -Vol 3. –No. Tstu Conference 1. P.117-122.

GLOBALLASHUVIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR

Merzaev Ikrom Boboqulovich,

*Toshkent davlat transport universiteti,
katta o'qituvchi*

Ergashev Sh,

*Toshkent davlat transport universiteti
talabasi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnogen sivilizatsiya murakkab ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayon sifatida tahlil etiladi. Maqolada texnogen sivilizatsiyadagi "tabiat-jamiat-texnika-texnologiya-inson" tizimidagi o'zaro bog'liqliklar hamda ularning jamiyat rivojiga ta'siri asoslangan holda ko'rib chiqiladi. Ta'kidlanishicha, texnogen sivilizatsiya o'z oldiga avlodlar tajribasiga tayanadi va milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish orqali shakllanadi. Maqolada globallashuv jarayonlari kontekstida milliylik va umuminsoniylik integratsiyasi, madaniy assimilyatsiya va millat o'zligini saqlash masalalariga e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar: Texnogen sivilizatsiya, globallashuv, ijtimoiy taraqqiyot, milliylik, umuminsoniylik, integratsiya, qadriyatlar, sivilizatsion munosabatlar, madaniy meros, milliy o'zlik.

Annotation: This article analyzes technogenic civilization as a complex socio-economic, political, and cultural phenomenon. It explores the functional interconnections within the "nature-society-technology-human" system and their influence on societal development. The article emphasizes that technogenic civilization evolves through the inheritance of historical experiences and the harmonization of national and universal values. It also addresses the integration of national identity and universalism under globalization, highlighting the challenges of cultural assimilation and the importance of preserving national identity in the current global context.

Keywords: Technogenic civilization, globalization, social development, nationalism, universalism, integration, values, civilizational relations, cultural heritage, national identity.

Texnogen sivilizatsiya murakkab ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy hodisa bo'lib, uni tashkil qilgan strukturaviy elementlarining funksional aloqadorliklari: «tabiat-jamiat-

texnika-texnologiya-inson» tizimida ijtimoiy-iqtisodiy munosabat yo'nalishlariga ham, xarakteriga ham, bevosita hamda bilvosita ta'sir qiladi. Bu ta'sir samaradorligi, yuqorida ko'rsatilgan tizim elementlari funksional aloqadorliklarini ta'minlashning: ratsional motivlariga, konstruktiv mexanizmlariga bog'liq bo'lib, texnogen sivilizatsiya darajasini belgilab beradi.

Insoniyat tarixiy taraqqiyotida shakllangan va rivojlangan texnogen sivilizatsiyaning har qanday shakli hech qanday asossiz, stixiyali tasodifan vujudga kelgan emas. Aksincha, o'zidan oldingi avlodlarning tarixiy merosiga vorislik munosabatlarini ijodiy rivojlantirish, tajribalarini umumlashtirish, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'unlashtirish natijasi hisoblanadi. Shuning uchun, hozirgi texnogen sivilizatsiya globallashuvini insoniyat umumiy tarixining dialektik davomi va konkret mavjudlik holati, deb baholash kerak.

Texnogen sivilizatsiya globallashuvida ijtimoiy ehtiyojlar tizimi milliylik va umuminsoniylik integratsiyasini tashkillashtiruvchi asos, motiv sifatida jamiyat taraqqiyotining hosilasidir. Tadqiq qilinayotgan mavzu doirasida esa, kishilar tarixiy birligining muayyan tipi, muqarrar ravishda, milliylik va umuminsoniylik integratsiyasi etnoslararo, davlatlararo: ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy munosabatlarning gorizont va vertikal yo'nalishlarda rivojlangan darajasiga, bog'liq bo'ladi. Eng muhimi, texnogen sivilizatsiya globallashuvi sharoitida, bu potensial imkoniyatlarning reallikka aylanishi uchun turli millat «qadriyatlari integratsiyasi maydonini» yaratishni taqozo qiladi. Texnogen sivilizatsiyaning hozirgi bosqichida jamiyat ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-ma'naviy munosabatlari integratsiyalashuvi va globallashuvi universal umuminsoniy qadriyatlar shakllanishiga olib kelmoqda. Boshqacha qilib aytganda, bir tomondan, global qadriyatlarda milliylik shartli va xususiy holga aylanib, umuminsoniy tamoyillar ustuvorlashmoqda. Lekin, ikkinchi tomondan, globallashuv sharoitida, millatlarning o'zaro assimilyatsiyalashib, milliy qiyofasi yo'qolib ketishiga qarshi: o'zligini anglash, tarixiy xotirasini tiklash, o'z-o'zini saqlash «ijtimoiy refleksi va instinkti» ham kuchaymoqda.

Hozirgi davr ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy jarayonlarida milliy va umuminsoniy manfaatlarni uyg'unlashtirishning ahamiyati ustuvorlashib borishini umumfalsafiy qonuniyatligini nazarda tutadigan bo'lsak, bunda har bir millat yoki davlatning global texnogen sivilizatsiyaga integratorlik missiyasi, uning boshqa sohalardagi amaliy faoliyatlari samaradorlik darajasini belgilovchi omilga, mezonga aylanayotganligini ko'ramiz. Bundan tashqari, ular (xususan, ayrim davlatlar)ning sivilizatsiya subekti va ob'ekti sifatida dezintegratsiyalashtiruvchi faoliyatini ham e'tiborga olish zarur.

Xulosa: Madaniyat jamiyatning poydevori va inson hayotining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. U ijtimoiy munosabatlarni shakllantirishda, qadriyatlar, bilim va tajribalarni avloddan avlodga uzatishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Universal va o'ziga xos xususiyatlarni o'zida mujassam etgan madaniyat, insoniyat tamaddunining sha'ni va uzluksizligini saqlashga xizmat qiladi.

References:

- 1.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. P.288 291.
- 2.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. –2022. -Vol 3. –No. 10. - S.
- 3.Dadasheva A. A. Constitution of the Republic of Uzbekistan period requirement.
- 3.Dadasheva A. A. the fundamentals of the implementation of public control of the civil service in Islam over the activist of Governors / / academic studies in Educational Sciences.–2022. -Vol 3. –No. Tstu Conference 1. P.117-122.
- 4.Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. – 2022. - Vol 3. – №. 10. P.288 291.
5. Dadasheva A. A. Constitutions of the Republic of Uzbekistan period student / / scientific research in Educational Sciences. – 2022. - Vol 3. – №. 10. - S.

«IT VA DASTURIY TA’MINOT SOHALARIDA OLIB BORILAYOTGAN ILG‘OR TAJRIBALAR»

FROM VAN GOGH TO AI: A CRITICAL ANALYSIS OF CREATIVITY IN ALGORITHMIC ART

*Dr. Dhaneshwar Shah*¹,*

Dr. Sunanda Rani ¹,

Dr. Prabhat Ranjan Singh³

¹*School of Art and Design, Wuhan
University of Technology, Wuhan, China*

¹*School of International Education,
Wuhan University of Technology, China*

²*Data Science Cluster, School of
Computer Science, UPES, Utrakhnad, India*

**Corresponding Author Email:*

dhaneshwar2016@whut.edu.cn

Abstract

The rapid advancement of AI-generated art, particularly through Neural Style Transfer (NST), has raised fundamental questions about the nature of creativity and originality in algorithmic systems. This paper presents a critical technical analysis of NST outputs, using Vincent van Gogh's distinctive style as a case study to examine the boundaries of machine "creativity." Through systematic experimentation comparing AI-generated works using (1) borrowed content and style inputs versus (2) original artist-created inputs, we demonstrate that NST fundamentally operates as a sophisticated pattern-matching and recombination engine rather than a creative agent. Our technical analysis of layer activations and gradient optimization processes reveals how NST replicates stylistic elements without comprehension or intentionality. Furthermore, we introduce a novel quantitative framework for assessing derivativeness in AI art by analyzing pixel-level statistical correlations between source styles and generated outputs. The results show that even with original artist-provided inputs, NST outputs remain constrained by the limitations of their training data and optimization objectives. This study concludes that current NST systems cannot achieve true artistic creativity, as they lack the capacity for conceptual innovation or stylistic evolution - capabilities that remain uniquely human. Our findings contribute to

ongoing philosophical debates about AI and creativity while providing technical insights for artists and researchers working with generative algorithms.

Keywords: AI-generated art, Neural Style Transfer, creativity, originality, Van Gogh, algorithmic

1. Introduction

Neural Style Transfer (NST) has emerged as a transformative tool in contemporary art, enabling artists to merge diverse visual aesthetics with unprecedented precision [1]. By leveraging convolutional neural networks, NST algorithms separate and recombine content and style features from source images, facilitating novel hybrid creations—from photorealistic paintings rendered in impressionist techniques to generative works that reinterpret traditional forms through digital abstraction [2]. While critics dismiss NST as producing derivative pastiches (particularly when replicating iconic styles like Van Gogh's) [3], proponents highlight its potential for human-AI collaboration when trained on original artwork [4]. This tension between replication and innovation situates NST at the core of debates about authorship, originality, and technology's evolving role in art [5,6]. Recent advancements reveal its capacity not only for stylistic emulation but for generating entirely new visual languages through artist-curated datasets—blurring boundaries between human and machine creativity [7,8].

These boundary-pushing capabilities have ignited discourse on algorithmic creativity. Though NST tools convincingly transplant artistic styles onto photographs [9], their technical prowess begs the question: Does this process reflect genuine creativity or merely sophisticated imitation? This study investigates the limits of algorithmic art generation, analyzing how AI systems recombine existing patterns rather than invent new expressions. Through systematic experiments comparing outputs from different input sources, we:

- Quantify derivativeness using computational metrics (avoiding subjective bias)

- Demonstrate how systems remain constrained by training data

- Distinguish between stylistic replication and true innovation

Our findings challenge notions of AI as a creative peer, reframing it as an advanced pattern recombinator. By exposing these limitations, we clarify AI’s role in art while raising critical questions about authenticity. In an era of proliferating algorithmic "art," this work demarcates the line between imitation and original creation.

2.Core Research Questions

This study investigates:

a) **Originality:** Does AI-generated art (NST) create original works (38% self-similarity) or merely derivative copies (89% replication)?

b) **Creativity:** Can AI transcend style replication to demonstrate true innovation?

c) **Ethics:** How can artists use AI ethically—through original inputs, human oversight, and transparent attribution—to ensure authenticity?

3.Methodology

This study analyzes AI art originality using DeepDreamGenerator, with supplemental code provided for researchers preferring custom implementation. This study has two groups: "A - borrowed image" (artist used images X and Y from others, not their own) and "B - original image" (artist created X and Y themselves). Borrowed images are taken from other artists, while original images are self-created.

3.1 Experimental Design

Table 1 compares Group A (borrowed CC0/Van Gogh inputs) and B (original artist content). Identical DeepDreamGenerator settings (style:60%, res:1024px) test how input source affects output originality (89% vs 38% similarity).

Table 1: Experimental Design A & B

Group	Content	Style	Platform
Borrowed (A)	X- CC0 Cat Photo	Y- Van Gogh (PD)	Deep Dream Generator

Original (B)	X- Researcher 's Photo	X- Researcher 's Artwork	Deep Dream Generator
--------------	------------------------	--------------------------	----------------------

3.2 Web-Based Workflow

The process began with input preparation, standardizing all images to 1024×1024px resolution using Photopea, followed by style transfer in DeepDreamGenerator with fixed parameters (style strength: 60%, output resolution: 1024px). Final outputs were collected as PNG files, maintaining consistency across both experimental groups (A and B) for comparative analysis.

3.3. Optional Code-Based Alternative

Implementation Details: Figure 1 presents our VGG-19 based style transfer code, showing (1) content feature extraction (conv4_2), (2) multi-scale style loss calculation via Gram matrices, and (3) L-BFGS optimization. Figure 2 illustrates the VGG architecture (adapted from [1]), highlighting the convolutional layers used for style and content feature extraction. Both implementations were validated against the web-based experiments in Groups A/B.

```
# For replicators using VGG-19:
content_loss = extract_features(content_img, 'conv4_2')
style_loss = (gram_matrix(extract_features(style_img, l)) for l in style_layers)
optimizer = L_BFGS(content_loss + style_loss)
```

Figure 1. For replicators using VGG-19

Figure 2. VGG-19 Architecture for Neural Style Transfer.

3.4 Analysis

a) Primary (Web-Compatible) Metrics:

- Color Histogram Correlation (OpenCV)
- Visual Pattern Audit (Photopea Difference mode)

b) Optional Advanced Metrics (for coded approach):

- Gram matrices
- FID scores

3.5 Validation

- Statistical: t-tests for histogram correlations

- Visual: Grid comparison (inputs → AI outputs → human control)

4. Experimental Results & Analysis

4.1 Quantitative Comparison

Group A: Borrowed Input Analysis

1. Input Specifications:

- Content Image: Standard cat photograph (CC0 license, sourced from Unsplash).

- Style Image: Vincent van Gogh’s The Starry Night (1889, public domain via Wikimedia

- Commons), selected for its iconic impasto brushwork and vibrant color palette.

- Tool: DeepDreamGenerator’s Style Transfer mode (style strength: 60%, resolution: 1024px).

2. Output Observations

The resulting image (GroupA_output.jpg) exhibits:

A. Style Replication:

- Distinctive van Gogh-esque features:
- Swirling brushstrokes in the cat’s fur (Fig. 1a).

- Vibrant cobalt-blue and gold-yellow hues mirroring The Starry Night.

- Quantitative analysis reveals 89% style correlation (via histogram comparison).

B. Content Preservation:

- The cat’s anatomical structure remains identifiable (SSIM: 0.75).

- Background elements adopt starry-night motifs, demonstrating NST’s localized style

- application.

C. Key Finding:

The output is a pastiche—faithfully replicating van Gogh’s style but contributing zero original artistic elements. This aligns with the hypothesis that AI art using borrowed inputs is inherently derivative.

3. Visual Evidence Integration

Group A workflow (Fig.3): Input content (X), style (Y), and AI output (XY) showing Van Gogh style replication (89% similarity). Highlights exact brushstroke copying in fur and background. Van Gogh’s brushstrokes are replicated precisely in the cat’s fur. Background adopts Starry Night’s color gradient without semantic adaptation.

Figure 3. Group A (Borrowed Inputs): Left (X – Input Content), Middle (Y – Input Style), and Right (XY – AI Output).

4. Technical Notes for Reproducibility

a) DeepDreamGenerator Settings:

- Style weight: 60% (balances content/style).

- Iterations: Platform-default (~5 mins runtime).

b) Limitations:

- Web tool restrictions prevent layer-wise style analysis.

4.2 Group B: Original Input Analysis

1. Experimental Design

A. Content Image (X): Rabbit Drawing by contemporary Indian artist Dhaneshwar Shah.

- Medium: Chinese ink on paper (Private collection, Europe).

- Distinctive features: Minimalist line work, negative space usage.

B. Style Image (Y): Rabbit Painting by the same artist.

- Medium: Chinese silk (Artist’s personal collection).

- Key traits: Washed color gradients, textured brushwork.

C. Tool: DeepDreamGenerator (identical parameters: style strength 60%, 1024px resolution).

2. Results & Analysis

A. Output Characteristics:

The AI-generated image (GroupB_output.jpg) exhibits:

- Hybrid Stylization: Retention of the ink drawing’s contours (X) with silk painting’s translucent hues (Y).

- Non-Derivative Aesthetics: No replication of external artistic styles (unlike Group A’s Van Gogh pastiche).

B. Quantitative metrics

- Style correlation: 38% (vs. 89% in Group A).

- Content preservation (SSIM): 0.81 (superior to Group A’s 0.75).

C. Key Findings

- Authentic Synthesis: The output reflects Shah’s own artistic vocabulary rather than appropriating another’s style.

- AI as Collaborative Tool: Demonstrates potential for human-AI co-creation when using original inputs.

3. Visual Evidence

Figure 4: Group B Workflow Original inputs (X: ink drawing, Y: silk painting) yield hybrid output (XY). Preserves line art (a) while applying textured color washes (b), showing 38% self-similarity to artist's style.

Figure 4. Group B (Original Input): Left (X 'Rabbit Drawing by Dhaneshwar Shah' – Input Content), Middle (Y 'Rabbit Painting' by Dhaeshwar Shah– Input Style), and Right (XY – AI Output).

4. Comparative Discussion

A. Originality Spectrum

- Group A: Derivative (89% style copying).

- Group B: Transformative (38% correlation, with emergent features).

B. Implications

- AI art achieves authenticity only when inputs are artist-generated.

- Supports the hypothesis that originality scales with input ownership.

C. Ethical Compliance

Used with artist’s permission (cite correspondence if available).

D. Limitation

DeepDreamGenerator’s fixed parameters may constrain stylistic exploration.

5. Discussion: Evaluating AI's Creative Potential in Art

5.1 Is AI-Generated Art Original?

1. Key Findings

A. Group A (Borrowed Inputs)

- 89% style replication of Van Gogh (derivative).

- Quantitative evidence: Pixel/color analysis showed near-perfect copying of Starry Night's brushstrokes.

B. Group B (Original Inputs)

- 38% self-similarity to Dhaneshwar Shah's works (semi-original).

- Hybridized the artist's ink/silk styles but introduced no novel elements.

2. Conclusion

AI art is derivative by default; originality depends on input ownership.

5.2 Can AI Be Truly Creative?

1. Key Finding

AI demonstrates combinatorial creativity (remixing inputs) but lacks:

- Intentionality (no artistic "decisions").

- Conceptual innovation (cannot break style rules like human artists).

2. Example

- Group B's rabbit merged Shah's two styles but followed predictable NST patterns.

- Human artists might have abstracted or subverted the styles.

3. Theoretical Lens

Supports Boden's exploratory creativity (AI remixes) vs. transformational creativity (human-only).

5.3 Ethical Guidelines for AI-Assisted Art Creation

1. Solution Framework:

A. Source Authenticity

I. Use original artwork and self-created content (as demonstrated in Group B)

II. When referencing other artists:

- Always credit the original creator

- Avoid replicating distinctive styles of contemporary artists without permission

B. Human Creative Control

I. Enhance AI outputs with manual adjustments:

- Refine compositions and correct distortions

- Add meaningful artistic elements beyond algorithmic generation

C. Transparent Attribution

I. Label works with:

- Tools used (e.g., "DeepDreamGenerator, style strength: 60%")

- Human/AI contribution estimates (when quantifiable)

D. Process Documentation

I. Archive:

- Source materials

- Processing steps

- Default to Group B’s artist-owned input model

5.4 Fundamental Limitation

This study confirms AI art's fundamental limitation: it can only remix what humans have created. True originality still requires artistic agency—AI merely amplifies or automates existing paradigms.

Note on Similarity Metrics: The 89% (Group A) and 38% (Group B) style similarity scores were calculated using histogram correlation (OpenCV) comparing AI outputs to source style images. Higher values indicate greater derivative replication. Group A’s near-perfect score confirms copying, while Group B’s lower score reflects partial originality from artist-owned inputs.

Conclusion

This neural style transfer study demonstrates AI's dual capability in artistic production: technical mastery of style replication (89% similarity with borrowed inputs) versus constrained innovative capacity (38% with original content), revealing three fundamental limitations – (1) inability to generate original concepts, (2) absence of creative intentionality, and (3) lack of cultural contextualization. The research establishes that authentic AI-assisted art requires both original source materials (evidenced by Group B's 38% self-similarity) and sustained human creative direction, proposing three critical development pathways: (a) technical advances beyond style copying, (b) new frameworks for human-AI co-creation, and (c) standardized attribution protocols. While AI serves as a powerful technical amplifier, these findings confirm that transformative creativity remains uniquely human, positioning the technology's optimal role as an enhancer rather than replacement of artistic vision – where it extends human capabilities while maintaining ethical integrity through proper input ownership, human oversight, and transparent documentation of the creative process.

References:

- [1] Bhangale, Kishor B., et al. "Neural style transfer: reliving art through artificial intelligence." 2022 3rd International Conference for Emerging Technology (INCET). IEEE, 2022.
- [2] Xaba, Siyanda Andrew, Xing Fang, and Dhaneshwar Shah. "Perception and Knowledge of South African Creatives with Regards to Crypto Art, NFTs, and Crypto Art Platforms." International Conference on Intelligent Computing & Optimization. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
- [3] Rani, Sunanda, et al. "Exploring the potential of artificial intelligence and computing technologies in art museums." ITM web of conferences. Vol. 53. EDP Sciences, 2023.
- [4] Ioannou, Eleftherios, and Steve Maddock. "Evaluation in neural style transfer: A review." Computer Graphics Forum. Vol. 43. No. 6. 2024.
- [5] Shah, Dhaneshwar, et al. "Blockchain factors in the design of smart-media for e-healthcare management." Sensors 24.21 (2024): 6835.
- [6] Fallah, Nazanin. "Exploring the Artistic Potential of Neural Style Transfer." (2024).
- [7] Rani, Sunanda, et al. "Revolutionizing the Creative Process: Exploring the Benefits and Challenges of AI-Driven Art." International Conference on Intelligent Computing & Optimization. Cham: Springer Nature Switzerland, 2023.
- [8] Hien, Ngo Le Huy, Luu Van Huy, and Nguyen Van Hieu. "Artwork style transfer model using deep learning approach." Cybernetics and Physics 10.3 (2021): 127-137.

**LOYIHADA PERSONALNI
BOSHQARISHDA SUN'IY
INTELLEKTNING O'RNI**

Rasulova Gulnoza Fayzullayevna

*Toshkent perfect universiteti “Iqtisodiyot
va turizm” kafedrasi katta o'qituvchisi*

Abduvoxidov Ismoiljon Abduvosit o'g'li

TDTU MN-1 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda sun'iy intellekt (AI) hayotning barcha sohalarida, jumladan, inson resurslarini boshqarishda ham joriy etilayotganligi keltirilib o'tilgan. Sun'iy Intellekt asosida adaptiv o'quv dasturlari ishlab chiqilishi mumkin, bu esa har bir xodimning ehtiyojiga mos o'quv materiallarini tanlash imkonini berishi, xodimlarning ruhiy holati va motivatsiya darajasini baholash, dasturlar jamoa muhitini nazorat qilish va xodimlar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashda yordam beradi.

Аннотация: В статье рассматривается внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в Узбекистане во все сферы жизни, включая управление человеческими ресурсами. Адаптивные программы обучения могут быть разработаны на основе искусственного интеллекта, что позволяет подбирать учебные материалы, соответствующие потребностям каждого сотрудника, оценивать моральный дух и уровень мотивации сотрудников, помогать контролировать обстановку в коллективе и улучшать коммуникацию между сотрудниками.

Abstract: The article discusses the implementation of artificial intelligence (AI) in Uzbekistan in all areas of life, including human resource management. Adaptive training programs can be developed based on artificial intelligence, which allows selecting training materials that meet the needs of each employee, assessing the morale and motivation level of employees, helping to control the situation in the team and improving communication between employees.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt (AI), innovatsion loyiha, motivatsiya darajasi, rivojlanish, infrastruktura, stress, ish yukining yuqoriligi, texnologiya.

Sun'iy intellekt (AI) uzoq vaqtdan beri fantastik va erishib bo'lmaydigan narsa bo'lishni to'xtatdi. Endi uni elektr energiyasi deb hisoblash tavsiya etiladi - busiz madaniyatli odamning hayotini tasavvur qilib bo'lmaydi. AI rivojlanishining asosiy drayveri katta hajmdagi ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash qobiliyatidir.

Bugungi kunda AI hayotning barcha sohalarida, jumladan, inson resurslarini boshqarishda ham joriy etilib kelinmoqda va bu ajablanarli emas. Zotan, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish odatiy vazifalarga vaqtni tejash va xodimlarni yollash, o'qitish va ishdan bo'shatish jarayonlarini optimallashtirish imkonini beradi.

Inson resurslarini boshqarishning asosiy vazifalaridan biri bu ishga qabul qilish jarayonidir. AIdan foydalanish rezyumelarni ko'rib chiqish va bo'sh lavozimlarga nomzodlarni tanlashni avtomatlashtirish va optimallashtirish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt loyihalarda personal boshqarish jarayonlarini ancha samarali va tejimli qiladi. Bu texnologiya yordamida mehnat samaradorligini oshirish, xodimlarni tanlash, ularning ishga mosligini aniqlash, o'qitish va rivojlantirish kabi vazifalar yanada osonlashadi. Quyida sun'iy intellektning personal boshqarishdagi asosiy afzalliklari va imkoniyatlari keltirilgan:

Sun'iy intellekt yordamida xodimlarni tanlash va ishga qabul qilish jarayonlari avtomatlashtiriladi. Masalan, AI dasturlari rezyumelarni tahlil qilishi, nomzodlarning malakasini tegishli ish talablari bilan solishtirishi va eng mos nomzodlarni aniqlashi mumkin. Shuningdek, sun'iy intellekt asosida suhbatni optimallashtiruvchi dasturlar nomzodlarning xulq-atvorini tahlil qilib, ularning jamoaga mosligini baholashga yordam beradi.

Xodimlarning malakasini oshirish uchun sun'iy intellekt individual o'quv dasturlarini yaratishda yordam beradi. Sun'iy intellekt asosida adaptiv o'quv dasturlari ishlab chiqilishi, bu esa har bir xodimning ehtiyojiga mos o'quv materiallarini tanlash imkonini bera oladi. Misol uchun, xodimning

bilim darajasi va yutuqlariga qarab, sun'iy intellekt o'quv jarayonini o'zgartirishi yoki yangi mavzularni tavsiya qilishi mumkin bo'ladi.

Sun'iy intellekt xodimlarning mehnat samaradorligini kuzatish va baholash, ish samaradorligini real vaqt rejimida kuzatib boradi va ularni baholash uchun ob'ektiv tahliliy ma'lumotlarni taqdim etadi. Xodimlar qanday mehnat qilayotganini tahlil qilish orqali, ularning zaif va kuchli tomonlarini aniqlash, qaysi joylarda qo'shimcha yordam kerakligini aniqlashni osonlashtirib beradi. Masalan, AI yordamida xodimlarning faoliyatini kuzatib borish orqali agressiya, stress yoki charchoq belgilarini oldindan aniqlash va shu asosda turli ruhiy yordam yoki motivatsion dasturlarni joriy qilish mumkin bo'ladi.

Ishga motivatsiya uyq'otish va ruhiy holatni baholash masalalarida ham AI ning o'rni beqiyos. Sun'iy intellektning tilni qayta ishlash texnologiyalari yordamida xodimlar bilan olib boriladigan suhbatlar, yozishmalar va boshqa muloqotlar tahlil qilinishi mumkin. Bu orqali xodimlarning ruhiy holati va motivatsiya darajasini baholash mumkin bo'ladi. Bunday dasturlar jamoa muhitini nazorat qilish va xodimlar o'rtasidagi aloqalarni yaxshilashda yordam beradi.

Sun'iy intellekt yordamida loyiha doirasida yuklamani xodimlar orasida teng taqsimlash va samarali ish rejasini tuzish osonlashadi. Bu xodimlarning ishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularning ortiqcha yuk bilan charchab qolishini oldini oladi va ish samaradorligini oshiradi. Misol uchun, AI dasturlari vaqt va vazifalarni optimal tarzda taqsimlash orqali loyiha barcha bosqichlarida eng yaxshi natijalarni olishga yordam beradi.

Xodimlarning ishdan ketish sabablarini tahlil qilish orqali Sun'iy Intellekt kadrlar almashinuvini kamaytirishga yordam beradi. Ma'lumotlar va xodimlar faoliyati asosida, sun'iy intellekt ishdan ketishga sabab bo'layotgan omillarni (masalan, stress, ish yukining yuqoriligi, past motivatsiya) aniqlaydi va ularga qarshi strategiyalarni tavsiya etadi.

Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan tahliliy vositalar rahbarlarga aniqroq qarorlar qabul qilishga yordam beradi. Ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish orqali, AI turli yo'nalishlarda aniqlik kiritadi, bu esa personal boshqarishda ishonchli va ob'ektiv qarorlar qabul qilishni osonlashtiradi. Masalan, AI asosida samaradorlikni oshirish uchun turli ma'lumotlarga asoslangan tavsiyalar taqdim etilishi mumkin.

Sun'iy intellekt yordamida personal boshqaruvda xodimlarning ish samaradorligini oshirish, tanlash jarayonlarini soddalashtirish, rivojlantirish va motivatsiyani yaxshilash mumkin. Shu bilan birga, sun'iy intellekt jamoa boshqaruvini yengillashtirib, rahbarlarga strategik qarorlar qabul qilishda qo'shimcha ma'lumotlar bilan yordam beradi. Bu esa loyihalarni samarali boshqarish va kompaniyaning umumiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Xodimlarni boshqarishda sun'iy intellektdan foydalanish, shuningdek, qaysi xodimlar boshqalar uchun eng yaxshi murabbiy bo'lishini bashorat qilish, muvaffaqiyat profilini yaratish va hokazo imkonini beradi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida martaba muvaffaqiyatiga qaysi omillar ta'sir qilishini aniqlash mumkin. va xodimlarning rivojlanishi va bu omillardan qaysi biri eng muhimi.

Algoritmni yaratish uchun o'tmishdagi faoliyat ma'lumotlarini tahlil qilish qo'llaniladi. Keyin AI turli xodimlarning xususiyatlari va kompaniyadagi muvaffaqiyat o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatadi.

Ushbu yondashuvda bitta muhim cheklov mavjud - namuna hajmi. Namuna qanchalik baland bo'lsa, profil qanchalik aniq bo'lsa.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 13-avgust "Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda iqtisodiy tadqiqotlar sifati va rolini oshirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5223-sonli Qarori.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida"gi PF-158-son-sonli Farmoni
3. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To'ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: "O'ZBEKISTON" nashriyoti, 2023. – 440 b.
4. A. Xo'jaqulov, N.T. Malikova. Sun'iy intellekt. O'quv qo'llanma. Toshkent 2020 y.
5. N.T. O'rmonov, A.R. Ismailov. Korporativ boshqaruv: prinsiplar, siyosat va amaliyot. O'quv qo'llanma. T.: «IQTISODIYOT», 2019. - 256 bet.
6. S. Komolov, Sh. Raxmatov: Sun'iy intellekt asoslari. Mashinaviy o'qitish. O'quv qo'llanma. Ijod nashr. 2022 y. 104 bet.

**MEHNAT MUHOFAZASINI
TASHKIL ETISH VA
BOSHQARUVINING
AXBOROTLASHTIRILGAN
TEXNOLOGIYASINING XODIMLAR
NAZORATI QISMI**

*Doston Saidov¹,
Bobur Begaliyev²*

*¹Toshkent davlat transport universiteti
tayanch doktoranti, ²Temiryo‘l infratuzilma
AJ Raqamlashtirish bo‘limi bo‘shlig‘i*

Annotatsiya: Ushbu maqolada mehnat muhofazasini tashkil etish va uning operativ boshqarilishini ta‘minlovchi axborot tizimining ishlash tamoyillari hamda imkoniyatlari batafsil tahlil qilinadi. Mehnat muhofazasi korxonalar uchun ustuvor yo‘nalish bo‘lib, uni samarali yo‘lga qo‘yish zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishni talab etadi. Maqolada ishlab chiqilgan tizimning asosiy tarkibiy qismlari, ishlash algoritmi va bosqichlari yoritiladi. Shuningdek, tizim tomonidan qayta ishlanadigan ma‘lumotlar, foydalanuvchilarga taqdim etiladigan funksiyalar va operativ boshqaruv samaradorligini oshirishdagi roli tahlil qilinadi. Ma‘lumotlar bazasi, foydalanuvchi interfeysi hamda real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlari kabi jihatlar ham ko‘rib chiqilib, innovatsion yondashuvlar yuzasidan fikr yuritiladi. Tadqiqot natijalari mehnat muhofazasini avtomatlashtirish samaradorligini oshirish hamda korxonalarda xavfsizlikni ta‘minlash imkoniyatlarini kengaytirish nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: mehnat muhofazasi, operativ boshqaruv, axborot tizimi, sanoat xavfsizligi, monitoring va avtomatlashtirish.

Annotation: This article provides a detailed analysis of the operational principles and capabilities of an information system designed to ensure the organization and operational management of occupational safety. Occupational safety is a priority for enterprises, and its effective implementation requires the use of modern information technologies. The article outlines the main components, operational algorithms, and stages of the developed system. It also

examines the types of data processed by the system, the functions provided to users, and the system’s role in improving operational management efficiency. Aspects such as the database, user interface, and real-time monitoring capabilities are discussed, along with innovative approaches. The research findings are of significant importance in terms of enhancing the effectiveness of occupational safety automation and expanding opportunities to ensure workplace safety in enterprises.

Keywords: occupational safety, operational management, information system, industrial safety, monitoring, automation.

Kirish. Hozirgi kunda korxonalarda mehnat muhofazasini ta‘minlash, nafaqat ishlab chiqarish samaradorligini oshirish, balki xodimlar xavfsizligini kafolatlash nuqtai nazaridan ham dolzarb masala bo‘lib qolmoqda. Ushbu sohada axborotlashtirilgan texnologiyalarni joriy etish mehnat muhofazasi xizmatining samaradorligini oshirish, ish joylaridagi xavfsizlikni yaxshilash va operativ boshqaruvni avtomatlashtirish imkoniyatlarini yaratadi.

Elektron platformalar yordamida mehnat muhofazasi jarayonlari markazlashgan tizimda kuzatilishi va boshqarilishi mumkin, bu esa vaqtni tejash va xatoliklarni kamaytirishga yordam beradi. Platformalarning interfeysi, foydalanuvchilarga har bir jarayonni intuitiv ravishda boshqarish, hujjatlar va xavfsizlik bo‘yicha hisobotlarni osonlik bilan taqdim etish imkonini beradi.

Mehnat muhofazasi va sanoat xavfsizligini ta‘minlash har qanday korxonada faoliyatining ajralmas qismi hisoblanadi. Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali mehnat muhofazasini tashkil etish va operativ boshqarish tizimini takomillashtirish imkoniyatlari kengaymoqda. Xususan, ISO 45001:2018 standarti mehnat xavfsizligi va sog‘liqni saqlash menejment tizimlarini joriy etish bo‘yicha xalqaro mezonlarni belgilaydi. Ushbu standart xavflarni aniqlash, baholash va oldini olish hamda mehnat muhofazasi

jarayonlarini samarali boshqarish imkonini beradi.

Ushbu maqolada ISO 45001:2018 standartiga asoslangan mehnat muhofazasini boshqarish tizimining ishlash prinsipi va imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi. Bunda ishlab chiqilgan axborot tizimining asosiy komponentlari, ma’lumotlarni qayta ishlash algoritmlari va real vaqt rejimida monitoring qilish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – korxonalarda mehnat xavfsizligini oshirish, inson omili sababli yuzaga keladigan xatoliklarni minimallashtirish va boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirish orqali samaradorlikni oshirishdan iborat.

Metodologiya. Dastur “Mehnat muhofazasi, texnik va sanoat xavfsizligi” yagona interaktiv xizmati deb nomlandi. Mazkur ishlab chiqilgan axborot tizimi orqali real ishlab chiqarish korxonalaridagi mehnat muhofazasi sohasidagi voqeilikni ko‘rish mumkin. Mehnat muhofazasini tashkil etish va boshqaruvining axborotlashtirilgan texnologiyasining xodimlar nazorati qismini yaratishda bir necha xil IT dasturlash tillaridan foydalangan holda yaratiladi. Bu qismning interfeysi qanday qismlardan tashkil topganligi keltiriladi.

Ishlab chiqilgan tizim turli soha va ishlab chiqarish sharoitlariga moslashtirish uchun moslashuvchan va adaptiv model sifatida ishlab chiqilgan bo‘lib, masalan, yirik zavodlar, kichik va o‘rta korxonalar, qurilish maydonchalari, kimyo sanoati yoki transport sohalarining o‘ziga xos ehtiyojlarini hisobga olib, ularga mos holda yaratilinishi mumkin. Xodimlar haqida umumiy ma’lumotlarni olish orqali, ularning nazorat qilish vaqtini yanada tezlashtirish mumkin. Xodimning individual interfeysini 1,2,3-rasmlarda ko‘rsatilgan.

Elementlar qismida “Xodimlar” degan tugmani bosish orqali, 1-rasmda aks ettirilgan oynaga o‘tiladi.

1-rasm. Xodimlar haqida umumiy ma’lumot: 1-xodim kartasi; 2-jarimalar tarixi; 3-jarima rasmiylashtirish; 4-xodimning ish jarayonidagi ma’lumotlari.

Bu oynada 1.1 da ko‘rsatilgandek xodimning ma’lumotlari yozilgan karta

ko‘rinishidagidek karta chiqadi. 1.2 da esa xodimga qo‘llanilgan jarimalar tarixi bilan

tanishish mumkin va uni qanday ko‘rinishda bo‘lishi 2-rasmda ko‘rsatilgan. 1.3 da esa xodimga yangi jarimani rasmiylashtirish tugmasi mavjud. Uni 3-rasmda ko‘rish mumkin. 1.4 da xodimning tibbiy ko‘rigi, sinov darajasidan qanday o‘tganligi, qishki kiyimi muddati, yozgi kiyim muddati, oyoq kiyimi muddati va himoya kiyim muddati haqida ma’lumotlar beriladi.

2-rasm. Jarimalar tarixi oynasi: 1-xodim F.I.Sh.; 2-jarimalar tarixi; 3- yashil talonli jarima; 4-sariq talonli jarima.

1-rasmda 1.2 tugmani bosish orqali 2-rasmga o‘tiladi. 2.3 da xodimning qaysi moddaga ko‘ra qoidabuzarlik qilgani haqida oyna ochiladi. Unda qoidabuzarlik moddasi, tavsifi, sanasi, summasi va qoidabuzarning shaxsiy imzosi ko‘rsatiladi. 2.2 tugma shu oyna nomi. 2.1 xodimning F.I.Sh.i, 2.4 xodimga tegishli bo‘lgan ish quroli haqida ma’lumot taqdim etiladi. Bu oynada xodimning qoidabuzarliklari haqida batafsil ma’lumot olish mumkin bo‘ladi. Shuning

bilan birgalikda mehnat muhofazasi va xavfsizlik bo'yicha operativ qarorlar samaradorligini baholash uchun maxsus ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqilgan hamda ishlab chiqarish samaradorligiga axborot tizimi ta'sirini o'lchash va tahlil qilish uchun KPI (Key Performance Indicator) tizimi to'liq shakllantirildi.

3-rasm. Xodimga nisbatan jarima rasmiylashtirish: 1-xodim F.I.Sh.; 2-jarima talonlari; 3-jarima sababi; 4-jarima miqdori; 5-qoidabuzarlik haqida material; 6-qoidabuzarlikning hujjatlari.

1-rasmda 1.3 tugmani bosish orqali 3-rasmda ko'rsatilgan oynaga o'tiladi. Xodimga nisbatan jarima qo'llash oynasi – bu tizimda xodimlarga berilgan jarimalarni kiritish va boshqarish uchun mo'ljallangan oynadir. Oynada xodimning ismi (3.1), jarima miqdori (3.4), sababi va sanasi ko'rsatiladi. Jarima qo'llanayotgan xodim haqida barcha ma'lumotlar aniq va tushunarli tarzda taqdim etiladi. Foydalanuvchi jarima qo'llashni boshlashdan oldin, jarimaning sababi va miqdorini kiritishi kerak, shuningdek, jarima sanasi ham belgilanadi. Bu oyna yordamida jarimalar qo'llanadigan xodimlarni boshqarish va kuzatish osonlashadi. Bu oynada esa 3.2 da xodimga qo'llanilayotgan jarima talonlari, bular 3 xil rangda bo'ladi. 3.3 da amalga oshirilgan qoidabuzarlik turi ko'rsatilinadi. 3.5 da qoidabuzarlikni amalga oshirgan xodimning qoidabuzarligini isbotlovchi video yoki fotomaterial yuklanadi. 3.6 da qoidabuzarning hujjatlari yuklanadi(ular

tushuntirish xati, tilxat va shunga o'xshash hujjatlar).

Xulosa. Mehnat muhofazasi xizmatini tashkil etish va boshqarish jarayonida axborotlashtirilgan texnologiyalarni joriy etish, korxonalarda ishchi xavfsizligini ta'minlashda samaradorlikni oshiradi. Korxonalarda mehnat muhofazasi xizmatini tashkil etish va boshqaruvini axborotlashtirilgan texnologiyasining elektron platformasining interfeysi yordamida mehnat muhofazasi bo'yicha barcha jarayonlarni uzluksiz vaqt rejimida kuzatish va boshqarish imkoniyatlari yaratiladi, boshqaruvdagi xatoliklar va asossiz qarorlarni qabul qilish risklarini bartaraf qiladi, xavfsiz va sog'lom mehnat sharoitlarini ta'minlashga imkon beradi.

Axborotlashtirish orqali mehnat muhofazasi bo'yicha ma'lumotlar osonlik bilan yig'ilib, tahlil qilinishi mumkin, bu esa qaror qabul qilish jarayonlarini yanada tez va samarali qiladi. Shu bilan birga, bu tizimlarning joriy etilishi korxonalarda xodimlar o'rtasida xavfsizlikni targ'ib qilishni va ularga mehnat sharoitlarining ahamiyatini tushuntirishni osonlashtiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Staiano F. Designing and Prototyping Interfaces with Figma: Learn essential UX/UI design principles by creating interactive prototypes for mobile, tablet, and desktop. – Packt Publishing Ltd, 2022.
- 2.Calonaci D. Designing User Interfaces: Exploring User Interfaces, UI Elements, Design Prototypes and the Figma UI Design Tool (English Edition). – BPB Publications, 2021.
- 3.Kuleshov V. V. et al. Improvement of the Labor Protection Management System on the Example of the Engineering Organization of the Transport Industry //Transportation Research Procedia. – 2022. – T. 61. – C. 487-491.
- 4.Sulaymanov Sunnatulla Sulaymanovich, Saidov Doston Nuriddin o'g'li, & Batirova Mavluda Mirxadiyevna. (2024). INNOVATIVE APPROACH TO IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE SYSTEM OF ORGANIZING AND OPERATIONAL MANAGEMENT OF LABOR PROTECTION AT ENTERPRISES. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14002222>

«PEDAGOGIKA VA TURIZM SOHALARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH»

YOSHLARDA ATROF-MUHITGA EHTIYOTKORONA MUNOSABATDA B'OLISHINI SHAKLLANTIRISHDA EKOLOGIK TA'LIM -TARBIYANING AHAMIYATI

Axmedova Latifa Axmedovna,

Berkinbayeva Sara Xusanovna,

Ikromov Behbudbek Xurshidbek o'g'li,

Toshkent davlat transport universiteti

Xalqaro ta'lim dasturlari fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolarimizni yoshlikdan atrof-muxit muhofazasining faol ishtirokchisi qilib voyaga yetkazishda ekologik ta'lim-tarbiyaning huquqiy asoslari, vazifalari va ekologik tarbiyaning samaradorlik mezonlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Ekologik madaniyat, yoshlar, atrof-muxit muhofazasi, ekologik havfsizlik, ekologik ta'lim-tarbiya, ekologik dunyoqarash.

Abstract: This article outlines the legal foundations, tasks and effectiveness criteria of environmental education in raising our citizens as active participants in environmental protection from a young age.

Keywords: Ecological culture, youth, environmental protection, ecological safety, ecological education, ecological worldview.

O'tgan asr buyuk kashfiyotlar va keskin muammolar asri sifatida tarixga kirdi. Kishilik jamiyati tarixidagi ilmiy-texnikaga oid yutuqlarning 90 foizi shu asrning mahsuli bo'lib, birinchidan, insonning farovon hayot kechirishi, jamiyat rivojiga beqiyos hissa qo'shishi, insoniyat tomonidan mamnuniyat va quvonch bilan kutib olingan bo'lsa, ikkinchi tomondan, buning natijasida tabiiy atrof muhitga antropotexnogen ta'sirning salbiy oqibatlarini olamshumul ekologik muammolarni keltirib chiqarmokda va kishilik jamiyatini tashvishga solmoqda

Tabiatga salbiy ta'sir etuvchi omillarga inson tafakkuri mahsuli bo'lgan minglab kashfiyotlarni ko'rsatish mumkin. Lekin ularni faqat salbiy baholab bo'lmaydi, aksincha ulardan kelayotgan ijobiy ko'rsatkichlarni ham e'tiborga olish kerak. Qolaversa, hozirgi zamon hayotini ularsiz

tasavvur qilib bo'lmasligiga ortiqcha dalil isbot kerak emas. Biroq, asosiy muammo ularni qanday qilib ekologik havfsizlantirishdir.

Jamiyat va tabiat o'rtasidagi murosaga kelish uchun insoniyat yon bosmog'i lozim, chunki tabiatni tabiat uchun muhofaza qilishga ehtiyoj yo'q. Zero, tabiat kelajagi haqidagi g'amxo'rlik, bu insoniyatning kelajagiga bo'lgan g'amxo'rlikdir. O'zbekiston davlatining jahon hamjamiyatida munosib o'rin egallash, xalqning farovonligini oshirish yo'lida, jamiyatimizning barcha sohalarida erkinlashtirish siyosati olib borilmoqda. Bu o'z navbatida ichki va tashqi iqtisodiy faoliyat jadallashuviga, ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar jug'rofiyasini kengaytirishiga, yer osti va yer usti boyliklariga bo'lgan ehiyojning o'sishiga, ya'ni tabiatga bo'lgan antropogen bosimning yanada kuchayishiga olib keladi. Mamlakatimizda tabiat va jamiyat munosabatlarini uyg'unlashtirishni, ekologik havfsizlikni ta'minlashning huquqiy asoslarini mustahkamlash va mexanizmlarini yo'lga qo'yish borasida: "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida", "Atmosfera havosini muhofaza qilish to'g'risida", "Yer to'g'risida" va boshqa tabiatdan oqilona foydalanishga qaratilgan qonunlar va yuridik hujjatlar qabul qilindi, ular tabiatni muhofaza qilishda muhim huquqiy omil xisoblanib, taqiqlovchi, qo'riqlovchi, nazorat va jazolovchi, me'yorlovchi harakterga ega. Eng asosiysi ekologik ta'lim-tarbiyaning qonuniy asoslari vujudga keltirildi. "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 4-moddasida "...barcha turdagi ta'lim muassasalarida ekologiya o'quvining majburiyligi" qayd etib o'tilgan[1].

Mubolag'asiz aytish mumkinki, oxirgi yillar insoniyatning ma'naviy qiyofasini shakllantirishida, tabiatga nisbatan utilitar iste'molchilik madaniyatining, antropotsentristik g'oyalarning ustuvorligi natijasida vujudga kelgan ekologik inqiroz, yangicha ekologik tafakkurni, ongni, dunyokarashni, madaniyatni rivojlantirish

yo‘nalishlarini belgilab berdi. Bugungi kunda ekologik muammolarga nisbatan “Tabiat-tabiat uchun” (konservatsionalizm), “Tabiat-jamiyat uchun”, “Ekologik pessimizm”, soxta “ekologik optimizm” pozitsiyasida turuvchi ta‘limot va nazariyalar mavjud. Bulardan hech biri, ilmiy cheklanganligi bois muammoni pozitiv hal qila olmaydi. “Tabiat-jamiyat-inson” munosabatlarini uyg‘unlashtirishda, jamiyatning tabiatga bo‘lgan ta‘sirini insonparvarlashtirish va ekologiyalashtirish, optimal variantlaridan biridir.

Tabiat jamiyatning moddiy va ma‘naviy hayot manbaidir. Tabiiy borliqning tarkibiy elementlari: yer, suv, osmon, hayvonot va o‘simlik dunyosi, ya‘ni ekosistema har bir xalqning, millatning moddiy hayotini rivojlanishiga, vatan tuyg‘usini shakllantirishga o‘z ta‘sirini ko‘rsatib kelgan va shunday bo‘lib qoladi. Xalqning etnik jihatdan o‘z-o‘zini anglashida, har bir geografik xududning o‘ziga hos ekosistemasini saqlab qolish, shu xalq rivojlanishiga yoki inqirozga yuz tutishiga, insoniyatning ko‘xna tarixi ko‘p marotaba guvoh bo‘lgan.

O‘zbek xalqining o‘ziga hos ekologik milliy madaniyati, qadimgi tarixiga ega bo‘lib, uning shakllanishi va rivojlanishiga asos bo‘lib kelgan. Xalkimizning tabiat haqidagi bilimlari, ekologik mazmun va mohiyatga ega bo‘lgan qarashlar, milliy urf-odatlar, an‘analar, qadriyatlar, san‘at va bayramlarida o‘z aksini topgan bo‘lib, millatimiz tarixiy xotirasining tarkibiy qismiga aylangan. Qolaversa mustaqil O‘zbekiston davlat ramzlari (bayroq, gerb va madxiya)da yurtimiz tabiiy muxiti o‘z aksini topgan. Mana shu madaniyatni o‘rganish, unga amal qilish yosh avlodning ekologik dunyoqarashini shakllantirishda muxim omil bulib xizmat qiladi. Tabiat va jamiyat munosabatlarini uyg‘unlashtirishda, ekologik havfsizlikni ta‘minlashda ta‘lim muassasalarining o‘rni kattadir. Ekologik ta‘lim-tarbiyaning bosh maqsadi maktabgacha va maktab ta‘limida, shuningdek, texnikum va litsey o‘quvchilari, oliy ta‘lim muassasalari va oliy ta‘limdan keyingi ta‘lim jarayonlarida atrof-muhitni asrash muammolariga ongli

munosabatni shakllantirish, ta‘lim hamda tarbiya jarayonlarini uzviy bog‘liq holda tashkillashtirishni taqazo etadi[2]. Ekologik ta‘lim-tarbiyaning vazifasi - atrof muxitni muxofaza qilish haqidagi nazariy bilimlarni chuqurroq egallashi; xozirgi davr ekologik muammolarining insoniyat taqdiriga ta‘sir etishning salbiy oqibatlarini anglab yetishi; O‘zbekiston va xorijiy mamlakatlar ekologik siyosatidan, ekologiyaga doir qonunlardan xabardor bo‘lishi; ekologik jixatdan zararsiz texnologiyalarni hayotga joriy qila olishi; ekologiyaga daxldor bo‘lgan masalalarga ijodiy yondashib yagona maqsadga, talabalarning atrof-muxitni muxofaza qilish soxasida faol ishtirokchisiga aylantirishga xizmat qilishdadir.

Ekologik tarbiyaning samaradorlik mezoni tabiiy atrof muhitni faol muhofaza qilish bilan belgilanadi. Bu shaharlarimizniig ko‘kalamzorligi, ekologik kasalliklar kamayishi, ko‘cha uylarimizning tozaligi, o‘rtacha yashash yoshining o‘sishi, ishlab chiqarishda ekologik texnologiyalarni qo‘llash darajasiga, eng muhimi, aholining ekologik hayot darajasini yaxshilanishida o‘z ifodasini topishi muqarrardir. Zamonaviy ta‘lim-tarbiya strategiyasi, avvalambor, ma‘naviy axloqiy qadriyatlarni, insonparvarlikni, mehnatsevarlikni, adolatni, vatanparvarlikni shakllantirish va rivojlantirishga asoslangan bo‘lishi shart, bu ijtimoiy faol yoshlarni shakllantirishga zamin yaratib, fuqarolik faolligini oshirishga xizmat qiladi. Zero, O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qayd etganidek, “Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo‘lib kamolga yetishi bilan bog‘liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o‘z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat”[3].

Adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining “Tabiatni muhofaza qilish to‘g‘risida”gi Qonunini// <https://lex.uz/acts/-107115>.
2. Taraqqiyot_strategiyasi_Yangi_O‘zbekistonda_yoshl ar_uchun_yaratilayotgan_i mkoniyatlar// <https://www.researchgate.net/publication/359668482>.
3. O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasidagi nutqi // <https://uza.uz/uz/posts/zbekiston-prezidenti-shavkat-mirziyeev-bmt-bosh-assambleyasi-20-09-2017>.

**BOSHLANG‘ICH SINIF
O‘QUVCHILARINI XALQARO
BAHOLASH DASTURLARI
IMTOXONLARIGA TAYYORLASH**

Dilshoda Jalilova Ural qizi

*Toshkent shahar Yangihayot tumanidagi
330-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabi
boshlang‘ich ta’lim fanlar o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalqaro baholash dasturlari, xususan PIRLS va TIMSS kabi imtihonlarga tayyorlash jarayonlari o‘rganiladi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — o‘quvchilarda xalqaro baholash mezonlariga mos kompetensiyalarni shakllantirish, o‘qituvchilarning tayyorlov jarayonidagi rolini tahlil qilish va samarali metodik yondashuvlarni aniqlashdan iborat. Natijalar shuni ko‘rsatdiki, tayyorlov jarayonida zamonaviy o‘qitish texnologiyalaridan foydalanish, savodxonlik va mantiqiy fikrlash ko‘nikmalariga alohida e’tibor qaratish o‘quvchilarning natijalarini sezilarli darajada yaxshilaydi. Xulosa sifatida, maqola yakunida boshlang‘ich ta’limda xalqaro baholashga tayyorlovni takomillashtirishga doir tavsiyalar ishlab chiqildi.

Tayancha so‘z va iboralar: xalqaro baholash dasturlari, boshlang‘ich ta’lim, bosglang‘ich sinf o‘quvchilari, yondashuvlar, xalqaro baholash dasturlariga tayyorlov PIRLS, TIMSS.

Annotation: This article explores the processes of preparing elementary students for international assessment programs, specifically exams such as PIRLS and TIMSS. The main purpose of the study is to form competencies in students that meet the criteria of international assessment, to analyze the role of teachers in the preparatory process and to identify effective methodological approaches. The results showed that the use of modern teaching technologies in the preparatory process, with a special emphasis on literacy and logical thinking skills, significantly improves student outcomes. As a conclusion, at the end of the article, recommendations were developed for improving the preparation for

International Assessment in primary education.

Base words and phrases: international assessment programs, elementary education, elementary students, approaches, preparatory PIRLS for international assessment programs, TIMSS.

Kirish. Globalizatsiya jarayoni ta’lim sohasiga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatmoqda. Xususan, zamonaviy ta’lim tizimi o‘quvchilarning bilim va ko‘nikmalarini xalqaro mezonlar asosida baholash zaruratini yuzaga keltirmoqda. Shu nuqtai nazardan, PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro baholash dasturlari bugungi kunda maktab ta’limi sifatini aniqlashda muhim vosita sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu dasturlar orqali o‘quvchilarning o‘qish savodxonligi, matematika va tabiiy fanlar bo‘yicha bilim darajasi, shuningdek, amaliy muammolarni hal etish qobiliyati baholanadi.

Boshlang‘ich ta’lim bosqichi esa bu kompetensiyalarni shakllantirishning asosi hisoblanadi. Shu sababli, aynan boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga samarali tayyorlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu tayyorlov nafaqat o‘quvchilarning individual rivojiga, balki mamlakat ta’lim tizimining xalqaro reytinglardagi o‘rniga ham bevosita ta’sir ko‘rsatadi.

Shu maqsadda boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashdagi muhim omillar, o‘qituvchining metodik yondashuvi, o‘quv dasturlarining mosligi va tayyorlov jarayonida qo‘llaniladigan innovatsion uslublar, shuningdek, samarali tayyorlovning ilmiy-nazariy asoslarini chuqur o‘rganish va tahlil qilish, bunga binoan amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ayni vaqtdagi ta’lim jarayonlariga mosdir.

Metodlar. Buning uchun eng avvalo, boshlang‘ich sinf o‘quvchilarini xalqaro baholash dasturlariga tayyorlash bo‘yicha O‘zbekiston ta’lim tizimida olib borilayotgan islohotlar, mavjud huquqiy-me’yoriy asoslar va amaliy tajribalarga tayangan holda kompleks yondashuvni qo‘llash joiz. Buni yanada aniqroq tushuntirish va aniqlashtirish uchun quyidagi yondashuvlardan faol

foydalanish hamda bular asosidagi samaradorlik ko'rsatkichlari quyidagicha taqdim etildi:

1. Tahliliy va huquqiy yondashuv — Mavzuga oid O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi— “Ta'lim va tarbiya sifatini oshirish hamda ilmiy salohiyatni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida”gi PF-6108-sonli Farmoni va 2022-yil 28-yanvardagi “2030-yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirish strategiyasi”da belgilangan maqsadlarni chuqur tahlil qilish, shuningdek, Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligining 2021–2025 yillarga mo'ljallangan strategik rejalariga asoslanish;

2. Pedagogik kuzatuv — Toshkent shahri va bir nechta viloyatlarda joylashgan umumiy o'rta ta'lim maktablarining boshlang'ich sinflarida dars jarayonlarini bevosita kuzatish, xususan, savodxonlik, o'qish texnikasi, mantiqiy tafakkur va funksional bilimlar darajasini baholash, ushbu kuzatuvlar asosida o'quvchilarning xalqaro baholash mezonlariga tayyorgarlik holatini aniqlash;

3. So'rovnoma va suhbat metodi — Boshlang'ich sinf o'qituvchilari, sinf rahbarlari hamda maktab metod birlashma rahbarlari bilan suhbatlar tashkil qilish, jumladan, o'quvchilarning ota-onalari orasida xalqaro baholash imtihonlari to'g'risidagi xabardorlik darajasi va tayyorlov jarayoniga munosabatini o'rganishga qaratilgan so'rovnomalar o'tkazish;

4. Qiyoslash — O'zbekiston ta'lim tizimidagi boshlang'ich ta'limning o'quv dasturi xalqaro baholash dasturlarining kompetensiya talablari bilan solishtirish va bu orqali mavjud farqlar, muvofiqlik darajasi va metodik kamchiliklar aniqlashtirish;

5. Eksperiment usuli — Ba'zi maktablarda tajriba tariqasida zamonaviy o'qitish metodlari (masalan, CLIL¹⁶, faol ta'lim usullari, STEAM elementlari) asosida mashg'ulotlar olib borish hamda eksperiment natijalari asosida dars berishning samarali

yondashuvlarini aniqlashtirish juda dolzarbdir.

NATIJA. Mazkur yondashuvlar orqali o'quvchilarning xalqaro baholash dasturlariga tayyorgarlik darajasini chuqur o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash va ilmiy asoslangan takliflarni ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi.

Makur yondashuvlardan unumli foydalanish uchun hozirgi kundagi respublika maktablaridagi holatni tahlil qilish o'rinli bo'ladi. Chunki bu bilan qaysi bo'g'inda oqsash mavjud va uni qaysi yondashuv asosida rivojlantirishga erishish mumkinligini prognoz qilish mumkin. Shu maqsadda quyidagicha o'rganish va tahlil natijalari ma'lum etiladi:

1. O'quvchilarning savodxonlik darajasi va funksional fikrlashi hali ham past darajada. Ko'pchilik boshlang'ich sinf o'quvchilari matnni o'qishga nisbatan qiziqish bildirsada, uni tushunish, tahlil qilish va xulosa chiqarish kabi yuqori darajadagi ko'nikmalarda qiynalmoqda. Bu ayniqsa PIRLS (o'qish savodxonligi) kabi imtihonlarga tayyorlashda muhim ahamiyatga ega. O'quvchilar ko'proq matnni yod olishga intiladi, lekin uni mantiqan tushunish va fikr bildirishga o'rgatilmagan.

2. Maktablar infratuzilmasi va darsliklar zamon talablari bilan to'liq mos emas. Respublika bo'yicha kuzatuvlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab maktablarda hali ham zamonaviy darsliklar, interfaol vositalar, multimedia qurilmalari yetarli emas. Aksariyat boshlang'ich sinf darslari hali ham an'anaviy “o'qituvchi gapiradi – o'quvchi yozadi” formatida olib borilmoqda. Bu holat o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, muammo yechish ko'nikmalarini shakllantirishda to'siq bo'lmoqda.

3. O'qituvchilarning xalqaro baholash dasturlari bo'yicha xabardorligi turlicha. O'tkazilgan suhbatlar va so'rovnomalar natijasiga ko'ra, boshlang'ich sinf o'qituvchilarining aksariyati TIMSS va PIRLS kabi xalqaro dasturlar haqida umumiy tushunchaga ega, biroq ularning mazmuni, formatlari, baholash mezonlari bo'yicha

chuqur bilimga ega emaslar. Shu bois ular darslarda bu yo‘nalishda faol tayyorlov olib bora olmayapti.

4. Innovatsion yondashuvlar, jumladan, CLIL va STEAM uslublari faqat ayrim maktablarda qo‘llanmoqda. Tajriba tariqasida CLIL va STEAM asosidagi mashg‘ulotlar o‘tkazilgan sinflarda o‘quvchilarning o‘rganish faolligi, savol berish ko‘nikmalari va muloqot madaniyati ancha yuqori bo‘ldi. Ayniqsa, ingliz tilida biologik mavzularni o‘rganish orqali o‘quvchilar nafaqat chet tilini o‘rgandi, balki atrof-muhit haqidagi bilimlarini ham chuqurlashtiradi. Bu CLIL metodikasining real samaradorligini ko‘rsatadi. Afsuski, bunday maktablar hozircha juda kam, ularning aksariyati shahar markazlarida joylashgan.

5. Ota-onalarning tayyorlov jarayoniga jalb qilinmaganligi – muhim muammo. So‘rovnomalarda shuni ko‘rsatdiki, ota-onalarning katta qismi xalqaro baholash dasturlari haqida yetarlicha ma‘lumotga ega emas. Ularning ko‘pchiligi bu imtihonlarni maktab ichidagi oddiy test deb hisoblaydi yoki umuman bu haqda eshitmagan. Bu esa uyda tayyorlov davomiyligiga va bolalarga ko‘rsatiladigan yordamga salbiy ta‘sir qilmoqda.

Yuqoridagi natijalar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekiston ta‘lim tizimida xalqaro baholashga tayyorlov yo‘nalishida muayyan harakatlar bo‘lsa-da, bu jarayon tizimli, chuqur va innovatsion yondashuv asosida olib borilishi talab etiladi.

Munozara. O‘rganish natijalari shuni ko‘rsatdiki, O‘zbekistondagi boshlang‘ich sinflarda xalqaro baholash dasturlariga tayyorlov hali to‘liq tizimlashtirilmagan. O‘quvchilarning savodxonlik va mantiqiy fikrlash darajasi yetarli emasligi, o‘qituvchilarning bu boradagi tayyorgarlik darajasining pastligi, hamda resurslar yetishmasligi asosiy to‘siq bo‘lib turibdi.

Yuqoridagi holatlar, xalqaro baholash dasturlarining faqat natijalarini emas, balki unga tayyorlov strategiyasini ham qayta ko‘rib chiqishni talab qiladi. Agar boshlang‘ich ta‘lim bosqichidanoq xalqaro mezonlarga mos kompetensiyalar

shakllantirilsa, keyingi bosqichlarda o‘quvchilarning yutuqlari barqaror bo‘ladi.

Xulosa va takliflar. O‘zbekiston ta‘lim tizimida xalqaro baholash dasturlariga tayyorlov yo‘nalishida ijobiy qadamlar tashlanmoqda. Biroq bu jarayon hali keng ko‘lamda, metodik jihatdan chuqurlashtirilgan shaklda yo‘lga qo‘yilmagan. Muvaffaqiyatli tayyorlov uchun tizimli yondashuv, malakali o‘qituvchilar, zamonaviy metodikalar va ota-onalar bilan hamkorlik zarur. Buning samaradorligiga erishish uchun quyidagicha takliflar taqdim qilinadi:

1. Boshlang‘ich sinf o‘qituvchilarining xalqaro baholash mezonlari bo‘yicha malakasini oshirish kurslarini tashkil etish;

2. CLIL va STEAM kabi zamonaviy metodlarni bosqichma-bosqich barcha maktablarda joriy etish;

3. Darsliklar va qo‘shimcha materiallarni xalqaro talablarga moslashtirish;

4. Ota-onalarning xabardorligini oshirish bo‘yicha maktablarda muntazam seminar va uchrashuvlar o‘tkazish;

5. Har bir hududda tajriba maktablarini tashkil etib, ularning ilg‘or amaliyotlarini boshqa maktablarga tatbiq etish.

Boshlang‘ich ta‘lim bosqichida o‘quvchilarda o‘qish savodxonligi, tanqidiy fikrlash va funksional bilimlarni shakllantirish orqali xalqaro baholash mezonlariga tayyorlov imkoniyati kuchayadi. Biroq hozirgi holatda o‘quvchilar, o‘qituvchilar, ota-onalar va maktab infratuzilmasi o‘rtasidagi uzviy aloqaning yetishmasligi bu jarayonga salbiy ta‘sir ko‘rsatmoqda. Shunday ekan, xalqaro baholashga tayyorlov umumiy ta‘lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaralishi lozim. Buning uchun metodik yondashuvlar, innovatsion o‘qitish uslublari, xabardorlik darajasini oshirish va ilg‘or tajribalarni tizimlashtirish zarur. Ana shundagina boshlang‘ich sinf o‘quvchilari xalqaro maydonda raqobatbardosh bo‘lishi, O‘zbekiston ta‘lim tizimi esa sifat jihatidan yangi bosqichga ko‘tarilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

[1]. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi— “Ta’lim va tarbiya sifatini oshirish hamda ilmiy salohiyatni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PF-6108-sonli Farmoni

[2]. Dilshoda Jalilova Ural qizi, Shaxnoza Jalilova Ural qizi. MUAMMOLI TA’LIM - BOSHLANG‘ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O‘QUVCHILARNI IJODIY FIKRLASHGA O‘RGATISH VOSITASI SIFATIDA. “RAQAMLI TA’LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA’LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 509-512-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10038453>

[3]. D.U.jalilova, Sh.U.Jalilova. TA’LIM JARAYONLARIDA «TALIS XALQARO BAHOLASH DASTURI»DAN FOYDALANISH. “RAQAMLI TA’LIMNING ZAMONAVIY TENDENTSIYALARI VA ULARNI TA’LIM-TARBIYA JARAYONIGA TADBIQ QILISH YO‘LLARI” MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY KONFERENSIYASI 25-oktabr 2023-yil. 561-563-b. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10040578>

**MAMLAKATIMIZDA TURIZM
SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA
QO'LLANILADIGAN INNOVATSION
METODLAR**

Jumanova Gavhar Abdurazzoq qizi

*Toshkent perfect universiteti “Iqtisodiyot
va turizm” kafedrasining o'qituvchisi,*

E-mail: gjumanova@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqola "Turizm sohasini rivojlantirishda innovatsion metodlar" mavzusiga bag'ishlangan bo'lib, turizm industriyasining zamonaviy muammolariga yechim sifatida yangiliklar kiritish zaruratini o'rganadi. Maqolada innovatsion metodlarning turizmni rivojlantirishdagi roli, raqamli texnologiyalardan foydalanish, mijozlarga xizmat ko'rsatishda yangi yondashuvlar va barqaror turizmni ta'minlash harakatlari ko'rsatiladi. Turizm sohasida innovatsiyalarni joriy etish orqali xizmatlar sifatini oshirish, tajribani yaxshilash va ijtimoiy-iqtisodiy samaradorlikni kuchaytirish mumkinligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Turizm, innovatsion metodlar, raqamli texnologiyalar, barqaror rivojlanish, turistik tajriba, xorij tajribasi.

Annotation: This article is devoted to the topic "Innovative methods in the development of the tourism sector" and examines the need to introduce innovations as a solution to modern problems of the tourism industry. The article shows the role of innovative methods in the development of tourism, the use of digital technologies, new approaches to customer service, and efforts to ensure sustainable tourism. The article analyzes the possibility of improving the quality of services, improving the experience and strengthening socio-economic efficiency through the introduction of innovations in the tourism sector.

Keywords: Tourism, innovative methods, digital technologies, sustainable development, tourist experience, foreign experience

Har qanday mamlakatda turizm sohasining rivojlanishi, eng avvalo, turizm sohasi uchun qulay shart-sharoitlar yaratilishi, huquqiy himoyasi, shuningdek, turizm infratuzilmasining rivojlanish

darajasiga bog'liq. Bu esa sohaga katta investitsiyalar kiritishni talab qiladi. Shu bilan birga, turizmning rivojlanishi iqtisodiy va ijtimoiy sohalarning rivojlanishi bilan ham chambarchas bog'liq. Ayni damda turizm industriyasining shakllanishi va rivojlanishining asosiy omillaridan biri bu doimiy innovatsion rivojlanishlarning insonlar hayoti kiritayotgan ijobiy o'zgarishlaridir. Bugungi kunda turizm va unga bog'liq sohalardagi innovatsiyalar tarmoqni jadal rivojlanishiga va turistik xizmatlar sifatini oshishiga olib kelmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra hozirgi kunda dunyoda sayohatchilarning qariyb 75% i o'zlarining marshrutlarini online platformalar orqali amalga oshirishni rejalashtirmoqdalar. Bunday platformalar misol sifatida Agoda, Booking.com va Airbnb kabilarni kiritish mumkin. Sayohat qilayotgan turistlarning 70 %idan ortig'i ijtimoiy tarmoqlar orqali sayohatlarini boshqalar bilan bo'lishib borishadi. 35% atrofidagi turistik safarlar ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilgan ma'lumot va tavsiya qilingan manzillar orqali amalga oshirilmoqda.

O'zbekistonda turizm sohasini rivojlantirishda innovatsion metodlar va yondashuvlar bir qator muhim yo'nalishlarda amalga oshirilmoqda. Quyida O'zbekistonda qo'llaniladigan innovatsion metodlarga doir misollar keltirilgan:

1. Raqamli texnologiyalar va e-turizm:

- Onlayn bronlash tizimlari: O'zbekistonning turistik ob'ektlari va mehmonxona xizmatlarini onlayn bronlash imkonini beradigan platformalar rivojlanmoqda. Bu sayyohlar uchun qulaylik yaratadi va joylarni tezda tanlash imkonini beradi.

- Mobil ilovalar: O'zbekistonning turistik joylari bo'yicha ma'lumotlar, xaritalar va xizmatlar bilan ta'minlovchi mobil ilovalar yaratilmoqda.

2. Ekoturizm va barqaror sayohatlar:

- Mahalliy resurslarni qo'llash: Mamlakatimizda ekoturizmni rivojlantirish maqsadida mahalliy xomashyo va an'analarni ishlatishga qaratilgan xizmatlar va sayohatlar tashkil etilmoqda.

- Barqaror amaliyotlar: Turistlar uchun barqaror sayohat imkoniyatlarini taklif etish, masalan, ekologik toza transport vositalaridan foydalanish.

3. Virtual va kengaytirilgan haqiqat:

- Virtual ekskursiyalar: O‘zbekistondagi tarixiy obidalar va madaniy meros joylari bo‘yicha virtual ekskursiyalar taqdim etish. Bu sayyohlar uchun joylarni oldindan ko‘rish imkonini beradi.

4. Mahalliy madaniyat va urf-odatlariga asoslangan sayohatlar:

- Madaniyat turizmi: O‘zbekistonning boy madaniy merosini taqdim etadigan tur paketlarining yaratilishi. Sayyohlar uchun mahalliy urf-odatlar va an‘analarni tanishtirish nafaqat ularning tajribasini, balki mahalliy jamoalarga ham foyda keltiradi.

5. Ommaviy axborot vositalari va marketing:

- Ijtimoiy media va raqamli marketing: O‘zbekiston turizmini targ‘ib qilish uchun ijtimoiy media va internet marketing kanallaridan faol foydalanish. Bu turistik resurslarni tanitishda yangi auditoriyalarni jalb etish imkoniyatini yaratadi.

- Influencer marketing: Mashhur sayohatchilar va blogerlarni jalb qilib, O‘zbekistonning turizm imkoniyatlarini ularga tanitish.

6. Ilmiy-tadqiqot va innovatsion ishlanmalar:

- Sayohatchilar ehtiyojlarini o‘rganish: Sayohatchilarning ehtiyojlarini va qiziqishlarini aniqlash maqsadida bozor tadqiqotlarini o‘tkazish, bu esa xizmatlarni yanada takomillashtirishga yordam beradi.

- Kadrlar tayyorlash: Turizm sohasida malakali kadrlarni tayyorlash va ularning bilim va ko‘nikmalarini zamonaviy talablar asosida yangilash.

7. Shahar va qishloq turizmini rivojlantirish:

- Infratuzilma va xizmat ko‘rsatish: O‘zbekiston shaharlarida transport va mehmonxona infratuzilmasini rivojlantirish, turistik xizmatlarni takomillashtirish yo‘lida innovatsion yondashuvlardan foydalanish.

“2019-2025 -yillarda O‘zbekiston Respublikasida turizm sohasini rivojlantirish” Konsepsiyasida turizm

sohasini rivojlantirish uchun zarur bo‘lgan yangi xizmat turlarini innovatsion texnologiyalar yordamida amalga oshirish vazifasi belgilangan. O‘zbekistonda turizmni rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar muhim o‘rin tutadi. Sayyohlik industriyasida texnologiyalardan foydalanish ortib borayotganligi sababli, sayyohlar sayohat qilish joylarini rejalashtirish, bron qilish va tajriba qilish uchun har qachongidan ham internet, mobil ilovalar va boshqa texnologik yutuqlarga tayanmoqda. Masalan, raqamli texnologiyalar O‘zbekistonning madaniy merosini targ‘ib qilish, qulaylik va ulanish imkoniyatlarini oshirish hamda umumiy turizm tajribasini yaxshilashga yordam beradi.

Umuman olganda, innovatsion texnologiyalar O‘zbekistondagi turizmni rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi. Bu sayyohlik industriyasida qulaylik yaratish bilan bir qator turistik xizmatlarni oshirishga yordam beradi. Innovatsion texnologiyalar turizmni rivojlantirish orqali O‘zbekiston iqtisodiyoti uchun ham foydali bo‘lib, mamlakatni dunyoda taniqlilik va yaxshi imkoniyatlarga ega bo‘lishiga qo‘shimcha yordam beradi. Innovatsion texnologiyalar O‘zbekiston turizm industriyasini rivojlantirish uchun zarur bo‘lib, mamlakat iqtisodiyoti yuksalishiga xizmat qilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 26-iyuldagi “Toshkent shahrini 2030-yilga qadar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-112-sonli Farmoni
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 11-sentabrdagi “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-158-son-sonli Farmoni
3. Shavkat Mirziyoyev. Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi. To‘ldirilgan ikkinchi nashri. – Toshkent: “O‘ZBEKISTON” nashriyoti, 2023. – 440 b.
4. Miller, G., & Torres-Delgado, A. (2023). Measuring sustainable tourism: A state of the art review of sustainable tourism indicators. *Journal of Sustainable Tourism*, 31(7), 1483-1496.
5. Kenjaeva X.P. Fuqarolik madaniyati mezonlari sharq falsafasi talqinida. *Academic research in educational sciences*, 2021, 2(3).
6. Абдувохидов А., Кадырова Д., Обилов М. Пути совершенствования доходной базы

местных бюджетов в Узбекистане. Экономическое развитие и анализ, 2023, 1(1), 4–12.

7. Muhammedrisaevna, T. M., Shukrullaevich, A. F., & Bakhridinovna, A. N. (2021). The logistics approach in managing a tourism company. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(04), 231-236.

8. Junaydulloyevich, A. A., Bakhridinovna, A. N., & Rasul-qizi, Q. D. (2022). Turizm Va Mehmonxona Xo'jaligi Korxonalarining Marketing Kommunikatsiyalarida Raqamli Texnologiyalarni Takomillashtirish. Barqarorlik Va Yetakchi Tadqiqotlar Onlayn Ilmiy Jurnali, 949-953.

9. Go, H., & Kang, M. (2023). Metaverse tourism for sustainable tourism development: Tourism agenda 2030. *Tourism Review*, 78(2), 381-394.

AN INVESTIGATION OF THE SHADOWING METHOD FOR TEACHING SPEAKING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Qodirova Mavluda Rustamjon qizi

Master degree 2-course at Namangan

State Foreign language

Institution, Uzbekistan

kadirovamavluda007@gmail.com

Annotation: This article highlights the positive impacts of using shadowing method and emphasizes the significance of this method not only for improving speaking, but also for enhancing fluency, pronunciation, and accuracy subskills. The experiment carried out on participants will bring the remarkable development in productive skills, together with new vocabulary and motivation to study.

Key words: EFL (English as a foreign language), subskills, fluency, accuracy, pronunciation, cognitive activity, productive skills, participants, vocalize.

Annotatsiya: Ushbu maqola soya usulini qo'llashning ijobiy ta'sirini ta'kidlaydi va bu usulning nafaqat nutqni yaxshilash, balki ravonlik, talaffuz va aniqlik pastki ko'nikmalarini oshirish uchun ham ahamiyatini ta'kidlaydi. Ishtirokchilarda o'tkaziladigan eksperiment yangi lug'at va o'qishga bo'lgan motivatsiya bilan birga samarali ko'nikmalarning ajoyib rivojlanishiga olib keladi.

Kalit so'zlar: EFL (ingliz tili chet tili sifatida), pastki ko'nikmalar, ravonlik, aniqlik, talaffuz, kognitiv faollik, ishlab chiqarish qobiliyatlari, ishtirokchilar, vokal.

Introduction

Speaking is one of the productive skills of learning English as a foreign language, and it plays an indispensable role in learning language. Shadowing is a skill-integrated activity as both speaking and listening skills are involved in this activity. Shadowing is an active and highly cognitive activity in which learners track the speech they hear and vocalize it as clearly as possible while simultaneously listening (Hamada, 2014). Shadowing is an active and highly cognitive practice in which learners monitor the speech they hear and vocalize it as clearly as possible

while concurrently listening. It also reinforces the phonological coding and their speech perception. During the lessons, using a shadowing method has its number of benefits for both speaking and listening at the same time. In addition to this, students may learn or enhance their subskills, like fluency, accuracy, accents, and pronunciation simultaneously. Firstly, the shadowing activities are divided into pre-action, while-action, and post-action. In the pre-activity, the teacher tells them to repeat the speech that they will watch in the video, and pupils just repeat it as they understand. In the while activity, the teacher explains the shadowing method, how to repeat to the pupils, and then shows the video again. The short-term video is downloaded from the internet, and it is about motivation to study. The pupils may take down some notes if they wish. The learners repeat the sentences along with the speaker. In the post-activity pupils repeat the speech without the voice of the speaker and compare their speech or pronunciation to the first speech they told. In addition to this, they may learn some new vocabulary based on motivation.

In conclusion, using the shadowing method to improve pupils speaking skills is effective. This method not only enhances speaking, but also increases listening, fluency, pronunciation, accuracy, and differentiating accents.

Shadowing classification

Types of shadowing	Task contents
Shadowing	Articulate the same sounds at approximately the same moment while listening to sounds of a text
Delayed shadowing	Perform the identical action as described above for shadowing, but wait a moment instead.
Phrase shadowing	Perform shadowing one phrase at a time. Students listen to a specific text on a CD or the teacher's model during this exercise.
Reading parallel	Reading loudly while listening to the sounds

According to Hayakawa as cited in Sugiarto et al. (2020), there are 10 steps in the

application of the shadowing technique as displayed in the following table

1. Table 1. The procedure of shadowing technique Step Procedure

1. Listening and understanding the given audio

2. Viewing the script of the audio and marking the pronunciation aspects while listening

3. Trying to shadow the audio at a low volume while listening

4. Viewing the script of the audio and learning parts that are not understood yet 5. Searching for the meanings of difficult words or phrases in dictionaries

6. Trying to shadow the audio using all aspects of pronunciation as similarly as possible to the audio without bringing students' accents

7. Shadowing smoothly and understanding the contents of the audio well

8. Recording the process of shadowing

9. Listening to the recording and checking the error parts

10. Reviewing the error parts and making improvements

References:

1. Brown, A. (1992). *Approaches to Pronunciation Teaching* (Vol. 2). Macmillan Publishers Limited.
2. Brown, Gillian. (1990). *Listening to Spoken English*. (2nd edition). Longman.
- Carney, Edward. (1994). *A Survey of English Spelling*. Routledge.
3. Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education* (6th ed.). New York: Routledge.
- De Guerrero, M. C., & Commander, M. (2013). Shadow-reading: Affordances for imitation in the language classroom. *Language Teaching Research*, 17(4), 433–453. <https://doi.org/10.1177/1362168813494125>
4. Gilbert, Judy. (2000). *Clear Speech from the Start*. Cambridge University Press.
5. Hamada, Y. (2011b). Torikumi yasui shadowing hoho no kenkyu [A study on a learner-friendly shadowing procedure]. *Journal of the Japan Association for Developmental Education*, 6(1), 71–78.
- Hamada, Y. (2015). *Shadowing: Who Benefits and How? Uncovering a Booming EFL Teaching*

WHY DO TEST-TAKERS FIND IELTS WRITING SO CHALLENGING?

*Muqaddas Shavkatova¹,
Sariya Zafarova²*

¹*Student of Uzbekistan State World Languages University, Tashkent, Uzbekistan*

²*Student of Tashkent State University of Uzbek Language and Literature, Tashkent, Uzbekistan.*

Annotation. The IELTS Writing section is widely regarded as one of the most difficult components of the exam, with many test-takers consistently scoring lower in this area compared to other language skills. This article examines the primary challenges faced by candidates and explores potential solutions to improve performance. Through a qualitative study involving test-taker feedback, four key difficulties were identified: limited time for writing, unfamiliarity with assigned topics, overemphasis on advanced vocabulary and grammar, and difficulty in understanding task instructions. Time constraints prevent candidates from effectively structuring their responses, leading to frequent grammatical and coherence issues. Additionally, unfamiliar topics create further obstacles, as some candidates struggle to generate relevant ideas and examples. The pressure to use sophisticated vocabulary and complex grammatical structures often results in errors, while unclear task instructions contribute to misunderstandings. Based on these findings, the article suggests practical strategies to enhance writing performance, including better time management, balanced topic selection, clearer task instructions, and improved vocabulary training. Addressing these issues could lead to more equitable assessment and higher success rates in the IELTS Writing test.

Key words: IELTS Writing challenges, test-takers' difficulties, writing skills, time management, vocabulary and grammar, task instructions, writing improvement strategies.

INTRODUCTION Recent days, millions of people try to take IELTS examinations for main two purposes. Firstly, working abroad for other countries and the

next reason is that study, educating purposes in developed countries. The demand for this certificate is rising day by day. But there are some challenging issues in this exams. According to the IELTS official website, IELTS candidates usually score lower in the IELTS Writing test than in the other language skills. (1) This is so disappointing point in every test-takers which causes to fail to achieve overall high band score. Surprisingly, there are few students who can only solve this problem in their English proficiency tests. Due to some researches, eight out of ten students can struggle writing skill and low score than other skills (listening, reading and speaking). There are some reasons and relevant solutions how to improve writing skills both Task 1 and Task 2. The most common are limited time, difficult to understand task, chaos or unsuitable advanced vocabularies and etc. In this article, it is discussed.

Methods. As this problem is controversial so far, there are many experiences in terms of writing skills. According to one research (Let their Voices be heard: IELTS Candidates' problems with the IELTS academic writing test, S. Arefsadri, E. Babaii, The electronic journal for English as second language, February 2023, Volume 26, Number 4), ten Iranian participants were selected for this research. (2 males, 8 females). All of them are 25-27 years old. They had learned English language about 7 years as a foreign language and one year for preparing IELTS. After that, they were forced to take the academic version of IELTS examination. Owing to the results,

on average they obtained overall 5,5 and writing skill

5. After the results, most of them were disappointed from their writing scores.

After exam, again three participants were selected with the help of snowball method which helps to find other participants. Then researchers organised the videocalls to socializing and analyzing the exam, especially, writing. During the videocalls, researchers gave two questions to test-takers. First question was that “What are the difficulties of writing?” and the next one “Can you suggest any solution?” According to their feedbacks, researchers found four main reasons in writing section. They were insufficient time, distant topics, the overvaluing of advanced vocabulary and grammar, and unclear and difficult-to-understand task instructions.

Results. Due to the candidates answers, four main reasons was listed. They are:

The major challenge is that limited time in writing skill. Most of them considerate that 60-minute time frame was not enough for both Task 1 and Task 2. Many test-takers engaged in writing only first draft in given time. As a result of lacking time, they made grammar and spelling errors and mistakes. Another difficulties related to time is that, time limitation forces candidates to think quickly, which can influence negatively for people who good thinkers but not fast ones.

Next reason was that unfamiliar topic for people. Although, there were the same age groups of people in tests. They had also different world knowledge. In distant topics caused many complaints because some of them has more information about all sphere. Some students have struggle in terms of ideas and opinions as well as examples related to this sort of topics.

Six out of ten test-takers did not have advanced vocabulary based, especially, topic-related. They have limited vocabulary and grammar range, they made repetitions, simple structures and frequent grammar mistakes. It was their weaknesses. Thus, they came across lacking of advanced vocabulary

and grammar base which in turn, caused failing to obtaining high score from writing.

Three participants pointed that they did not understand the topic of their essay and clarified Task 1. The origin of the problem was that candidates did not pay attention attentively and they practised the only topic at lessons, not clarifying ideas in details. For example, they read the topic about sedenary lifestyle, they knew topic’s name, remembered what structures used in that essay, but did not have any information about actually what is that sedenary lifestyle? why people are relying on it? The result of unclear understanding, they made rude mistakes in writing skill.

Discussion. Taking into account the experiences of many test-takers, several solutions could help ease the challenges faced in the IELTS Writing section. One of the most effective strategies would be to allow candidates a little extra time specifically for planning their writing drafts. This additional time would enable test-takers to properly structure their ideas, organize their thoughts, and develop a clear approach to both Task 1 and Task 2. Effective time management is a crucial factor in writing, and even a few extra minutes for planning could significantly enhance the quality of responses.

Another possible solution is to carefully select essay topics that are neither too general nor too specific. Some candidates struggle with distant or unfamiliar topics, which can make it difficult to generate relevant ideas. Choosing balanced topics that are accessible yet thought-provoking would

ensure that all candidates, regardless of their

background or field of study, have a fair chance to express their views clearly.

Furthermore, simplifying the language used in task instructions and providing brief clarifications below the topic could help minimize confusion. Some test-takers, especially non-native English speakers, find certain words or phrases in the prompts challenging to understand. Using clear and straightforward wording, along with short explanations, would make it easier for candidates to grasp the task requirements without unnecessary difficulties.

By implementing these solutions, the IELTS Writing section could become a more effective and fair assessment of candidates' writing abilities, ultimately allowing them to demonstrate their true potential with greater confidence.

Conclusion. In conclusion, there are several reasons why IELTS Writing feels particularly challenging for many test-takers. Factors such as time constraints, the need for a well-structured response, grammatical accuracy, vocabulary range, and coherence make it a difficult section to master. Additionally, the pressure of generating ideas quickly and expressing them effectively in English adds to the complexity. If the IELTS administration carefully considers these difficulties and takes measures to provide clearer guidance, improved resources, and more effective preparation strategies, test-takers may feel more confident and perform better. As a result, more candidates would be able to achieve higher scores in the writing section, making the assessment process fairer and more reflective of their true language proficiency.

REFERENCES:

1. Let their Voices be heard: IELTS Candidates' problems with the IELTS academic writing test, S. Arefsad, E. Babaii, The electronic journal for English as second language, February 2023, Volume 26, Number 4
2. <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/07294360.2015.1024627>
3. <https://doi.org/10.1186/s40468-019-0092-9>
4. <https://ielts.idp.com/philippines/about/news-and-articles/article-is-ielts-writing-difficult>
5. <https://www.linkedin.com/pulse/ielts-writing-examination-excruciating-test-takers-leann-de-zilwa>

6. Arefsad, Sajjad & Babaii, Esmat & Hashemi, Mohammad. (2022). Why IELTS Candidates Score Low in Writing: Investigating the Effects of Test Design and Scoring Criteria on Test-Takers' Grades in IELTS and World Englishes Essay Writing Tests. 12. 145-159. 10.22034/ijlt.2022.157131.

7. <https://magoosh.com/ielts/how-hard-is-the-ielts/>

ИНВЕСТИЦИИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Сирлибеков Хабибулло Шакарбой углы
Perfect university кафедра “экономике и
туризма” ассистент преподаватель,

E-mail: iamkhabib97@mail.ru

Шахобиддинова Мохинабону
Алимардон кизи

Abstract: The current state of health tourism in Uzbekistan is inextricably linked with the unique natural, cultural and historical resources of this Central Asian country. Uzbekistan, famous for its ancient cities such as Samarkand and Bukhara, also has significant potential in the field of health tourism due to its diverse natural landscapes and the presence of mineral springs. In recent years, growing interest in health and wellness has fuelled the growth of this sector, with countries with the resources to do so becoming increasingly popular as destinations of choice for tourists seeking to improve their health and well-being.

Key words: diversification, infrastructure, private capital, health tourism, competitiveness.

Annotatsiya: O‘zbekistonda sog‘lomlashtirish turizmining bugungi holati ushbu Markaziy Osiyo davlatining noyob tabiiy, madaniy va tarixiy boyliklari bilan uzviy bog‘liqdir. Samarqand va Buxoro kabi qadimiy shaharlari bilan mashhur O‘zbekiston o‘zining xilma-xil tabiiy landshaftlari va mineral buloqlarning mavjudligi bilan sog‘lomlashtirish turizmi sohasida ham salmoqli salohiyatga ega. So‘nggi yillarda salomatlik va salomatlikka bo‘lgan qiziqish ortib borayotgani sohaning rivojlanishiga turtki bo‘ldi, buning uchun resurslarga ega mamlakatlar o‘z salomatligi va ruhiy farovonligini yaxshilashga intilayotgan sayyohlar uchun tanlagan yo‘nalish sifatida tobora ommalashib bormoqda.

Kalit so‘zlar: diversifikatsiya, infratuzilma, xususi kapital, sog‘lomlashtirish turizmi, raqobatbardoshlik.

Аннотация: Современное состояние оздоровительного туризма в Узбекистане неразрывно связано с уникальными природными, культурными и

историческими ресурсами этой центральноазиатской страны. Узбекистан, славящийся своими древними городами, такими как Самарканд и Бухара, также имеет значительный потенциал в сфере оздоровительного туризма благодаря разнообразным природным ландшафтам и наличию минеральных источников. В последние годы рост интереса к здоровью и благополучию способствовал развитию этого сектора, и страны, обладающие соответствующими ресурсами, обретают всё большую популярность как предпочтительные направления для туристов, стремящихся улучшить своё здоровье и укрепить душевное равновесие.

Ключевые слова: диверсификации, инфраструктуры, частные капиталы, оздоровительный туризм, конкурентоспособности.

Инвестиции в оздоровительный туризм в Узбекистане занимают центральное место в стратегии расширения и диверсификации туристической деятельности страны. Как участник международного рынка, Узбекистан стремится привлекать как государственные, так и частные капиталы, направленные на создание и развитие инфраструктуры оздоровительного туризма, что предполагает строительство современных курортов, спа и wellness-центров, а также улучшение транспортной и медицинской инфраструктуры. Государственные инвестиции играют ключевую роль в формировании позитивной инвестиционной среды. Правительство Узбекистана осознает важность оздоровительных программ как компонента экономического роста и социальной политики страны. Основное внимание уделяется созданию благоприятного законодательного поля, которое включает налоговые льготы, субсидии и гарантии для иностранных и местных инвесторов. Это создает стимулы для госкомпаний и частных инвесторов, что позволяет активно участвовать в разработке и реализации проектов в сфере

оздоровительного туризма. Например, в последние годы увеличилось количество инвестиций в модернизацию существующих здравниц и строительство новых объектов, которые соответствуют международным требованиям. Частные инвестиции, в свою очередь, становятся всё более значительным источником финансирования, так как предприниматели и компании заинтересованы в прибыльности этого сегмента рынка. Партнерство с государственными органами создает симбиоз, обеспечивающий не только финансовую состоятельность проектов, но и их высокое качество. В дополнение к развитию больших оздоровительных комплексов появляются более мелкие, но не менее интересные инициативы, направленные на разнообразие услуг - от лечебной физкультуры до йоги и медитации. Привлечение международных инвесторов способно вывести уровень оздоровительного туризма в стране на новый качественный уровень, учитывая опыт и технологии, применяемые в других странах. Таким образом, инвестиции в оздоровительный туризм становятся важным инструментом для активизации экономического роста, создания рабочих мест, и улучшения здравоохранения населения, что, в конечном итоге, формирует престиж Узбекистана как привлекательного направления для оздоровительного туризма.

Государственные инвестиции играют критически важную роль в формировании и развитии оздоровительного туризма в Узбекистане, обеспечивая необходимый финансовый ресурс для инфраструктурных проектов, продвижения регионов и создания благоприятного инвестиционного климата. В последние годы правительство Узбекистана проявляет активное стремление к модернизации сферы здравоохранения и туризма, что отражается в разработке многогранных программ и стратегий. Эти инициативы направлены на привлечение не только

иностранных, но и местных инвестиций, обеспечивая устойчивый рост и развитие сектора оздоровительного туризма. Среди основных направлений государственных инвестиций можно выделить финансирование строительства курортов и медицинских центров, улучшение транспортной инфраструктуры, а также развитие образовательных программ для подготовки квалифицированных кадров в области медицинского и туристического обслуживания. Стратегическое расположение Узбекистана, обладающего богатым наследием и природными ресурсами, далее способствует созданию комплексной среды для привлечения туристов, ищущих программы оздоровления. Значительное внимание уделяется продвижению уникальных предложений, таких как термальные источники и спа-процедуры, что способствует не только созданию новых рабочих мест, но и улучшению качества жизнеобеспечения местного населения. Таким образом, государственные инвестиции являются катализатором успешного развития оздоровительного туризма в Узбекистане. Они не только оживляют экономику регионов, но и способствуют развитию местной инфраструктуры, что в совокупности ведет к укреплению имиджа страны как перспективного туристического направления.

Комбинация государственных и частных усилий, активно координируемых на уровне местных властей, позволит создать конкурентоспособную и устойчивую инфраструктуру, что, в свою очередь, привлечет внимание международного сообщества и увлечет большее количество туристов, что является ключевым фактором для долгосрочного успеха сектора оздоровительного туризма.

Частные инвестиции играют ключевую роль в развитии оздоровительного туризма в Узбекистане, обеспечивая финансовую поддержку для внедрения инновационных проектов и улучшения существующей инфраструктуры. Привлечение частного капитала может

существенно ускорить процесс модернизации санаториев и курортных комплексов, а также разнообразить предлагаемые услуги, включая медицинские процедуры, wellness-программы и экологический туризм. За счет партнерства с иностранными компаниями узбекские инвесторы способны внедрять современные технологии и лучшие практики в сфере обслуживания, что соответствует мировым стандартам. В Узбекистане наблюдается растущий интерес со стороны частных инвесторов, желающих вложить средства в оздоровительный туризм. Стратегические инициативы правительства, направленные на создание благоприятного инвестиционного климата, способствуют формированию положительных условий для частных вложений. Это включает в себя налоговые льготы, упрощение процедур регистрации бизнеса и разработку единых платформ для сотрудничества государственных структур и частного сектора. Такие меры способствуют не только увеличению объемов инвестиций, но и повышению конкурентоспособности страны на международной арене туристических услуг. Тем не менее, для достаточного роста частных инвестиций необходимо учитывать ряд проблем, таких как недостаточная информированность о преимуществах оздоровительного туризма и отсутствие маркетинговых стратегий, направленных на привлечение иностранного капитала. Существующие инициативы требуют интеграции в национальную стратегию по развитию туристической отрасли, что позволит сделать оздоровительный туризм одной из важнейших экономических статей Узбекистана. Только при условии активного вовлечения частного сектора в процесс формирования и реализации стратегии оздоровительного туризма можно ожидать значительных улучшений в качестве предложений, что, в свою очередь, повысит уровень удовлетворенности клиентов и стимулирует дальнейшие инвестиции.

Заключение. Наконец, ключевым аспектом успешной реализации концепции оздоровительного туризма является постоянный мониторинг и адаптация программ к изменяющимся потребностям как местного населения, так и международных туристов. Создание системы обратной связи поможет учитывать мнения и предпочтения целевых групп и своевременно вносить необходимые изменения. Узбекистан, обладая уникальным сочетанием традиционного восточного целебного туризма и современного медицинского обслуживания, имеет все шансы занять достойное место на мировом рынке, обеспечив развитие в других смежных областях, таких как экология, гостиничный бизнес и культурный обмен. Это повлечет за собой не только экономическое, но и социальное преобразование, подчеркивающее важность интеграции различных аспектов в единую, гармоничную стратегию развития.

Список использованной литературы:

1. Закон республики Узбекистан «О туризме», ЗРУ – 549 от 18.07.2019 г. 2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по обеспечению ускоренного развития внутреннего туризма». 7 февраля 2018 г., № ПП-3514.
 2. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности государственного Комитета Республики Узбекистан по развитию туризма». 6 февраля 2018 г., № ПП-3510.
 3. Указ Президента Республики Узбекистан «О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан». 3 февраля 2018 г., № УП-5326.
 4. Постановление кабинета министров Республики Узбекистан «Об утверждении положения о порядке лицензирования туристской деятельности» 6 апреля 2017 г., № 189.
 5. Послание Президента Республики 6. Getting Started Using Marketing Metrics White Paper by Dr. Roger J. Best
 6. “Making the Perfect Marketer,” P. Hyde, E. Landry, A. Tipping, Strategy + Business, Winter 2016.
- Интернет сайты:**
7. <http://www.gov.uz> 28. <http://www.mehnat.uz>. - сайт Министерство занятости и трудовых отношений.
 8. www.stat.uz – сайт Государственного комитета Республики Узбекистана по статистике
 9. www.cer.uz – сайт центра экономических исследований
 10. www.uzbektourism.uz – сайт Государственного Комитета по развитию туризма Республики Узбекистан
 11. www.ifmr.uz – сайт института макроэкономических исследований и прогнозирования
 12. www.lex.uz – сайт национальные базы законов Республики Узбекистана

**TURIZM SOHASINI
RIVOJLANTIRISHDA
TARJIMONLARNING O`RNI**

Rafiyeva Ruxshona To`lqinovna

*Toshkent davlat transport universiteti 1-
bosqich talabasi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada gid-tarjimonlar duch keladigan qiyinchiliklar va ularning turizm rivojiga qo`shayotgan hissasi bayon etilgan. Shuningdek, gid-tarjimonlar faoliyatini yaxshilash borasida fikr bildirilgan.

Kalit so`zlar: turizm, gid-tarjimon, kommunikativ kompetensiya, psixologik kompetensiya, lingvistik kompetensiya.

Аннотация: В статье описываются проблемы, с которыми сталкиваются экскурсоводы, и их вклад в развитие туризма. Также были высказаны предложения по совершенствованию деятельности гидов-переводчиков.

Ключевые слова: туризм, гид-переводчик, коммуникативная компетентность, психологическая компетентность, языковая компетентность.

Abstract: The article describes the problems that tour guides face and their contribution to the development of tourism. Suggestions for improving the activities of guides-interpreters were also made.

Keywords: tourism, guide-translator, communicative competence, psychological competence, linguistic competence.

Tobora mustahkamlanib borayotgan xalqaro aloqalar bugungi kunda ko`plab iqtisodiy sohalarimizning o`shishiga sabab bo`lmoqda. Mana shunday sohalardan biri turizmdir. Turizm – bu jismoiy shaxsning doimiy istiqomat joyidan sayohat qilish, dam olish kabi maqsadlarda borilgan joyida haq to`lanadigan faoliyat bilan shug`ullanmagan holda uzog`i bilan 2 yilga jo`nab ketishi. Statistik ma`lumotlarga ko`ra, 2024-yilda dunyo bo`ylab sayohatlar soni 11% ga oshgan holda 1,4 mlrdga yetmoqda. Ayni paytda jahon turizm bozori qariyb 9 trillion dollarni tashkil etmoqda.

Turizmning rivojlanishi natijasida gid-tarjimonlarga bo`lgan ehtiyoj ham oshib bormoqda. Gid-tarjimon deganda, axborotga

oid va tashkiliy xizmatlar ko`rsatish, turistlar va ekskursantlarni ma`lum mamlakatdagi turistik resurslar bilan tanishtirish uchun kasbiy tayyorgarlik ko`rgan jismoniy shaxslarni tushunamiz. Shuningdek, ushbu kasb egalarining til bilish darajasi talablarga javob berishi lozim. Berilgan ta`rifdan ma`lumki, gid-tarjimon kasbiy bilim, ko`nikma va malakaga ega bo`lish bilan bir qatorda chet tili bo`yicha kasbiy tayyorgarlikka ham ega bo`lishi kerak.

Har bir sohada qiyinchiliklar bo`lgani kabi tarjimonlar ham o`z faoliyatlari davomida bir qancha muammolarga duch kelishadi. Tarjimonlikning mushkulligini tarjima mutaxassisi Isaak Zinger shunday ta`riflaydi: “Tarjimon sinchkov o`quvchi, ajoyib uslubchi, so`z ustasi, psixolog, har tomonlama bilimdon bo`lmog`i kerak”. Ushbu ta`rif bevosita gid-tarjimonlarga ham taalluqlidir, negaki professional gid-tarjimonlarda bir qancha kompetensiyalar shakllangan bo`lishi lozim. Bulardan eng asosiylari kommunikativ, psixologik va lingvistik kompetensiyalardir.

Gid-tarjimonning kommunikativ kompetensiyasi – bu turist va ekskursantlar bilan samimiy muloqotda bo`lishi, ularni tinglash va ularga ijobiy ta`sir ko`rsata olish qobiliyatidir. Gid-tarjimonning ushbu kompetensiyasi uning ravon nutq bilan ekskursantlarni o`ziga jalb qilganida va ularga ma`lumotlarni to`g`ri va aniq yetkazib berganida namoyon bo`ladi.

Tabiiyki, ekskursiya davomida insonlar orasida turli tushunmovchiliklar ro`y beradi. Shunday vaziyatda tashqi va ichki asab buzarlilar ta`sirida yuz berayotgan gid-tarjimonning hissiyotlari va kayfiyati ekskursiyaga o`z ta`sirini ko`rsatmasligi kerak. Gid-tarjimonning his-tuyg`ulari obyektiv xarakterga ega bo`lishi darkor. O`zini qo`lga ola bilish, guruhda kerakli muhitni ta`minlash gid-tarjimonning psixologik kompetensiyasidan darak beradi.

Gid-tarjimon ma`lum bir kasbiy sohada aniqlangan lug`atni bilsa, u ushbu lug`at bilan ishlay bilsa va chet tilida muloqot qila olsa, u lingvistik kompetensiyaga ega tarjimon hisoblanadi.

Mashhur rus olimi P.I.Kopanev tarjimonlar faoliyati haqida shunday deydi: “Zoʻr tarjimonlar – bular jahon madaniyatida kishilarning oliy ittifoq tuzishlariga xizmat qiluvchi, xalqlarning umumbashariy va badiiy-barkamol vakillaridir”. Shubhasiz, tarjimonlar dillarni, ellarni bir-biriga bogʻlovchi koʻprikdirlar. Shu sababli Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2023-yil 22-dekabrda boʻlib oʻtgan Respublika Maʼnaviyat va maʼrifat kengashining kengaytirilgan yigʻilishida tarjima sanʼatining ahamiyatiga eʼtibor qaratdi hamda bunday mehnatni munosib ragʻbatlantirish uchun Ogahiy nomidagi xalqaro mukofotni joriy etish tashabbusini ilgari surdi. Buning natijasi oʻlaroq 2024-yil 4-iyunda “Badiiy tarjima sohasida Muhammad Rizo Ogahiy nomidagi xalqaro mukofotni taʼsis etish toʻgʻrisida”gi qaror qabul qilindi. Ushbu hodisani barcha tarjimonlar motivatsiya sifatida qabul qilishdi hamda oʻz ishlarini yanada mohirona amalga oshirishga harakat qilishmoqda.

Ammo nega hali-hanuz oʻzlarining mashaqqatli mehnati bilan yurtimizda turizm sohasining rivojlanishiga salmoqli hissa qoʻshib kelayotgan gid-tarjimonlarga ragʻbat sifatida biror mukofot taʼsis etilmagan?

Zero, Rossiyaga nazar tashlaydigan boʻlsak, 25 yildan buyon «Путеводная звезда» («Yoʻl koʻrsatuvchi yulduz») nomli mukofot har yili turizm sohasiga salmoqli hissa qoʻshayotgan mehmonxonalar, turoperatorlar, gid-tarjimonlar, sayyohlik blogerlari hamda yangi tendensiyalarni belgilab beruvchi media-loyihalar va sayyohlik namoyishlari egalariga topshiriladi. Nazarimda, bunday ragʻbatlantirishlar turizm sohasi vakillarining oʻz ustida yanada koʻproq ishlashiga turtki boʻladi. Natijada chet ellik sayyohlar oqimi ham oshadi.

Xulosa qilib aytganda, mamlakatimizning diqqatga sazovor maskanlari tarixini turist va ekskursantlarga goʻzal va tushunarli qilib yetkazib berayotgan, xalqimiz, millatimizga xos mehmondoʻstlikni oʻzida mujassamlashtirgan, Oʻzbekistondan betakror zamin dovrugʻining dunyoga

taralishiga xizmat qilayotgan har bir gid-tarjimonning faoliyati hurmat va tahsinga loyiq. Gid-tarjimonlarga eʼtibor – turizmga eʼtibor.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Gʻ.Salomov. Tarjima nazariyasiga kirish. – Toshkent: “Oʻqituvchi”, 1978;
2. Internet manba. <https://uz.wikipedia.org>
3. Internet manba. <https://business.russpass.ru>
4. Internet manba. <http://www.insonhuquqlari.uz>
5. Internet manba. <https://idum.uz>
6. M.Israil, L.I.Tashmuhammedova. Notiqlik sanʼati. – Toshkent: “Noshir”, 2019
7. Internet manba. <https://www.tadviser.ru>

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ

Хальфин Гали-Аскар,

*доцент кафедры «Инженерия
железных дорог» Ташкентский
государственный транспортный
университет*

Журакулова Фарангиз,

*магистрант кафедры «Инженерия
железных дорог» Ташкентский
государственный транспортный
университет*

Аннотация: В статье рассматриваются организационные подходы к организации образовательного процесса.

Ключевые слова: образование, инновации, внедрение.

Abstract: The article discusses organizational approaches to the organization of the educational process.

Keywords: education, innovation, implementation.

Развитие системы высшего и среднего образования предполагает от педагогической науки и практики необходимость изучения и интеграции современных технологий, а также новых методов обучения детей и молодежи. Ключевым признаком инновации является ее влияние на профессиональную деятельность педагогов, что способствует расширению инновационных возможностей в образовательной системе учреждения и регионе [1].

Инновации в образовании представляют собой процесс генерации, внедрения и распространения новых идей, средств, а также педагогических и управленческих технологий в образовательной практике, что ведет к улучшению показателей компонентов образования и переходу системы в качественно новую стадию. Важно подчеркнуть, что задачи обучения, воспитания и развития детей и молодежи могут быть эффективно решены лишь при условии постоянного совершенствования образовательной системы на основе научных принципов, профессионализма педагогов,

повышения их квалификации и адаптации современных подходов к организации педагогического процесса [1].

Функция образования заключается в развитии личности. Оно должно предоставить каждому обучающемуся широкие возможности для успешного развития и подготовки к жизни, включая знания о человеке, природе и обществе, необходимые для формирования научного мировоззрения и выбора будущей профессиональной деятельности; а также опыт в сфере коммуникации, ума, эмоций и труда, что подразумевает формирование основных интеллектуальных, трудовых и организационных навыков, необходимых в повседневной жизни.

Одним из способов повышения эффективности образовательной системы является внедрение инновационных решений. Этот процесс в сфере образования представляет собой сложное явление, предполагающее постепенное обновление содержания, методов и форм обучения и воспитания, что, безусловно, влияет на качество педагогической работы. Классификация нововведений представлена в трудах таких ученых, как К. Ангеловские, Н. В. Горбунова, А. В. Лоренсов, М. М. Поташника, Н. Р. Юсуфбекова и других. Исследователи, занимающиеся педагогической инноватикой, стремятся увязать новое в педагогике с характеристиками, такими как полезность, прогрессивность, современность и передовик [2, 5, 6].

Инновации в рамках педагогического процесса подразумевают внедрение новых элементов в содержание, методы и формы обучения, а также организацию совместной деятельности преподавателя и ученика. Понятие инноваций в обучении охватывает новые педагогические методики, способы организации учебных занятий и инновации в образовательном процессе, включая методы оценки учебных результатов. К примеру, это могут быть

профильные классы, школы-парки, игровых методики и тьюторство [3, 4].

Инновации в управлении образовательными учреждениями охватывают внедрение новых подходов и схем управления, такие как маркетинговые исследования, образование специализированных групп внутри учреждений, создание управляющих советов с реальными функциями и развитие сетевого взаимодействия. В контексте подготовки и переподготовки педагогических кадров нововведения подразумевают новые подходы, а также программы, ориентированные на изменение требований к качеству образования, включая дистанционное обучение и создание междисциплинарных курсов.

Наиболее эффективно новшества реализуются в малых коллективах (500–1000 человек), где легче обеспечить подготовку педагогического персонала к изменениям и быстрее вдохнуть в них энтузиазм. Важно планировать возможные риски при реализации инновационных процессов, учитывая, что как утверждает ряд исследователей, каждая вторая организационная новация может завершиться неудачей.

Эффективное внедрение инноваций в вузах требует целей подготовки будущих преподавателей к инновационной деятельности путем:

- 1) интеграции общепедагогических и специальных дисциплин в учебные программы;
- 2) помощи студентам в формировании навыков использования инноваций;
- 3) создания специальных курсов по инноватике и процессам в образовании;
- 4) включения научно-исследовательской работы;
- 5) вовлечения студентов в проекты, связанные с инновациями.

Такая система формирования готовности будущих педагогов к инновационной деятельности направлена на развитие у студентов интереса к использованию новшеств в

профессиональной деятельности и реализуется через последовательное освоение знаний о нормативном использовании инноваций в учебной работе.

Список литературы:

1. Кондратьев, С. С. Инновации в современном образовании / С. С. Кондратьев. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2021. — № 4 (346). — С. 346-347. — URL: <https://moluch.ru/archive/346/77841/> (дата обращения: 15.02.2025).
2. Воронов М. В. Профессиональное обучение студентов на основе интегрированных курсов // Инновации в образовании. — 2011. — № 9. — С. 4–15.
3. Дичкивская И. М. Инновационные педагогические технологии: учебник. 2-е изд., Перераб. Киев, Академвидав. — 2012. — 352 с.
4. Зеер Э. Ф. Компетентностный подход как фактор реализации инновационного образования // Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО. — 2011. — № 8. — С. 3–15.
5. Кузьмина Ю. Компетентностный подход в образовательном процессе высшей школы // Высшее образование сегодня. — 2010. — № 11. — С. 22–24.
6. Назарова Л. И. Актуальные вопросы развития инновационной образовательной среды вуза // Образование и наука. Известия Уральского отделения РАО. — 2011. — № 7. — С. 47–55.

**ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

Хальфин Гали-Аскар,

*доцент кафедры «Инженерия
железных дорог» Ташкентский
государственный транспортный
университет*

Журакулова Фарангиз,

*магистрант кафедры «Инженерия
железных дорог» Ташкентский
государственный транспортный
университет*

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы развития и системы профессионального образования.

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, качество образования, конкурентоспособность вуза.

Abstract: this article deals with the development and vocational education system.

Keywords: education, vocational education, quality of education, competitiveness of the university and others.

Образование представляет собой ключевой ресурс для социального развития, и его значение растет с ускоряющейся скоростью. Быстрое устаревание знаний ставит перед системой образования задачу фокусирования подготовки на культурных аспектах саморазвития и освоении технологий непрерывного обучения. Формирование единого глобального рынка труда обуславливает необходимость унификации учебных программ специалистов [1].

Образование испытывает давление со стороны профессиональных объединений, которые требуют более быстрого выхода выпускников на рынок труда и повышения их готовности к работе в профессиональной среде. Ускорение научно-технического прогресса требует от образовательных организаций подготовки специалистов с использованием современных

технологий и плотного взаимодействия с государственными органами власти, научно-исследовательскими институтами и передовыми предприятиями. Повышение качества образования, в свою очередь, способствует увеличению конкурентоспособности общества и образовательных учреждений [2].

В сфере массового высшего образования наблюдается активная диверсификация форм, уровней и содержания учебного процесса. Укрепляется тенденция интернационализации образования и другие аналогичные движения. Актуальные тренды и новейшие требования ставят перед вузами задачи, которые могут быть решены только через взаимодействие и интеграцию. В этой связи целесообразно сосредоточить дорожную карту развития и повышения конкурентоспособности вузов на следующих направлениях:

- создание ресурсов для совместных образовательных программ;
- развитие систем электронного обучения и мониторинга в вузах;
- реализация внешних имиджевых проектов;
- сотрудничество с внешними держателями курсов и открытых медиа коллекций.

На сегодняшний день дистанционное обучение приобретает особую значимость, обеспечивая доступ к высококачественному образованию для людей, неспособных воспользоваться очными формами обучения. Характерные черты дистанционного обучения, такие как гибкость, модульность, параллельность, охват, рентабельность и интернациональность, основываются на современных педагогических методах и информационно-телекоммуникационных технологиях. Использование компьютеров и телекоммуникационных средств, внедрение гибкого расписания и модульной структуры курсов приводит к образованию новой образовательной

модели с неопределенными границами форм обучения.

Главными технологиями дистанционного обучения считаются интернет-технологии, кейсовая технология и телекоммуникационные технологии, которые следует рассматривать как взаимосвязанную систему.

Специалисты ЮНЕСКО акцентируют внимание на том, что дистанционное обучение призвано обеспечить равный доступ к информации и образованию для каждого человека, позволяя изучать программы любого колледжа или университета в любой точке мира. В докладе Луиса Роселло, руководителя сектора дистанционного образования ЮНЕСКО, обозначены основные задачи на первые десятилетия XXI века, среди которых значится переход от ограниченной концепции физического перемещения студентов к концепции мобильности идей, знаний и обучения, с целью распределения знаний путем обмена образовательными ресурсами между странами [1].

Следуя трендам, традиционные формы дистанционного обучения преобразуются в массовое открытое образование, что отражается в расширении спектра образовательных интернет-проектов в Университете Майнор для студентов и внешних пользователей. Система опирается на постоянно обновляющуюся базу учебно-методических материалов, включая учебные планы, программы, методические разработки и коллекцию аттестационных и обучающих заданий.

Образование, как сфера накопления знаний и навыков, должно создать благоприятные условия для выявления и развития творческих способностей, обеспечивая формирование навыков самообразования и, как следствие, самореализации личности.

Список литературы:

1. Проблемы образования будущих финансовых лидеров [Электронный ресурс] /

Режим доступа: <http://education-events.ru/2014/03/31/conference-about-finance-leaders-education>.

2. Савенкова, Т. И. Инновационное развитие системы профессионального образования / Т. И. Савенкова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 21.2 (80.2). — С. 4-6. — URL: <https://moluch.ru/archive/80/14498/> (дата обращения: 15.02.2025).

**PEDAGOGIKA SOHASINI
RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION
METODLARDAN
FOYDALANISHNING AHAMIYATI**

Erkinova Sevara Najmiddin qizi

*Perfect-University “Pedagogika va
psixologiya”*

kafedra o'qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola pedagogika sohasini rivojlantirishda innovatsion metodlarning ahamiyatini tahlil qiladi. Ushbu metodlar ta'lim tizimida yangi imkoniyatlarni yaratish, o'quvchilarning bilimlarini yangilash va o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini samarali tashkil etish uchun zarurdir. Maqolada interaktiv ta'lim, loyiha asosida o'qitish va masofaviy o'qitish kabi metodlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Innovatsion metodlar, ta'lim tizimi, pedagogika, o'qitish metodlari, interaktiv ta'lim, loyiha asosida o'qitish, masofaviy ta'lim, texnologiyalar

Аннотация: Данная статья анализирует значение использования инновационных методов в развитии педагогической сферы. Эти методы необходимы для создания новых возможностей в системе образования, обновления знаний учеников и эффективной организации педагогической деятельности учителей. В статье рассматриваются методы интерактивного обучения, проектного обучения и дистанционного образования.

Ключевые слова: Инновационные методы, Система образования, Педагогика, Методы обучения, Интерактивное обучение, Проектное обучение, Дистанционное обучение, Технологии

ANNOTATION: This article analyzes the importance of using innovative methods in the development of pedagogy. These methods are essential for creating new opportunities in the education system, updating students' knowledge, and organizing effective pedagogical activities for teachers. The article discusses methods such as interactive learning, project-based teaching, and distance education.

Keywords: Innovative methods, Education system, Pedagogy, Teaching methods, Interactive learning, Project-based teaching, Distance education, Technologies

KIRISH: O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2018-yilga faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab quvvatlash yili deb nom berishni taklif etdi. Davlatimiz rahbari innovatsiyaning ahamiyati tog'risida quyidagilarni ta'kidladi: «Innovatsiya bu kelajak degani. Biz buyuk kelajagimizni barpo etishni bugundan boshlaydigan bo'lsak, uni aynan innovatsion g'oyalar, innovatsion yondashuv asosida boshlashimiz kerak».

2018-yilda respublikamizda innovatsiyalarni rivojlantirishning asosiy vazifalari qatorida quyidagilar belgilandi: «Kelgusi yilda ilmiy tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, buning uchun zarur moliyaviy resurslarni safarbar etish, ushbu jarayonda iqtidorli yoshlar ishtirokini, ijodiy g'oya va ishlanmalarni har tomonlama qo'llab quvvatlash vazifasi e'tiborimiz markazida bo'ladi» [1] Demak, bugungi kunda har bir soha va tizim faoliyatini innovatsion g'oyalar va texnologiyalar asosida olib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan mavzuga kirishishdan oldin «innovatsiya» so'zining ma'nosiga biroz to'xtalishni lozim topdik.

Innovatsiya tushunchasi (lotincha novus yangi) tadqiqotlarda va ilmiy ishlarda XIX asrlarda qo'llanila boshlagan. Avval u alohida elementlarni bir sohadan boshqa sohaga kiritishni ifodalagan. Texnikaviy yangiliklar kiritish qonuniyatlarini o'rganib firmalar foyda olish uchun «innovatsion siyosatni» butun bir tizim sifatida o'zlashtirishdi. Mazkur faoliyat jamiyat hayotining ixtiyoriy bo'g'inini yangilash bo'yicha umumiy belgilarga, qonuniyatlar, yangilik kiritish mexanizmiga ega. Innovatsion texnologiyalar pedagogik jarayonda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Respublikamizda bo'lajak o'qituvchilarni

xalqaro standartlar asosida raqobatbardosh mutaxassislar darajasida tayyorlashni ta'minlash, pedagog kadrlarni ijtimoiy himoyalash va qo'llab-quvvatlash, ularni ijtimoiy, ma'naviy rivojlantirish uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Jumladan, 2024-yil 1-fevralda O'zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi to'g'risida” Qonuni qabul qilinib, pedagoglarni tayyorlash, pedagogning kasbiy faoliyati amalga oshirilishini ta'minlash, uning huquq va majburiyatlari va boshqalar qonuniy asosda belgilandi. Bugungi kunda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga davlatimiz rahbari tomonidan mas'uliyatli vazifalar qo'yilmoqda.

Asosiy qism

Bugungi kunda ta'lim tizimida innovatsion metodlar jadal rivojlanib, pedagogika sohasida yangi yondashuvlar va ilg'or texnologiyalarni qo'llash zaruriyati yanada oshdi. Innovatsion metodlar, an'anaviy o'qitish usullaridan farqli o'laroq, ta'lim jarayonining samaradorligini oshirish, o'qituvchilarning faol ishtirokini ta'minlash va ularning bilim darajasini yangilashda katta ahamiyatga ega. Ta'lim tizimidagi innovatsiyalar, nafaqat o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi, balki o'qituvchilarning pedagogik faoliyatini ham yangilaydi. Ushbu maqolada pedagogika sohasida innovatsion metodlardan foydalanishning ahamiyati, ularning ta'lim tizimiga ta'siri va qanday qilib o'qituvchilar tomonidan samarali qo'llanishi haqida so'z yuritiladi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir o'qituvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish o'qituvchi uchun qiziqarli mashg'ulotga aylanadi. Interfaol usullar qo'llanilganda o'qituvchilar o'qituvchilar yordami va hamkorligida mustaqil ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'ladilar.

O'qituvchilar yangi bilimlarni ilmiy izlanish, tadqiqotchilik, tajriba sinovlar o'tkazish asosida o'zlashtiradilar. Ilm orqali bilim olish tamoyiliga amal qilinadi. Ta'lim jarayoni qatnashchilari kichik guruhlarga

bo'lingan holda ishlaydilar. O'quv topshiriqlari alohida bir o'quvchiga emas, balki kichik guruhning barcha a'zolariga beriladi. O'qitish jarayonini tashkil etishning asosiy shakli darsdir. Hozirgi paytda darsning xilma xil noan'anaviy shakllari joriy etilmoqda. Bunday darslar o'quvchining ijodiy qobiliyatini o'stirish, aqliy salohiyatini kuchaytirish, ilmiy dunyoqarashini kengaytirish va har bir yangilikni tez va to'la qabul qila olish ko'nikma va malakalarining shakllanishiga xizmat qiladi. Dars jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash o'qituvchilarda ilmiy izlanishga qiziqishni uyg'otadi, ijodkorlik va bunyodkorlik qobiliyatini rivojlantiradi. Natijada egallangan bilim, ko'nikma va malakalar amaliy faoliyatda tatbiq etiladi, o'zlashtirish sifati oshadi. Buning uchun o'qituvchi mahoratli bo'lishi va mavzularning mazmuniga qarab darsni to'g'ri rejalashtirishi, mashg'ulot davomida barcha o'qituvchilarni faol va ongli ishlashlariga erishmog'i lozim. Zero, o'qituvchi ta'lim islohotining bosh ijrochisidir. Bunda har bir o'qituvchini qisqa vaqt ichida juda katta miqdordagi axborot to'plamini o'zlashtirish, qayta ishlash va amalda qo'llay olishga o'rgatish muhim ahamiyatga ega. Uni hal qilishda o'qituvchiga o'qitishning an'anaviy usullari bilan birga zamonaviy axborot texnologiyalari, jumladan kompyuterlardan foydalanish yordam beradi. Pedagogik innovatsiya bu pedagogik g'aoliyatdagi yangilik, o'qitish va tarbiya mazmuni va texnologiyasidagi o'zgarishlar, ularning samaradorligini oshirishga qaratilgan.

Innovatsiya - innovatsiya natijasi sifatida tushuniladi va innovatsion jarayon uchta asosiy bosqichning rivojlanishi sifatida qaraladi: g'oyani yaratish (ma'lum bir holatda, ilmiy kashg'iyot), amaliy jihatlarida g'oyalarni rivojlantirish va yangiliklarni amaliyotga tatbiq etish. Pedagogik innovatsiyalab samaradorligining o'lchovi sifatida optimallik o'qituvchi va o'qituvchilarning kafolatlangan natijaga erishishi uchun kuch-quvvat sarflashlarini taqozo etadi. Turli o'qituvchilar va o'qituvchilar o'zlarining shaxsiy pedagogik

hamda o'quv faoliyatlari jarayonida turlicha darajadagi samaradorlikka erishadilar. Xuddi mana shuning o'zi pedagogik innovatsiyalarning optimallik darajasini belgilaydi. Innovatsion usullarning eng muhim belgisi sifatida natijalanganlik o'qituvchi faoliyatida ijobiy yutuqlarga erishilgandagina namoyon bo'ladi. O'lchovlardagi texnologiklik, kuzatuvchanlik, natijalarning qayd etilganligi o'qitishning yangi usullari, metodlarini baholash orqali namoyon bo'ladi. Mazkur o'lchovning ahamiyatli jihati shaxs, uning idroki va tushunchalarini shakllantirishning bir butunligida namoyon bo'ladi. Shu munosabat bilan innovatsion jarayonni ilmiy g'oyani amaliy foydalanish bosqichiga olib chiqish va shu bilan bog'liq ijtimoiy pedagogik muhitdagi o'zgarishlarni amalga oshirish jarayoni deb hisoblash mumkin. G'oyalarning innovatsiyaga aylanishini ta'minlaydigan va bu jarayonni boshqarish tizimini shakllantiradigan faoliyat bu innovatsion faoliyatdir. Innovatsiya jarayoni rivojlanish bosqichlarining yana bir o'ziga xos xususiyati mavjud. Pedagogik tajribada pedagogik innovatsiyalarni ijodiy qo'llash alohida o'qituvchilar ish faoliyatining boshlang'ich bosqichida namoyon bo'ladi.

Mazkur innovatsiyalar tajribasi sinovdan o'tkazilib, ob'ektiv baholangandan so'ng ommaviy tarzda qo'llash uchun taqdim etiladi. Keng ommalashgan, ijobiy natijalarga erishish imkonini beradigan innovatsion usullardan foydalangan holda o'qituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Pedagogik innovatsiyalarni baholash mezonlarini bilish o'qituvchining pedagogik ijodning rangbarang shakllarini o'zlashtirishi uchun qulay sharoit yaratadi. Pedagogik madaniyatning oddiy esda qolgan bilimlarni takrorlash shaklidan boshlab, ilmiy pedagogik jamoatchilikka ma'lum bo'lgan g'oyalar, konsepsiyalar, texnologiyalarni o'z shaxsiy faoliyatiga singdirishdan ularni evristik, kreativ ishlab chiqish va amaliyotga joriy etishga qadar bo'lajak pedagoglarning kundalik harakati mazmunini tashkil etishi lozim. Pedagogik

innovatsiyalarning mazmuni, uni qo'llash metodlarini bo'lajak o'qituvchilar tajribasiga singdirish muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasasi hayotiga pedagogik innovatsiyalarni keng ko'lamda olib kirish uchun unda yangilik muhitini yaratish, muayyan axloqiy psixologik holatni shakllantirish, tashkiliy, metodik, psixologik xarakterdagi choratadbirlarni kullash talab etiladi. Shu maksadda bulajak ukituvchilarning kreativ funksiyalarini rivojlantirish, ularni pedagogik innovatsiyalar bilan izchil kurollantirib borish, innovatsion usullarni tahlil va tatbiq qilishga o'rgatish vazifasini kuyish lozim[2]. Pedagogika fanida ta'lim tizimidagi yangilik masalalari muttasil mutaxassislar tomonidan o'rganilib kelinmoqda. Biroq, ijtimoiy-pedagogik yangiliklar mintaqaviy ta'lim tizimini rivojlantirish omili sifatida, bir tomondan, nisbatan yaqinda tez rivojlanayotgan ijtimoiy pedagogika fan va amaliy faoliyat sohasi sifatida nisbatan yaqinda paydo bo'lganligi sababli, boshqa tomondan, ta'limni markazsizlashtirish va mintaqalashtirishning ijtimoiy tendensiyasining nisbiy yangiligi bilan bog'liq. Bundan tashqari, xususiy, to'g'ri pedagogik (masalan, uslubiy) yangiliklarning samaradorligi, agar ular ijtimoiypedagogik rejada qo'llab-quvvatlanmasa, qo'llab-quvvatlanmasa, ancha past bo'ladi. Shunday qilib, xususiy innovatsiyalar va ijtimoiy-pedagogik yangiliklarni qo'llabquvvatlovchi ijtimoiy-pedagogik kontekstni yaratish ham, ma'lum hajm, miqyos va daraja umuman mintaqaviy ta'lim tizimini rivojlanishini sezilarli darajada kuchaytirishi mumkin.

Xususan, turli xil innovatsion jarayonlarning hayotiy davrlarini o'rgangan pedagogik innovatsiyalar sohasi mutaxassisi V.I.Zagvyazinskiy ta'kidlashicha yangilikni rivojlantirish natijasida ijobiy natijalarga erishgan holda, o'qituvchilar uni asossiz ravishda uni universallashtirishga, uni pedagogik amaliyotning barcha sohalariga tatbiq etishga intilayotganliklarini ta'kidlaydilar. Ko'pincha muvaffaqiyatsizlik bilan tugaydi va umidsizlikka olib keladi, yangilikka soviydi. Boshqa bir tuzilmani

(hozir aytilganiga juda yaqin) aniqlash mumkin. Bu moddiy ishlab chiqarish sohasidagi innovatsiyalar nazariyasidan olingan innovatsiya genezisining tuzilishi. Ammo o'quvchi yetarlicha rivojlangan tasavvurga ega bo'lsa, maktabdagi innovatsion jarayonlarga o'tish juda qulay: g'oyaning paydo bo'lishi - rivojlanishi - dizayn (qog'ozda nima bor) - ishlab chiqarish (ya'ni amaliy ishda o'zlashtirish) - boshqa odamlar tomonidan foydalanish. [4] Yuqoridagilardan tashqari har qanday innovatsion jarayonda yangiliklarni yaratish va yangiliklardan g'oydalanish (o'zlashtirish) kabi tuzilmalarni ko'rish oson; bir-biri bilan bog'liq bo'lgan mikroinnovatsion jarayonlardan iborat bo'lgan butun maktabning rivojlanishi asosida yotadigan murakkab innovatsion jarayon. O'qituvchilarda ijodkorlikni shakllantirishning muhim pedagogik sharti uni mustaqil bilim olish va ijodiy fikirlashga yonaltirishdan iborat. Shu bilan bir qatorda, o'qituvchilar orasida ijodiy muhit, muayyan ma'naviy-ruhiy holat, tashkiliy, metodik, psixologik chora-tadbirlar qo'llashga ham alohida e'tibor qaratish lozim..

Innovatsion metodlar - bu ta'lim jarayonini samarali tashkil etish, o'quvchilarning ijodiy va tanqidiy fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga qaratilgan yangicha yondashuvlardir. Ushbu metodlar o'qitishning an'anaviy shakllaridan farq qiladi, chunki ular o'quvchi markazida bo'lib, o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi. Innovatsion metodlar ta'limda yangi texnologiyalarni, interaktiv yondashuvlarni va o'qitishning zamonaviy usullarini o'z ichiga oladi. Bu metodlarning asosiy maqsadi o'quvchilarni bilim olish jarayonida mustaqil fikrlashga, o'z fikrini ifodalashga va jamoa bilan ishlashga o'rgatishdir.

Innovatsion metodlarning ta'lim tizimiga ta'siri juda katta. Avvalo, bu metodlar o'qitish jarayonini zamonaviylashtiradi va o'quvchilarni ta'limga qiziqtiradi. O'quvchilarning faolligini oshirish, ularning bilish qobiliyatlarini rivojlantirish uchun innovatsion yondashuvlar juda muhimdir. Misol uchun, interaktiv ta'lim

texnologiyalarining qo'llanilishi o'quvchilarga o'z bilimlarini amaliyotda sinab ko'rishga yordam beradi. Shuningdek, loyiha asosida o'qitish metodlari o'quvchilarning jamoaviy ish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Innovatsion metodlarning yana bir muhim jihati, ular ta'lim tizimini jadal rivojlantirishga yordam beradi. Ta'lim tizimining innovatsion metodlar orqali yangilanishi, o'qituvchilarga ta'lim jarayonini yaxshilashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Yangi texnologiyalar va yondashuvlar o'qituvchilarni o'z bilimlarini yangilashga, yangi o'quv materiallari va resurslardan foydalanishga undaydi. Shu bilan birga, innovatsion metodlar o'quvchilarga yanada interaktiv va qiziqarli ta'lim olish imkoniyatini beradi.

Innovatsion metodlar turli xil usullarni o'z ichiga oladi. Ularning har biri o'qitish jarayonida turli vazifalarni bajarish uchun mo'ljallangan. Quyida innovatsion metodlarning ba'zi turlari keltirilgan:

1. Interaktiv ta'lim: Bu metod o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan. O'quvchilar dars jarayonida nafaqat passiv tinglovchilar, balki faol ishtirokchilarga aylanadilar. Interaktiv ta'limda o'quvchilar o'z fikrlarini erkin ifodalash, muammolarni birgalikda hal qilish va fikr almashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

2. Loyiha asosida o'qitish: Ushbu metodda o'quvchilar aniq bir loyiha asosida ishlashadi, bu esa ularning ijodiy va analitik fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradi. Loyiha asosida o'qitish o'quvchilarga mas'uliyat hissini oshiradi va jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

3. Masofaviy ta'lim: Masofaviy ta'lim zamonaviy texnologiyalar yordamida o'qitishning samarali shaklidir. Bu metod o'quvchilarga darslarni istalgan vaqtda va istalgan joyda o'qish imkonini beradi. Masofaviy ta'lim nafaqat o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham o'z vaqtlarini boshqarish va ta'lim jarayonini moslashtirish imkoniyatini beradi.

4. Kooperativ ta'lim: Kooperativ ta'limda o'quvchilar jamoaviy tarzda ishlaydilar. Ushbu metod o'quvchilarning bir-biri bilan fikr almashish, muammolarni birgalikda hal qilish va bir-birlariga yordam berish orqali bilim olishiga yordam beradi.

5. O'yin asosida o'qitish: O'yin metodlari o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Ushbu metodda o'quvchilar o'yin orqali bilim olishadi, bu esa o'quvchilarning o'rganish jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi.

Innovatsion metodlar nafaqat o'quvchilarga, balki o'qituvchilarga ham foyda keltiradi. O'qituvchilar innovatsion metodlarni qo'llash orqali o'z pedagogik faoliyatini samarali tashkil etadilar. Bu metodlar o'qituvchilarga o'quvchilarning qiziqishini uyg'otish, ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilish imkoniyatini beradi. Shuningdek, o'qituvchilar o'z bilimlarini yangilashga, yangi texnologiyalar va usullardan foydalanishga imkon topadilar.

O'quvchilarga kelsak, innovatsion metodlar ularning o'qishga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Interaktiv yondashuvlar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlaydi, bu esa ularga o'rganayotgan materialni yaxshiroq tushunishga yordam beradi. Masofaviy ta'lim esa o'quvchilarga o'z vaqtini boshqarish va ta'limni moslashtirish imkonini beradi.

Innovatsion metodlarning joriy etilishi va amaliyotdagi muammolar

Innovatsion metodlarni ta'lim tizimiga joriy etishning o'ziga xos qiyinchiliklari mavjud. Bunga texnologik infrastrukturani rivojlantirish, o'qituvchilarning innovatsion metodlarga tayyorgarligi va o'quvchilarning yangi metodlarga moslashishi kabi omillar kiradi. Shuningdek, innovatsion metodlarni amaliyotga joriy etishda pedagogik kadrlarning malakasi, ta'lim muassasalarining moddiy-texnik bazasi va resurslar mavjudligi katta ahamiyatga ega.

Xulosa

Pedagogika sohasini rivojlantirishda innovatsion metodlardan foydalanish o'quv jarayonini samarali va yanada interaktiv qilishga yordam beradi. Yangi

texnologiyalar va zamonaviy o'quv metodlari nafaqat o'quvchilarni bilim va ko'nikmalar bilan ta'minlash, balki ularni hayotga tayyorlash, ijodiy fikrlashni rivojlantirish, va ularning shaxsiy imkoniyatlarini to'liq ochib berishga yordam beradi. Innovatsion metodlar o'qituvchilarni o'z ish uslublarini yangilashga undaydi, bu esa o'qitish sifatini yaxshilashga olib keladi. Shu bilan birga, bu metodlar ta'lim tizimidagi muammolarni hal qilish, o'quvchilarning ijtimoiy, madaniy va emosional rivojlanishiga ham katta ta'sir ko'rsatadi. Innovatsion pedagogik yondashuvlar o'qitishning samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi va ta'limni zamonaviy talablarga javob beradigan darajaga olib chiqadi. Pedagogika sohasida innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish, o'quvchilarning bilimlarini yangilash va ularni mustaqil fikrlashga o'rgatish uchun zarur. Innovatsion metodlar ta'lim jarayonini interaktiv va samarali qilishga yordam beradi. Biroq, bu metodlarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun texnologik infratuzilma, o'qituvchilarning malakasi va o'quvchilarning yangi yondashuvlarga moslashuvi muhim omillar hisoblanadi. Ta'lim tizimida innovatsion metodlarning kengayishi, o'qitish sifatini yaxshilashga, pedagogik faoliyatni samarali tashkil etishga va o'quvchilarning bilim darajasini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Pedagogning maqomi to'g'risidagi Qonuni. 7-8 moddalar.
2. 2022 yil 28 yanvardagi “2022 — 2026 yillarga mo'ljallangan yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son farmoni
3. 1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. // «Xalq so'zi» gazetasi, 2017 yil 23 dekabr
4. Ibragimova G.N. Interfaol o'qitish metodlari va texnologiyalari talabalarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirish. I Monografiya. - T.: «Fan va texnologiyalar», 2016. -77-b.
5. Mochalova N.M. Maktabning metodik ishini tashkil etishning innovatsion yondashuvlari: O'quv qo'llanma. - Ufa, 2002. - 86 bet
6. Panfilova A.P. Innovatsion pedagogik texnologiyalar: Faol o'rganish: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / A.P. Panfilov. - M., Akademiya, 2009

INCREASING INCLUSIVITY AND ACCESSIBILITY IN EDUCATION WITH NEW TECHNOLOGIES

Tulkinboeva Zilola Ulug'bek kizi

The cadet of the Customs Institute under the Committee of Customs of the Ministry of Economy and Finance of the Republic of

Uzbekistan e-mail:

zilolatulkinboeva@gmail.com

Abstract. This article discusses the role of modern technologies in the higher education system of our country, highlighting the value of multimedia tools in education, their effective application, and the rising interest of youth in the IT sector.

Glossary: IT incubation, electronic interactive board, technology, multimedia, IT park, mentor, platform.

In today's world, technologies have brought conveniences to every aspect of our life and it is hard to imagine some fields without technologies. Moreover, the global information network, with its volume and speed, allows us to receive information in any field to the desired extent. Therefore, it is also considered a relevant issue to effectively use modern technologies to improve the quality of higher education. If

we look at the leading higher education institutions in the world rankings, we can see that technologies are widely used in teaching, and this plays an important role in developing education.

Emphasis should be placed on using

technology, for instance, various multimedia, images, and videos, in an engaging and interesting way during the learning process, providing students with the opportunity to quickly and easily retain new information. Nowadays, with the rapid development of information technology, there are various discussions on how this amazing scientific technology that not only contributes to our work but also improves our lives, can be used to the maximum benefit.

Some people even wonder why we are not using it in the most effective way possible. As a response to this question, it can be said, «because we have not learned how to use it properly»[4].

As emphasized above, the use of modern information technologies in the learning process not only increases students' interest in learning but also strengthens their knowledge and skills in using computer technologies.

The passage discusses the importance of utilizing information and communication technologies (ICT) in education and learning. It emphasizes the need for students to have knowledge and skills in utilizing these technologies, not just for their interest in learning, but also to strengthen their computer literacy.

The passage also notes that the use of multimedia in teaching can save time and increase engagement. The author suggests that using ICT can lead to a 30% reduction in the time it takes to learn and retain information, and can increase information retention to 25-30%.

The statement that the development of education leads to the development of the state's infrastructure and future is not unfounded. Nowadays, various modern information technologies are widely used in the educational process in many educational institutions, the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyoyev, in December 20, 2022, gave an example of «Increasing attention and improving the quality of education» for the year 2023 In his request to the supreme assembly and the people of Uzbekistan. Similarly, the Presidential Decree No. PD-2909 of April 20, 2017, «On further development measures for the higher education system» sets the tasks of improving the quality of education, equipping higher education institutions with modern information and communication technologies, expanding access to world educational resources, electronic catalogs, and information databases for higher education students, teachers, and young researchers [1,2].

In addition, in the Presidential Decree No. PD-4884 dated November 6, 2020, «On additional measures to further improve the education system,» it was stated that all higher education institutions should convert their lecture notes, educational methods, and other materials into digital formats and ensure the creation of electronic platforms for them, as well as establish a digital information retrieval system for them. It was emphasized that electronic modules should be developed and implemented for each subject area for[1].

In 2014 with the aim of reviving the former Tashkent Province Pedagogical Institute. It is a

higher education institution that meets modern educational standards and is based on foreign experience. Interactive classrooms have been equipped with electronic boards to organize classes in an interactive manner.

Currently, a lot of positive work is being done in Uzbekistan to raise, educate, provide knowledge, bring closer to modern information technologies and promote the use of new equipment and technologies, especially in the field of higher education where IT- incubators are being established with great enthusiasm.

Until recently, there was no startup platform with mentors and trainers to guide students in developing their ideas and projects. But with the help of IT Park and higher education institutions, students can now not only implement their ideas and projects but also receive assistance from teachers, mentors, and specialists. IT incubators play a crucial role in this process.

Currently, IT incubation centers are active in the following higher education institutions in Uzbekistan:

1. The branch of the Plekhanov Russian University of Economics in Tashkent;
2. Turin Polytechnic University in Tashkent;
3. Tashkent Institute of Finance;
4. Inha University in Tashkent;
5. Tashkent State University of Economics;
6. Amitai University in Tashkent;
7. Karshi Engineering and Economics Institute;
8. Andijan Machine Building Institute;
9. Andijan Agro-Technology Institute.

In today's globalized world, the integration of new technologies in higher education is not only a matter of national development but also a factor that shapes the global landscape. Universities and institutions worldwide are leveraging cutting-edge technologies to enhance the learning experience, making education more accessible and impactful.

E-Learning and Virtual Classrooms The rise of e-learning platforms, especially post-2020 with the global shift to remote learning due to the pandemic, has revolutionized the accessibility of education. Platforms like Coursera, edX, and Khan Academy have democratized education, offering courses from prestigious institutions at no or low cost. These

platforms rely heavily on multimedia and interactive technologies to deliver content in an engaging manner, fostering global knowledge sharing and skills development.

E-learning platforms have transcended geographical boundaries, providing students in remote or underserved areas access to high-quality education. This is particularly important in regions where traditional educational infrastructures are lacking. Students from different parts of the world can now learn from institutions such as Harvard, MIT, Stanford, and others, without having to be physically present.

One of the significant advantages of e-learning platforms is their affordability. While traditional education can be prohibitively expensive, many online learning platforms offer free or low-cost courses, allowing learners to upskill or pursue lifelong learning without financial strain.

Platforms like **edX** and **Coursera** provide options for financial aid or offer courses for free, with certificates available for a small fee.

Modern e-learning platforms rely on various multimedia tools (videos, animations, quizzes, and interactive simulations) to create engaging and effective learning experiences.

This multimodal approach caters to different learning styles and improves knowledge retention. For instance, Khan Academy uses interactive exercises to enhance understanding, while Coursera and edX often provide video lectures, peer-reviewed assignments, and forums for interaction.

With advancements in artificial intelligence (AI) and machine learning, many e-learning platforms now offer personalized learning paths based on the learner’s progress, strengths, and

weaknesses. AI can suggest relevant courses or content, tailoring the experience to the individual’s learning needs. This adaptive learning process is helping to make education more efficient and student-centered.

Virtual classrooms, which became increasingly popular during the pandemic, enable synchronous learning, where students and instructors interact in real time through video conferencing tools (e.g., Zoom, Microsoft Teams, Google Meet). These virtual classrooms simulate traditional in-person experiences, fostering interaction through live discussions, collaborative group activities, and immediate feedback[3].

The future of e-learning is bright as it continues to evolve with emerging technologies. Artificial intelligence, virtual reality (VR), and augmented reality (AR) are expected to make online learning even more immersive and interactive. AI could automate administrative tasks, while VR and AR could create virtual labs and field experiences for students. Additionally, universities and educational institutions are likely to further integrate e-learning into their traditional education models, offering hybrid learning opportunities that combine the best of both worlds face-to-face and online learning.

Despite the immense potential, e-learning and virtual classrooms also face challenges. The digital divide remains a significant issue, with students in certain regions lacking reliable internet access or the necessary devices to participate in online education. Furthermore, the lack of face-to-face interaction in virtual classrooms can sometimes hinder the development of soft skills, like communication and teamwork, that are nurtured in traditional classroom settings.

Importance of Electronic Interactive Boards

In fact, as part of the joint task set by the leader of our state, Uzbekistan aims to become one of the top 50 innovative countries in the world by 2030, according to the Global Innovation Index. To achieve this, it is necessary to introduce advanced technologies and innovations in all areas of our lives. It is also important for people to learn how to effectively use these available technologies for their benefit.

1. IT-Incubation - a startup platform that provides advice and guidance to students to

develop their ideas, with the help of mentors and coaches from leading educational institutions.

2. EIB - an electronic interactive board that represents a new digital teaching tool that replaces traditional boards and blackboards.

Besides that, E-learning and virtual classrooms are transforming the landscape of education by providing more flexible, cost-effective, and accessible learning opportunities. These platforms are not just a substitute for traditional education but an expansion of it, offering learners worldwide the opportunity to pursue knowledge at their own pace and on their own terms. As technology continues to evolve, the scope and impact of e-learning will only grow, making education more inclusive and preparing learners for the challenges of the future.

References:

1. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «On further improving the higher education system» April 20, 2017.
2. The request by the President of the Republic of Uzbekistan Sh. Mirziyayev to the supreme assembly and the people of Uzbekistan. December 20, 2022.
3. Decree of the President of the Republic of Uzbekistan «Additional measures to further develop the education system» November 6, 2020.
4. info@it-park.uz
5. www.scientificprogress.uz

**ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA
USULLARINI QO‘LLASH ASOSIDA
ELEKTR TA‘MINOTI TIZIMINI
OPTIMALLASHTIRISH**

*Jurayeva Kamila Komilovna,
Xolmuminova Ruxshona Baxtiyorovna
Toshkent davlat transport universiteti*

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy texnologiyalar, xususan, elektr energiyasi operatsiyalarini boshqarishni avtomatlashtirishga imkon beradigan, elektr energiyasi iste‘molini va quvvat taqsimotini samaradorligini oshirish, elektr qurilmalaridan foydalanishni boshqarish, elektr ta‘minoti tizimidagi favqulodda vaziyatlarni boshqarish va bartaraf etishga imkon beradigan kompyuter simulyatsiyasi yordamida elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlari: elektr ta‘minoti tizimi, optimallashtirish, zamonaviy texnologiyalar, kompyuterli modellashtirish, simulyatsiyalash, elektr energiyasi isroflari.

Abstract. The article is devoted to the optimization of power supply systems using modern technologies, in particular, computer simulation, which makes it possible to automate control of electric power operations, which makes it possible to rationalize the distribution of electric energy and power, manage the use of electrical devices, monitor and eliminate abnormal situations in the power supply system.

Keywords: power supply system, optimization, modern technology, computer modeling, simulation, loss of electrical energy.

Kirish.

Zamonaviy dunyoda elektr ta‘minoti tizimlariga talablar tobora ortib bormoqda. Yangi elektruskunalarning paydo bo‘lishi, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatishning turli usullarini ixtiro qilish, ayniqsa noan‘anaviy usullar bilan ishlab chiqarilishi ko‘plab energiya tizimlarni nostabil ishlashiga olib kelishi mumkin va

ularning barchasi hozirgi vaziyatda doimiy nazorat qilishni talab qiladi. Shu sababdan elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishda yangi va zamonaviy usullarni joriy etish shart.

Ushbu [1] maqolada mualliflar quyidagilarni taklif qilishadi: “Optimal yechimni topish muammosini hal qilish uchun bir qator shartlarni bajarish kerak. Avvalo, vazifa kamida ikkita yechimga yega bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, optimallashtirish eng yaxshi variantni tanlashga yordam beradigan mezonni yaratish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak”.

Eng yangi texnologiyalar va usullarga asoslangan elektr ta‘minoti tizimlarini avtomatik nazorati va boshqarishdan foydalanish tizimning yuqori samaradorligiga erishishga, shuningdek elektr energiyasining isroflarini kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, intellektualli algoritmlarni ishlab chiqish sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlarni bashorat qilish va elektruskunalarning buzilishi yoki shikastlanishining oldini olish uchun tegishli choralarni ko‘rish imkonini beradi. Bu o‘z navbatida butun elektr ta‘minoti tizimini masofadan turib kuzatish va boshqarish imkonini beradi, ishlaymay qolish ehtimolini kamaytiradi va xizmat ko‘rsatish darajasini oshiradi.

Masalaning qo‘yilishi

Energiya tizimlarining barqarorligini oshirish, elektr energiyasi va resurslarni tejash uchun elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishda yangi texnologiyalaridan va usullardan foydalanish.

Masalaning yechimi

Avtomatlashtirish elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishda ishlatiladigan asosiy texnologiyalardan biridir. Avtomatlashtirish elektr tarmoqlarini yuqori aniqlik va samaradorlik bilan boshqarish, energiya taqsimoti va elektr yuklamalarini boshqarilishini optimallashtirish imkonini beradi. Avtomatik monitoring va

boshqarish tizimlari yordamida elektr tarmoqlaridagi operator xodimlari istalgan vaqtda energiya tizimining holati to'g'risida ma'lumot olishlari, elektr yuklamalarini bashorat qilishlari, quvvat taqsimotini optimallashtirishlari va favqulodda vaziyatlarni boshqarishlari mumkin. Bunday tizimlar uzoq vaqtdan beri sanoatning turli sohalarida elektr ta'minoti tarmoqlarida qo'llanilgan [2].

Optimallashtirish muammolarini hal qilish usullaridan biri bu “Matematik dasturlash” bo'lib, bu kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshiriladigan maxsus dasturlarga tayangan holda harakatlar algoritmini o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt texnikasi energiyadan foydalanish ma'lumotlarini o'rganish, elektr yuklamalarini bashorat qilish, energiya taqsimotini optimallashtirish va elektr yuklamalarini nazorat qilish uchun qo'llanilishi mumkin. Bunday qurilmalar katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganishi va olingan dalillarga asoslanib qaror qabul qilishi mumkin. O'z navbatida sun'iy aqldan foydalanish yordamida elektr ta'minoti samaradorligini oshirish mumkin.

Avtomatlashtirish, aqlli tarmoqlardan foydalanish, energiya saqlash moslamalari va sun'iy intellekt elektr ta'minoti tizimini zamonaviy optimallashtirishning asosiy tarkibiy qismlaridir. Mavjud manbalar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, elektr ta'minoti tizimini rivojlantirishning eng istiqbolli ikkita yo'nalishi aniqlangan: neyron tarmoqlariga asoslangan sun'iy intellektdan va kompyuter simulyatsiyasidan foydalanish.

Kompyuter simulyatsiyasi – bu murakkab tizimni tahlil qilish muammosini uning kompyuter simulyatsiyasini o'rganish asosida hal qilish usuli - bu elektr energiyasi tizimlarini takomillashtirishning muhim usullaridan biri bo'lib, u tizimning turli tarkibiy qismlarini, shu jumladan elektr yuklamalarini, elektr energiyasini taqsimotini o'rganishga va yaxshilashga yordam beradi.

Kompyuter simulyatsiyasining asosiy imtiyozlaridan biri bu qurilmaning ishlashining turli ssenariylarini bashorat qilish va kerakli samaraga erishish uchun maqbul xususiyatlarni aniqlash qobiliyatidir, shuningdek, turli xil omillarning ta'sirini samarali o'rganish imkoniyatini beradi, masalan: quvvat o'zgarishi, turli xil energiya manbalaridan foydalanish, uskunaning texnik xususiyatlari, ob-havo sharoiti va ularning elektr ta'minoti tarmoqlarining ishlashiga ta'siri.

Elektr ta'minotining ishlashini yaxshilash uchun ko'pincha statistik modellashtirish qo'llaniladi, bu avvalgi elektr yuklama ma'lumotlarini o'rganishga asoslangan kompyuter simulyatsiyasi turlaridan biri bo'lib, elektr energiyasini boshqarish tizimining eng yaxshi jihatini o'rnatishga va elektr xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi [3].

Kompyuter simulyatsiyasining yana bir shakli dinamik simulyatsiya bo'lib, u tizimning ishlashini bevosita vaqt rejimida tahlil qilishga imkon beradi. Modellashtirishdan foydalanish vaqt o'tishi bilan elektr yuklamalar va boshqa omillarning o'zgarishini hisobga olish va ularning elektr ta'minoti tizimining ishlashiga ta'sirini bashorat qilish imkonini beradi. Bu tizimning eng mos ish rejimini aniqlash va energiya hamda uskunalar xarajatlarini kamaytirish yo'llarini ko'rsatadi.

Kompyuter simulyatsiyasi yordamida turli xil elektr ta'minoti tizimlarida elektr energiyasini taqsimlashni yaxshilash mumkin, shuningdek, ushbu texnikadan foydalangan holda elektr energiya uzatishning eng yaxshi yo'nalishlarini hisoblash, uzatish paytida elektr energiya isroflarini kamaytirish va elektr tarmoqdagi yuklamalarni kompensatsiyalash mumkin.

Xulosa

Turli manbalar va ilmiy adabiyotlarni tahlili shuni ko'rsatdiki, elektr ta'minoti tizimini optimallashtirishning asosiy usullaridan biri intellektuallik tarmoqlardan foydalanishdir. Intellektual tarmoqlar

energiya auditi texnikasi, energiyani boshqarish tizimlari va qayta tiklanadigan energiya manbalarining integratsiyasi elektr ta'minotini muvaffaqiyatli optimallashtirish va resurslarni tejash hamda energetika sanoatining barqaror rivojlanishiga erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Lyubchenko V.Y. Optimizatsiya sistem elektrosnabjeniya. Zadachi lineynogo i nelineynogo programmirovaniya: uchebnoye posobie// V.Y. Lyubchenko, S.V. Rodigina. – Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2020.- 90s.

2. Obichkin R.Y., Danilov A.V., Petuxov S.V., Nadein V.F. Primeneniye sovremennix texnologiy i metodov v optimizatsii sistem elektrosnabjeniya// Nauchnoye obozreniye. Texnicheskiye nauki. 2024. №4. S. 9-13.

3. R.Yu Obichkin, A.V. Danilov, S.V. Petukhov, V.F. Nadein. The use of modern technologies and methods in the optimization of power supply systems/ Scientific Review Technical Sciences. DOI: 10.17513/srts.1477

**IJTIMOYIY BARQARORLIK VA
INKLYUZIV TA'LIM QURISHDA
XALQARO TAJRIBA**

*Umarova Ro'zigul Sheralievna,
Toshkent davlat transport
universiteti (TDU), “Ijtimoiy fanlar”
kafedrası proffesori v.b,
Mirzakarimov Abduvali Abdurashid
o'g'li,
Siyosatshunoslik yo'nalishi talabasi*

Annotasiya. Ushbu maqolada ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv jamiyat qurishning ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba va O'zbekistonning bu boradagi islohotlari, jumladan, kambag'allikni qisqartirish, gender tengligini ta'minlash va inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy barqarorlik, inklyuziv ta'lim, xalqaro tajriba, gender tengligi, kambag'allikni qisqartirish, ta'lim islohotlari, inklyuziv jamiyat, O'zbekiston tajribasi, Shvetsiya modeli, Kanada tajribasi, ijtimoiy himoya, normativ-huquqiy hujjatlar, ta'lim tizimi, pedagog kadrlar tayyorlash, inklyuziv siyosat.

Annotasiya. Social stability and the construction of an inclusive society are crucial factors in societal development. Uzbekistan is consistently implementing reforms in this area, including measures to education system.

Keywords: Social stability, inclusive education, international experience, gender equality, poverty reduction, education reforms, inclusive society, Swedish model, Canadian experience, social protection, regulatory legal documents, education system, teacher training, inclusive policy.

Ijtimoiy barqarorlik – bu jamiyatda ijtimoiy munosabatlarning barqarorligi, ijtimoiy ziddiyatlarning past darajasi va ijtimoiy institutlarning samarali faoliyat ko'rsatishidir. Xitoy donishmandi Konfutsiy “Farovonlikka erishish – orzu, islohotlar – unga yetish vositasi, barqarorlik bu – maqsadga erishishning asosiy shart-sharoitidir”, deya bejiz ta'kidlamagan. G'arb olimlari R.Darendrof va A.Kozer aslida barqarorlik hech qachon

mavjud bo'lmaydi, u beqarorlik arafasidan keyingi holat, jamiyatning yangi beqarorlik oldidan tin olish davri, degan fikrni ilgari surgan. Bundan farqli o'laroq, T.Parsons “Ijtimoiy tizim barqarorligi qoidalari”ni ishlab chiqishga harakat qilgan. Uning fikricha, har qanday jamiyatning barqarorligi uning ijtimoiy tuzilishini tashkil etadigan elementlar faoliyatining o'zaro uyg'un bo'lishi bilan belgilanadi. Ana shu uyg'unlik doimiy barqarorlik omilidir. Bunda davlatning vazifasi jamiyatning eng kichik bo'g'inlari, jamoalar, tashkilotlar, idoralar orasidagi mutanosiblikni saqlash va mustahkamlashdan iborat.

Inklyuziv jamiyat esa – bu barcha fuqarolarning, ularning ijtimoiy kelib chiqishi, jinsi, yoshi, dini va boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, jamiyat hayotida to'laonli ishtirok etishini ta'minlaydigan jamiyatdir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv jamiyat qurish uchun kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 11 sentyabrda “Kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi va uning ijrosi ustidan nazoratni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi va uning ijrosi ustidan nazoratga mas'ul bo'lgan Bosh prokuror o'rinbosari lavozimi kiritiladi.[1] O'zbekistonda inklyuziv siyosatni rivojlantirish uchun, ta'lim tizimida keng islohotlar olib borilmoqda, inklyuziv ta'limni joriy etish orqali nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olishiga sharoit yaratish, ularning jamiyatda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan choralar ko'rilmogda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4860-sonli qarori bu borada amalga oshirilishi mo'ljalangan

sa'y-harakatlar uchun huquqiy asos bo'ldi. Mazkur qaror bilan, 2020-2025 yillar uchun xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha “yo'l xaritasi”, shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlangan edi. [2] Ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv jamiyat qurish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. O'zbekiston bu borada islohotlarni izchil amalga oshirmoqda, jumladan, kambag'allikni qisqartirish, gender tengligini ta'minlash va inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Shvetsiya va Kanada kabi mamlakatlarning inklyuziv siyosati ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekistonda bu jarayonni jadallashtirish uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish, pedagog-kadrlarni tayyorlash, normativ bazani takomillashtirish va samarali nazorat mexanizmlarini yaratish lozim. Bu nafaqat milliy, balki xalqaro ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1974-1980.
2. Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in IX-XII Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 148-151.

**JAMIYATDA IJTIMOYIY-
IQTISODIY RIVOJLANISHDA
ZAMONAVIY XALQARO
METODLARNI JORIY ETISH**

Charos G'aniyeva,

*Toshkent davlat transport
universiteti (TDTU),*

*“Ijtimoiy fanlar” kafedrasida tayanch
doktoranti (PhD),*

E-mail: gcg1248@mail.ru

Anotatsiya: Jamiyat hayotida zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallik bilan yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Innovatsion iqtisodiyot, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarda, barqaror rivojlanishda, samarali boshqaruv va xalqaro integratsiya mamlakatning jahon miqyosida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, har bir davlat ilg'or tajribalarni o'rganib, o'ziga xos strategiyani ishlab chiqadi.

Kalit so'zlar: Jamiyat, innovatsiya, ijtimoiy-iqtisodiy, rivojlanish, barqaror, tajriba, taraqqiyot, xalqaro, farovonlik, islohot, zamonaviy, metod.

Keywords: Society, innovation, socio-economic, development, sustainable, experience, progress, international, prosperity, reform, modern, method.

Abstract: By introducing modern international methods into the life of society, socio-economic development can be rapidly brought to a new level. Innovative economy, reforms in the field of education, sustainable development, effective governance and international integration serve to increase the country's global competitiveness. In this regard, each country, studying best practices, develops its own strategy.

Mamlakatimizda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan eng muhimi ijtimoiy siyosat va iqtisodiy taraqqiyot sohasida o'sish nuqtalarini aniqlashdir. Bugungi kunda xalq farovonligini, odamlarning hayot darajasini har tomonlama oshirish, buning uchun yangi ish o'rinlari, daromad manbalarini

yaratish, kambag'allikni qisqartirish, qishloq va shaharlarimizni obod qilish iqtisodiy strategiyani eng muhimi hisoblanadi. Yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etishning mutloq yangi o'ziga xos tizim yaratildi. So'nggi yillarda “ayollar daftar”, “temir daftar”, “yoshlar daftar”, “xonadonbay”, “mahallabay” ishlash usullari aynan shu maqsadda joriy etilmoqda [1]. Ikkinchi ustuvor vazifa iqtisodiy taraqqiyot sohasida o'sish nuqtalarini aniqlash va ularga alohida ahamiyat qaratish, shu tariqa ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning raqobatbardoshligini oshirish muhim rol o'ynaydi[2]. Shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda zamonaviy metodlardan foydalanish o'rinlidir. Hozirgi davrda jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda, zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish ushbu sohani yanada taraqqiy etishida har bir mamlakat global tajribani o'rganish va xalqaro va zamonaviy metodlarni joriy etish bu sohada muhim rol o'ynaydi. Jadal rivojlanayotgan davrda iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy farovonlikni oshirish uchun zamonaviy metodlardan foydalanish muhim ekanligini bugun barchamiz birdek anglamoqdamiz va ushbu zamonaviy metodlarda keng foydalanish uchun innovatsiyalar imkoniyatlarini hayotimizga tatbiq qilishga harakat qilyapmiz.

Barqaror rivojlanish tamoyillaridan biri sifatida keltirib o'tishimiz mumkin bo'lgan biz uchun muhim yashil iqtisodiyotni misol keltirishimiz mumkin. Bugungi dunyoda asosiy masalalardan biri yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanish hisoblanadi.

Fan-texnika rivojlangan bir davrda ijtimoiy sohani rivojlantirish maqsadida energiya ishlab chiqarishda-quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Atrof-muhitni muhofaza qilishda ekologik toza texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlash, uglerod neytralligi-karbonat emissiyasini

kamaytirish bo‘yicha xalqaro kelishuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XXI asrda inson kapitali – eng qimmatli resurs hisoblanadi. Xalqaro tajribada ta’limni rivojlantirish uchun quyidagi metodlar qo‘llanilmoqda:

STEAM-ta’lim – fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikaga asoslangan o‘qitish tizimi. Dual ta’lim tizimi – nazariya va amaliyotni birlashtirgan Germaniya modeli. Onlayn ta’lim platformalari – Coursera, Udemu kabi platformalar orqali aholining bilimni oshirish. Singapur ta’lim tizimini isloh qilish orqali dunyodagi eng yuqori natijalarga erishdi, Finlandiya esa kreativ yondashuv bilan ilg‘or ta’lim tizimini shakllantirdi.

Xulosa:Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish orqali ijtimoiy-iqtisodiy sohani rivojlanishiga zamin yaratadi. Innovatsion iqtisodiyot, ta’lim islohotlari, barqaror rivojlanish, samarali boshqaruv va xalqaro integratsiya mamlakatning jahon miqyosida raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bois, har bir davlat ilg‘or tajribalarni o‘rganish bizga qulay imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi. Raqamlashtirish zamonaviy texnologiyalar, yashil texnologiyalar, startaplarni qo‘llab quvvatlash va inson kapitaliga investetsiya qilish har bir davr uchun dolzarb bo‘lishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни.//Lex.uz.
2. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2021 йил.
3. Ўзбекистон Республика Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг БМТнинг 72-сессиясида сўзлаган нутқи//Халқ сўзи, 2017 йил, 20 сентябрь.
4. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. –Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа концерни, 1998 йил, 28-бет.
5. Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т.6. –Тошкент: Ўзбекистон, 1998 йил, 330-бет.
6. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2001 йил, 168-бет.

7. Полякова Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении информационного общества в России.- дисс. д.ю.н. – Москва: 2008, с.170.

8. Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Дарслик. –Тошкент: Академия, 2005 йил, 144-бет.

9. Абдулла Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992 йил, 15-16-бетлар.

10. Тоффлер Э. Война и антивоина. – Москва: Транзиткнига, 2005, ст-112.

**JAMIYAT HAYOTIDAGI
IJTIMOIY-IQTISODIY SOHALARNI
RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY
XALQARO METODLARNI JORIY
ETISH**

Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

*Toshkent davlat transport
universiteti(TDTU), "Ijtimoiy fanlar
kafedrası", mudiri, professor*

Ro'ziboyev Sardorbek Qo'ziboy o'g'li

Siyosatshunoslik yo'nalishi talabasi

Annotasiya. Bugungi globallashuv sharoitida jamiyat hayotining turli ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar, xalqaro tajriba va zamonaviy metodlarning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy, iqtisodiy, rivojlanish, xalqaro, metodlar, innovatsiyalar, global, tajriba, investitsiyalar, raqamli, texnologiyalar, strategik, boshqaruv.

Zamonaviy dunyoda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning barqaror rivojlanishi har qanday mamlakatning iqtisodiy mustahkamligi va xalq farovonligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishning muvaffaqiyatli modelini yaratish uchun ilg'or innovatsion texnologiyalar, strategik boshqaruv tamoyillari va samarali investitsion siyosat joriy etilishi talab etiladi. "Jahon Banki (World Bank) va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda raqamli iqtisodiyot va innovatsion boshqaruv modeliga o'tgan mamlakatlar yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sish sur'atini o'rtacha 3-5% ga oshirishga muvaffaq bo'lgan." [1]

Bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayverlari sifatida sanoatning raqamlashtirilishi, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, global integratsiya jarayonlarida ishtirok etish va zamonaviy boshqaruv usullarini

joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, "Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) hisobotlariga ko'ra, Germaniya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar to'rtinchi sanoat inqilobi tamoyillarini faol qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini 20-30% ga oshirishga erishgan." [3] Shuningdek, "Xitoy va AQShda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi 2023-yil yakunlariga ko'ra 35-40% ni tashkil etgan." [4] (McKinsey Global Institute, 2024).

Shu boisdan, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro ilg'or metodlarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish hamda ularni ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga tatbiq etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, qishloq xo'jaligi va davlat boshqaruvi tizimida xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish orqali iqtisodiy barqarorlik va jamiyat farovonligini oshirish mumkin.

O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va xalqaro standartlarga moslashish yo'lida izchil harakat qilmoqda. Mamlakatda quyidagi sohalarda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish imkoniyatlari mavjud:

Raqamli iqtisodiyot – "Elektron hukumat" tizimi va elektron tijorat sohasini rivojlantirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishi mumkin.

Investitsiya muhitini yaxshilash – Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun biznes yuritish sharoitlarini soddalashtirish va xususiy sektorni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion texnologiyalarni qo'llash – Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalorida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi.

Xalqaro metodlarni tatbiq etishda muayyan qiyinchiliklar ham mavjud: Kadrlar yetishmovchiligi – Yangi texnologiyalarni joriy etish uchun yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj katta. Bu muammoni hal etish uchun ta'lim tizimini

zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarur.

Moliyaviy resurslar cheklanganligi – Innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarga investitsiya kiritish uchun barqaror moliyaviy manbalarga ehtiyoj bor.

Infratuzilma muammolari – Internet va texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi raqamli iqtisodiyotga o'tishda to'siq bo'lishi mumkin.

Bu muammolarni hal etish orqali O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishish mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash va innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash uchun muhim omil hisoblanadi.

Birinchidan, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni keng joriy etish – “McKinsey Global Institute (2024) hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalarni joriy qilgan mamlakatlar YAIM hajmini o'rtacha 15-20% ga oshirgan.”[4] O'zbekistonda elektron hukumat, fintech xizmatlari va sanoat raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish lozim.

Ikkinchidan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va biznes muhitini takomillashtirish – Jahon Banki “Doing Business” indeksida yuqori o'rinni egallagan davlatlar soddalashtirilgan soliq tizimi va shaffof huquqiy muhit orqali iqtisodiy taraqqiyotga erishgan. O'zbekistonda investitsiya qonunchiligini xalqaro standartlarga moslashtirish muhim.

Uchinchidan, inson kapitaliga sarmoya kiritish – Rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy taraqqiyotning 30-40% ini malakali kadrlar ta'minlaydi (IMF, 2024). O'zbekistonda ta'lim tizimini xalqaro tajriba asosida rivojlantirish, startap ekotizimini qo'llab-quvvatlash va ilm-fanni sanoat bilan bog'lash zarur.

To'rtinchidan, O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini

rivojlantirish va ekologik standartlarni joriy qilish muhim vazifalardan biridir.

Shunday qilib, xalqaro ilg'or tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish va global iqtisodiy tizimga integratsiya qilish mumkin. Bu esa uzoq muddatli barqarorlik va farovonlikni ta'minlaydi.

REFERENCES:

1. Jahon Banki (World Bank). (2024). Global Economic Prospects. Washington, DC.
2. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF). (2024). World Economic Outlook. Washington, DC.
3. Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF). (2024). The Global Competitiveness Report. Geneva, Switzerland.

**JAMIYATDA IJTIMOIIY-
IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA
ZAMONAVIY XALQARO
METODLARNI JORIY ETISH**

Umarova Rozigul Sheraliyeva,

Toshkent Davlat Universitet,

“Ijtimoiy fanlar kafedrası”

professori v.b

Safarov Shohrux,

RQT-2-24 guruh talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada Barqaror rivojlanishi, innovatsiyalar va texnologiyalar, Yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlik haqida gap yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy kapital, innovatsiyalar, Global integratsiyalar, Dijital transformatsiya, Zamonaviy strategiyalar.

Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish - bu global tajribalarni oʻrganish, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni qoʻllash orqali ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni takomillashtirish jarayonidir. Bu jarayon, oʻz navbatida mamlakatimizning barqaror rivojlanishiga va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Biz buning Jahon tajribasini oʻrganishimiz kerak. Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish, rivojlanayotgan mamlakatlarga oʻz iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarini yaxshilash uchun samarali imkoniyatlar yaratadi. Buning uchun barcha darajadagi siyosatchilar, tadbirkorlar va fuqarolar birgalikda ishlashlari talab etiladi.

Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish - bu taʼlim tizimini ham rivojlanishiga olib keladi. Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etishda taʼlim tizimi muhim rol oʻynaydi. Taʼlim tizimi faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Xalqaro tajribalar va metodlarni integratsiya qilish orqali taʼlim tizimi yangi yondashuvlarni amalga oshirishi mumkin, bu esa jamiyatda

barqaror rivojlanishga, innovatsion gʻoyalar va texnologiyalarni qabul qilishga, shuningdek, iqtisodiy oʻsish va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlashga yordam beradi.

Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish quyidagi ishlarni oʻz ichiga oladi. Jumladan, Innovatsion iqtisodiy model va strategiyalarni joriy etish. Zamonaviy xalqaro metodlar, ayniqsa, innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Bunga quyidagilar kiradi:

Raqamli iqtisodiyot va Staraplar. Bunda, Taʼlim tizimini global standartlarga moslashtirish. Taʼlim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosi hisoblanadi. Xalqaro metodlarni taʼlimga joriy etishda Xalqaro taʼlim metodlari va koʻp madaniyatli taʼlimning ўрни масаласи муҳим ҳисобланади. Hozirgi kunda

Barqaror rivojlanish va ekologiya masalalarida Zamonaviy xalqaro metodlar barqaror rivojlanishni ragʻbatlantirishga qaratilgan: Ekologik iqtisodiyot va Yashil energiya. Ijtimoiy barqarorlik va adolat. Shuningdek, Zamonaviy xalqaro metodlar jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni taʼminlashga ham qaratilgan.

Ijtimoiy homoya tizimlarida Gender tengligi masalasi Xalqaro hamkorlik va integratsiya masalasi Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etishga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Global tajriba va Integratsiya jarayonida Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishning asosiy vositalaridan biridir. Har bir metodning oʻziga xos afzalliklari va imkoniyatlari bor, va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish, samarali boshqaruv va innovatsion yondashuvlarni qoʻllash orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Ijtimoiy adolat, iqtisodiy oʻsish, ekologik barqarorlik va taʼlim sohalarida global tajriba va amaliyotlarni oʻrganish, jamiyatning umumiy rivojlanishini taʼminlashda asosiy rol oʻynaydi. Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish hozirgi kunda juda

muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon ko‘plab mamlakatlarda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish va yuksaltirish uchun samarali vosita sifatida qo‘llanmoqda. Quyidagi zamonaviy metodlar joriy etilishida o‘rganish va ishlatishning ba’zi asosiy jihatlari:

1. Yoshlar va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash.
2. Global hamkorlik va xalqaro tajriba.
3. Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG).
4. Digital iqtisodiyot va raqamli transformatsiya.
5. Ijtimoiy himoya va tenglik.
6. Mahalliy resurslardan samarali foydalanish.

Jamiyatning lokal resurslarini hisobga olib, ularni xalqaro metodlar yordamida samarali boshqarish. Masalan, agrar sohani rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar va ekologik toza metodlar. Bularning barchasi jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish va barqaror qilish uchun samarali vositalar hisoblanadi. Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish, mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarini zamonaviy talablar va global standartlarga moslashtirishga yordam beradi.

REFERENCES:

3. Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in IX-XII Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 148-151.
4. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC.
5. Умарова, Р. (2015). Некоторые аспекты взаимоотношений природы, человека и общества во взглядах Абу Али Ибн Сино и Абу Райхан Беруни. *Theoretical & Applied Science*, (10), 127-129.
6. Ramatov, J., Baratov, R., Jurabayev, N., Umarova, R., & Mamajanova, G. (2022, June). Evolution of railway construction development in Uzbekistan: Past and prospects. In *AIP Conference*

Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030011). AIP Publishing LLC.

**JAMIYATNI IJTIMOIIY-
IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA
ZAMONAVIY XALQARO
METODLARNI JORIY ETISH**

Dadasheva Aqida Abdujabbarovna

*Xalqaro Ommaviy huquq kafedrası
mudiri, Yu.Fd., professor*

Shahzoda Burxonova Abdixakim qizi

*Toshkent Davlat Transport Universiteti,
Yu-11 talabasi*

Annotasiya: Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish zamonaviy metodlarni talab etuvchi murakkab jarayon bo'lib, xalqaro tajribani inobatga olgan holda amalga oshirilishi zarur. Bugungi kunda dunyoda qo'llanilayotgan ilg'or iqtisodiy va ijtimoiy boshqaruv usullari mamlakatlar rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etishning ahamiyati, istiqbollari va natijalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish maqsadlari, zamonaviy xalqaro metodlar, barqarorlik va ekologik xavfsizlik, xalqaro hamkorlik va yordam, BMT.

Annotation: This article explores the importance of implementing modern international methods in the socio-economic development of society. It examines global best practices in economic management, social stability, and sustainable development. The study highlights the benefits of adopting innovative strategies, digital transformation, and public-private partnerships to enhance economic growth and improve living standards. The findings suggest that integrating these methods can lead to long-term stability and prosperity.

Keywords: Sustainable development goals, modern international methods, sustainability and environmental security, international cooperation and assistance, United Nations.

Jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlar katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda, global miqyosda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda turli xil

strategiyalar va yondashuvlar qo'llanilmoqda. Xalqaro tajriba va metodlar, mamlakatlarning o'zaro hamkorlik qilishlari va o'zgarishlarga tezda moslashishlariga yordam beradi. Ushbu maqolada jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarning roli tahlil qilinadi.

Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish – bu dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan zamonaviy rivojlanish strategiyalarini va usullarini mahalliy sharoitlarga moslashtirish jarayonidir.

Xalqaro metodlarning asosiy maqsadi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni barqaror, inklyuziv va adolatli qilishdir. BMTning **Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG)** bu jarayonni boshqarishda asosiy yo'l-yo'riqdir. Bu maqsadlar 17 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi va ular orasida kambag'allikni tugatish, ta'lim va sog'liqni saqlashni yaxshilash, gender tengligini ta'minlash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va boshqa bir qator ijtimoiy muammolarni hal qilish mavjud. Ushbu global maqsadlar, mamlakatlarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish zamonaviy xalqaro metodlarning biri – innovatsiyalar va texnologiyalar orqali ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishdir. Yangi texnologiyalar, iqtisodiy jarayonlarni soddalashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Misol uchun, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Yangi texnologiyalar shuningdek, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida ham muhim o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bu ijtimoiy rivojlanishning muhim qismi hisoblanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta'minlashning roli tobora oshib bormoqda. Global miqyosda ekologik muammolar, xususan iqlim o'zgarishi, tabiat resurslarining tugashi va ifloslanish hisoblanadi. Shu bois, barqaror energetika

qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik texnologiyalarni qo'llash orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ekologik nuqtai nazardan ham barqaror qilish zarur.

BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan barqaror rivojlantirish maqsadlari, rivojlanayotgan davlatlarga o'z iqtisodiyotlarini ekologik barqarorlikka yo'naltirishda yordam beradi. Misol uchun, suv resurslarini boshqarish, chiqindilarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish kabi metodlar ko'plab mamlakatlarda muvaffaqiyatli joriy etilmoqda.

Mamlakatimizda barqaror rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga katta e'tibor berilmoqda. 2016-yildan boshlab, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun “Barqaror rivojlanish maqsadlari” mamlakat rivojlanish siyosatining bir qismi sifatida qabul qilindi. Bu, xususan, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar O'zbekistonda faol joriy etilmoqda. 2021-yilda “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi ishlab chiqilib, energiya manbalarini qo'llash, chiqindilarini qayta ishlash va suv resurslaridan samarali foydalanish masalalariga e'tibor qaratilmoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tgan mamlakatlar, masalan, Daniya va Shvetsiya qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha misollarni taqdim etadi. Bu metodni jamiyatlarga joriy etish uchun hukumat tomonidan qullab-quvvatlash va ularga investitsiyalar kiritish zarur.

Xulosa: Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda, raqamli texnologiyalar, innovatsion iqtisodiyot, ta'lim tizimini isloh qilish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali jamiyat barqaror taraqqiyot sari harakatlanishi mumkin. Shunday ekan, ushbu metodlarni keng qo'llash va mahalliy sharoitga

moslashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.G .Mahmudov “Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish”//Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli jihatlarini mazmuni.
2. D.Sh. Xudoyberganov “Barqaror rivojlanish va ekologiya”//Barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash haqidagi tushunchalar.
3. U.T. Mirzayev “Innovatsion iqtisodiyot”//Innovatsion iqtisodiyot va uning jamiyatdagi roli, iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОКЛАСТЕРНЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Раматов Зафарбек Жуманиязович,
независимый соискатель
Ташкентского государственного
транспортного университета*

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы оценки экологической и экономической эффективности биокластерных горнодобывающих предприятий. В условиях перехода к «зеленой экономике» особую значимость приобретает внедрение биотехнологий и замкнутых производственных циклов, направленных на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. В статье анализируются ключевые индикаторы оценки эффективности, включая экологическую, экономическую и инновационную составляющие.

Ключевые слова: Биокластер, зеленая экономика, биоэкономика, экологическая эффективность, зеленые инвестиции, замкнутая экономика, ресурсосбережение, переработка отходов, устойчивое развитие, горнодобывающая промышленность, инновационные технологии, экологическая безопасность.

Развитие горнодобывающей промышленности, включая зеленую экономику, экологическую экономику и биоэкономику, будет способствовать оптимизации сложных многоступенчатых процессов. Соответственно, целесообразно внедрение биокластера. «Биокластер — это «обособленная территория» одного или нескольких секторов биоэкономики. При оценке эффективности экологизации горнодобывающей промышленности показатели, представленные в таблице

выше, служат основой для определения ее экологической и экономической устойчивости. Эти показатели помогают не только контролировать рациональное использование ресурсов, но и оценивать возможности внедрения зеленых технологий. Эти показатели, наряду с повышением эффективности добычи полезных ископаемых, определяют степень адаптации отрасли к зеленой экономике.

Показатель экологической эффективности важен для измерения эффективности восстановления ресурсов и управления отходами в процессах добычи полезных ископаемых. Этот показатель особенно часто используется при оценке технологий, направленных на сокращение потребления энергии и отходов. Для того чтобы этот показатель имел высокое значение, отходы горнодобывающей промышленности должны утилизироваться с помощью биотехнологических процессов, а природные ресурсы должны использоваться экономно.

Показатели экономической эффективности использования ресурсов показывают, насколько экономически выгодна деятельность по добыче полезных ископаемых. Данный показатель оценивается с учетом себестоимости продукции, налоговых льгот и рентабельности инвестиций. Высокий уровень данного показателя обусловлен внедрением зеленых инвестиций и использованием инновационных технологий. В частности, использование возобновляемых ресурсов играет важную роль в повышении эффективности экономики, основанной на ресурсах.

Индекс эффективности зеленого производства оценивает потенциал снижения воздействия производства на окружающую среду и использования возобновляемых ресурсов в горнодобывающей промышленности.

Данный показатель направлен на сокращение углеродного следа производственных процессов за счет повышения энергоэффективности. Поэтому энергосберегающие методы и технологии переработки отходов играют важную роль в улучшении этого показателя.

Эффективность экономики замкнутого цикла используется для оценки процессов переработки ресурсов и преобразования отходов в экономическую ценность. Данный показатель рассчитывает долю переработанных материалов из отходов и экономическую эффективность этих процессов. Биотехнологии переработки отходов горнодобывающей промышленности позволяют существенно улучшить этот показатель.

Индекс зеленой эффективности важен для оценки энергосбережения, рационального использования ресурсов и воздействия технологических процессов на окружающую среду. Данный показатель направлен на сокращение выбросов углекислого газа и повышение экологической устойчивости в горнодобывающей промышленности.

Индекс производительности зеленого труда оценивает производительность и экологические условия труда рабочей силы на горнодобывающих предприятиях. Этот показатель напрямую связан с технологической эффективностью и ресурсосбережением. Обеспечение экологической безопасности при добыче полезных ископаемых и развитие «зеленого» труда будет способствовать улучшению этого показателя.

Благодаря этим показателям горнодобывающая промышленность может развиваться в соответствии с экологическими и экономическими целями биокластера. Каждый показатель важен для развития зеленой экономики и обеспечения

экологической устойчивости в горнодобывающей промышленности, а биокластерный подход создает эффективную систему комплексного управления этими процессами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адамов, В.Е. Экологическая экономика: теория и практика / В.Е. Адамов. – М.: Наука, 2019. – 320 с.
2. Глазырин, В.В. Устойчивое развитие промышленности в условиях биоэкономики / В.В. Глазырин, Е.П. Смирнова. – СПб.: Политех-пресс, 2020. – 287 с.
3. Иванов, А.П. Ресурсосбережение в горнодобывающей отрасли: современные подходы и методы / А.П. Иванов. – Новосибирск: СибАкадемИздат, 2021. – 256 с.

**ZAMONAVIY TEXNOLOGIYA
USULLARINI QO‘LLASH ASOSIDA
ELEKTR TA‘MINOTI TIZIMINI
OPTIMALLASHTIRISH**

*Jurayeva Kamila Komilovna,
Xolmuminova Ruxshona Baxtiyorovna
Toshkent davlat transport universiteti*

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy texnologiyalar, xususan, elektr energiyasi operatsiyalarini boshqarishni avtomatlashtirishga imkon beradigan, elektr energiyasi iste‘molini va quvvat taqsimotini samaradorligini oshirish, elektr qurilmalaridan foydalanishni boshqarish, elektr ta‘minoti tizimidagi favqulodda vaziyatlarni boshqarish va bartaraf etishga imkon beradigan kompyuter simulyatsiyasi yordamida elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishga bag‘ishlangan.

Kalit so‘zlari: elektr ta‘minoti tizimi, optimallashtirish, zamonaviy texnologiyalar, kompyuterli modellashtirish, simulyatsiyalash, elektr energiyasi isroflari.

Abstract. The article is devoted to the optimization of power supply systems using modern technologies, in particular, computer simulation, which makes it possible to automate control of electric power operations, which makes it possible to rationalize the distribution of electric energy and power, manage the use of electrical devices, monitor and eliminate abnormal situations in the power supply system.

Keywords: power supply system, optimization, modern technology, computer modeling, simulation, loss of electrical energy.

Kirish.

Zamonaviy dunyoda elektr ta‘minoti tizimlariga talablar tobora ortib bormoqda. Yangi elektruskunalarning paydo bo‘lishi, elektr energiyasini ishlab chiqarish va uzatishning turli usullarini ixtiro qilish, ayniqsa noan‘anaviy usullar bilan ishlab chiqarilishi ko‘plab energiya tizimlarni nostabil ishlashiga olib kelishi mumkin va

ularning barchasi hozirgi vaziyatda doimiy nazorat qilishni talab qiladi. Shu sababdan elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishda yangi va zamonaviy usullarni joriy etish shart.

Ushbu [1] maqolada mualliflar quyidagilarni taklif qilishadi: “Optimal yechimni topish muammosini hal qilish uchun bir qator shartlarni bajarish kerak. Avvalo, vazifa kamida ikkita yechimga yega bo‘lishi kerak. Bundan tashqari, optimallashtirish eng yaxshi variantni tanlashga yordam beradigan mezonni yaratish qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak”.

Eng yangi texnologiyalar va usullarga asoslangan elektr ta‘minoti tizimlarini avtomatik nazorati va boshqarishdan foydalanish tizimning yuqori samaradorligiga erishishga, shuningdek elektr energiyasining isroflarini kamaytirishga imkon beradi. Bundan tashqari, intellektualli algoritmlarni ishlab chiqish sodir bo‘lishi mumkin bo‘lgan favqulodda vaziyatlarni bashorat qilish va elektruskunalarning buzilishi yoki shikastlanishining oldini olish uchun tegishli choralarni ko‘rish imkonini beradi. Bu o‘z navbatida butun elektr ta‘minoti tizimini masofadan turib kuzatish va boshqarish imkonini beradi, ishlaymay qolish ehtimolini kamaytiradi va xizmat ko‘rsatish darajasini oshiradi.

Masalaning qo‘yilishi

Energiya tizimlarining barqarorligini oshirish, elektr energiyasi va resurslarni tejash uchun elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishda yangi texnologiyalaridan va usullardan foydalanish.

Masalaning yechimi

Avtomatlashtirish elektr ta‘minoti tizimlarini optimallashtirishda ishlatiladigan asosiy texnologiyalardan biridir. Avtomatlashtirish elektr tarmoqlarini yuqori aniqlik va samaradorlik bilan boshqarish, energiya taqsimoti va elektr yuklamalarini boshqarilishini optimallashtirish imkonini beradi. Avtomatik monitoring va

boshqarish tizimlari yordamida elektr tarmoqlaridagi operator xodimlari istalgan vaqtda energiya tizimining holati to'g'risida ma'lumot olishlari, elektr yuklamalarini bashorat qilishlari, quvvat taqsimotini optimallashtirishlari va favqulodda vaziyatlarni boshqarishlari mumkin. Bunday tizimlar uzoq vaqtdan beri sanoatning turli sohalarida elektr ta'minoti tarmoqlarida qo'llanilgan [2].

Optimallashtirish muammolarini hal qilish usullaridan biri bu “Matematik dasturlash” bo'lib, bu kompyuter texnologiyalari yordamida amalga oshiriladigan maxsus dasturlarga tayangan holda harakatlar algoritmini o'rganish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Sun'iy intellekt texnikasi energiyadan foydalanish ma'lumotlarini o'rganish, elektr yuklamalarini bashorat qilish, energiya taqsimotini optimallashtirish va elektr yuklamalarini nazorat qilish uchun qo'llanilishi mumkin. Bunday qurilmalar katta hajmdagi ma'lumotlarni o'rganishi va olingan dalillarga asoslanib qaror qabul qilishi mumkin. O'z navbatida sun'iy aqldan foydalanish yordamida elektr ta'minoti samaradorligini oshirish mumkin.

Avtomatlashtirish, aqlli tarmoqlardan foydalanish, energiya saqlash moslamalari va sun'iy intellekt elektr ta'minoti tizimini zamonaviy optimallashtirishning asosiy tarkibiy qismlaridir. Mavjud manbalar va adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatdiki, elektr ta'minoti tizimini rivojlantirishning eng istiqbolli ikkita yo'nalishi aniqlangan: neyron tarmoqlariga asoslangan sun'iy intellektdan va kompyuter simulyatsiyasidan foydalanish.

Kompyuter simulyatsiyasi – bu murakkab tizimni tahlil qilish muammosini uning kompyuter simulyatsiyasini o'rganish asosida hal qilish usuli - bu elektr energiyasi tizimlarini takomillashtirishning muhim usullaridan biri bo'lib, u tizimning turli tarkibiy qismlarini, shu jumladan elektr yuklamalarini, elektr energiyasini taqsimotini o'rganishga va yaxshilashga yordam beradi.

Kompyuter simulyatsiyasining asosiy imtiyozlaridan biri bu qurilmaning ishlashining turli ssenariylarini bashorat qilish va kerakli samaraga erishish uchun maqbul xususiyatlarni aniqlash qobiliyatidir, shuningdek, turli xil omillarning ta'sirini samarali o'rganish imkoniyatini beradi, masalan: quvvat o'zgarishi, turli xil energiya manbalaridan foydalanish, uskunaning texnik xususiyatlari, ob-havo sharoiti va ularning elektr ta'minoti tarmoqlarining ishlashiga ta'siri.

Elektr ta'minotining ishlashini yaxshilash uchun ko'pincha statistik modellashtirish qo'llaniladi, bu avvalgi elektr yuklama ma'lumotlarini o'rganishga asoslangan kompyuter simulyatsiyasi turlaridan biri bo'lib, elektr energiyasini boshqarish tizimining eng yaxshi jihatini o'rnatishga va elektr xarajatlarini kamaytirishga imkon beradi [3].

Kompyuter simulyatsiyasining yana bir shakli dinamik simulyatsiya bo'lib, u tizimning ishlashini bevosita vaqt rejimida tahlil qilishga imkon beradi. Modellashtirishdan foydalanish vaqt o'tishi bilan elektr yuklamalar va boshqa omillarning o'zgarishini hisobga olish va ularning elektr ta'minoti tizimining ishlashiga ta'sirini bashorat qilish imkonini beradi. Bu tizimning eng mos ish rejimini aniqlash va energiya hamda uskunalar xarajatlarini kamaytirish yo'llarini ko'rsatadi.

Kompyuter simulyatsiyasi yordamida turli xil elektr ta'minoti tizimlarida elektr energiyasini taqsimlashni yaxshilash mumkin, shuningdek, ushbu texnikadan foydalangan holda elektr energiya uzatishning eng yaxshi yo'nalishlarini hisoblash, uzatish paytida elektr energiya isroflarini kamaytirish va elektr tarmoqdagi yuklamalarni kompensatsiyalash mumkin.

Xulosa

Turli manbalar va ilmiy adabiyotlarni tahlili shuni ko'rsatdiki, elektr ta'minoti tizimini optimallashtirishning asosiy usullaridan biri intellektuallik tarmoqlardan foydalanishdir. Intellektual tarmoqlar

energiya auditi texnikasi, energiyani boshqarish tizimlari va qayta tiklanadigan energiya manbalarining integratsiyasi elektr ta'minotini muvaffaqiyatli optimallashtirish va resurslarni tejash hamda energetika sanoatining barqaror rivojlanishiga erishish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Lyubchenko V.Y. Optimizatsiya sistem elektrosnabjeniya. Zadachi lineynogo i nelineynogo programmirovaniya: uchebnoye posobie// V.Y. Lyubchenko, S.V. Rodigina. – Novosibirsk: Izd-vo NGTU, 2020.- 90s.

2. Obichkin R.Y., Danilov A.V., Petuxov S.V., Nadein V.F. Primeneniye sovremennix texnologiy i metodov v optimizatsii sistem elektrosnabjeniya// Nauchnoye obozreniye. Texnicheskiye nauki. 2024. №4. S. 9-13.

3. R.Yu Obichkin, A.V. Danilov, S.V. Petukhov, V.F. Nadein. The use of modern technologies and methods in the optimization of power supply systems/ Scientific Review Technical Sciences. DOI: 10.17513/srts.1477

**IJTIMOYIY BARQARORLIK VA
INKLYUZIV TA'LIM QURISHDA
XALQARO TAJRIBA**

*Umarova Ro'zigul Sheralievna,
Toshkent davlat transport
universiteti (TDU), “Ijtimoiy fanlar”
kafedrası professorı v.b,
Mirzakarimov Abduvali Abdurashid
o'g'li,
Siyosatshunoslik yo'nalishi talabasi*

Annotasiya. Ushbu maqolada ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv jamiyat qurishning ahamiyati tahlil qilinadi. Xalqaro tajriba va O'zbekistonning bu boradagi islohotlari, jumladan, kambag'allikni qisqartirish, gender tengligini ta'minlash va inklyuziv ta'limni rivojlantirish masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ijtimoiy barqarorlik, inklyuziv ta'lim, xalqaro tajriba, gender tengligi, kambag'allikni qisqartirish, ta'lim islohotlari, inklyuziv jamiyat, O'zbekiston tajribasi, Shvetsiya modeli, Kanada tajribasi, ijtimoiy himoya, normativ-huquqiy hujjatlar, ta'lim tizimi, pedagog kadrlar tayyorlash, inklyuziv siyosat.

Annotasiya. Social stability and the construction of an inclusive society are crucial factors in societal development. Uzbekistan is consistently implementing reforms in this area, including measures to education system.

Keywords: Social stability, inclusive education, international experience, gender equality, poverty reduction, education reforms, inclusive society, Swedish model, Canadian experience, social protection, regulatory legal documents, education system, teacher training, inclusive policy.

Ijtimoiy barqarorlik – bu jamiyatda ijtimoiy munosabatlarning barqarorligi, ijtimoiy ziddiyatlarning past darajasi va ijtimoiy institutlarning samarali faoliyat ko'rsatishidir. Xitoy donishmandi Konfutsiy “Farovonlikka erishish – orzu, islohotlar – unga yetish vositasi, barqarorlik bu – maqsadga erishishning asosiy shart-sharoitidir”, deya bejiz ta'kidlamagan. G'arb olimlari R.Darendrof va A.Kozer aslida barqarorlik hech qachon

mavjud bo'lmaydi, u beqarorlik arafasidan keyingi holat, jamiyatning yangi beqarorlik oldidan tin olish davri, degan fikrni ilgari surgan. Bundan farqli o'laroq, T.Parsons “Ijtimoiy tizim barqarorligi qoidalari”ni ishlab chiqishga harakat qilgan. Uning fikricha, har qanday jamiyatning barqarorligi uning ijtimoiy tuzilishini tashkil etadigan elementlar faoliyatining o'zaro uyg'un bo'lishi bilan belgilanadi. Ana shu uyg'unlik doimiy barqarorlik omilidir. Bunda davlatning vazifasi jamiyatning eng kichik bo'g'inlari, jamoalar, tashkilotlar, idoralar orasidagi mutanosiblikni saqlash va mustahkamlashdan iborat.

Inklyuziv jamiyat esa – bu barcha fuqarolarning, ularning ijtimoiy kelib chiqishi, jinsi, yoshi, dini va boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, jamiyat hayotida to'laqonli ishtirok etishini ta'minlaydigan jamiyatdir. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv jamiyat qurish uchun kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yil 11 sentyabrda “Kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi va uning ijrosi ustidan nazoratni kuchaytirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi farmoni qabul qilindi. Farmonga ko'ra, kambag'allikni qisqartirish va aholini ijtimoiy himoya qilish sohasidagi qonunchilikka rioya etilishi va uning ijrosi ustidan nazoratga mas'ul bo'lgan Bosh prokuror o'rinbosari lavozimi kiritiladi.[1] O'zbekistonda inklyuziv siyosatni rivojlantirish uchun, ta'lim tizimida keng islohotlar olib borilmoqda, inklyuziv ta'limni joriy etish orqali nogironligi bo'lgan shaxslarning ta'lim olishiga sharoit yaratish, ularning jamiyatda faol ishtirokini ta'minlashga qaratilgan choralar ko'rilmogda. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining “Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PQ-4860-sonli qarori bu borada amalga oshirilishi mo'ljallangan

sa'y-harakatlar uchun huquqiy asos bo'ldi. Mazkur qaror bilan, 2020-2025 yillar uchun xalq ta'limi tizimida inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi va 2020-2021 yillarda uni amalga oshirish bo'yicha “yo'l xaritasi”, shuningdek, alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar ta'limini 2025 yilgacha rivojlantirishning maqsadli ko'rsatkichlari (indikatorlari) tasdiqlangan edi. [2] Ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv jamiyat qurish jamiyat taraqqiyotining muhim omillaridan biridir. O'zbekiston bu borada islohotlarni izchil amalga oshirmoqda, jumladan, kambag'allikni qisqartirish, gender tengligini ta'minlash va inklyuziv ta'lim tizimini rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlar ko'rilmoqda. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, Shvetsiya va Kanada kabi mamlakatlarning inklyuziv siyosati ijtimoiy barqarorlikni mustahkamlashga xizmat qilmoqda. O'zbekistonda bu jarayonni jadallashtirish uchun inklyuziv ta'limni rivojlantirish, pedagog-kadrlarni tayyorlash, normativ bazani takomillashtirish va samarali nazorat mexanizmlarini yaratish lozim. Bu nafaqat milliy, balki xalqaro ahamiyatga ega bo'lib, ijtimoiy barqarorlik va inklyuziv rivojlanishni ta'minlashga xizmat qiladi.

REFERENCES:

1. Ramatov, J., & Umarova, R. (2020). Theoretical and ideological sources of beruni's philosophical views. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(11), 1974-1980.
2. Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in IX-XII Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 148-151.

**JAMIYATDA IJTIMOIIY-
IQTISODIY RIVOJLANISHDA
ZAMONAVIY XALQARO
METODLARNI JORIY ETISH**

Charos G'aniyeva,

*Toshkent davlat transport
universiteti (TDTU),*

*“Ijtimoiy fanlar” kafedrası tayanch
doktoranti (PhD),*

E-mail: gcg1248@mail.ru

Anotatsiya: Jamiyat hayotida zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni jadallik bilan yangi bosqichga olib chiqish mumkin. Innovatsion iqtisodiyot, ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlarda, barqaror rivojlanishda, samarali boshqaruv va xalqaro integratsiya mamlakatning jahon miqyosida raqobatbardoshligini oshirishga xizmat qiladi. Shu nuqtai nazardan, har bir davlat ilg'or tajribalarni o'rganib, o'ziga xos strategiyani ishlab chiqadi.

Kalit so'zlar: Jamiyat, innovatsiya, ijtimoiy-iqtisodiy, rivojlanish, barqaror, tajriba, taraqqiyot, xalqaro, farovonlik, islohot, zamonaviy, metod.

Keywords: Society, innovation, socio-economic, development, sustainable, experience, progress, international, prosperity, reform, modern, method.

Abstract: By introducing modern international methods into the life of society, socio-economic development can be rapidly brought to a new level. Innovative economy, reforms in the field of education, sustainable development, effective governance and international integration serve to increase the country's global competitiveness. In this regard, each country, studying best practices, develops its own strategy.

Mamlakatimizda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan eng muhimi ijtimoiy siyosat va iqtisodiy taraqqiyot sohasida o'sish nuqtalarini aniqlashdir. Bugungi kunda xalq farovonligini, odamlarning hayot darajasini har tomonlama oshirish, buning uchun yangi ish o'rinlari, daromad manbalarini

yaratish, kambag'allikni qisqartirish, qishloq va shaharlarimizni obod qilish iqtisodiy strategiyani eng muhimi hisoblanadi. Yurtimizda ijtimoiy muammolarni hal etishning mutloq yangi o'ziga xos tizim yaratildi. So'nggi yillarda “ayollar daftar”, “temir daftar”, “yoshlar daftar”, “xonadonbay”, “mahallabay” ishlash usullari aynan shu maqsadda joriy etilmoqda [1]. Ikkinchi ustuvor vazifa iqtisodiy taraqqiyot sohasida o'sish nuqtalarini aniqlash va ularga alohida ahamiyat qaratish, shu tariqa ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotning raqobatbardoshligini oshirish muhim rol o'ynaydi[2]. Shiddat bilan rivojlanayotgan bir davrda zamonaviy metodlardan foydalanish o'rinlidir. Hozirgi davrda jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda, zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish ushbu sohani yanada taraqqiy etishida har bir mamlakat global tajribani o'rganish va xalqaro va zamonaviy metodlarni joriy etish bu sohada muhim rol o'ynaydi. Jadal rivojlanayotgan davrda iqtisodiy taraqqiyot va ijtimoiy farovonlikni oshirish uchun zamonaviy metodlardan foydalanish muhim ekanligini bugun barchamiz birdek anglamoqdamiz va ushbu zamonaviy metodlarda keng foydalanish uchun innovatsiyalar imkoniyatlarini hayotimizga tatbiq qilishga harakat qilyapmiz.

Barqaror rivojlanish tamoyillaridan biri sifatida keltirib o'tishimiz mumkin bo'lgan biz uchun muhim yashil iqtisodiyotni misol keltirishimiz mumkin. Bugungi dunyoda asosiy masalalardan biri yashil iqtisodiyot, ekologik barqarorlik va tabiiy resurslardan samarali foydalanish hisoblanadi.

Fan-texnika rivojlangan bir davrda ijtimoiy sohani rivojlantirish maqsadida energiya ishlab chiqarishda-quyosh, shamol va boshqa qayta tiklanuvchi manbalardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Atrof-muhitni muhofaza qilishda ekologik toza texnologiyalar va chiqindilarni qayta ishlash, uglerod neytralligi-karbonat emissiyasini

kamaytirish bo‘yicha xalqaro kelishuvlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

XXI asrda inson kapitali – eng qimmatli resurs hisoblanadi. Xalqaro tajribada ta’limni rivojlantirish uchun quyidagi metodlar qo‘llanilmoqda:

STEAM-ta’lim – fan, texnologiya, muhandislik, san’at va matematikaga asoslangan o‘qitish tizimi. Dual ta’lim tizimi – nazariya va amaliyotni birlashtirgan Germaniya modeli. Onlayn ta’lim platformalari – Coursera, Udemu kabi platformalar orqali aholining bilimni oshirish. Singapur ta’lim tizimini isloh qilish orqali dunyodagi eng yuqori natijalarga erishdi, Finlandiya esa kreativ yondashuv bilan ilg‘or ta’lim tizimini shakllantirdi.

Xulosa:Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish orqali ijtimoiy-iqtisodiy sohani rivojlanishiga zamin yaratadi. Innovatsion iqtisodiyot, ta’lim islohotlari, barqaror rivojlanish, samarali boshqaruv va xalqaro integratsiya mamlakatning jahon miqyosida raqobatbardoshligini oshiradi. Shu bois, har bir davlat ilg‘or tajribalarni o‘rganish bizga qulay imkoniyatlarni yaratishga xizmat qiladi. Raqamlashtirish zamonaviy texnologiyalar, yashil texnologiyalar, startaplarni qo‘llab quvvatlash va inson kapitaliga investetsiya qilish har bir davr uchun dolzarb bo‘lishi lozim.

ADABIYOTLAR:

1. Ўзбекистон Республикасининг “Ёшларга оид давлат сиёсати тўғрисида”ги Қонуни.//Lex.uz.
2. Шавкат Мирзиёев. Янги Ўзбекистон демократик – Тошкент: Ўзбекистон нашриёти, 2021 йил.
3. Ўзбекистон Республика Президенти Ш.М. Мирзиёевнинг БМТнинг 72-сессиясида сўзлаган нутқи//Халқ сўзи, 2017 йил, 20 сентябрь.
4. Каримов И.А. Тарихий хотирасиз келажак йўқ. –Тошкент: Шарқ нашриёт-матбаа концерни, 1998 йил, 28-бет.
5. Каримов И.А. Хавфсизлик ва барқарор тараққиёт йўлида. Т.6. –Тошкент: Ўзбекистон, 1998 йил, 330-бет.
6. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. –Тошкент: Янги аср авлоди, 2001 йил, 168-бет.

7. Полякова Т.А. Правовое обеспечение информационной безопасности при построении информационного общества в России.- дисс. д.ю.н. – Москва: 2008, с.170.

8. Эргашев И. ва бошқ. Миллий истиқлол ғояси: асосий тушунча ва тамойиллар. Дарслик. –Тошкент: Академия, 2005 йил, 144-бет.

9. Абдулла Авлоний. Туркий Гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўзбекистон, 1992 йил, 15-16-бетлар.

10. Тоффлер Э. Война и антивоина. – Москва: Транзиткнига, 2005, ст-112.

**JAMIYAT HAYOTIDAGI
IJTIMOIY-IQTISODIY SOHALARNI
RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY
XALQARO METODLARNI JORIY
ETISH**

Ramatov Jumaniyoz Sultonovich

*Toshkent davlat transport
universiteti(TDTU), "Ijtimoiy fanlar
kafedrası", mudiri, professor*

Ro'ziboyev Sardorbek Qo'ziboy o'g'li

Siyosatshunoslik yo'nalishi talabasi

Annotasiya. Bugungi globallashuv sharoitida jamiyat hayotining turli ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolada ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillar, xalqaro tajriba va zamonaviy metodlarning samaradorligi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: ijtimoiy, iqtisodiy, rivojlanish, xalqaro, metodlar, innovatsiyalar, global, tajriba, investitsiyalar, raqamli, texnologiyalar, strategik, boshqaruv.

Zamonaviy dunyoda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarning barqaror rivojlanishi har qanday mamlakatning iqtisodiy mustahkamligi va xalq farovonligini oshirishning muhim omillaridan biri hisoblanadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy o'sishning muvaffaqiyatli modelini yaratish uchun ilg'or innovatsion texnologiyalar, strategik boshqaruv tamoyillari va samarali investitsion siyosat joriy etilishi talab etiladi. "Jahon Banki (World Bank) va Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF) ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi o'n yillikda raqamli iqtisodiyot va innovatsion boshqaruv modeliga o'tgan mamlakatlar yalpi ichki mahsulot (YAIM) o'sish sur'atini o'rtacha 3-5% ga oshirishga muvaffaq bo'lgan." [1]

Bugungi kunda iqtisodiy taraqqiyotning asosiy drayverlari sifatida sanoatning raqamlashtirilishi, sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish, global integratsiya jarayonlarida ishtirok etish va zamonaviy boshqaruv usullarini

joriy etish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Masalan, "Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF) hisobotlariga ko'ra, Germaniya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar to'rtinchi sanoat inqilobi tamoyillarini faol qo'llash orqali ishlab chiqarish samaradorligini 20-30% ga oshirishga erishgan." [3] Shuningdek, "Xitoy va AQShda raqamli texnologiyalarning iqtisodiy o'sishga qo'shgan hissasi 2023-yil yakunlariga ko'ra 35-40% ni tashkil etgan." [4] (McKinsey Global Institute, 2024).

Shu boisdan, O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun xalqaro ilg'or metodlarni mahalliy sharoitlarga moslashtirish hamda ularni ijtimoiy-iqtisodiy sohalarga tatbiq etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Xususan, ta'lim, sog'liqni saqlash, sanoat, qishloq xo'jaligi va davlat boshqaruvi tizimida xalqaro tajribalarni o'rganish va amaliyotga joriy etish orqali iqtisodiy barqarorlik va jamiyat farovonligini oshirish mumkin.

O'zbekiston iqtisodiy islohotlarni chuqurlashtirish va xalqaro standartlarga moslashish yo'lida izchil harakat qilmoqda. Mamlakatda quyidagi sohalarda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish imkoniyatlari mavjud:

Raqamli iqtisodiyot – "Elektron hukumat" tizimi va elektron tijorat sohasini rivojlantirish iqtisodiy samaradorlikni oshirishi mumkin.

Investitsiya muhitini yaxshilash – Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish uchun biznes yuritish sharoitlarini soddalashtirish va xususiy sektorni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega.

Innovatsion texnologiyalarni qo'llash – Ta'lim va sog'liqni saqlash sohalorida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish xizmatlar sifatini oshirishga yordam beradi.

Xalqaro metodlarni tatbiq etishda muayyan qiyinchiliklar ham mavjud: Kadrlar yetishmovchiligi – Yangi texnologiyalarni joriy etish uchun yuqori malakali mutaxassislarga ehtiyoj katta. Bu muammoni hal etish uchun ta'lim tizimini

zamonaviy talablar asosida takomillashtirish zarur.

Moliyaviy resurslar cheklanganligi – Innovatsiyalar va raqamli texnologiyalarga investitsiya kiritish uchun barqaror moliyaviy manbalarga ehtiyoj bor.

Infratuzilma muammolari – Internet va texnologik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi raqamli iqtisodiyotga o'tishda to'siq bo'lishi mumkin.

Bu muammolarni hal etish orqali O'zbekiston iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishish mumkin.

Xulosa qiladigan bo'lsak, tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy-iqtisodiy sohalarni rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish iqtisodiy o'sishni jadallashtirish, investitsiya muhitini yaxshilash va innovatsion texnologiyalarni keng qo'llash uchun muhim omil hisoblanadi.

Birinchidan, raqamli iqtisodiyot va innovatsiyalarni keng joriy etish – “McKinsey Global Institute (2024) hisobotiga ko'ra, raqamli texnologiyalarni joriy qilgan mamlakatlar YAIM hajmini o'rtacha 15-20% ga oshirgan.”[4] O'zbekistonda elektron hukumat, fintech xizmatlari va sanoat raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish lozim.

Ikkinchidan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish va biznes muhitini takomillashtirish – Jahon Banki “Doing Business” indeksida yuqori o'rinni egallagan davlatlar soddalashtirilgan soliq tizimi va shaffof huquqiy muhit orqali iqtisodiy taraqqiyotga erishgan. O'zbekistonda investitsiya qonunchiligini xalqaro standartlarga moslashtirish muhim.

Uchinchidan, inson kapitaliga sarmoya kiritish – Rivojlangan mamlakatlarda iqtisodiy taraqqiyotning 30-40% ini malakali kadrlar ta'minlaydi (IMF, 2024). O'zbekistonda ta'lim tizimini xalqaro tajriba asosida rivojlantirish, startap ekotizimini qo'llab-quvvatlash va ilm-fanni sanoat bilan bog'lash zarur.

To'rtinchidan, O'zbekistonda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini

rivojlantirish va ekologik standartlarni joriy qilish muhim vazifalardan biridir.

Shunday qilib, xalqaro ilg'or tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish orqali O'zbekistonning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini tezlashtirish va global iqtisodiy tizimga integratsiya qilish mumkin. Bu esa uzoq muddatli barqarorlik va farovonlikni ta'minlaydi.

REFERENCES:

1. Jahon Banki (World Bank). (2024). Global Economic Prospects. Washington, DC.
2. Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF). (2024). World Economic Outlook. Washington, DC.
3. Jahon Iqtisodiy Forumi (WEF). (2024). The Global Competitiveness Report. Geneva, Switzerland.

**JAMIYATDA IJTIMOIIY-
IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA
ZAMONAVIY XALQARO
METODLARNI JORIY ETISH**

Umarova Rozigul Sheraliyeva,

Toshkent Davlat Universitet,

“Ijtimoiy fanlar kafedrası”

professori v.b

Safarov Shohrux,

RQT-2-24 guruh talabasi

Annotatsiya: Bu maqolada Barqaror rivojlanishi, innovatsiyalar va texnologiyalar, Yashil iqtisodiyot va ekologik barqarorlik haqida gap yuritilgan.

Kalit soʻzlar: Ijtimoiy kapital, innovatsiyalar, Global integratsiyalar, Dijital transformatsiya, Zamonaviy strategiyalar.

Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish - bu global tajribalarni oʻrganish, zamonaviy texnologiyalar va innovatsion yondashuvlarni qoʻllash orqali ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarni takomillashtirish jarayonidir. Bu jarayon, oʻz navbatida mamlakatimizning barqaror rivojlanishiga va raqobatbardoshlikni oshirishga yordam beradi. Biz buning Jahon tajribasini oʻrganishimiz kerak. Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish, rivojlanayotgan mamlakatlarga oʻz iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarini yaxshilash uchun samarali imkoniyatlar yaratadi. Buning uchun barcha darajadagi siyosatchilar, tadbirkorlar va fuqarolar birgalikda ishlashlari talab etiladi.

Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish - bu taʼlim tizimini ham rivojlanishiga olib keladi. Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etishda taʼlim tizimi muhim rol oʻynaydi. Taʼlim tizimi faqatgina bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Xalqaro tajribalar va metodlarni integratsiya qilish orqali taʼlim tizimi yangi yondashuvlarni amalga oshirishi mumkin, bu esa jamiyatda

barqaror rivojlanishga, innovatsion gʻoyalar va texnologiyalarni qabul qilishga, shuningdek, iqtisodiy oʻsish va ijtimoiy barqarorlikni taʼminlashga yordam beradi.

Jamiyatda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish quyidagi ishlarni oʻz ichiga oladi. Jumladan, Innovatsion iqtisodiy model va strategiyalarni joriy etish. Zamonaviy xalqaro metodlar, ayniqsa, innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlashga qaratilgan. Bunga quyidagilar kiradi:

Raqamli iqtisodiyot va Staraplar. Bunda, Taʼlim tizimini global standartlarga moslashtirish. Taʼlim tizimi jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosi hisoblanadi. Xalqaro metodlarni taʼlimga joriy etishda Xalqaro taʼlim metodlari va koʻp madaniyatli taʼlimning ўрни масаласи муҳим ҳисобланади. Hozirgi kunda

Barqaror rivojlanish va ekologiya masalalarida Zamonaviy xalqaro metodlar barqaror rivojlanishni ragʻbatlantirishga qaratilgan: Ekologik iqtisodiyot va Yashil energiya. Ijtimoiy barqarorlik va adolat. Shuningdek, Zamonaviy xalqaro metodlar jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikni taʼminlashga ham qaratilgan.

Ijtimoiy homoya tizimlarida Gender tengligi masalasi Xalqaro hamkorlik va integratsiya masalasi Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etishga bevosita taʼsir koʻrsatadi. Global tajriba va Integratsiya jarayonida Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishning asosiy vositalaridan biridir. Har bir metodning oʻziga xos afzalliklari va imkoniyatlari bor, va ularni mahalliy sharoitga moslashtirish, samarali boshqaruv va innovatsion yondashuvlarni qoʻllash orqali yuqori natijalarga erishish mumkin. Ijtimoiy adolat, iqtisodiy oʻsish, ekologik barqarorlik va taʼlim sohalarida global tajriba va amaliyotlarni oʻrganish, jamiyatning umumiy rivojlanishini taʼminlashda asosiy rol oʻynaydi. Jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish hozirgi kunda juda

muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayon ko‘plab mamlakatlarda ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish va yuksaltirish uchun samarali vosita sifatida qo‘llanmoqda. Quyidagi zamonaviy metodlar joriy etilishida o‘rganish va ishlatishning ba’zi asosiy jihatlari:

1. Yoshlar va innovatsiyalarni qo‘llab-quvvatlash.
2. Global hamkorlik va xalqaro tajriba.
3. Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG).
4. Digital iqtisodiyot va raqamli transformatsiya.
5. Ijtimoiy himoya va tenglik.
6. Mahalliy resurslardan samarali foydalanish.

Jamiyatning lokal resurslarini hisobga olib, ularni xalqaro metodlar yordamida samarali boshqarish. Masalan, agrar sohani rivojlantirishda innovatsion texnologiyalar va ekologik toza metodlar. Bularning barchasi jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirish va barqaror qilish uchun samarali vositalar hisoblanadi. Zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish, mamlakatlarning iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarini zamonaviy talablar va global standartlarga moslashtirishga yordam beradi.

REFERENCES:

3. Ramatov, J., & Umarova, R. (2021). Central Asia in IX-XII Centuries: Socio-political Situation, Spiritual and Cultural Development. *Academia Globe: Inderscience Research*, 2(04), 148-151.
4. Ramatov, J., Umarova, R., Baratov, R., Jurabayev, N., & Artikova, B. (2022, June). Constructive and optimal solutions for the formation of a stable ecological situation in the Aral Sea region of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2432, No. 1, p. 030113). AIP Publishing LLC.
5. Умарова, Р. (2015). Некоторые аспекты взаимоотношений природы, человека и общества во взглядах Абу Али Ибн Сино и Абу Райхан Беруни. *Theoretical & Applied Science*, (10), 127-129.
6. Ramatov, J., Baratov, R., Jurabayev, N., Umarova, R., & Mamajanova, G. (2022, June). Evolution of railway construction development in Uzbekistan: Past and prospects. In *AIP Conference*

Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030011). AIP Publishing LLC.

**JAMIYATNI IJTIMOYIY-
IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA
ZAMONAVIY XALQARO
METODLARNI JORIY ETISH**

Dadasheva Aqida Abdujabbarovna

*Xalqaro Ommaviy huquq kafedrası
mudiri, Yu.Fd., professor*

Shahzoda Burxonova Abdixakim qizi

*Toshkent Davlat Transport Universiteti,
Yu-11 talabasi*

Annotasiya: Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish zamonaviy metodlarni talab etuvchi murakkab jarayon bo'lib, xalqaro tajribani inobatga olgan holda amalga oshirilishi zarur. Bugungi kunda dunyoda qo'llanilayotgan ilg'or iqtisodiy va ijtimoiy boshqaruv usullari mamlakatlar rivojiga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda. Ushbu maqolada jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etishning ahamiyati, istiqbollari va natijalari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish maqsadlari, zamonaviy xalqaro metodlar, barqarorlik va ekologik xavfsizlik, xalqaro hamkorlik va yordam, BMT.

Annotation: This article explores the importance of implementing modern international methods in the socio-economic development of society. It examines global best practices in economic management, social stability, and sustainable development. The study highlights the benefits of adopting innovative strategies, digital transformation, and public-private partnerships to enhance economic growth and improve living standards. The findings suggest that integrating these methods can lead to long-term stability and prosperity.

Keywords: Sustainable development goals, modern international methods, sustainability and environmental security, international cooperation and assistance, United Nations.

Jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlar katta ahamiyatga ega. Bugungi kunda, global miqyosda ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda turli xil

strategiyalar va yondashuvlar qo'llanilmoqda. Xalqaro tajriba va metodlar, mamlakatlarning o'zaro hamkorlik qilishlari va o'zgarishlarga tezda moslashishlariga yordam beradi. Ushbu maqolada jamiyatni ijtimoiy va iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarning roli tahlil qilinadi.

Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish – bu dunyo miqyosida amalga oshirilayotgan zamonaviy rivojlanish strategiyalarini va usullarini mahalliy sharoitlarga moslashtirish jarayonidir.

Xalqaro metodlarning asosiy maqsadi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni barqaror, inklyuziv va adolatli qilishdir. BMTning **Barqaror rivojlanish maqsadlari (SDG)** bu jarayonni boshqarishda asosiy yo'l-yo'riqdir. Bu maqsadlar 17 ta yo'nalishni o'z ichiga oladi va ular orasida kambag'allikni tugatish, ta'lim va sog'liqni saqlashni yaxshilash, gender tengligini ta'minlash, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish va boshqa bir qator ijtimoiy muammolarni hal qilish mavjud. Ushbu global maqsadlar, mamlakatlarning ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanish zamonaviy xalqaro metodlarning biri – innovatsiyalar va texnologiyalar orqali ijtimoiy va iqtisodiy rivojlanishni tezlashtirishdir. Yangi texnologiyalar, iqtisodiy jarayonlarni soddalashtirish va samaradorligini oshirish imkonini beradi. Misol uchun, raqamli iqtisodiyot va sun'iy intellekt texnologiyalarini rivojlantirish, ishlab chiqarish va xizmat ko'rsatish sohasini modernizatsiya qilishga yordam beradi. Yangi texnologiyalar shuningdek, ta'lim va sog'liqni saqlash sohasida ham muhim o'zgarishlarni keltirib chiqaradi, bu ijtimoiy rivojlanishning muhim qismi hisoblanadi.

Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishda barqarorlik va ekologik xavfsizlikni ta'minlashning roli tobora oshib bormoqda. Global miqyosda ekologik muammolar, xususan iqlim o'zgarishi, tabiat resurslarining tugashi va ifloslanish hisoblanadi. Shu bois, barqaror energetika

qayta tiklanuvchi energiya manbalari va ekologik texnologiyalarni qo'llash orqali ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishni ekologik nuqtai nazardan ham barqaror qilish zarur.

BMT va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan taqdim etilgan barqaror rivojlantirish maqsadlari, rivojlanayotgan davlatlarga o'z iqtisodiyotlarini ekologik barqarorlikka yo'naltirishda yordam beradi. Misol uchun, suv resurslarini boshqarish, chiqindilarni kamaytirish va energiya samaradorligini oshirish kabi metodlar ko'plab mamlakatlarda muvaffaqiyatli joriy etilmoqda.

Mamlakatimizda barqaror rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga katta e'tibor berilmoqda. 2016-yildan boshlab, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun “Barqaror rivojlanish maqsadlari” mamlakat rivojlanish siyosatining bir qismi sifatida qabul qilindi. Bu, xususan, ekologik xavfsizlikni ta'minlash, energiya samaradorligini oshirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni o'z ichiga oladi. Yashil iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan dasturlar O'zbekistonda faol joriy etilmoqda. 2021-yilda “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi ishlab chiqilib, energiya manbalarini qo'llash, chiqindilarini qayta ishlash va suv resurslaridan samarali foydalanish masalalariga e'tibor qaratilmoqda. Yashil iqtisodiyotga o'tgan mamlakatlar, masalan, Daniya va Shvetsiya qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, chiqindilarni qayta ishlash va atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha misollarni taqdim etadi. Bu metodni jamiyatlarga joriy etish uchun hukumat tomonidan qullab-quvvatlash va ularga investitsiyalar kiritish zarur.

Xulosa: Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda zamonaviy xalqaro metodlarni joriy etish muhim ahamiyat kasb etadi. Bunda, raqamli texnologiyalar, innovatsion iqtisodiyot, ta'lim tizimini isloh qilish hamda xalqaro hamkorlikni rivojlantirish orqali jamiyat barqaror taraqqiyot sari harakatlanishi mumkin. Shunday ekan, ushbu metodlarni keng qo'llash va mahalliy sharoitga

moslashtirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. A.G. Mahmudov “Ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish”//Jamiyatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishning turli jihatlarini mazmuni.
2. D.Sh. Xudoyberganov “Barqaror rivojlanish va ekologiya”//Barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash haqidagi tushunchalar.
3. U.T. Mirzayev “Innovatsion iqtisodiyot”//Innovatsion iqtisodiyot va uning jamiyatdagi roli, iqtisodiy rivojlanishga ta'siri.

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОКЛАСТЕРНЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

*Раматов Зафарбек Жуманиязович,
независимый соискатель
Ташкентского государственного
транспортного университета*

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы оценки экологической и экономической эффективности биокластерных горнодобывающих предприятий. В условиях перехода к «зеленой экономике» особую значимость приобретает внедрение биотехнологий и замкнутых производственных циклов, направленных на снижение отрицательного воздействия на окружающую среду. В статье анализируются ключевые индикаторы оценки эффективности, включая экологическую, экономическую и инновационную составляющие.

Ключевые слова: Биокластер, зеленая экономика, биоэкономика, экологическая эффективность, зеленые инвестиции, замкнутая экономика, ресурсосбережение, переработка отходов, устойчивое развитие, горнодобывающая промышленность, инновационные технологии, экологическая безопасность.

Развитие горнодобывающей промышленности, включая зеленую экономику, экологическую экономику и биоэкономику, будет способствовать оптимизации сложных многоступенчатых процессов. Соответственно, целесообразно внедрение биокластера. «Биокластер — это «обособленная территория» одного или нескольких секторов биоэкономики. При оценке эффективности экологизации горнодобывающей промышленности показатели, представленные в таблице

выше, служат основой для определения ее экологической и экономической устойчивости. Эти показатели помогают не только контролировать рациональное использование ресурсов, но и оценивать возможности внедрения зеленых технологий. Эти показатели, наряду с повышением эффективности добычи полезных ископаемых, определяют степень адаптации отрасли к зеленой экономике.

Показатель экологической эффективности важен для измерения эффективности восстановления ресурсов и управления отходами в процессах добычи полезных ископаемых. Этот показатель особенно часто используется при оценке технологий, направленных на сокращение потребления энергии и отходов. Для того чтобы этот показатель имел высокое значение, отходы горнодобывающей промышленности должны утилизироваться с помощью биотехнологических процессов, а природные ресурсы должны использоваться экономно.

Показатели экономической эффективности использования ресурсов показывают, насколько экономически выгодна деятельность по добыче полезных ископаемых. Данный показатель оценивается с учетом себестоимости продукции, налоговых льгот и рентабельности инвестиций. Высокий уровень данного показателя обусловлен внедрением зеленых инвестиций и использованием инновационных технологий. В частности, использование возобновляемых ресурсов играет важную роль в повышении эффективности экономики, основанной на ресурсах.

Индекс эффективности зеленого производства оценивает потенциал снижения воздействия производства на окружающую среду и использования возобновляемых ресурсов в горнодобывающей промышленности.

Данный показатель направлен на сокращение углеродного следа производственных процессов за счет повышения энергоэффективности. Поэтому энергосберегающие методы и технологии переработки отходов играют важную роль в улучшении этого показателя.

Эффективность экономики замкнутого цикла используется для оценки процессов переработки ресурсов и преобразования отходов в экономическую ценность. Данный показатель рассчитывает долю переработанных материалов из отходов и экономическую эффективность этих процессов. Биотехнологии переработки отходов горнодобывающей промышленности позволяют существенно улучшить этот показатель.

Индекс зеленой эффективности важен для оценки энергосбережения, рационального использования ресурсов и воздействия технологических процессов на окружающую среду. Данный показатель направлен на сокращение выбросов углекислого газа и повышение экологической устойчивости в горнодобывающей промышленности.

Индекс производительности зеленого труда оценивает производительность и экологические условия труда рабочей силы на горнодобывающих предприятиях. Этот показатель напрямую связан с технологической эффективностью и ресурсосбережением. Обеспечение экологической безопасности при добыче полезных ископаемых и развитие «зеленого» труда будет способствовать улучшению этого показателя.

Благодаря этим показателям горнодобывающая промышленность может развиваться в соответствии с экологическими и экономическими целями биокластера. Каждый показатель важен для развития зеленой экономики и обеспечения

экологической устойчивости в горнодобывающей промышленности, а биокластерный подход создает эффективную систему комплексного управления этими процессами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Адамов, В.Е. Экологическая экономика: теория и практика / В.Е. Адамов. – М.: Наука, 2019. – 320 с.
2. Глазырин, В.В. Устойчивое развитие промышленности в условиях биоэкономики / В.В. Глазырин, Е.П. Смирнова. – СПб.: Политех-пресс, 2020. – 287 с.
3. Иванов, А.П. Ресурсосбережение в горнодобывающей отрасли: современные подходы и методы / А.П. Иванов. – Новосибирск: СибАкадемИздат, 2021. – 256 с.

**ZAMONAVIY ELEKTRON
SHABLONNING
INNOVATSIONLIGI HAMDA
QULAYLIKLARI**

*Toshkent davlat transport universiteti
“Temir yo‘l muhandisligi” kafedrasida
dotsenti*

Ergashev Ulug‘bek

*“Temir yo‘l va temir yo‘llardan
foydalanish” yo‘nalishi magistratura
bosqichi talabasi*

Mustafoyev Eldor

Annotatsiya: Ushbu ishda temiryo‘l transport infratuzilmasining muhim texnik ko‘rinishlarini tekshirishda keng qo‘llanilayotgan zamonaviy elektron shablonlarning innovatsion xususiyatlari va amaliy qulayliklari o‘rganilgan, an’anaviy o‘lchov uskunalariga nisbatan elektron shablonlar relslarining texnik xususiyatlari, past-landlik farqi, yon og‘ishi kabi parametrlarni yuqori aniqlikda, tezkor va avtomatlashtirilgan tuzilma.

Annotation: This study examines the innovative features and practical conveniences of modern electronic templates widely used in inspecting the critical technical aspects of railway transport infrastructure. Compared to traditional measuring instruments, electronic templates provide highly accurate, fast, and automated measurements of parameters such as the technical characteristics of rails, vertical irregularities, and lateral deviations.

Kalit so‘zlar: Temiryo‘l, transport infratuzilmasi, elektron shablon, yo‘l kengligi, avtomatlashtirish, relslar, raqamli tizim, xorij tajribalari.

Keywords: Railway, transport infrastructure, electronic template, track gauge, automation, rails, digital system, international practices.

Elektron shablon — bu temir yo‘l relslari orasidagi masofani (yo‘l kengligi), relslarning balandlikdagi farqini va boshqa parametrlarni aniqlik bilan o‘lchaydigan zamonaviy elektron qurilma.

“Elektron shablon”ning mohiyati: elektron shablon texnologiyasi zamonaviy

raqamli dunyoning ajralmas qismiga aylanib bormoqda. Ushbu texnologiya ish jarayonlarini avtomatlashtirish, ma’lumotlarni tezkor va aniq boshqarish, shuningdek, foydalanuvchilar o‘rtasidagi hamkorlikni osonlashtirish imkonini beradi.

Elektron shablonlarning innovatsionligi ularning quyidagi jihatlarida namoyon bo‘ladi:

1. Avtomatlashtirish va tezlik: elektron shablonlar yordamida ish jarayonlarini avtomatlashtirish mumkin. Masalan, takroriy ma’lumotlarni qo‘lda kiritish o‘rniga, bir marta kiritilgan ma’lumotni boshqa joylarda ham avtomatik tarzda foydalanish mumkin.

2. Moslashuvchanlik va sozlanish imkoniyati: elektron shablonlar har xil ehtiyojlar uchun moslashtirilishi mumkin. Misol uchun: foydalanuvchilar o‘z talablari asosida shablonning tuzilishini, dizaynini va funksionalligini o‘zgartirish imkoniyatiga ega.

3. Bulut texnologiyalari bilan integratsiya: zamonaviy elektron shablonlar ko‘pincha bulutli xizmatlar bilan integratsiyalangan bo‘lib, ma’lumotlarni xavfsiz saqlash va ularga har qanday qurilmadan kirish imkonini beradi.

4. Ma’lumotlarning xavfsizligi: elektron shablonlar shifrlash texnologiyalaridan foydalangan holda ma’lumotlarning xavfsizligini ta’minlaydi.

Elektron shablonlar bir qator afzalliklarga ega bo‘lib, ular turli sohalarda samaradorlikni oshiradi:

1. Iqtisodiy samara: elektron shablonlardan foydalanish qog‘oz va boshqa materiallar xarajatlarini sezilarli darajada kamaytiradi.

2. Vaqtni tejash: elektron shablonlar yordamida hujjat tayyorlash jarayoni tezlashadi, chunki bir xil formatdagi hujjatlarni yaratishda qo‘lda ish bajarish zarurati yo‘qoladi.

3. Aniqlik va xatolarning kamayishi: elektron shablonlar yordamida inson omilidan kelib chiqadigan xatolar

kamayadi, chunki ma'lumotlar avtomatik ravishda to'ldiriladi.

4. Hamkorlikni osonlashtirish: elektron shablonlar turli foydalanuvchilar o'rtasida real vaqt rejimida hamkorlik qilish imkonini beradi.

5. Ekologik foyda: qog'oz sarfini kamaytirish orqali atrof-muhitni muhofaza qilishga hissa qo'shadi.

Elektron shablon narxlari (2024 ma'lumotlariga ko'ra):

Davlat / Kompaniya	Model / Tizim	Narxi (USD)	Izohlar
Xitoy – Wuhan Linkage	GJC-JJG0	\$3,600 – \$6,000	OLED displey, Bluetooth, ±0.01 mm aniqlik
Germaniya – Amberg Technologies	GRP System FX	\$20,000 – \$50,000	3D rels skanerlash, total stansiya integratsiyasi
Buyuk Britaniya – R.Bance & Co	Track Geometry Trolley TGRT11	\$15,000 – \$25,000	To'liq raqamli tizim, tahlil softveri bilan
Italiya – ESIM Group	Digital Track Gauge & Cant Measuring Kit	\$7,000 – \$12,000	To'liq avtomatlashtirilgan o'lchov
AQSh – Harsco Rail	Track Geometry Measurement System	\$30,000 dan yuqori	Harakatdagi poyezdga ham ishlaydi

Narxga ta'sir qiluvchi omillar:

- O'lchov aniqligi (mm gacha bo'lgan farqni aniqlay olishi);
- Displey turi (OLED, LCD, sensorli);
- Ma'lumot uzatish imkoniyatlari (USB, Bluetooth, Wi-Fi);
- Avtomatik tahlil dasturlari bilan mosligi;
- Iqlimga chidamlilik (issiq, sovuq, yomg'irli joylar uchun);

Temiryo'l infratuzilmasida yo'l kengligi va relslarning past balandligini o'lchash uchun ishlatiladigan elektron shablonlar (ya'ni, raqamli o'lchov

qurilmalari)ning narxlari ishlab chiqaruvchi, texnik imkoniyatlar va qo'shimcha funksiyalariga qarab farqlanadi.

Rivojlangan davlatlardagi ba'zi mashhur “Elektron shablon” modellarining narxlari va xususiyatlari keltirilgan:

Xitoy (Wuhan Linkage Track Equipment Co., Ltd)

- **Model:** GJC-JJ0;
- **Narxi:** \$3,600 – \$6,000 AQSh dollari atrofida;
- **O'lchov imkoniyatlari:** yo'l kengligi: 1520 mm, Superelevation (relslar balandlik farqi): ±150 mm, aniqlik: 0.01 mm gacha.
- **Afzalliklari:** OLED displey va qo'l terminali orqali ko'rsatmalar bluetooth orqali ma'lumot uzatish va tahlil qilish yengil vazn (6.5 kg), bir kishilik foydalanish uchun qulay (-30°C) dan (+55°C) gacha bo'lgan haroratda ishlash imkoniyati. Suvga chidamli va elektromagnit shovqinlarga qarshi himoyalangan. Bu model temiryo'l qurilishi, tekshiruvi va ta'miri uchun keng qo'llaniladi.

Buyuk Britaniya (R.Bance & Co Ltd)

- **Model:** Track Geometry Recording Trolley (TGR11)
- **Narxi:** Aniq narx ko'rsatilmagan, ammo yuqori aniqlikdagi professional tizimlar odatda \$20,000 va undan yuqori bo'lishi mumkin.
- **O'lchov imkoniyatlari:**
 - Yo'l kengligi, relslar orasidagi balandlik farqi, burilishlar, uzunlamas daraja, burilish burchagi va masofasi
 - Har 6 mm harakatda avtomatik o'lchovlar;
 - Afzalliklari:
 - Real vaqt rejimida monitoing;

- Bir kishilik oson o‘rnatish va foydalanish;

- Burilishlarda har ikki yo‘nalishda harakatlana olish;

- Suvga chidamli va zarbalarga chidamli noutbuk bilan jihozlagan.

- Bu tizim temiryo‘l va metro tizimlarida yuqori aniqlikdagi o‘lchovlar uchun mo‘ljallanan.

Asosiy o‘lchov funksiyalari:

- Yo‘l kengligi – ikki relsning ichki tomonlari orasidagi masofa. Bu o‘lcham 1520 mm (standart) bo‘ladi;

- Relslarning past balandligi – relslarning balandlikdagi farqi. Bu poyezd harakatining silliq va xavfsiz bo‘lishiga ta’sir qiladi;

- Relsning ko‘tarilishi – ayniqsa burilishlarda relslarning egilish burchagini aniqlaydi;

- Relslar orasidagi simmetriya va holatni aniqlash – deformatsiyalarni aniqlashga yordam beradi.

Qurilmaning ishlash prinsiplari:

- Qurilma ikki rels ustiga joylashtiriladi;
- Sensorlar yordamida o‘lchovlar olinadi;

- Natijalar real vaqt rejimida raqamli displeyda yoki mobil ilova orqali ko‘rinadi.

- Ko‘p hollarda USB yoki Bluetooth orqali kompyuterga ulash imkoniyati ham bo‘ladi.

Afzalliklari:

- O‘lchov aniqligi yuqori (1 mm gacha);
- Natijalarni tez va avtomatik tarzda beradi;

- Qurilmaning yengilligi va mobil ishlatilishi.

- Axborotni elektron shaklda saqlash va tahlil qilish imkoniyati.

Mashhur modellari:

- Trimble GEDO CE – temir yo‘l loyihalash va monitoringda ishlatiladi.

- IML Track Geometry Trolley

- Amberg Technologies’ GRP System FX – yuqori aniqlikli 3D rels monitoring tizimi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. railway.uz
2. amazingengineering.uz
3. patents.google.com
4. machineryoffers.com
5. paragoninstruments.com
6. diytrade.com
7. railwaysengineering.eng

MUNDARIJA:

«QURILISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR»

<i>Karimova Anora Baxtiyevovna, To'lg'inov Davlatbek Shavkatjon o'g'li</i> KO'PRIKLAR QURILISH KONSTRUKSIYALARI RIVOJLANISH TARIXI	4
<i>Salimov Sadridin Akmal o'g'li, Zokirov Faxriddin Zohidjon o'g'li</i> VAQTINCHALIK YUKLAR ORTISHINING EKSPLUATATSIYADAGI KO'PRIK TAYANCHLARIGA TA'SIRINI BAHOLASH.....	6
<i>O'razov Xumoyun O'tkir o'g'li, Ismailova Gulchehra Bakhidjanovna</i> ARMATURALANGAN TIRKAMA DEVORLARNI QO'LLASHNING SAMARADORLIGINI ASOSLASH.....	9
<i>Zokirov Dostonbek Zohidjon o'g'li, Hikmatova Inobat Fazliddin qizi</i> RESURSLAR RATSIONAL PARAMETRLARINI TANLASHDA KO'P MEZONLI QAROR QABUL QILISH USULI.....	11
<i>Zokirov Dostonbek Zohidjon o'g'li</i> KO'PRIK QURILISHIDA RESURSLAR RATSIONAL PARAMETRLARINI TANLASH USULLARINING TAHLILI.....	14
<i>Абдукаримова Гулчехра Баратовна, Ҳожиев Муҳаммадали Зикир ўғли,</i> ҚУРИЛИШ СОҲАСИДА “РЕЙТИНГ ЭЛЕКТРОН ПЛАТФОРМАСИ” АХБОРОТ ТИЗИМИ.....	17
<i>Qurbonov Sultonmurod Mamaziyoyevich, Ibadullayev Axmadjon sobirovich</i> MAISHIY OQOVA SUVLARDAN YO'G'LARNI AJRATISHDA SENTRIFUGALAR SAMARADORLIGINING GIDRAVLIK HISOBI.....	19
<i>Janizaqov Abduraxob Esirgapovich, Yo'liyyev Bayramali Abdulvali O'g'li,</i> LANDSHAFT SAN'ATI NOMOYON BO'LISHIDA KO'RGAZMALARNING AHAMIYATI.....	22
<i>Nazibekov Azamat Kuvatbayevich</i> GEOPOLIMER BETON- EKOLOGIK MUQOBIL MATERIAL HAQIDA.....	24
<i>G'ofurov Barkamol Botir o'g'li, Normurodov Hasanjon Umidjon o'g'li, Zokirov Faxriddin Zohidjon o'g'li</i> VAQTINCHALIK YUKLAR ORTISHINING KO'PRIK POYDEVORLARIGA (SAYOZ JOYLASHGAN) TA'SIRINI HISOBLASH.....	26
<i>Qurbonov Sultonmurod Mamaziyoyevich, Ibadullayev Axmadjon Sobirovich</i> KO'P QAVATLI BINONING SUV TA'MINOTI VA KANALIZATSIYA TIZIMINING GIDRAVLIK HISOBLARI TAHLILI.....	27
<i>Avazbek Turayev, Sharofiddin Abdiyev, Tursoat Amirov</i> YO'L ASOSI OSTKI QATLAMI UCHUN ISHLATILADIGAN SHAG'AL-QUM QORISHMALARINING MAKSIMAL ZICHLIGINI ANIQLASH.....	30
<i>Tursinaliyeva Yulduz Kaxramanovna</i> GEOTECHNIC RISK ASSESSMENT AND GEOTECHNIC RISKNI BAHOLASH VA NAZORAT QILISH.....	33
<i>Usarov Jamoliddin To'lg'inovich, Abduqaxrorov Aziz Laziz o'g'li</i> O'ZBEKISTONING TARIXIY SHAHARLARIDA DINIY (ZIYORAT) TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA TURISTIK MARSHRUTLARNING AXAMIYATI.....	36
<i>Хальфин Гали-Аскар, Журакулова Фарангиз,</i> ИННОВАЦИОННЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ БЕССТЫКОВОГО ПУТИ.....	39
<i>Abdusamatova Lola Xudonazarovna, Nurullayeva Marjona</i> KO'P XONADONLI UY KONSTRUKSIYALARIDA PAYDO BO'LUVCHI JISMONIY YEMRILISH DARAJASINI PROGNOZ QILISH USULLARI.....	41
<i>Abdusamatova Lola Xudonazarovna, Nurullayeva Marjona</i> QURILISH MATERIALLARI VA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH.....	43
<i>G'ulomov Diyorbek Ulug'bek o'g'li, Soataliyev Raximjon Raxmonjon o'g'li</i> YO'LBOP OG'IR BETONNING MUZLASHGA BARDOSHLILIK KO'RSATKICHINI OSHIRISH USULLARINI TAXLIL QILISH.....	45
<i>Miralimov Mirzoxid Xamitovich, Muxitdinov Begis Muxitdin uli</i> APPLICATION OF GABION CONSTRUCTIONS IN AUTOMOBILE ROAD AND BRIDGE STRUCTURES.....	50
<i>Норбобоева Фарида, Содиков Ибрагим Салихович</i> ПРИМЕНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВОДИТЕЛЕЙ О СОСТОЯНИИ ПОКРЫТИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ	52
<i>Obidjonov Axror Jo'raboy o'g'li, Chorshanbiyev Umar Ravshan o'g'li</i> KANAL GIDRAVLIK SAMARADORLINI OSHIRISH BO'YICHA TADQIQOTLAR.....	54
<i>Dr. Sunanda Rani, Dr. Dhaneshwar Shah, Dr. Radjabova Aziza</i> THE EVOLUTION OF ARTISTIC CREATIVITY: EXAMINING THE IMPACT OF ADVANCED DIGITAL TECHNOLOGIES.....	57
<i>Диёра Нурмухамедова</i>	62

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ BIM ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ В ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНЫХ РЕШЕНИЯХ ЗДАНИЙ: АНАЛИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ И НЕДОСТАТКОВ... <i>Khakimova Yakuthon, Inomov Nuriddin, Muhammadjonov Norbek</i>	64
BRIDGES AND SEISMIC SAFETY EARTHQUAKE-RELATED STRUCTURES..... <i>Abdualiev Элёрбек Бегали угли, Умаралиев Шохжасон Махаммадрузи угли</i>	68
СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ И ДИАГНОСТИКИ СОСТОЯНИЯ ПУТИ ВБЛИЗИ ВОДОПРОПУСКНЫХ ТРУБ..... <i>Asamatdinov Marat Orinbaevich, Bekbauliev Ruslan Ismailovich</i>	71
GIPS TOSHI STRUKTURASIGA SUVNING TA'SIRI..... <i>Babayev Asqar Ruzibadalovich., Xudoyberdiyev Rahimjon Toshpo'lat o'g'li.,</i>	74
SANOAT OQAVA SUVLARINI TOZALASHNING ZAMONAVIY USULLARI..... <i>Markabaeva Kundiz</i>	76
AUTOMATION AND ROBOTIZATION IN THE PRODUCTION OF CONSTRUCTION MATERIALS: CURRENT TECHNOLOGIES AND FUTURE PROSPECTS..... <i>Abdukarimova Gulchexra Baratovna, Saïdov Anvar Rustam ugli,</i>	78
ЎЗБЕКИСТОНДА ҚУРИЛИШ СОҲАСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА ИННОВАЦИОН ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШНИНГ ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ..... <i>Musajonov Mukhammadrasul Alisher o'g'li, Ibadullayev Ahmadjon , Chorshanbiyev Umar Ravshan o'g'li,</i>	80
DISPERS SISTEMALARNING GIDROTRANSPORTIDA QUVURLARNI TOZALASH UCHUN POLIMER KOMPOZITSIYALARNING SAMARADORLIGINI O'RGANISH..... <i>Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich</i>	83
BARQAROR QURILISH VA ENERGIYA TEJAMKOR TEXNOLOGIYALAR..... <i>Takhirjanov Nursultan, Tajetdinova Bibinaz</i>	85
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN CONSTRUCTION WASTE RECYCLING FOR THE PRODUCTION OF ECO-FRIENDLY CONCRETES..... <i>Urazkhanova Elvira</i>	87
IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE SOLUTIONS IN 3D-PRINTED CONSTRUCTION: WHICH MATERIALS WILL BECOME THE FOUNDATION OF ADDITIVE BUILDING? <i>Ismaïlova Aïsulyu Sulтамуратовна</i>	89
МОДУЛЬНОЕ И 3D-ПЕЧАТЬ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ГОРОДСКОГО РАЗВИТИЯ..... <i>Маркабаева Қундыз Тенеловна</i>	91
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ: BIM, IoT И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ..... <i>Тахиржанов Нурсултан Қайратович, Исмаïлова Аïsulyu Sulтамуратовна</i>	93
ОБЗОР ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОИЗВОДСТВЕ ВЕРМИКУЛИТОБЕТОНА... <i>Choriyev Rustam Alisher o'g'li, Umarov Xasan Kobilovich</i>	95
TEMIR YO'LLARNI ZILZILADAN HIMOYA QILISH TADBIRLARI.....	
«TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANISHIDA AVTOMOBIL, TEMIR YO'L VA AVIATSIYA SANOATINING O'RNI»	
<i>Primqulov Rahmonali Obloqul o'g'li, Umarov Xasan Kobilovich</i> BALLASTSIZ YO'L KONSTRUKSIYASI RIVOJLANISH TARIXI VA ISTIQBOLLARI.....	98
<i>Irisbekova Mavluda Narinbayevna, Sulaymonov Nazar Normurod o'g'li, Sulaymonov Jahongir Normurod o'g'li</i> AUTORSING XIZMATLARI UCHUN TASHKILIY- TEXNOLOGIK MEKANIZMNI ISHLAB CHIQUISH BOSQICHLARI.....	103
<i>Abduraximov Xalilullo Abduvoxid o'g'li, Sotvoldiyev Abduvoxid Ro'ziboy o'g'li</i> TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANISHIDA TEMIR YO'L SANOATINING O'RNI.....	105
<i>Tashev Dilmurod Validjonovich, Nishonboyev Ag'zamjon Rovshanovich, Tirkashev Sunnatjon Sobir o'g'li</i> LOKOMATIV - GAYDAR ALIYE ABDURAUUF FITRAT KO'CHALARIDA PIYODALAR VA TRANSPORT VOSITALARINI HARAКATINI HARAКAT XAVFSIZLIGIGA BIRGALIKDAGI TA'SIRINI O'RGANISH.....	108
<i>Aminova Niginabonu Baxriddinovna</i> THE CRUCIAL ROLE OF LOGISTICS IN GLOBAL TRADE, TECHNOLOGY, AND SUSTAINABILITY.....	110
<i>Чариев Халиқул Шониёзович, Абдулазизов Бегзод Ойбек угли</i> ШАҲАР ЙЎЛОВЧИЛАРИГА ХИЗМАТ КЎРСАТИШ СИФАТИ ДАРАЖАСИНИ ОШИРИШ ОРҚАЛИ СИФАТ КЎРСАТКИЧЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ (ТОШШАҲАРТРАНСХИЗМ АТ АЖ ТАРКИБИДАГИ АВТОБУС ЙЎНАЛИШЛАРИ МИСОЛИДА)	113
<i>G'affarov Yo'lchi Mahmud o'g'li, Sattarkulov Lazizbek Abror o'g'li</i> MA'LUM VAGONLARINING AVTOSEPKASIGA TA'SIR QILUVCHI KUCHLARNI MODELLASHTIRISH TAHLILI.....	117
<i>Игамбердиев Дилшод Алмиджанович, Исраилов Маишраб Эркинович, Юсупов Умидбек Болтаевич,</i> ВЛИЯНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ ПИИ.....	120
<i>Inomjonov Shoxrux Baxodirjon o'g'li</i>	125

IMPROVING THE ORGANIZATION OF PEDESTRIAN TRAFFIC IN MAJOR CITIES OF UZBEKISTAN: INFRASTRUCTURE, BEHAVIOR, AND SMART TECHNOLOGIES.....	
<i>Tashev Dilmurod Validjonovich, Qahhorov Jasur Ilhom o'g'li, Abdusahatov Doston Ergashboy o'g'li</i>	
TOSHKENT VILOYATI YANGIYO'L SHAHRIDAGI M34 XALQARO AHAMIYATIDAGI “TOSHKENT SHOH” KO'CHASIDA TRANSPORT VOSITALAR HARAKAT MIQDORI, TARKIBI VA TEZLIGINING HARAKAT XAVFSIZLIGIGA TA'SIRINI O'RGANISH.....	127
<i>Azizov Qudratulla Xusanovich, Sayfillayev Ozodbek Zoxid o'g'li</i>	
TOSHKENT-QIBRAY AVTOMOBIL YO'LIDA (4P-6) ASFALTBETON QOPLAMALARINING HOLATI VA ULARNING SIFAT YOMONLASHUVIGA OLIB KELAYOTGAN SABABLAR.....	130
<i>Shodiyev Shohzod Hamza o'g'li</i>	
YIRIK SHAHARLARDA JAMOAT TRANSPORTI LOGISTIK JARAYONLARINI OPTIMALLASHTIRISH MODELLARINI YARATISH.....	133
<i>Шукурова Сабохат Муратджановна, Бабаева Наргиза Абдулганиевна</i>	
РОЛЬ АВИАЦИОННОГО АНГЛИЙСКОГО ДЛЯ АВИАДИСПЕТЧЕРОВ: ЗНАЧЕНИЕ К УРОВНЮ ВЛАДЕНИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ И НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ.....	136
<i>Tashev Dilmurod Validjonovich, Nishonboyev Ag'zamjon Rovshanovich, Tirkashev Sunnatjon Sobir o'g'li</i>	
ABDURAUFI FITRAT KO'CHASIDA HARAKAT MIQDORI VA TARKIBINI O'RGANISH.....	140
<i>Boltayev Sunnatillo Tuymurodovich, Toshboyev Zohid Baxron o'g'li, Yo'ldashev Ijodbek Anvarjon o'g'li</i>	
TEMIR YO'L STANSIYALARIDA HARAKATLANUVCHI PIYODALARGA TARKIBNING YAQINLASHISHI TO'G'RISIDA XABAR BERISH TIZIMLARI.....	142
<i>Chariev Xaliqul Shoniyozovich, Abdulazizov Beg'zodbek Oybek o'g'li</i>	
SHAHAR JAMOAT TRANSPORTIDA YO'LOVCHILARNI TASHISH DINAMIKASINING STATISTIK TAHLILI(TOSHKENT SHAHRI MISOLIDA)	145
<i>Jo'rayev Javoxirjon Farxodjon o'g'li, Ametova Elnara Kuandikovna</i>	
TEMIR YO'L AVTOMATIKA VA TELEMEXANIKA TIZIMINING IKKITA BIRLASHGAN MANYOVR SVETOFORLARINI BOSHQARUVCHI TERISH GURUHI BLOKI HM2AP DA AVTOMATIK TUGMALI RELE ISHLASH ALGORITIMI TAHLILI VA DASTURIY TA'MINOTINI ISHLAB CHIQUISH.....	151
<i>Tuxtayev Dilshod Rayimovich, Murodov Muhridin Muxtorovich</i>	
BIG DATA ANALYTICS IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT AND TRAINING SYSTEMS.....	153
<i>Tuxtayev Dilshod Rayimovich, Murodov Muhridin Muxtorovich</i>	
CLOUD COMPUTING IN AIR TRAFFIC MANAGEMENT AND TRAINING SYSTEMS.....	155
<i>Niyazmetov Baxram Yergashovich</i>	
TOG' KON TEKNOLOGIK TRANSPORT VOSITALARINING ISH JARAYONINI AVTOMATLASHTIRILGAN HOLDA BOSHQARISH TIZIMI.....	157
<i>Normurodov Musurmon Sunnatovich, Shokuchkorov Qurbonnazar Salimovich, Jabborov Shuhrat Batirovich</i>	
HARAKATLANUVCHI TARKIBNI AVTOMATIK IDENTIFIKATSIYA QILISH.....	159
<i>Numanov Muxammadalishoxruxbek</i>	
<i>Zokirjon o'g'li, Ravshanbekov Jaxongir Alisher o'g'li, Urinbayev Quvondiq Ulug'bek o'g'li,</i>	
AVTOMOBILNING EKOLOGIK XAVFSIZLIGINI LABORATORIYA SHAROITIDA BAXOLASH.....	163
<i>Komoliddin Tashmetov</i>	
FORECASTING AND ANALYSIS OF TRANSPORT FLOWS USING THE GRU MODEL.....	165
<i>Gulira'no Khalilova Xolmurot qizi, Rustam Samatov Gafforovich</i>	
YANGI AXBOROT TEXNOLOGIYASI ORQALI HAYDOVCHINING QULAY AVTOTURARGOH TANLASHI AFZALLIKLARI TAHLILI.....	168
<i>Ikramova Feruza Xayrullayevna, Toshpo'latov Mahmudjon Asatillo o'g'li</i>	
YO'L TO'SHAMALARINI KONSTRUKSIYALASHNING ZAMONAVIY USULLARI.....	170
<i>Саидумаров Саидакбар Алишер ўғли, Алимова Зебо Хамидуллаевна</i>	
ВЛИЯНИЕ КОРРОЗИОННЫХ СВОЙСТВ АВИАЦИОННЫХ ТОПЛИВ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ.....	172
<i>Alimjonov Islom</i>	
FACTORS AFFECTING SPACECRAFT IN SPACE.....	175
<i>Isroilov Davron Sirojiddinovich, Gapparov Bexzod Nematillaevich</i>	
AVTOMOBIL SANOATI VA UNING TRANSPORT TIZIMIGA TA'SIRI (JIZZAX VILOYATI MISOLIDA)	178
<i>Ergashova Mokhichekhra Ziyadulla qizi, Kengesbaeva Diana Shakir qizi, Sanjarova Marjona Sanjar qizi</i>	
THE ROLE OF THE MAPILLARY MOBILE APPLICATION IN ENSURING PEDESTRIAN SAFETY.....	180
<i>Urazkhanova Elvira</i>	
SMART ROADS: FUTURE TECHNOLOGIES FOR TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE.....	182
<i>Tursunov Zakir Shuxratovich, Qabulova Sarvinov Rustam qizi</i>	
TRANSPORT TIZIMINI RIVOJLANISHIDA AVTOMOBIL, TEMIR YO'L VA AVIATSIYA SANOATINING O'RNI.....	184

<i>Bakhadirov Ilyos Ismailovich, Pulatova Zarifa Gayratovna</i> METHODOLOGICAL FOUNDATIONS AND METHODS FOR COORDINATING THE DAILY OPERATING MODES OF POWER SUPPLY SYSTEMS AND CONSUMERS.....	187
<i>Bobonorov Alimardon Nuraliyevich</i> ESKI STANOKLARNI CNC (KOMYUTER ORQALI RAQAMLI BOSHQARISH) TIZIMIGA O‘TKAZISH: RAQAMLI MODERNIZATSIYA YO‘LI.....	192
<i>Kodirjonov Xusan Nodirjon u‘g‘li, Kodirjonov Xasan Nodirjon u‘g‘li</i> РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ <i>Rustamov Dilshod Shavkatovich, Raimova Visola Ravshanbekovna</i> TRANSFORMATOR PODSTANSIYALARIGA TEXNIK XIZMAT KO‘RSATISH.....	195
<i>Turdiybekov Kamal Xamitovich, Kamoliddinov Ixtiyorbek Iqromjon Ugli</i> МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ <i>Rustamov Dilshod Shavkatovich, Gulmatova Ziroat Manapovna, Asadov Asliddin Komiljon og‘li</i> ТОК TRANSFORMATORLARINI ISH JOYIDA TEKSHIRISH.....	202
<i>Tuyicheva Malika Nabievna</i> ПРИМЕНЕНИЕ IOT ДЛЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВОЗА «O‘ZBEKISTON-YO‘LOVCHI» В УСЛОВИЯХ НЕСТАНДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ ТЯГОВОГО РЕЖИМА.....	207
<i>Abdullayeva Rukhsora Turdibekov Kamol</i> MODELING OF ASYMMETRIC MODES.....	211
<i>Kodirjonov Xasan Nodirjon u‘g‘li, Kodirjonov Xusan Nodirjon u‘g‘li</i> РОЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ <i>Safarov Afdurauf Malikovich, Xalikov Sarvar Salixdjanovich</i> ELEKTR YUKLAMALARNI HISOBLASHNING ANALITIK USULLARI.....	214
<i>Og‘abek Zohidjon o‘g‘li Tohirov, Shinpolat Mansuralievich Suyunbaev</i> THE PROGRAM FOR CALCULATING THE TOTAL LENGTH OF THE TRAIN AND THE SHUNTING COMPOSITION IN THE CONVENTIONAL CAR.....	217
<i>Toshpo‘lotova E‘zoza Latifjonovna, Ismoilov Shohruhmirzo Avaz o‘g‘li</i> SUN‘IY INTELLEKT YORDAMIDA QUYOSH PANELLARIDAN FOYDALANISHNI OPTIMALLASHTIRISH IMKONIYATLARI.....	221
	224

**«JAMIYATNI IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI
JORIY ETISH»**

<i>Sayidova Madina Abdurasul qizi</i> ZAMONAVIY XALQARO YONDASHUVLAR VA INGLIZ TILINING IQTISODIY TARAQQIYOTIGA TA‘SIRI.....	227
<i>Merzaev Ikrom Boboqulovich, Vaxobov M,</i> MADANIYAT VA ETNOS.....	229
<i>Abdukarimova Gulchexra Baratovna, Qobiljonov Ibrohim Nodirjon u‘g‘li,</i> ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМИЯТНИ ИЖТИМОЙИ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА АМАЛГА ОШИРИЛГАН ИШЛАР ТАҲЛИЛИ.....	231
<i>Abdushukurov Bekzod Davron o‘g‘li, Dilfuza Vaxromovna Eshmatatova</i> KREDITLAR TURLARINING TAVSIFLARI.....	233
<i>Abduvaxobova Charos Sherzodovna, Eshmatatova Dilfuza Vaxromovna</i> OMONATLAR TAHLILI.....	237
<i>Amanгельдиева Холнура Нигматуллаевна, Эшмаматова Дилфуза Бахромовна</i> УЧЕТ ВРЕМЕННОЙ СТОИМОСТИ ДЕНЕГ В МОДЕЛЯХ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ <i>Sindorov Bakhtinur Kholyigit ugli</i> THE IMPORTANCE OF IMPLEMENTING CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES IN INCREASING THE EFFICIENCY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	241
<i>Xakimova Dildora Abdig‘affor qizi</i> S3 O‘LCHAMLI SIMPLEKSLARDA LOTKA-VOLTERRA OPERATORLARI: MARSHRUTLARNI ANIQLASH VA SIGNATURALAR KLASSIFIKATSIYASI.....	247
<i>Saparov Ramz Kurbanmuradovich</i> ОРГАНИЗАЦИОННО-ИННОВАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	250
<i>Turaeva Sevara</i> THE IMPACT OF THE PENSION SYSTEM ON UZBEKISTAN'S ECONOMY.....	255
<i>Fayziyev Shavkat Shaxobiddinovich, Jamolov Jo‘rabek Jamolovich, Toshpo‘lotova Farangiz Bahtiyor qizi</i> JAMIYATNING IJTIMOYIY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI JORIY ETISH.....	257
<i>Abdukarimova Gulchexra Baratovna, Otaxonov Abdulaziz Xamid u‘g‘li</i> ЖАМИЯТНИ ИЖТИМОЙИ-ИҚТИСОДИЙ РИВОЖЛАНТИРИШДА ЗАМОНАВИЙ ХАЛҚАРО МЕТОДЛАРНИ ЖОРИЙ ЭТИШ.....	260
	263

<i>Merzaev Ikrom Boboqulovich, Qilichev A.</i> MADANIYAT TARIXI VA UNING ILMIY TAHLILIDAGI YONDASHUVLAR.....	265
<i>Aynakulov Muxitdin Abduxamidovich</i> ISHLAB CHIQARISH KOOPERATSIYASI DOIRASIDA XO‘JALIK KLASTERLARINI RIVOJLANTIRISH BO‘YICHA XALQARO YO‘NALISHLAR.....	267
<i>Elboyev Otajon Polvonquliyevich</i> XALQARO IQTISODIY-MOLIYAVIY TASHKILOTLARGA A‘ZO BO‘LISHNING IJTIMOY- IQTISODIY AHAMIYATI.....	269
<i>Otajonova Charosxon Polvonquli qizi</i> JAHON BANKI VA O‘ZBEKISTON O‘RTASIDAGI IQTISODIY MUNOSABATLARNING AHAMIYATI.....	272
<i>Merzaev Ikrom Boboqulovich, Normamatov J</i> MILLIY MADANIYATLAR RIVOJLANISHINING NAZARIY MASALALARI.....	275
<i>Merzaev Ikrom Boboqulovich, Polvonov Z</i> TURKIY XALQLAR TIRIXIDA ETNIK GURUHLAR.....	277
<i>Merzaev Ikrom Boboqulovich, Saidumarov S</i> JAMIYAT VA MADANIYAT.....	279
<i>Merzaev Ikrom Boboqulovich, Farmonov O</i> MADANIY TARAQQIYOT VA MA‘NAVIY MEROS.....	281
<i>Merzaev Ikrom Boboqulovich, Ergashev Sh</i> GLOBALLASHUVIDA MILLIY VA UMUMINSONIY QADRIYATLAR.....	283
«IT VA DASTURIY TA‘MINOT SOHALARIDA OLIB BORILAYOTGAN ILG‘OR TAJRIBALAR»	
<i>Dr. Dhaneshwar Shah, Dr. Sunanda Rani, Dr. Prabhat Ranjan Singh</i> FROM VAN GOGH TO AI: A CRITICAL ANALYSIS OF CREATIVITY IN ALGORITHMIC ART	285
<i>Rasulova Gulnoza Fayzullayevna, Abduvoxidov Ismoiljon Abduvosit o‘g‘li</i> LOYIHADA PERSONALNI BOSHQARISHDA SUN‘IY INTELLEKTNING O‘RNI.....	290
<i>Doston Saidov, Bobur Begaliyev</i> MEHNAT MUHOFAZASINI TASHKIL ETISH VA BOSHQARUVINING AXBOROTLASHTIRILGAN TEKNOLOGIYASINING XODIMLAR NAZORATI QISMI.....	292
«PEDAGOGIKA VA TURIZM SOHALARINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH»	
<i>Axmedova Latifa Axmedovna, Berkinbayeva Sara Xusanovna, Ikromov Behbudbek Xurshidbek o‘g‘li,</i> YOSHLARDA ATROF-MUHITGA EHTIYOTKORONA MUNOSABATDA B‘OLISHINI SHAKLLANTIRISHDA EKOLOGIK TA‘LIM -TARBIYANING AHAMIYATI.....	295
<i>Dilshoda Jalilova Ural qizi</i> BOSHLANG‘ICH SINIF O‘QUVCHILARINI XALQARO BAHOLASH DASTURLARI IMTOXONLARIGA TAYYORLASH.....	297
<i>Jumanova Gavhar Abdurazzoq qizi</i> MAMLAKATIMIZDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA QO‘LLANILADIGAN INNOVATSION METODLAR.....	301
<i>Qodirova Mavluda Rustamjon qizi</i> AN INVESTIGATION OF THE SHADOWING METHOD FOR TEACHING SPEAKING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE.....	304
<i>Muqaddas Shavkatova, Sariya Zafarova</i> WHY DO TEST-TAKERS FIND IELTS WRITING SO CHALLENGING?	306
<i>Сирлибеков Хабибулло Шакарбой углы, Шахобиддинова Мохинабону Алимардон кизи</i> ИНВЕСТИЦИИ В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ.....	309
<i>Rafiyeva Ruxshona To‘lqinovna</i> TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA TARJIMONLARNING O‘RNI.....	312
<i>Хальфин Гали-Аскар, Журакулова Фарангиз</i> СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ИННОВАЦИИ.....	314
<i>Хальфин Гали-Аскар, Журакулова Фарангиз</i> ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	316
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi</i> PEDAGOGIKA SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISHNING AHAMIYATI.....	318
<i>Tulkinboeva Zilola Ulug‘bek kizi</i> INCREASING INCLUSIVITY AND ACCESSIBILITY IN EDUCATION WITH NEW TECHNOLOGIES.....	323
<i>Jurayeva Kamila Komilovna, Xolmuminova Ruxshona Baxtiyorovna</i> ZAMONAVIY TEKNOLOGIYA USULLARINI QO‘LLASH ASOSIDA ELEKTR TA‘MINOTI TIZIMINI OPTIMALLASHTIRISH	327

<i>Umarova Ro'zigul Sheraliyeva, Mirzakarimov Abduvali Abdurashid o'g'li,</i> IJTIMOIY BARQARORLIK VA INKLYUZIV TA'LIM QURISHDA XALQARO TAJRIBA	330
<i>Charos G'aniyeva</i> JAMIYATDA IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI JORIY ETISH	332
<i>Ramatov Jumaniyoz Sultonovich, Ro'ziboyev Sardorbek Qo'ziboy o'g'li</i> JAMIYAT HAYOTIDAGI IJTIMOY-IQTISODIY SOHALARNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI JORIY ETISH	334
<i>Umarova Rozigul Sheraliyeva, Safarov Shohrux</i> JAMIYATDA IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI JORIY ETISH	336
<i>Dadasheva Aqida Abdujabbarovna, Shahzoda Burxonova Abdixakim qizi,</i> JAMIYATNI IJTIMOY-IQTISODIY RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY XALQARO METODLARNI JORIY ETISH	338
<i>Раматов Зафарбек Жуманиязович,</i> МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИОКЛАСТЕРНЫХ ГОРНОДОБЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ	340
<i>Ergashev Ulug'bek, Mustafoyev Eldor</i> ZAMONAVIY ELEKTRON SHABLONNING INNOVATSIONLIGI HAMDA QULAYLIKLARI	342